

***a casa rural no
concelho de
Alcobaça
em 1961
da teorização
erudita à
prática popular***

**Mestrado em Metodologias de Intervenção no Património
Arquitectónico - Dissertação**
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

Edição de 2004/2005

***“A Casa Rural no Concelho de Alcobaça em 1961
da teorização erudita à prática popular”***

Autoria:

Pedro António Fonseca Jorge
Av. da Igreja, n.º 32, 1º andar
2475-100 Benedita

Orientação:

Dr.ª Marieta Dá Mesquita
da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa

resumos

O presente estudo surge na continuação do trabalho desenvolvido na Prova Final de conclusão de licenciatura em Arquitectura na Faculdade de Arquitectura do Porto. Neste foram procurados os Tipos Arquitectónicos característicos da região de Alcobça, tendo os Modelos recolhidos revelado diferentes soluções espaciais.

Foi possível identificar diversas influências, de proveniências diversas, o que sugeriu o presente Tema: a procura de uma reflexão prática e teórica, de cariz erudito, sobre a casa rural, nos diversos Tratados de Arquitectura e Catálogos de Modelos, e a sua possível manifestação no domínio da habitação popular.

Começaram por se estabelecer as diferenças entre as designações de Vernacular, Erudito e Popular, concluindo-se que a primeira corresponde à arquitectura de origens exclusivamente locais, a nível de forma e materiais de construção, em que não se verificam trocas culturais com o exterior. A Arquitectura Erudita, pelo contrário, vive do intercâmbio de ideias, pretende transpor as fronteiras do regional, e tornar-se internacional. Por fim, do contacto sofrido pelo Vernacular com a informação externa, nasce a Arquitectura Popular, que absorve sinais Eruditos, englobando-os na construção local, criando deste modo uma nova categoria. Do mesmo modo, são explorados outros percursos, nomeadamente na viagem que as características regionais fazem para a Arquitectura Erudita, ao servirem de tema para a concepção do Projecto de Arquitectura.

De seguida tentou estabelecer-se uma sequência histórica através da qual a habitação rural na Europa se desenvolveu, por intermédio da recolha de modelos Vernaculares e Populares. Ressalvam-se os primeiros habitats sem divisão espacial interna, e o momento posterior em que se procede à hierarquização do espaço, tomando como exemplo Skara Brae, em cujas estruturas habitáveis se estabelece um percurso interno e a separação funcional. No período da Idade Média constatou-se a influência do fogo na decisão de separar fisicamente o interior da casa, condicionando a presença do fumo, sendo que no final do dito período o retorno às cidades ocasionou a construção de modelos habitacionais urbanos originários nos rurais. A partir desta data, a cidade passa a ser o pólo de desenvolvimento da teoria e da forma arquitectónicas, efectuando-se uma troca, em que os modelos vernaculares passam a ser o receptáculo de influências eruditas. Permanece o desenvolvimento da arquitectura rural, na qual se verifica a adição de novas dependências, por subdivisão do espaço habitável, e não através do aumento da área: definem-se estrados sob a cobertura, e zonas separadas de estar e de cozinhar. Na cidade assiste-se ao aparecimento da habitação colectiva, através da divisão da casa unifamiliar em apartamentos, primeiro em altura, depois num único piso e posteriormente separando os acessos comuns dos privados. A nível interno, a divisão é sucinta, por tabiques, que definam duas áreas, a comum e a privada. Na habitação mais onerosa, permanece a “*enfilade*” de salas, tal como nos modelos eruditos rurais, em que as divisões são sucessivamente mais privadas, mas no urbano, e especialmente na Baixa Pombalina, por ocasião da sua reconstrução, começam a ser propostas soluções em que a distribuição se faz por intermédio de

uma sala ligada à entrada, primeiro uma zona comum: a sala de jantar, que posteriormente migra para o interior da casa, conforme o verificado na cidade de Paris do séc. XIX. Separam-se as funções diurnas das nocturnas, ou o público e o privado, adicionando-se corredores de distribuição que substituem a “*enfilade*”. No domínio do rural, nas habitações mais abastadas recolhe-se o modelo urbano da casa isolada, de cariz erudito, enquanto que na população trabalhadora a casa permanece de área diminuta, e simples no seu desenvolvimento espacial, em que duas ou três divisões definem o público, o utilitário e o privado.

A procura de Modelos e da Teoria arquitectónica encontra eco no registo escrito dos mesmos, sob a forma de Tratados, cujo primeiro a ser conhecido foi realizado por Vitruvius. A sua mensagem sofre contudo pela perda das imagens que acompanhavam o texto, que aliás é escrito num Latim difícil e com termos gregos, o que dificulta a sua compreensão. O trabalho meritório dos seus tradutores depara-se com este facto, no que resulta uma interpretação pessoal do texto de Vitruvius e na adição de novas imagens, o que pode ter adulterado as ideias iniciais do autor. O seu principal mérito surge na sugestão de um artífice especializado em conceber o espaço, ligado à expressividade, do qual surge o Arquitecto, e à ideia de registar no papel os princípios que definem a actividade deste. Alberti tenta dignificar a profissão do arquitecto, escolhendo para isso um registo puramente teórico e escrito em latim, uma língua destinada na altura aos textos eruditos. Tenta suscitar interesse pelo legado greco-romano através de uma obra de ficção onde faz as personagens percorrer as ruínas dos edifícios clássicos. Serlio opta por uma visão mais prática na divulgação dos seus princípios, ao apresentar uma obra profusamente ilustrada com Modelos concebidos à imagem da sua teoria. Por fim, Palladio cria aquilo que se pode apelidar de catálogo, ao abordar a obra de arquitectura sob um ponto de vista mais utilitário, em que a imagem é a figura central do seu Tratado.

A nível de discussão teórica da casa rural, discute-se a herança romana da Villa, que após a queda do Império permaneceu por desenvolver, até ser novamente debatida no Renascimento. Vitruvius induz à sua discussão, mas é sucinto na sua abordagem, Alberti prossegue com a descrição de um modelo adaptado ao rico proprietário, em que a sucessão dos espaços, devidamente formalizados para significar a sua função, consiste no debate distributivo empregue. Revela as necessidades da implantação correcta da casa, a nível de salubridade e visibilidade. Tendo dividido a sua obra em Volumes, Serlio dedica o Sexto ao habitar, destinado tanto a clientes poderosos como a mais modestos. Exerce alguns comentários a nível construtivo, mas a maior virtude do seu catálogo é a de propor um esquema interno da casa baseado num corpo central público ladeado de divisões privadas, esquema que se repete nos seus modelos, que pretendia encontrarem-se na base da discussão projectual pelos seus colegas arquitectos. Palladio opta por não expor de forma directa os seus princípios teóricos, pretendendo que estes sejam sugeridos pelos diversos modelos que apresenta. Estes baseiam-se na tradição clássica, mas visam corresponder a necessidades funcionais da actividade agrícola, dignificando-a através de regras de desenho e proporção trazidas da

antiguidade, mas também de uma lógica construtiva ligada à disponibilidade dos materiais.

A experiência francesa no âmbito da teorização do habitar englobou essencialmente a casa urbana. Do mesmo modo, o público a quem se dirigiam os seus autores, não consistia numa população trabalhadora, mas na nobreza e na burguesia francesas que desejavam palácios e casas grandiosas. A experiência de outros tratadistas franceses, como Sambin, que debateu atalantes e cariátides, ou Savot, médico, que definia a localização, implantação e orientação de um ponto de vista de salubridade, confirmam este facto, ao debaterem problemas menos directos da habitação. Du Cerceau concebeu uma obra prática destinada a acompanhar o construtor no local de obra, fornecendo desenhos de fácil compreensão e um formato de bolso para o seu livro. Le Muet entende o pragmatismo segundo outro ponto de vista, em que prefere conceber uma infinidade de soluções destinadas às mais variadas situações urbanas (variando largura e profundidade do lote) em que apenas nos modelos de maiores dimensões tenta fazer uma aproximação ao rural, através de uma empena mais estreita que simula o facto do edifício não se encontrar encostado a outro.

Em Inglaterra sente-se pela primeira vez a identificação do problema social da habitação da classe trabalhadora, seja ela rural ou urbana. Foi aqui que foram realizadas as primeiras experiências a nível da habitação operária, mas também da camponesa, em que o campo era entendido como um refúgio da cidade decadente. A moralização das classes, incluindo as mais desfavorecidas, leva a que a atribuição de condições dignas seja uma atitude conseguida através da definição de uma casa salubre. Deste modo são elaboradas propostas com diferentes visões daquilo que deve ser o habitat dos mais pobres. Por um lado, indo buscar o código linguístico da habitação clássica, de modo a dignificar o estrato social a que se destinava, por outro lado, fazendo menção a formas e materiais rurais, numa analogia à suposta vida idílica no campo. Do mesmo modo este recurso era utilizado de modo a demarcar o estatuto social de cada um dos proprietários, dado que aos mais abastados seria atribuída uma imagem classicizante. A citação ou influência, que passa a englobar motivos orientais, entre outros, não impediu que a experiência inglesa se caracterizasse por ser imaginativa nas formas e nas soluções espaciais, em que são apresentados modelos funcionalistas e futuristas.

A América do Norte revela-se como um novo mercado em que a arquitectura, dada a ausência de especialistas, se obtém por intermédio de livros, cada vez menos Tratados teóricos e cada vez mais Catálogos de modelos, facilmente copiáveis em obra sem intervenção de um profissional. O classicismo é experimentado, mas preterido na habitação por ser condicionador em termos de uso da divisão, uma vez que a crescente atribuição de funções específicas aos espaços induzia a que cada um fosse de dimensões e formas diferenciadas. O modelo usado é deste modo o Vitoriano, herdeiro de uma tradição rural italiana da Idade Média, de formas assimétricas e complexas, que se vê destinada, mais uma vez àqueles que se pretendem refugiar no campo. A Villa de produção não é portanto um exclusivo do debate arquitectónico, mas surge ligado a algumas propostas, mesmo com um cunho Modernista de

formas rectilíneas e funcionais. Será ainda no aproximar do séc. XX que se assiste a uma cada vez maior especialização da publicação de arquitectura, que mais do que se limitar a ser um catálogo onde se escolhe um desenho, passa a ser um meio de encomendar pelo correio uma casa pré-fabricada. Do mesmo modo, deixa de ser da autoria de um Arquitecto, para passar a consistir numa recolha de vários autores, promovido por um editor ou empresa, o que revela o percurso efectuado pela publicação de Arquitectura.

A nível nacional e local, existe igualmente debate a nível do habitar, em que o movimento mais expressivo se assume como o da Casa Portuguesa, popularizado por Raul Lino, mas entendido de um modo diferente pelos seus seguidores, que visavam unificar a produção arquitectónica de todo o país de modo a identificá-lo através de uma imagem similar. Raul Lino não seria tão excessivo, apesar de entender o legado formal regional como um conjunto de elementos avulsos a adicionar livremente à casa. Como reacção é elaborada nos anos 60 uma colectânea de obras de arquitectura popular em Portugal, assim designada por visar a real arquitectura local, dividida formalmente e construtivamente de acordo com o espaço geográfico em que se insere. Consistindo numa crítica aos excessos do Modernismo, esta obra dá ênfase tanto à excepção como à regra, sendo esta a principal definidora da paisagem. A nível da região de Alcobaça, são ainda exploradas as possíveis influências externas que marcariam a produção arquitectónica, como a vaga Romântica alcobacense de “*chalets*” suíços, ou ainda a própria arquitectura cisterciense, não através das formas do Mosteiro, mas sim do legado escrito introduzido pelos Tratados de Agronomia, por exemplo, e de construções diversas, como o Lagar do Mosteiro, onde habitava o Monge Lagareiro e que poderia ter sido uma influência visível na habitação local. Do mesmo modo seriam exploradas as construções mais nobres nos arredores de Alcobaça, sob a forma de quintas de exploração agrícola de dimensão razoável, cujas as influências seriam visivelmente eruditas, a pesar de dificilmente identificáveis. Para tal seria utilizado como contraponto a obra de João Vieira Caldas, fonte praticamente inesgotável de modelos, que forneceu a informação complementar destinada a compreender os modelos locais.

Posteriormente efectuou-se uma recolha de modelos populares na Câmara de Alcobaça, no ano em que estes iniciaram o seu registo, 1961, que coincidiu com a realização do Inquérito à “*Arquitectura Popular em Portugal*”, produzindo-se assim uma imagem daquele que seria o panorama arquitectónico rural em Portugal, para além dos vestígios do passado patentes na obra supracitada. De acordo com o que havia sido realizado na Prova Final, foi procurado um modelo de planta rectangular, cobertura orientada no sentido da fachada principal, composta por uma porta central e duas janelas laterais. Deste modo foi possível identificar três Tipos de organização interna, que partilhavam a mesma forma exterior, e que se definiam do seguinte modo: o Tipo 1 apresentava quatro divisões, com entrada pela sala, que acede a um quarto e à cozinha. Ao segundo quarto teria de se atravessar a cozinha, existindo modelos em que é este quarto que serve de acesso à zona de preparação de alimentos. O Tipo 2 continua a apresentar o acesso pela sala, mas agora é possível aceder a cada um dos três

espaços restantes independentemente, sem devassar a privacidade dos primeiros, pela diferente disposição das divisórias internas. Excepções existem em que não se faz uso desta benesse para favorecer o acesso. O Tipo 3 apresenta um corredor central, o que faz com que a sala passe a ter uma entrada independente, à semelhança das restantes divisões, o que permite a localização de uma casa de banho no topo do corredor. Mais uma vez, pela inépcia dos seus autores, nem todos os modelos beneficiam deste novo elemento distributivo para se diferenciarem dos Tipos precedentes. A nível estético, o Tipo formal de porta central e janelas laterais serve de suporte para que se adicionem elementos trazidos da Casa Portuguesa, mas também do Modernismo, que começa a introduzir-se a nível também espacial, através um modelo de corredor central e aberturas laterais, não investigado.

Conclui-se que o debate da arquitectura rural e popular sempre existiu por parte das classes mais eruditas, não sendo um exclusivo de movimentos arquitectónicos mais recentes, mas tal como estes, não logrou atingir os seus objectivos. Por um lado, porque o veículo de transmissão dos modelos, o Tratado ou o Catálogo, não se encontrava ao alcance dos mais desfavorecidos, por outro porque o que a classe rural procura reter da arquitectura Erudita é diferente do que aquilo que os autores desta pretendem fornecer, nomeadamente um propósito funcional e ruralizante, quando a população trabalhadora se procura aparentar aos modelos mais nobres. A recolha dos sinais destes faz-se por intermédio da Imagem, ou do Inútil, ligado àquilo que o povo entende por expressividade, sendo que este apenas é mantido se revela uma vertente utilitária, como é o caso da distribuição espacial do Tipo 3. Deste modo, a permanência do Útil é assegurado até se tornar obsoleto, altura em que é substituído, mas enquanto sobrevive serve de suporte aos caracteres da arquitectura meramente decorativos, que beneficiam de uma maior volatilidade, mas ao mesmo tempo de um maior retorno.

The present study emerges in the continuity of the work developed in the Thesis to conclude the graduation in Architecture in the Oporto Faculty of Architecture. The goal was to find the Architectural Types characteristic of the region of Alcobaça, resulting in the gathering of Models with different spatial solutions.

In these it was possible to identify several influences, including classical, that suggested the Theme for this Thesis, which consists in the search for Erudite theory about the Rural House, in Treatises or Model Catalogues, and their possible influences in popular housing.

We started to establish the differences between the designations Vernacular, Erudite and Popular, concluding that the first corresponds to architecture with exclusively local origins, shape and building materials, without cultural exchanges with outside knowledge. Erudite Architecture, on the contrary, lives from the exchange of ideas, ignoring the regional frontier, becoming international. From the contact of the Vernacular with external information, occurs Popular Architecture, which absorbs erudite information in local construction, creating a new category. Other resources are explored, namely when regional features travel to Erudite Architecture, becoming a theme for the architectural design.

Next it was attempted to establish an historical sequence of the development of the rural housing in Europe throughout models of Vernacular and Popular architecture. The first habitats had no internal space division, beginning in the spatial hierarchy by the introduction of separated functions and an interior course, as shown in Skara Brae. Fire was also an influence in the physical separation of the interior of the house, to prevent smoke from being a menace to sleeping areas, especially in the Middle Ages, when the return to the cities induced the construction of urban house models, which had rural houses in their origin. The city starts to be the centre of development of architectural theory and model, the vernacular models becoming to adopt urban influences. Rural architecture maintains its development, with the addition of new spaces, obtained by the division of the original house cell, and not by increasing the living area: attic spaces are used, and the “*living*” is separated from the kitchen. Collective housing appears in the city by the division of the individual house in units, the apartment being two-storey height at first, then in a single storey, separating the accesses. Internally, subdivision of the habitat is simple, with two areas, one private and the other public. In bigger houses the “*enfilade*” of rooms is used, as in erudite rural models, in which rooms are successively more private. In the reconstruction of the downtown of Lisbon by the Marquis of Pombal are used spatial solutions where a single room connected to the entrance makes distribution. First it was a dining room and then it migrates to the interior of the house, in the XIX century Paris. Daily rooms are separated from night functions, or public from private, adding corridors that substitute the “*enfilade*”. In the countryside richer houses use the urban model of the detached house, while the working class still lives in a small area with two or three rooms: public, service and private.

The search for models and architectural theory can be made in Treatises like the first one known, written by Vitruvius. His message suffers however by the loss of images who explained his

writings, which were in an hard to read Latin, with greek terms, who made its understanding difficult. The translations made were troubled by this fact, were translators had to personally interpret the texts, and add images from different authors, who may have altered the meaning of Vitruvius writings. These suggested a specialized artist in the idea of space, linked to the emotional characteristics of it, who corresponds to the modern Architect, and also the idea of writing down the principles of his activity. Alberti tries to dignify the architect's work, choosing to express himself exclusively in a theoretical matter, in Latin, which was a language used only in Treatises and known only by the most erudite. He also uses a fictional love story, where characters travel to ancient ruins to present the greek and roman legacy to people. Serlio wants a more practical approach to his principles, by presenting a fully illustrated book, where models were conceived accordingly to is own theory. Palladio creates a catalogue of architectural models, intended to be mainly useful, where image is more important than theory.

The Villa, a roman heritage and a Type of rural housing, was abandoned in the Middle Ages, until it regain interest in the Renaissance. Vitruvius is very succinct in is approach to the theme, Alberti proceeds with a description of a rich owner's house, where spaces were described successively, each one with a special function and a special shape. He also talks about the house's site, in terms of visibility and hygiene. Having divided is work in Volumes, Serlio dedicates the sixth one to housing, to rich or more modest owners. Talks about construction, but the most interesting feature is the proposing of an internal scheme where public spaces were skirted by more private ones, which is used in is models conceived to foment architectural discussion by is pairs. Palladio doesn't expose is architectural principles in a direct way, preferring their suggestion in the houses he presents in his book. These where based in the classical tradition, but they were conceived to have agricultural activity in its surroundings. So, their design was dignified by a proportional scheme based in ancient buildings, but also based in construction linked to local materials.

The French experience debated essentially the urban house, although houses isolated from the others suggested the rural model. Their clients where not in the working class, but were noblemen who wanted big and luxurious houses. Therefore, other authors, like Sambin, debated decorative themes including atlantes and caryatides. Savot, who was a doctor, talked about the site and orientation of the house, which was like a medical approach to architecture. Du Cerceau conceived a very practical book, destined to use in the construction site, with easy to follow drawings and a small pocket shape. Le Muet, also very practical, uses a different approach, by conceiving a large number of solutions destined to use in common urban sites (different measurement plots). It seemed that in bigger houses he tried to simulate a rural surrounding: the sides of the buildings were narrower, and therefore it looked like it wasn't lean against it's neighbour.

In England there was a growing concern with the problem of the working class habitat, so the first experiments in social housing where made, also in the countryside, who was intended to be a refugee from the decaying city. Dignifying the housing was a way to

moralize populations, so it was used the language of classical architecture to conceive rural houses. Cottages were also tried, with rustic materials, to integrate them in country surroundings, but also to differentiate the poorer houses from the richer ones. Many influences were used, like oriental ones, but these English proposals managed to be original both in shape and spatial solutions, with functional and futuristic solutions.

In Northern America, architecture is obtained in books, because there isn't much architects in the territory. The Architectural Book is less and less a Treatise, and more a Catalogue where a project can be chosen and built without the intervention of a professional. Palladio's classicism is experimented, but the Victorian model is chosen because, with its asymmetrical shapes, it's better adapted to the differentiation of the function of the rooms: with the classical model, it was impossible to give different areas to different rooms, for example. The Villa linked to agricultural exploration is no longer the central theme of debate, being now a refuge to escape from the city. Some models still believe in a farm-like house, some of them connected to Modernism, with their clean-cut shapes. In the beginning of the XX century, besides being able to collect a model of a house from a book, it one offers the possibility to order a pre-cut house to be sent by mail. The Architect is no longer responsible for the publication, since the editor now collects several projects from several authors and gathers them in a book.

There are also housing propositions locally, the most visible being Raul Lino and the Portuguese House, which was understood differently by its followers, who wanted to unite the whole country with a simple house style, in order to create a unique image for Portugal. Lino was not so excessive, although he thought that decoration was the fundamental element in defining a house's style. In reaction to this, in the 60's, a series of popular architectural models are reunited in a book, "*Popular Architecture in Portugal*", and divided in regions accordingly to their formal and aesthetic characteristics. Also being a critic to the excesses of Modernism, this book chooses models that can be intended like exceptions, but also the more common elements in the landscape. In Alcobaça, are also explored the some external influences, like the Late Romantics "*Chalets*", or even the Cister architecture, who constructed not only the Monastery, but also a press for olive oil, with a house for a monk in the first level, with erudite influences. Other noble constructions are explored, like large farm buildings, with visible erudite influences, although their origin is difficult to know. A thesis from João Vieira Caldas was an important help in the subject, since the author studied similar models and gave precious information on the subject.

The Alcobaça Town Hall archives were consulted in order to obtain the rural house models that were built in 1961, the first year where people were obliged to present their projects, and also one of the years when "*Popular Architecture in Portugal*" was made. Therefore it was possible to obtain a close image of the built rural landscape of Portugal, with present constructions along the legacy collected by the book. Accordingly to the Graduation Thesis, a rectangular model with central entrance sided by two windows was searched, and three Types of internal distribution were identified: Type 1 was defined by four rooms, entrance by the living room who

had doors to the next two room, one being the kitchen. This one was the only access possible to the fourth room, although in some models, it's the room that gives access to the kitchen. Type 2 still has external access to the living room, but now it is possible to accede to all the rooms without crossing others, as the internal walls are disposed differently. Some models don't make use of this feature to benefit access to the rooms. Type 3 has a central corridor, and the living room no longer as direct contact with the exterior: all doors are disposed in the corridor, on top of which there's a pantry or a bathroom. The unknown authors of these projects most of the time had no skills, and this corridor sometimes is not used to provide the easy entrances to the rooms. Aesthetically speaking, the Type defined by the external shape – central entrance, side windows – is used as a canvas in witch several influences are juxtaposed, from the "*Portuguese House*" and Modernism. Several models, which were not a subject for this study, had internal Modern schemes where rooms had different sizes, along a corridor that crossed the entire house, longer than in all the Types collected, and with lateral windows and doors.

Therefore it is concluded that the rural and popular debate as always existed, even by ancient architectural thinkers. Like more recent style, they were also incapable of achieving their goals, because the Architectural Treatise was out of and for the poorest. In other and, the things that popular constructors want from erudite architecture is different from their authors idealised, which is a functional scheme with rural appearance, while the working class wants their houses to look like noble ones. This is obtained by a recollection of signals that can signify an Image, the Useless, which is kept when it also reveals a useful function, like the internal scheme of Type 3. This way, the Useful is guaranteed until it becomes obsolete, being then replaced. The Useless themes use the Useful as a bearer, since things with no purpose have a smaller life expectance, being as easily discarded, as they are reusable.

L'étude présente émerge dans la continuité du travail développé dans la Thèse pour conclure le diplôme d'Architecture dans la Faculté d'Architecture du Porto. Le but était de trouver la caractéristique de Types Architecturales de la région de Alcobaca, et a été pour résultat des Modèles avec les solutions spatiales différentes.

Dans ces c'était possible d'identifier plusieurs influences, et cela a suggéré le Thème pour cette Thèse, qui consiste dans la recherche pour la Théorie Erudite de la Maison Rurale, dans les Traités ou Catalogues de Modèles, et leurs influences possibles dans le logement populaire.

Nous avons commencé à établir les différences entre le Vernaculaire, Érudite et Populaire, concluant que le premier correspond à l'architecture avec les origines exclusivement régionales, avec une construction et des matériels locaux, sans les échanges culturels avec l'Architecture Erudite. Cette dernière, au contraire, est fait de l'échange d'idées, négligeant la frontière régionale, devenant internationale. Du contact du Vernaculaire avec l'information externe, arrive l'Architecture Populaire, qui absorbe l'information Erudite dans la construction locale, mettant en caisse une nouvelle catégorie. Est aussi exploré quand les caractéristiques régionales voyagent à l'Architecture Erudite, devenant un thème pour la conception architecturale.

Après il a été tenté d'établir une séquence historique du développement du logement rural en Europe à travers les modèles d'architecture Vernaculaire et Populaire. Les premiers habitats n'avaient une division spatiale interne, commençant la hiérarchie spatiale par l'introduction de fonctions séparées et un cours intérieur, selon l'exemple de Skara Brae. Le feu était aussi une influence dans la séparation physique de l'intérieur de la maison, et empêcher de la fumée d'être une menace aux secteurs endormis. Dans le Moyen Age le retour aux villes a persuadé la construction de modèles de maison urbains, qui avaient les maisons rurales dans leur origine. La ville commence à être le centre de développement de théorie et le modèle architectural, le vernaculaire commence à adopter des influences urbaines. Le rurale maintient son développement, avec l'addition de nouveaux espaces, obtenus par la division de la cellule originale de la maison, et pas en augmentant le secteur vivant : les espaces de grenier sont utilisés, et le salon est séparé de la cuisine. Le logement collectif apparaît dans la ville par la division de la maison individuelle dans des unités, l'appartement est la hauteur de deux-étage au début, alors dans un étage seul, séparant les accès. Intérieurement, la subdivision de l'habitat est simple, avec deux secteurs, un privé et l'autre public. Dans les plus grandes maisons le "le tir d'enfilade" de pièces est utilisé, comme dans les modèles ruraux érudits, dans les pièces qui sont successivement plus privées. Dans la reconstruction du centre ville de Lisbonne par le Marquis de Pombal sont utilisé des solutions spatiales où une pièce seule fait la distribution, connecté à l'entrée. Premièrement c'était une salle à manger et alors il migre à l'intérieur de la maison, dans le Paris du XIXème siècle. Les pièces quotidiennes sont séparées des fonctions du soir ou le public du privé et ajoutant le couloir qui substitue le "le tir d'enfilade". Dans les maisons riches en campagne est utilisé le modèle urbain de la maison détachée, pendant que la

classe ouvrière habite toujours en un petit secteur avec deux ou trois pièces : le public, le service et privé.

La recherche pour les modèles et la théorie architecturale peut être faite dans les Traités, comme dans le premier connu, écrit par Vitruve. Son message souffre cependant par la perte d'images qui ont expliqué ses écritures, qui étaient dans un dur à lire latin, avec les termes grecs, qui ont fait sa compréhension difficile. Les traductions faites ont été ennuyées par ce fait, les traducteurs devaient interpréter personnellement les textes, et ajouter des images des auteurs différents, qui ont pu changer le sens d'écritures de Vitruve. Ces ont suggéré un artiste spécialisé dans l'idée d'espace, relié aux caractéristiques émotives de lui, qui correspond à l'Architecte moderne, et aussi l'idée de notant les principes de son activité. Alberti essaie de donner du faste au travail de l'architecte, choisissant de s'exprimer exclusivement dans une question théorique, en latin, qui était une langue utilisée seulement dans les Traités et connu seulement par les plus savants. Il utilise aussi une histoire fictive d'amour, où les caractères voyagent aux ruines anciennes pour présenter le Grec et le Romain aux gens. Serlio veut une approche plus pratique à ses principes, en présentant un livre entièrement illustré, où les modèles ont été conçus en conséquence de la propre théorie. Palladio crée un catalogue de modèles architecturaux, projeté pour être principalement utile, où l'image est plus importante que la théorie.

La Villa, un héritage romain et un Type de logement rural, a été abandonnée dans Moyen Age, jusqu'à ce qu'il regagne l'intérêt dans la Renaissance. Vitruve est très concis dans est l'approche au thème, Alberti procède avec une description d'une maison du propriétaire riche, où les espaces ont été successivement décrits, chacune avec une fonction spéciale et une forme précise. Il parle aussi de la place de la maison, sur le plan de la visibilité et sur l'hygiène. Ayant divisé est le travail dans les Volumes, Serlio dédie le sixième au logement, aux propriétaires riches et aussi les plus modestes. Il parle de la construction, mais la caractéristique la plus intéressante est le proposer d'un arrangement interne où les espaces publics ont été entourés par des espaces plus privées, qui est utilisé dans ses modèles, qui sont conçus pour fomentier la discussion architecturale par ses paires architectes. Palladio n'expose pas est des principes architecturaux dans une façon directe, préférant leur suggestion dans les maisons qu'il présente dans son livre. Ces sont basés dans la tradition classique, mais ils ont été conçus pour avoir de l'activité agricole dans ses environs. Leur conception était signifiée par un arrangement proportionnel basé dans les bâtiments anciens, mais aussi dans la construction reliée aux matériels locaux.

L'expérience française a débattu essentiellement la maison urbaine, bien que les maisons isolées des autres ont suggéré le modèle rural. Leurs clients ne sont pas dans la classe ouvrière, mais étaient des nobles qui ont voulu grandes maisons et palaces luxuriant. Donc, les autres auteurs, comme Sambin, débattu les thèmes décoratifs y compris atlantes et les caryatides. Savot, qui était médecin, parlé du site et l'orientation de la maison, qui était comme une approche médicale à l'architecture. Du Cerceau a conçu un livre très pratique, destiné à utiliser dans le site de construction,

avec facile à suivre des dessins et une petite forme de poche. Le Muet, aussi très pratique, utilise une approche différente, en concevant plusieurs solutions destinées à utiliser dans les sites urbains communs ou la mesure du lot différent. Il paraît que dans les plus grandes maisons il a essayé de simuler un entourer rural: les côtés des bâtiments étaient plus étroits, et donc il a eu l'air de ce n'est pas appuyé contre le voisin.

En Angleterre il y avait une inquiétude croissante avec le problème de l'habitat de classe ouvrière, donc sont faits les premières expériences dans le logement social dans la cité et aussi dans la campagne, qui a été idéalisé pour être un refuge de la ville pourrissant. Qualifier le logement était la façon de moraliser les populations, donc il a été utilisé la langue d'architecture classique à concevoir les maisons rurales. Les chaumières ont été aussi essayés, avec des matériels rustiques, avec le but de les intégrer dans les environs de pays, mais aussi pour différencier les maisons plus pauvres des plus riches. Beaucoup d'influences ont été utilisées, comme l'orientale, mais ces propositions anglaises sont des originaux dans la forme et les solutions spatiales, avec les solutions fonctionnelles et futuristes.

En Amérique du Nord, l'architecture est obtenue dans les livres, parce qu'il y a de pas d'architectes dans le territoire. Le Livre Architectural est de moins en moins un Traité, et plus un Catalogue où un projet peut être choisi et peut être construit sans l'intervention d'un professionnel. Le classicisme est expérimenté, mais le modèle Victorien est choisi parce que, avec ses formes asymétriques, c'est meilleur adapté à la différenciation de la fonction des pièces: avec le modèle classique, c'était impossible de donner des secteurs différents aux pièces différentes, par exemple. La Villa reliée à l'exploration agricole est non plus longue le thème central de débat, la maison rurale est maintenant un refuge pour s'échapper de la ville. Quelques-uns modèlent toujours croit en une maison de ferme, certains d'eux ont connecté au modernisme, avec leurs formes abstraites. Au départ du siècle de XX, outre le pouvoir de recueillir un modèle d'une maison d'un livre, est offert la possibilité de commander une maison pré fabriqué, envoyée par le courrier. L'Architecte est non plus le responsable pour la publication, puisque l'éditeur recueille maintenant plusieurs projets de plusieurs auteurs et les rassemble dans un livre.

Il y a aussi de la proposition de logement localement, le plus visible sera Raul Lino et la "*Maison Portugaise*", qui a été différemment compris par ses partisans, qui ont voulu unir le pays entier avec un style de maison, afin de créer une image unique pour Portugal. Lino n'était pas si excessif, bien qu'il croie que cette décoration était l'élément fondamental dans le définir du style de la maison. Dans la réaction à ceci, dans les années 60, un feuillet de modèles architecturaux populaires est réuni dans un livre, "*l'Architecture Populaire au Portugal*", et ils sont divisés dans des régions en conséquence de leurs caractéristiques formelles et esthétiques. Pour être aussi une critique aux excès du Modernisme, ce livre utilise une approche au thème d'architecture typique, montrant des modèles qui peuvent être considérés comme des exceptions, et aussi les éléments plus communs dans le paysage. Dans Alcobaça, sont aussi explorés quelques influences, comme les

"Chalets" du Romantique Tardif ou même l'architecture de Cister, qui a construit non seulement le Monastère, mais aussi une presse pour l'huile d'olives, avec une maison pour un moine dans le premier niveau, avec les influences érudites. Autres constructions nobles sont explorées, comme les grands bâtiments de ferme, avec les influences érudites visibles, bien que leur origine soit difficile de trouver. La thèse de João Vieira Caldas était une aide importante dans le sujet, puisque l'auteur a étudié des modèles similaires et a donné l'information précieuse sur le sujet.

L'archive de la Mairie de Alcobaça a été consultée afin d'obtenir les modèles de maison ruraux qu'on a incorporé en 1961, la première année où les gens ont été obligés à présenter leurs projets, et aussi une des années quand "*l'Architecture Populaire au Portugal*" a été fait. Donc c'était possible d'obtenir une image proche du paysage rural construit de Portugal. En conséquence à la Thèse de diplômés, un modèle rectangulaire avec l'entrée centrale prise parti par deux fenêtres a été cherché, et trois Types de distribution interne sont identifiés: le Type 1 a été défini par quatre pièces, l'entrée par le salon qui avait des portes pour autres deux pièces, l'un étant la cuisine. Ceci c'était le seul accès possible à la quatrième pièce, bien que dans quelques-uns modèles, c'est la pièce qui donne l'accès à la cuisine. Le type 2 a toujours l'accès externe au salon, mais maintenant c'est possible d'accéder à toutes les pièces sans traverser des autres, parce que les murs internes sont différemment disposés. Quelques modèles n'usent cette caractéristique pour profiter l'accès aux pièces. Le type 3 a un couloir central, et le salon n'est plus un accès direct de l'extérieur: toutes les portes sont disposées dans le couloir, sur qui il y a un garde-manger ou une salle de bains. Les auteurs inconnus de ces projets la plupart du temps n'avait pas de compétence, et ce couloir n'est pas parfois utilisé pour fournir les entrées faciles aux pièces. Esthétiquement, le Type défini par la forme externe – l'entrée centrale, les fenêtres latérales – est utilisé comme un canevas où plusieurs influences sont juxtaposées, du "*la Maison portugaise*" et le Modernisme. Plusieurs modèles, qui n'étaient pas un sujet pour cette étude, ont des arrangements Modernes internes où les pièces avaient des tailles différentes, un couloir qui traverse la maison entière, plus longue que dans tous les Types recueillis, et avec des fenêtres et des portes latérales.

Est conclu que le débat rural et populaire a toujours existé, même par les penseurs architecturaux anciens. Comme le style plus récent, ils étaient aussi incapables d'atteindre leurs buts, parce que le Traité Architectural n'était pour le plus pauvre. Les besoins des constructeurs populaires sont différents de ces idéalisés par les auteurs de l'architecture érudite, parfois un arrangement fonctionnel avec l'apparence rurale, pendant que la classe ouvrière veut que leurs maisons aient l'air de l'une maison noble. Ceci est obtenu par des signaux qui peuvent signifier une Image, l'Inutile, qui est gardé quand il révèle aussi une fonction utile, comme l'arrangement interne de Type 3. Cette façon, il Utile est garanti jusqu'à ce qu'il devienne désuet, étant alors remplacée. Les thèmes Inutiles utilisent l'Utile comme un porteur, puisque les choses avec aucun but ont une plus petite espérance de vie, et ils sont facilement rejetés, mais aussi facilement réutilisables.

índice

INTRODUÇÃO	7
1 Sobre as motivações do estudo	10
2 Sobre o processo de estudo	12
TIPOS DE ARQUITECTURA	15
1 Definição de Arquitectura Vernacular	16
1.1 A ausência de circulação do saber	17
1.2 A especificidade tipológica	19
1.3 A tradição	23
1.4 Termos ausentes	25
1.4.1 A noção de primitivo	25
1.4.2 Distância temporal	26
1.4.3 Urbanidade	27
2 Definição de Arquitectura Erudita	29
2.1 O rompimento do isolamento ou a ausência de limites	30
2.2 A disseminação do Tipo	31
2.3 A inovação ou a ausência da Tradição	34
3 Definição de Arquitectura Popular	38
3.1 A importação do saber	39
3.2 A multiplicação dos Tipos e das suas variantes	41
3.3 A fusão entre Tradição e Inovação	42
3.4 Termos Paralelos	44
3.4.1 Arquitectura Primitiva “versus” Vernacular “versus” Pré-industrial	44
3.4.2 Arquitectura Folk	45
4 Sobre a existência de outros Tipos de arquitectura	46
4.1 Uma Arquitectura “Pop”?	47
4.2 Regionalismo Crítico ou a referência Vernacular	48
A EVOLUÇÃO DA ARQUITECTURA DOMÉSTICA NA EUROPA	50
1 Os primeiros modelos conhecidos	53
1.1 A Arquitectura Primitiva	54
1.2 Os primeiros habitats humanos	56
1.3 Skara Brae	60
2 O exemplo Romano de urbanidade	63

3 O período Medieval	66
3.1 A Alta Idade Média e a ausência de fontes	66
3.2 A Baixa Idade Média e o retorno do urbano	71
3.2.1 A subdivisão física do espaço habitável	72
3.2.2 A derivação da casa urbana	75
3.2.3 O princípio da diferenciação Vernacular	77
4 A Idade Moderna	78
4.1 O domínio do privado	81
4.2 A emergência das cidades	84
5 Fenómenos de transformação espacial	87
5.1 A Baixa Pombalina	88
5.1.1 Distribuição, hierarquização, segregação	90
5.2 Paris do séc. XIX	93
5.2.1 A migração da sala de jantar	93
5.2.2 Permanência do gesto, permanência da forma	95
5.2.3 A Revolução Francesa e o domínio público	96
5.3 Revolução Industrial, retrocesso social	99
5.3.1 Modelos desviantes	100
5.4 Quanto à habitação rural	103
6 Gráfico de modelos	105
BREVE ITINERÁRIO PELO TRATADO DE ARQUITECTURA	
1 Transmissão oral ou registo escrito?	117
2 Vitruvius e o seu legado	120
2.1 Vida e obra	123
2.2 O mito da redescoberta de Vitruvius	124
2.3 “ <i>De Architectura</i> ”: tratado ou dissertação?	126
2.4 As traduções de Vitruvius	129
2.4.1 Primeiros processos de comunicação de “ <i>De Architectura</i> ”	132
2.4.2 Diego de Sagredo (1ª metade do séc. XVI)	133
2.4.3 Jean Martin (...-1553)	134
3 Leon Battista Alberti (1404-1472)	137

3.1	<i>“De re Aedificatoria”</i> e a profissão do Arquitecto	141
3.2	<i>“Hypnerotomachia Poliphili”</i> e a educação do gosto	144
4	Sebastiano Serlio (1475-1554)	147
4.1	A acessibilidade do discurso e a codificação do saber	148
4.2	A identificação do mercado	151
5	Andrea Palladio (1508-1580)	154
5.1	Pragmatismo e comunicação: tratado ou <i>“pattern book”</i> ?	155
6	A produção teórica em Portugal e Espanha	158
6.1	António Rodrigues (1525?-1590) e a formação escolar	159
6.2	A referência vitruviana em Espanha	161
	A TEORIZAÇÃO DO HABITAR	163
1	Herança romana	165
1.1	A forma e a função escritas	167
2	O período Medieval	168
3	O Renascimento e o Classicismo	169
3.1	Leon Battista Alberti (1404-1472)	170
3.2	Sebastiano Serlio (1475-1554)	172
3.3	Andrea Palladio (1508-1580)	176
4	O Classicismo Francês	179
4.1	Jacques Androuet Du Cerceau (1520 ?-1584)	182
4.2	Pierre Le Muet (1591-1669)	186
5	O carácter pitoresco e social Inglês	189
5.1	Revolução Industrial e a vida saudável	191
5.1.1	Revivalismo e mecanicismo	191
5.1.2	A consciência social	193
5.2	O eclectismo estilístico	198
5.2.1	Erudição e regra	198
5.2.2	A ascensão do pitoresco	200
5.2.3	A multiplicidade de registos	202
6	A América e a construção do passado	206
6.1	A identidade nacional	209

6.2	O catálogo de modelos	215
6.2.1	A obra colectiva	215
6.2.2	Os editores de arquitectura	217
6.2.3	Casas pelo correio	218
6.2.4	A modernidade no campo	220
7	De tratado a catálogo	222
8	Gráfico de Tratados	226
INFLUÊNCIAS NACIONAIS E LOCAIS NA REGIÃO DE ALCobaÇA		243
1	A matriz nacional	245
1.1	A casa portuguesa	247
1.1.1	Nacionalismo, necessidade e oportunidade	247
1.1.2	Raul Lino	248
1.1.3	Herança e permanência	250
2	A especificidade regional	252
2.1	Arquitectura Popular em Portugal: a “Zona 4”	253
2.1.1	O retrato do Popular	254
2.1.2	Política e Pragmatismo	255
2.1.3	Forma, matéria e imagem	256
2.1.4	A regra e a excepção	258
2.1.5	Os Tipos habitacionais	259
3	Influências exteriores	262
3.1	Arquitectura cisterciense	263
3.2	O Romantismo	265
3.2.1	Rodrigo de Berquó Cantagalo	266
3.3	As Quintas de produção	268
3.3.1	Quinta do Pego	269
3.3.2	Quinta Nova	271
3.3.3	Quinta da Granja	272
3.3.4	Quinta de Valventos	273
3.3.5	Quinta do Pinheiro	274
3.3.6	Quinta de Vale Formoso	275
3.3.7	Quinta de Casével	276
LICENCIAMENTOS EM ALCobaÇA EM 1961		278
1	Parâmetros de recolha de modelos	281
1.1	Parâmetros de análise dos modelos	283

2 Quanto à organização interna	285
2.1 Tipo 1	286
2.1.1 Variante	290
2.2 Tipo 2	293
2.2.1 Variante A	298
2.2.2 Variante B	303
2.2.3 Variante C	305
2.3 Tipo 3	307
2.3.1 Variante A	317
2.3.2 Variante B	322
2.3.3 Variante C	326
2.4 Modelos que não se incluem em nenhuma das categorias precedentes	328
2.4.1 Excepção A	328
2.4.2 Excepção B	330
2.4.3 Excepção C	332
2.4.4 Excepção D	334
2.4.5 Outros modelos	336
3 Gráfico de Tipos	338
4 Quanto à solução estética	341
4.1 O módulo inicial	342
4.2 A influência da Casa Portuguesa	343
4.3 Um “cheiro” a moderno	345
CONCLUSÃO	347
1 Sobre a existência de influências eruditas	348
1.1 Quanto à forma e à imagem	349
1.1.1 Registo erudito	350
1.1.2 Registo vernacular	353
1.2 Quanto à organização interna	355
2 A assimetria da troca entre erudito e popular	360
2.1 A idealização do modelo erudito	361
2.1.1 A arquitectura como reguladora da forma e da função	362
2.2 A formação do modelo popular	365
BIBLIOGRAFIA	370

introdução

Penso ser possível afirmar que podem ser identificados dois tipos de dissertação, seja de Licenciatura, de Mestrado ou de Doutorado. Por um lado, pode-se abarcar o caminho da investigação pura, em que o objectivo se assume como a divulgação do saber e a sua transposição para um meio onde a sua acessibilidade permita o conhecimento, e como consequência, o raciocínio. Exercendo a busca em meios obscuros para o estudioso comum (seja pelo tema, pela língua ou pelo acesso à informação), este tipo de investigador pauta-se pela generosidade da sua actividade, pois esta tem grande parte do seu fundamento no acto de disponibilizar informação, oferecendo o fruto do seu esforço a trabalhos consequentes e posteriores. O seu trabalho não se limita a ser contemplativo, pois existe sempre espaço para uma opinião, que se destina a proceder a uma validação complementar do esforço empreendido, dado que a razão de ser principal de semelhante estudo se encontra, tal como foi dito, na recolha e apresentação do saber.

O segundo tipo de dissertação exerce as suas bases no primeiro tipo, pois necessita deste para lhe fornecer as fontes e o conhecimento necessários ao estudo que se propõe exercer. Não se trata de lhe atribuir uma carácter “*parasitário*”, mas sim meramente necessário, pois a diferença fundamental exerce-se a nível do tema, que no segundo tipo de dissertação é mais abrangente e necessita do contributo de campos de saber mais diversos. Em cada um destes campos, o estudo efectuados, mais específicos e directos, fornecem as bases necessárias para que se produza a teorização. E é este o segundo ponto em que os dois estudos e investigadores se distinguem, que é precisamente numa presença mais constante da Opinião. Ser opinativo é um direito que apenas se pode exercer quando na posse de uma grande extensão de conhecimentos, e torna-se mais pertinente quando se contactam fontes diversas no tema, e de cada uma há necessidade de proceder a uma avaliação. Não se pretende ser totalizador: conhecer tudo é tão ilusório como ser acrítico, ou seja, sem opinião, pelo que apenas se pode ambicionar conhecer um pouco, e de modo mais amplo, no tempo de que se dispõe. Porque o tempo é um meio do estudo, como o são as fontes ou os suportes.

O segundo Tipo de dissertação exige portanto uma presença mais constante do autor do estudo, pois a sua comparência far-se-á notar durante o processo de estudo, e não apenas no final. É certo que para se proceder à escolha das fontes, à sua recollecção e à transposição para o papel, exerce-se já uma opinião, e embora seja determinante para a Conclusão, tal como a consideramos na generalidade, não consiste nesta última. Concluir passa portanto a ser um dever que se exerce no decorrer deste segundo tipo de dissertação, na apresentação das diversas parcelas que compõem o estudo no seu todo.

A adopção de um ou de outro tipo de dissertação como veículo do seu estudo depende bastante do próprio carácter do autor, mas igualmente do tema adoptado. Por um e por outro motivo, o presente trabalho pertence ao segundo tipo de dissertação, pois os métodos de inter-relação estabelecidos entre a arquitectura vernacular e a arquitectura erudita exigem uma amplitude de fontes e de temas que escusam uma investigação

muito balizada a nível de temas e campos de estudo, preterida a favor de uma abrangência que testa não só o saber recolhido, mas as próprias fontes.

Semelhante postura a nível de processo de recolha, estudo e opinião, induz por sua vez que a nível de discurso se adoptem métodos de expressão que diferem da linguagem clínica que intuitivamente se assimila a um trabalho de investigação. A esta frieza não corresponde contudo a ausência de emotividade no trabalho encetado, antes sendo uma característica inerente a algo que se pode definir como um compêndio de cultura, destinado à consulta e ao enriquecimento. Uma diferente abordagem discursiva é induzida pela introdução da Opinião, utilizável no segundo Tipo de dissertação, e que inclui uma maior dose de emotividade no registo escrito, porque dar uma opinião consiste em expor o sentimento.

Elaborar a escrita como o discurso falado surge deste modo como uma opção possível, uma vez que debater, defender e rebater consistem nas marcas maiores da oralidade, e que deste modo foram empregues no trabalho que se sucede como prova de uma coerência existente entre a ideologia do estudo e da sua exposição. A fluidez do discurso exige deste modo uma postura a nível da escrita que difere do habitualmente considerado no trabalho de dissertação. Numerosas serão as referências a autores e respectiva obra no decorrer da apresentação dos temas abordados, sendo que a sua citação será feita dentro da “*fala*” e não através de menções exteriores, à parte do corpo de texto, segundo aquilo que habitualmente se designa como “*nota de rodapé*”. Tal não exclui contudo que esta última não exista, apenas que será mais rara do que aquilo que é habitual considerar, postura esta que provavelmente chocará alguns, mas que julguei ser necessária e adequada ao estudo em causa.

1 Sobre as motivações do estudo

Pretendeu efectuar-se o complemento de um trabalho realizado no âmbito da Prova Final de conclusão de Licenciatura na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Nesta foi abordado o tema da Arquitectura Popular na região envolvente de Alcobaça, fruto da vontade do autor de conhecer o território de origem a nível da construção, mas igualmente da necessidade de estabelecer um ponto comparativo entre o domínio do popular na actualidade, e aquele que havia sido considerado na elaboração da obra “*Arquitectura Popular em Portugal*”, ainda hoje uma referência a nível de registo e fonte de consulta do tema a que o título se reporta.

Modelos B, C e D, levantados no âmbito da Prova Final. Apenas se representa o módulo habitável inicial, dado que era comum serem realizados inúmeros anexos posteriormente. O modelo C culmina inclusivamente num conjunto em “U”, que se assemelha a uma casa pátio

A Prova Final, como é óbvio, revestia-se da modéstia possível de um trabalho que apenas envolveu um autor e um tempo de execução limitado, mas logrou conseguir reunir alguns exemplos que definiriam um período temporal que se assumiu (pela inexistência de registos) como posterior ao relatado na “*Arquitectura Popular*”, dado que os modelos arquitectónicos existentes e recolhidos se distinguiam daqueles patentes na obra supracitada. Este facto é consequente do fenómeno da substituição ou evolução dos Tipos (opções variáveis consoante os autores), em que a necessidade prática e ideológica induz à procura de novas formas e novas referências estéticas. Assim sendo, à irregularidade e organicidade da casa rural popular patente no estudo dos anos sessenta, sucedeu-lhe um Tipo em que a ordem e a simetria (apesar das dimensões contidas) autorizavam um parentesco para com as realizações do âmbito do Erudito, dado estas serem apanágio de

**Levantamento fotográfico
realizado no âmbito da Prova
Final**

uma produção arquitectónica com uma ideologia subjacente. Não só de aparência viviam estes modelos, igualmente a planta se ordenava segundo eixos de simetria e proporção das suas divisões que sugeriam uma vontade e um propósito para o facto.

O primeiro desejo suscitado por estes dados consistiu na procura da origem destes modelos, sob a forma de realizações arquitectónicas eruditas que pudessem haver fornecido os constituintes necessários para a realização deste Tipo, dado que a sua localização rural se define através de um certo isolamento dos seus habitantes a nível intelectual.

É claro que o percurso do saber se produz por vias obscuras e enviesadas, não sendo possível “descobrir” um modelo único que se encontraria na génese de uma produção popular recorrente e definidora do território, apesar de muitos haverem sido os pensadores da arquitectura que procuraram conceber propostas válidas para o habitar, nos seus diferentes registos, tanto a nível do urbano como do rural, destinados tanto a bolsas recheadas como a “clientes” menos endinheirados. A materialização destas propostas sob a forma de um registo escrito, como o seriam os Tratados e os Catálogos de Modelos Arquitectónicos afirmar-se-iam deste modo como meio privilegiado de acesso aos princípios teóricos e formais situados na origem da propostas dos modelos, dado que, considerando um intervalo temporal lato, a existência física do Tipo há muito havia sido obliterada da paisagem. Por outro lado, essa mesma distância temporal ajudaria a redescobrir um tempo da Arquitectura anterior ao Movimento Moderno cujas formas são persistentes na nossa memória ao ponto de fazerem esquecer todo um percurso histórico anterior a nível da teorização e materialização da Arte de conceber e construir o espaço.

Da idealização e concepção da Arquitectura, é feita a referência, por vezes, à sua real capacidade de prever e responder às necessidades programáticas dos futuros habitantes, sejam eles de posses elevadas ou rendimentos mais modestos, pelo que o presente trabalho se revestiria dessa dupla identidade, não só de buscar as raízes supostas de um Tipo, mas antevendo a dificuldade deste propósito, de testar a capacidade da Arquitectura Erudita de se impor como produtora de propostas pertinentes e influentes no mundo da Arquitectura Popular.

2 Sobre o processo de estudo

Antes de iniciar a busca de autores, fontes e modelos, urgia esclarecer conceitos que se encontram na base da discussão. Se esta se baseia numa suposta diferenciação entre aquilo que é uma prática doura da arquitectura, e outra que se pauta pelos pressupostos práticos, tornava-se deste modo necessário definir o que se entende por cada um destes conceitos, de Erudito e Popular, adicionando-lhes uma terceira vertente, a do Vernacular, muitas vezes assimilada como sendo similar ao Popular. O contacto dos diversos campos do saber seriam igualmente exploradas designações suplementares, usadas de modo mais ou menos livre, como a Arquitectura Regionalista ou Pop, e que nascem de intercâmbios culturais entre, de autores inseridos em campos de saber diversos, e que buscam referências no exterior das fronteiras que os delimitam. As fontes consultadas seriam muito diversas, mas deu-se especial ênfase ao pensadores da Arquitectura Vernacular, por ser o campo menos explorado no domínio do ensino da arquitectura a nível das instituições, o que como consequência tornaria o domínio do Erudito mais próximo do campo de saber do autor da presente dissertação. Assim sendo, não só a nível de teoria mais geral o filão seria explorado, como por exemplo Ropoport, que debate o tema, entre outros, mas igualmente Christian Lassure, responsável pela publicação "*L'architecture Vernaculaire*" e os diversos intervenientes da "Vernacular Architecture Conference", realizada por diversas vezes no âmbito do debate da produção arquitectónica vernacular, mas também popular.

Havendo acesso a desenhos de alçado, mas também de plantas de modelos do habitar, o tipo de solução espacial empregue encontra-se no cerne da questão em debate. Tanto a nível do Erudito, como do Vernacular e do Popular, as propostas a nível do espaço interno precisavam de um contraponto, de modo a testar a sua inovação ou permanência dentro de um contexto histórico mais alargado. Neste sentido, tornou-se necessário estabelecer uma evolução da habitação rural, ainda que limitada na sua exactidão, através da escassez de modelos e descrições dos mesmos, o que contudo não impediu que se exercesse uma aproximação a uma suposta sequência evolutiva: mais do que materiais, analisou-se a proposta de novos espaços, ou a manutenção dos mais tradicionais, que marcariam a produção arquitectónica rural no passar do tempo. As fontes consultadas seriam muito díspares, pois a fiabilidade das mesmas não é exacta: dos compêndios de Arquitectura Popular (assim designados) poderiam ser recolhidos muitos modelos, que todavia não apresentavam uma data precisa de construção e consistiam no testemunho de uma época específica, aquela em que o estudo havia sido realizado, e baseado nos modelos sobreviventes nesse mesmo período. De modo a estabelecer uma pesquisa coerente, na forma e no conteúdo, foram procuradas outras fontes que pudessem fornecer os dados em falta nos Modelos construídos sobreviventes.

Como registo da actividade arquitectónica, tanto a nível teórico como formal, o Tratado de Arquitectura revestiu-se da

importância necessária para ser considerado um objecto de estudo enquanto processo de exposição e divulgação de saber. De igual modo, para testar as suas reais capacidades neste capítulo, foram estudados diversos autores que, para além de diferentes teorias, defendiam diferentes processos de conceber o registo escrito, mais teórico ou com uma vertente mais prática e de mais fácil aplicação. Assim sendo, Vitruvius, Alberti e Serlio seriam fontes a consultar no sentido de ilustrar a construção da própria ideia de tratado, algo que se definiria ao longo do tempo, inclusive através daqueles que traduziram os originais. Para tal seriam úteis não só próprio registo escrito em si, mas também os numerosos estudos sobre a matéria realizados pelas mais diversas entidades, portuguesas (como Formosinho Sanchez) ou internacionais, das quais cito a universidade francesa de Tours, que disponibiliza trabalhos de diversos autores sobre os mais variados autores.

Esclarecida a faceta do registo escrito, havia que definir fronteiras mais precisas a nível de modelos, ainda que o seu suporte teórico fosse sempre alvo de atenção. Foi feita a opção de centrar as atenções naqueles Tipos e Modelos que haviam sido criados com uma finalidade eminentemente rural, de modo a tentar estabelecer uma aproximação de conteúdos para com o alvo de estudo deste trabalho, que permanece a casa rural da região de Alcobaça. O desenvolvimento de um corpo teórico de suporte à habitação no campo havia de ser ela própria alvo de evolução, pelo que urgia tomar contacto com a maior parte das experiências neste campo, independentemente de o objectivo primordial das mesmas não ser a casa de lavoura ou do proprietário de modestas posses. Foram deste modo enunciados Alberti ou Serlio, no âmbito da experiência italiana do Renascimento, sendo que antes já haviam sido confrontados os períodos romano e medieval. O tema da fronteira política permanece como parâmetro de estudo, sendo identificada a experiência Francesa neste campo, mais atenciosa relativamente às habitações mais onerosas, enquanto que em Inglaterra se desenvolve uma mentalidade preocupada com o bem-estar social, que induz à busca e à proposta de modelos contidos no tamanho e no custo, onde pela primeira vez se aproxima o modelo erudito do modelo popular rural, no que diz respeito ao uso. Aos Estados Unidos é votada uma temática diversa, ao procurarem-se modelos de dimensões generosas ligadas ao imaginário vitoriano inglês, fruto do desejo de construir uma linguagem nacional para o “*novo*” país. Este será o exemplo que ilustra o percurso evolutivo da obra publicada de arquitectura, ao culminar naquilo que se pode definir como uma sucessão de modelos em catálogo, e não de um tratado eminentemente teórico, como havia sido criada.

A aproximação geográfica para com Alcobaça é tentada no capítulo seguinte, onde se produz a um levantamento sucinto de tendências e movimentos capazes de influenciar o rural popular, como o legado de Raul Lino. Paralelamente, a obra “*Arquitectura Popular em Portugal*” é estudada, no sentido de averiguar quais seriam os modelos de interesse histórico na data da elaboração do trabalho, de modo a poder ser avaliada, por oposição, a paisagem rural actual. Outras arquitecturas eruditas são também consideradas, aludindo-se à Arquitectura Cisterciense, mas, mais

importante, às Quintas de Produção da região, alvo de algum trabalho estilístico e formal.

Abre-se deste modo o caminho para a apresentação dos modelos arquitectónicos recolhidos, sob a forma dos projectos alvo de licenciamento na Câmara de Alcobaça no ano de 1961, o primeiro em que de tal há registo, que coincide com a data de elaboração da obra "*Arquitectura Popular em Portugal*". O trabalho de investigação envolveu não apenas a consulta, mas também a selecção dos modelos pretendidos, segundo parâmetros predefinidos a nível de forma, imagem e distribuição interna, no que consiste um contributo muito precioso a presença da planta do fogo ao permitir um estudo de distribuição espacial que até à data havia sido excluído. Para este facto seria igualmente necessário o tratamento dos desenhos técnicos entregues, de modo a tornar possível a sua compreensão, dado que o tempo exerceu o seu efeito nefasto sobre os diferentes processos de Licenciamento. Do agrupamento dos modelos em Tipos, de acordo com as suas características espaciais, é possível aferir o número de contributos na sua realização, mas que apenas se entrevêem a nível imagético, no que diz respeito ao uso de elementos decorativos provenientes de outros movimentos estéticos.

Fruto do trabalho de investigação, seria elaborada a conclusão, onde se verificam as distâncias entre o idealizado e o efectivamente utilizado pelas diferentes facções do saber, Popular e Erudito, em que se afirma o diferenciamento entre as diferentes propostas, algo que se pode assimilar a movimentos intelectuais mais recentes, e que se manifesta não só através da solução formal, como também a nível espacial.

tipos de arquitectura

1 Definição de Arquitectura Vernacular

Tal como noutras definições, torna-se necessário procurar, antes de mais, o seu significado através da palavra ou palavras pelas quais são conhecidas, dado que estas últimas constituíram uma primeira aproximação no sentido de explicitar o seu conteúdo. Mesmo sabendo, é claro, que a abrangência dos diversos significados é expansível com tempo e com a adição de novas questões, que produzem novas abordagens que por sua vez tornaram obsoletas as considerações iniciais. Contudo, tal é uma condição que ainda não se verificou, dado o estado embrionário do presente estudo, e como tal, considero fundamental que a condição inicial do mesmo se faça através do estabelecimento de uma plataforma de compreensão que abarque não só o campo da arquitectura.

Assim sendo, “*vernacular*” consiste num adjectivo que qualifica algo quanto às suas capacidades de locomoção ou transporte. Ou seja, que permanece e cujo raio de acção está contido dentro de limites predefinidos, por oposição ao termo “*veicular*”, cuja mobilidade é aceite.

A esta noção de permanência não podemos associar um carácter físico, ou seja, não corresponde de forma directa às possibilidades de locomoção (ou ausência dela) que define alguns Tipos em Arquitectura. Por outro lado, permanecer não aparece aqui (pelo menos ainda) associado à lenta evolução ou sucessão do Tipo arquitectónico, que leva a que novas formas tenham por base as formas formuladas anteriormente, segundo saberes e técnicas conhecidas aprimoradas ao longo do tempo, ao que vulgarmente designamos por Tradição.

Assim sendo, “*vernacular*” define um conjunto de valores que se desenvolvem num espaço cujas fronteiras se encontram demarcadas (uma comunidade ou região de limites físicos precisos), e cuja esfera de influência não as ultrapassa, e nem pretende que assim seja.

1.1 A ausência de circulação do saber

A arquitectura vernacular tem a sua génese na ausência da circulação da informação. De facto, se existe uma característica fundamental que podemos apontar como oposta entre a nossa sociedade actual para com as precedentes, tal facto consiste na possibilidade do conhecimento e na migração da informação, o que condiciona e define o desenvolvimento da cultura própria de cada uma das comunidades existentes. Sem essa facilidade de troca do conhecimento, o desenvolvimento cultural dessas mesmas comunidades, porque isolado, proceder-se-ia de modo diferente, à semelhança do modo como foi feito até à cerca de relativamente pouco tempo.

Esta afirmação, por si só, não consegue promover a elaboração de uma imagem que defina a arquitectura vernacular, mas justifica o desenvolvimento das suas características, que podemos considerar, acima de tudo, como pertença de um Lugar. Esse Lugar consiste no raio de acção, físico e intelectual, da Comunidade que a promove.

Este raio de acção é, para os cânones actuais, contido, e definido pelas fronteiras geográficas impostas à comunidade, que limitam e delimitam a sua movimentação, face ao desenvolvimento tecnológico de que dispõe. Assim sendo, os seus recursos são locais, em que as matérias construtivas são as que são fornecidas pelo meio circundante e acessível, e as possibilidades de agregação das mesmas, construtivamente, se resumem ao saber comunitário, partilhado pelos membros que a compõem. Aliás, a partilha do saber entre estes é igualmente característica e definidora, contribuindo para a permanência da imagem da arquitectura, dado que tanto os processos de construção e os materiais são semelhantes, dentro dos limites físicos e ideológicos da comunidade.

O saber comunitário é definido pela facilidade, em que a apropriação dos processos construtivos é geral, promovendo a auto-construção, dado que a especialização de um cargo no seio de uma comunidade nos remete para um tipo de construção em que cada parte do processo de edificação, ligado a um material em especial exige conhecimentos mais aprofundados do mesmo. Dada a incapacidade do indivíduo de tudo dominar no âmbito da construção, a opção pela especialização encontra-se ligada a um tipo de arquitectura mais elaborada, logo erudita ou próxima da erudição. A essa facilidade associamos a adaptação formal da construção às características do terreno, em que se promove a permanência das características topográficas. Facilidade e simplicidade ditam também a necessidade de produzir uma resposta funcional aos condicionamentos do clima, o que acentua a sua pertença ao Lugar, porque elaborada segundo as imposições deste último.

Apesar de geralmente associada a uma ideia de utilitarismo¹, ligada a uma apreciação superficial da arquitectura

Castrocalbon
Espanha
sauce.cnice.mecd.es

Serpa
Portugal
www.cm-serpa.pt

¹ “Carta ICOMOS do Património Construído Vernacular”, ratificada na XII Assembleia Geral ICOMOS, no México, em Outubro de 1999
www.icomos.org/ciav-charter.html.en

vernacular, existe nesta uma necessidade de símbolos e valores por detrás da imagem e da forma das construções, que são ditadas pelas necessidades espirituais da comunidade. Deste modo, o tipo de sinais utilizados serão aqueles que correspondem à cultura e desenvolvimento da mesma, sendo portanto identificados por todos os membros, e alusivos a um significado directo.

O desenvolvimento da arquitectura vernacular é lento, no sentido em que o desenvolvimento cultural e tecnológico da "sua" comunidade também o é, reagindo apenas à necessidade e não à ambição. Dada a ausência de troca de informação, o experimentalismo e a curiosidade estão ausentes, o que justifica a permanência e a satisfação, dado que os estímulos quase não existem. Quando a sua presença é assinalada, a reacção face às influências é sentida através da sua assimilação na forma preexistente.

1.2 A especificidade Tipológica

O conjunto de características acima descritas, a serem reconhecidos como constantes nos modelos identificados, determinam um Tipo Ideológico, o da Arquitectura Vernacular. Do mesmo modo, se estas características se formalizam de um modo particular e indissociável de um determinado espaço, sem que se repitam em regiões adjacentes ou distantes, então definimos o Tipo Arquitectónico dessa região.

Noções como Tipo, Modelo ou Estudo Tipológico têm sido desde há muito alvo de estudo pela maior parte dos estudiosos de Arquitectura, tendo sido um significado que soube evoluir e definir os limites de cada um dos seus constituintes. Actualmente considera-se que o Tipo, *“em arquitectura, é a estrutura conceptual, a matriz de organização espacial que está presente, mesmo com distintas soluções formais, num determinado conjunto de obras que se seleccionaram com um objectivo específico”*, nas palavras de Francisco Barata Fernandes². A estrutura conceptual a que se chama Tipo não é contudo algo de imutável ou quantificável, o que a tornaria numa tabela estática de qualificação de Modelos. Ou seja, o conjunto de características que elaboramos de modo a proceder a um estudo de cariz Tipológico podem ser elementos variáveis, até porque cada um desses mesmos estudo se irá reger por características que lhe são próprias e de acordo com os objectivos a atingir.

Favela
Rio de Janeiro, Brasil
www.brazilian.org.uk

No presente caso essas características foram as acima apontadas, com o objectivo preciso de tentar definir uma arquitectura vernacular, pelo que facilmente poderiam ser alteradas desde que o propósito do estudo fosse diverso. Como exemplo, poderá ser citado um hipotético estudo em que o fundamento fosse a Auto-construção na actualidade, em países em vias de desenvolvimento, cujo recurso a técnicas de construção simplificadas continuaria a ser uma evidência, ao contrário do uso de materiais exclusivamente locais, dado que o recurso a matérias sedimentares de construções mais complexas é bastante comum. Também a matriz cultural dos elementos da comunidade considerada seria diversa, pois a sua origem geográfica é na maior parte das vezes, diversa, sendo que o denominador comum a considerar seria apenas o espaço físico.

Desta variabilidade de pressupostos se pode concluir, que ao contrário do que foi citado no parágrafo anterior, a *“matriz de organização espacial”* também não é um elemento indelével na composição de um conjunto de valores caracterizadores de um Estudo Tipológico, uma vez que, se admitirmos proveniências culturais diversas, será lógico esperarmos que a manifestação organizacional do espaço, através do Modelo, englobará situações tão diversas quantas as diversas redes de estabelecimento de contactos sociais e familiares presentes. Daí se conclui que *“que o*

² “Transformação e Permanência na Habitação Portuense – As formas da casa na forma da cidade”, 1999, 2ª edição, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

Tipo admite o seu significado dentro da construção teórica em que aparece”, segundo Giorgio Grassi, o que se exprime através da especificidade e intransmissibilidade directa do Estudo Tipológico.

As referências efectuadas, até agora, a Tipo e às suas manifestações físicas, os Modelos, têm sido feitas num espaço temporal contido e imediato. Ou seja, a referência tem sido feita ao que o Tipo “é”, o que pressupõe um momento bastante preciso, através de um processo mental abstracto. Esta estratificação do raciocínio não é inocente, pois expõe um elemento de divergência fundamental entre os estudiosos da arquitectura em geral, e os da arquitectura vernacular em particular. Esse elemento consiste na possibilidade de o Tipo ser ou não capaz de ultrapassar a sua condição de elemento acabado, por intermédio de características transformadoras e evolutivas, através da adição ou subtracção de outros elementos definidores. Por outras palavras, se o Tipo é evolutivo ou não.

Francisco Barata Fernandes³ expôs a ideologia de que a evolução do Tipo só é possível até determinado ponto de ruptura, em que as mudanças introduzidas desvirtuam o conceito inicial, que no seu caso preciso se referia ao módulo habitacional que caracterizava a cidade do Porto até ao século XIX, cuja capacidade evolutiva se estagnou na composição de um modelo de Rés do Chão elevado de características mais suburbanas. Contudo, e face ao que foi referido anteriormente, tal concepção só é possível porque se admitiu como característica fundamental do Tipo (e consequentemente, do Tipo em análise) que este se define através da matriz da sua organização espacial, pelo que a alteração deste pressuposto se encarregou de ditar a sua sentença de morte. É contudo de assumir que esta, tal como qualquer outra, não é uma característica fundamental, antes fazendo parte do quadro de valores a elaborar quando se pretende dar início a determinado estudo Tipológico, com a mesma pertinência que todos os outros pressupostos de que se pretendam fazer alerta prévio.

É claro que temos de ter em conta de que se o Estudo Tipológico não é um exclusivo da Disciplina da Arquitectura, certos parâmetros devem de existir para que o trabalho efectuado no âmbito desta disciplina possua a especificidade necessária para que se distinga dos outros campos de saber, coisa que, por exemplo, Francisco Barata faz ao definir o Tipo “em arquitectura”. Contudo, mesmo tendo este aspecto em conta, será conveniente reportar esta particularidade no âmbito de uma especificação do estudo Tipológico, dado que, mesmo dentro dessa mesma disciplina da arquitectura, a definição de Arquitectura Vernacular no seu geral não contempla uma matriz organizacional específica, a qual apenas será introduzida quando se pretender fazer referência a uma região em particular.

A extensão dos parágrafos destinados a clarificar esta temática torna-se pertinente quando os organismos, oficiais ou não, encarregues da defesa do património vernacular adoptam determinadas definições que mais do que clarificar uma posição

**Edifício Plurifamiliar, séc. XIX
Porto**

**Edifício Unifamiliar, séc. XIX
Porto**

³ “Transformação e Permanência na Habitação Portuense – As formas da casa na forma da cidade”, 1999, 2ª edição, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

geral, parecem colidir entre si, produzindo variações na concepção daquilo que é Vernacular.

Segundo a definição fornecida pelo ICOMOS⁴, a arquitectura vernacular é evolutiva e incorporadora das características que são fornecidas externamente (sendo que esta definição não clarifica se considera “externo” como exterior à cultura vigente mas produzido no seu seio, ou proveniente de um estímulo que extravasa as fronteiras físicas dessa mesma cultura), o que pressupõe que o Tipo definidor da arquitectura de determinado local admite evoluções sucessivas que não lhe alteram o carácter, nunca sendo por isso substituído.

Já na definição fornecida pela associação francesa “*Pierre Seche*”, que visa a salvaguarda do património arquitectónico vernacular, e que vai buscar o seu nome ao processo construtivo de pedra sobre pedra, sem auxílio de argamassas, a arquitectura vernacular é assinalada segundo o reflexo que constitui das mudanças sociais e económicas sentidas num determinado período. Ou seja, mais do que assinalar a continuidade, a ênfase é dada na introdução do elemento que constitui a base diferenciadora de um momento para outro, que identifica como tendo a “*duração de cerca de 10 a 100 anos ou mais*”⁵.

A concepção do Tipo aqui apresentada reveste-se de uma característica não-evolutiva, para quem a história da arquitectura se faz da sucessão de diferentes Tipos, e não através da evolução de um único, ou seja, em que é possível identificar o momento (físico e temporal) a partir do qual o Tipo vigente se tornou obsoleto e foi substituído por um novo. Do mesmo modo, é feita a afirmação de que determinado Tipo transcende as fronteiras de determinada região ou mesmo país, embora se deva identificar esta afirmação como uma ressalva face àquilo que hoje identificamos como os nossos limites conhecido, de origem administrativa e política, cuja contribuição na definição de uma arquitectura Local são poucos ou nulos, dado que esta, se reflexo de clima, topografia e matérias disponíveis, não se pode reger por limites abstractos, e na maior parte das vezes recentes quando comparados com o desenvolvimento das comunidades produtoras de cultura.

A esta concepção limitada no tempo do Tipo corresponde na realidade uma especificação bastante mais restrita dos parâmetros através dos quais ele se define, em que a mera alteração de um desses parâmetros ocasiona o desaparecimento do Tipo precedente, sendo substituído por outro ou outros na elaboração dos Modelos. Nas palavras de Quatremère de Quincy, “*Em cada País, a arte de fabricar regularmente nasceu de um germe preexistente. Em tudo é necessário um antecedente*”, o que ilustra a questão subjacente ao binómio inovação/continuidade. Ou seja,

⁴ **Varin, François** – “L’Architecture Vernaculaire: une définition difficile à cerner”
<http://www.international.icomos.org/publications/vernacular2.pdf>

⁵ **Lassure, Christian**, “*L’architecture vernaculaire de la France*”, in Tomo 17, de 1993, da revista “*L’architecture vernaculaire*”
“*L’Architecture Vernaculaire, essai de définition*”, in *L’Architecture Vernaculaire* N.º 3, 1983
www.pierreseche.com/definition_va.html

mesmo extrapolando os limites da arquitectura vernacular para a erudita, em que a inovação e a criação são correntes, o facto é nada nunca nasce isolado, de um pensamento completamente original, tendo sempre por base algo de que se teve conhecimento previamente, ainda que de forma inconsciente. Quero com isto dizer, que a qualidade de “novo” é portanto relativa, e mais importante ainda, depende da quantificação de características de que fazemos uso quando definimos um Tipo: quanto menor o número de condicionantes, menores as possibilidades destas serem alteradas, daí “evitando” o aparecimento de novas Tipologias.

A parametrização destas características na elaboração de um Estudo Tipológico não deverá ser casual. Será sem dúvida resultante da sensibilidade de quem se propõe a efectuar um estudo desta natureza, em que a impressionabilidade pessoal face a factores de matriz organizacional, estética, topográfica (ou outros) ditará parâmetros e resultados. Mas, por ditar os resultados, terá de ser de forma consciente que a opção deverá ser tomada. Igor Kalcic⁶, na 11^a Conferência da Arquitectura Vernacular, proferiu uma palestra em que propunha que a Identidade (de uma arquitectura, uma cultura ou, eventualmente, uma nação) se desdobraria em dois significados complementares. Em primeiro lugar, a Identidade Relativa, daquilo que possui um carácter partilhado, e através da qual podemos atribuir similitudes a dois “*objectos*” comparados (como por exemplo, “*as cidades*”). Em segundo lugar, a Identidade Absoluta, que recorre ao exacto e ao determinado para definir um “*objecto*” como único (uma cidade em particular). Se atendermos a esta definição, reparamos que o que as distingue é a questão da escala, dado que um espectro alargado de características no âmbito de um estudo tipológico identificará a Identidade Relativa, e a restrição dessas mesmas características abordará obrigatoriamente questões relacionadas com a Identidade Absoluta.

A relação estabelecida entre Tipo e Arquitectura Vernacular não poderá deste modo estabelecer-se através da quantidade de Tipos que se sucedem, nem ao número de alterações que esse mesmo Tipo comporta, por tais argumentos serem passivos de subjectividade. É obviamente verdade que num universo de escassa circulação de saber, a quantidade admissível de transformações ou sucessões tipológicas passíveis de ocorrer num determinado espaço de tempo serão sempre menores, dado que os estímulos para que tal ocorra serão apenas aqueles que ocorrem dentro dos limites de determinada cultura. No entanto, o que é determinante para a definição de arquitectura vernacular será a morosidade com que essa mudanças ocorrem, e o facto de independentemente de se falar de evolução ou inovação, tais adjectivos se referirem sempre a Tipos que ocorrem dentro dos limites de uma comunidade e respectiva cultura, e se manterem específicos da mesma, o que nos remete para o parágrafo introdutório.

⁶ **Kalcic, Igor** – “*Today’s Dwelling Culture as Result of Inherited Principles, Customs and Needs*” palestra proferida na 11th Vernacular Architecture Conference, 2001
www2.arnes.si/aa/2001/kalc01cg.html

1.3 A Tradição

A Tradição é outro conceito que encontramos associado ao de Arquitectura Vernacular, mas não pela impossibilidade da circulação de conhecimento e das suas características de permanência. Tradição não é imutabilidade, antes se inscreve dentro da ideia da lenta evolução (acima descrita), em que ao conhecimento de que se faz uso se vão incorporando ou adicionando novos conceitos, de forma lenta e há medida da necessidade utilitária e ideológica (sem que aqui se pretendam fazer juízos de valor acerca da permeabilidade do Homem enquanto ser cultural na formação do conhecimento às necessidades de carácter físico ou espiritual).

À Tradição não pretendemos associar um carácter pejorativo de imutabilidade, pois como já foi adiantado, a evolução existe, ainda que feita de forma lenta, mas inexorável. A tradição admite a mudança, em que esta nunca é radical porque o espaço físico e intelectual em que se produz é limitado, e nunca concebe conhecimento que não seja ele também limitado em número. Deste modo não é produzida de forma evidente uma cisão para com os valores preestabelecidos, mas quando a mudança ocorre (induzida pela necessidade), é incorporada dentro dos valores em vigência (ao invés de os substituir), não pela vontade imanente de se manter algo estabelecido, mas porque o conhecimento se resume ao limite físico e intelectual imposto pelo limite da circulação da informação e conhecimento.

Assim sendo, “tradição” é um adjectivo qualitativo do tipo de relações que se estabelecem entre o saber vigente e o sugerido pela necessidade. Os valores que permanecem são aqueles que ainda têm pertinência, no sentido em que a sua utilidade não é posta em causa, e os que são introduzidos substituem outros, cuja caducidade e inadaptação a novas necessidade físicas e espirituais os tornou passíveis de esquecimento.

Uma das variáveis introduzíveis neste campo diz respeito à própria definição de Cultura, e especificamente neste contexto, de “*Cultura Local*”, e aos limites que lhe são adicionados ou subtraídos quando se trata de definir o quadro cultural de uma comunidade. Ou seja, o modo como se produz a adição de constituintes a uma cultura, sem que esta seja desvirtuada, é também ela uma questão a ser ponderada, porque constitui uma variável. O momento em que de “*enriquecimento de cultura*” se passa a um fenómeno de “*enculturação*” (em que a identificação da cultura inicial desaparece em prol dos novos elementos identificantes de uma nova cultura, produzida local ou externamente) introduz uma diferente percepção do modo em que ocorre a tradição, pois esta admite apenas que a cultura inicial se mantenha e se identifique.

Não só estes limites podem diferir de pessoa para pessoa, como inclusivamente podem ser difíceis de distinguir, uma vez que a Tradição, ainda que lenta mas inexorável, consiste sempre na introdução de novos elementos, sendo que num espaço de tempo alargado e sem que se consiga identificar um momento específico em que se produz a cisão, são produzidas alterações fundamentais

na cultura de determinada comunidade que fazem com que a distingamos de modo evidente.

Pode-se deste modo concluir que o uso do termo “*Tradição*” é abusivo quando se reporta a acontecimentos em que a permanência da forma e da ideologia se traduz numa vontade de fazer subsistir uma ideia ou valor cujo sentido se encontra desenquadrado das necessidades actuais, ou quando se produz resistência à “*inovação*”, na defesa de uma continuidade que prejudica o desenvolvimento num novo quadro de relações e de circulação de conhecimento dentro de um espaço físico mais alargado. Adolf Loos, a propósito disto exclamava: “*Antes de tudo, querem (os artistas vernáculos) eliminar para sempre qualquer inovação técnica da construção. Nem sempre se devem utilizar novas descobertas, novas técnicas, porque... –sim, porque não correspondem ao modo vernáculo de construir. É uma verdadeira sorte para os artistas vernáculos que as pessoas da Idade da Pedra não tenham seguido esta exigência, porque nesse caso não possuiríamos nenhuma arquitectura popular, nem sequer eles poderiam existir*”, o que se traduz precisamente no facto de haver dentro do conceito de Tradição lugar à evolução, e que de facto esta se fez sentir, caso contrário, todas as culturas do mundo não seriam mais do que primitivas. Tal se deve à subversão do termo Tradição, à qual não escapam igualmente aqueles que lhe são avessos. Recorrendo a outra citação, Woody Allen proferiu que a Tradição não é mais do que “*a ilusão da permanência*”, no sentido em que aqueles que a defendem pretendem fazer subsistir uma realidade que já não tem possibilidades de ser assegurada. Relembro contudo que tal nunca foi essa a definição deste termo. Digamos antes que a Permanência é a ilusão da Tradição.

1.4 Termos Ausentes

Dentro do que foi acima afirmado, não cabem contudo certas definições que regra geral encontramos associadas à definição de “*Vernacular*”. A primeira consiste no carácter de “*Primitivo*”, que acompanha muitos dos estudos realizados neste sentido.

1.4.1 A Noção de Primitivo

**Corbeil, Essones,
França**
**Reconstrução de um abrigo
com cerca de 15000 anos**

O motivo consiste no interesse suscitado na civilização dita ocidental pelas sociedades que diferem de forma diametral da sua, necessariamente aquelas em cuja a sua influência não se fez sentir através dos processo de aculturação (em que uma cultura dominante dispõe de processos de ascendência sobre uma segunda cultura cujos sinais exteriores identificadores não são tão fortes), o que leva à procura de sociedades que “*mantêm formas de cultura, géneros de vida e representações do mundo mais ligadas ao passado antigo, ou àquilo que dele podemos conhecer*”, o que podemos classificar como arcaicas ou estagnadas, muitas vezes desaparecidas. Esta procura focalizada em objectivos específicos cria necessariamente um hiato temporal que embora não exclua outro tipo de civilizações ou culturas no âmbito do vernacular, cria uma ilusão de primitivismo.

Por outro lado, a própria definição daquilo que é “*Primitivo*” também tem as suas fronteiras ampliadas, desde os primeiros momentos em que foi utilizada, em que se referia a povos longínquos da sociedade ocidental, e que eram diferentes desta, do seu ponto de vista dito “*esclarecido*”. Esta postura condescendente foi abandonada, embora tenha de haver necessariamente uma referência, que se mantém a sociedade ocidental. As manifestações culturais desta, e a sua abrangência constituem, por isso, os limites impostos a qualquer sociedade que se queira considerar como actual, sendo que as restantes, existentes ou não, serão deste modo consideradas “*primitivas*”. No entanto, o ponto em que as manifestações culturais oscilam entre “*primitivo*” e “*esclarecido*” não é possível de definir de forma precisa, e podemos inclusive afirmar que, se “*a escrita e as técnicas*” caracterizam o primitivismo (nas palavras de P. Roberts), bem como o seu “*volume restrito e fraca densidade*” (G. Smets)⁷, então dentro daquilo que consideramos como sociedade ocidental, podemos identificar facções “*primitivas*” e “*esclarecidas*” sob a forma das sociedades rurais e urbanas, por exemplo.

Um exemplo concreto da utilização do termo “*primitivo*” corresponde à definição fornecida por Amos Ropoport⁸, que

⁷ **Birou, Alain** – “*Dicionário de Ciências Sociais*”, Círculo de Leitores

⁸ “*Vivienda e Cultura*”, 1972, Gustavo Gili, S.A., Barcelona

classifica a cultura onde os formas se encontram experimentadas e resistem fortemente à mudança, porque se encontram enraizadas na Tradição, o que ocasiona a permanência do modelo, sempre semelhante dentro da mesma comunidade, e tendo por base materiais e técnicas que se encontram ao alcance de qualquer um... Se acrescentarmos que Rapoport que este tipo de comunidade pressupõe uma organização social, podemos de facto associar esta descrição não a arquitectura dita “*Primitiva*”, mas sim Vernacular.

1.4.2 Distância Temporal

“Arquitectura Popular em Portugal”, onde se procedeu a um levantamento de modelos vernaculares ainda existentes, e por conseguinte, ainda utilizados, negando a distância no tempo como um fundamento

Este último parágrafo ilustra outra ausência, que se prende com a necessidade de uma “*Distância Temporal*” face ao momento actual para que nos possamos referir a uma Arquitectura Vernacular. De facto, pelas referências e associações que são normalmente feitas a um suposto carácter primitivo, ou pelo menos a civilizações distantes no tempo, cuja sua existência foi de facto primitiva, habituamo-nos a considerar que este é uma característica fundamental e definidora, quando em sociedades em vias de desenvolvimento não é invulgar a existência paralela de núcleos urbanos fortemente desenvolvidos e de influências marcadamente ocidentais (na identificação das formas e modos de vida), a núcleos rurais cujos sinais identificativos escapam à nossa compreensão, sendo para isso necessário buscar nas origens locais dos povos (de “*volume restrito e fraca densidade*”) a matéria para que as formas presentes se tornem claras.

Dos três parâmetros avançados enquanto definidores de Arquitectura Vernacular (a ausência de circulação do saber, a especificidade tipológica e a tradição), nenhum deles remete para um passado, distante ou não, sendo que a Tradição obriga, inclusive, a um carácter evolutivo, que só não atinge a actualidade quando acontece um processo de “*desculturação*”, em que alterações profundas da cultura inicial podem implicar o seu desaparecimento. Mas existem factores que nos remetem para o passado, como por exemplo, o uso de materiais de construção locais, o que consiste numa expressão que há muito foi varrida do nosso vocabulário construtivo, dada a facilidade de acesso a matérias produzidas em série, de pontos afastados do local da obra, mas cujo uso é preferido pela facilidade de manuseio que oferecem e conhecimento generalizado das suas características, determinando deste modo, a produção de uma arquitectura que já não é Vernacular.

No entanto, Amos Rapoport admite um certo grau de industrialização a nível da construção⁹, sob a forma da produção em série, uma vez que, por si só, não desvirtua a imagem local da arquitectura. Este nível da produção em série produz uma variedade restrita de materiais, cujo domínio continua ao alcance de todos, não introduzindo especializações no acto de construir que signifiquem auxílio especializado e exterior à comunidade. Na casa do Porto do séc. XIX, unifamiliar e construída em altura num lote estreito, eram

⁹ “*Vivienda e Cultura*”, 1972, Gustavo Gili, S.A., Barcelona

utilizadas uma série de técnicas que provinham de métodos construtivos tipificados que simplificavam o seu processo construtivo, desde o seu sistema estrutural até ao desenho das caixilharias, tanto a nível estético como de vedações, independentemente da origem do carpinteiro. A definição desse desenho teve origem num processo iniciado em tempos imemoriais, mas que foi experimentando e resolvendo os seus problemas ao longo do tempo, através de um método que consistia a introdução da inovação, na resolução de problemas específicos ou na introdução de novas técnicas, tendo por base o desenho anterior. Semelhante processo ocasiona um aproveitamento de um pormenor construtivo por parte de uma comunidade, que promove a repetição de um desenho deste modo aprovado por todos. Subjacente a este processo encontramos algo que podemos designar como “*produção em série*”, sem que para isso tenhamos que fazer uma analogia com uma unidade industrial de grandes dimensões, e cujas matérias têm uma origem espacial num raio mais alargado, mas que nem por isso negam a existência de uma Arquitectura Vernacular.

1.4.3 Urbanidade

No parágrafo anterior é feita referência a um Tipo urbano, o que não consiste num facto inocente. É hábito associar o “*Vernacular*” com o meio humanizado eminentemente rural, e não com o meio urbano, em que a procura dos Tipos se efectua maioritariamente nos locais onde a propagação de novas técnicas e materiais ainda não apagou os sinais da expressão arquitectónica local. Pelo contrário, os locais onde mais facilmente ocorre a substituição do Tipo por intermédio da circulação de novos conhecimentos, ou técnicas trazidas de meios distantes são precisamente as Cidades, pelo que se compreende que, como expressão local, estas sejam menos demonstrativas do facto. Tal não implica contudo que o Urbano, enquanto conceito, exclua obrigatoriamente o conceito de vernacular, dado que, de forma simplificada, podemos definir que o Urbano é o local da troca, por oposição com o Rural, local em que se produz. Se bem que esta realidade possua hiatos na verificação da sua veracidade (como o processo da Industrialização da Sociedade Ocidental, em que a mecanização dos meios de produção se encarregou de dotar a cidade de capacidade produtiva), o facto é que as consequências mais directas deste facto, como a aglomeração da população, não traduzem de imediato a descaracterização cultural que nega o Vernacular. Enquanto processo cultural, a apropriação do espaço continua a ser uma das mais fortes marcas de um povo ou cultura, pelo que a aglomeração populacional e o valor do solo não alteram estes factos, apenas produzem novos modos de o fazer. Ou seja, o desenvolvimento vertical que caracteriza a forma da cidade, elaborado de forma paralela com as possibilidades da técnica disponível em determinado momento, consiste numa marca particular de apropriação do espaço, geradora de um Tipo diferente do que caracteriza um meio rural, mas não deixará nunca de ser uma expressão cultural local.

Salamanca
Espanha
www.salamancaturismo.com

O momento em que poderemos deixar de associar o Vernacular ao meio urbano será talvez diferente do momento em que poderemos fazer o mesmo ao meio Rural, mas ocorrerá pelos mesmos motivos, em que a arquitectura deixará de se identificar com os pressupostos acima descritos, estando à cabeça a descaracterização cultural ocasionada pela circulação de conhecimentos e saberes proporcionada pelo contacto estabelecido com outras culturas e civilizações. Porque a Troca, principal diferença caracterizadora da cidade por oposição com o campo, sem ser a razão, consistirá no motivo para as técnicas e os materiais se difundam e substituam, homogeneizando a construção através da adopção de novos Tipos.

Pelo facto deste “*momento*” ocorrer primeiro na Cidade, tal acarreta que os diferentes Tipos se sucedam de forma mais acelerada, levando a que, pelo menos na Sociedade Ocidental, seja difícil conseguir a identificação das diferentes Urbes através de sinais arquitectónicos que não sejam aqueles em que o esforço na sua manutenção se manifesta de forma inequívoca. Assim sendo, dentro das marcas da civilização cuja duração é limitada e cujas características se definam através da substituição dos modelos em intervalos reduzidos (como é o caso da habitação), torna-se difícil procurá-las nas grandes concentrações populacionais, pelo que mais facilmente se identificam em meios cuja maior estagnação proporciona a manutenção dos modelos através do Tempo, ou seja rurais ou fora do círculo de influência da Sociedade Ocidental. Deste modo cria-se a ilusão de um conceito de vernacular unicamente associado a primitivismo, no sentido em que a permanência se identifica como Tradição.

Estes dois conceitos, tal como já foi dito, não se aparentam, dado que a tradição admite evolução, apenas existe desfasamento na velocidade com que essa evolução se produz, o que pela presença de múltiplas influências, pode acarretar a substituição pura e simples do Tipo. Face ao período de desenvolvimento actual da arquitectura urbana “*comum*” (habitacional), em que a Tradição se encontra ausente, é fácil para os mais leigos assumir que os meios rurais se encontram em estado primitivo, quando na verdade navegam no Popular, porque edificam a lenta evolução com uma permanência absoluta.

Lieban
Espanha
www.liebanaypicosdeeuropa.com

2 Definição de Arquitectura Erudita

Por oposição ao que foi sendo explicitado nos parágrafos anteriores, encontra-se agora a Arquitectura Erudita, cuja definição vai ser procurada através de um método comparativo para com a Arquitectura Vernacular. Procurando ser coerente com a abordagem anterior, o método a encetar primeiramente será o de tentar uma definição através da procura do significado de Erudito, já que a origem da palavra deverá conter em si significados que ajudem à compreensão do todo. Do mesmo modo, outro método possível seria através da análise das diferenças óbvias a nível de imagem entre estes dois campos de saber e formalização do mesmo, o qual se vai evitar por motivos relacionados com a fidedignidade do método interpretativo do superficial relacionado com a temática da imagem, oportunamente abordada.

A definição mais comum para “*Erudição*” consiste na vastidão do saber, sendo que não é feita qualquer tipo de distinção acerca da qualidade desse saber, ou seja, acerca das temáticas sobre o qual incide. Como “*Temáticas*”, entenda-se ou o carácter prático do mesmo, destinado a uma aplicação directa na vida corrente com vista à solução de problemas colocados na vida diária, ou, pelo contrário, à solução de questões de ordem metafísica, através da busca da significação do real, distinção que, como foi referido, não é feita.

2.1 O Rompimento do Isolamento ou A Ausência de Limites

Mais do que o “*Tipo*” de saber, é mais importante questionar o que se entende por *Quantidade* de saber. Adjectivando o conhecimento como abundante, não se pretende que este constitua um factor qualitativo da Arquitectura Erudita, por oposição à Arquitectura Vernacular, em que esta seria concebida como uma realização ignorante, pois desconhecadora de grande parte do conhecimento acerca da construção.

Como foi adiantado anteriormente, o “*Saber Vernacular*” é conhecedor da sua cultura, e aplica-o nas suas realizações, cujo carácter prático autoriza uma simplificação das suas manifestações de modo a ser facilmente assimilável por todos. Deste modo, uma realização efectuada no interior das fronteiras da cultura vernacular consiste na sùmula das técnicas e significados que circulam dentro dos seus limites, de modo a corresponder a objectivos especificados. Assim sendo, o saber, sendo aquele que se encontra disponível, é-o também em abundância, dentro dos limites que são conhecidos. A real diferença entre a abundância de saber que é preconizada para o “*Saber Erudito*” consiste por isso na ausência de limites conhecidos, em que o limite não é o conhecimento absoluto de um “*Tipo*” construído, mas sim o conhecimento de vários “*Tipos*”. Portanto, será correcto afirmar que o princípio da criação de uma cultura Erudita se situa no momento do rompimento das fronteiras, e na circulação do conhecimento.

Na génese da elaboração de uma Arquitectura Erudita encontra-se a necessidade. De facto, ocasiões existem em que as necessidades da comunidade não podem ser colmatadas através dos elementos que se encontram sob o raio de acção da comunidade, pelo que a procura terá de ser encetada através do rompimento do seu isolamento. Essa procura nem sempre é feita em prol de uma necessidade prática, dado que as diferentes doutrinas religiosas por si só também encerram a necessidade de percurso e conversão. Outros autores referem como estando na base deste processo um sentimento de ambição que leva ao galgar das fronteiras impostas ao indivíduo e à sua comunidade.

Ao cruzamento dos limites, para além da importação dos conhecimentos característicos das civilizações “*invadidas*”, corresponde também o transporte da carga cultural do indivíduo ou comunidade, pelo que este processo se caracteriza por uma certa reciprocidade que não é sentida em quantidades iguais por todos, sendo que a real partição deste processo, que define a “*Aculturação*” (aquisição de identidade), ou “*Desculturação*” (perda de identidade) se define através dos reais motivos pelo qual é iniciado o processo de intercâmbio. Assim sendo, à necessidade e à procura corresponde a importação dos aperfeiçoamentos técnicos, enquanto que a disseminação de uma doutrina religiosa corresponde, pelo contrário, à imposição de uma imagem formal, por exemplo.

2.2 A disseminação do Tipo

Máxima expansão do Império Romano, sob Trajano

Um dos primeiros momentos conhecidos em que ocorre um processo semelhante dá-se com a formação do Império Romano, cujo movimento de conquista foi realizado através de etapas que não abarcavam apenas a subjugação da população através da força física. A conquista definiu-se como um processo, em que a chegada das tropas consistia apenas no início, e que se estenderia através da criação de uma série de sinais estruturais que promoveriam a imagem do invasor, que ao mesmo tempo adoptariam processos de edificação capazes de facilitar essa mesma condição.

A arquitectura, como é óbvio, era o principal sinal de pertença, da terra invadida, pelo invasor, entenda-se, daí que a linguagem adoptada devesse consistir numa continuidade entre a pátria mãe original e os territórios subjogados, o que só seria conseguido através da “*adopção*” e “*disseminação*” de um Tipo ou Tipos, (consoante a especificidade funcional do edifício em questão) capazes de transportar a carga simbólica pretendida.

Podemos referir-nos a estes dois processos (adopção e disseminação) segundo o tipo de relação que se estabelece entre o povo invasor e o povo invadido, dado que a intenção do primeiro é precisamente “*disseminar*” os Tipos que promovem a sua identificação, e ao segundo cabe o papel de os “*adoptar*”, especialmente quando representam ou transportam um aperfeiçoamento técnico. O equilíbrio precário em que estas trocas culturais se realizam definem os já referidos movimentos de “*Aculturação*” ou “*Desculturação*”, consoante o peso que essas adopções representam na identificação cultural da cultura receptora. Assim sendo, a “*disseminação*” e a “*adopção*” correspondem à mesma bagagem cultural, ao mesmo conhecimento.

**Conímbriga
Coimbra**

No entanto, no contexto da Erudição, e na tentativa da sua definição, a utilização destes termos será realizada referindo-nos apenas a uma única comunidade e à sua cultura, em que os elementos adoptados correspondem a certos conhecimentos, e os disseminados a outros, ainda que tendo por base os anteriores. A primeira diferença entre o processo que se pretende clarificar e o explicado no parágrafo anterior consiste na diferença temporal, ou se preferirmos, na sua sucessão, dado que aqui se pretende estabelecer uma diferença temporal entre o acto de adoptar e o processo de disseminar.

Um dos elementos determinantes da cultura Romana prende-se com a adopção de uma linguagem formal trazida da Antiguidade Clássica, num processo que não foi inocente, dado que consistia numa tentativa de estabelecer uma ponte com aquilo que esta civilização antiga simbolizava, tanto a nível de poder como de carácter cívico ou artístico, o que revelava um conhecimento profundo da Grécia anterior ao seu desaparecimento enquanto Império.

**Centum Cellas
Belmonte**

Assim, numa primeira fase, podemos classificar este processo como exterior à cultura vernacular, identificada anteriormente, porque a função primeira do Tipo importado não é a de se adaptar morfológicamente às condições preexistentes no local

“receptor”, cuja topografia, materiais e técnicas construtivas autorizariam outro tipo de construção. Numa segunda fase, e principalmente, classificamos este processo de Erudito porque a identificação do Tipo (ou Tipos) é produzida, não dentro das fronteiras do Vernacular, mas em culturas exteriores a esta, o que corresponde à definição de Saber Erudito acima descrita.

É claro que a aplicação de modelos que são exteriores a determinada comunidade acarreta sempre uma quota parte de adaptação às características locais, embora essa mesma adaptação possa ser classificada de acordo com o processo, e principalmente, através de quem procede ao processo. Com isto pretende-se fazer a distinção, mais uma vez, entre quem adopta o Tipo, e quem o dissemina (embora, é claro, numa fase posterior a entidade responsável pela adopção estará, através desse mesmo processo, a responsabilizar-se pela sua disseminação). Todavia, no primeiro caso a adaptação tem em vista uma aplicação prática dos Modelos em questão, em que regionalmente são aplicadas transformações, na forma, na prática construtiva e na distribuição interna que visam acomodar modos de vida e processos de subsistência diferentes daqueles para o qual os Modelos originais foram concebidos. Ao falarmos portanto acerca de uma ponte que se estabelece entre o Erudito e o Vernacular, há que referir todavia, que mesmo no domínio da expressão artística pura, a transição da teoria à prática acarreta adaptação na sua aplicação. Este processo corresponde todavia a outra temática a ser abordada mais oportunamente.

Por outro lado, se nos referirmos à disseminação na sua fase primeira, no quer diz respeito à cultura Erudita, verificamos que o processo de implementação é mais fiel ao modelo original, uma vez que o conhecimento abarca outro tipo de circunstâncias exteriores ao vernacular. Acima referiu-se que o Vernacular não pode ser apelidado de ignorante ou ingénuo, uma vez que o indivíduo domina todo o conhecimento à disposição da sua comunidade. Por sua vez, o Erudito extravasa as fronteiras da sua comunidade original e atinge um saber com mais amplitude. Querera isto dizer que é conhecedor de todas as práticas construtivas e organizacionais dos territórios “invadidos”? Não necessariamente. Quer dizer que isso sim que contempla conhecimento que abarca mais do que as suas necessidades locais. Socorrendo-me novamente do exemplo romano, refiro os processos construtivos que faziam parte do léxico arquitectónico romano, cuja abrangência permitia a edificação em diferentes condições naturais em cuja disponibilidade de matéria prima não era necessariamente a mesma. Mais especificamente, os diferentes tipos de “Opus”, cujas variantes englobam a construção em pedra, em tijolo maciço ou aglomerados de pedra de pequena dimensão tendo como ligante argamassas com uma certa sofisticação. Ou seja, independentemente da qualidade da construção (obviamente inevitavelmente sacrificada de acordo com as condições locais), o certo é que existia sempre a possibilidade de construção do Tipo pretendido, exportado e aplicado numa lógica de domínio do espaço através de um léxico de poder.

Pode-se contudo argumentar que a arquitectura Vernacular adopta o mesmo processo: recorre às circunstâncias naturais locais para obter material de construção, sendo que a prática construtiva é

Coliseu
Mérida, Espanha

reflexo disso mesmo. Simplesmente a linguagem adoptada também, no que difere diametralmente da prática Erudita, que insiste na uniformização da imagem, independentemente da região, e em que a matéria prima se submete a essa intenção. Assim sendo, enquanto no domínio Vernacular, a linguagem se submete à técnica, no Erudito acontece o oposto.

Do mesmo modo, o processo de elaboração da técnica antecipa o esforço de disseminação do Tipo, dado que o processo construtivo, ainda que coerente com a disponibilidade de matérias e instrumentos é ele também fruto de importação.

A ausência de limites do raio de influência ou actuação da Arquitectura Erudita consiste deste modo na não especificação de um Tipo em relação a determinado local, relativamente a matérias, métodos construtivos, topografia ou clima (e mesmo em relação á comunidade original), criando um conjunto de valores imagéticos e especiais que se pretendem símbolo universal da cultura dominante. A esta definição de domínio podemos ainda acrescentar a intencionalidade ou não desse poder, em que a conquista se processa através da disseminação através dos meios de comunicação, ao longo do tempo, criando uma atmosfera de admiração em redor de uma determinada comunidade, possuidora de ascensão económica e cultural.

2.3 A Inovação ou a ausência de Tradição

Uma das características mais marcantes da Arquitectura Erudita consiste no desejo de evolução patente na formulação teórica e prática dos Modelos e, conseqüentemente, dos Tipos. A este processo de constante apreensão, recollecção e interpretação dos sinais marcantes de uma determinada cultura num determinado momento, pode-se atribuir uma determinada vontade de continuidade, no sentido em que não há estagnação, paragem ou sequer satisfação, excepto por breves momentos (no sentido lato do termo, aplicada no contexto da evolução histórica) ou quando existe um esforço deliberado por parte da comunidade política para que a produção artística seja a expressão de um poder instalado, e participe na sua manutenção e sedimentação. No entanto a história já nos ensinou que estes esforços permitem apenas o esticar de uma “corda” que continua a ter um princípio e um fim, e que, no fim dessa corda se sucederá outra “corda”, ou seja outro movimento intelectual e respectiva expressão plástica. Tal não impede contudo que se verifique o retorno de determinado momento histórico, e que a actualidade não viva por vezes da expressão do passado, seja ele real ou meramente intencional. É este carácter cíclico que torna a Arquitectura Erudita susceptível ao carácter de Moda, palavra que define aquilo que, segundo o dicionário, é “*de uso corrente; costume; gosto; maneira essencialmente mutável e passageira de se comportar e, sobretudo, de se vestir*”¹⁰. Alargando esta definição, podemos afirmar que a expressão artística é o fruto do comportamento humano, e que o vestir corresponde à adopção da imagem consonante com essa mesma expressão. Mais importante, a definição acima descrita informa-nos que esse mesmo comportamento não é eterno, e conseqüentemente, a imagem a ele vinculada também não.

Decorrente do acima descrito, podemos afirmar que o desejo de continuidade (enquanto processo evolutivo) se manifesta através da ruptura ideológica de um movimento em relação ao que lhe sucede. A ruptura define o corte com o precedente (evito aqui a utilização da expressão Passado, porque contém implicações que não correspondem ao que se pretende transmitir), e corresponde à Inovação, ou seja, aquilo que é novidade. A diferença para com a Arquitectura Vernacular manifesta-se deste modo, uma vez que esta é expressão da Tradição, da adição ou da introdução de novos valores, tendo como base os valores precedente (mais uma vez se evita o uso de Passado...). Neste aspecto relembro que a transformação existe, mas que se vai efectuando sucessivamente sem provocar a ruptura.

No entanto, como é que se manifesta essa Inovação? Acima referi que consiste na ruptura ideológica, em que a especificação do campo em que esta se sucede (da ideologia) não foi inocente. De facto, a primeira manifestação da insatisfação consiste na elaboração teórica que suporta a mudança, e posteriormente na sua

¹⁰ Almeida Costa, J. e Sampaio e Melo, A – “Dicionário da Língua Portuguesa”, 1979, 5ª Edição, Porto Editora, Porto

Igreja de Cedofeita
Porto

Igreja de São Francisco
Porto

constituição formal, que se materializa nas diversas manifestações artísticas ou políticas que se podem contabilizar. A formalização dessa ideologia não precisa contudo de se revestir desse mesmo carácter inovador que precedeu a sua elaboração, dado que os simbolismos adoptados se encarregam de proceder a essa ruptura.

Tomemos como exemplo a Arquitectura Românica, na sua manifestação mais comum, a da arquitectura religiosa, nomeadamente, da Igreja: um corpo longitudinal simbolizando o percurso humano na sua vida terrena do nascimento à sua morte (que a orientação Nascente/Poente pretende manifestar através do movimento idêntico do sol), feito contudo sob uma escuridão opressiva, pretensa prova de um Deus implacável que se manifesta através do castigo, e cujo encontro só se promove depois da morte: a profusa iluminação da Cabeceira. As causas da adopção deste tipo de linguagem e sua expressividade contam-se no clima de instabilidade política e social vivido na altura, que exigiam não só um sistema defensivo (expresso através do carácter bélico das construções), mas também a nível do poder de sugestão do crime e castigo á infidelidade a uma religião que se procurava impor. Assim sendo, o Românico serve estes propósitos, material e idealmente, através de um esquema que havia sido importado da Basílica Romana.

Com a chegada da paz, a expressividade bélica obtida com o Românico torna-se desnecessária, não só pela ausência de inimigo, mas também pelo simbolismo opressivo cujo medo impresso não se adequava à nova mensagem. Esta consistia num Deus piedoso que acompanhava o Homem no seu percurso terreno, companheiro das suas acções e presente nos seus pensamentos, em que o Gótico diferia diametralmente daquilo que era propagado pelo Românico. Formalmente, a diferença entre os dois estilos artísticos manifesta-se na profusão de luz que inunda as Igrejas, fazendo crer na presença desse Deus ao longo de um percurso que, todavia, continua a permanecer longitudinal (símbolo da vida humana), segue a mesma orientação e culmina na cabeceira, onde o esforço para a abertura à luz externa é ainda mais notório. Sobre as razões que levaram à adopção deste tipo de linguagem, tal depende da sensibilidade de cada um, uma vez que uma voz mais pragmática defenderá as novas possibilidades construtivas de um sistema semelhante ao nosso pilar e viga, em que as paredes libertas da sua função estrutural permitiram a abertura de maiores vãos, e consequentemente, a adopção de uma nova linguagem. Por outro lado, é igualmente viável a corrente que defende que a necessidade de uma nova expressividade formal correspondente à nova ideologia é que levou ao desenvolvimento da técnica de modo a servir o símbolo.

Aparte esta questão, o que se pretende transmitir é que, aparte a introdução da luz, o esquema distributivo permanece, ou seja, é importado do Românico e adaptado às novas circunstâncias pretendidas. O que se torna ainda mais flagrante quando em Portugal, marcado por um fraco esclarecimento, aliado à ausência de recursos, o Gótico nem sempre conseguiu uma demarcação imediata do estilo precedente, principalmente nos territórios marcados por um elevado índice de ruralidade. No entanto, se se defende que existe uma reutilização do Tipo precedente através das

alterações introduzidas, tal equivale a dizer que estamos na presença de um sistema evolutivo baseado na Tradição, e não na Inovação, e logo próprio de uma Arquitectura Vernacular e não de uma expressão artística própria de um sistema Erudito.

O que acontece na verdade é que não nos podemos basear apenas na expressividade formal do Tipo para definir a sua inclusão ou não em determinado esquema evolutivo. De facto, não é na forma que se deve procura a ruptura, mas sim na ideologia que a suporta. O que ficou demonstrado por intermédio da inclusão da luz, e do simbolismo associado, em que se produz o corte do Gótico com o Românico. Do mesmo modo, quando se referiu a importação do sistema basilical romano pelo Românico, não se pode referir o carácter da tradição, uma vez que, permanecendo a forma, a estrutura original não só não era cristã, como era pagã, ou seja, um local público de reunião das populações.

Processo semelhante pode ser apontado à adopção de uma linguagem clássica na Arquitectura, que se pretendia herdeira de uma Tradição que remonta à cultura Romana e Grega da antiguidade, o que se transfigura numa utilização abusiva do termo, uma vez que não pressupõe a evolução do sistema formal patente no movimento artístico imediatamente precedente, mas sim num outro, mais recuado no tempo, e pertença de uma cultura diversa. E, mais uma vez, a nível da elaboração de um corpo teórico capaz de suportar a sua escolha, mais uma vez se produz um corte que dá origem à Inovação.

Esboço de um corte de uma cela do Mosteiro de Ema, em Itália, realizado em 1911 por Le Corbusier

(in "Le Corbusier, ideas and forms", de Curtis, William J. R., Phaidon Press limited, 1997, London ISBN 0-7148-2790-8)

Avançando mais no tempo, pode-se ainda referir o trabalho de Le Corbusier na elaboração dos seus espaços internos, nomeadamente no pé-direito duplo que pretendia simular uma ponte entre espaço exterior e interior, e cuja apreciação se podia fazer igualmente através da "mezzanine" do piso superior, como se encontra patente na Unidade Habitacional de Marselha, por exemplo. Embora inovador no que diz respeito à sua aplicação no campo da habitação, principalmente se colectiva e em altura, o Tipo que precedeu este esquema espacial já se encontrava presente em

**Unidade Habitacional de Marselha
Marselha, França**

(in "Le Corbusier, ideas and forms", de
Curtis, William J. R., Phaidon Press
limited, 1997, London
ISBN 0-7148-2790-8)

certos Mosteiros cujas celas dos religiosos se organizavam segundo uma pequena varanda debruçada sobre um espaço mais amplo, como era o caso no Mosteiro italiano de Ema. Mais uma vez, não se defende aqui a inovação meramente formal, mas sim as circunstâncias da sua aplicação, que correspondem a um conhecimento de outras formas de fazer arquitectura, bem como a sua manifestação em Tipologias de uso diverso. Este Conhecimento corresponde à vastidão do saber que no princípio do texto foi defendida como definidora de erudição.

Quando se procedeu à discussão acerca daquilo em que consiste o Tipo, foi defendido que este se define através de um conjunto de características que dependem do estudo Tipológico que se pretende efectuar, sendo que, à partida, não consiste exclusivamente em Forma ou Linguagem (a não ser, obviamente, que se pretenda uma comparação entre a Imagem de dois ou mais Modelos). Quer isto dizer que, na elaboração corpo teórico (Estudo Tipológico) que pretende explicitar a diferença entre Tradição e Inovação, e conseqüentemente, entre o Vernacular e o Erudito, os Modelos foram agrupados mais de acordo com a intenção pretendida (a Ruptura), do que através da sua manifestação física (Continuidade, expressa nas necessidades litúrgicas da Religião Cristã, por exemplo).

3 Definição de Arquitectura Popular

Uma das questões subjacentes a um trabalho com as características do presente estudo corresponde à necessidade de determinar os campos de estudo e as suas fronteiras, no emprego de termos e definições, que se procura fazer de forma correcta e sem espaço à dúvida. Uma das constantes patentes em quase todo o tipo de trabalhos acerca da Arquitectura “*sem Arquitecto*”, consiste na dupla denominação empregue de Arquitectura Vernacular e Popular, sem que sejam feitas distinções acerca do que define uma ou outra, ou até se existe na realidade alguma diferença¹¹. É claro que, embora pretenda ser objectivo nos esclarecimentos que procuro prestar, não posso contudo exercer controlo sobre a opinião dos estudiosos na matéria, querendo isto dizer que há espaço para outro tipo de concepções acerca daquilo que é abarcado por cada uma das definições, inclusive o facto de apelidarem o mesmo tipo de arquitectura. Pois se a nível do estudo Tipológico, a definição do tipo varia de acordo com as características mais valorizadas pelo autor do estudo, também a nível de classificação da arquitectura Vernacular e Popular essa variação é admissível, pois tal não é mais do que efectuar a classificação de Modelos e englobá-los num Tipo, em suma, efectuar o dito Estudo Tipológico.

Contudo, no meu entender, existe uma diferença entre os dois campos, porque através do tempo, alguns dos factores que são definidores do Vernacular foram sendo alterados através do desaparecimento ou troca de algumas das suas características. A essa mutação corresponderão Modelos diferentes, o que conseqüentemente acarreta que o seu Tipo seja outro. A esse Tipo será então atribuído o nome de Popular.

Mas avancemos por partes, começando por procura definir o que consiste de facto no ser Popular: “*respeitante ou pertencente ao povo; usado frequentemente pelo povo; que agrada ao povo; feito para o povo*”. O certo é que através desta definição não encontramos nada que nos distinga este do campo do Vernacular, muito pelo contrário, já que também este tem raízes profundas naquilo a que geralmente denominamos por Povo: “*conjunto de habitantes de um país, de uma região, cidade, vila, etc.; lugarejo; as pessoas menos notáveis de uma nação ou localidade; plebe; o público*”. De facto, o verdadeiro factor de diferenciação não se encontra no domínio da definição de “*popular*”, mas sim na de “*vernacular*”. Face ao que já foi anteriormente, o “*Dicionário da Língua Portuguesa*” da Porto Editora informa-nos que o vernacular corresponde “*ao que fala ou escreve sem mescla de estrangeirismos*”, o que é algo que o “*popular*” não contempla, independentemente de ser ou não do seu agrado.

¹¹ Muitos serão os autores que não fazem distinção entre os termos, sendo que Lassure designa o objecto da sua atenção por “Vernacular”, apesar da constante dos seus estudos ser a construção em pedra, por exemplo. Já entre os autores portugueses a designação de “Popular” parece ser a preferida, tanto na obra do “Sindicato dos Arquitectos”, como de Martins Barata, muito embora José Manuel Fernandes e Maria de Lurdes Janeiro designem a arquitectura Saloia por “Vernacula”.

3.1 A importação do saber

Face á definição de “*estrangeirismo*”, há que continuar a esquecer as fronteiras políticas na demarcação de territórios ou campos de estudo, uma vez que já foi referido em capítulos precedentes que o raio de influência de determinado Modelo, seja em que categoria artística for, não lhes corresponde. Assim sendo, como estrangeirismo vamos assumir a influência externa aos limites de uma cultura, podendo esta ser Vernacular como Erudita, já que são estes os termos que temos vindo a desenvolver.

Anteriormente referimo-nos à existência, ou não, de limites na transmissão do conhecimento, e do modo como definiam a arquitectura consequente, sendo que a nível do Vernacular as fronteiras de uma comunidade eram bem definidas, enquanto que no domínio do Erudito o pretendido era o galgar dessas fronteiras. É claro que este último, embora “*internacional*”, pressupõe que no país, região ou comunidade receptoras, seja aplicado também por pessoal que domina o conhecimento, permanecendo desta maneira dentro do domínio do Erudito.

Mas se nos referimos a fronteiras, temos de conceber um limite com duas faces, em que o rompimento implica consequências para ambas. De um lado temos o erudito, que irrompe, do outro o Vernacular, que o acolhe (forçosamente ou de livre vontade). E podemos apenas assumir que este último não permanece imune à novidade e originalidade patentes nas importações “*invasoras*”. Demonstra-se assim a presença de “*estrangeirismos*” que distingue a Arquitectura Vernacular da Popular, ao mesmo tempo que estabelece uma relação de causa/efeito, e, principalmente, de sucessão, em que termos como Vernacular, Erudito e Popular se assumem igualmente como Momentos num percurso histórico, em que os seus limites temporais permanecem por definir. Contudo, alguns autores, como João Vieira Caldas que tenta estabelecer, ainda que de forma alargada, uma data, classificando “*o período pós-1800 como o momento em que a fronteira entre o popular e o erudito se dilui*”¹², sendo que de 1550 a 1800 a arquitectura se faz de constantes. O séc. XIX marcaria assim o momento em que os elementos estilísticos da casa nobre se principiariam a ver nos modelos populares, ainda que através de práticas construtivas mais sucintas. Todavia, sabendo que o autor não distingue popular e vernacular, e que o termo “*rural*” é aplicado a construções de grande porte que foram concebidas por arquitectos, estrangeiros e portugueses, atrevo-me a adiantar que a data não poderá ser retida no presente estudo.

Assim sendo, se a nível do Erudito nos referimos sempre a quem propõe o Modelo, no Popular mencionamos aqueles que o adoptam, tendo como veículo diferentes métodos de transmissão de saber, como a via oral, o Tratado de Arquitectura (ou “*Architectural*”

Quintas de Lagares e Vila Fria, recolhidas por João Vieira Caldas (“*A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII*”, 1999, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, ISBN 972-9483-31-0)

¹² Caldas, João Vieira– “*A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII*”, 1999, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto ISBN 972-9483-31-0

Planbook”), a participação na construção da casa ou a simples presença do Modelo, temática a ser abordada oportunamente.

Pelo contacto que se produz com o exterior, admite-se deste modo uma crescente especialização a nível da construção, tanto a nível de novos materiais destinados a substituir os locais, como a nível da técnica mais elaborada e adaptada às novas práticas construtivas. Contudo, essa mesma especialização nunca é tal que impeça a participação do dono da casa na sua própria construção, sendo que a perícia e habilidade exigidas a um profissional se adquirem através da prática.

Contudo, a importação dos Modelos encontra-se despida da sua significação teórica, sendo muitas vezes apenas o veículo de uma pretensão estética que pretende produzir uma associação com um estilo de vida ou facção social em particular. A consequência mais directa deste facto reside na possibilidade de maiores mudanças e variações que à partida um quadro teórico permitiria (sob o risco da perda do seu sentido ou intenção inicial). A este facto não será estranha uma maior procura de individualidade, pois de outro modo não seriam procuradas referências externas ao quadro cultural em que o promotor se insere, que se junta à ainda participação do dono na elaboração do desenho da sua casa.

3.2 A multiplicação dos Tipos e das suas variantes

A principal diferença entre a Arquitectura popular e Vernacular acaba por se manifestar através daquilo que já vinha sendo enunciado no parágrafo anterior, e que consiste na abertura às influências externas, que por sua vez implica uma maior diversidade tipológica, ao invés de se resumir a um número sucinto de Tipos, geralmente um por função.

De facto, a nível da Arquitectura Vernacular, que possui na Tradição uma entidade reguladora, o Tipo permanece único. Com o desaparecimento dessa condicionante, ligado à já referida ausência de pretensão teórica, torna-se livre a adopção de novos Tipos dentro da mesma comunidade (deixando de haver apenas um elemento identificador da mesma), e principalmente a sua variabilidade, conseguida através de alterações introduzidas tendo em vista uma melhor adaptação a necessidades locais, como as de cariz prático, mas também a nível de clima, por exemplo. Deste modo se argumenta que a Arquitectura, deixando de ser Vernacular, não reúne ainda as condições para ser apelidada de Erudita, que prima por negar a pertença a um lugar específico, tanto a nível da sua expressão estética, como do carácter prático.

Novamente, há que fazer referência às sempre variáveis características que definem o Tipo, pois de facto a existência ou não de variantes tipológicas terá de ser considerada através do nível de alteração suportada pelo Tipo para que ainda possa ser apelidado de semelhante. Ou, por outras palavras, se as variações não terão de ser pura e simplesmente apelidadas de novos Tipos, e não variações do mesmo. É inclusive de admitir que, encontrando-se determinado Tipo intimamente ligado à elaboração teórica que o suporta, a mera importação do mesmo sem esta última implique a sua destruição, e conseqüentemente, a criação de um novo tipo.

Jane Pieplow¹³, uma das raras autoras que procura estabelecer uma distinção entre Popular e Vernacular, refere que a Arquitectura Popular, ao contrário da Vernacular, pode ser identificada com uma fonte em particular, de um determinado tempo, o que por si só é novo indício da ausência de tradição, uma vez que esta implica uma evolução que torna difícil (mas não impossível) a datação de um modelo Vernacular. Ao mesmo tempo, refere indirectamente a existência de uma Moda (e de um Tipo correspondente), ligada a um tempo específico, o que por si só remete novamente para o campo do Erudito, que afirma encontrar-se disponível à comunidade popular através dos “*Architectural Planbooks*” que podem ter uma abrangência geográfica grande. De referir contudo que, estando o artigo ligado à arquitectura Norte-americana, este é um país que se pode afirmar apenas possuir história recente, pelo que a influência desses mesmos “*Livros de Plantas*” terá de ser vista à luz de uma época que nos é próxima (século XVIII).

¹³ “*All-American Family Houses: Fallon’s Architectural Styles*”, in *Focus*, Vol. 11
<http://www.ccmuseum.org/InFocus/Architecture/architecture1.htm>

3.3 A fusão entre Tradição e Inovação

Estando a Tradição ligada à Arquitectura Vernacular, e a Inovação à Arquitectura Erudita, em que facção se encontra a Arquitectura Popular? Já foi referido que a tradição deixa de exercer a sua influência reguladora a nível da manutenção e evolução do Tipo. Tal não quererá dizer contudo que se encontre ausente por completo, muito pelo contrário. Ela continua a manifestar-se através, por exemplo, da adaptabilidade do Tipo importado a usos e costumes enraizados na cultura local, o que acaba por ficar demonstrado por intermédio da Imagem do Tipo como única sobrevivente do mesmo. De, regra geral, quando se pretender estabelecer alguma relação ou analogia para com outro tipo de vida ou escalão social, a primeira coisa a adoptar é uma imagem consonante, mesmo que a nível do aspecto pratico haja necessidade de manter uma continuidade que se verifica na vida económica e laboral da comunidade.

Consequentemente é ao domínio da Imagem que a Inovação se encontra relacionada, tendo em conta que esta última é relativa. Ou seja, por se tratar de um modelo importado, aquilo que é inovador na comunidade receptora já existia previamente, mas como produz o já referido corte para com o modelo precedente instituído, continua a permanecer como algo de novo à vista da comunidade cultural que o acolhe.

Por outro lado, também a nível da elaboração daquilo que constitui a Imagem se podem tecer várias considerações. A mais óbvia é respeitante ao aspecto, relação primeira que se estabelece com o Tipo, e muitas vezes a única que se transporta. Esta Imagem/Aspecto pode qualificar-se a nível da composição do Modelo, através da adopção de regras de ordenamento de vãos (a simetria, por exemplo), de relações geométricas simples (a permanência da medida), que remetem para um domínio mais Erudito, mas igualmente a nível da construção, onde a aplicação de novos materiais, já referida, também acarreta diferenças na percepção dos modelos, e consequentemente, na ponte que se pretende estabelecer com outros modelos e o estrato social e cultural associados.

Mas a adopção de uma Imagem engloba outros factores: de facto, foi já referido que é mais comum que a estrutura distributiva de um Tipo importado seja alterada tendo em vista a adaptação a um modelo de vida estabelecido e a vertente prática associada. Tal não impede contudo que haja uma tentativa de ser fiel ao Modelo observado através do respeito das suas definições pela sua transposição integral, incluindo distribuição e definição de espaços. A questão coloca-se do seguinte modo: será o Tipo capaz de alterar o comportamento humano, de tradições e costumes enraizados, através da adopção de uma casa diferente, como se dum colete ortopédico se tratasse? Embora a questão exija muito debate, o facto é que assumimos que a arquitectura doméstica sofre evoluções ao longo do tempo, e consequentemente, que a mudança existe. O que pode suscitar a dúvida é a capacidade da arquitectura

de provocar essas mudanças ou de, pelo contrário, ser conseqüente da sociedade em evolução. Assumindo que esta segunda hipótese é mais viável, tal não implica que possa haver alguma mudança no comportamento das pessoas sugerido por um Tipo que no início se desenquadre do uso esperado, mas que induza a alterações comportamentais com o suceder das gerações. No entanto, enquanto essa mudança não se processa, o Tipo, mais do que constituir o ideal para a situação esperada, apresenta-se também como uma mera Imagem de uma vida que não se verifica, que é imposta.

O que importa reter é que a introdução de novos Tipos se ocasiona, na maior parte das vezes, pela sua capacidade de sugestão, e não por uma verdadeira adequação aos propósitos esperados. Porque mesmo dentro do campo da Arquitectura Erudita, e sem que se pretenda, por agora, desenvolver extensivamente o tema, existe sempre uma determinada distância entre a “criação” do Tipo e a sua aplicação, uma vez que os pressupostos que se encontram na origem dos mesmos correspondem a situações ideais, e não reais. Daí que a concepção de “Inovação” tenha de ser revista à luz da real utilidade que apresenta, em oposição ao acto gratuito da criação sem sentido. Se atrás foi descrita a permanência como a ilusão da Tradição, o mesmo raciocínio deverá ser aplicado também neste caso, em que a diferença é a ilusão da Inovação.

3.4 Termos Paralelos

Para a elaboração do presente trabalho tornou-se fundamental proceder à distinção entre os termos acima explicitados, nomeadamente Vernacular, Erudito e Popular, sendo que o cerne da questão se situa precisamente entre os primeiro e o último termos, raramente distinguidos entre os autores consultados. Contudo, e paralelamente a estes, existem outros termos que são utilizados de forma comum, quer para designar as mesmas situações, quer para definir o inverso.

3.4.1 Arquitectura Primitiva “versus” Vernacular “versus” Pré-industrial

Um destes casos foi já abordado, nomeadamente Amos Rapoport, que designa por Primitiva ou “*Folk*” aquilo que eu defino como Arquitectura Vernacular. A definição de Rapoport, que engloba a reduzida variedade tipológica, o uso de materiais locais e o facto de pressupor uma organização social, corresponde a uma especificidade local que, como foi abordado no ponto 1.4.1, não engloba o carácter de primitivo. Este seria mais coerente se aplicado a uma arquitectura de carácter temporário, própria de uma sociedade nómada em gestação, constituída por um número reduzido de membros cujo papel dentro da mesma não se encontra muito definido.

No entanto, se anteriormente abordada, o retorno a esta temática prende-se com o facto de que, posteriormente, Rapoport define novo campo da produção arquitectónica que define por “*Vernáculo Pré-industrial*”, e que contém uma série de características que se podem englobar no campo da Arquitectura... Popular. Face à definição por mim apresentada, adiciona-lhe, é certo, “*o recurso a um profissional para a construção de uma casa*”, muito embora reconheça que o utilizador participa na sua elaboração, e que a técnica implicada é do seu domínio.

Paralelamente assume que o processo de desenho se baseia em “*Modelos*” com ajustes e variantes, o que pressupõe não só uma maior variedade de construções, mas principalmente o seu conhecimento. Este conhecimento implica a ausência de limites ou fronteiras, e conseqüentemente a ausência de um pendor essencialmente regional ou local da arquitectura. Se atentarmos à definição de “*vernáculo*” como “*sem mobilidade; próprio do país a que pertence; genuíno; puro*”, e principalmente, “*sem mescla de estrangeirismos*”, então é de considerar que este não é o termo mais correcto para definir esta arquitectura, preterindo-se em prol de Popular, uma vez que corresponde ao seu gosto e modo de vida.

3.4.2 Arquitectura Folk

**“Dick’s Drive-in”,
Estados Unidos**
www.acmeron.com

**“Shopping Center”,
Manila, Filipinas**

O termo “*Folk*” engloba igualmente variações de sentido interessantes. O mais comum é, como já foi referido, corresponde à Arquitectura Vernacular, sendo que é directamente e intencionalmente aplicado como alternativa a este termo. Tendo origem inglesa, é lógico que seja utilizado por autores que se expressão nesta língua, mas não só.

Se Jane Pieplow, já referida, faz uso deste termo especificamente neste campo, já Amos Rapoport (novamente), que embora faça uso da mesma definição (“*Folk*” igual a “*Vernacular*”), retorna à mesma expressão para definir um movimento de criação de novos Tipos para locais de consumo, como motéis e restaurantes, como adições à Arquitectura “*Folk*”. Estabelece contudo uma diferença, que a meu ver se torna fundamental, ao afirmar que o processo agora é feito “*de cima para baixo*”, em que é o arquitecto que cria a forma segundo os padrões da moda.

Portanto, se nos referimos à participação de um agente especializado, da existência de uma corrente estilística e à variação do Tipo através da Inovação, então muito dificilmente poderemos associar este tipo de produção arquitectónica ao Vernacular. De facto, segundo as características acima apresentadas, encontramos a descrever uma Arquitectura Erudita. Contudo, existe uma pequena diferença que questiona igualmente esta associação, e que diz respeito ao facto desta Arquitectura ser elaborada tendo em vista o “*gosto popular*”, e não de uma elite intelectualmente mais elaborada. Poderemos portanto incluir este “*movimento*” no âmbito do “*Popular*”? A resposta é negativa, pois de facto esta arquitectura não nasce no seio do denominado Povo, ou seja, é criado *para* ele, e não *por* ele (como já se viu, é da autoria de um arquitecto), impondo-lhe um código de valores em vez de ser responsável pela sua criação.

Apesar disso, permanece a principal ressalva ao raciocínio de Rapoport, e que consiste no facto de, embora “*híbrida*”, esta Arquitectura “*Folk*” não se poder aparentar ao Vernacular, pertencendo mais ao domínio do Erudito, e isto através da definição por si avançada. “*Folk*” não poderá portanto ser uma denominação comum aos dois tipos de expressão. A questão da pertença não é totalmente resolvida, o que leva à consideração da existência de mais Tipos de Arquitectura.

4 Sobre a existência de outros Tipos de arquitectura

O parágrafo anterior é fundamental para se compreender a necessidade dos seguintes, que debaterão a pertinência de serem considerados outros Tipos de Arquitectura, ou pelo menos, de variantes dos Tipos já definidos (em que, já se sabe, a fronteira entre um Tipo novo ou uma variante de um Tipo preexistente depende da sensibilidade de cada um).

4.1 Uma Arquitectura “Pop”?

**Centro Comercial “Colombo”
Lisboa, Portugal**

**Faculdade de Letras da
Universidade do Porto,
Porto, Portugal**

**Faculdade de Arquitectura da
Universidade do Porto,
Porto, Portugal**

No ponto 3.4.2 permaneceu em aberto a questão da pertença da (erradamente) denominada Arquitectura “Folk” Contemporânea, muito embora se tenha assumido o seu parentesco para com o Erudito. Sem fazer referência a exemplos concretos, os Tipos funcionais em que esta arquitectura é aplicada (os hotéis, restaurantes – ou “diners” – e, atrevo-me a dizer, os centros comerciais) fazem parte do imaginário de todos nós: formas ousadas e cores chamativas que assumem a fugacidade de um anúncio televisivo em busca de audiência e consumidores, numa existência temporária que leva ao extremo o conceito de Moda.

A aparente “leviandade” destas criações não deve ser mal interpretada, pois resultam da análise do contexto social em que se inserem, caracterizado pelo consumo “expresso” de bens e serviços, e engloba portanto um quadro teórico legítimo e perfeitamente suportado. Não constitui por isso uma quebra na qualidade da produção arquitectónica Erudita, simplesmente assim é entendida por alguns autores que se justificam através da falta de refinamento do gosto popular, produzindo, em consequência, obras menores.

Este processo, quando devidamente concebido, e devidamente analisado, corresponde à apropriação do Popular por parte do Erudito, em que se exalta o uso da imagem como transporte da mensagem, tendo como consumidor uma cultura em que a sucessão temporária das modas é extremamente rápida, apenas permitindo a sua apreensão parcial e superficial. Consiste portanto numa resposta concreta a um problema concreto.

A expressão “Pop”, sem procurar ser a mais correcta, corresponde a uma sugestão incluída num raciocínio em que a Dr.^a Annie Gunther, professora de História da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, considerava o edifício da Faculdade de Letras desta cidade como pertença de um domínio em que se procurava estabelecer uma analogia com outros edifícios mais próximos do gosto comum, como um Centro Comercial, aspecto em que diferia do Edifício da Faculdade de Arquitectura do Porto, da autoria de Siza Vieira cuja solução formal é mais particular e destinada a outro tipo de público: o Erudito. A denominação então utilizada para qualificar o edifício de Letras foi a de “*uma cultura Pop*”, que embora não se encontre sedimentada no vocabulário comum da Arquitectura, consiste numa proposta válida.

Independentemente da denominação escolhida, e tendo em conta que tal não a finalidade deste ponto 4.1, o que importa reter é a diferença existente para com a Arquitectura Folk ou Vernacular, e que consiste no facto de ser produzida num contexto cultural mais elaborada, embora destinada a um público com um suporte teórico simplificado.

4.2 Regionalismo Crítico ou a referência Vernacular

Esta expressão foi sugerida por Kenneth Frampton para designar a Arquitectura de Siza Vieira, Coderch ou Utzon¹⁴, sendo que é reportada apenas a este autor. No entanto, como foi adiantado no ponto anterior, o uso de uma designação precisa não é o fundamental, já que o pressuposto é apenas apelar para a hipotética existência de variantes dos Tipos de Arquitectura alvo de debate.

Posto isto, se a por mim denominada Arquitectura “Pop” se refere, por parte do Erudito, à tentativa de estabelecimento de analogias para com o domínio do Popular, existirá ou terá existido uma tentativa de estabelecer contacto, da parte Arquitectura de Autor, com o domínio Vernacular? A resposta é afirmativa, podendo se fazer menção a todo um período que teve início quando se procedia à ressaca do Movimento Moderno, e que tem no seu expoente máximo no nosso país os Arquitectos Fernando Távora e Álvaro Siza Vieira.

A procura de respostas formais e ideológicas na contexto da Arquitectura Vernacular é, de facto, contemporânea e decorrente do inquérito à “*Arquitectura Popular em Portugal*”, cujo estudo constituiu um documento de consulta importante no definir de uma arquitectura que ia beber alguma da sua inspiração aos modelos rurais até então ignorados pelo meio arquitectónico erudito. Esses modelos consistiam na prova de uma arquitectura regional (e não geral a todo um País ou a uma fronteira política, daí o nome de “*Arquitectura Popular Em Portugal*” e não “*Portuguesa*”, o que corresponderia a uma generalização que se pretendia desmistificar), e que se demarcava pelos seus sinais de pertença ao lugar, por intermédio de implantação, materiais, técnicas construtivas e, é claro, composição formal e organização interna.

Tornar a Arquitectura pertença de um sítio através da sua identificação com os modelos com os quais se podiam estabelecer analogias foi portanto o objectivo encetado pelos autores supracitados, sendo que o contacto entre os extremos se produziu através da forma da casa, o que está longe de constituir uma crítica, antes sendo um reflexo do tempo de da evolução. De facto, se apesar do intervalo temporal entre a construção da casa rural e a sua recolção, esta não havia perdido o significado e utilidade para os seus habitantes, é de assinalar que os destinatários ou ocupantes desta “nova” arquitectura eram outros, cujo modo de vida era diametralmente oposto. Havia que respeitar também cânones de conforto e de salubridade que a habitação rural dificilmente suportaria, o que serviu inclusive para proceder a uma crítica acerca das condições de vida do povo português, num ataque suplementar ao regime político vigente que havia sido iniciado pela desmistificação da “*Casa Portuguesa*”.

Não é portanto de surpreender, nem de censurar, o uso da imagem, que não era apenas forma, era igualmente implantação,

Casa de Ofir,
Fernando Távora
alfa.ist.utl.pt

¹⁴ Frampton, Kenneth – “*Historia Crítica de la Arquitectura Moderna*”, 1993, Editorial Gustavo Gili, Barcelona ISBN 84-252-1628-1

**Casa de Chá da Boa Nova,
Álvaro Siza Vieira**
icar.poliba.it

materiais, técnicas, etc.. Numa das obras mais marcantes desta postura, em Portugal, é precisamente a Casa de Ofir de Fernando Távora, que embora apresente uma pureza volumétrica através do cuidado colocado na elaboração do volume, anuncia um retorno ao uso da cobertura inclinada, revestida a telha cerâmica, e de uma certa organicidade no desenvolvimento dos diferentes volumes da casa que já não é um bloco purificado de todos os elementos formais que até ao Movimento Moderno identificávamos com uma “Casa”. Do mesmo modo, também a Casa de Chá da Boa Nova, de Siza Vieira, é demonstrativa deste processo de retorno às raízes locais, em que o sinal mais marcante da sua qualidade consiste na implantação que se adapta a cada rocha presente, às cotas existentes, no conceber de um edifício que se adapta às circunstâncias locais, ao invés de adaptar estas à sua presença, como havia sido efectuado até à data no contexto da Arquitectura de Autor.

No entanto, não se pode afirmar que houvesse uma tentativa de mimetizar o modelo, criando um sistema ilusório em que o velho se confunde com o novo. Mais importante ainda, em que o Vernacular se confundisse com o Erudito. Tal não foi a intenção, e tal não foi o resultado, dado que a paternidade dos projectos efectuados sob esta ideia de pertença era indelével, ou seja, o autor era imediatamente identificado. Dai que o domínio desta Arquitectura, independentemente do nome, é o do Erudito, dado que a individualidade patente em cada obra consiste na prova da existência de um “Artista”, ou seja, de uma sensibilidade particular na interpretação daquilo que realmente faz a obra de arquitectura fundir-se com o meio que a acolhe. Regionalismo Crítico corresponde portanto, não à cópia, mas à interpretação do Tipo e dos Modelos, cuja pertinência é interpretada pessoalmente, e que pode corresponder a uma denominação a ser generalizada a este processo conceptual.

Também aqui é criado um código de valores em que estes não são herdados da corrente de pensamento precedente, tanto a nível Vernacular como Erudito: ainda que muitos dos propósitos organizativos do Movimento Moderno se tenham sedimentado a nível da distribuição espacial do fogo (perdendo rigidez, é certo), o facto é que, enquanto Intenção, a arquitectura é outra, não existindo Tradição, outro fenómeno através do qual podemos classificar este Tipo de Arquitectura.

***a evolução da
arquitectura
doméstica na
europa***

5

O presente tema é de difícil abordagem, devido à ausência de registos acerca do mesmo nos tempos mais idos, em que a única hipótese de conhecimento se restringe à pesquisa arqueológica. Esta, como é óbvio, encontra-se dependente do esforço e empenho das entidades competentes em cada um dos países a que procurei referir-me (pertencentes à Europa no geral, ao espaço mediterrânico em particular). Contudo, e através da falibilidade dos registos, torna-se impossível manter este tipo de princípios, uma vez que a consulta apenas se pode resumir aos registos e estudos que existem, e não àqueles que se pretendem.

Por outro lado, a própria pesquisa arqueológica apenas pode ser limitada a um espaço preciso, pelo que a generalização das descobertas a outros locais ou regiões inacessíveis aos estudiosos (por impedimentos físicos ou financeiros) assume a forma de uma dedução lógica que se baseia noutro tipo de indícios, como as actividades económicas possíveis, o clima, a topografia e as matérias disponíveis, o que, como já vimos, é fundamental na conformação de uma Arquitectura Vernacular, e numa escala menor, Popular. Isto quer dizer que muitas das ilações retiradas das descobertas ocorridas no campo da arqueologia, ou quando os registos escritos e desenhados se encontram ausentes (admitindo porém outro tipo de contactos com a arquitectura), apenas podem ser reportados ao domínio do Modelo, e mais dificilmente, a um Tipo, uma vez que este admite a generalização dos modelos para se assumir como recorrente e caracterizador de uma determinada região. É claro que é possível que determinados tenham tido desenvolvimentos muito restritos, dadas as condicionantes muito particulares do espaço físico e social em que se inserem. Temos como exemplo locais onde a topografia é extremamente adversa e onde a construção assume características morfológicas diferentes de tudo o resto em volta, como uma adaptação a desníveis e a camadas rochosas difíceis de encontrar noutros contextos. Exemplo flagrante é a aldeia de Monsanto, em Portugal. Essa especificidade local muito condicionadora, com o passar do tempo, participa igualmente na permanência dos tipos ao longo de muitas gerações, com diferenças subtis, quase imperceptíveis, o que em muitos casos resulta numa oferta praticamente virgem dos seus Modelos às gerações actuais. Por outro, pelas características particulares que tornam esses Tipos apenas possíveis em determinadas circunstâncias, a sua oferta não é generalizada ao restante território, o que, apesar de tudo, se leva erradamente a assumir como “*típicamente portugueses*” aquilo que é particular, apenas porque consiste num dos poucos exemplos sobreviventes.

**Monsanto,
Portugal**
engrenagem.weblogger.terra.com.br

Embora com o passar do tempo as diferentes fontes passem a ser cada vez mais presentes, com o aumento de registos escritos, descrições mais ou menos precisas, ou em períodos mais próximos da actualidade, da própria existência dos Modelos que permitem a sua consulta “in loco”, há que ter em conta hiatos temporais em que se intercalam períodos de uma certa riqueza arquitectónica, não só em termos de registo mas também a nível de produção (o Império Romano, por exemplo), com outros mais obscuros em que se pode inclusive falar de retrocesso (a exemplo da Idade Média).

Com a chegada de uma acalmia social da sociedade em geral, esta passou a importar-se com a ideia de registo da sua

memória, torna-se progressivamente mais fácil descodificar o passado, muito embora nos possamos apenas reportar a uma parte desse passado, dado que o domínio da escrita era privilégio de poucos, ao mesmo tempo que a sua cultura e respectiva produção era igualmente a privilegiada no que diz respeito ao registo e disseminação. No entanto, a abordagem deste tipo de atitudes, que se manifestaram não no registo do Existente, mas também do Ideal, através dos diferentes Tratados e outros escritos, que versavam os mais diversos temas incluindo a Arquitectura, será abordada oportunamente dada a sua especialidade e importância.

Tão importante como ler sobre, é ver, uma vez que os escritos se muitas vezes se assemelham a abstrações, pela falta da sua manifestação prática (seja ela desenhada ou física). Assim, o Modelo ocupa esta lacuna, e os modos de vida anexos a ele explicitam o seu uso e tornam claras o tipo de relações estabelecidas entre funções e espaços. São estes os períodos mais recentes da nossa História cuja memória, já não sendo privilégio de um estrato social, é ainda uma facilidade “concedida” aos aglomerados urbanos, mais permanentes no espaço do que o substracto rural, mais efémero porque mais pobre...

Assim, não sendo um processo que se possa apelidar de contínuo, tão pouco de fiável a nível das fontes a que podemos recorrer (ou até coerente, porque a referência terá de ser feita a Modelos Vernaculares, Eruditos e Populares, conforme a sua disponibilidade, e não segundo uma ordem temporal simultânea), torna-se importante que se tente estabelecer um fio condutor da evolução da arquitectura doméstica, mas através do qual se terá de ter presente as dificuldades acima descritas e cuja fiabilidade é relativa. Este será um fio condutor que se fará de pequenos nós, ou seja, muitas vezes da descrição possível de Modelos que o Tempo e a História permitiram herdar.

1 Os primeiros modelos conhecidos

A primeira parte do trabalho pretendeu clarificar os vários campos em que se pode dividir a produção arquitectónica, tentando através disso esclarecer o mote principal deste trabalho, que consiste na Arquitectura Popular (ou seja, nos modelos rurais em que já se sentem influências exteriores), as suas origens e as influências na sua conformação. Outras definições foram abordadas, como por exemplo a Arquitectura que eu denominei, por uma questão de comodidade na sua referência, como “*Pop*”, não pelo seu valor intrínseco em relação ao tema proposto, mas porque o seu esclarecimento contribuía para a compreensão de outros contextos. Neste grupo pode-se ainda incluir a Arquitectura Primitiva, cuja referência, já efectuada, se prendeu com a necessidade de a distinguir da Arquitectura Vernacular, em que se afirmou que esta última não necessitava do primitivismo na sua definição. No entanto, a questão permanece: existe uma Arquitectura Primitiva?

1.1 A Arquitectura Primitiva

Pode-se dizer que sim, e sua existência prende-se com o princípio da definição das sociedades humanas, em que as relações estabelecidas entre membros de uma comunidade se encontram ainda numa fase embrionária, e em que o tipo de condicionantes a que se encontra sujeito o espaço criado pelo Homem, e que o apelidada de Casa, são ainda simples e pouco diversificadas.

Através desta afirmação, chega-se ao fulcro da questão, em que se produz a diferença fundamental da Arquitectura Primitiva para com a Arquitectura Vernacular, uma vez que, como já foi dito, são precisamente essas condicionantes que participam na definição das características físicas e espaciais do habitat humano. Quando a estrutura de uma comunidade ainda não se encontra bem definida, na qual o papel de cada um dos intervenientes é similar e em que as necessidades diárias de prendem com a mera sobrevivência, então os Tipos da habitação tendem a ser semelhantes independentemente da sua distância física ou do contacto entre culturas, aspecto em que a Arquitectura Vernacular mantém uma independência regional que permite distinguir a origem dos Tipos.

Não que no domínio do Primitivo todas as habitações propostas sejam indistintas, já que, como é óbvio, a matéria usada na sua edificação se restringe ao que se encontra disponível num raio muito apertado do local da construção, o que por si só permite a diferença, e conseqüentemente, a sua identificação com o sítio (característica partilhada com o Vernacular). No entanto, e como já foi dito, as necessidades que levam à construção do Abrigo (expressão talvez mais correcta neste domínio), são ainda simples, o que levam à elaboração de espaços também eles bastante sucintos. Esta simplicidade é comum ao espírito humano numa fase de indefinição ou fraca estruturação da sua sociedade, importando no entanto definir que o factor Tempo não é determinante, uma vez que ainda hoje subsistem culturas na Amazónia, África ou Austrália que se podem considerar primitivas, e que no caso das duas últimas, partilham habitats semelhantes, dado que as condicionantes também o são.

A teoria que determina que forças semelhantes produzem formas construídas também similares é defendida por Norbert Shoenuer¹, que contudo adianta que há medida que as forças variam (e que incluem a geografia física e humana, e os factores que derivam da relação do Homem com a cultura) e a sua complexidade aumenta, também diferem os modelos, originando Tipos diversos. Encontra-se assim o caminho aberto para a entrada em cena da Arquitectura Vernacular, com a sua especificação regional e cultural. Shoenuer argumenta também que as similitudes voltam a aparecer nas sociedades avançadas *“onde o intercâmbio de ideias produz uma arquitectura incongruente com o seu novo*

¹ “6.000 años de hábitat, de los poblados primitivos a la vivienda urbana en las culturas de oriente y occidente”, 1984, COLECCIÓN Arquitectura/Perspectivas, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona ISBN 84-252-1189-1

meio”, referindo-se deste modo à Arquitectura Erudita, em que como já vimos, as fronteiras se esbatem em prol da disseminação dos Tipos.

De um modo geral pode-se afirmar que a Arquitectura Primitiva se mantém até deixar de se tornar nómada, altura em que adopta uma economia agrícola de excedentes, procedendo à sua troca e organizando deste modo um sistema comercial. A habitação acompanha as necessidades impostas por este tipo de subsistência, tornando-se permanentes, ao invés de servirem um espaço de duração limitada e precisa, determinado pelas condicionantes de uma economia de recollecção: esgotamento de recursos naturais ou mudança de estação do ano. Até esta altura, os modelos evoluem de acordo com estas necessidades de mobilidade, desde o efémero ou transitório de um povo nómada dedicado à caça e à recollecção, até a uma casa semi-permanente de uma comunidade sedentária que produz apenas para subsistir, patamar que antecede a permanência. Entre estes dois extremos, estabelece-se lentamente um processo de implantação da casa que é definido pelo tipo de actividades exercidas pelo Homem (uma vez que o pastoreio, por exemplo obriga a uma ocupação do espaço de duração limitada, pela disponibilidade de alimento para os seus animais, e uma produção agrícola marginal se rege pelas possibilidades sazonais impostas pelo clima).

A sucessão das tipologias correspondentes a cada um destes momentos da evolução não é obrigatoriamente linear, uma vez que certas comunidades podem passar de uma economia de recollecção para uma de cultivo, sem que nunca tenham passado pela necessidade da criação de animais e, conseqüentemente, do seu pastoreio, o que justifica a inexistência de casas periódicas, ocupadas de forma irregular de acordo com as necessidades de alimentação do gado.

A inclusão da Arquitectura Primitiva neste momento (e não quando se procedeu à definição dos diferentes Tipos de Arquitectura) pode parecer deslocada, mas existe uma razão de ser pela qual apenas agora se tenha procedido ao seu debate, uma vez que ao tentar estabelecer um Início para uma história da evolução da Arquitectura Doméstica se tem obviamente que definir um Fim imediatamente anterior. Esse limite é precisamente a Arquitectura Primitiva.

1.2 Os Primeiros Habitats Humanos

O interesse suscitado pelo habitat do Homem prende-se com a organização do seu espaço interno, marca de uma cultura que vai evoluindo e sofrendo numerosas influências, o que, sucintamente, é o fulcro deste trabalho. Deste modo estariam excluídas à partida os habitats primitivos, reduzidos à expressão de abrigo, e que conforme foi dito no parágrafo anterior, se assumem como o ponto de partida a partir do qual se inicia o discurso.

No entanto a sua referência torna-se necessária, porque ilustra precisamente esse ponto de viragem da concepção do abrigo, no qual se define qual foi o momento anterior à produção daquilo a que podemos chamar de “*Casa*”, e se estabelecem precisamente as diferenças sentidas que justificam uma denominação alternativa. O raciocínio que se vai procurar estabelecer não irá portanto pretender ser exaustivo, apenas ilustrativo de um processo que culmina na definição de uma Arquitectura Vernacular.

Como já foi adiantado no parágrafo introdutório, a descoberta de modelos relativos a este tipo de Arquitectura é um processo difícil, uma vez que o seu carácter temporário autorizava uma construção simples sem necessidade de grande durabilidade ou de recurso a materiais perenes, o que obviamente ditou o seu desaparecimento de forma mais célere do que outros Tipos de Arquitectura, igualmente sujeitos à deterioração.

Ainda assim a arqueologia se assume como um auxiliar importante na descoberta de vestígios, ainda que residuais, destes habitats primitivos, o que ajuda na sua reconstrução através de um processo lógico em que se recorre igualmente à disponibilidade local de materiais de construção, e em processos construtivos sugeridos por estes, na elaboração de modelos prováveis. Outro auxiliar consiste na permanência, já referida, de civilizações primitivas nos tempos de hoje, escondidas em locais recônditos ao abrigo do contacto com a civilização, o que se manifesta na disponibilidade física dos modelos para consulta “*in loco*”.

Pode-se duvidar da fiabilidade destes processos, uma vez que a margem de dúvida é grande, tanto no que diz respeito ao que se pode reconstituir através de um vestígio arqueológico (dependendo, é óbvio, do seu estado de conservação), como da sua similitude, ou não, com as civilizações que chegaram até nós, muito embora o quadro teórico em que nos situamos admite, como foi visto anteriormente, que forças similares produzem formas similares.

Em tempos considerado como a primeira “*casa*” do Homem, actualmente a Caverna já não goza da mesma credibilidade, no que diz respeito pelo menos ao seu carácter permanente de ocupação. Apesar dos inúmeros vestígios de actividade humana encontrados no interior de variadas cavernas, o facto é que factos existem que levam a sustentar a teoria que, de facto, estes abrigos eram utilizados em alternância com as casas efémeras ou transitórias. Atente-se que, apesar do que foi dito anteriormente acerca da perenidade deste tipo de habitações, uma gruta ou recanto na rocha pode igualmente entrar na categoria de espaço periódico ou sazonal, apesar de à partida ter a sua existência assegurada através

Tenda primitiva
Corbeil, Essones, França

Castro de Terroso
Póvoa de Varzim

dos tempos, sendo que o carácter transitório se refere à sua ocupação temporária, que na maior parte das vezes acarreta uma construção consonante. Um dos factores que leva a crer nesta teoria diz respeito ao facto de certas civilizações primitivas, mesmo tendo disponíveis esses recintos de rocha para ocupação, não o fazem, optando pela construção dos seus próprios abrigos, como é o caso dos Bosquímanos em África. É claro que se pode argumentar que cada cultura, por mais insipiente que seja, possui os seus credos, e que estes podem estar na origem da ausência de esforço na ocupação das cavernas, através de medos, receios ou pura e simplesmente respeito pelas forças que se poderiam ocultar nesses espaços. Para aferir a sua veracidade havia que se realizar uma investigação mais profunda, o que, como foi dito, não é o objectivo do presente estudo.

Contudo, parece ganhar força na actualidade a teoria de o Homem preferiu ser o responsável pela elaboração do seu próprio abrigo, e que o fez de forma semelhante independentemente da sua localização geográfica: através de uma construção cuja planta simulava um círculo ou uma ferradura (cuja abertura corresponde à porta), forma que precedeu o quadrado ou o rectângulo, dominantes no panorama actual da Arquitectura. A razão de ser desta escolha divide os estudiosos, sendo que a explicação mais comum consiste na simulação do útero, da maternidade, através de um espaço que se apresentava como “intuitivo” para os seus construtores. Esta teoria corresponde, de um modo geral, ao uso destinado às Antas ou Dólmens que habitam o nosso imaginário, com a diferença de que estes últimos pensa-se terem tido uma função religiosa e não habitável. No entanto o exemplo serve para exprimir uma intenção subjacente à forma, e que encontra inúmeros seguidores. Outra teoria é defendida por aqueles que duvidam do poder do gosto ou da intenção humana em dominar as formas ou os processos construtivos, sendo que são as possibilidades técnicas que abrem caminho a novas formas de expressão. Quer-se com isto dizer que a adopção da forma circular se prende com a disponibilidade de saber construtivo, que corresponde às estruturas mais simples que se podem realizar, como por exemplo a tenda que se obtém através da disposição de diversos paus estruturais em círculo, unidos no topo superior, obtendo uma forma cónica, e que seria coberta com vegetação ou peles de animais (à semelhança da tradição das tribos índias norte-americanas).

Outro exemplo encontramos-lo perto de nós, nos Castros que podemos encontrar em território português, que denotavam igualmente predilecção pela planta circular. Estas construções em pedra “*espalmada*” estariam dominadas pelas possibilidades técnicas oferecidas pelo recurso ao referido material, sobreposto e culminando numa cobertura que se assume ter sido em palha, uma vez que está ausente dos vestígios encontrados. A maior limitação consistia no facto dos habitantes destas povoações não saberem realizar os cunhais em pedra de maiores dimensões (à semelhança do que se pretende imitar actualmente nas casas populares através da colagem de pedra nos cantos...), o que autorizaria formas rectangulares, uma vez que é nos ângulos que se revela a fragilidade de uma construção que recorre a pedra de pequenas dimensões, que não possui tamanho para garantir a solidez das

paredes face aos esforços transversais. O que não implica que as construções rectangulares estivessem ausentes: encontravam-se sim destinadas ao animais, dado que ofereciam uma menor protecção, a par da maior facilidade de construção, uma vez que o travamento das paredes de configuração circular exigia construção cuidada. A corroborar esta teoria está o facto das habitações não possuírem porta (apesar dos vestígios de que se dispõe não se encontrarem intactos, resumindo-se a muros de pouca altura), dado que uma abertura exigiria o domínio da técnica dos cunhais, que como se viu, está ausente. Deste modo, pensa-se que a entrada se faria por cima, através de uma abertura na cobertura com a tripla função de entrada, iluminação e escoamento de fumos, à qual se acedia por intermédio de duas escadas de madeira: uma interna, outra externa, como a escada do palhaço... Aparentemente pouco creível, esta hipótese ganha alguma força através do raciocínio apresentado, que é susceptível de ser rebatido por aqueles que acreditam que é a intenção que domina a forma, criando para isso novos processos construtivos para que o idealizado se realize. De qualquer modo, como foi debatido por ocasião da definição da Arquitectura Erudita, essa é uma discussão eterna, uma vez que é impossível estabelecer uma cronologia para intenções e possibilidades.

Castro de Terroso
Póvoa de Varzim

Assim sendo, o espaço rectangular encontra-se destinado a uma utilização mais racional, segundo aqueles que crêem na simulação do útero materno através da forma circular. O abandono desta última teria a ver com facto da circunferência não possuir a capacidade para aumentar de tamanho, o que a ser realizado, condicionaria construção na sua totalidade, uma vez que o processo empregue teria de ser obrigatoriamente através do aumento do diâmetro ou do adoçamento de novos corpos circulares que implicariam a abertura de rasgos que comprometeriam a estabilidade da mesma. Novas necessidades espaciais foram ditando que a inicialmente forma circular adoptasse contornos ovalados até se assumir como quadrada ou rectangular, o que só terá sido possível através de uma maior complexidade da construção da casa: melhoramento dos recursos disponíveis através de novos processos construtivos que permitiram o desenvolvimento

formal, tanto em termos de configuração como de dimensões. Independentemente de materiais ou técnicas (que podem ir de estruturas em madeira ou construções em pedra ou taipa), a casa deixa de se mostrar indiferenciada entre paredes e tecto, passando a assumir cada um destes elementos de forma inequívoca, o que corresponde à já referida elaboração dos processos construtivos.

A esta melhoria não se associa contudo a dimensão crescente da casa ou abrigo, ma vez que esta não é decorrente do desenvolvimento sociocultural de uma comunidade, dado que as necessidades de albergue se encontram ligadas ao tipo de actividade de subsistência exercida e ao agrupamento das populações, que muitas vezes, quanto mais primitivo, mais ênfase dava à aglomeração familiar na mesma casa (através da convivência de numerosos membros da família mais ou menos distantes, segundo cânones actuais, que permitiam uma maior rentabilidade no cultivo dos campos, por exemplo). A privacidade foi sendo uma conquista gradual ganha através do abandono do nomadismo em prol de uma maior rentabilidade dos processos de produção agrícola, em que a um agregado mais pequeno corresponderia uma casa menor nas suas dimensões, ainda que mais duradoura.

Em termos de desenvolvimento interno, os modelos a que se foi fazendo referência consistiam em espaços amplos, em que o único elemento de organização interna seria um hipotético pilar central de suporte da cobertura. Exemplo é a povoação de Bibracte, na Borgonha, em França, marcada pela presença de casas circulares em que se encontra definido um "hall" central dividido pelos pilares centrais estruturais. Os geógrafos franceses, na generalidade, classificam a casa como um instrumento de trabalho, sendo que, sem ser por motivos estruturais, consideram que a divisão interna do abrigo se deu pela necessidade de criar espaços utilitários que servissem de estábulo e armazém de culturas ou instrumentos de trabalho. Estes estariam abrigados sob o mesmo tecto, embora não seja explicitado nas fontes (nomeadamente Simone Roux²) se estes novos espaços se obtinham inicialmente através da subdivisão da casa inicial, ou apenas através da adição de novos corpos ao original, tese que é defendida. Segundo os mesmos autores, seriam de seguida anexadas diversas funções em torno de um pátio central, encerrado por muros (em propriedades de maiores dimensões), culminando pela separação dos diferentes corpos através das áreas de cultivo ou exploração. Contudo, não é feito qualquer registo acerca da datação destes modelos, o que por um lado pode corresponder à ausência de limites precisos na substituição de um Tipo pelo seu sucessor, e por outro, à ausência de registos, físicos ou escritos, capazes de fornecer uma data.

Aferida a lenta evolução do abrigo humano, desde a sua hipotética criação, desde o seu carácter temporário até à sua permanência, quais serão deste modo os factores que marcam o finalizar de uma era primitiva na elaboração de uma arquitectura que se pretende assumir como Vernacular?

**Bibracte
Borgonha, França**

² **Roux, Simone** – *“La Maison dans l’Histoire”*, Coleção L’Aventure Humaine”, Editions Albin Michel, Paris
ISBN 2-226-00264-2

1.3 Skara Brae

**Skara Brae, planta do povoado
Ilhas Orkney, Reino Unido**

**Corredor exterior de acesso às
habitações, que seria coberto**

**Imagem geral da casa, com
destaque na "lareira" central**

Antes de mais, esse momento a que me refiro na questão colocada anteriormente, não se pode contabilizar através de uma data generalizada ao mundo inteiro, em que simultaneamente se produz "*aquela casa, daquela forma*", até porque, como já foi dito, o final da Arquitectura Primitiva marca a especificação da linguagem a determinado espaço físico ou intelectual. Consequentemente, há que recorrer a um exemplo concreto para que esse momento se faça sentir e perceber, dentro de um contexto em que a sua ocorrência no tempo é específica desse mesmo exemplo. De facto, a marca desse momento é a evolução sofrida pelo habitat humano, que encontra a sua voz nos vestígios bem conservados de Skara Brae.

Esta povoação, situada nas Ilhas Orkney, no Reino Unido, foi habitada de 3200 a 2200 antes de Cristo (período Neolítico), data que marcou o culminar de um abandono que se adivinha gradual, através da análise dos detritos encontrados. O facto de permanecer coberta por areia até ser colocada ao dispor dos estudiosos por uma tempestade em 1850, permitiu que as suas oito casas (número que nunca aumentou nos seus 1000 anos de história habitada³) permanecessem excepcionalmente intactos, inclusive os espaços externos de ligação das casas, que eram cobertos, com cerca de 1 metro de altura.

As casas propriamente ditas começaram por ser circulares, feitas em lajetas de pedra (amplamente disponíveis na região, ao contrário da madeira, muito escassa), sendo guardadas as de maior dimensão para realizar a cobertura. Pode-se estabelecer uma analogia com as "*nossas*" construções castrejas, embora nestes primeiros modelos não se tenham considerações acerca das suas limitações construtivas ou aspectos práticos. O espaço interno era ainda amplo, sem aparente divisão interna, e gradualmente, a casa foi ganhando contornos rectangulares, muito embora os últimos modelos ainda possuam os cantos arredondados, o que contribui fortemente para considerar que de facto a in experiência construtiva (segundo os nossos padrões) era algo limitadora, uma vez que o cunhal, tal como nas construções castrejas, era um ponto frágil, e logo, evitado. No entanto, há uma diferença fundamental que é marcada pela existência de uma Porta de entrada, única abertura, que serviria não só de acesso, como de iluminação e escoamento dos fumos (a diferente solução arquitectónica para uma destas funções foi, como já foi referido, uma conquista mais recente).

Esta porta (encerrada por uma laje de pedra de grandes dimensões) é o elemento que marca o início da hierarquização do espaço interno da casa, pois estabelece de forma inequívoca um princípio, um ponto de acesso numa forma inicialmente centralizada, e que dá o mote para que os restantes espaços se desenvolvam. Há um fogo que arde central na casa, e que consiste na primeira presença a ser observada da entrada. No lado oposto desta são erigidas prateleiras em lajes de pedra (portanto, uma peça de

³ "Skara Brae"

<http://www.orkneyjar.com/history/skarabrae/>

“Estante” neolítica, vista a partir da porta de entrada

Vista geral da casa, com a entrada à direita, ao lado da qual se dispõe a “caixa” em pedra

mobiliário), onde eram colocados diversas peças cujo uso não era meramente utilitário. Entre esta estante neolítica e o fogo encontrava-se disposto um bloco de pedra que se presume ter servido de assento para alguém de maior importância, dada a sua posição privilegiada face à entrada, mas também relativamente ao armário de pedra.

Tendo estas casas cerca de 36 metros quadrados, o que se pode considerar uma dimensão desafogada, é de assumir que serviria de abrigo a mais do que uma pessoa, pelo que a presença única de um assento revela hierarquização na organização do agregado familiar, marca de uma sociedade igualmente estratificada. Do mesmo modo, mesmo que sem divisórias internas, assiste-se já a uma divisão do seu espaço, ou pelo menos à sua organização segundo uma intenção específica de apreensão dos seus elementos internos. Um dos últimos factores de desenvolvimento nas casas de Skara Brae consiste na adição de uma “caixa” executada em lajetas de madeira, e disposta à esquerda da entrada e que consistia numa barreira que obrigaria a um percurso de forma circular em volta do fogo, passando pelas camas, executadas em pedra e cobertas de palha (a substituírem as primeiras camas executadas em nichos nas espessas paredes exteriores, e que Simone Roux⁴ considera semelhantes a outros exemplos encontrados na Noruega), que seriam maiores à esquerda do que à direita. Este pormenor revela nova estratificação do espaço, que se inicia com a vista inicial da entrada, em que se observam o fogo, o ancião e o armário/oratório, descrevendo em seguida um percurso pela esquerda, abarcando uma eventual área masculina (a cama maior), à medida que se decresce na escala social até a uma zona utilitária, da mulher, onde se encontravam zonas de arrumo (a referida “caixa” em pedra). Mesmo os já referenciados acessos exteriores à casa, mas coberturas, que protegeriam das agruras do clima, possuem um percurso específico: não é um pátio central que acede a todas as casas, por exemplo, criando um acesso indiferenciado, mas sim um caminho longitudinal que sugere uma sucessão de entradas, provavelmente deste modo hierarquizadas.

Skara Brae é um exemplo, não uma generalização. Existem numerosos factores contra o facto de se poder assumir esta como um amadurecimento das sociedades primitivas que será comum a todas as outras conhecidas ou por descobrir. Existe a distância física entre a Escócia e Portugal que serve o distanciamento topográfico, climático e cultural (não esquecendo que o Vernacular assume estas diferenças na forma). Existe a ausência de registos tão fidedignos como os vestígios de Skara Brae, em cuja generalidade se limitam a manifestações que se podem assumir como humanas, mas inacessíveis a nível de uma compreensão mais profunda. No entanto, este é um exemplo de que o espaço ganha um significado para além do carácter prático do abrigo, que simboliza uma cultura e que é a sua manifestação física, ainda que tal não seja conseguido à custa de divisórias impositivas que

⁴ **Roux, Simone** – *“La Maison dans l’Histoire”*, Colecção “L’Aventure Humaine”, Editions Albin Michel, Paris
ISBN 2-226-00264-2

Vista geral de algumas casas, cujos espaços intersticiais não se encontram escavados, criando a ilusão de que as casas seriam enterradas.

Imagens de "Skara Brae" retiradas de <http://www.orkneyjar.com/history/skarabrae/>

impeçam a percepção do espaço como um todo, o que não consiste num exercício tão inédito quanto isso, dado que, mesmo no contexto da arquitectura moderna e contemporânea, desfasamentos de pé-direito, cotas desniveladas e outro tipo de artifícios são usados na qualificação do espaço, de modo a serem obtidas zonas diferenciadas de acordo com a função. Independentemente da classificação arqueológica de Neolítico, o final da Arquitectura Primitiva consiste no momento em que a arquitectura deixa de ser incólume à cultura que a erige, passando a carregar os símbolos e os ritos que definem a mesma, paralelamente ao facto de marcarem o território através de uma adaptação mais óbvia aos seus constituintes definidores, como o clima, a topografia ou a flora, características que poderemos assimilar a uma Arquitectura Vernacular embrionária.

2 O exemplo Romano de urbanidade

A herança do Império Romano pode contabilizar-se através de numerosos registos que subsistiram até aos nossos dias, nomeadamente através de práticas construtivas ou mesmo da língua falada e escrita, ainda que os modelos de habitação por estes criados fossem também susceptíveis de ceder à passagem do tempo, e mais importante, à própria queda do império.

Um dos processos mais óbvio de influência a nível do habitar poderia ter sido a “Villa” destinada á produção agrícola, da qual possuímos um exemplo valioso em Conímbriga. Este tipo de estruturas, organizadas em torno de um pátio dotado de um pequeno lago, e rodeado de um perístilo, fazem parte do nosso imaginário, ainda antes de constituírem um exemplo concreto da casa ou da quinta medieval, certamente transportados pelos relatos da comunidade Romana, criados a partir dos vestígios encontrados, o que nem sempre correspondem à generalidade dos modelos efectivamente utilizados, mas sim a uma parte mais reduzida, ainda que representativa.

É um facto que estas “Villas” caracterizam um período particular do Império Romano, nomeadamente a sua queda, por terem sido derivados de um movimento de contra-cultura, em que a vida nas cidades, feita de ostentação e sumptuosidade anunciava já a decadência do poderio romano. A reacção criada advogava uma vida mais saudável no campo, e inclusivamente mais segura, no momento em que o controlo dos exércitos, quer nas áreas ocupadas, quer no país de origem, já não proporcionava o clima de segurança pretendido. O culminar deste movimento ocorre por volta do século IV, em que o abandono das cidades é feito em prol de construções muradas no campo, o que constituiu um presságio da Idade Média, mesmo às portas do seu início (séc. V), ainda que a datação de determinado período histórico não possa ser definido através de datas precisas.

Apesar da negação do luxo, e do apregoar do retorno á vida simples, as “Villas” não se escusam a uma rica decoração de pinturas murais ou painéis de mosaicos bastante elaborados, o que conjuntamente com a sua dimensão, faz duvidar da sua capacidade de se afirmarem num exemplo concreto para uma casa rural proveniente de um meio Vernacular. Este modelo romano evocaria as formas da casa grega, adicionando influências de outros modelos, nomeadamente do habitat mediterrânico.

Uma constante patente nestes modelos, mesmo com os exemplos supracitados anteriormente, pertencentes a um domínio Primitivo, parece ser a prevalência do fogo como elemento central da organização da casa, presente no “*tablinium*”, divisão central á qual se acedia por intermédio do recinto murado supracitado que albergava o lago e ao qual se acedia por intermédio de um portão. Este recinto revela o carácter introspectivo deste tipo de construções, cujas aberturas para o exterior se revelavam inexistentes no primeiro piso (à excepção da entrada), resumido-se ao piso superior, domínio dos donos da quinta, onde se situavam os seus aposentos. O piso inferior, relegado para as tarefas domésticas

**Pinturas murais na Villa
Boscoreale**

Pompéia, Itália

[http://www.metmuseum.org/toah/hd/cubi/
hd_cubi.htm](http://www.metmuseum.org/toah/hd/cubi/hd_cubi.htm)

**Maqueta da Villa Boscoreale
Pompéia, Itália**

e agrícolas, por intermédio das suas paredes cegas e carácter murado, constituía um reflexo das construções fortificadas que lentamente se foram implantando.

A cidade não é imune a este Tipo de arquitectura, descontando, como é óbvio, a parte relegada para a produção agrícola, e ao qual adiciona tamanho e sumptuosidade. O luxo, por si só, não pode ser uma marca de decadência, e não é por aí que se estabelece um juízo de valor da casa romana. Este deve ser efectuado a partir, não do modelo acabado, mas das adaptações sofridas ao longo do tempo, em que Pompéia se assume como exemplo ao propor uma “Villa” de cerca de 2000 metros quadrados, organizada em torno de um “atrium” e com dois corpos de quartos paralelos, e que a crise económica e social se encarregou de tornar obsoleta. Deste modo, o que se assume como marcante nesta casa é a sua posterior subdivisão, através da criação de várias entradas suplementares, o que a transformou numa habitação plurifamiliar inclusive com usos comerciais.

Terá sido este um processo comum ao ponto de se poder afirmar que a génese de uma casa de dimensões mais contidas se encontra nestes modelos, fruto da necessidade? Tal não parece ter sido provável, uma vez que, apesar da rentabilização do espaço, a construção originária é ainda a de uma casa rica e que recorre a matérias e a técnicas que não se encontrariam ao alcance de todos. Do mesmo modo, a subdivisão de um Tipo destas características não criaria vários Tipos semelhantes, passíveis de apreensão e de uma repetição facilitada, mas sim uma estrutura homogénea em que os novos espaços consistiriam no resultado possível tendo em conta a preexistência.

Do mesmo modo, e no que diz respeito aos modelos rurais cuja definição se aproxima mais do modelo actual (não uma casa de um rico proprietário, mas das populações directamente envolvidas na produção agrícola), as casas mais comuns eram radicalmente diferentes, pelo menos através dos vestígios que nos é permitido observar. Esses vestígios já não são apenas restos de construções soterradas, mas também escritos de Estrabão, que no séc. I d.C. referia a existência de espaçosas cabanas de forma circular, realizadas em tabuado e com uma cobertura de palha. Simone Roux⁵ estabelece também uma ponte para com os modelos etruscos, de forma circular ou rectangular (ao que se poderá associar um fenómeno evolutivo semelhante a Skara Brae, no que diz respeito unicamente à forma?), cuja única abertura seria a porta e, mais tarde, uma clarabóia (“impluvium”) sobre o “atrium”, quer possuía um vestíbulo direccionado para a frente da casa e um jardim posterior. Uma evolução importante diz respeito à adição de uma sala de refeições (“tablinium”), que se afirmará como a divisão mais importante. Este processo poderá a manifestação primária de uma separação de funções entre utilidade e representatividade.

No entanto, os autores consultados são unânimes em considerar que a romanização se manifestou a nível do habitat urbano, que deriva da casa rural, processo que iria ser apontado

**Vista interior da Villa Boscoreale
Pompéia, Itália**

http://www.metmuseum.org/toah/hd/cubi/hd_cubi.htm

⁵ “La Maison dans l’Histoire”, Colecção L’Aventure Humaine”, Editions Albin Michel, Paris
ISBN 2-226-00264-2

Maqueta de "Insula" romana
Ostia, Itália
academic.reed.edu

Desenho de "Insula" romana
Ostia, Itália
www.med.uni-jena.de

Axonometria truncada de "Insula" romana
Ostia, Itália
www.arch.mcgill.ca

Planta de "Insula" romana
Ostia, Itália
www.scuolascacchi.com

posteriormente também a nível da Idade Média, e cuja adaptação à cidade se manifesta através da sobreposição de módulos até uma altura de 8 pisos, solução que se revela periclitante, face à reduzida superfície de implantação e a uma qualidade de construção diminuta, recorrendo a estruturas em madeira. Este é um problema a que Vitruvius faria menção no seu Tratado, pois é favorável ao perigo de incêndio e à sua propagação, através da excessiva proximidade entre edifícios, decorrente da estreiteza das ruas.

Se a nível da organização do fogo se refere a semelhança entre o modelo rural (a "Villa") e o urbano (a "Insulla"), um ponto fundamental em que se produz a distinção entre ambos, é a ausência do carácter introspectivo do segundo, dado que a casa teria que estar orientada para o exterior, e também porque o faz através de janelas de grandes dimensões, unicamente protegidas por portadas de madeira, já que o vidro se encontrava ausente. Simone Roux refere a ausência de aquecimento, embora não explicita se tal corresponde à ausência de uma lareira (como a que encontramos no "tablinium" rural), ou mesmo da impossibilidade de confecção de alimentos (o que seria credível, dado o risco de incêndio). Em todo o caso, se a "Insulla" não se organiza em torno de uma "lareira", arrisco em afirmar que o Tipo rural se encontra muito diluído no contexto urbano, dado que para além da organização vertical e da orientação para o exterior da casa, se perde um mote recorrente nas habitações estudadas, e que consiste precisamente na presença do fogo, o que leva a crer que, mais do que uma derivação, nos encontramos na comparência de um novo Tipo.

3 O período Medieval

3.1 A Alta Idade Média e a ausência de fontes

Casa torreada medieval, que se supõe ter tido origem nos sistemas defensivos

in "6.000 años de hábitat, de los poblados primitivos a la vivienda urbana en las culturas de oriente y occidente", Coleccion Arquitectura/Perspectivas, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1984 ISBN 84-252-1189-1

Este período histórico demarca-se por possuir escassos registos a que se possa recorrer na procura de um fio condutor da história da casa, como aliás em todos os outros sectores culturais e sociais. Se anteriormente a dificuldade residia muitas vezes na ausência de registos escritos pela simples ausência do conhecimento da escrita por parte de povos cujo desenvolvimento cultural era muito rudimentar, nesta época verifica-se efectivamente um retrocesso na aplicação dos conhecimentos entretanto adquiridos, e que mostraram ser fontes preciosas no caso do Império Romano, nomeadamente por intermédio de Estrabão, cujos relatos abarcaram muito mais do que o contexto da arquitectura, rural ou não.

Paradigmática desta situação é a Alta Idade Média, período compreendido pelos historiadores entre o séc. V e X, cujo clima de medo e insegurança força a um êxodo para o campo de uma população urbana que procura protecção das constantes invasões sofridas, nomeadamente por parte de um Império Germânico em formação, que teve inclusivamente como resultado um retrocesso no numero da população na generalidade, e não só nos meios urbanos. Decorrente de um Cristianismo que se procurava implementar, é criada uma arquitectura Românica que pretende ser a expressão disso mesmo, da instabilidade social, e da protecção física e mental de que a "nova" religião pretende ser símbolo, conforme já foi abordado no âmbito da Arquitectura Erudita. Este processo de introspecção da arquitectura (pelo menos dos modelos que temos conhecimento, nomeadamente dos sobreviventes até aos nossos dias, pertencentes a um domínio do religioso e erudito), é decorrente do clima de isolamento que se faz sentir a nível da sociedade me geral, e que é precisamente decorrente da ausência de uma vida urbana que seja responsável pela troca na sua generalidade, seja a nível do comércio propriamente dito (o que condiciona o número de bens disponíveis), como também a nível da própria cultura, que perde deste modo o conhecimento múltiplo e a diversificação. Deixa de haver troca de ideias, factor de desenvolvimento, e, conseqüentemente, ocorre a estagnação dos mais variados domínios do saber, que se limita, durante séculos, a recorrer aos conhecimentos de que dispõe.

Deste modo, e mesmo antes de possuímos exemplo concretos de Modelos de Arquitectura através dos quais possamos definir um Tipo, encontramos-nos já perante dois indicadores que permitem estabelecer um padrão: por um lado o recurso a matérias locais, ou pelo menos com um alcance reduzido, e por outro um conhecimento restrito que também não beneficia de contribuições exteriores. Ou seja, estão criadas as condições para que os modelos desenvolvidos sejam próprios de uma Arquitectura Vernacular, cujos sinais identificativos são obtidos através dos processos supracitados.

Há contudo que fazer uma ressalva, dado que os povos invasores, provenientes do Norte da Europa, não se remetem ao mesmo isolamento, como é óbvio, antes sendo responsáveis pela propagação dos seus modelos, e dos seus processos construtivos, o que se viria a manifestar através do aumento de construções em madeira, cuja área útil era muito maior do que a das casas de pedra originais. De facto, a pedra era utilizada pelos povos germânicos, mas resumia-se aos edifícios religiosos, talvez por se associar a estes Tipos uma maior necessidade de durabilidade e qualidade, marca de respeito. A contribuir para esta noção encontra-se o facto de, progressivamente, a pedra ter sido adoptada em construções mais variadas, não só pela sua disponibilidade e qualidade construtiva, mas também pelo prestígio associado a uma construção em materiais mais nobres (porque caros). A exemplo disto encontra-se uma construção do séc. IX da Flandres, destinada a um senhor Feudal utilizada por ocasião da sua visita à sua propriedade, cuja casa era em pedra, sendo as dos trabalhadores em madeira, bem como a paliçada envolvente com uma porta de pedra⁶. O interesse por esta estrutura é óbvio quando alguns autores defendem que consiste na origem tipológica do castelo, desenvolvido no período dos séculos IX e X por acção das invasões nórdicas, em que um fosso rodearia a “*muralha*” de madeira e a torre em pedra de dois pisos que albergaria uma sala e um quarto para o amo. De facto, se buscarmos no nosso imaginário, o castelo consiste no modelo de habitação que define a arquitectura medieval (dado o desaparecimento dos Tipo rurais), a par da igreja românica com quem vem a partilhar o aspecto massivo em busca de um ideal de protecção.

Apesar da escassez da informação, consegue-se contudo padronizar três Tipos de casas, através de modelos oriundos de locais como a Alemanha ou o Norte de França, locais onde os estudos sobre a matéria se apresentam mais completos, principalmente no que diz respeito à França. É claro que, como registo, é escasso, e persiste a dúvida do modo como semelhantes exemplos se poderão generalizar a outros locais, nomeadamente ao Sul da Europa, cujas características mediterrânicas desde sempre foram um pretexto para uma arquitectura diferente. O modo como é feita esta classificação diz respeito à organização da célula habitável em relação com os corpos de carácter utilitário, em que se produz a distinção consoante se recorre a diferentes corpos edificados, se une todas as funções sob o mesmo tecto ou ainda se existe apenas um volume construído. No entanto, esta distinção não poderá apenas ser estabelecida tendo por base a solução formal, como se dum opção consciente se tratasse, ou até mesmo decorrente de circunstâncias geográficas e climáticas precisas. De facto, o escalão social dos proprietários é igualmente determinante para a solução adoptada, uma vez que esta não só revela as necessidades práticas do seu dono, como, obviamente, as possibilidades financeiras do mesmo.

⁶ **Roux, Simone** – “*La Maison dans l’Histoire*”, Coleção L’Aventure Humaine”, Editions Albin Michel, Paris
ISBN 2-226-00264-2

**Casa
Konigshagen, Alemanha**

**Longa Domus
(suposição)**

O primeiro dos Tipos corresponde a uma casa de um proprietário, situada Konigshagen, na Alemanha, que possui e cultiva terrenos, uma vez que uma das construções que constituem o conjunto se destina a guardar as culturas. Existe uma outra para abrigo dos animais, sendo a maior das construções, com cerca de 9 metros de comprimento por 6 de largo destinada à habitação. A casa propriamente dita organiza-se através de uma sala com um espaço para o fogo ao centro da divisão (será excessivo apelidá-lo de "lareira"), e uma outra divisão menor, que se encontra separada da primeira por intermédio de um murete (ou algo que se depreende não chegar à cobertura), o que não resulta num espaço completamente independente. É tentador apelidar esta divisão de "quarto", destinado à noite ou ao domínio do privado, mas temos de ter em conta que tal suposição é feita com base no modelo do habitar actual, pelo que o destino deste espaço terá de ser considerado de forma cautelosa, como se verá noutro modelo, mais adiante. Construtivamente, esta construção recorre a uma solução em que se encontram pilares ao centro das divisões a suportar uma viga cumeeira, onde por sua vez se encontram apoiadas as traves (que têm uma função semelhante às asnas). Simone Roux, mais uma vez, refere este Tipo Construtivo como o mais antigo, de entre aqueles que se podem atribuir a este período, e que constam dos modelos que se seguem.

O segundo Tipo é identificado como denominado como "longa domus", o que deriva da sua forma alongada e estreita, ao albergar várias funções sob o mesmo tecto disposto ao comprido. Neste caso concreto é possível recorrer a modelos que abrangem uma área geográfica mais vasta, o que, numa primeira análise, permite a generalização do Tipo. De facto, a sua presença é assinalada na Alemanha, Europa de Leste e Oeste, sendo feita referência a exemplos concretos situados em Yorkshire, Inglaterra e na Baixa Saxónia. No entanto, se estes modelos partilham a distribuição espacial, em que ao módulo habitável se sucede o estábulo no extremo, em termos de dimensões diferenciam-se de forma sensível: em Inglaterra os modelos referenciados possuem entre 10 a 23 metros de comprimento por 4 a 6,6 metros de largo, enquanto na Baixa Saxónia atingem os 30 metros de comprimento por 5 a 7 metros de largo. Mais uma vez, dada a restrição de registos, não podemos estabelecer conclusões concretas acerca desta discrepância, uma vez que a natureza social dos proprietários pode ser influente nas dimensões da casa, o que não quer dizer que a maior constitua uma excepção, dado que os recursos naturais disponibilizados pelo local de implantação podem igualmente ocasionar comunidades mais desenvolvidas, que não deixam de constituir a regra no seu local de origem. Quanto à organização da casa, esta recupera o módulo descrito anteriormente para o primeiro Tipo: a sala com a lareira (sem que se especifique a sua localização, se central, se adossada a uma parede) e uma outra divisão separada por uma divisória singela. Uma vez mais, vamo-nos escusar a tecer considerações mais alargadas acerca do destino deste espaço, até dominarmos outros modelos ou contribuições práticas para tal. Ainda relativamente ao Tipo anterior, presume-se que esta casa tenha tido como destinatário alguém de uma condição social mais humilde.

Finalmente, um terceiro Tipo é referenciado, ainda que atribuído a camponeses que dependeriam inteiramente de um senhor, dado que a construção é de pequenas dimensões e apenas destinada à habitação (não existem vestígios de culturas armazenadas nem da presença de animais). De facto, estes pequenos rectângulos possuíam cerca de 5,5 metros de comprimento por 4 metros de largo, sendo que, na região de Brebières, em França, os modelos recolhidos variam entre os 4 e os 2,4 metros de comprimento, por 3,9 e 1,5 de lado, o que é verdadeiramente diminuto. O fogo permanece como uma presença obrigatória na sala, sendo que pode existir uma outra, mas não é obrigatório.

Esquema de pilar central suportando a viga cumeeira, definindo duas naveas internas...

...por oposição a dois pilares, que definem três naveas internas

Construtivamente, são parcas as descrições, ou pelo menos a sua associação a modelos em concreto, sendo que uma das possibilidades foi já descrita no primeiro Tipo, em que se definiam duas naveas por intermédio dos pilares centrais que suportam a cumeeira, com prejuízos óbvios para a organização interna. Outra possibilidade deriva desta, ao propor, não uma fila de pilares, mas duas, em que as asnas são suportadas no seu ponto médio pela cumeeira, o que resulta numa construção de três naveas, mais hierarquizada pela abundância de elementos estruturais, mas que permitiam uma maior área de construção. Por fim, uma solução destinada a casas de menores dimensões (grupo a que pertence o último Tipo descrito), em que a cobertura apoia directamente sobre as paredes, o que exige um maior rigor construtivo e paredes portantes de maior dimensão e espessura. Consequentemente, e apesar de encontrarmos este processo construtivo associado a menores áreas, tal não implica que a construção não seja bem realizada e destinada a um proprietário mais desafogado.

Este período demarca-se por possuir um número reduzido de vestígios, que focam soluções diversas, pelo menos no que diz respeito às soluções construtivas, uma vez que estas têm obrigatoriamente de ser o reflexo daquilo que se pode fazer com os materiais que se encontram disponíveis. Estruturalmente, as soluções são similares, mas divergem na associação dos diferentes elementos, bem como na constituição das paredes, que variam entre o uso da pedra, da taipa e inclusive da estrutura em madeira preenchida com terra, se bem que traçar a sua proveniência se possa revelar uma tarefa difícil.

No entanto, onde uma continuidade parece ser assegurada diz respeito à organização interna da zona habitável da casa, que repete o mesmo esquema rudimentar: uma sala à entrada onde se produz o fogo, e uma outra, dividida da primeira de forma simples, e de menores dimensões. Se a função da primeira é fácil de discernir pela presença do fogo, a segunda é mais obscura, uma vez que não são fornecidos indicadores que permitam assumir a sua função. Zona de dormir, arrecadação? Tendo em conta que as áreas destinadas aos animais são independentes, partilhando ou não a mesma cobertura, esta não será a sua função, muito embora na Arquitectura Primitiva tenha sido apontado que a primeira subdivisão do espaço habitável tenha sido feita para albergar os animais. Ora esta já se encontra feita, e conforme foi dito, assumir que esta separação interna de espaços se define através da necessidade de privacidade corresponde a um movimento posterior e faz parte do nosso ideal actual de casa.

Outra questão levantada pela similitude destes modelos, geograficamente distantes, diz respeito à sua inclusão na categoria da Arquitectura Vernacular, uma vez que esta pressupõe características regionais que, conforme os exemplares descobertos, se limitam aos processos construtivos e às técnicas empregues. Não será por isso de considerar estes modelos como Primitivos, pela sua simplicidade funcional nascida de circunstâncias semelhantes, que por sua vez originaram soluções semelhantes? Para além do mais, há que assinalar um retrocesso nos sinais identificativos da casa, que perde o carácter religioso de Skara Brae, com o seu percurso definido e hierarquização na apreensão dos espaços, justapondo o prático com o significado, o que poderá estar ligado à difusão do Cristianismo que incita a uma prática religiosa comunitária, em vez de restringida ao domínio do privado. No entanto, caso se assuma que em Skara Brae a razão de ser do percurso circular se devia a uma separação entre zona masculina e feminina (em que a hierarquização era óbvia, dada a presença de camas de diferentes tamanhos), será que este modelo medieval se dividia sumariamente tendo em vista o mesmo resultado? A presença do fogo na primeira divisão limita o uso do mesmo para aquecimento e confecção de alimentos a um espaço específico, sendo estas tarefas que podemos definir como do domínio feminino. No entanto, e conforme registos mais avançados no tempo, a separação efectiva das funções do homem e da mulher é uma estratégia recente, pelo que a pertinência deste argumento é de verificar.

O factor fundamental de diferenciação entre Arquitectura Primitiva e Vernacular prende-se com a maturidade da organização social que a suporta, pelo que se pode afirmar que a partilha comunitária dos hábitos religiosos consiste num sinal de uma maior estruturação social, ainda que tenha acarretado uma simplificação dos significados do habitat humano, em prol, é certo, da concepção de uma estrutura religiosa autónoma: a Igreja Cristã. A organização interna da casa é ainda rudimentar, pelo será prematuro assumir que a diferença entre os modelos não se venha a estabelecer. O facto é que a velocidade da evolução da sociedade não pode ser estabelecida através de critérios actuais, que padecem de uma diversidade de momentos ideológicos que determinam o seu paralelismo no tempo, ao invés da sua sucessão. Assim sendo, a história adquire “*velocidade*” com o passar do tempo, pelo que o carácter evolutivo do Princípio do Medieval face à Época precedente não pode ser encarado como retrocesso.

3.2 A Baixa Idade Média e o retorno do urbano

O período que sucede à Baixa Idade Média manifesta-se numa cada vez maior confiança nas instituições e na segurança por elas proposta, mesmo a nível local. O senhor feudal faz ascender a condição do escravo, que passa a incluir-se no estrato social do agricultor, que passa a ser proprietário de uma casa e de um pequeno terreno de cultivo que explora para uso próprio, paralelamente ao trabalho que desenvolve para o amo. A melhoria das suas condições de trabalho e de vida, paralelamente ao período de acalmia a nível social, proporcionam um aumento da população, em diminuição no período anterior, que se manifesta, como é óbvio, num surto de construção que abrange tanto o contexto urbano como o rural. No primeiro caso, porque a cidade já não é o alvo preferencial de ataques invasores, e tal como anteriormente é o local propício à troca. No campo, na viragem do séc. X para o séc. XI, o senhor Feudal torna-se promotor da urbanização através da fundação de novas povoações que visam assegurar a sedimentação das populações responsáveis pelo cultivo das suas propriedades, num esforço paralelo ao da subida de posição social do trabalhador. Este aumento da população e respectiva capacidade de trabalho expressa-se no esforço de desflorestação de modo a aumentar a área de cultivo, cujos responsáveis passam a ocupar áreas próximas, criando um aumento da habitação dispersa que é ocupada por camponeses e cavaleiros.

Castelo de Trancoso
Portugal

Apesar de tudo, este processo corresponde a uma perda de poder dos anteriormente todo-poderosos proprietários, que procuram novos meios de demarcação do seu prestígio social, e encontram na arquitectura um dos veículos ideais para o fazer. Este é o momento do desenvolvimento do Castelo, segundo o processo descrito anteriormente, cujo carácter defensivo já não é absolutamente necessário, mas que se presta à imagem de poder e ascensão social que se pretende transmitir, através de uma torre mais simbólica que útil, e de uma muralha mais prestigiante que protectora. Este é o momento na história em que Simone Roux afirma que a casa rural adquire uma *“variedade de Tipos que servem as circunstâncias geográficas e climáticas”*, o que parece

confirmar que a similitude entre a casa verificada anteriormente, e que apenas agora a diferenciação se começa a manifestar.

3.2.1 A subdivisão física do espaço habitável

A nível da construção rural por parte daqueles com menos posses, as evoluções sofridas são poucas, mas permanecem dignas de registo, pois ainda assim permitem antever um processo gradual e evolutivo. No séc. XIII, uma casa em Blockley, Worcester, manifesta ainda um desenvolvimento longitudinal, agrupando diversas funções, recorrendo a uma cobertura que se apoia directamente sobre as paredes. Este sistema, primeiramente adaptado a áreas menores, parece deste modo obter a preferência dos construtores da época, dado que salvaguarda de maneira mais eficaz o espaço interno e permite o seu melhor aproveitamento, muito embora possua construções adossadas às paredes compensam os esforços verticais infligidos pela cobertura. Neste caso em concreto, não existe memória do modo como se dividia o espaço internamente (se é que efectivamente havia essa preocupação ou possibilidade), mas há o registo de uma informação importante que elucida o tipo de utilização votado à casa: eram cerca de 14 as famílias que a ocupavam no final do séc. XIII, o que corresponde a uma imagem de um agregado familiar que agrupa mais do que apenas os familiares mais próximos. Tendo em conta as informações recolhidas anteriormente, pode-se assumir que esta casa teria uma única divisão ou então duas, conforme o esquema já descrito. Num contexto de ocupação de 14 famílias, qual seria a finalidade deste tipo de organização espacial? Progenitores numa divisão, mais recolhida, e os seus filhos na mais exterior? Este tipo de subdivisão da família tendo por base as necessidades de privacidade é derivada dos modelos de ocupação da casa actuais, dado que muito dificilmente podemos imaginar uma vida social activa por parte destas famílias camponesas cuja individualidade já se encontra comprometida pelo número de pessoas que compartilham o espaço. Seria uma parede o suficiente para produzir o efeito desejado? E esse efeito, seria efectivamente pretendido?

**Casa em Hengleton
Sussex, Reino Unido**
In "Medieval Cottages"
<http://www.wealddown.co.uk>

Esta é uma questão fundamental, dado que não só clarifica o tipo de uso efectuado à casa, como pode ser o factor de diferenciação entre as casas de diferentes regiões, dado que o fogo é uma necessidade constante. Em Hengleton, no Sussex, Inglaterra, uma outra casa, também originária do séc. XIII, adiciona novos dados ao problema. Esta construção, em pedra e com cobertura em colmo, possui igualmente duas divisões internas, em que a lareira, mais uma vez, se encontra disposta na casa de entrada. A outra divisão, um quarto interno, possui um forno. Até à data considerou-se que a confecção dos alimentos se praticava na lareira que é comum a todos os modelos descritos. No entanto, com este exemplo parece ter ocorrido o primeiro passo para a separação funcional do espaço da cozinha com uma zona de estar, muito embora aparente ter acontecido à custa de uma outra divisão com uma outra função, o que consiste numa proposta pouco credível. Do mesmo modo, o padrão evolutivo da casa em que uma função

substitui outra diametralmente oposta, em vez de ser simplesmente adicionada, também parece forçada. O que leva a considerar que, mais do duvidar da veracidade deste forno, importa por em causa a sua utilidade anterior. É mais coerente pensar que, se o que se pretende é uma “cozinha”, esta derive de uma função análoga, ou pelo menos com outro tipo de actividade que seja comum, como por exemplo uma arrecadação para as culturas.

Em Dracy, França, a descrição de uma casa originária do séc. XIV contempla a existência de duas divisões, em que a principal, virada para a fachada, contém um forno e se destina igualmente a guardar utensílios domésticos e de arrecadação. Estaria esta necessidade de arrumo na origem da subdivisão interna da casa? No entanto, igualmente importante é a segunda divisão descrita: um quarto, situado por cima da primeira, tema cuja exploração é limitada. Não é feita a referência ao modo como o quarto se dispõe, mas assume-se que é obtido através de um sobrado, ou seja, não constitui verdadeiramente um piso superior. Mais uma vez, o facto de ser descrito como um quarto, pelo autor da descrição, não implica que tenha de ser entendido deste modo, sem lugar a especulações, dado que não só o relato é restrito, como as referências são poucas. O facto é que a sua posição relativa à cota de implantação assume uma função de facto diferente do quarto (ou cozinha) que até à data vem sendo descrito, dado que a sua disposição como sobrado implica dificuldades no seu acesso, pelo menos para a realização de tarefas domésticas diárias, através, nomeadamente, da impossibilidade de fazer chegar o fogo ao piso superior.

Outros modelos vêm trazer alguma luz no âmbito dos primeiros passos sentidos na distribuição do espaço habitável da casa rural, muito embora entre os exemplos recolhido se refiram a situações geográficas distantes, tornando o relacionamento entre os diferentes modelos mais difícil. No entanto, dadas as implicações práticas na elaboração dos seus espaços internos, é de acreditar que estas se mantenham, independentemente da sua localização. Na região a Este dos Alpes, mesmo antes da Idade Média, é feita referência⁷ a uma casa típica, cuja distribuição consistia num espaço denominado por “*sala do fumo*”, cuja lareira, inicialmente ao centro e depois depositada junto da parede, era a única fonte de aquecimento em toda a casa. Sobre a restante casa, não é feita menção, mas presume-se que se resumisse às zonas de estábulo ou arrecadação, uma vez que é avançado que a zona da lareira serviria igualmente as funções de quarto. No entanto, a evolução consequente, sentida por volta da Idade Média, na região da Eslovénia demonstra-se através de uma casa, inicialmente comum a pessoas e a animais, primeiro dividida segundo os diferentes “*ocupantes*”, tendo sido posteriormente adicionado um quarto com um forno fechado, alimentado através da primeira sala original. Outro Tipo de casa, a de “*Cozinha Negra*”, desde o séc. XII que possui duas divisões, em que a denominada cozinha com uma

⁷ **Shoenauer, Norbert** – “6.000 años de hábitat, de los poblados primitivos a la vivienda urbana en las culturas de oriente y occidente”, COLECCIÓN Arquitectura/Perspectivas, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1984 ISBN 84-252-1189-1

lareira aberta de onde o fumo se escapulia pela cobertura ou pela chaminé, e uma sala com um forno fechado.

Segundo esta descrição, patente na Enciclopédia da Arquitectura Vernacular do Mundo, sob orientação de Paul Oliver, o factor determinante na origem da separação dos espaços não é de facto a conquista da privacidade, mas sim a criação de uma zona livre de fumo, já que o escoamento deficiente deste deveria ser condicionador na apropriação dos espaços, dado que a cozinha é denominada de “*Negra*”, o que ilustra as condições em que se encontrava ao ser utilizada regularmente. A segunda “*sala*”, assim definida, sem ser chamada de quarto, possuiria um forno destinado unicamente ao aquecimento, já que a alimentação (e consequentemente o fumo) era feita do lado da cozinha, o que, dadas as circunstâncias de maior conforto, provavelmente destinaria esta “*sala*” a á função de quarto.

Não é contudo invulgar que a adição de espaços se faça de acordo com outros propósitos, a exemplo da República Checa, em que a casa, organizada em torno do “*Jizba*” (forno central) seja alargada através de uma divisão lateral que se destina a guardar as culturas. Também a Finlândia apresenta uma sala de “fumo”, onde se realiza o fogo, denominada por “*Tupa*”, cujo carácter é multifuncional, dado que paralelamente à cozinha e à secagem de alimentos, havia uma zona destinada às mulheres e às suas tarefas, separadas da zona masculina, onde se trabalhava igualmente. Importante é a referência a uma zona adicional, sempre na “*Tupa*”, onde ficariam as camas dos mais velhos, o que leva a crer que as divisões anexas, sem que fosse feita uma descrição destas, estariam desprovidas de aquecimento e se destinariam ao albergue dos mais jovens, e, porque não, à arrecadação das culturas, dado que em Portugal, mesmo em períodos muito mais recentes, não era invulgar os filhos dormirem nos estábulos ou outros anexos, ficando a casa destinada aos pais e às filhas.

As evoluções sofridas são lentas, e ainda no séc. XV é feita a referência à existência de apenas duas divisões internas na casa rural inglesa (embora a fonte consultada não seja explícita acerca da área a que se refere), que são a sala (designada como “*hall*”), e uma arrecadação (definida como “*parlour*”). Acerca da cozinha, apenas se encontra uma área com esse nome e função específicas em dois modelos, em cerca de 160 identificados, e em adição às duas funções preexistentes. Ou seja, a função de arrecadação foi mantida, e a cozinha adicionada, separada da sala (ao invés da sala nascer de uma divisão anexa, mantendo-se a cozinha intacta). Do processo diferenciado de crescimento poderia ter ocorrido um diferente acesso à casa, caso este continuasse a ser feito exclusivamente pela porta original, o que permitiria um percurso da habitação iniciado em situações distintas: ou pela sala, chegando à cozinha, ou por esta, acedendo posteriormente a esta, o que se revela fundamental para a distinção da cultura inerente aos habitantes da mesma.

Contudo, no primeiro exemplo em Portugal recolhido, Vítor Manuel Pavão dos Santos⁸ manifesta a existência de duas portas na

**Casa Aforada em Elvas
(suposição)**

⁸ “A Casa no Sul de Portugal na Transição do séc. XV para o séc. XVI”, Dissertação para a Licenciatura em História, 1964

habitação (conforme diz ser possível poder observar nos desenhos de Duarte d'Armas), o que não só permite prever duas divisões internas, como o seu acesso diferenciado, o que permite modos diferentes de entrada. Sobre esta casa em particular, aforada à Ordem de Cristo pelos seus caseiros e situada na cidade de Elvas dos finais do séc. XV, haviam referências sobre duas ou três divisões, não especificadas, divididas por um tabuado ou cortina, e principalmente, acerca de uma adição posterior de um sobrado que cobria apenas uma das divisões, sendo o acesso feito pela outras, e cuja utilidade seria a de um quarto. Este tipo de esquema distributivo não é inédito, tendo sido igualmente encontrado no Liechtenstein do séc. XV, em que a posterior divisão da sala em dois espaços distintos acarretou feito semelhante no quarto que lhe ficava em cima, permanecendo a escada de acesso do lado da cozinha.

3.2.2 A derivação da casa urbana

Apesar da cidade constituir um pólo de agregação de gentes e culturas, fazendo confluir numerosos conhecimentos e constituindo um centro gerador de novos modelos, a opinião geral afirma que a casa urbana é estreitamente derivada da rural, apenas se adaptando a outros tipo de tarefas, mais dedicadas à troca de bens do que à produção dos mesmos, e ao espaço mais condicionado, formalmente falando, e mais diminuto. No entanto, apesar de se defender que o esquema funcional e distributivo é semelhante⁹, é de considerar que as diferenças acima apontadas não serão de qualquer modo suficientes para que se fale de um novo Tipo. É óbvio que é perfeitamente coerente que o exemplo da casa derive do modelo rural, durante muito tempo alvo de maior exploração do que a cidade, marcada pelo seu abandono e diminuição em geral da população.

À excepção do Romano, a menção a casas urbanas havia sido até á data escassa, pelos motivos já avançados, o que não significa que esta não exista neste período. De facto, se se produziu um abandono da cidade, o facto é que tal quer dizer que esta havia sido habitada anteriormente. No entanto, as referências que se possui terão de ser o exemplo possível na tentativa de estabelecimento de um padrão de ocupação do espaço.

Um dos exemplo mais completos (por comparação com outros muito deficitários nas suas descrições) consiste num modelo de uma casa cidadina em Toulouse, França, pertença de um Boticário que teria a sua loja no térreo, virada para a rua, e disposta ao lado do alojamento dos seus ajudantes. Esta casa, do séc. XIV, possuía ainda uma cozinha virada para o interior do quarteirão, tal como a sala. A referência a esta ultima parece corresponder ao desejo de obter um espaço livre de fumo, descrita na casa rural, que não se pode confirmar dada a ausência de referências. No entanto, outros dados existem o que permitem supor com mais certezas: o

**Casa Cidadina em Toulouse
(suposição)**

⁹ Roux, Simone – “La Maison dans l’Histoire”, Coleção L’Aventure Humaine”, Editions Albin Michel, Paris
ISBN 2-226-00264-2

piso superior seria ocupado por uma sala para a fachada da rua, de representação (pois beneficia de uma posição privilegiada), encontrando-se posteriormente uma divisão, “*pintada*”, que seriam os aposentos do Boticário. Ou seja, mediante a existência suplementar de outras divisões com um carácter mais requintado, pode-se assumir que a sala no térreo teria também um carácter utilitário, à semelhança do que foi descrito para a casa rural.

Uma loja em numa pequena aglomeração que contudo se pode qualificar de “*urbana*” em Horsham, Inglaterra, repete, no séc. XV, o mesmo esquema, com duas divisões no piso superior que potencialmente teriam o mesmo fim (embora não se possa verificar o rigor da sua decoração, como anteriormente). Posteriormente à loja, no piso térreo (que contém o acesso ao piso superior), é feita referência a uma “*smoke bay*” virada para as traseiras, expressão cujo significado se entende através dos modelos descritos anteriormente. Ao fazer-se referência ao fumo, pretende-se definir uma cozinha onde ele é produzido, existindo por isso no piso superior a tal sala que é mais qualificada por não ter esse inconveniente, paralelamente ao quarto dos proprietários.

Pode ser de facto verdade que a casa urbana derive da rural, mas no séc. XIV esta parecia demonstrar já um certo requinte na sua organização que parece estabelecer um diálogo com uma vida que é exclusivamente urbano, através de áreas de representação e recepção que pura e simplesmente se encontram ausentes no campo. É claro que outros Tipos de habitação existem fora das cidades que não são pertença do pobre camponês a soldo do senhor, e a essas foi feita referência através da menção dos castelos, muito embora as casas mais desafogadas abrangessem vários espectros, desde a fortificação á modesta mansão. A cerca destes Tipos, se em relação aos castelos por vezes apenas é feita a referência a uma torre com dois compartimentos, o facto é que registos existem de que a compartimentação passa a ser mais elaborada no séc. XIV, nomeadamente através da descrição de D. Duarte da casa nobre do séc. XV¹⁰. Corresponde, é claro, a uma casa mais desafogada financeiramente, mas que pode servir de referência à casa citadina, uma vez que a esta corresponde um tipo de vida que não é exactamente a do camponês. Fica portanto registada a situação da casa citadina neste período específico, e principalmente os factores que a afastam da casa rural. Mesmo que certas funções sejam recuperadas desta última, as condicionantes relativas a uma matriz de organização espacial urbana obrigam a uma composição formal que se distingue do contexto rural. Mesmo que neste último seja possível também uma casa em altura, como é caso da região dos Alpes em que a sala e a cozinha poderiam estar sobrepostas, o certo é que esta solução foi progressivamente descartada porque colocava poucas hipóteses de crescimento, mais facilitado se o piso fosse unicamente térreo, dado que permitia o adossamento de mais corpos. A cidade não apresenta essa

Loja em Horsham
Reino Unido
In “*Medieval Cottages*”
<http://www.wealldown.co.uk>

¹⁰ **Mesquita, Marieta Dá**– “*História e Arquitectura, uma proposta de investigação – o palácio dos Marqueses de Fronteira como situação exemplar da Arquitectura Residencial Erudita em Portugal, vol. 1 – Dissertação de doutoramento*”, 1992, Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa.

facilidade, uma vez que a casa obrigatoriamente tem de se constituir em altura. Uma vez condicionada a este facto, tem de procurar os mecanismos de crescimento de outra forma, nomeadamente através da apropriação do espaço por intermédio da ocupação do pátio posterior através de blocos construídos sucessivos, com espaços vagos entre eles, relegando as funções mais utilitárias, como oficinas, para o fundo do lote, estando a fachada guardada para o contacto com a clientela. Deste modo começa a desenhar-se a especificidade da casa urbana, desenvolvendo um Tipo paralelo, porque nascido de condicionantes diferentes.

3.2.3 O princípio da diferenciação Vernacular

Em jeito de conclusão, pode-se dizer que o lento processo evolutivo da arquitectura rural demora a constituir um ponto diferenciador de determinada região ou país, a não ser através do uso de diferentes materiais de construção, que são aqueles a que se tem acesso. A nível distributivo, falamos ainda de necessidades básicas de sobrevivência que se encontram na génese das primeiras subdivisões do núcleo habitável da casa. Sendo estas necessidades semelhantes para qualquer homem e mulher, em qualquer local do globo, é apenas óbvio que o resultado físico das mesmas se assemelhe. No entanto, pode-se começar a falar de uma diferenciação padronizada que corresponde a necessidades específicas de determinada região e do clima ou topografia que a define.

Forno de aquecimento, com alimentação pela “smoke bay” ou “cozinha negra”

Na Europa de clima mais agreste há necessidade de separar as zonas de fumo, criando algo mais qualificado para se “estar”, que parece não ser tão premente mais a Sul (embora existente, como já se viu). Tal facto encontra-se ligado ao facto de que a Norte as necessidades de aquecimento serem constantes, obrigando a um recurso regular à lareira, o que não se verificaria nas regiões mais ensolaradas. Daí que fosse feita referência às “Cozinhas Negras” ou “Smoke Bays”, enegrecidas pelo fumo e pelo seu deficiente escoamento nas regiões mais frias. Do mesmo modo, seria por este motivo que, em determinadas regiões, assistimos ao aparecimento de fornos nas divisões anexas à cozinha, mas alimentados a partir desta última, de modo a garantir o aquecimento, sem os inconvenientes do fumo resultante. Mais a Sul, é de assinalar a adição do sobrado sobre a sala e em contacto directo com a cozinha, ou seja, à mercê dos fumos aí produzidos, a não ser que estes não o fossem com muita regularidade, ou que as chaminés se generalizassem, garantindo a salubridade do espaço.

Será cedo para especular acerca de especificidade local ou regional, dado que em termos evolutivos não nos encontramos na recta final do processo, ou seja, outros desenvolvimentos se irão suceder, e poderão sê-lo de modo a harmonizar o pouco que até à data se tem vindo a diferenciar. Neste caso em particular, tal poderá ser um indício que as necessidades continuarão a definir os resultados, apenas se manifestando mais cedo quando as carências são igualmente mais urgentes de satisfazer.

4 A Idade Moderna

A necessidade de proceder a uma estratificação do processo evolutivo da casa rural leva à adopção do esquema de divisão dos períodos temporais que se manifestam através das mudanças ou alterações sociais mais importantes. Estas marcam-se pela adopção de usos e costumes derivados da mudança e de novos comportamentos que se manifestam fisicamente na arquitectura de determinada época. No entanto, estas evoluções pertencem sempre a uma esfera do Erudito, por estar mais em contanto com a novidade, com a informação produzida, sendo que, ou por impossibilidade financeira, ou por atraso cultural, mais tarde atinge as camadas mais modestas da população. Pesa embora o facto da cidade ser por definição o lugar de confluência do saber, de modo a que, mesmo nos níveis mais humildes da escala social, a influência deste se faça sentir de forma mais imediata do que no campo.

O facto é que o período em que se produz determinada mudança não é necessariamente aquele em que a veremos espelhada na forma ou distribuição da casa rural, pelo que é de considerar a pertinência da adopção de uma escala erudita como separador. No entanto, essa mesma escala será aquela que condicionará as evoluções futuras, pelo que deste modo se torna importante o conhecimento das alterações sociais, mesmo provindas do topo, que determinam essas mudanças, mesmo que distantes no tempo.

Um dos factos mais marcantes passa pela “*Imposição do Estado*”¹¹ a partir do séc. XV, em que este adquire um poder sobre as populações que até à data havia sido imposto pelos nobres e pelos proprietários. A estes é imposto um código de conduta que permita criar um quadro comportamental que os identifique efectivamente como Nobres, ao invés de apenas se assemelharem a tal através das posses e da sua manifestação exterior, como era a já referida moda dos castelos, cujo carácter defensivo era uma mera opção estética e de transmissão de uma ideia de poder. Este poder deixa de estar ao (fácil) alcance de qualquer um, uma vez que as regras para o adquirir de uma condição Nobre passam também a ser mais restritas e controladas, criando uma Nobreza mais dependente do Estado, uma vez que era este que definia o seu estatuto. Como consequência, o domínio passa a ser exercido por este último.

Esta tentativa de controlar o comportamento humano manifesta-se acima de tudo através da criação de Regras de Sociedade, até à data pouco expressivas, muito embora já condicionassem comportamentos, pertencendo contudo, na sua maior parte, ao domínio do religioso. Estas leis de comportamento condicionam os movimentos e os contactos dos homens e das

¹¹ Ariès, Phillipe e Duby, Georges – “*História da vida privada – volume 3: do Renascimento ao Século das Luzes*”, 1990, Edições Afrontamento, Lda, Porto
ISBN 972-36-0243-1

mulheres, dado que a proximidade física passa a ser desencorajada. O principal impulsionador deste “movimento” foi Erasmo de Roterdão, através da publicação do seu livro “*Civilidade Pueril*”, em 1530, um manual de educação infantil que no entanto viria a condicionar o seu comportamento futuro. Defendia nessa obra que o comportamento humano é a manifestação física de alma, pelo que uma pessoa deveria ser contida nas suas atitudes, correndo o risco de se expor em demasia às outras pessoas. A imagem seráfica obtida através deste comportamento discreto era conveniente para a sedimentação do carácter do privado.

Se existem regras para o contacto das pessoas, em consequência a hierarquização dos espaços passa a estar na ordem do dia, dado que os espaços se passam a suceder, evoluindo do público para uma esfera cada vez mais privada, conforme a já referida descrição de D. Duarte¹², em que casa nobre se organiza segundo 5 espaços consecutivos:

- Um primeiro espaço de recepção,
- Uma “*câmara de proveito*” onde acediam apenas alguns nobres,
- Um quarto de dormir,
- Uma “*trecâmara*”, ou quarto de vestir,
- E por fim, um oratório, o espaço mais reservado, o último reduto da privacidade.

Sequência de espaços, do público para o privado, segundo D. Duarte

Estes espaços, no domínio da casa nobre, não ocorrem através da adição de novos espaços às funções preexistentes, antes resultando de uma subdivisão interna do módulo espacial comum, que via a área dos seus espaços diminuída. Este processo pode ter ocorrido devido a vários motivos, entre os quais a simples necessidade de actualização de casas existentes a novas regras de sociedade (dado que a casa nobre era mais duradoura que os exemplos que temos vindo a recolher), ou também pela permanência dos modelos que não se viam adaptados no seu todo às novas imposições sociais emergentes. Mas a elaboração de novos Tipos por parte de uma comunidade Erudita consiste num outro tema a ser elaborado à parte.

¹² **Mesquita. Marieta Dá**– “*História e Arquitectura, uma proposta de investigação – o palácio dos Marqueses de Fronteira como situação exemplar da Arquitectura Residencial Erudita em Portugal, vol. 1 – Dissertação de doutoramento*”, 1992, Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa.

O último dos espaços a ser referido por D. Duarte é outra das manifestações próprias do período que se inicia com o séc. XVI, por corresponderem ao aparecimento das novas religiões (até ao séc. XVI) que impunham o exame de consciência sob a forma de confissão ou da manutenção de um diário para a expiação dos pecados. Este último é igualmente consequente do aumento da alfabetização (ou talvez esta tenha ocorrido pela necessidade religiosa), tornando-se comum na Inglaterra do séc. XVI, cujo esforço na aprendizagem agora é considerado em prol do autor e não necessariamente em função dos resultados externos à própria pessoa. Este desejo de enriquecimento pessoal não pode ser desligado da nova concepção humanista do indivíduo, do Homem Renascentista cuja felicidade era obtida através do saber e do conhecimento, resumindo, da valorização do Indivíduo. E, claro está, como manifestação da individualidade surgem os espaços a que só este tem acesso.

Na *“História da Vida Privada”* manifesta-se este como o motivo que desencadeia finalmente o separar do público da esfera privada, mesmo naqueles que poucas possibilidades têm de o fazer, optando como é óbvio por duas modestas divisões ao invés de um esquema tão complexo como o defendido por D. Duarte. Estas duas divisões seriam, como é óbvio, a sala, domínio do público, das funções utilitárias, e o quarto, cujo ferrolho protegeria a *“esfera do privado, das preciosidade e das riquezas”*¹³.

¹³ **Ariès, Phillipe e Duby, Georges** – *“História da vida privada – volume 3: do Renascimento ao Século das Luzes”*, 1990, Edições Afrontamento, Lda, Porto
ISBN 972-36-0243-1

4.1 O domínio do privado

Independentemente do atraso que se verifica na adopção das últimas evoluções da Arquitectura Erudita, o facto é que estas se acabam por manifestar no domínio do Popular, permanecendo contudo a dúvida se neste último contexto tal se deve a uma efectiva influência ou simplesmente uma conquista que nada deve aos seus parceiros mais abastados, sendo a privacidade ou separação de funções uma necessidade humana, mais do que de aparato. É claro que, embora o manifestem dos mais diferentes modos, todas as culturas possuem os seus hábitos particulares, em que apesar de todos terem deles conhecimento, os resguardam dos olhares indiscretos. Do mesmo modo, tal como já foi adiantado, será coerente apontar a necessidade de privacidade quando se partilha a casa com uma família extremamente alargada?

Ainda no princípio do séc. XVI se assinala a existência de uma casa em Portugal cuja distribuição se restringia a duas únicas divisões, à semelhança da casa de Elvas, antes de ser ampliada. Esta, agora em Alcácer do Sal, possuía uma área de cerca de 63 metros quadrados, dos quais 37 seriam ocupados pela primeira das divisões, sendo igualmente aforada, mas desta vez à Ordem Militar de S. Tiago. No entanto, em Setúbal, uma outra acusa a existência de um sobrado sobre uma única divisão, com um total de 21 metros quadrados de implantação, e que se demarcava pela sua forma cúbica, com uma cobertura de apenas uma água, e à qual se acedia por uma única porta, o que acusa a existência de um Tipo diferente de o de Elvas. Este é semelhante ao de Dracy, em França, e revela mais uma vez a inexistência de um espaço suplementar de sala, livre dos fumos da cozinha, reforçando a teoria de que a “Cozinha Negra” é específica dos climas mais frios. De referir ainda uma última casa, descrita igualmente por Vítor Pavão dos Santos, e situada também em Setúbal, de características aparentemente urbanas, pois possui três divisões, uma situada face à rua, outra definida como “do meio” e por fim a última chamada de “do cabo”, o que parece indicar uma ocupação de um lote em profundidade.

**Casa em Setúbal
Portugal
(suposição)**

A casa parece evoluir calmamente e sem grandes revoluções, apostando-se em mudanças ou adições face ao modelo inicial. Paradigmático parece ser o exemplo da casa rural na Inglaterra, cuja anterior descrição contemplava uma cozinha muito rara em adição a duas outras divisões. No séc. XVI essa cozinha torna-se comum, bem como um quarto superior (sem se especificar se é um sobrado ou um piso completo), ao qual se acedia por intermédio de um escadote, possivelmente segundo o modelo já identificado noutras regiões. A evolução seguinte passa pela configuração da casa que adopta a forma de um “L”: a cozinha assume-se como elemento exterior, o que confirma o seu carácter adicionado. Também o acesso superior evolui, uma vez que passa a ser uma escada digna desse nome, e não um escadote vertical. A sedimentação destes novos elementos é lenta, como se vê, mas crê-se que possam estar na origem, nas casas mais abastadas, das famosas cozinhas separadas Winkhurst Tudor, em Sundridge, no Kent, em Inglaterra, que tanta polémica alimentaram durante anos,

**Cozinha separada (da casa)
Winkhurst Tudor, em Sunridge
Kent, Reino Unido**

In "Detached Kitchens in Eastern-Sussex, a re-assessment of the evidence"

www.worthingtonm.freemove.co.uk/vag/KITCHENS.htm

dado que consistiam em construções de dimensão similar à casa original, o que levava a crer que fosse na verdade uma segunda casa. Esta cozinha destacada (nascida do carácter aditivo da cozinha Inglesa?) estava destinada à cozinha diária e ao fabrico de fumados, possuindo um segundo piso e inúmeras divisões, para os padrões da época, e a sua "descoberta" levou à revisão daquilo que se pensava saber da economia da altura, uma vez que o seu dono teria de se encontrar numa situação financeira mais desafiadora, pois possuía na verdade o dobro da área inicialmente considerada. Segundo uma estatística de 1567, esta cozinha é comum a um terço das casas registadas, mas inicia o seu declínio no final do século, altura em "se torna redundante"¹⁴. Os mesmos autores referem que nas casas onde este edifício não existia, nas traseiras da casa original, a cozinha era praticada numa das divisões internas desta, o que torna difícil estabelecer o processo através do qual a cozinha se estabeleceu. Talvez inicialmente no interior da casa, sendo relegada para o exterior pelos problemas de evacuação de fumo, e finalmente adicionada posteriormente nas traseiras, obtendo a tal forma em "L" referida no séc. XVII. Corre-se, evidentemente, o risco de tentar estabelecer comparações entre Tipos que podem não pertencer ao mesmo estrato social, mas tal é inerente ao trabalho em causa e aos registos a que se tem acesso.

Muitos autores referem que a casa rural deste século em diante não se demarca propriamente pela evolução sofrida, sendo que é difícil distinguir as dos séc. XVIII, XIX e princípios de XX, pelo menos segundo a opinião de Christian Lasseur¹⁵, responsável pela organização francesa Pierre Sèche, que trabalha em prol da conservação dos modelos da arquitectura rural. Este facto, passível de verificar caso se consiga de facto ter acesso aos modelos ainda existentes, fisicamente ou ideologicamente, pode ter origem no tipo de factores que de facto são procurados, muitas vezes segundo o modelo padronizado da habitação actual. Como se verifica um processo lento, há que ter atenção às pequenas alterações verificadas, que por vezes se demarcam pura e simplesmente pela introdução "envergonhada" de novos materiais, ou da substituição dos mesmos por outros que se tornam mais acessíveis. É o caso do vidro, registado em Inglaterra no séc. XVII, ou até mesmo da pedra e do tijolo, em substituição da estrutura em madeira e da taipa original, que muitas vezes provinha de casas abandonadas por alturas da Idade Média, dada a instabilidade social e a crise económica que obrigava ao refúgio dos seus ocupantes noutras paragens. Acabado o clima de instabilidade, e iniciado o retorno ao campo, estas casas permaneciam fora do alcance da maioria da população, por representarem um esforço financeiro de recuperação muito elevado. Assim, a atitude mais comum era considerá-las como

¹⁴ **Martin, David e Martin, Barbara** – "Detached Kitchens in Eastern-Sussex, a re-assessment of the evidence"
www.worthingtonm.freemove.co.uk/vag/KITCHENS.htm

¹⁵ **Lasseur, Christian**, "Jean Loubergé, réflexions sur l'évolution des maisons rurales en Béarn depuis le XVIIe siècle", dans "Géographie historique du village et de la maison rurale", Actas do Colóquio em Bazas, 19-22 de Outubro de 1979, edição de C.N.R.S., Paris, 1980, pp 169-178.
<http://www.pierreseche.com>

**Casa de Quinta em Midhurst
Sussex, Reino Unido**
In "Medieval Cottages"
<http://www.wealddown.co.uk>

**Casa de Nave Central
França**
in "Encyclopedia of Vernacular
Architecture of the World, Volume I:
Theories and Principles", 1997,
Cambridge University Press, Cambridge
ISBN 0 521 56422 0

**Casa Longa
França**
in "L'Intangible Trinité : la maison
« traditionnelle », la maison « de pays »,
la maison « paysanne »", in Tomo VIII,
1984, da revista "L'architecture
vernaculaire"
http://www.pierreseche.com/intangible_trinite.htm

depósito de matéria prima usada na construção de novas habitações.

Do mesmo modo, existem outros elementos que denunciam usos diversos por parte dos seus ocupantes. O refúgio das classes abastadas num piso superior da casa, constituída por espaços de representação já não é de todo inédito (em que se relegava o térreo para as funções práticas), podendo inclusivamente estabelecer-se um paralelo para o modelo urbano. No entanto, numa casa de quinta do séc. XVII, em Midhurst, no Sussex, Inglaterra, que apesar das dimensões razoáveis, permanece rural, assinala-se a existência de duas divisões no piso térreo, ambas aquecidas por lareiras, que existe igualmente no piso superior, o que, na opinião do autor da descrição (não identificado), é revolucionário¹⁶. Embora este seja parco nas descrições e justificações do facto, tal pode dever-se ao revelar de um uso do espaço em altura que até à data não tinha um carácter muito nobre: o sobrado, ou mesmo o piso acessível pela escada, mas sem aquecimento, o que se depreende não ser algo de muito confortável.

Mas a característica mais marcante da arquitectura rural continua a ser a forte permanência da mesma, dado que mesmo no séc. XVII ainda é possível encontrar referências a Tipos já descritos em épocas idas. Christian Lasure permanece uma autoridade na matéria, e o seu trabalho tem servido de base para muitos outros estudos posteriores, nomeadamente Paul Oliver e a sua "Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World"¹⁷, em que a região da Gália foi da responsabilidade do primeiro. A casa com três naves internas, definidas segundo duas filas de pilares que suportam a cobertura, é referida como característica do séc. XVII, quando este processo construtivo havia sido referido na Alta Idade Média, sendo que agora um pátio coberto situado na nave central divide o espaço habitável do espaço destinado aos animais ou às culturas. Mais óbvio ainda é a descrição de uma "Casa Longa", que segundo a descrição de Lasure, em tudo é semelhante à "Longa Domus", abrigoando todas as funções sob o mesmo tecto, chegando mesmo a definir quatro Tipos diferentes com base nesta solução, em que se evoluía de uma zona comum a pessoas e animais até duas formas destacadas unidas por um espaço aberto que partilhava a mesma cobertura. São portanto oito os séculos que separam os modelos referidos, contribuindo para esta estagnação, ou até retrocesso (dado que no séc. XVII ainda se referem espaços comuns entre homem e besta) o clima de extrema pobreza a que esta casa se encontra associada em França, provando que as possibilidades financeiras, tanto ontem como hoje, determinam a adopção dos diferentes modelos e a sua evolução.

¹⁶ "Medieval Cottages"
<http://www.wealddown.co.uk>

¹⁷ Oliver, Paul – "Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, Volume I: Theories and Principles", 1997, Cambridge University Press, Cambridge
ISBN 0 521 56422 0

4.2 A emergência das cidades

Uma das razões pelas quais a casa rural tende a desaparecer dos registos das épocas que se sucedem, prende-se com o desenvolvido sentido paralelamente no campo da Arquitectura Erudita ou esclarecida, nomeadamente nas cidades¹⁸. Por um lado, a sua cada vez maior presença demarcava-se através da existência de um modelo diferente do conhecido, que permitia individualizar a habitação dos estratos sociais mais comuns. Paralelamente, o clima de miséria que se vivia no campo foi igualmente condicionador do desenvolvimento essencialmente urbano, uma vez que a casa rural iniciava um processo de degradação e esquecimento que tinha por base a obsolescência do homem enquanto força laboral do campo, à mercê de novas técnicas de cultivo, fruto de uma Revolução Agrícola que antecedeu o Industrial. Incapaz de providenciar o seu sustento, o homem torna-se migratório, acede às cidades mais capazes de assegurar a sua subsistência, ainda que de forma pouco digna. Procedem-se a tentativas de evitar o abandono do campo, que passavam pela criação de leis que impedissem a venda de pequenas propriedades agrícolas, mas mesmo à revelia da lei as ruínas da casa rural forma marcando a paisagem, fruto das necessidades crescentes da mão de obra da cidade.

Alguns acontecimentos pontuais marcaram igualmente o clima construtivo urbano, paralelamente às necessidades marcadas pelo aumento da população, como o incêndio devastador que assolou Londres em 1666, cujo rasto de destruição impeliu à sua rápida substituição por novas construções que se viram obrigadas a evoluir de modo a evitar catástrofes semelhantes. Processo similar seria adoptado posteriormente no seguimento de uma outra catástrofe que viria a marcar também o panorama internacional: o Terramoto de Lisboa de 1755, cuja campanha de reconstrução é igualmente notório a nível do urbanismo. A sua abordagem é necessária, mas as transformações por si encetadas pertencem a um quadro histórico posterior ao presente.

A nível da casa propriamente dita, a grande mudança introduzida no séc. XVII prende-se com a adopção da habitação plurifamiliar nascida da divisão interna da casa familiar urbana em vários “apartamentos” destinados a albergar várias famílias em espaços reduzidos. A ocupação do espaço urbano é ainda através de um lote estreito e profundo, cujo Rés-do-chão se encontra destinado ao comércio, cingindo-se a habitação aos pisos superiores, cuja planta se repete no percurso ascendente. O acesso era feito por intermédio de um corredor estreito que pretendia libertar o maior espaço possível em largura para a actividade comercial, cuja frente de rua era um dos bens mais preciosos, e uma escada paralela ao lote conduzindo acima.

Terramoto de 1755
Lisboa
pt.wikipedia.org

¹⁸ **Roux, Simone** – “*La Maison dans l’Histoire*”, Colecção “L’Aventure Humaine”, Editions Albin Michel, Paris
ISBN 2-226-00264-2

Nestes modelos ainda não se assiste à especialização das funções já referenciada em parágrafos anteriores, o que demonstra o atraso com que as inovações sentidas a nível erudito se implantam a nível popular, ainda que se referia aqui um ambiente urbano, com tudo o que isso acarreta a nível de percurso das ideias e das formas, e cuja influência mais tarde ou mais cedo se faz sentir. Contudo, essa ausência de hierarquia, nascida da similitude das divisões internas do fogo, e do seu carácter comunicante acabariam por ser benéficas à apropriação do espaço por parte dos vários agregados familiares. De facto, e muito embora o Tipo se encontrasse destinado a uma só família que ocuparia as suas dependências de acordo com a função que aí pretendia desempenhar, como estas não se diferenciavam espacialmente, a sua posterior evolução não se encontrava condicionado ao que se efectivamente fazia em determinado espaço.

Contudo, o que não se paga a nível da área (diminuta, apesar de tudo, pois a uma divisão passa, grosso modo, a corresponder uma casa), paga-se a nível da privacidade e do conforto de percurso da casa, pois como se partia da base da sala comunicante, o acesso à mais recuada implicava necessariamente passar pelas primeiras. Esta consideração, mais uma vez é feita à luz da habitação actual, último reduto de uma privacidade que não tem reflexo na partilha do espaço no emprego, nos espaços públicos e nos transportes diários. Na habitação rural a ausência de privacidade era comum, já foi aqui documentada, e continua a marcar lugar na habitação plurifamiliar deste século nas casa que, ao fim e ao cabo, se destinam a um estrato social similar. Pela área da casa unifamiliar, posteriormente convertida à multiplicidade (originalmente ou adaptada), é apenas de supor que os seus habitantes “*originais*” gozassem de um desafogo financeiro cujo principal conforto proporcionado seria precisamente a individualidade espacial. Assim, a denominação de “*apartamento*” não deve ser aplicada a uma estrutura similar à que a maior parte de nós habita, mas apenas a um esforço de diferenciação face à “*casa*” tradicional.

Ao aumento da capacidade habitável corresponde um aumento da altura das edificações, nomeadamente na Paris do séc. XVIII, em cuja estrutura inicial de pedra, já corrente, se adicionam pisos em madeira, mais leves e adaptados á sobreposição por não infligirem cargas desnecessárias sobre a base. Ao contrário do que se possa pensar, o “*apartamento*” não se estendia unicamente por um piso, sendo distribuído verticalmente, muito embora as fontes consultadas que assim o afirmam não desenvolvam o tema a nível da separação de funções, ou do modo a sala comunicante (e a devassidão por esta oferecida) entram num esquema que parece corresponder a uma casa separada pela comunicação vertical. Esta continuaria a ser território comum, uma vez que individualizar os acessos corresponderia à multiplicação das escadas.

Sobre esta questão, podem-se adiantar duas hipóteses: nas casas de maior dimensão e profundidade, a sucessão de salas teria de ser a maneira mais viável de distribuir o espaço, pelo que a sua ocupação se faria de forma sucessiva pelas várias famílias, optando-se apenas pela distribuição vertical quando a profundidade menor assim o condicionava, provavelmente não nas frentes de rua,

Esquema distributivo em que se faz a partilha dos acessos verticais, antes da distribuição do “apartamento” num único piso

***Piso de prédio de habitação que
passa a corresponder a um único
apartamento***

mas sim nas profundezas dos lotes que começavam por ser ocupados. No entanto pode igualmente ter-se verificado que a ocupação vertical do prédio se fizesse por intermédio da separação de funções, uma vez que há registo de, pelo menos haverem duas, correspondendo estas à zona onde se realizava o fogo e a outra que se pode qualificar sem grandes dúvidas como quarto. De facto, se anteriormente se duvidava da sua real utilização, como na cidade não há lugar para o cultivo, e a actividade fundamental dos seus ocupantes ocorre no exterior da habitação (seja ao serviço de um amo, seja num espaço ligado à rua), um lugar para o abrigo da produção própria é inútil. Além do mais, refere-se que a subdivisão do quarto, ainda que recorrendo a meras pranchas de madeira, é uma das principais alterações do fogo desta época, numa tentativa de separar os pais da sua prole, conquistado assim mais privacidade. Esta hipótese, tal como a outra, é meramente especulativa, e parte do princípio que a actividade adaptativa do modelo unifamiliar acarretaria condicionantes como a realização do fogo apenas nos locais destinados ao efeito, nomeadamente nas lareiras que não deveriam estar generalizadas nos diferentes piso, por exemplo, o que obrigaria à partilha dos espaços aquecidos para a realização das refeições. Este aspecto é inédito, ou pelo menos só viria a ser documentado nos séculos posteriores, por intermédio das utopias sociais que idealizavam os edifícios ocupados por mini sociedades que viveriam numa harmonia partilhada, muito embora se possa assumir que, tal como as outras, também estas ideias têm a sua génese noutras antecedentes.

A grande conquista da habitação urbana é portanto a sua abertura aos novos migrantes das zonas rurais, mais marcante no séc. XVIII, mas que marca os primeiros passos na elaboração de um albergue plurifamiliar a que rudimentarmente podemos chamar de “*apartamento*”, mas apenas pela subdivisão interna dos espaço que ainda não possuíam uma manifestação física efectiva.

5 Fenómenos de transformação espacial

Os acontecimentos mais marcantes que definem a evolução notada a partir do séc. XVIII foram já adiantados, pois tomaram a forma de duas revoluções (ou evoluções, segundo alguns autores, dado não terem sido mudanças imediatas), a primeira Agrícola, que tornou o camponês obsoleto enquanto única força de trabalho e forçando a sua saída do campo em busca de trabalho na indústria que iniciava os seus esforços, e que viria a definir a segunda revolução, esta Industrial. No entanto, pode-se dizer que o verdadeiro motor de todas as revoluções tem a sua génese num fenómeno mais vasto, que não se reduz unicamente à necessidade, mas a qualquer fenómeno que introduza a ruptura necessária para que a evolução se dê. Nessa categoria vamos encontrar igualmente as catástrofes, naturais ou não, cuja destruição infligida na cidade obrigou a movimentos de recuperação dos tecidos urbanos que se manifestaram igualmente a nível espacial interno, pela possibilidade de experimentação criada pela edificação de raiz. Neste contexto encontramos não só o Incêndio de Londres de 1666, mas muito especialmente o Terramoto de Lisboa de 1755, cujo tabuleiro Pombalino herdado da catástrofe é precisamente demonstrativo do esforço experimentalista a nível espacial.

5.1 A Baixa Pombalina

A Baixa Lisboa antes do terramoto, num esquema medieval, e após a reconstrução

www.aph.pt
snig.igeo.pt

Uma das principais mudanças sentidas a nível da organização espacial do fogo foi produzida na transição do séc. XVII para o séc. XVIII, não se podendo definir, como sempre, uma data precisa, mas cuja necessidade havia sido desde à muito anunciada. Refiro-me à organização do fogo num único piso, aparentemente uma solução simples e óbvia, mas que na verdade foi o factor que permitiu o conseqüente desenvolvimento da habitação, pois até à altura o prédio de rendimento era meramente uma casa unifamiliar adaptada. O ganho da privacidade por intermédio da ocupação de um espaço perfeitamente definido nas suas fronteiras foi portanto o que definiu um limite para a apropriação do espaço, onde o domínio dos vizinhos não entravam, não sendo por isso uma condicionante.

O sistema distributivo, se assim se pode denominar, era até a altura constituído pelas salas comunicantes, segundo a descrição já apresentada por D. Duarte, mas que correspondia igualmente ao modelo da casa nobre francesa, no entender de Maria Helena Barreiros: uma ante-sala “*de companhia*”, um quarto de dormir, um “*gabinete*” e um quarto de vestir, em número crescente de necessidade de privacidade (em que se excluem as zonas de serviço)¹⁹. A primeira grande alteração a este Tipo consistiu na introdução de uma sala junto à entrada que ao invés de comunicar com as restantes através de uma “*enfilade*” de portas, servia para distribuir directamente pelas restantes divisões, solução que se repetia nos pisos sobrepostos. A presença desta encontra-se identificada na cidade de Paris dos séc. XVIII e XIX, meio onde muitas evoluções se encontram registadas a nível da habitação. No entanto, a referência para a composição destas novas soluções é referenciada por muitos autores como sendo a Baixa Lisboa do Marquês de Pombal, como o diz François Loyer, autor de um estudo sobre o prédio de rendimento de Paris do séc. XIX. Muito embora o seu campo de estudo seja esta última cidade, afirma inequivocamente que o surgimento desta antecâmara deve ter ocorrido no séc. XVIII, pois “*a Lisboa do Marquês de Pombal utiliza este sistema*”²⁰.

A necessidade do movimento de renovação urbana encetado por este último não é novidade, e as suas causas são bem conhecidas: o terramoto de Lisboa de 1755 que provocou a destruição do centro da cidade, que por ser medieval, propiciou a deflagração de incêndios e principalmente a sua propagação através das construções maioritariamente de madeira e apinhadas umas contra as outras. Os pressupostos do frenesi de construção

¹⁹ **Barreiros, Maria Helena** – “*Casas em cima de casas: apontamentos sobre o espaço doméstico da baixa pombalina*”, Revista Monumentos n.º 21, Setembro de 2004, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Lisboa

²⁰ **Loyer, François** – “*Paris XIXe siècle, l'immeuble et la rue*”, Fernand Hazan, Paris, 1987
ISBN 2 85025 121 6

Alçado de quarteirão da Baixa, com dois edifícios implantados a cotas distintas

In "Casas em cima de casas: apontamentos sobre o espaço doméstico da baixa pombalina", Revista Monumentos n.º 21, Setembro de 2004, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Lisboa

Imagens de pormenor da "gaiola pombalina", em prédio da Baixa Lisboaeta

www.conservationtech.com

promovido forma portanto não só a recuperação da cidade através da ocupação do espaço destruído, mas igualmente a criação de um sistema urbano cuja modernidade se revelasse igualmente capaz de preocupações a nível da segurança e da higiene.

A autoria deste plano coube numa primeira fase a Manuel da Maia, Engenheiro-mor do reino, cuja proposta não realizada se baseava nestes últimos pressupostos, ao restringir-se a apenas três pisos de altura, procurando deste modo aumentar a segurança e prevenir novas catástrofes. Paralelamente às disposições acerca dos edifícios em si, criou também uma disposição legal que ainda hoje é alvo de utilização, ao referir que a altura dos edifícios não poderia ser superior à largura das ruas que os servem, o que se pode considerar não só uma solução que visava facilitar o acesso às habitações, mas igualmente a correcta insolação e arejamento das mesmas.

Todavia, quem havia de ser o autor do desenvolvimento urbano da Baixa Pombalina seria Eugénio dos Santos, por intermédio da Casa do Risco das Obras Públicas, cuja solução contemplava quatro pisos de altura, tendo chegado aos cinco no final do séc. XVIII, sem contar com as águas furtadas. No entanto as disposições criadas por este organismo incidiam essencialmente sobre o carácter urbano das novas construções, nomeadamente a implantação e os alinhamentos, a altura das edificações e a composição dos alçados, cuja repetição modular permanece a marca mais óbvia do processo encetado. Estes módulos de janelas e sacadas semelhantes constituíam, por assim dizer, um princípio de composição do lote, pois este era definido por maior ou menor número "de janelas". Este factor acaba por ser muito importante pois tal significa que, como medida dos lotes não era semelhante, a solução interior também não podia ser repetida de edifício para edifício.

Este prenúncio de diversidade é reforçado pela quase sistemática ausência de plantas dos edifícios, em que apenas os mais tardios apresentam, pertença de promotores em particular. É o caso do Conde de Oeiras, José Sebastião de Carvalho e Melo, promotor imobiliário, responsável pela edificação de um quarteirão na Baixa Pombalina, paralelamente a outras empreitadas pela restante cidade. A inexistência generalizada atesta a ausência de regulamentação a nível do espaço interno por parte da Casa do Risco, tal como a falta de vontade de o controlar, domínio que acaba por fazer parte da vontade do promotor que pela ausência de constrangimentos, sejam eles regulamentares ou preexistências construídas, acabam por fazer prova de um poder imaginativo e vontade experimentalista grandes.

Essa vontade de propor novas soluções, muitas vezes híbridas entre "Tradição e Modernidade"²¹ não impediram contudo que certas permanências distributivas se mantivessem a nível vertical, dado que, até ao aparecimento do elevador, certas noções de conforto permaneciam actuais. Refiro-me obviamente à

²¹ Barreiros, Maria Helena – "Casas em cima de casas: apontamentos sobre o espaço doméstico da baixa pombalina", Revista Monumentos n.º 21, Setembro de 2004, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Lisboa

ocupação dos diferentes pisos do edifício, em que a distância ao solo significava a descida no escalão social, dado o esforço implícito na subida aos pisos mais elevados. O rés do chão destinado ao comércio, a sobreloja aos responsáveis pela sua exploração, o piso nobre aos proprietários ou a arrendatários com posses e presença social (assinalado exteriormente como “*bel étage*” pelas fileiras de sacadas), e o denominado “segundo plano” destinado a locatários mais modestos, cuja planta, diferindo das precedentes, se repetia superiormente. Um facto curioso, para o qual contribuiu esta diferenciação entre piso nobre e segundos planos era a variação das paredes mestras, tal como o posicionamento das escadas, o que era permitido pela “*gaiola pombalina*”, sistema de construção versátil baseado na flexibilização da estrutura. De facto, tomando como exemplo o quarteirão do Conde de Oeiras, apenas a partir do segundo plano (terceiro piso) se distinguem os quatro edifícios que o compõem, dado que abaixo as variações e intromissões das plantas impedem uma leitura facilitada.

5.1.1 Distribuição, hierarquização, segregação

Gaveto da Baixa Pombalina, respectivamente

- Rés-do-chão
- Sobreloja
- 1º piso
- 2º piso e restantes

Observa-se o recurso ao corredor de acesso às divisões, bem como a entrada nobre efectuada para uma sala (antecâmara) que serve as restantes.

A planta da casa propriamente dita, como já foi afirmado, prima pela diversidade de soluções organizativas, devido ao grande hiato temporal estabelecido entre as primeiras construções e os últimos edifícios (a empreitada estendeu-se desde 1760 até 1810) e à diferente medida da frente do prédio (composto por número de módulos variável, correspondendo um módulo a uma janela), bem como às situações particulares de alguns edifícios, como os gavetos, por exemplo. Se a repetição das plantas não era possível, tal não impedia as soluções empregues não pudessem ser semelhantes.

in “Casas em cima de casas: apontamentos sobre o espaço doméstico da baixa pombalina”, Revista Monumentos n.º 21, Setembro de 2004, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Lisboa

Estas “soluções” não constituem algo objectivo e referem-se à fusão entre “*Tradição e Modernidade*” em que, paralelamente ao quarto comunicante, se introduziam novidades espaciais, principalmente zonas de distribuição como a antecâmara de entrada (denominada por Maria Helena Barreiros como “*quarto*”

A separação entre classes, antes relegada para os pisos, manifesta-se igualmente nos acessos desde a porta da rua, em que escadas independentes permitem o seu percurso sem haver necessidade de cruzamento de estratos sociais. Nos casos em o acesso vertical não é possível, recorre-se unicamente a duas portas de entrada independentes no patamar que serve a habitação, sendo que a porta axial serve a sala de entrada, enquanto que uma outra disposta lateralmente acede à cozinha ou zona de serviço. Esta solução não é estática, uma vez que as variações são possíveis, tal como num apartamento em que uma terceira porta lateral permite o contacto directo com a “*primeira sala*”, o que permite uma grande versatilidade no uso dos espaços, apesar de se começar a notar uma certa especificação na utilidade das divisões, a começar na denominação adoptada. No entanto podemos afirmar que a dualidade de entradas constitui uma regra pois mesmo num exemplo particular, obtido a partir de um levantamento, a exacta simetria do fogo, que não impede a diferenciação de zonas nobres e serviçais, é apenas ignorada na altura de colocar as portas da habitação, precisamente a eixo da escada quando acede à antecâmara e lateralmente quando se destina a funções práticas.

5.2 Paris do século XIX

**Ilustração de apartamento
parisiense, com legenda e
motivo decorativo**

In "Paris XIXe siècle, l'immeuble et la
rue", Fernand Hazan, Paris, 1987
ISBN 2 85025 121 6

O fenómeno da Lisboa Pombalina deve contudo ser entendido como tal: apesar do hiato temporal de cerca de 50 anos entre o início da edificação e o seu término, as modificações introduzidas ocorreram num espaço contido, sem raízes (a catástrofe assim o proporcionou) e estão contidas dentro de um intervalo preciso, apesar de algumas novas intervenções realizadas até à data. Do mesmo modo, os destinatários das novas habitações, se bem que estas eram de dimensões variáveis, sem pertencerem inequivocamente à Nobreza, provinham de uma burguesia emergente já com algumas posses, pelo que se pode afirmar que havia um público específico em linha de mira, o que torna este exemplo relativamente particular.

Paris consiste num exemplo mais homogéneo, muito apesar da grande revolução espacial da antecâmara assumidamente ter tido origem em Lisboa, o que só prova os benefícios da "tábua rasa". É homogéneo porque aqui, pela continuidade de renovação e substituição da arquitectura urbana, os modelos se foram sucedendo continuamente pelo que actualmente se consegue estabelecer um processo através do qual a habitação foi evoluindo.

É claro que os acontecimentos catastróficos também se foram sucedendo, nomeadamente incêndios, ou não houvesse igualmente uma raiz medieval em Paris. A consequência mais visível destes é contudo o afastamento progressivo dos prédios do eixo da rua, de modo a obterem-se ruas mais largas, e que teve como efeito o carácter recortado de algumas ruas onde nem todos os edifícios foram alvo de substituição, criando as empenas cegas que de certo modo adicionam algum carácter à rua parisiense por serem reveladoras da sua história.

No séc. XVIII é já assinalável a sobreposição das células com a mesma distribuição interna, ainda que muitos dos edifícios ainda se ampliem, adicionando pisos extra em madeira à base de pedra, em que o sótão era igualmente utilizado, ainda que sob a forma de uma mansarda com as suas lucarnas características. Mas as novas construções haviam de marcar lugar, pelos motivos acima descritos e por uma mera questão de requalificação, que marca a malha medieval ao substituir a medida inicial da frente do lote pelo seu múltiplo, ou seja, os novos edifícios apresentariam o dobro da largura dos antecedentes.

5.2.1 A migração da sala de jantar

Esta é igualmente a data em que se assinala a introdução do novo sistema distributivo do fogo, muito embora as fontes refiram que a "antecâmara" serviria uma dupla função, para além do acesso às restantes dependências: François Loyer refere-se-lhe como uma

Edifício parisiense (Rue de la Université), em que a sala de refeições se situa face ao pátio posterior (a)

In "Paris XIXe siècle, l'immeuble et la rue", Fernand Hazan, Paris, 1987
ISBN 2 85025 121 6

sala de refeições²³, muito embora esta desde sempre tenha existido na opinião de Phillippe Ariès e Georges DUBY²⁴. De facto, segundo estes últimos, esta antecâmara precisa primeiro de ganhar dimensão para receber uma zona de refeições, que havia sido substituída por um quarto suplementar, não tendo nascido com essa função exacta. Podemos depreender o seguinte a partir desta ambiguidade funcional: este foi um processo adoptado por camadas mais modestas da população, pois embora a privacidade interior das outras divisões se mantenha através do "filtro" que constitui a sala de jantar/distribuição, o facto é que as funções destinadas à recepção ou representatividade não se encontram presentes, pois imediatamente à entrada se depara com uma sala que consiste no coração da casa, com um carácter de uso diário e prático. De facto, a adopção dos modelos mais onerosos por parte de camadas sociais imediatamente abaixo dos utilizadores dos primeiros não é um facto inédito, e viria a suceder-se no cerne da Revolução Industrial, quando os modelos da classe média dos séc. XVII e XVIII se tornaram na referência dos novos trabalhadores fabris.

A entrada no séc. XIX marca a evolução dos processos construtivos através da introdução do tijolo que permite uma construção mais leve e integral (em vez da diferenciação construtiva entre os pisos inferiores e superiores), que autoriza a introdução de uma escada central ao edifício. Esta revela-se extremamente pertinente não só como processo de diferenciação efectiva do modelo medieval (de escada lateral, e posteriormente central, mas dividindo a frente da traseira), mas igualmente na implantação de uma solução que derivaria no esquerdo/direito, consentânea com o apego à simetria dos modelos Palladianos. A nível do edifício propriamente dito, o mais divulgado consiste naquilo que se denomina como "Haussemaniano", cuja distribuição por pisos é a mesma da Baixa Pombalina, em que os primeiros se encontravam reservados à loja e respectivo lojista, seguido do piso nobre, e diminuindo de estatuto à medida que o esforço aumentava e o clima se mostrava mais inclemente, situação que se manteve até à generalização do elevador no séc. XX que veio trazer novos atractivos ao último piso que já neste período era recuado, com um pátio fronteiro utilizável quando revestido a chumbo (outra das inovações construtivas introduzidas).

As divisões, com o passar do tempo, tendem a hierarquizar-se, não só a nível de dimensão, mas igualmente através do seu "zonamento", dado que se começa a desenhar uma área de serviço paralela à restante casa, a qual possui novo acesso suplementar. Esta característica havia já sido assinalada na Baixa Pombalina, no período compreendido até 1810, pelo que aqui é posterior, já que nos encontramos na segunda metade do séc. XIX. Este assiste a uma nova migração da sala de refeições, dado que esta passa a ser assumidamente uma zona utilitária e se agrupa junto dos restantes serviços, paralelamente às traseiras, não obstante permanecer o

²³ "Paris XIXe siècle, l'immeuble et la rue", Fernand Hazan, Paris, 1987
ISBN 2 85025 121 6

²⁴ "História da vida privada – volume 4: da revolução à grande guerra", 1990, Edições Afrontamento, Lda, Porto
ISBN 972-36-0231-8

coração da casa e ter-se tornado num espaço privado. A frente de rua passa exclusivamente a ser associada ao papel da representação social, raro na classe média, mas que mesmo assim não se inibe de conceber espaços com esse destino. O salão perde o carácter de dormitório, divisões específicas passam a servir esse efeito, e conseqüentemente uma zona destinada ao uso nocturno passa a ganhar forma. O carácter representativo desta opção espacial não renega o carácter utilitário necessário ao desfrute da casa, uma vez que a rua, invadida por trânsito e barulho crescentes, já não serve os aposentos privados, direccionados para os pátios traseiros que se cuidam e embelezam de modo a substituir a rua no olhar do observador.

Nas camadas mais modestas da burguesia, o final do séc. XIX marca-se pelo retorno da sala de jantar à fachada da rua, ou seja, esta pretende assumir também um carácter nobre destinada a recepções e actividades sociais, que por esse mesmo motivo permanecia abandonada na esmagadora maioria do tempo, não obstante ter sido aqui realizado, a par do salão, o maior esforço na sua decoração. Neste caso a cozinha é a zona de refeições e de estar, dado que a ausência de pessoal doméstico implica o atravessamento da casa de modo a realizar as refeições face à rua. O esforço exercido em “*parecer*” é de tal ordem que a cozinha é a divisão mais pobre e mais simples da casa, apesar da actividade diária se desenvolver aí.

5.2.2 Permanência do gesto, permanência da forma

Apartamento parisiense em que se recorre ao corredor, apesar deste servir a zona de serviço, à esquerda, desembocando na escada dos serviços

In “Paris XIXe siècle, l'immeuble et la rue”, Fernand Hazan, Paris, 1987
ISBN 2 85025 121 6

É assinalável este hábito, e a sua permanência até aos nossos dias, em que a sala comum, muito embora utilizada em actividades lúdica como ver televisão, continue a ter reservado a um canto a mobília de sala de jantar na maior parte dos casos completamente inútil. Se atentarmos à distribuição das divisões, as semelhanças são ainda mais flagrantes.

O agrupamento dos quartos num único bloco, também em finais do séc. XIX abre caminho para a introdução do corredor (ou a sua generalização, pois mais uma vez a Baixa Pombalina já fez uso do mesmo), que já em inícios do séc. XX passa a desembocar directamente na porta de entrada, tornando obsoleta a antecâmara anteriormente registada. De uma forma simplificada, pode-se dizer que se obtém o seguinte esquema: um patamar de uma escada comum para onde abrem duas portas de entrada, que servem dois apartamentos independentes de duas frentes. Estes são servidos por um corredor central com sala de estar e de jantar orientadas para a rua, a cozinha para o interior do quarteirão, às quais se sucedem os quartos ao fundo, que partilham ambas as frentes. Se referirmos que o anterior “*cabinet*”, divisão de pequenas dimensões, passa a ser ocupado por uma casa de banho, obtemos a imagem fiel daquele que é ainda o apartamento contemporâneo mais comum, um modelo por todo o lado disseminado através do “*Boom*” habitacional do séc. XX que repete até à exaustão uma arquitectura, porventura em tempos nascida da imaginação de um especialista,

mas agora do “domínio público”, por ser a sua expressão dos seus modos de vida.

A generalização deste modelo deve-se a inúmeros factores, em que, é claro, a sua adequação aos propósitos dos seus utilizadores não é de todo estranha. Já referimos que a adopção dos modelos por parte dos diferentes estratos sociais se faz principalmente por parte dos mais modestos que copiam os modelos dos mais conceituados, numa lógica consecutiva e ascendente. Esses propósitos, mais do que a mera exploração prática das diferentes divisões da casa, revestem-se igualmente da necessidade de fazer transparecer um modo de vida idealizado, que remeta provavelmente para o estrato social imediatamente acima, cujo reflexo mais óbvio é precisamente à alusão da existência de uma vida social: uma sala de jantar elaborada, mas preterida em termos práticos em prol da cozinha.

5.2.3 A Revolução Francesa e o domínio público

Estes processos de fabricação de uma vida social activa não são contudo inocentes, não consistem numa degeneração do comportamento humano sem causa aparente. A causa existiu e é bastante documentada, muito embora a associemos a outro tipo de consequências sociais: a Revolução Francesa.

Edifício na Rue Tivoli, Paris, com saguão e pequeno pátio posterior
Da esquerda para a direita:

- **cave, r/c, 1º ao 6º piso,**
cobertura

in “Paris XIXe siècle, l’immeuble et la rue”, Fernand Hazan, Paris, 1987
ISBN 2 85025 121 6

A relação não parece evidente, mas o facto é que, como todos os movimentos revolucionários, também este assumiu a transparência da vida privada como um método de submissão ao regime. É claro que os pressupostos em que o movimento se baseou para fazer cair o poder consistiam precisamente num ideal de liberdade até à altura ausente, mas a manutenção dos mesmos, ou pelo menos a garantia do seu cumprimento foi pretendido através da cessação das liberdades básicas da população.

Ter uma vida privada, paralela à vida pública, era o mesmo que ter uma actividade conspiratória, o que equivale a dizer que a exposição da mesma pretendia clarificar as posições dos indivíduos (preferencialmente as mesmas que as do levantamento revolucionário). Por um lado, este processo, ou a sua implementação, era contrário ao que se vinha verificando até altura, e que consistiu precisamente num resguardo cada vez maior daquilo que se pretende desconhecido do público em geral, isto não só em relação às personalidades que poderiam ter algum tipo de interesse

social, mas igualmente a nível particular, onde a reflexão ganhava o estatuto de actividade necessária à redenção humana. O nível de alfabetização foi referido como impulsionador deste movimento, numa lógica de enriquecimento pessoal que não teria necessariamente uma visibilidade social, e que englobava igualmente outro tipo de actividades. No entanto a escrita cobria-se de grande significado a nível do elogio do “*Eu*”, já que era o meio privilegiado da elaboração das crónicas do autor (vulgo “*diário*”), cujo conteúdo inicialmente não se pretendia ser do conhecimento geral.

Em que é que a Revolução Francesa veio mudar este aspecto? Através da sua divulgação, principalmente desses registos que consistiam a descrição de personalidades, principalmente aquelas que se pretendia servirem de exemplo. A exposição pública passou a ser regra, e abarcou os mais variados conteúdos, inclusive o meio de se proceder ao contacto com as pessoas: a distinção de classes passou a ser proibida, sendo que cada um deveria ser tratado por “*tu*” e não por “*vós*”, este ultimo pressupondo um hierarquia superior.

No entanto, a pressão exercida para o efeito esbarrou contra a resistência do cidadão, para o qual a privacidade havia sido uma conquista, ou pelo menos já consistia num hábito difícil de abandonar. A correspondência aos anseios do clima revolucionário não foi nula, simplesmente se revestiu da atitude oposta à pretendida. Ou seja, se o que era procurada era a manifestação pública do “*Eu*”, então seria criada uma nova entidade capaz de fazer transparecer o indivíduo para o público. Esse processo foi conseguido através da criação de um código de conduta em que as manifestações públicas assumiam importância primordial, precavendo sempre a manutenção da sua privacidade. A roupa era o seu aspecto mais visível e imediato, a separação efectiva das funções da casa talvez a consequência menos óbvia. Paralelamente ao esforço de ter uma vida pública, que nas camadas mais pobres da população se realizava na taberna, mas na casa burguesa se estabelecia (ou assim se pretendia) nas divisões destinadas à representação, produziu-se um movimento de contracorrente que expulsou do olhar público todas as actividades privadas: se as refeições se passam a realizar no interior da casa, o salão perde o carácter de dormitório pois pretende ser o espaço de recepção por excelência. A actividade de receber pretende expor a vida privada, mas apenas provoca a relega para dependências às quais o comum cidadão não tem acesso.

A Inglaterra não reage inocentemente ao que se passava no outro lado do Canal da Mancha, tendo-se precavido contra processos semelhantes de abolição do poder monárquico, especialmente quando este já se encontrava sobre a mira do povo por ser considerada a virtuosa rainha Carolina ultrajado por Jorge IV através do seu pedido de divórcio. A moral era o pilar sobre o qual assentava todo este esforço de exploração do privado, e evitar a sua devassidão correspondia portanto à criação do tal código de conduta, principalmente uma manifestação exterior de um comportamento idealizado. Desde o princípio do séc. XIX se começa a desenhar um processo de segregação da mulher face ao homem, em que são criadas as funções específicas para ambos os sexos,

em que a intervenção na actividade profissional que sustentava a família passa a ser um exclusivo masculino. A mulher, até aí participativa na gestão do negócio, é remetida para os confins da casa onde se realizam as tarefas domésticas, ao mesmo tempo que o local de trabalho, doravante masculino, se ausenta do edifício de habitação. A defesa deste propósito cabia na obra "*Cottage Economy*" de William Corbet, datada de 1820, em que até as actividades lúdicas se encontrariam vedadas à mulher, que apenas podia dispor de educação num contexto eminentemente prático.

É claro que este expediente se encontrava apenas ao alcance das classes mais abastadas, dado que não só implicava a manutenção de uma casa e de um local de trabalho independente, como não permitia que o trabalho da mulher fosse compensado. Como é obvio, para os filhos da revolução industrial, não seria possível prescindir de mais um ordenado em prol de uma visibilidade social puramente ideológica.

Edifício de habitação parisiense

Piso tipo e último piso.

In "*Paris XIXe siècle, l'immeuble et la rue*",
Fernand Hazan, Paris, 1987
ISBN 2 85025 121 6

5.3 Revolução Industrial, retrocesso social

Bairro em Inglaterra, destinado a trabalhadores agrícolas (1796), com uma única divisão
De cima para baixo:

- Alçado
- Sótão
- 1º piso
- R/C

in "6.000 años de hábitat, de los poblados primitivos a la vivienda urbana en las culturas de oriente y occidente", Coleccion Arquitectura/Perspectivas, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1984 ISBN 84-252-1189-1

A escolha das cidades para a fundação das indústrias prendeu-se com o facto destas disporem da mão de obra necessária ao fabrico, apesar de posteriormente, como foi dito, a força laboral ter sido incrementada pela migração das populações rurais. Como fornecedores de energia e de transporte, os rios assumiram-se como fundamentais, tendo sido a sua implantação em torno destes visada desde o início, o que, num quadro de empresas ainda de pequena dimensão (e pouco poluidoras), incrementava a qualidade de vida das pessoas que escolhiam a proximidade do emprego para viverem: a ausência de transporte público (e muito menos privado) assim o ditou.

Tal não impedia contudo que as condições de vida permanecessem deploráveis, por vezes ainda piores do que haviam sido no campo, uma vez que o espaço restrito providenciado pelo meio urbano impedia actividades paralelas à vida laboral, como por exemplo o cultivo para consumo próprio que exigia uma parcela de terreno, e evitava muitos gastos suplementares com a alimentação. No entanto, em algumas situações esta actividade permanece, nomeadamente nos centros das cidades onde a profundidade dos lotes assim o permite, ao contrário dos novos bairros operários aparecidos espontaneamente ou planeados, baseados na máxima ocupação do solo.

O domínio do privado neste meio é puramente ideológico, uma vez que em casas de uma única divisão todas as funções se encontram fusionadas no mesmo ambiente, muito embora pensar em actividades de cariz social seja completamente absurdo. Receber, representar, movimentos próprios da contracultura nascida do clima revolucionário não se encontram todavia ausentes, apenas representam novo paradoxo, uma vez que têm de ser realizadas fora da casa. A taberna é o local de convívio onde se exige clientela masculina, e o modo de proceder à composição de uma imagem mais elaborada e rica passa por expedientes menos onerosos do que um salão de convívio: a indumentária, à semelhança de um hábito muito actual na nossa sociedade em que se produz um movimento ascendente que se inicia precisamente na roupa de marca, prossegue com o telemóvel, o automóvel e culmina eventualmente na habitação.

A primeira influência da Revolução Industrial a nível da construção revelou-se através dos processos construtivos que adoptaram novos materiais, agora mais acessíveis dada a sua produção em série, mas também através dos elementos decorativos, igualmente produzidos em massa, mas de qualidade reduzida, à semelhança da restante construção. Este tipo de atitude permitia ambicionar uma casa semelhante aos seus superiores na hierarquia social, paralelamente à adopção do modelo da habitação da classe média do séc. XVII e XVIII, fosse ele urbano ou rural, muito embora realizado numa escala mínima comparativamente aos seus antecessores. A dimensão reduzida da casa não permitia, como foi referido, grandes devaneios a nível de distribuição funcional, pois uma única divisão servia todos os propósitos

Casas de arrendamento para operários têxteis (1780), compostas por uma sala comum, um WC e uma separação para a cama

De cima para baixo:

- **Alçado**
- **Planta do piso superior**
- **Planta do piso inferior**

in "6.000 años de hábitat, de los poblados primitivos a la vivienda urbana en las culturas de oriente y occidente", Coleccion Arquitectura/Perspectivas, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1984 ISBN 84-252-1189-1

(adicionada de uma pequena separação ao canto para a cama), eventualmente uma segunda permitindo separar zona de fumo e quarto.

A casa geminada consistia num modelo que permitia uma melhor rentabilização do solo, paralelamente à disposição de um espaço mínimo posterior onde algumas actividades eram possíveis. Contudo, em busca de uma ainda melhor exploração do precioso espaço urbano, é criado novo modelo em apenas uma frente possuía aberturas, dado que as casas se agrupavam costas com costas. Como consequência a ventilação era deficiente, o que tornava as condições de habitabilidade ainda mais insalubres, apesar de haverem instalações sanitárias exteriores e comuns que se situavam geralmente na extremidade do quarteirão formado pelo agrupamento de casas. Sendo típica de um meio urbano, os autores consultados referenciam o seu aparecimento ao meio rural do início do séc. XVIII, referindo-se provavelmente apenas ao módulo e não à sua associação colectiva.

Apesar da impossibilidade de ventilação transversal, não se procedeu ao abandono desta tipologia nos anos seguintes, pois a rentabilização do espaço era uma mais valia para a especulação imobiliária, tanto ontem como hoje. Simplesmente se desenvolveram técnicas anexas que permitiram colmatar as suas falhas, como foi o caso dos Estados Unidos em que a proliferação de ar condicionado pretendeu fazer ignorar as condições inerentes à própria construção. A qualidade de construção deplorável, quer não oferecia isolamento suficiente, a má implantação junto de fontes de ruído extremo (como aeroportos), faziam-se deste modo esquecer através de um aparelho que criaria um clima artificial numa casa em que as janelas não se podiam abrir. Independentemente dos avanços técnicos, este tipo de situações consiste na própria falência da arquitectura que se vê dependente da máquina, cuja inoperância tornaria o espaço simplesmente inabitável.

5.3.1 Modelos desviantes

A moralização das camadas trabalhadoras e a melhoria das suas condições de vida permite o desenvolvimento de novas utopias sociais, que paralelamente às considerações de cariz comportamental, produziu inúmeros modelos habitacionais. A face mais conhecida deste movimento forma as grandes estruturas capazes de albergar um grande número de pessoas segundo um modelo social baseado na partilha dos espaços e dos modos de vida, como os Falanstérios ou as propostas de Godin.

No entanto, a casa própria é a aspiração de todos os Homens, pelo que apesar das boas intenções, estas atitudes não passarão de casos pontuais, marcando certamente uma época, mas cujo contributo seria limitado no desenvolver consequente da habitação, aparte novas experiências cujos destinatários já não eram as classes desfavorecidas. É o caso dos apartamentos "catering" americanos, que se encontram na origem dos apart-hóteis, em que a dificuldade em arranjar serviços criou um modelo em que as zonas de serviço comuns numa casa (excepto as

despesas) fossem comuns a todo o bloco habitacional. Assim, paralelamente às utopias formais nascidas das novas concepções de convívio, o Estado e as instituições privadas, com um cariz diferente das precedentes, também se organizam de modo a proporcionar uma habitação condigna às camadas pobres da população. Em 1849 em Paris assinala-se a organização de uma sociedade que se propõe construir cidades operárias cujo alojamento fosse digno e saudável, constituído por uma cozinha e mais uma ou duas dependências, o que se tornou numa atitude inédita, na medida que os bairros operários realizados em França nunca foram muito considerados por se apresentarem como meras extensões das primeiras construções junto das unidades fabris, não lhes acrescentando conforto.

Na segunda metade do séc. XIX o governo inglês, disposto a acabar com a habitação de má qualidade, cria casas reguladas que recuperam o modelo Georgiano disposto em banda e com duas frentes. As dimensões não são contudo comparáveis, tendo a frente cerca de 3,65 metros, distribuída por dois pisos. No térreo o acesso era directo à sala que possuía a escada para os piso superior. A cozinha encontrava-se situada na traseira, juntamente com um tanque e um armazém de carvão, orientados para o jardim. Os quartos eram dois, sendo um de maiores dimensões, destinado aos progenitores, verificando-se aqui ainda uma hierarquização espacial a nível da zona nocturna da casa, que começava a ser abandonada na habitação burguesa, em prol de divisões de dimensões idênticas, o que se justifica dado o modelo adoptado constituir uma adaptação de um precedente. Eventualmente o sótão era aproveitado, certamente em busca de preciosa área adicional. Contudo, e apesar das dimensões, estas casas garantiam o fundamental, como uma divisão funcional, com áreas mínimas é certo, que garantia a chamada "moralização", ao permitir uma privacidade considerada correcta e a divisão entre zonas masculinas e femininas. Embora estes pressupostos possam parecer actualmente pouco correctos e desadaptados, a sua permanência foi em parte assegurada pela qualidade da construção que permitiu que determinados modelos sobrevivessem até aos nossos dias, pelo que o esforço na durabilidade e salubridade destas casas também deverá ser considerado inédito no seio da população obreira.

Dentro do contexto daquilo que se considera "*desviante*", ou seja que foge a uma evolução dita consequente por constituir uma excepção ditada pela necessidade, Nova Iorque sofre a debandada dos seus habitantes mais abastados, num dos seus surtos de crescimento, certamente por verem as suas condições de habitabilidade degradadas face à chegada constante de novos emigrantes recém chegados a Ellis Island. Não por intermédio de uma consideração segregacionista que previa a correcta separação entre classes, impossível de executar num espaço restrito e de habitabilidade diminuta, mas também porque o próprio ambiente citadino já não se julgava capaz de proporcionar o correcto desenvolvimento da mente humana. A cidade como fonte de tentações é uma importante consideração porque como oposição se passa a fazer a apologia do campo como o detentor das qualidades necessárias para um correcto crescimento e desenvolvimento. A intenção não era um retorno ao campo em busca de um modo de

**Bairro operário em Londres
(1819 – 1820), em Glasshil
Street**

in "6.000 años de hábitat, de los
poblados primitivos a la vivienda
urbana en las culturas de oriente y
occidente", Coleccion
Arquitectura/Perspectivas, Editorial
Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1984
ISBN 84-252-1189-1

vida primitivo, mas sim o evitar do clima “pecador” da cidade. Nesta o que se verifica é o abandono das casas antes ocupadas pelas classes abastadas, que pela sua dimensão não poderiam ser reaproveitadas na sua totalidade pelos recém chegados, cuja insolvência financeira era um facto. A solução passou pela divisão interna destas casas em “apartamentos”, denominação que é meramente aproximativa uma vez que a sua concepção não era de raiz, com todo o tipo de condicionantes que semelhante processo acarreta. Os jardins são igualmente aproveitados para novas construções, de carácter extremamente insalubre, com divisões fechadas que não ultrapassam os quatro metros quadrados, o que viria a ser proibido pelos regulamentos municipais. O contornar destas viria a ocasionar posteriormente a iluminação de compartimento através do poço da caixa de escadas, o que não constituiu uma evolução significativa nas capacidade de renovação do ar da casa nova-iorquina de baixa condição.

A crescente decadência da cidade, como já se viu, e que foi incrementada pelo seu abandono, criou nas classes mais abastadas tanto dos Estados Unidos como da Inglaterra, um novo desejo, que era a de uma casa de campo ou uma Villa segundo a tradição renascentista, que simbolizava precisamente esse retorno às qualidades físicas e morais do período pré-industrial. Novas tipologias são experimentadas, cujo traço mais notável é o da extensão da casa num único piso, uma vez que as novas condições de implantação assim o permitiam. No entanto, menos visível do que a forma construída foi o circuito de desenhos de casas e instalações agregadas criado em torno desta nova aspiração, que viria a criar uma nova publicação que se destinava a fornecer as plantas e os alçados ao utilizador e construtor comuns para a elaboração da sua nova casa, e que será debatido mais adiante dado o seu peso e importância.

Apartmentos “Air-shaft”, em Nova Iorque (1879 – 1887)

in “6.000 años de hábitat, de los poblados primitivos a la vivienda urbana en las culturas de oriente y occidente”, Coleccion Arquitectura/Perspectivas, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1984 ISBN 84-252-1189-1

5.4 Quanto à habitação rural

Casa Axial França

in "L'Intangible Trinité : la maison « traditionnelle », la maison « de pays », la maison « paysanne »", in Tomo VIII, 1984, da revista "L'architecture vernaculaire"
http://www.pierreseche.com/intangible_trinite.htm

O forte desenvolvimento do meio urbano fez sentir as suas consequências de modo adverso no domínio da casa rural ligada à produção e exploração agrícolas, através da estagnação do seu processo evolutivo, a nível do núcleo habitável, que se passou a fazer na habitação citadina. Para esta interrupção contribuiu não só a efervescência directa das cidades a nível de comunicação e disseminação de ideias, mas igualmente o seu carácter atractivo que provocou o abandono dos campos pelas camadas mais modestas dos estratos social, sendo a casa abandonada à sua sorte.

Assim, em paralelo com a permanência de Tipos arquitectónicos obsoletos, como aqueles constituídos por uma única divisão com lareira, ou mais um quarto ou sobrado (o que ilustra as reais circunstâncias de sobrevivência do meio rural), uma das marcas mais visíveis da Revolução Industrial foi também o seu desaparecimento, dado que os seus utilizadores sofreram processo idêntico. Os descendentes deste últimos camponeses viriam a ser os novos trabalhadores fabris, motores do desenvolvimento da produção e troca que caracterizaram este período.

No entanto, ocorre um processo de apropriação por parte dos proprietários rurais que consiste na recollecção dos modelos urbanos de habitações, implantando-os no contexto campestre, pretendendo deste modo estabelecer um processo de identificação para com um meio mais erudito, desenvolvido e sofisticado. Este processo não é ainda decorrente da fuga das cidades por parte das camadas mais abastadas da população, dado que esta, posterior, se encarregou de implantar um novo vocabulário baseado em glórias mais passadas, como as Villas renascentistas. No presente processo, a população responsável pela disseminação rural do modelo urbano (ou suburbano), encontra-se estabelecida no campo, realiza aí a sua vida como sempre o fez e não tem pretensões de o abandonar.

Um dos exemplos mais paradigmáticos desta situação corresponde a uma casa do séc. XVIII, francesa, que se caracteriza pelos seus traços eruditos, ao apresentar um desenho rigidamente simétrico, cuja distribuição espacial se organiza em torno de divisões idênticas nas suas dimensões. Este modelo é axial, pois apresenta a entrada ao centro, ladeada por uma janela em cada lado, a qual acede a um átrio e a uma escada que leva ao piso superior, mais uma vez dividido de forma idêntica, possuindo ainda um aproveitamento de sótão iluminado por lucarnas. Sendo esta casa um módulo habitável, era complementado por construções anexas destinadas à produção animal e à arrecadação de culturas. Este modelo, renascentista, relativamente comum entre aqueles que se podiam dar ao luxo de o construir e manter, procede no séc. XVIII à sua descida na escala social, e ao percurso na direcção dos meios rurais.

Processo idêntico pode ser apontado a uma casa elevada com uma escada exterior coberta, cujo térreo seria destinado à produção agrícola, modelo cuja descrição remete para outros já descritos anteriormente. O acesso de outros estratos a estes modelos seria sem dúvida acompanhado das necessárias

**Casa Elevada
França**

In 6.000 años de hábitat, de los poblados primitivos a la vivienda urbana en las culturas de oriente y occidente”, COLECCIÓN Arquitectura/Perspectivas, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1984 ISBN 84-252-1189-1

adaptações, como uma diminuição de escala e a adição de estábulos, tal como no precedente, pese embora que o Tipo Axial não previa áreas no piso térreo para as culturas e tivesse de as adicionar igualmente. Esta diferença revela-se importante, pois de facto a relação estabelecida para com os Tipos originais revela um diferente desejo de associação para com estes, dado que a Casa Elevada remete para uma construção nobre, mas destinada à produção agrícola, enquanto que a Casa Axial é “*puramente urbano*”²⁵, sendo o esforço de adaptação maior, mas permitindo a associação com um meio social mais particular (dado o contexto rural).

A Casa Axial, deste modo, remete mais directamente para o meio erudito, pelo que a sua identificação é mais imediata, por se destacar de forma mais evidente. No entanto, o processo de identificação decorrente com o meio é o factor que se revela mais importante, por corresponder a uma atitude errónea que se verifica actualmente com muita frequência. Sendo a cidade um meio cujo desenvolvimento é mais rápido, principalmente a partir desta data (séc. XVIII), a substituição dos Tipos e o seu conseqüente desaparecimento foi um processo que mais cedo aconteceu, até por que a cidade cedo deixa de conhecer os seus limites, ampliando-se para as zonas suburbanas, onde a substituição não é feita meramente através de uma questão de modernidade, mas também a nível da densidade populacional, evoluindo da casa isolada unifamiliar para a habitação colectiva em altura. Consequentemente esta Casa Axial deixa de ter presença garantida no seu meio originário, para se resumir ao campo, onde as transformações, embora existentes, são morosas.

O que acontece é que actualmente, na presença de uma casa com uma porta central e janelas laterais, a tendência é para identificá-la como uma “*Casa Rural*”, quando a sua origem é puramente urbana. Esta atitude, longe de se resumir ao contexto específico da França rural, pode encontrar paralelos em muitas outras situações, sendo que a sua face mais visível no nosso país consiste naquilo a que se denomina nas camadas menos esclarecidas como a “*Casa Tipicamente Portuguesa*”, cujo primeiro erro é precisamente proceder a uma identificação que tem por base uma fronteira administrativa. Este tema exige debate mais aprofundado, mas neste momento serve para lançar as bases para uma investigação conseqüente onde se pretenderá focar a pertinência do momento actual numa concepção mais global da História, ao mesmo tempo que se verifica a capacidade do Tempo de exercer como branqueador de determinados processos evolutivos.

²⁵ Lassure, Christian, “L’Intangible Trinité : la maison « traditionnelle », la maison « de pays », la maison « paysanne » ”, in Tomo VIII, 1984, da revista “L’architecture vernaculaire”
http://www.pierreseche.com/intangible_trinite.htm

6 Gráfico de Modelos de Habitação

Local	Data	Comentários e Construção	Descrição
<p>Corbeil, Essones, França.</p>	<p>13000 a.C.</p>	<p>Cúpula com 3,5 metros de diâmetro coberta com peles de animais. O Homem era nómada, recolector e predador.</p>	<p>Espaço aberto sem divisão espacial aparente.</p>
<p>Cuiry-les-Chaudardes, França</p>	<p>4800 a.C.</p>	<p>Forma trapezoidal. Cerca de 40 metros de comprimento por 7 a 8 de largo. 5 pilares (2 exteriores) que suportam a viga central que suporta as asnas, ligadas entre si por travessas nas quais se cosia a palha com cordões de linho. Paredes exteriores em taipa, não portantes (havia pilares de madeira), protegidas pela cobertura que era muito saliente.</p>	<p>Albergava um grande número de pessoas: a família, incluindo parentes menos directos. Em termos de organização espacial, não existe referência, acreditando-se que os pilares constituem o único elemento interno.</p>
<p>Casa, Skara Brae, Ilhas Orkney, Escócia.</p>	<p>3200 a 2200 a.C.</p>	<p>Pedra "achatada" justaposta sem argamassa. Cobertura em lajetas de pedra. Abertura encerrada por laje de pedra de grandes dimensões.</p>	<p>Forma inicialmente circular, progressivamente rectangular com os cantos arredondados. Lareira central com armário em pedra oposto à porta de entrada Caixa de pedra à direita, obrigando a percurso pela esquerda. Camas de diferentes dimensões, consoante se encontram à esquerda ou à direita.</p>

<p><i>Casa, Cuiry-lès-Chaudardes, França.</i></p>	<p>1800 a 600 a.C.</p>	<p>Estrutura em madeira, preenchida com terra. Cobertura suportada por pilares.</p>	<p>Forma rectangular ou trapezoidal.</p>
<p><i>Casa, Sardenha, Itália.</i></p>	<p>1500 a.C.</p>	<p>Sobreposição de pedra seca, constituindo paredes massivas.</p>	<p>Sala central. Adição de divisões em torno da sala central. Repetição do piso inferior nos superiores, que se acediam por intermédio de escadas.</p>
<p><i>Villeneuve-Saint-Germain</i></p>	<p>50 a.C.</p>	<p>Rodeada por vedação.</p>	<p>Equipada com sótão, uma cave e um poço. Possui divisões internas.</p>
<p><i>Casa, Ehrenstein, Alemanha</i></p>		<p>Casa de estrutura de madeira, coberta com terra, sobre pedras no solo de 15cm.</p>	<p>Planta de forma quadrada ou rectangular. Construídas de ambos os lados da estradas (definindo uma rua).</p>
<p><i>Casa, Bibracte, França.</i></p>		<p>Estrutura de Madeira.</p>	<p>Paralelamente à casa circular, existe a casa com "hall" central, definido pelos pilares estruturais. Tipo que sobreviveu até à Idade Média. A zona aristocrática possuiu casas em estilo greco-romano.</p>

*Casa,
Hrazany,
Checoslováquia.*

Materiais de construção leves (madeira).
Telhado de quatro águas suportado por pilares.
Grande dimensão, cerca de 15 por 12 metros, chegando aos 21 se possuíam fundações de pedra.
Cabanas de menos dimensão com o piso abaixo da cota envolvente.

*Villa
Boscovale,
Itália.*

**40 a 30
a.C.**

Exterior praticamente cego, á excepção do piso superior com portadas de madeira.

Casa Rural de 20 por 40 metros, na sua maior parte destinados à produção agrícola (rés-do-chão).
Tablinium: grande sala com lareira, que se abre para um recinto murado com lago central.
Serviços à esquerda (cozinha, moinho, forno)
Piso superior destinado ao dono, que a utilizava como casa de campo.
Adição de zonas destinadas aos serviços.

*Insulla
Óstia, Itália.*

Estrutura em madeira, restantes materiais não especificados, mas fraca qualidade de construção, muito sujeito a incêndios (Vitruvius alertava para esse facto, conjuntamente com a altura e a estreiteza das ruas)

Até 8 pisos, prédio mais alto que largo (por lei, até 20 metros, na realidade mais altos).
R/C com um apartamentos (domus) e comércio virado para a rua.
Pisos superiores divididos em apartamentos (cenacula), com janelas largas (sem vidro, protegidas por portadas).

*Casa
Fortificada,
Flandres*

**Princ. do
séc. IX**

Casa em pedra (para o amo; os escravos possuíam habitação em madeira)

Uso ocasional, para inspecção das terras.
Três quartos, envolvida por uma galeria com 11 divisões.
17 casas de madeira. Com uma ou duas divisões.
Tudo envolvido por uma paliçada e uma porta de pedra.

Castelo

Séc. IX, X

Criado a partir da estrutura anterior: começa por ser de madeira, envolvido por fosso, com uma torre de pedra de 2 pisos.

Uma sala e um quarto para o amo, na torre de pedra.

*Casa,
Konigshagen,
Alemanha*

Séc. IX

Casas em volta de um pátio central de 13 por 16 metros.
Construção rectangular, com pilares centrais a suportar a cobertura.
Edifícios rectangular a norte: estábulo.
Dois edifícios a oeste, de pequena dimensão: animais e culturas.
Caso a dimensão o exija, existe a possibilidade de fazer duas filas de pilares, criando três naves.

Casa com 9 por 6 metros.
Uma sala grande com fogo central.
Pequeno quarto separado por murete.
Habitação de senhor com terreno de cultivo (dado haver espaço para culturas)

*“Longa Domus”
Europa do Norte
até à Alemanha*

Séc. IX

Dimensão rectangular muito alongada.
De acordo com as dimensões (largura), a cobertura ou apoia sobre uma fila de pilares, duas, ou directamente sobre as paredes.

Dimensão entre 10 a 23 metros de comprido por 4 a 6,6 metros (Yorkshire, Inglaterra), ou 30 por 5 a 7 metros (Baixa-Saxónia).
Alberga todas as funções sobre o mesmo tecto, estando os estábulos numa extremidade.
Casa é constituída por uma grande sala com lareira e um quarto separado por um murete.

*Casa,
Brebières, Norte
de França*

Séc. IX

Pequenas construções rectangulares.
Casa com a cobertura apoiada sobre as paredes, dada a sua pequena dimensão.

Cerca de 4 e 2,4 metros de comprido por 3,9 a 1,5 de lado.
Uma única divisão com lareira, eventualmente com uma segunda divisão.
Pertença de servos a soldo de um senhor.

*Casa de
Cozinha Negra,
Eslovénia*

Séc. XII

Duas divisões: uma sala com um forno fechado, e uma cozinha com uma lareira aberta. O forno era alimentado por esta e o fumo escoava pela cobertura ou por chaminé.

*Casa,
Blockley,
Worcester,
Inglaterra*

Séc. XIII

Cerca de 35 metros de comprido, com várias construções de diferente qualidade: pedra para a habitação, taipa para os animais.
Cobertura apoiada directamente nas paredes, que eram contrabalançadas pelas construções adossadas.

Não há registo da organização interna, mas refere-se que era habitada em finais do séc. XIII por 14 famílias.
Foi abandonada em meados do séc. XIV, devido à peste.

<p><i>Casa, Hangleton, Sussex, Inglaterra</i></p>	<p>Séc. XIII</p> <p>Construção em pedra com cobertura de palha. Abandonada por volta do séc. XV.</p>	<p>Duas divisões internas: a primeira com uma lareira, e um quarto interno com um forno.</p>
<p><i>Casa, Boémia, República Checa</i></p>	<p>Séc. XIII</p> <p>No séc. XVI adiciona-se sala de fumo, tornando a sala original mais leve de funções. No séc. XVIII adicionam-se mais divisões ou pisos.</p>	<p>Casa de três divisões dividida transversalmente (em fila, costume da Europa Central) Cozinha com "jizba" (forno), uma sala de entrada e arrumos para culturas em cima e em baixo.</p>
<p><i>Casa Provençal, Rougiers, França</i></p>	<p>Séc. XIV</p> <p>Construção em pedra, disponível abundantemente, que possuía nichos nas paredes. Pavimento em terra ou na própria rocha. Aberturas mínimas. Área de implantação: cerca de 16 a 30 metros quadrados.</p>	<p>Construção vertical, de características peculiares, de área habitável menor do que as construções nórdicas. O aumento do número de casas faz através da divisão das existentes (séc. XVI), tendo a maior 50 metros quadrados, distribuídos por duas divisões.</p>
<p><i>Casa, Dracy, França</i></p>	<p>Cobertura em pedra vulcânica, o que exige paredes fortes. No entanto, na sua maior parte eram de taipa, muito espessas, sendo que a pedra, disponível, exige construção cuidada, estando reservada às torres dos castelos. Piso em terra batida, raramente em ardósia.</p>	<p>Dimensões variando entre 7 por 9 metros e 7 por 4 metros. Duas divisões, sendo a fachada ocupada por uma sala com lareira, que serve igualmente para guardar os utensílios domésticos e de arrecadação. Por cima encontra-se o quarto.</p>
<p><i>Casa Cidadina, Toulouse, França</i></p>	<p>Séc. XIV</p> <p>Em termos de organização espacial, não difere da casa rural, apenas se encontra adaptada a outro tipo de tarefas, e ao espaço mais diminuto.</p>	<p>Casa de boticário, com a loja no R/C e quarto para os empregados ao lado, encontrando-se a sala e a cozinha posteriormente, para um pátio. Piso superior: uma divisão para a fachada, outra posterior, pintada, devendo ter sido o aposento do dono.</p>

*Casa Citadina,
Toulouse,
França*

Séc. XIV

Constituída por uma torre e outro corpo (?)

Casa de comerciante, de grandes dimensões.
A torre é habitada no piso superior, por baixo tem a escada que acede ao outros compartimentos, divididos por dois pisos: em baixo, sala, cozinha e dois quartos; por cima 5 compartimentos.

*Casa Citadina,
Toulouse,
França*

Séc. XIV

Construção em profundidade, através de uma sucessão de espaços: um corpo com 36 m², depois um pátio com 16 m², com uma construção de 4 m². Outro pátio de 3 m², seguido de um com 18 m², e por fim um corpo com uma galeria.
As dependências da casa eram em taipa cobertas com colmo (como nas rurais).

Não é feita referência ao esquema de distribuição. No entanto a divisão de 4 m² é definida como “corpo de alojamento”, o que leva a crer que tenha tido outra função.

*Casa, Alföld,
Grandes
Planícies da
Carpácia*

**Séc. XIV
e XV**

Estrutura da cobertura em madeira, com uma viga central a suportar um telhado de colmo de duas águas.

Três divisões alinhadas, a que se adiciona posteriormente um “hall” de entrada e uma zona de arrumo de culturas.
Quarto central com lareira aberta e um forno circular disposto a um canto.

*Loja,
Horsham,
Sussex,
Inglaterra*

Séc. XV

Estrutura em madeira, rés-do-chão mais dois pisos mais cobertura de duas águas.

Duas lojas no piso térreo, em que apenas uma possui uma escada de acesso aos quartos no piso superior. Nas traseiras possui uma “smoke bay”.

*Casa,
Inglaterra*

Séc. XV

Paredes de terra, cobertura em colmo

Duas divisões, no máximo: uma sala (hall) e uma despensa (parlor). Muito raramente refere-se uma cozinha (dois casos num total de 160).

<i>Casa Nobre (conforme descrição de D. Duarte), Portugal</i>	Séc. XV	O séc. XVI é marcado pela subdivisão do espaço em áreas menores, mas como novas funções divididas das restantes.	5 espaços consecutivos: - 1º espaço de receção, - “câmara de proveito” onde acediam alguns nobres, - quarto de dormir, - “trescâmara”, quarto de vestir, - oratório, mais reservado.
<i>Casa, Liechtenstein</i>	Séc. XV	Edifício de planta quadrada. Pé-direito de 1,8 a 2 metros durante o séc. XV e XVI, 2 a 2,2 metros nos séc. XVII e XVIII.	Sala virada a sul, cozinha a norte, para a colina, com lareira na parede que dividia ambas. Quarto por cima da sala, acedida por escadote na cozinha. Posteriormente a sala foi dividida em duas, tal como o quarto por cima.
<i>Casa Rural, Elvas, Portugal</i>	Séc. XV (finais)	Menção única à cobertura de colmo ou giesta. Casas de caseiros da Ordem de Cristo. Dimensões: cerca de 7 por 8 metros). Possuía mais dois celeiros, do mesmo tamanho.	Duas portas, o que pressupõe duas divisões. Há referência a 2 ou 3 divisões, divididas por tabuado ou cortina. Adição de sobrado, posteriormente, que cobre apenas uma das duas divisões.
<i>Casa Aforada, Alcácer do Sal, Portugal</i>	Séc. XVI (princ.)	Zonas rurais. Casas de aluguer das instituições ricas, como as ordens militares, neste caso, S. Tiago. Grande número de pessoas a habitar, impossível de determinar ao certo. Casa com volume cúbico, com um telhado de apenas uma água.	Duas divisões, a primeira com cerca de 6,3 por 5,9 metros, e uma câmara com 6 por 4 metros (total: 63 m ²).
<i>Casa Aforada, Setúbal, Portugal</i>	Séc. XVI (pric.)	Este tipo de casa tem apenas uma porta e uma janela. Casa com volume cúbico, com um telhado de apenas uma água.	Duas divisões, sendo uma de sobrado, sobre a térrea, com cerca de 7 por 3 metros.
<i>Casa Aforada, Setúbal, Portugal</i>	Séc. XVI (pric.)	Casa com volume cúbico, com um telhado de apenas uma água.	Três divisões: face á rua (6,6x3,3 metros), casa do meio (6,9x5,8 metros) e casa do cabo (9,9x5 metros)

<p><i>Casa, Inglaterra</i></p>	<p>Séc. XVI Paredes de terra, cobertura em colmo</p>	<p>Face ao Tipo precedente do séc. XV, a adição da cozinha é mais corrente, bem como de um quarto no piso superior. Acesso por intermédio de um escadote.</p>
<p><i>Cozinha Winkhurst Tudor, Sundridge, Kent, Inglaterra</i></p>	<p>Séc. XVI Construção que fazia parte de outra, entretanto desaparecida.</p>	<p>Cozinha medieval, exterior à casa de origem, e que constituía uma estrutura de dimensões similares à casa original, com piso superior. Destinada ao fabrico de cerveja, fumados e à cozinha diária.</p>
<p><i>Casa Medieval, North Cray, Kent, Inglaterra</i></p>	<p>Séc. XVI</p>	<p>“Hall” central que abre entra a zona de serviços e o “solar” posterior.</p>
<p><i>Casa com Nave, Juilles, França</i></p>	<p>Séc. XVII Desaparecida no séc. XIX. Com duas filas de pilares que definem três naves internas, agrupando habitação e exploração (divididos pela nave central). Estábulo ou celeiro ao fundo.</p>	<p>Divisões da habitação alinhadas ao longo da nave central.</p>
<p><i>Casa Longa, França</i></p>	<p>Séc. XVII Provavelmente anterior a este século (derivada da “Longa Domus?”), característica das zonas mais pobres. Esta data marca a introdução do mobiliário.</p>	<p>Quatro tipos: - divisão única para pessoas e animais. - casa com estábulo. - casa com quinta/estábulo - estábulo destacado, com zona coberta entre este e a casa. Dimensões: 6,5x4 (casa) e 7,55x4 (estábulo)</p>

Casa, Inglaterra

Séc. XVII Paredes de terra, cobertura em colmo
Adição do vidro a encerrar as janelas.

A casa passa de rectangular para uma forma em "L" (a cozinha).
O acesso é por intermédio de uma escadaria.

Casa, Walderton, Sussex, Inglaterra

Séc. XVII Construída em pedra e tijolo.

Uma sala central, e uma outra sala a este.

Casa de Quinta, Midhurst, Sussex, Inglaterra

Séc. XVII Estrutura em madeira com elementos em tijolo, como a chaminé.

Não possui "hall" aberto, ao contrário das precedentes (?).
Duas divisões no térreo, aquecidas por uma lareira, existindo outra no piso superior (revolucionário).

Casa do padre, Normandia, França

Séc. XVII Construção em pedra, cobertura em pedra.
15 x 6 metros, piso superior, área habitável de cerca de 200 m2.
Simetria e gosto aristocrático.

Conjunto de regras fixas, que respeitam apenas à área habitável.
Divisões com uma função específica atribuída: escadaria, atrás da qual se encontra a cozinha e a zona de trabalho (uma sala e um pequeno gabinete).
O piso superior possui dois quartos e 5 gabinetes, servidos por um corredor.

Casa Nobre

Séc. XVII Dois pisos, sendo o superior de representação, destinado aos familiares e algum pessoal doméstico, e o inferior às funções de serviço.

Especificação das funções dos compartimentos.
Adição de zonas de aparato, de pessoal doméstico, de crianças e de hóspedes.

Casa citadina unifamiliar, Paris, França.

Séc. XVII e XVIII

Lote estreito e profundo.

Acesso por corredor estreito, com escada lateral que serve os pisos superiores.
Loja no piso térreo para a rua, com a cozinha que abre para o pátio posterior.
Os pisos repetem este esquema de organização interna.

Casa citadina plurifamiliar, Paris, França.

Séc. XVII e XVIII

Lote estreito e profundo.
Estrutura de madeira sobreposta à de pedra original, de modo a aumentar o número de pisos iniciais.

Inicialmente unifamiliares, com o aumento dos pisos e dos saguões, ocorre a locação.
Os apartamentos eram divididos verticalmente, e não por pisos.
Apenas duas divisões, mas assinala-se a divisão do quarto em dois (para pais e filhos) através de pranchas de madeira.
As divisões não possuíam uma função definida.
Acessos comuns através de salas comunicantes.

Casa citadina plurifamiliar, Paris, França.

Séc. XVIII

Lote estreito e profundo, mas afastamento progressivo das fachadas face à rua, aumentando esta.
A mesma estrutura de pedra sobreposta por uma outra leve de madeira, cujo revestimento imita as coberturas. Outra solução consiste na mansarda com as lucarnas.
Piso superior recuado, e utilizável se revestido a chumbo.

Agrupamento das divisões do apartamento num único nível, através de uma distribuição que se faz a partir de uma sala que serve as restantes.
Células semelhantes sobrepostas.
Nascimento da sala de refeições (que servia de distribuição) na segunda metade do século.

Casa Pombalina, Lisboa, Portugal

Séc. XVIII

Gaiola pombalina anti-sísmica: estrutura de madeira flexível preenchida com fasquios de madeira e reboco.

Uma sala de distribuição pelas restantes, ao invés do esquema das salas comunicantes, como havia sido utilizado até à altura.
Células semelhantes sobrepostas.

*Casa Axial,
França*

Séc. XVIII

Originária do renascimento, desce na escala social nesta data. Fachada simétrica, com dois pisos ou três, com lucarnas na cobertura.

Corredor central, que divide duas divisões no térreo (cozinha e sala de recepção), e que alberga a escada que acede ao piso superior, igualmente dividido.

*Casa,
França*

Séc. XVIII (finais)

Forma quadrada, com uma porta e uma janela estreita. Pode igualmente encontrar-se em fila. De camponeses sem terra, em grandes explorações. Proliferam no início do séc. XIX, abandonadas na segunda metade do séc. XIX, devido ao êxodo rural.

Uma única divisão com uma lareira lateral, sem sobrados ou outro tipo de espaços. Possuía pequenas dependências, com estábulos.

*Casa,
Kainu, Finlândia*

Séc. XIX

Processo evolutivo complexo e com muitas variantes.

Primeiro uma única divisão sem lareira. Adiciona-se cozinha em frente da porta, depois segunda divisão lateral, cujo espaço aberto entre ambas foi gradualmente coberto.

*Casa elevada,
França*

Séc. XIX (princ.)

Casa de nobres rurais e de comerciantes, desce na escala social nesta data, através da adição de estábulos.

Térreo destinado às funções da produção agrícola. Habitação em cima, acessível por escada exterior coberta.

*Casa citadina,
Paris, França*

Séc. XIX (1ª metade)

Evolução dos processos construtivos, generalização da pedra e introdução do tijolo para uma construção mais leve. Adição de sanitários e ascensores. Alargamento das parcelas. Agrupamento dos acessos ao centro, e adição de uma segunda escada de serviço (acesso aos pisos superiores).

Modelo Haussemaniano: R/C destinado ao comércio, 1º piso ao lojista, 2º piso andar nobre, prestígio decrescente nos seguintes. O 5º piso, apesar de recuado, estava à mercê do clima, e o 6º piso possuía divisões mínimas de 7 a 9 m². Até meados do séc. a distribuição é simétrica (segundo modelo Palladiano), com as divisões de dimensões similares.

*Casa citadina,
Paris, França*

**Séc. XIX
(2ª
metade)**

Processos construtivos semelhantes aos anteriores.

Recepção nas divisões viradas para a rua (trânsito, barulho, poluição), deixando as privadas para o interior do quarteirão, que se embeleza e ajardina.

Sala de refeições torna-se peça central da casa, deixando a sua posição ambígua de entrada e distribuição, passando para a fachada interior. O salão perde o carácter de quarto e permanece na fachada principal.

A cozinha assume o carácter de serviço, tornando-se na peça mais utilizada.

Definição de espaço de serviço, afastamento do pessoal

*Casa citadina,
Paris, França*

**Séc. XIX
(finais)**

Processos construtivos semelhantes aos anteriores.

A sala de jantar volta-se para a rua principal, comunicando directamente com o salão.

A cozinha assume o carácter de serviço, tornando-se na peça mais utilizada.

Agrupamento dos quartos num único bloco, que dão para ambas as fachadas.

Aparecimento do corredor ao qual se acede por uma porta na sala de jantar.

*Casa Rural,
Estónia*

**Séc. XIX
(fin.) e
séc. XX
(prin.)**

Sala a norte mais alta do que as restantes, com duas divisões auxiliares dos lados.

*Casa citadina,
Paris, França*

**Séc. XX
(princ.)**

Especificidade tipológica da “*sociedade vertical*”, em que as casas são diferentes dos operários, comerciantes ou até das mansões. Posteriormente os bairros operários tornam-se casas burguesas em miniatura.

O corredor passa a dar directamente sobre a entrada, os quartos dispõem-se ao longo deste, que acede à cozinha na fachada interior.

Os quartos perdem a hierarquia e tornam-se de dimensões semelhantes.

O “*cabinet*” converte-se em casa de banho.

***breve itinerário
pelo tratado de
arquitettura***

Os métodos através dos quais se pode influir na definição formal ou teórica de uma edificação podem abranger vários aspectos, sendo que o conhecimento dos modelos se afigura como o mais óbvio. O contacto com estes pode contudo assumir várias formas, sendo que a apreensão do edifício através da apropriação directa do espaço por intermédio da presença do utilizador consistirá, talvez, na experiência mais gratificante para o próprio, na medida em que todos os elementos constituintes do seu suporte teórico, da forma, e do vazio por ela encerrada se apresentam sem os subterfúgios próprios da informação transmitida por intermédio de várias vozes. É claro que, sendo a mais fiel e verdadeira, esta experiência não se encontra acessível à maior parte dos interessados, que têm de se haver, na maior parte dos casos, com a distância imposta pelo espaço e pelo tempo. Não só o afastamento físico é impeditivo do contacto pretendido para com as referências a que se pretende aludir, mas também a inexistência física no presente do modelo condiciona o seu conhecimento e apropriação, no sentido em que o passado consiste e foi consistindo ao longo do tempo, mediante intervalos teóricos que assumiam outras leituras da História, e que precisamente por estes, a sua manutenção física nem sempre foi assegurada.

Para além do mais, como se quantifica e comprova o contacto do Homem com o Objecto? Como se assumem as referências de determinado autor, sem que estas se encontrem explicitamente referenciadas? É certo que, a nível de uma produção erudita, é possível discernir na forma determinada ou determinadas influências, em grande parte por que estas se encontram dentro do mesmo registo, tendo por isso a sua presença assegurada no nosso espaço, e quando tal não é possível, na nossa memória. Do mesmo modo, os movimentos dos autores conceituados ou eruditos é igualmente alvo de registo, sendo que a sua origem, o local de vivência ou as viagens de estudo empreendidas também poderão ser do domínio geral, e deste modo passíveis de ser interpretadas a nível das influências sofridas e transmitidas a nível da produção formal e teórica. Este método peca contudo por alguma inexactidão, pois não só a biografia dos autores mais recuados no tempo é escassa, como incompleta, característica que se pode atribuir igualmente à sua produção arquitectónica, se não resistente às vicissitudes do tempo ou da memória, esta última muitas vezes mais adúltera do que fiel.

A condição do conhecimento agudiza-se quando atribuída a um contexto rural ou vernacular, em que, por definição, o autor é desconhecido, confundindo-se com a comunidade em que se insere. Consequentemente, o percurso do indivíduo confunde-se com o do contexto cultural em que se inscreve, sendo que se torna impossível apontar um autor, uma obra ou uma influência. Contudo, o facto de se proceder a um contacto e respectiva influência não passa despercebido, uma vez que é precisamente nesse parâmetro que reside a diferenciação entre Vernacular e Popular: neste último termo inclui-se a multiplicidade de influências que toma por base a arquitectura local ou regional (portanto Vernacular), à qual adiciona o tempero de um conhecimento mais alargado e generalizado.

Assim sendo, a existência da influência alheia é facilmente discernível, sob a forma do produto acabado, da forma popular que

subsiste muito depois do modelo original ter desaparecido. Este pode efectivamente sobreviver, e em alguns casos ser facilmente identificável, sobretudo em contextos em que a sua raridade permite salientá-lo face à produção corrente: mas na maior parte das vezes esses mesmo edifícios de excepção correspondem a Tipos dificilmente transponíveis para o contexto da habitação, como os edifícios religiosos. E actualmente a arquitectura popular expandiu demasiado as suas fronteiras, a sua ocorrência alastrada não permite que as influências exactas sejam identificadas, uma vez que territorialmente circundam vários edifícios de excepção cujo peso na forma se encontra diluído na produção “*sem arquitecto*”.

Da parte deste último não se esperam igualmente responsabilidades no registo da transmissão directa do seu conhecimento ao humilde construtor da casa rural, tanto que da parte do desconhecedor da arquitectura se encontram muito mais adeptos, e por isso mesmo mais dificilmente identificáveis. São inúmeras as possibilidades em que um trabalhador do “*meio*” rural (de múltiplas actividades, por oposição a “*trabalhador rural*”, unicamente dedicado à exploração agrícola e pecuária) possa ter tido contacto com o domínio Erudito da produção arquitectónica, seja por intermédio de uma ida à cidade, à casa do amo ou até mesmo da sua participação na construção da mesma.

Existe contudo um registo das actividades do Arquitecto, mesmo que numa primeira instância a sua correlação para com a Arquitectura Popular possa parecer inédita, e que toma a forma de um compêndio em que se procura reunir todo o conhecimento acerca da prática da actividade arquitectónica, e que toma o nome generalizado de Tratado de Arquitectura.

1 Transmissão oral ou registo escrito?

Antes do período do renascimento, que abre caminho para o registo escrito e desenhado do modelo de Arquitectura, é lugar comum considerar que a transmissão de conhecimento se faria exclusivamente através do meio oral. Todas as características de determinado edifício e a sua viagem pelo território teriam como transporte a sua vocalização através da participação no processo construtivo do edifício referência, sendo que a actividade do arquitecto se confundiria com o do mestre-de-obras. A este caberia apenas a responsabilidade da exploração espacial, formal e decorativa com base na aplicação de umas quantas regras simples que excluía, na maior parte dos casos, um verdadeiro processo criativo, muito embora seja de admitir que na generalidade das situações cada caso é um caso, e que a adaptabilidade das regras, ainda que simples, exige um esforço que faz uso da imaginação do seu autor.

Desenho do período medieval, ilustrando uma máquina destinada a elevar blocos de pedra em obra

in "Architettura e disegno: la rappresentazione da Vitruvio a Gehry", Architetti e Architetture, 2003, Mondadori Electa spa, Milano

Pode-se contudo afirmar que esta ideia consiste numa simplificação da realidade, e que esta deriva precisamente da classificação atribuída como "oral", que pressupõe este meio como o único a ser utilizado. Sendo isto verdade, também é de defender que a forma teria muitas dificuldades a sedimentar-se dado estar dependente de uma fidelização da descrição difícil de conceber quando são múltiplas as vozes envolvidas. É certo que durante o processo de ruralização da arquitectura, principalmente religiosa no período pré-Renascimento, se procede igualmente à simplificação da mesma a nível de todos os seus constituintes, dadas as implicações construtivas que significava uma abertura rasgada (destinada a inundar de luz o corpo da igreja), quando aplicada a métodos de edificação e materiais baseados nas possibilidades locais. Mesmo a nível de ornato, a história que se pretendia contar através dos frisos ornamentados das igrejas Românicas se expressavam por intermédio de figuras de expressões simples e proporções adulteradas, fruto de um trabalho pouco experiente na arte de esculpir.

Pode-se contudo afirmar que, se a nível do campo, se assiste a uma efectiva adulteração dos pressupostos formais e teóricos da arquitectura, nos meios mais informados e esclarecido é mantida uma certa coerência, que não exclui as variantes e adaptações locais da mesma. Como se procede nestes casos à divulgação do saber, ou pelo menos à sua transmissão nos meios mais restritos daqueles que se responsabilizam pela sua edificação?

Joseph Rykwert¹ lança alguma luz sobre a questão, desfazendo o mito da perspectiva romântica da ideia unicamente falada. Considera sim que a sua transmissão se efectuou por intermédio de "ideias evanescentes", sem que contudo estas se resumam a uma expressão de oralidade. De facto o desenho

¹ Rykwert, Joseph – "On the oral transmission of Architectural Theory - Les Traités d'architecture de la Renaissance" – 1988, Actes du colloque tenu à Tours du 1er au 11 juillet 1981, Collection De Architecture, Université de Tours – Centres d'Études Supérieures de la Renaissance, Paris..

desempenhava um papel importante na elaboração da obra, sendo que este não procurava fazer a distinção entre uma ilustração destinada a assistir a construção do edifício, ou um desenho acabado entendido como parte da comunicação do projecto. A circulação deste tipo de material cingia-se contudo na interior da comunidade de pedreiros e mestres-de-obras, que procuravam manter deste modo o exclusivo da sua actividade pelo controlo do saber implicado. Este tipo de procedimento, semelhante ao de uma sociedade secreta, não existia apenas no círculo daqueles que o praticavam, estava inclusive regulamentado, nomeadamente em Paris desde 1258. No entanto este secretismo haveria de ser posto em causa com a invenção da Imprensa e da liberdade por esta proporcionada.

Mas em que consistiam na verdade estes “desenhos de arquitectura”? O seu carácter prático não lhes permitia serem muito abrangentes, antes abarcando processos de construção de elementos precisos, como os pináculos, por exemplo, a que Rykwert alude quando refere que em 1486 o mestre-de-obras da Catedral de Regensburg publica um manual destinado a explicitar o modo de os construir. O autor, na sua obra, refere que os métodos geométricos por si aplicados derivariam daqueles aplicados na Catedral de Praga, e que teriam sido pelos seus autores comunicados.

Por um lado, fica deste modo provado que o conhecimento circula, mas por outro também se esclarece que o desenho de arquitectura já era alvo de publicação, ainda que abrangesse apenas parte do desenho de arquitectura e o seu carácter fosse pouco abrangente, eminentemente prático, de cariz geométrico, e principalmente de circulação restrita. A oralidade não seria portanto um processo único e exclusivo do ensino da arquitectura, muito embora o arquitecto se encontrasse a meio caminho do mestre-de-obras e o pedreiro, exercendo a sua actividade no local da obra como método de aprendizagem, que seria complementada por intermédio das ditas publicações.

Não serão contudo estes manuais que nos poderão fazer a firmar que o Tratado de Arquitectura seria comum num período anterior ao Renascimento, e que exerceriam um papel fundamental na definição de arquitectura. Primeiro, porque o seu carácter prático e funcional o remeteria para uma categoria que se pode assimilar mais depressa ao mundo da construção do que da concepção espacial e formal da obra de Arquitectura. Mas principalmente porque, embora presente, a escrita se encontrava remetida ao papel de apoio do desenho, suporte explicativo do mesmo, em que não se pretendiam incluir suposições teóricas acerca das possibilidades ou finalidades da actividade do arquitecto enquanto criador e definidor de espaço e dos sentimentos associados. Aqui reside na verdade a diferença fundamental, pois pela ausência deste suporte teórico, exclui-se o arquitecto enquanto actividade profissional com funções que lhe são específicas e que produzem a diferença para o mestre-pedreiro, escultor ou simplesmente um mestre-de-obras.

De facto, este tipo de literatura destinada à formação dos mestres que no futuro seriam os responsáveis pela edificação dos edifícios, maioritariamente religiosos (sendo que a origem destes “tratados” seria precisamente clerical na maior parte dos casos) não seria um exclusivo do período imediatamente antecedente ao

Desenho parcial de catedral, representando os contrafortes
in “Architettura e disegno: la rappresentazione da Vitruvio a Gehry”,
Architetti e Architetture, 2003, Mondadori
Electa spa, Milano

Desenho do período medieval, ilustrando a cabeceira de uma igreja gótica, numa das primeiras tentativas de representação perspéctica

in "Architettura e disegno: la rappresentazione da Vitruvio a Gehry", Architetti e Architetture, 2003, Mondadori Electa spa, Milano

Renascimento, dado que registos existem que assinalam a sua existência no séc. VI a.C. na região de Mileto, na Grécia, fruto da produção dos mestre "jónicos" que realizaram deste modo as primeiras obras em prosa da literatura grega. A finalidade destas obras seria igualmente a disposição prática de meios de elaboração construtivos e decorativos, de modo a fomentar a sua disseminação, o que veio a acontecer, através dos processos edificativos empregues na Sicília e que são em tudo semelhantes aos empregues na região de Mileto.

Mais do que a antiguidade destes escritos, importa reter que o seu carácter não seria também especulativo, ou, se preferirmos, teórico, permanecendo sempre a componente didáctica que, tal como séculos depois, não seria muito extensa, destinada a proteger um "segredo" que consistiria no conhecimento construtivo, exclusivo da classe que a poria em prática, e que não pretendia ver os seus direitos revogados através da generalização da sua actividade.

2 Vitruvius e o seu legado

O parágrafo anterior, embora servindo para produzir o ponto de distinção entre o Tratado Architectónico e aquilo que se poderá apelar de um registo de práticas de construção, serve igualmente de introdução à temática de Vitruvius e do seu legado teórico e formal, ou pelo menos à avaliação da real influência que exerceu nos arquitectos (actividade em definição) seus seguidores.

De facto, seja em que meios for, Vitruvius permanece a referência a nível do tratado de Arquitectura, muito principalmente por haver sido o primeiro (não a existir ou a ser descoberto, mas simplesmente a ser considerado ou avaliado), e ter aberto caminho à elaboração de novos escritos, ao desenvolvimento da arquitectura e principalmente à consolidação do arquitecto como um profissional distinto do executor da obra de construção.

Se de facto estes movimentos, que tiveram muito de sociais, efectivamente ocorreram, o que lhes teve na origem teve mais de assumido do que propriamente real, ou seja, foi baseado em pressupostos extraídos do contacto da obra de Vitruvius, liberdade permitida pelo desconhecimento de obras análogas, contemporâneas da primeira.

2.1 Vida e obra

Impõem-se portanto uma pesquisa aos dados bibliográficos do autor, como método de verificação, não da veracidade, mas pelo menos da pertinência do seu contributo no campo da arquitectura e da sua teorização, adiantando-se desde já que o esquecimento imposto pelo tempo, pelo menos até ao período da sua “redescoberta”, se encarregou de apagar os vestígios da sua passagem, da qual o seu “Tratado” permanece a marca mais indelével.

Permanecendo na maior parte desconhecida, sabe-se que Vitrúvio, provavelmente Romano (“*dada a vastidão do Império*”, segundo Pedro Fialho de Sousa, não havendo pois qualquer registo que esclareça a sua verdadeira proveniência), exercia funções de Engenheiro Militar ao serviço de Júlio César, acompanhando-o pelos territórios ocupados que correspondem actualmente à França e a Espanha, (por volta de 46 a.C.), assinalando-se inclusive uma hipotética passagem por Portugal, segundo Formosinho Sanchez², dado que descreve as suas construções como tendo cobertura em colmo ou em madeira de carvalho trabalhado em peças da dimensão de telhas. A sua função enquanto Engenheiro Militar é contudo obscura, pois este tipo de classificações é recente, e corresponde, na sua maior parte a uma avaliação do tipo de actividades que se produzem na actualidade. Maria Helena Rua³ defende a designação de Arquitecto como Renascentista, derivada do grego “*Arkhitékton*”, que significaria “*acima de pedreiro*”, ou “*primeiro construtor*”, cuja diferenciação se produziria a nível intelectual (e para a qual contribuiria a reunião do saber num compêndio ou tratado), mas Fialho de Sousa assimilaria a designação “*Arquitecto*” ao posto de “*Engenheiro Genial*”, numa classificação que já estaria descriminada no período de vida de Vitruvius, e que, sendo diferente da opinião precedente, a coloca no topo da carreira de construtor, militar ou não.

Júlio César representado numa moeda romana
antwrp.gsfc.nasa.gov

O desaparecimento da Basílica de Fano levou a que muitos tentassem a sua “reconstrução” com base nas descrições incluídas em “De Architectura” Fra Giocondo, Palladio, Perrault e Cesariano proporem os seguintes modelos
www.gisdevelopment.net

² Sanchez, Formosinho – “O “*De Architectura*” de Vitruvius, numa recolha bibliográfica (manuscrita e impressa existente em Portugal”, 1991, Academia Nacional de Belas-Artes, Lisboa

³ Rua, Maria Helena – “Os dez livros de *Arquitectura de Vitruvius*”, 1998, Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, Lisboa

Por ocasião da morte de Júlio César, tona-se um dos responsáveis pela construção de um sistema de abastecimento de água para a Cidade de Roma (sob Octávio), o que não sendo ainda uma actividade estritamente architectónica, revela, a par com a Engenharia Militar, o conhecimento de um espectro alargado de saberes (hidráulica incluído), complementares entre si. Apesar disso, a única experiência da architectura em que teve ocasião de aplicar os seus conhecimentos foi a Basílica de Fanae Fortunae, situada na actual cidade de Fano, na Costa Adriática e que hoje já se encontra desaparecida. À excepção deste não se conhecem outros edifícios ou construções ligadas ao seu nome, muito embora não se encontrem registos de hipotéticas intervenções nos territórios ocupados sob a batuta de Júlio César, do mesmo modo que a verdadeira natureza da sua actividade também permanece um mistério.

O seu legado mais marcante haveria de ser portanto o seu “*tratado*” (cuja verdadeira natureza será alvo de atenção), já realizado no final da sua vida, entre o período de 33 e 26 a.C. (ou 14 a.C., segundo outras fontes), e que estaria portanto ligado ao seu cargo de Architecto, necessitado de suporte escrito ou teórico.

Os seus conhecimentos de hidráulica levaram a que o tema fosse abordado no seu tratado, que os seus tradutores se encarregaram de ilustrar, como neste desenho de César Cesariano

2.2 O mito da redescoberta de Vitruvius

A ideia corrente do aparecimento de Vitruvius e da sua obra “*De Architectura*” permanece intimamente ligada a um ideal de uma “*descoberta ocasional*” de um seu manuscrito, o que leva a crer, intencionalmente ou não, que este estaria na origem do crescente interesse pela Antiguidade Clássica. Ou seja, embebidos no ideal Gótico da arquitectura, a sua substituição seria despoletada por um texto elogioso da tradição Helénica, implantando um gosto clássico no seio da comunidade esclarecida.

Aparentemente, o texto de Vitruvius teria sido conhecido muito antes do momento romantizado pela “*lenda*”, sendo que Carlos Magno, no séc. IX, possuiria um exemplar manuscrito inserida numa ampla colecção de textos latinos, recolhidos e traduzidos, conforme era hábito no período do “*Renascimento Carolíngio*”, numa analogia óbvia ao que viria a suceder a partir do séc. XV em que semelhante actividade seria igualmente valorizada, progressivamente com mais critério acerca do tipo de objectos que eram alvo de cobiça e valorização. Formosinho Sanchez³ faz igualmente menção a um exemplar anterior a 779, disposto em Londres, e inclusivamente a um compêndio de lições Vitruvianas, da autoria do polígrafo alemão (e Arcebispo da Magúncia) Hrabanus Maurus, em 844, chegando a aclamar a “*disposição, construção e beleza*” como as partes constituintes de um edifício. Prova-se deste modo não só o conhecimento prévio da obra, que extravasa fronteiras políticas, como inclusivamente da existência de trabalho realizado sobre a mesma, na forma de transcrições do manuscrito (e não de traduções, que se viriam a produzir posteriormente numa lógica de disseminação do saber e não de circulação restrita, como era apanágio desta época).

Ainda segundo o que é comum referir, o manuscrito só seria “*descoberto*” para a realidade da actualidade intelectual em 1416 no Mosteiro de St. Gall, importante centro intelectual da Idade Média, por Poggio Bracciolini e Cencio Rustici, que se apresentam como “*caçadores de antiguidades*”, na descrição de Formosinho Sanchez. Ainda segundo este autor, fonte inesgotável de elementos sobre o assunto, esta presença no espólio de St. Gall não seria exclusivo deste mosteiro, sendo inclusivamente comum nas restantes bibliotecas da Idade Média, do conhecimento dos homens cultos da época: existia outro exemplar, “*descoberto*” dois anos antes por Sulpicio di Veroli, mas pouco citada pelos estudiosos. O que leva portanto a considerar que se havia de esperar até ao séc. XV para se proceder ao conhecimento de Vitruvius? E qual o elemento diferenciador que permite ignorar di Veroli em prol de Bracciolini e Rustici, portanto autores da mesma “*descoberta*”, mas em datas opostas?

A diferença poderá residir em quem procura, e no objectivo com que o faz, e, conseqüentemente, na importância que lhe atribuí. Muito embora não sejamos conhecedores das circunstâncias

Carlos Magno
www.educ.fc.ul.pt

Desenho do mosteiro beneditino de St. Gall, segundo Karl Gruber
In “*6.000 años de hábitat, de los poblados primitivos a la vivienda urbana en las culturas de oriente y occidente*”, COLECCIÓN Arquitectura/Perspectivas, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1984
ISBN 84-252-1189-1

³ Sanchez, Formosinho – “*O “De Architectura” de Vitruvius, numa recolha bibliográfica (manuscrita e impressa existente em Portugal)*”, 1991, Academia Nacional de Belas-Artes, Lisboa

precisas em que se procede ao contacto com estes manuscritos, sabemos que Bracciolini e Rustici o fazem com o intuito de procurar registos da Antiguidade, ou pelo menos, de elementos referentes a períodos recuados no tempo (o critério com que eram escolhidos, como já disse, só viria a ser refinado mais tarde). O Antiquário, característico do período pré-renascentista, por se encontrar parcialmente na génese deste último, inicia portanto um esforço de recolha, nascido da valorização do “antigo”, e que sugere ter iniciado o movimento de reconhecimento de Vitruvius. Ou seja, ao invés do percurso assumido, ou vagamente sugerido, de que a “descoberta” de Vitruvius faria nascer um processo de qualificação dos vestígios da antiguidade, e de valorização da sua herança, assume-se deste modo que o interesse suscitado por esta levaria sim à consideração de textos e outros registos, já anteriormente conhecidos, mas agora vistos sob uma nova luz.

Algumas das publicações de Poggio Bracciolini, a última incluindo o seu retrato

www.coh.arizona.edu
archive.ncsa.uiuc.edu
www.ibiblio.org

Com esta última suposição, abre-se caminho para uma nova questão, a de ser o texto de Vitruvius o único sobrevivente de toda a produção helénica e romana, uma vez que não existem registos (ou pelo menos referências) a outras publicações análogas. Já foi referido que o processo de transcrição para o papel de conhecimentos não seria desconhecido, já havia sido feito pelos gregos, e no período romano faria parte do processo de “*evolução na carreira*”. Françoise Fichet⁴ adianta uma explicação que parece plausível, que consiste no facto da obra ter sido redigida em Latim, quando o corrente seria escrever em Grego, língua escolhida por pertencer apenas ao domínio da elite romana. Curiosamente, o Grego ocuparia durante o Império Romano o lugar do Latim durante a Idade Média, em que esta última servia de veículo no registo do conhecimento, em detrimento das línguas vernaculares das regiões e países de origem. Daí que Hrabanus Maurus surja referenciado como autor de um compêndio baseado em “*De Architettura*”, mas não como seu tradutor (actividade que, neste período e seguintes, abarca um campo mais matizado do que a mera transcrição fiel do texto), pois havia escrito em Latim. Assim, inesperadamente, Vitruvius, ao pretender fazer uso de uma língua vernácula (da sua?), acaba por fazer renascer o seu trabalho dezasseis séculos depois

⁴ Fichet, Françoise – “*La Theorie Architecturale a l’Age Classique, essai d’anthologie critique*” – Pierre Mardaga Éditeur, Bruxelles ISBN 2-87009-104-4

no seio de uma comunidade intelectual que fazia uso exclusivo da mesma. Apesar disso, torna a sua obra acessível, pois o Latim era dominado, ao contrário do Grego, praticamente desconhecido.

As dúvidas acerca da sua naturalidade tornam-se contudo pertinentes quando se analisa com detalhe a qualidade duvidosa do latim com que Vitruvius se exprime, o que seria feito por Alberti, que chega a afirmar que “os gregos pensariam que ele escrevia em latim, enquanto que os romanos julgavam que se exprimia em grego”. A confusão instalada pela miscelânea de línguas permite sugerir que, de facto, e conforme Pedro Fialho de Sousa declarou, a nacionalidade romana de Vitruvius apenas se devia à vastidão do Império, sendo que era provável que fosse na verdade Grego, falante da sua língua, e com dificuldade da dos romanos.

Apesar de deficiente, o “*Latim Vitruviano*” possuía a legibilidade necessária para se tornar compreensível, ao contrário de outros hipotéticos escritos herdados da antiguidade, em Grego, que permaneceram na obscuridade por esse motivo. O facto não deixaria de ser notável, pois indicia da parte de Vitruvius um desejo de tornar acessível à população romana comum um compêndio de saberes, quando semelhante actividade era inédita. Mesmo durante o Renascimento, haveria de se esperar por publicações posteriores para que semelhante esforço fosse feito.

Publicação de Cencio Rustici
www.nb.no

MS 2336
Platon: Phaedo. Spain, 2nd half of 15th c.

2.3 “De Architettura”: tratado ou dissertação?

Busto de Júlio César
www.biografiasyvidas.com

Relativamente ao discurso por si encerrado, “*De Architettura*” é sinónimo da indecisão vivida pela definição do trabalho do Arquitecto (face a parâmetros actuais), navegando acerca de ciências e conhecimentos muito diversificados. Estes abarcam não só a construção dos edifícios, mas também os movimentos dos astros e máquinas militares destinadas aos conflitos bélicos, não fosse Vitruvius engenheiro militar e acompanhante de Júlio César nas suas campanhas de conquista. Estes temas encontrar-se-iam divididos em 10 livros, adaptados a capítulos pelos seus copistas, e, na opinião de Formosinho Sanchez⁵, fariam prova da diversidade de tarefas das quais o arquitecto se encontraria encarregue. O mito encarregar-se-ia de transpor para a actualidade uma figura que, embora dedicada à construção, teria de fazer prova de uma sabedoria e de uma cultura geral muito alargadas, e que se manifestariam na qualidade dos edifícios por si concebidos. Não deixa de ser pertinente, esta afirmação, pois efectivamente a criatividade não consiste num sistema de ideias que nascem do nada, têm sempre uma semente subjacente que se extrai das mais variadas temáticas. No entanto, por trás do alargamento do campo intelectual de Vitruvius encontrar-se-á talvez a falta de especificação do seu raio de acção, em que este, alargado no espaço, abarcaria temáticas retiradas da prática militar, visível na maquinaria proposta, adaptada igualmente à construção de edifícios, mas também num sistema de orientação por intermédio dos astros... A situação pode-se assimilar à prática da Medicina, em que com a progressão do conhecimento se assiste a uma cada vez maior especificação das especialidades, em detrimento de um carácter cada vez menos generalista. Ou seja, ao longo do tempo assiste-se à vontade de caracterizar Vitruvius como um homem à frente do seu tempo, precisamente pela amplitude do seu saber, quando de facto este último consiste na prova de que, acima de tudo, o autor romano seria uma imagem fiel da sua própria época.

A componente fabricada permanece como uma das maiores responsáveis da deusificação de Vitruvius e do seu legado escrito, em que as constantes transcrições e traduções parecem ter assumido um papel fundamental. Antes de abordarmos estas últimas, convém referir que em relação às primeiras, estas parecem ter sido as únicas testemunhas na obra “*De Architettura*”, pois apesar dos inúmeros manuscritos disponíveis, em diferentes épocas, nenhum parecia ter sido o original. Ou seja, as inúmeras “cópias”, que em 1587 se contavam em 84, foram elaboradas sucessivamente (e não a partir do mesmo exemplar), sobre a transcrição de um Latim, que embora compreensível, seria deficiente na comunicação de vocábulos de origem grega sem paralelo na língua romana, por exemplo. Como que a dificultar

⁵ Sanchez, Formosinho – “O “*De Architettura*” de Vitruvius, numa recolha bibliográfica (manuscrita e impressa existente em Portugal”, 1991, Academia Nacional de Belas-Artes, Lisboa

adicionalmente a sua compreensão, os estudiosos de Vitrúvio referem inclusivamente que, pelo modo como o texto se encontra elaborado, Vitrúvio dirige a sua obra a um público já conhecedor do tema, pelo que a nível explicativo não se é muito extenso, adicionando ao desconhecimento da língua o desconhecimento do tema. Na generalidade, a postura adoptada foi a de facilitar consecutivamente a mensagem, através de alterações que visavam a sua compreensão, através de palavras e conceitos chave que permitiriam uma apreensão imediata do conteúdo.

A face mais visível desta postura revela-se na sempre citada tríade de Vitrúvio, “*Firmitas, Utilitas e Venustas*”, que na realidade não é explícita no decorrer da obra. Faz-se sem dúvida menção a estes três componentes essenciais da construção, mas sim ao longo do corpo teórico, e nunca especificamente como elemento estruturador do mesmo, sem o carácter transcendental que se atribuí a partir do séc. XVII. A sua menção existia já no exemplar de Hrabanus Maurus, de 844, mas seria Sir Henry Wotton a generalizar o conceito de tríade em 1624 numa sua “*tradução*”, de modo que se chega a ver referenciado por alguns estudiosos a dúvida acerca da veracidade ou proveniência original desta afirmação. A legitimar a dúvida encontra-se o facto de Wotton se considerar “*um copista das ideias dos outros*”, que dispõe da melhor maneira que pode, pois o seu “*Elements (...)*” não é uma paráfrase absoluta de Vitrúvio, possui as suas próprias anotações, estudos e opiniões sobre a história e arquitectura italiana.

Processo semelhante seria adoptado no sentido de clarificar e classificar a produção arquitectónica da antiguidade, através da definição de cinco ordens da arquitectura a que, mais uma vez, Vitrúvio também não é explícito, dado que a definição sistemática e efectiva de cada uma não é feita de forma precisa. Esta apenas seria assumida posteriormente, por Serlio, que produz uma comunicação facilitada de “*De Architetura*”, ou seja, interpretada a partir das transcrições conhecidas.

Capa da tradução de Vitrúvio, por Jean Martin
www.chass.utoronto.ca

Edição de Lázaro de Velasco, cujas ilustrações não seriam as originais: refere-as perdidas em 1504
www.unesco.org

Outra característica do aspecto prático desta obra seria a presença das ilustrações, destinadas a clarificar o conteúdo, mas que seriam perdidas com o passar do tempo, provavelmente na companhia do manuscrito original. Apesar do conhecimento que temos de uma obra profusamente ilustrada, estas só seriam adicionadas no período renascentista por intermédio das suas traduções, a primeira de Fra Giocondo (de 1511) e especialmente a

de Jean Martin, francês, que em 1547 colabora com Jean Goujon na realização das ilustrações que procuravam servir um carácter cada vez mais prático. No entanto, a única referência encontrada às ilustrações originais é feita por Lázaro de Velasco, responsável pela Catedral de Granada e igualmente tradutor de Vitruvius, que as refere perdidas em 1504, sem qualquer explicação adicional.

Embora a tradução e a publicação da obra seja alvo de debate em capítulo específico, a sua actual menção visa frisar a impossibilidade de se considerar as citações conhecidas de "*De Architectura*" como fiéis, dado pretenderem, na maior parte dos casos, ser depurações que facilitem a compreensão dos "*originais*", mas que em consequência lhe alteram o significado. Este "significado" também pode ser alvo de análise, pois se progressivamente se pode assinalar um corpo teórico mais consistente, o facto é que na sua origem Vitruvius apenas pretendeu realizar um compêndio de conhecimentos, agregados de forma enciclopédica, mas que não defende nem tem por base determinada teoria ou conceito. Esta última afirmação ilustra a impossibilidade de se considerar "*De Architectura*" como um verdadeiro Tratado, pertencendo mais à categoria de Dissertação de Arquitectura, nas palavras de Formosinho Sanchez⁶, e à imagem de um Tipo de Arquitecto operativo que haveria de desaparecer no Renascimento.

Hrabanus Maurus
www.ottilien.de

⁶ Sanchez, Formosinho – "O "*De Architectura*" de Vitruvius, numa recolha bibliográfica (manuscrita e impressa existente em Portugal)", 1991, Academia Nacional de Belas-Artes, Lisboa

2.4 As traduções de Vitruvius

Foram inúmeras as tentativas de traduzir Vitruvius nas mais diversas línguas ao longo do tempo, desde o momento da sua reabilitação por ocasião do Renascimento (quando o papel do arquitecto se começa a definir por intermédio de autores que citam o autor romano), até por volta do século XVIII, onde a sua obra ainda era capaz de suscitar comentários e debate na comunidade arquitectónica. A apelação de “*tentativa*” destas muitas reedições não é inocente, e pelos seguintes motivos: por um lado, as já declaradas dificuldades em ler um Latim deficiente ocasionavam a necessidade de interpretação adicional acerca dos significados que permaneciam na obscuridade. Por outro lado, a tendência crescente de tornar o discurso simplificado e acessível, ligado a uma cada vez maior componente prática e operativa deste tipo de Tratados induzia a alterações sucessivas a nível de texto, inclusivamente através de adições de comentários particulares e de imagens que visavam esclarecer o leitor, mas que, como se sabe, não tinham por base as ilustrações originais, há muito perdidas e cujo real aspecto permanece desconhecido.

Estes factores levam a considerar que, mais (ou menos) do que traduções, as publicações posteriores que tenham por base a obra de Vitruvius deverão ser consideradas como “*livros suplementares*”, como o define José Luís González Moreno-Navarro⁷. Já foram referenciados alguns dos seus representantes mais importantes, e inclusive feita menção aos processos pelos quais se pode identificar a divagação pessoal sobre o texto “*original*”, como seria o caso de Wotton, autor que assumiria a maior responsabilidade da divulgação de Vitruvius nos países anglófonos.

Seria praticamente impossível enumerar todos quantos chamaram a si a responsabilidade de transcrever, traduzir e comentar “*De Architectura*”, dado que foi um processo que se iniciou mesmo antes da sua “*descoberta moderna*”, a primeira tentativa documentada nas mãos de Hrabanus Maurus em 844. Mas apesar da extensão do legado, obras houve que se destacaram por introduzir alterações qualitativas ou substanciais face ao original, e que merecem a nossa atenção por esse mesmo motivo. O facto é que, apesar de diferirem de um original que pretendiam respeitar (e por isso mesmo, serem consideradas como algo de complementar e não análogo), produziram influência e marcaram a produção arquitectónica de determinado momento da história, pelo que merecem ser referidas.

⁷ **González Moreno-Navarro, José Luis** – “*El legado oculto de Vitruvius*”, 1993, Alianza Editorial, S.A, Madrid
ISBN 84-206-7116-9

2.4.1 Primeiros processos de comunicação de “De Architettura”

Se o acesso a Vitruvius e a sua transcrição há muito que se encontravam documentados e executados, o facto é que apenas se poderá falar de influência a partir do momento em que a obra passa a ser generalizada, e principalmente, considerada como importante. A este momento corresponderá a introdução da imprensa, que veio votar ao abandono a prática do copista que multiplicava manuscritos da mesma obra, substituindo-a pela muito mais prática impressão em série que permitiria um maior número de exemplares num muito menor espaço de tempo. Como é óbvio, a profusão de exemplares seria a principal responsável pelo alargamento de conhecedores e admiradores, e conseqüentemente, pela divulgação da antiguidade clássica, ou, pelo menos, daquilo que se julgava ser o legado greco-romano.

Segundo Dora Wiebenson⁸, a primeira edição de Vitruvius apareceria por obra de Fra Giovanni Sulpitius, situada entre 1486 e 1492, cuja característica mais marcante seria a tentativa de transcrição do texto original (categoria, como se sabe, de costas largas) para um Latim actual, ou pelo menos “correcto”. A sua base de estudo foram os manuscritos mais conhecidos, mas a sua falta de conhecimento sobre a matéria levou a que deixasse em branco numerosos termos de origem grega. Epigramas e ilustrações seriam igualmente ignorados, sobrevivendo apenas um círculo, manifestamente pouco para facilitar a comunicação da obra. Em 1509, Luca Pacioli, no seu “*Tractato de l’Architettura*” baseia-se em apenas uma parcela do texto de Vitruvius, correspondente ás diferentes ordens arquitectónicas, que permite acessibilizar o conteúdo, mas sem divagações adicionais sob a forma de comentários, por exemplo.

Um ponto de viragem importante seria dado pela introdução da ilustração, que permitiria um transporte imediato do texto para a sua formalização, facilitando a compreensão daquilo que se procurava transmitir. Fra Giocondo, em 1511, aborda a tradução de “*De Architettura*” de uma forma crítica, ao corrigir erros e traduzindo os termos em grego acompanhados de um glossário que os procurava clarificar. As ilustrações, que seriam todo cerca de 136, seriam progressivamente copiadas até à última edição, da autoria de Philibert De L’Orme, em 1648

Cesare Cesariano faz igualmente uso da ilustração na sua edição de 1521, recorrendo contudo a desenhos que viriam a ser consideradas inexactas face ao texto, e bastante criativas no modo como se apresentam. Esta seria contudo uma edição muito influente, principalmente no Norte da Europa do séc. XVI e XVII, mas por diferentes motivos.

Pela primeira vez, no que diz respeito à obra de Vitruvius, recorre-se a uma língua moderna ou corrente, neste caso o italiano, com a qual produz um acesso às ideias do autor romano que até à

⁸ **Wiebenson, Dora**– “*Los Tratados de Architectura (de Alberti a Ledoux)*”, 1988, Herman Blume, Madrid ISBN 84-7214-397-X

altura a imprensa e a figura lograram conseguir. O aumento do número de exemplares em circulação deu um contributo fundamental à sua divulgação, a imagem facilitou a elaboração de um quadro mental em que a teoria se inseria, mas seria precisamente o recurso a uma linguagem comum (ou vernacular...) que tornaria esta última verdadeiramente acessível. A ideia, ou, se quisermos ser preciosos, o saber incluso encontra-se na génese da compreensão, dela derivam a forma ilustrada e a necessidade da sua disseminação. E esta surge pelo facto de agora não ser apenas um grupo restrito de conhecedores, de eruditos e dominantes do Latim que lhe tem acesso intelectual (pois o físico já se encontraria facilitado), mas sim a população letrada em geral, que embora não sendo em grande número, consistia num leque mais alargado do que até à data.

A facilidade na sua apreensão permitiu perdoar à edição de Cesariano falhas como a qualidade interpretativa da imagem, mas também a nível dos comentários por si introduzidos, o que consistiu igualmente uma novidade, mas que se caracterizavam, na opinião de Dora Wiebenson⁹, por serem “uma série de divagações e anedotas”.

Cesare Cesariano, embora não produza uma verdadeira obra a título individual, apesar das adições comentadas, logra perceber quais são os requisitos fundamentais para comunicar a teoria ou o saber, e quer consistem na simplificação, não dos conteúdos, mas sim dos meios de transmissão dos mesmos: a imprensa, a língua e também a liberdade permitida pela inexactidão da obra original de Vitruvius.

2.4.2 Diego de Sagredo (1ª metade do séc. XVI)

Frontispício de “Medidas del Romano”, edição de 1539, seguida de ilustrações da mesma obra
<http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/LES0785Index.asp>

Em 1526 Diego de Sagredo faz publicar “Medidas del Romano”, o primeiro Tratado de Arquitectura fora de Itália, obtendo a dupla efeméride de ter sido também o primeiro a ser traduzido para outra língua que não o italiano: entre 1526 e 1537 seria traduzido para o francês por um autor desconhecido, sob o nome de “Raison d’Architecture Antique”.

⁹ Wiebenson, Dora— “Los Tratados de Arquitectura (de Alberti a Ledoux)”, 1988, Herman Blume, Madrid ISBN 84-7214-397-X

A inclusão desta obra na categoria de traduções de Vitruvius divide alguns autores, uns defendendo a presença da lógica e do discurso do autor romano, subjacentes à organização imposta por Sagredo, outros assinalando influências múltiplas que acabariam por definir um Tratado mais particular.

O facto é que o discurso empreendido por Sagredo se baseia nos pressupostos caros ao Renascimento, e que haviam sido sugeridos pela escrita vitruviana, sendo o feito mais marcante a referência a uma actividade do Arquitecto, que pela sua cultura e sabedoria geral, se eleva face à produção manual, obtendo um posicionamento social destacado, igualmente à imagem do pretendido por Alberti, e ao qual se faz uma vaga menção no título da tradução francesa (“... *extraite de Vitruve, et aultres anciens architecteurs*”). No entanto, a influência mais marcante, e indesmentivelmente vitruviana, consiste na presença da dimensão do Homem como base de todas as medidas utilizadas no dimensionamento dos edifícios. Esta visão antropomórfica da arquitectura é visível no conjunto de ilustrações que acompanham o texto, da autoria de Mercure Jollat e Oronce Finé, de nacionalidade espanhola, e portanto, originais desta edição), onde é feita inclusive referência a uma figura humana inscrita dentro de um círculo, que se tornaria, por obra de Leonardo Da Vinci, a imagem mais representativa não só da produção arquitectónica mas de todo o Renascimento Humanista.

Ilustrações de Diego de Sagredo, de edição de 1539, onde, entre outras, estabelece as proporções uma cornija através de um rosto humano
<http://www.cesr.univ-tours.fr/architecture/Traite/Images/LES0785Index.asp>

Das particularidades que se podem apontar a este trabalho, ressalve-se a organização dos discurso, na qual se demarca do original vitruviano e consiste na sua maior marca identificatória. Sendo que as ideias e os conceitos transmitidos se assemelham aos já conhecidos por intermédio do autor romano, Sagredo coloca-os na boca de Tampeso, um clérigo dedicado à decoração (sendo o ornamento o tema maior da generalidade do tratado) do túmulo de Toléde, transmitindo o seu saber sob a forma de respostas à actividade inquisitória do pintor Picardo. Esta originalidade provoca, de certo modo, um distanciamento face às fórmulas mais comuns do Tratado Arquitectónico, mas revela a procura de um método alternativo de comunicação, talvez versando na facilidade de apreensão que permitisse um público mais amplo. Assim, em vez de um discurso debitado de forma contínua, recorria-se a uma fórmula literária baseada na ficção, que aligeirava os seus conteúdos.

Esta escolha, pela especificidade que encerra, permite a classificação de autónoma à obra de Sagredo, que para além do

mais complementa a informação sobre os ornamentos herdados da antiguidade (que designamos por Ordens, mas ainda apenas vagamente assumidas) com outras trazidas da tradição nacional, como a “Baluster”, um tipo de coluna que é identificada apenas com a arquitectura espanhola.

A pertinência da escolha de um diálogo para a comunicação da ideia é contudo posta em causa nas edições francesas que lograram obter mais sucesso do que a edição original. O trabalho de tradução, que como se disse não se conhece o autor, peca não só pela ignorância da língua espanhola deste último, mas também, segundo Frédérique Lemerle¹⁰, pela sua “falta de escrúpulos”, pois omite variadas palavras, linhas e até parágrafos inteiros, e chega a confundir perguntas e respostas (atribuindo ambas ao mesmo interlocutor), o que limita a compreensão do texto, cria mal-entendidos e contra-sensos: confunde a coluna Toscana com a Compósita, por exemplo, o que contudo apenas reafirma que as Ordens da antiguidade ainda não se encontravam sedimentadas no observador mais comum.

Estes não seriam entraves ao sucesso das duas edições realizadas, cujo motivo se encontra maioritariamente atribuído às ilustrações, estreitamente derivadas das originais, mas colocadas por vezes de pernas para o ar, ou espelhadas, relativamente à edição espanhola. Possuíam todavia a grande vantagem de possuírem a indicação geométrica das proporções utilizadas nos diversos ornatos apresentados, o que conferia aos desenhos a autonomia e facilidade de consulta que evitaria a leitura “fastidiosa” (segundo Lemerle) do texto explicativo. Passariam assim despercebidas as incongruências da tradução, dado que o público alvo seriam os mestres-pedreiros, pouco alfabetizados, bem como escultores e outros artistas para quem o suporte teórico da arquitectura seria de somenos importância.

Edição francesa (data desconhecida) da obra de Sagredo, “Raison d’Architecture Antique”
<http://www.lib.virginia.edu/rmds/collection/gordon/architecture/sagredo.html>

¹⁰ Lemerle, Frédérique – “Raison d’architecture antique, extraite de Vitruve et autres anciens architectes, nouvellement traduit d’espagnol en françois à l’utilité de ceulx qui se délectent en édifices. – Fol 2 r^o : A très noble et redoubté seigneur, Dom Alphonse de Fonsera, archevesque de Tollette... Diego de Sagredo,... humble révérence...- Paris: imprime par Simon de Colines en la grand rue Saint Marcel, alenseigne des quatre Evangelistes, 1539”

http://www.cesr-univ-tours.fr/architecture/Traite/Notice/ENSDA_LES0785.asp

O facto da publicação francesa ter correspondido a uma procura que já se sentia em torno de Vitruvius (o nome de Sagredo, menos prestigiante, apenas aparecia na dedicatória), e o que talvez obrigaria a uma rapidez na tradução que justifica a sua leveza, e a facilidade interpretativa permitida pelas imagens votaram ao sucesso uma edição que, pelas falhas enunciadas, pouco faria pela transmissão da verdadeira teoria arquitectónica vitruviana, em prol de uma aplicação imediata e simplista de formas imaginadas da antiguidade clássica.

2.4.3 Jean Martin (...-1553)

Jean Martin, em “*Architecture, ou l’art de bien bastir de Marc Vitruve Pollion (...)*”, de 1547, realiza um trabalho pleno de seriedade ao traduzir e adaptar o “*tratado*” de Vitruvius. Havia sido já apontada a deficiência de determinadas traduções, nascida da inépcia dos seus autores acerca da prática arquitectónica e do conhecimento rudimentar da língua original dos escritos. Martin também não era arquitecto, mas desempenhou a actividade de secretário, primeiro de Ludovico Sforza em França, depois do Cardeal de Lenoncourt, o que, sem haver ido a Itália, lhe proporcionou os conhecimentos linguísticos necessários para a tarefa, bem como a disciplina para encetar uma actividade de tradutor que não se resumiu apenas a Vitruvius. Antes havia já trabalhado sobre as versões francesas de “*Hypnerotomachia Poliphili*” (publicada sob o nome de “*Le Songe de Poliphile*”), dos livros I e II de Serlio, sendo o seu último trabalho versado sobre “*De re Aedificatoria*” de Alberti. Fora do campo arquitectónico, seria ainda responsável pela tradução de obras poéticas que não ofuscaram o essencial do seu trabalho no domínio das artes.

Capa e ilustrações de “*Architecture, ou l’art de bien bastir de Marc Vitruve Pollion (...)*”, de 1547
<http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/LES1785Index.asp>

Apesar de, à partida, ser estranho à actividade do Arquitecto, as suas motivações acerca da necessidade de divulgar Vitruvius em França tinham um objectivo bem definido, dado que com a generalização do saber do tratadista italiano procurava dotar os arquitectos franceses dos mesmos meios dos autores italianos que trabalhavam em França. Existe portanto um reconhecimento da qualidade destes últimos, que se atribuiu à especificidade da sua profissão, dignificada no decorrer do Renascimento, e a vontade de elevar os seus congéneres franceses aos seu nível, pelo que, mais

do que um mero tradutor, Martin pretende assumir responsabilidade no ambiente cultural francês.

Para realizar esta tarefa, Martin procura reunir-se de diversas fontes que lhe permitam colmatar não só as suas falhas a nível de cultura arquitectónica, mas também determinadas inexistências na língua e prática francesas. Sendo que a nível de construção e materiais, a consulta aos pedreiros e aos mestres de obras facultou os conhecimentos necessários para compreender e traduzir Vitruvius, em termos do ornamento e da decoração estes revelavam-se infrutíferos, pois as práticas arquitectónicas herdadas do Românico e do Gótico desconheciam os termos (e as formas) da antiguidade clássica. Não havia sequer equivalente para as designações com que Vitruvius se expressava (especialmente as de origem grega) na língua francesa, pelo que Martin chamou a si a responsabilidade de criar os termos que clarificassem as teorias e as imagens da antiguidade, nomeadamente as Ordens Arquitectónicas. A sua imaginação não é o único expediente utilizado para este feito, pois informa-se junto do tratado de Diego de Sagredo (*"Medidas del Romano"*), e também de uma tradução não autorizada do Livro IV de Serlio, por Pieter Coecke Van Aelst, de 1542. Jean Martin havia traduzido apenas os Livros I e II, que versavam apenas sobre geometria (e não de uma forma muito precisa, segundo consta), sendo que o Livro IV, *"Regole Generali"* de 1537, precisamente acerca das Ordens Arquitectónicas, se haveria de mostrar mais útil para os seus propósitos.

As duas primeiras ilustrações correspondem a cenários teatrais para uma representação trágica e cômica

Na quarta ilustração explica o ponto de vista do observador, a ter em conta no proporcionamento das formas, baseadas na medida do Homem (última ilustração)

<http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/LES1785Index.asp>

A originalidade da sua tradução não é contudo absoluta, pois a maior parte das 130 ilustrações é repescada da edição veneziana de Fra Giocondo de 1511 (cerca de dois terços). Martin recorre contudo a Jean Goujon para completar a obra com desenhos suplementares, que este realiza baseando-se no Livro IV de Serlio: Françoise Fichet¹¹ atribui 4 a este último, e Frédérique Lemerle refere inspiração do mesmo nas restantes, fruto de alterações com o intuito de as modernizar: são aplicadas as volutas jónicas de Philandrier de modo a obter um aspecto mais contemporâneo das Ordens da Antiguidade Clássica, que muitos autores referem como já ultrapassadas no sé. XVI. As ordens

¹¹ Fichet, Françoise – *"La Theorie Architecturale a l'Age Classique, essai d'anthologie critique"* – Pierre Mardaga Éditeur, Bruxelles ISBN 2-87009-104-4

“modernas” de Serlio difeririam já das primeiras edições em que se faz referência a estas.

Mercê destas diversas proveniências, e principalmente de edições que não as de Vitrúvio, as ilustrações ganham um carácter independente do corpo teórico a que pretenderiam servir de suporte, pois não correspondem ao desenvolver do discurso. Lemerle refere-as como tendo mais um carácter de “glossário” paralelo ao desenvolvimento escrito da obra. Como já foi referido, a introdução da ilustração seria um ponto marcante no facilitar da compreensão da teoria, tanto a nível arquitectónico, como nas publicações em geral, mas apenas de havia de revelar a sua verdadeira utilidade enquanto complemento da ideia escrita. Tal como a edição francesa de Sagredo, “*Raison d’Architecture Antique (...)*”, havia feito, a imagem corre o risco de adquirir primazia face à ideia escrita, o que se revela pernicioso para a sua comunicação, uma vez que omite os princípios através dos quais a forma se pretende reger. A simplificação da mensagem sucede-se portanto à liberdade criativa proporcionada pelo compreensão diminuta do Latim de Vitruvius e pela ausência das suas imagens originais, o que no conjunto permitem a dúvida legítima acerca da veracidade, ou pelo menos da fidelidade dos pressupostos vitruvianos que nos foram sendo sucessivamente legados.

3 Leon Battista Alberti (1404-1472)

Retrato de Alberti, conforme consta no seu Tratado, edição de 1553

http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/CESR_4781Index.asp

Personagem conhecida, mas um pouco obscura, Alberti logra conseguir um lugar na teoria da arquitectura por intermédio da sua obra mais conhecida, “*De re Aedificatoria*”, não obstante ter-se dividido por numerosas práticas como a escrita de poemas e de peças de teatro, bem como à produção de retratos e esculturas de amigos. A sua recusa em reconhecer a paternidade das suas obras, tanto a nível da produção arquitectónica (cuja responsabilidade pela construção delegava a congéneres) como do desenho, a cujos retratos faz referência na sua autobiografia (também por assinar), mas que permanecem por descobrir.

O seu trabalho não versaria apenas a transmissão directa do seu conhecimento a nível da Antiguidade Clássica, por intermédio da descrição técnica e teórica da mesma e dos seus próprios conceitos, facto pelo qual se distinguiria de Vitruvius, mero recolector de saberes. Através de escritos que em “*Hypnerotomachia Poliphili*” (de 1467 mas publicado em 1499) fusionam ficção e realidade, trabalha na implementação dos conceitos defendidos abertamente em “*De re Aedificatoria*”, numa obra radical que os estudiosos haviam de demorar 500 anos a considerar como equivalente a esta última.

3.1 “De re Aedificatoria” e a profissão do Arquitecto

Frontispício da edição de “De re Aedificatoria” de 1553
http://www.cesr.univ-tours.fr/architecture/Traite/Images/CESR_4781Index.asp

“De re Aedificatoria”, apesar da data de publicação posterior a obras de seus colegas arquitectos, constituiu na verdade no primeiro tratado de arquitectura a ser elaborado no Ocidente depois da “descoberta” de Vitruvius. Alberti concebe o seu tratado, presume-se, por volta de 1452 ou 1453 (dependendo das fontes consultadas), tendo de esperar até 1485, 13 anos depois do seu desaparecimento, até ver a luz do dia. Da data tardia da sua publicação aproveitou para ser a primeira impressão a ser realizada com caracteres móveis, ao invés de pranchas completas para cada página.

Com esta obra, Alberti visa conseguir alguns objectivos em particular, para os quais se socorre de uma estrutura semelhante a Vitruvius (divide o seu escrito em dez capítulos ou “livros”), dando por terminadas as semelhanças com o seu antecessor neste esquema distributivo: nunca procurou ser um apologista servil da suposta tradição da Antiguidade Clássica, antes sendo “um homem do seu próprio tempo”, como o classifica Gérard Donati¹². Partilha sem dúvida algumas ideias com Vitruvius, do qual era conhecedor, mas seria precisamente por este último facto que se dedicaria a escrever o seu próprio tratado, no sentido de dotar a prática da arquitectura da legibilidade da qual carecia o legado de Vitruvius.

Ao contrário deste último, os esforços de Alberti revelam um suporte teórico no verdadeiro sentido do termo, ou seja, a nível de conhecimento, o seu tratado não consiste num mero compêndio do mesmo, avançando com conceitos que, acima de tudo, pretendem definir o papel do Arquitecto, enquanto profissional independente do construtor ou mesmo do acompanhante da obra.

Sobre a concepção do edifício ou edifícios, cria um corpo de ideias que defendem a sua especificidade relativamente ao programa, local e proprietário, bem como a aplicação tectónica do ornato que se devia revestir de uma verdadeira função estrutural, mas será a nível do autor das mesmas que o debate será mais aceso. A prática e a teoria deveriam andar de mãos dadas, mas não no sentido em que o arquitecto se devesse envolver directamente no processo edificatório da obra, antes delegando essa função para um cargo específico. Na sua própria vida, embora concebendo todos os seus edifícios com detalhe, nunca se preocupou muito com a sua materialização, o que para alguns justifica erros de proporção nalgumas obras. Efectivamente, o que era defendido é que o Arquitecto, paralelamente ao acto de teorizar, devia aplicar os seus próprios conceitos na concepção de edifícios, embora confiando a sua materialização a terceiros. E o facto é que, sendo pertinente, a sua postura deveria ter beneficiado do ponto de vista semelhante por parte daqueles que com ele colaboravam no acompanhamento da obra, ou pelo menos que percebessem o significado do seu posto. Numa época em que, apesar dos esforços, o carácter do

¹² Donati, Gérard – “Leon Battista Alberti, Vie et théorie”, Architecture + Recherches, Pierre Mardaga Éditeur, Bruxelles
ISBN 2-87009-358-6

arquitecto era ainda vago, as profissões análogas também o deveriam ser.

À primeira vista, parece estarmos na presença de uma postura que se desliga da verdadeira prática da Arquitectura, como hoje a concebemos, em que o indivíduo dá primazia ao seu papel em todos os passos da concepção da peça arquitectónica. Mas como até à data o que se assistia era á participação do arquitecto apenas na componente prática (na qual se confundia com outros intervenientes), a posição de força necessária para dignificar e conceder “status” ao seu papel apenas poderia passar pelo desligar completo do trabalho físico.

Imagens de duas edições de “De re Aedificatoria”, a primeira decorada nas margens, ambas em Latim

www.centrostudioclassicismo.it
homelessmonalisa.darq.uc.pt

A terceira imagem refere-se a uma edição posterior, cujo proprietário realizava anotações dos conteúdos teóricos, em forma de desenhos, nas margens do texto

www.columbia.edu

A este quadro mental corresponde a ausência de imagens do seu tratado, que haveriam de ser adicionadas posteriormente em edições posteriores (foram no total cerca de 23, em diversas línguas, incluindo o português, no séc. XVI, mas que nunca seria publicada), mas que visa precisamente dar a ênfase necessária ao trabalho intelectual do arquitecto, que é escrito num Latim “elegante”, a língua privilegiada das camadas intelectuais. Regra geral, a carência de ilustrações é duramente criticada pela generalidade dos estudiosos, porque Alberti vivia já num ambiente que generalizava a presença da imagem e das possibilidades por esta oferecidas na comunicação da ideia, e que o autor pretende ver substituídas por extensas descrições verbais do material visual.

Segundo Mário Carpo¹³, no séc. XVI “De re Aedificatoria” seria tão célebre como obsoleto, pelo que o esforço empreendido nas traduções e edições da época tenta atualizá-lo através, precisamente, da adição de imagens. Cosimo Bertoli fá-lo ainda numa edição italiana, e Jean Martin, que já havia sido tradutor de Vitruvius e de Serlio (com quem chega a colaborar) repesca 65 das sua imagens, ás quais adiciona uma da sua autoria. Fontes adicionais são igualmente o “Livro III” de Serlio, e a edição de Fra Giocondo de “De Architectura” na qual se havia baseado para traduzir Vitruvius.

¹³ Carpo, Mario – “L’Architecture et Art de bien Bastir du Seigneur Leon Baptiste Albert, Gentilhomme Florentin, divisée en dix livres, traduits de Latin en François, par defunct Jan Martin, Parisien, nagueres secretaire du Reverendissime Cardinal de Lenoncourt, 1553”
http://www.cesr.univ-tours.fr/architecture/Traite/Notice/CESR_4781.asp

Desenhos de Alberti, que não constam do seu tratado de Architectura, que, como se sabe, não era ilustrado

In "Teoria da Architectura do Renascimento aos nossos dias", 2003
Taschen GmbH, Köln
ISBN 3-8228-2693-6

Ao contrário do que havia feito nesta última, Martin vê comprometida a fidelidade da tradução de Alberti ao basear-se numa edição latina de Cammerlander, de Estrasburgo, que havia “*mexido*” no texto original, muito embora as restantes fontes o tivessem respeitado: Pietro Luigi, que havia traduzido Alberti para o italiano, e Cosimo Bertoli, a quem recorre em exclusivo nos livros VII, IX e X. Por este motivo é possível discernir duas fases distintas na totalidade da tradução.

Durante muito tempo considerado menor face a Vitruvius, Alberti logra atingir aquilo que o primeiro não consegue, e que consiste em desenvolver uma teoria da arquitectura, no seu verdadeiro sentido, dado que suporta a forma construída, mesmo que para isso tenha tido de recorrer a excessos de estilo (como a exclusividade do texto) para fazer passar a ideia de um Arquitecto colocado num patamar superior face ao mestre de obras, não só a nível social como também intelectual. Seriam contudo estes excessos que condicionariam a sua classificação, por haverem ligado a sua prática ao desconhecimento das possibilidades oferecidas pelo apoio visual da escrita.

O autor deste retrato de Alberti permanece desconhecido, apesar de se saber que Alberti gostava de esboçar retratos dele próprio e dos amigos

In "Teoria da Architectura do Renascimento aos nossos dias", 2003
Taschen GmbH, Köln
ISBN 3-8228-2693-6

3.2 “Hypnerotomachia Poliphili” e a educação do gosto

“Hypnerotomachia Poliphili” consiste num caso aparte da produção tratadística renascentista, por consistir num tratado de arquitectura que decorre em simultâneo com uma história de amor. A sua produção permanece envolta em mistério, pois o seu autor, apesar de vir referido cripticamente nas iniciais dos capítulos, permanece um personagem desconhecido. Francesco Colonna não tem registos da sua existência, quer biográficamente, quer a nível de produção arquitectónica, o que sugere a autoria de um alter-ego destinado a proteger no anonimato o autor de temas tão polémicos como aqueles que se faz registo na obra.

Liane Lefavre¹⁴, estudiosa da obra, e após haver comparado “Hypnerotomachia” com “De re Aedificatoria”, sua contemporânea, sublinhando a superioridade da primeira a nível do seu carácter gráfico que faz uso de uma profusão de imagens, acabando por, em 1994, sugerir uma autoria comum de ambos os tratados: Alberti. Para suportar esta teoria, Lefavre socorre-se de numerosas similitudes entre as duas obras, como em restante produção escrita como poemas ou peças de teatro, em que existem citações comuns. Os seus títulos, como “Philodoxeos”, “Ecantofilia” e “Amator” (que é latim para Philo: “amante de”) recorrem a termos gregos, como Alberti já havia feito em “De re Aedificatoria”, e que, pelo desconhecimento destes termos, principalmente arquitectónicos, haviam de ocasionar traduções incorrectas por parte dos seus autores.

“Hypnerotomachia Poliphili”, exemplo das páginas de texto da obra, edição de 1999 <http://mitpress.mit.edu/e-books/HP/hyp000.htm>

Consistindo num romance, mas também num compêndio de teorias arquitectónicas, estas, quando são referidas, apresentam-se com citações da obra assinada por Alberti, num total de 80, sendo que a mais notória se refere ao termo “Concinnitas”, o seu conceito mais marcante, no qual considera a arquitectura como um método

¹⁴ Lefavre, Liane – “Eros, Architecture, and the Hypnerotomachia Poliphili” <http://www.bk.tudelft.nl/dks/publications/online%20publications/1990-dbr-eros.htm>

Lefavre, Liane – “Leon Battista Albert: Some new facts of the polyhedron” <http://www.bk.tudelft.nl/dks/publications/online%20publications/1994-DBR-some%20new%20facts%20the%20Polyhedron.htm>

**“Hypnerotomachia Poliphili”,
algumas dos desenhos que
ilustram e esclarecem a “história
de amor” entre Poliphilo e Polia,
da edição de 1499**
[http://mitpress.mit.edu/e-
books/HP/hyp000.htm](http://mitpress.mit.edu/e-books/HP/hyp000.htm)

de expressão do Homem, como a palavra falada e escrita. Se o uso comum do grego é frágil enquanto justificação, a partilha do corpo teórico, inclusive segundo os mesmos termos, ou corresponde a um plágio ou provém da mesma mente...

Existe contudo outro factor que permite assumir a paternidade comum das duas obras e que se revela precisamente pelo nome escolhido para perfilhar “*Hypnerotomachia*”, que no seu anonimato, teria obrigatoriamente de corresponder a alguém poderoso capaz de exercer a influência e o dispêndio financeiro aplicado na sua publicação. Por este motivo, e pelos temas abordados, considerados até de obscenos, Alberti não se encontraria, é certo, na posição mais favorável a consegui-lo, dado que o seu tratado assinado só haveria de ser publicado após a sua morte, altura em que já não poderia usufruir do prestígio que daí adveio. A sua família era também considerada “*non grata*” em Florença (seria publicado em Veneza em 1499), pelo que o seu peso social se encontraria muito diminuído. Quem seria capaz de inverter esta situação e readmitir o seu acesso à cidade havia de ser uma família poderosa, amiga de Alberti, e cujo nome seria precisamente Colonna... à semelhança do suposto autor de “*Hypnerotomachia*”.

O tema da arquitectura é abordado por intermédio das ruínas de Roma, as quais fornecem os dados suficientes para esta obra consistir como que uma enciclopédia de todo o saber técnico e arqueológico da antiguidade. Este pretexto é contudo abordado com grande liberdade, ao referir edifícios que têm tanto de espectacular como de imaginado, sendo o mais original um templo obtido a partir da sobreposição de vários Tipos, como labirintos, pirâmides e obeliscos, que definem um edifício de grande altura, e que necessitaria de cerca de 39 páginas para obter um registo completo. A descrições destas obras engloba referências aos tamanhos, proporções, cores e materiais com que são constituídos, fornecendo as suas plantas e alçados, aspecto em que é mais “*rico*” que “*De re Aedificatoria*”.

A história de amor também prima pela originalidade, ao relatar a procura de Poliphilli em busca de Polia. O nome do herói significa “*amante de Polia*”, em termos gregos. Não obstante em deslocar-se num dragão e num camaleão, Poliphilli consiste num personagem oposto em relação aos heróis de Dante e Petrarca, fazendo uso de uma libido da qual Polia também se encontra receptiva: esta chega a defender o amor livre. Na sua busca pela sua amada, Poliphilli entra em contacto com numerosos edifícios, os quais consistem como que uma metáfora do corpo de Polia, aos quais vota um amor e uma admiração similares. As referências às construções e aos seus elementos constituintes é feita através de qualidade humanas, como as portas “*virginais*”, colunas “*hermafroditas*” (por reunirem características masculinas e femininas), chegando mesmo ao extremo de consumir o seu amor com as edificações em buracos que encontra para o efeito. As ilustrações que acompanham o texto reflectem estes actos, por isso consideradas pornográficas, pois de facto o seu registo era extremamente libertino para os padrões do séc. XVI.

Os motivos para o recurso ao anonimato podem residir precisamente no escândalo gerado por ideias contrárias à doutrina

cristã, e ao facto de Alberti sempre ter sido reticente em atribuir a sua autoria às suas produções, inclusive a sua autobiografia. O intuito não seria apenas provocatório, mas a necessidade de estabelecer um ataque á ordem social e cultural da Idade Média.

Após a queda do Império Romano, a religião Cristã inicia a sua implantação assente no ascetismo e na negação dos valores terrenos, tendo a sua comunicação assentado em medo imposto aos fiéis, através das campanhas da Inquisição, e também por intermédio da arquitectura Românica, por exemplo. A expressão da Romanidade não era vista com bons olhos, precisamente por representar a vida de luxúria e deboche contrária aos valores cristãos e o regime político que a Igreja havia combatido para se estabelecer.

“Hypnerotomachia Poliphili”;
exemplo das páginas de texto da
obra, edição de 1499
<http://mitpress.mit.edu/e-books/HP/hyp000.htm>

A postura de apoio, não só ao amor livre e não casto, mas também de admiração às produções do Homem, colocava este no centro do novo debate intelectual que viria a excluir as doutrinas arcaicas da Idade Média. Alberti, que se supõe ter realizado esta obra em 1467 (15 anos depois de “De re Aedificatoria”, apesar de apenas publicada em 1499 a título póstumo), realiza assim um complemento do seu tratado de arquitectura original ao tentar implementar o gosto pelo legado romano, através das suas ruínas mais representativas, o que leva a considerar que não teria sido a “ocasional” descoberta do tratado de Vitruvius e o despoletar do interesse pela Arquitectura Clássica. O gosto pela expressão arquitectónica da antiguidade, longe de ter sido espontâneo, teria necessitado de uma campanha destinada a popularizá-la, muito para além do mero conhecimento das obras de arquitectura. A realização de compêndios e tratados em que se davam a conhecer as formas e as teorias subjacentes seriam sem dúvida a sua face mais visível, mas a atitude provocadora de Alberti encontra-se entre os seus processos mais subtis.

Não obstante a curiosidade que semelhante obra haveria de suscitar, o seu sucesso em Itália seria muito moderado, tendo sido necessários cerca de 10 anos para escoar todos os exemplares impressos, facto para o qual a atitude transgressora dos valores cristãos pode ter contribuído. Havia de ser a sua tradução francesa de 1546, mais uma vez por Jean Martin, sob o nome de “Le Songe de Poliphile”, que se haveria de tornar um sucesso, talvez por se haver publicado quase 50 anos depois da edição italiana, período em que as mentalidades se encontrariam mais abertas.

4 Sebastiano Serlio (1475-1554)

No processo de elaboração de uma fórmula que facilitasse a comunicação da ideia, Sebastiano Serlio foi exímio ao definir uma série de critérios que visavam não só o acesso físico facilitado, mas também uma compreensão abrangente dos temas e conceitos por si abordados. Faz uso, é certo, das facilidades que lhe são colocadas à disposição, nomeadamente o próprio processo de impressão e publicação em plena ebulição, que diversificava a oferta de escritos e tratados, não só em quantidade de temas, mas igualmente a nível de número de exemplares.

Assim sendo, publicar e imprimir já não se revestia de novidade, tal como a escrita numa língua vernácula (neste caso, o italiano, por oposição ao Latim), muito embora as edições precedentes em italiano fossem na verdade traduções dos originais latinos, a provar que este idioma tinha ainda algum peso na consideração do saber assim expresso, facto de que Alberti havia feito uso.

A “ordem” designada Serliana, com o nome do autor, caracterizada pelo arco ladeado de dois óculos circulares que iria ser utilizada em arquitectura nos séculos seguintes

In Serlio, Sebastiano – “I Sette Libri dell’Architettura, Libri V-VII”, Arnoldo Forni Editore

4.1 A acessibilidade do discurso e a codificação do saber

A verdadeira inovação prendeu-se com a exposição do discurso e a sua organização que visam consistir num manual de facilitada aplicação na obra física. Na génese deste processo podemos fazer imediatamente referência ao facto da totalidade da obra que pretendia publicar se dividir segundo temas, que corresponderiam a diferentes volumes a serem disponibilizados individualmente (e que o seriam durante o período de 1537 e 1551). A ordem dos mesmos seria negligenciada, pois a série inicia-se através do Livro IV, um compêndio das antiguidades clássicas arruinadas em Roma, mas que fazia igualmente menção a edifícios de Bramante ou Rafael. Esta obra proporcionaria o contacto visual necessário aos admiradores do legado romano, facilitado pela presença das respectivas plantas, cortes e alçados (incluindo ainda pormenores dos mesmos), quando a impossibilidade de acesso directo às mesmas se verificava. A extensão do Livro IV, para além de contemplar grande número de desenhos do mesmo edifício, faz referência a uma grande variedade de Tipos, com diferentes usos.

Imagens do Terceiro Livro de Architectura, onde levanta as ruínas da Roma antiga
<http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/LES1744Index.asp>

Seguiu-se o Livro III, compêndio das ordens arquitectónicas, divididas segundo a sua designação e diferentes características, e que, segundo Mario Carpo¹⁵, faz pleno uso das facilidades proporcionadas pela impressão ao adicionar à livre circulação dos desenhos, a sua exposição prática que facilitaria a aplicação directa das ordens arquitectónicas nas mais diversas criações, dos mais diversos autores. A codificação das ordens arquitectónicas é assumida pelos mais variados estudiosos como uma invenção de Vitruvius, ainda que baseada em alusões, referências e descrições patente em Vitruvius e respectivas traduções. Ou seja, embora presentes, a sua referência nunca se faz directamente no sentido de criar uma regra estrita da sua aplicação. Serlio encarrega-se de colmatar esta ausência, “*extraíndo*” do discurso de Vitruvius as referências às ordens Toscana, Dórica, Jónica e Coríntia,

¹⁵ **Sankovitch, Anne-Marie** – *Crítica de Carpo, Mario* – “*Architecture in the age of printing: orality, writing, typography, and printed images in the history of architectural theory*”
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0422/is_2_85/ai_104208981

adicionando ainda a Compósita, aparentemente da sua autoria, e que, no conjunto, viriam a definir um total de cinco Ordens, em número e forma tal como hoje são concebidas.

Fornecendo modelos acabados (no sentido figurado, pois encontravam-se, na sua maior parte arruinados), o Livro IV não faz uso desta versatilidade de aplicação, mas cria ou fomenta o gosto pela antiguidade, no seguimento do que já havia sido intentado por Alberti em "*Hypnerotomachia Poliphili*". O Livro V colmataria esta falha, aplicando as ordens em doze edifícios concebidos por Serlio.

O Primeiro Livro de Architectura, onde procede ao ensino da Geometria

<http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/LES1736Index.asp>

Os Livros I e II, dedicados são no geral à geometria e à perspectiva, partindo de um ponto de vista prático mas sem grande aprofundamento da matéria leccionada, o que lhe valeria duras críticas às suas capacidades de teorização, uma vez que determinados métodos perspécticos por si explicados se encontravam ou errados, ou sumariamente descritos. As suas reticências em aprofundar este tipo de questões é perfeitamente consciente em Serlio, que afirma directamente e sem grandes contemplanções que não vê o interesse em dirigir a obra aos interessados num saber específico e minucioso, apenas fornecendo o conhecimento geométrico necessário para formalizar uma ideia arquitectónica.

Após as explicações teóricas, Serlio apresenta as suas aplicações no Segundo Livro

<http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/LES1736Index.asp>

Embora, na opinião de Pietro Roccasecca¹⁶, estes compêndios de geometria se destinem unicamente ao artista que é

¹⁶ **Roccasecca, Pietro** – "*Il primo libro d'Architettura, di Sebastiano Serlio, Bolognese. = Le premier livre d'Architettura de Sebastien Serlio, Bolognois, mis en langue francoyse par Iehan Martin, secretaire de Monseigneur le Reuerendissime Cardinal de Lenoncourt. – A Paris : s.n., 1545*" e "*Il secondo libro di perspettiva di Sebastiano Serlio Bolognese = Le seconde libre de perspective, de Sebastien Serlio Bolognois, mis en langue*

conhecedor da matéria e a aplica na sua actividade comum, o mesmo estudioso refere que Serlio faz apresentar as suas “lições” segundo uma complexidade crescente, destina portanto ao aluno que se introduz pela primeira vez no assunto, e cuja finalidade é apenas inteirá-lo do suficiente para uma utilidade prática que não serve a geometria em si, mas as actividades daí decorrentes. As próprias ilustrações, num total de 132, seguem a necessidade de aplicar visualmente os conceitos escritos, sendo na sua maioria pequenos desenhos, não de página inteira, mas ocupando o espaço necessário para acompanharem o parágrafo correspondente.

A necessidade de expor os diferentes conceitos e temas segundo módulos, ou em grupos semelhantes a tabelas subentendidas, é aplicada também ao Livro VI da série por si idealizada, mas que só veria a luz do dia após a sua morte, e num formato manuscrito, desconhecendo-se o motivo pelo qual não se optou pela tipografia. Tendo em conta a influência que este manual iria exercer posteriormente, pode-se assumir que a pressa em publicar uma obra para qual a procura já se sentia justificou uma opção mais expedida. O tema da habitação privada que aqui se aborda, por si só já é um facto inovador, não sendo muito usual na produção da época, mais dedicada à reflexão acerca de edifícios públicos e religiosos. Embora mencione que destina esta obra aos diferentes estratos sociais, não é este o factor em que se baseia para distinguir os modelos. De facto, os grupos de tipos por si criados reflectem sobre diferentes implantações, se no campo, se na cidade, e representadas através de 73 ilustrações (e 63 páginas de texto) sob a forma de plantas, cortes e alçados.

Imagem do Livro Sexto, dedicado à arquitectura doméstica, que permaneceria manuscrito (edição desconhecida)

http://www.columbia.edu/cu/libraries/inside/projects/exhibitions/treasures/images/200/074_001.jpg

françoise par Iehan Martin, secrétaire de Monseigneur le Reuerendissime Cardinal de Lenoncourt“.

http://www.cers.univ-tours.fr/architecture/Traite/Notice/ENSBA_LES1736.asp

4.2 A identificação do mercado

Existe um sétimo livro de Serlio, que conclui a série por si iniciada, mas que não havia sido considerado desde o início, dado que nem aparece mencionado no prefácio do Livro IV (o primeiro a ser publicado). Por este motivo, o Livro VII pretere esta designação em prol de “*Livro Extraordinário*”, dado consistir precisamente uma excepção à ordem pré-definida.

Segundo Yves Pauwels¹⁷, extraordinário é também o seu conteúdo, não só pelo tema, mas também pelos modelos apresentados. A temática abordada é a da Porta do edifício, segundo as mais variadas formas e dimensões: abarca desde a entrada de edifícios mais modestos até algo que se pode assimilar a um arco triunfal. A regra que preside à apresentação destes modelos consiste numa divisão entre os modelos que são “*rústicos*” e os que são “*delicados*”, precedidos de uma apresentação e descrição escritas. A justaposição de estilos e motivos decorativos é flagrante, com acabamentos rugosos (“*rústicos*”) a coabitarem com polimentos mais lisos (“*delicados*”), numa “*bricolage*” que é contrária aos princípios Vitruvianos de que havia feito menção no Livro IV e reafirmado no Livro III. Esta postura contraditória é assumida por Serlio, que não vê as suas portas como modelos definitivos, propondo a sua simplificação em modelos menos ornamentados, de acordo com os pressupostos de Vitruvius.

Algumas das Portas apresentadas no seu Livro Extraordinário, em que se pode observar o eclectismo das soluções
<http://www.cesr.univ-tours.fr/architecture/Traite/Images/LES1745Index.asp>

Permanece uma certa perplexidade na postura adoptada neste volume, ainda para mais que, sendo extraordinário, não se revelava fundamental para a série encetada por Serlio. As motivações que levaram à sua elaboração explicam-se contudo, não à luz dos pressupostos teóricos, mas de necessidades mais terrenas do autor. A situação material precária em que havia sido votado por morte do Rei francês encarregue da sua “*protecção*” fá-lo procurar novo tema a que se dedicar para produzir uma nova publicação, que lhe providenciaria não só sustento financeiro, como matéria para

¹⁷ Pauwels, Yves – “*Livre extraordinaire de architecture, de Sebastien Serlio, architecte du roy treschrestien. Auquel sont demonstrees trente Portes Rustiques meslees de diuers ordres. Et vingt aoutres d'œuvre delicate en diverses especes.* - A Lyon : par lean de Tournes, 1551. “
http://www.cesr.univ-tours.fr/architecture/Traite/Notice/ENXBA_LES1745.asp

impressionar o novo Regente. Ciente do interesse suscitado pela entrada do Hôtel Ferrare, em Fontainebleu, adopta essa temática, tentando produzir um cruzamento entre os pressupostos vitruvianos e o estilo francês em voga nos meados do séc. XVI. Apesar de nunca reeditada em França, esta obra haveria de ser importante, através das influências que iria exercer na produção contemporânea, dado que Jean Martin e Goujon iriam recuperar a sua Porta XVI para um arco da ponte de Nôtre-Dame, que seria igualmente utilizada para a página de título (a “porta”...) do tratado de arquitectura de Julien Mauclerc, de 1600.

Menos explorada pelos estudiosos de Serlio, é a presença nesta obra de variados modelos de casas, apesar do seu sexto volume (manuscrito) ser exclusivamente dedicado a esta matéria. Mesmo que se assuma a incoerência deste seu Livro Sétimo, pelo conteúdo ecléctico, mas também diversificado, este facto só vem fazer prova de que consiste numa resposta “oportunista”, face às exigências do mercado.

Edição italiana do seu Livro Extraordinário, aqui identificado como Sétimo Livro de Architectura

Estes são alguns dos modelos apresentados, que apesar do recurso a um classicismo óbvio, diversificam a oferta através de pátios centrais, laterais, etc.

<http://www.cesr.univ-tours.fr/architecture/Traite/Images/LES1745Index.asp>

Regra geral, assinala-se a perspicácia de Vitruvius ao identificar os métodos por si escolhidos para produzir a comunicação da sua teoria. Não só a nível da elaboração de um texto acessível capaz de aceder a um público numeroso, como o uso de imagens com um carácter mais prático e explicativo do que meramente ilustrativo, comunicadas através de um método de impressão que aumentaria a amplitude do seu tratado. No entanto, a sua acção mercantilista (sem sentido pejorativo), inicia-se mais cedo, na definição dos temas abordados e na sequência da sua publicação. Ou seja, a identificação da Antiguidade Clássica como um filão a ser explorado, e a necessidade de a apresentar de um modo que se iniciasse pela exposição dos seus constituintes básicos, expostos de modo codificado, simplificado e acessível (as cinco ordens arquitectónicas, patentes no Livro IV), seguida do testemunho da sua aplicação de modo a confirmar a sua veracidade (as ruínas romanas, no Livro III), e finalmente as possibilidades de transposição dos princípios clássicos em edificações modernas (segundo os modelos por si concebidos no Livro V), mesmo que o acto de desenhar devesse anteceder o desenho acabado. Por isso mesmo faz publicar os seus manuais de geometria e perspectiva, depois de criado o interesse na antiguidade, explicando deste modo o que desenhar, atribuindo-lhes contudo as designações de Livros I e II, numa sequência que sugere a complexidade crescente que se atribui às suas explicações de geometria, aqui aplicada à generalidade da obra.

O raciocínio aplicado à publicação alternada dos seus volumes, bem como os temas inclusos nascem portanto do seu sentido de oportunidade demonstrado com o Livro Extraordinário, sem que com isso se pretenda minorar a validade da sua actividade. Muito pelo contrário, esta surge como fruto do seu tempo e das necessidades inclusas, em que Serlio prova ser exímio em identificar e principalmente em criar uma resposta eficaz às mesmas.

5 Andrea Palladio (1508-1580)

Frontispício de "I Quattro Libri Dell'architettura"

<http://www.unav.es/biblioteca/imagenes/hufa-palladio.jpg>

Tanto a nível de produção escrita, como de legado construído, Palladio é considerado por muitos como o primeiro arquitecto moderno, principalmente pelo esforço empregue na sistematização e coerência dos seus processos criativos (aplicados à construção dos edifícios), que se reflectem na ordem com que os seus edifícios ganham forma, através de um processo sucessivo em que as medidas se vão baseando nas precedentes.

Sendo que recorre às cinco Ordens Arquitectónicas já descritas por Serlio, Palladio logra conseguir um conjunto de regras próprias para cada uma delas, a nível da medida, que as torna únicas. A distância entre as colunas jónicas seria igual a dois diâmetros e um quarto do respectivo fuste, enquanto que na ordem coríntia se faria uso de apenas dois diâmetros. Deste modo, mais do que consistir num mero elemento decorativo (ligado, segundo determinados autores, ao destino do edifício, se público, se privado, etc.), a ordem arquitectónica apresenta-se como elemento definidor da totalidade dos edifícios, pois as medidas consequentes serão derivadas da própria coluna e da ordem que a suporta.

No entanto, a coluna ou a ordem, possuiriam também regras na sua elaboração, ou seja, não derivavam do nada. A cada edifício a ser elaborada não correspondia a liberdade máxima de ver os seus elementos de suporte concebidos em absoluta liberdade, havendo uma condicionante que se baseava numa atitude bastante pragmática. Conhecedor dos processos construtivos, materiais e principalmente da sua obtenção, Palladio sabia haverem regras específicas na extracção da pedra que consistiam na normalização das medidas com que os blocos se retiravam da pedreira. Assim sendo, as possibilidades impostas por estes mesmos blocos condicionariam as dimensões dos elementos com que se elaborariam os diversos constituintes do edifício. "Condicionar" não será talvez a palavra mais correcta para definir o processo, uma vez que não era assim entendido por Palladio, que via neste processo uma ocasião de sistematizar os processos construtivos da arquitectura em geral, que muito traria de bom à prática em geral, através das facilidades de comunicação associadas.

5.1 Pragmatismo e comunicação: tratado ou “pattern book”?

“*I Quattro Libri dell'Architettura*”, de 1570, reflecte a postura aplicada na sua imensa produção arquitectónica, cuja face mais conhecida são precisamente as Villas na região italiana do Veneto. Embora focado na tradição clássica da arquitectura, este tratado nunca se esquivava em ser uma obra eminentemente pessoal, expressão do seu próprio autor, em que a mera transcrição de texto ou desenhos e obras de outras proveniências é sempre preterida a favor dos seus próprios projectos.

A sua marca inicia-se com o Livro I, onde a ênfase é dada, no princípio, aos preparativos correspondentes ao processo construtivo, como o são o corte da pedra, e tudo o que isso iria implicar consequentemente, não só a nível de estética, conforme foi referido, mas á própria elaboração de fundações e justaposição dos materiais. Sucessivamente, aborda as questões decorrentes deste primeiro “capítulo”, em que as ordens são debatidas de acordo com a sua especificidade de medida. Posteriormente, isto iria ter implicação na definição dos elementos internos da casa, como as suas divisões, as escadas de acesso e os motivos decorativos. O processo adoptado por Palladio pretende deste modo reflectir o próprio processo de concepção da obra arquitectónica, por si idealizado, em que a sequência do saber apresentado mimetiza a execução prática.

Não só os motivos decorativos são alvo da atenção de Palladio, como diversos tipos de edifícios, como um templo pseudoperíptero da antiguidade clássica
www.basilicapalladiana.it

O Livro II caracteriza a casa Grega e Romana, sendo que a ilustração destas é feita por intermédio de reinterpretções pessoais de Palladio destas, nas quais dá ênfase à distribuição e orientação das mesmas de acordo com as especificidades climáticas e topográficas italianas. A obra pessoal ilustra igualmente o Livro III, destinado à obra pública na forma tanto de edifícios como de estradas e pontes.

Mais curioso será o Livro IV, dedicado à antiguidade clássica, mais especificamente às ruínas romanas, a parte das quais dedica um estudo exaustivo de medição e desenho. Estas não são apresentadas no seu estado ruinoso, sendo “reconstruídas” de acordo com os elementos que recolhe e os estudos por si empregues a nível da arquitectura clássica.

As ilustrações contemplavam também variados desenhos de escadas (conforme consta na terceira fotografia)
www.basilicapalladiana.it

Palladio sabe contudo proteger-se a nível do seu próprio carácter imprescindível relativamente à produção arquitectónica, uma vez que o saber por si destilado é parcial: apresenta as regras, mas não explica como as aplicar, nem tão pouco se quando se deve quebrá-las, o que poderia corresponder a um desenvolvimento teórico ausente na totalidade da obra. Esta ausência não poderá contudo ser assimilada a uma verdadeira falha, uma vez que é coerente com a atitude prática do seu autor, que faz uso de uma linguagem, na opinião de Howard Burns¹⁸, acessível, concisa e eficiente na comunicação de informação por vezes complexa, que surge coordenada com a respectiva ilustração, à semelhança do que havia feito Serlio. Palladio leva mais longe esta atitude, ao libertar o texto de descrições e medições exaustivas, que remete para a imagem, que se vê acompanhada das dimensões dos elementos representados, e da escala utilizada, neste caso o “pé” vicentino.

A eficiência do processo comunicativo de “*I Quattro Libri dell’Architettura*” levou a que produzisse uma enorme influência na produção arquitectónica do Norte da Europa, e posteriormente, também nos Estados Unidos da América, mas granjear-lhe-ia também a conotação, não como autor de um verdadeiro tratado, mas sim do primeiro “*pattern book*” da história, segundo Jennifer Mckendry¹⁹. Neste caso, como o aspecto prático de consulta de modelos prevalecia sobre a teoria arquitectónica (a bem dizer, ausente), o livro por si escrito corresponderia mais a um manual de aplicação directa de regras que estariam na base de uma boa produção arquitectónica. Embora elabore um conceito que define a elaboração de um edifício, que o domina desde as suas fundações até aos seu ornato, e que se pode apelidar de teórico, a verdade é que as suas raízes são práticas e promovem a sua disseminação de forma facilitada.

Com Palladio atinge-se, por assim dizer, um novo estágio de produção escrita a nível da arquitectura, que havia sido iniciado por Vitruvius. Referindo-nos apenas à produção conhecida (e que excluía as imagens inclusas), este último elabora aquilo que, pelo seu carácter operativo e não especulativo, se refere como sendo um Compêndio de Saber, e não um verdadeiro Tratado, que só viria a ser elaborado na verdadeira acepção do termo com Alberti, que discorre sobre o tema da arquitectura, mas segundo uma estrutura erudita que envolve discurso e língua, que visa dignificar a sua função ao nível de um pensador e não de um construtor. Serlio vai mais além nesta função ao adicionar o complemento da imagem, decorrente do texto, mas intimamente ligado a este, no qual se encontram patentes as descrições necessárias à compreensão das ilustrações, o que torna ambos indissociáveis. O próprio carácter pragmático de Palladio, que se pode assimilar a práticas recentes da arquitectura baseadas nas possibilidades oferecidas pela sistematização e regra da pré-fabricação, induz à produção de um tratado muito valorizado pela imagem, e onde esta se consegue “ler”

¹⁸ Burns, Howard - “*The creation of a systematic, communicable architecture*”
http://www.cisapalladio.org/cisa/doc/bio_e.php?sezione=4&lingua=e

¹⁹ Mckendry, Jennifer - “*Architectural Pattern Books*”
<http://www.mckendry.net/article4.htm>

autonomamente do texto, ao incluir informações adicionais a nível de medidas, por exemplo. Palladio não seria menos arquitecto por causa disso, muito pelo contrário, pois que o esforço empregue a nível do pormenor (em que se encontravam incluídos os processos de corte da pedra, a utilizar na exploração da forma) encontra paralelo na actividade contemporânea da arquitectura, em que o detalhe se revela essencial na qualificação da obra. Esse detalhe não vê unicamente no processo construtivo, assume-se na leitura pessoal da regra e na pertinência da sua perversão, que Palladio evita expor por corresponder à sua intimidade criativa, e na qual reside precisamente a possibilidade de personalização da obra de cada arquitecto em particular. Deste modo, pela vontade de suscitar a teorização pessoal de cada um, ao invés de impor a sua própria ideia, e pelo sustento da imagem que suporta a transmissão dos modelos, "*I Quattro Libri dell'Architettura*" assume-se como "*Pattern Book*", expressão que podemos traduzir como "*Livro de Modelos*", e não como um Tratado de Arquitectura.

Ilustração de uma das primeiras edições de "I Quattro Libri dell'Architettura"

In "Teoria da Arquitectura do Renascimento aos nossos dias", 2003
Taschen GmbH, Köln
ISBN 3-8228-2693-6

6 A produção teórica em Portugal e Espanha

Em Portugal, a produção teórica não parece ter sido muito extensa, talvez por culpa de um estatuto da profissão de arquitecto que não se encontrava bem implementado na mentalidade portuguesa. Até cerca do séc. XX eram muito poucos os arquitectos civis a laborar em Portugal, a maior parte dos quais apenas se demorava em Portugal o tempo de uma curta estadia, sendo que a maior parte da produção arquitectónica real se encontrava assegurada por arquitectos ou engenheiros militares, pouco propensos à escrita ou mesmo à consulta de manuais, fazendo deste modo perdurar um estilo Chão pouco dado a mudanças. A inexistência de interesse ocasiona deste modo a não produção de escritos, mas também a quase ausência de traduções de publicações estrangeiras, pelo que o percurso e disseminação de ideias e teorias se encontrava fortemente penalizada.

No entanto escritos houve, por autores portugueses ou por estrangeiros a laborar em Portugal, que foram sendo realizados, muito embora raramente se vissem publicados, até porque a finalidade destes tinha em vista outro objectivo que o acesso ao conhecimento arquitectónico por parte de agentes que lhe eram exteriores. Assim sendo, o Ensino revela-se como o verdadeiro impulsionador da escrita por parte dos seus responsáveis, conhecedores de obras estrangeiras, mas que viriam a sua circulação limitada por esse mesmo motivo. Pode-se argumentar que o ensino, conseqüentemente, provocaria um alargamento do conhecimento da tratadística, mas o facto é que, a Arquitectura contida nestes escritos era complemento de uma formação mais ampla, incluída no âmbito da engenharia militar, pelo que os alunos não a iriam exercer obrigatoriamente.

6.1 António Rodrigues (1525?-1590) e a formação escolar

Páginas ilustradas do tratado de António Rodrigues, inacabado e nunca publicado
<http://www.instituto-camoes.pt/cvc/ciencia/e57.html>

Um dos exemplos mais concretos desta realidade consiste na figura de António Rodrigues, que teria sido Mestre-de-obras das Fortificações sob a alçada de D. João III. A sua formação seria obtida pelo contacto com Tratados de Arquitectura como o de Vitrúvio, Serlio e Cataneo, dos quais exala as influências não só na sua produção teórica, como também a nível da construção, ao qual se atribuem pelo menos duas obras: a Igreja de santa Maria de Setúbal, e a Capela da Onze Mil Virgens, em Alcácer do Sal, muito embora esta última tenha sido identificada por João Pedro Xavier²⁰ através da confrontação estilística. Sendo a aprendizagem no exterior, especialmente em Itália, fomentada por D. João III, é de supor que provavelmente Rodrigues também tenha ido beber inspiração no local. Semelhante suposição é fortalecida pela capacidade de traduzir os pressupostos geométricos de formação classicizante nas obras por si concebidas.

O certo é que os princípios por si defendidos a nível da prática arquitectónica possuem uma relação óbvia para com Vitruvius, ao qual assimila a noção de um conhecimento alargado englobando matérias tão díspares como a geometria, matemática ou música, em cujos intervalos musicais se explicam (segundo ele) as relações matemáticas por si utilizadas na concepção dos seus edifícios.

O seu tratado, que teria sido ou deixado inacabado ou parcialmente perdido (o texto encontra-se incompleto no início e no final do escrito), possui um cariz didáctico a que não é estranho o seu cargo de professor da “*Lição de Arquitectura Militar*” na Escola de Moços Fidalgos do Paço da Ribeira, durante a época Sebastiana, à qual se presume que tenha sido concebido com o intuito específico de lhe servir de apoio. Assim, as ilustrações apresentadas, em reduzido número e realizadas a sépia, correspondem a figuras explicativas de geometria e perspectiva, representações de instrumentos para medir a altura do sol e para realizar medições topográficas, sempre com um carácter pragmático, à excepção de seis desenhos aquarelados de plantas de baluartes, confirmando a origem bélica não só do ensino, mas também da actividade profissional exercida pelo arquitecto ou engenheiro.

Findo o curto reinado de D. Sebastião, e tendo sido o poder tomado por Filipe II de Espanha, este extingue a Escola de Moços Fidalgos do Paço da Ribeira e transfere-a para Madrid, dando origem à Academia de Matemáticas y Arquitectura, dirigida por Juan de Herrera. Por ocasião da morte de Rodrigues, em 1590, seria um arquitecto italiano a ocupar o seu posto de Mestre-de-obras das Fortificações. Filippo Terzi, apesar de uma idade semelhante a António Rodrigues, havia de assegurar a sua sucessão, com base nos serviços por si prestados ainda no reinado de D. Sebastião, a

²⁰ Xavier, João Pedro – “Arquitectura e Ciência – António Rodrigues”
<http://www.instituto-camoes.pt/cvc/ciencia/e57.html>

Definição das proporções de porta com frontão

<http://www.instituto-camoes.pt/cvc/ciencia/e57.html>

A Igreja de Santa Maria da Graça de Setúbal (actual Sé) é a única obra atribuída a Rodrigues, sendo que a paternidade da Capela das Onze Mil Virgens se pressupõe ser a mesma, pela proximidade estilística

Fotografias in: <http://www.instituto-camoes.pt/cvc/ciencia/e57.html>

quem havia de acompanhar a Alcácer Quibir, permanecendo prisioneiro até 1579. Em Coimbra acompanharia as obras da ponte sobre o Rio Mondego, de S. Francisco e Sta. Clara, executando ainda o aqueduto de Tomar, estaleiro no qual Rodrigues havia iniciado o seu contacto com a construção.

Em 1593 assume a responsabilidade da formação prática dos arquitectos na Escola de Moços Fidalgos do Paço da Ribeira, naquilo a que Teresa Duarte Ferreira²¹ designa como um “estágio” denominado por “lugares de estudar architectura” ou “praças de aprender architectura”, muito embora segundo esta autora já tivesse exercido actividade lectiva antes. É no âmbito desta que escreve em 1578 “Estudos sobre Embadometria, Estereometria e as Ordens da Architectura”, obra manuscrita, que não poderá ser apelidada de tratado, mas sim de apontamentos de matéria que abarca o estudo de geometria, ordens arquitectónicas (conforme o título) e também canhões, originários na sua formação de engenheiro militar. Os desenhos que acompanham o texto, a pena e a sêpia, ilustram precisamente estes temas.

A influência vitruviana haveria de se definir como constante nos escritos e sistematiza de ensino portugueses, como o prova José da Costa Sequeira, que em 1815 seria admitido como “praticante” da Casa do Risco das Obras do paço da Ajuda, antecessora da Faculdade de Belas Artes, e da fundação da qual se encontraria ligado. Antes disso, haveria de ser professor das aulas de desenho da architectura da Intendência das Obras Públicas. Da sua actividade lectiva haveria de nascer “Noções teóricas de Architectura Civil, Breve Tratado das Cinco Ordens de Architectura Jacomo Barozzio de Vignola”, em que a antiga estrutura de repetição de modelos se fazia substituir pelas influências neoclássicas dos modelos teóricos franceses e italianos. Vitruvius permanece como fonte, mas adicionam-se-lhe Alberti, Palladio, Scamozzi, Bulland, De L’Orme, etc., e, obviamente, Vignola, dado o seu apoio o suporte visual por si defendido se adaptava a um ensino académico.

A nível teórico, as preocupações sentidas abarcam já o cariz social que haviam de marcar a produção britânica dos sécs. XVII e XVIII, como o conforto, salubridade e convivência das sociedades. A referência às ordens arquitectónicas faz-se através do anúncio das regras para determinar o módulo de cada uma delas, o que sem dúvida se pode considerar um princípio palladiano.

Apesar da distância temporal entre Rodrigues e Sequeira, a actividade projectual real haveria de continuar a ser executada por indivíduos de formação militar, do qual este último não constitui uma excepção: ao trabalhar para a Repartição das Obras Públicas, é responsável pelos Quartéis de Cascais. Na persistência deste modelo de Arquitecto, prevalece portanto uma necessidade de escrita que serve as necessidades de ensino, e não a legitimação de uma actividade profissional que tarda em individualizar-se de um carácter pragmático mais associado à engenharia e acompanhamento de obras.

²¹ Ferreira, Teresa Duarte - “Terzi, Filippo, 1520?-1597”
<http://purl.pt/369/1/ficha-obra-terzi.html>

6.2 A referência vitruviana em Espanha.

Pela proximidade geográfica e promiscuidade administrativa que se estabeleceu entre Espanha e Portugal depois do desaparecimento de D. Sebastião, merece ser feita referência à produção teórica realizada no país irmão. Sem ser muito numerosa, reflecte o clima ideológico que se vivia na intelectualidade da altura, exterior às principais reflexões realizadas fora do contexto da Península Ibérica, mais precisamente França e Itália.

O tema da arquitectura, como tema exclusivo, é ainda menos numeroso do que as efectivas referências ao habitar, dado que alguns tratados agrícolas debatiam o tema, num contexto rural dedicado precisamente à produção, como Miguel Agustín, que em 1617 publica "*Secretos da Agricultura*". Neste reflecte sobre a disposição da casa rural, dos seus locais de vivência, produção agrícola, estábulos, etc.

A referência permanece Vitruvius, mesmo que seja o veículo para a negação dos seus princípios: Carlos de la Falle haveria de o fazer em "*Tratado de la Architectura, por Carlos de la Falle*" (sem data específica, da primeira metade do séc. XVII), que apesar do título consiste num manuscrito com cerca de 20 páginas. A sua actividade não era a arquitectura, consistindo na verdade num clérigo, matemático e cosmógrafo, que em 1629 ensina Matemática no recém fundado Colégio Imperial de Madrid, onde os formandos eram nobres e não arquitectos especificamente.

Precedido de um tratado sobre círculos e elipses, o seu tratado de arquitectura busca raízes na geometria e nas matemáticas. A introdução do mesmo é contudo feita através de uma crítica ao classicismo greco-romano, e por arrasto, aos seus seguidores, como Vitruvius, Palladio e Serlio, que considera impróprio como única referência. Estas deveriam ser múltiplas, como a arquitectura gótica por exemplo. Tal não o impede de dedicar a primeira parte à descrição das ordens arquitectónicas, conforme o havia feito... Palladio. Este será nova referência encoberta na quarta parte, em que se refere ao corte da pedra, influente no desenho da arquitectura, de cuja execução depende a qualidade desta última.

Apesar de não ser arquitecto, nem pretender formar estes, Carlos de la Falle abarca os problemas da representação da arquitectura, fundamento da profissão e exclusivo do Arquitecto, exercendo grande influência no Barroco espanhol e europeu.

Ao contrário deste, José de Hermosilla Sandoval não atinge grande sucesso ao conceber "*La Architectura Civil de D.n. Joseph de Hermosilla y de Sandoval*", cuja existência se resume a dois exemplares manuscritos. A sua formação incluí uma bolsa para estudar arquitectura em Roma em 1747, onde aproveita para preparar um curso a ser leccionado em Espanha, na Academia de San Fernando em Madrid, da qual se torna director aquando do seu retorno em 1751. A tríade de Vitruvius é recuperada na elaboração do curso que se pretendia facilmente assimilável, através da promoção de regras infalíveis, dado que a subjectividade era negada. A criação de códigos inalteráveis levaria, em caos extremos, que um

Proposta de Miguel Agustín para uma chaminé que evacuasse correctamente os fumos

In "Figuras, modelos e imágenes en los tratadistas españoles", 1993, Alianza editorial, S.A., Madrid
ISBN 84-206-7121-5

aluno medíocre em criatividade conseguisse alcançar estatuto por intermédio da simples cópia de modelos.

O seu tratado obedecia a uma divisão que correspondia à tríade vitruviana: “*fortaleza*”, “*commodidad*” e “*hermosura*”, em que se abordavam, respectivamente, os temas da construção, das ordens e do planeamento urbano e espaços públicos e privados.

Não deixa de ser curioso que todos estes tratados ou escritos apareçam numa altura em que o legado vitruviano se considerava já obsoleto, em que se abriam as portas para o neoclassicismo e outras influências que negavam a cópia acrítica de modelos acabados. Mediante o esforço empregue na definição de um estatuto e de uma função específica para o Arquitecto, é notável que a Península Ibérica ainda se encontre atrasada em relação a este processo, dado que o campo de actividade destes “tratadistas” era ainda muito abrangente, e muito próximo da engenharia e dos militares, o que ampliava a confusão entre ambas.

Outra postura pode ser adoptada em relação a este facto, uma vez que, embora pretendendo especificar uma profissão, a codificação dos seus princípios em regras facilmente aplicáveis escusava precisamente a necessidade de um profissional entendido. Qualquer um seria capaz de produzir boa arquitectura, uma vez que necessitaria apenas de aplicar umas quantas regras, e em última análise, copiar um modelo na íntegra.

Se Portugal e Espanha ainda se encontravam numa fase evolucionista em ser arquitecto ainda era difícil, provavelmente tomaram conta do interesse na antiguidade clássica quando os princípios sugeridos pela sua glorificação já se encontravam desvirtuados, o que se veio cimentar ainda mais o atraso sentido no domínio das artes.

a teorização do habitar

Com a elaboração de Compêndios, Tratados de Arquitectura ou Livros de Modelos, cria-se um meio de divulgação de diversos Tipos e Modelos arquitectónicos. O caso da habitação é um tema que nem sempre é abordado de uma forma profunda, navegando ao início em alusões e referências ligeiras, para se ir tornando recorrente e até tema principal dos escritos e das ilustrações das mais diversas publicações.

A intenção ao proceder-se à abordagem deste tipo de temas, por parte dos diversos autores, é variada, estabelecendo-se à imagem das preocupações sociais de uma época em especial, em que o objecto de reflexão ou é a casa nobre destinada ao rico proprietário, o político urbano que procura refúgio no campo, o trabalhador rural que luta para ver a sua condição dignificada ou até a conquista de novos territórios por intermédio da casa.

O nível de atenção destinado a este tema também é evolutivo, dado que o edifício religioso ou público centra as atenções dos pensadores da arquitectura durante muito tempo, até porque essencialmente, é esse o legado mais visível da Antiguidade Clássica, período que se pode afirmar encontrar-se na génese da necessidade de registo do saber e dos modelos. No âmbito dos Compêndios de Saber, no qual podemos incluir Vitruvius, falar de casa é fazer alusões e referências sumárias, a implantações ou destinos, sem que de forma efectiva se consiga visualizar um modelo concreto. A teorização, patente nos Tratados, permite dissertar sobre o assunto de forma mais precisa, no que diz respeito ao conceito de habitar, em que a forma repesca valores da Antiguidade, Renascimento, Gótico, etc., mas que fundamentalmente pretende estabelecer um conceito acerca da relação entre espaço e função: se produtiva, se recreativa. Finalmente, com a chegada dos Livros de Modelos, a forma assume um papel preponderante, pois embora se teorize acerca dos motivos da fuga para o campo, por exemplo, a comunicação exterior desse facto exprime-se como o suporte mais importante do acto, em que viver no campo tem de se assemelhar a... viver no campo.

Pelas alusões que se pretendem estabelecer com a casa rural do séc. XX, a reflexão sobre a vida na natureza, por oposição ao carácter perturbador da cidade, vai centrar a nossa atenção, por mais facilmente se assimilar geograficamente ao local em questão. O meio urbano exerce também a sua influência, como canal de transmissão de cultura, modos de vida e das formas que a suportam, pelo que a referência à cidade também deverá ser feita. Se a própria evolução da habitação, tal como foi ilustrada em capítulo anterior, assume diversas paternidades (como a função prática ou a influência bélica), assinala-se inclusivamente a influência do campo na definição do prédio urbano, para numa fase posterior a cidade já ser capaz de gerar os seus próprios Tipos. É de assumir que o caminho inverso também é válido, e que a reciprocidade de influências seja possível.

Mas a questão principal permanece: se se pretende ilustrar a influência dos pensadores eruditos no contexto vernacular e popular, há que se refugiar na teoria por estes elaborada sobre o assunto, para que o estudo decorrente, com base nos modelos locais, ilustre ou não essa circunstância.

1 A herança romana

Villa Boscoreale
Pompéia, Itália

Na origem do desejo de “*viver no campo*” sempre se associou uma qualidade de vida que a cidade era incapaz de oferecer. Qualidade essa que durante a passagem do tempo seria mais associada ao ócio do que a uma actividade agrícola propriamente dita. Na origem da Villa encontra-se precisamente esse princípio de lazer, que distingue este Tipo da Quinta de produção agrícola propriamente dita, sendo que, segundo James Ackerman, a diferença entre ambas não seria óbvia a nível da forma, apenas segundo o uso que lhe era destinado: os modelos empregues na elaboração de um e de outro Tipo não tinham uma notória influência erudita, apresentando formas irregulares que mais facilmente se assimilam a um contexto vernacular, à semelhança da Villa Boscoreale, já mencionada, e cuja real classificação não é óbvia. A distribuição interna do edifício é mais esclarecedora, pois se ao acto de lazer correspondia uma posição social mais esclarecida, era necessária uma divisão espacial entre os proprietários e os seus servidores. De qualquer modo, como no Império Romano, embora se assista ao crescimento das cidades, a maior parte da população permanece no campo, sendo que o carácter de ocupação temporária da Villa, tal como seria concebido mais tarde, é relativamente raro.

Plantas de duas Villas romanas
- “**Casa do casamento**
prateado”
- “**Villa Diomedes**”
Ambas recorrem à tipologia de
pátio, envolvido pela construção

Uma das formas mais imediatas da Villa romana é a sua distribuição formal em “U”, em que se cria um pátio central, à volta do qual gravitam as restantes funções: geralmente os aposentos principais ao centro, no enfiamento da entrada, com as áreas de serviço lateralmente (aposentos do pessoal, de abrigo de culturas e animais, lagares, etc.), a qual veremos repetir-se no futuro, na mão de diversos arquitectos. Esta forma, segundo Ackerman, não corresponderá aos ideais de uma cultura arquitectónica em particular, antes resultando da adaptação do modelo inicial a necessidades específicas: ao corpo central, que seria pertença do amo, e objecto inicial de construção, foram adicionados posteriormente os corpos laterais, provavelmente tendo já em vista a sua adaptabilidade prática. Em escavações efectuadas, consegue-se discernir o faseamento da construção, que revela o processo supracitado, e que é mais revelador quando concluímos que uma forma assim nascida no âmbito do vernacular ou popular, é adoptada pela arquitectura erudita, o que ilustra o galgar das fronteiras entre as diferentes categorias.

Da presença de áreas utilitárias na Villa, podemos duvidar desta classificação, ou seja, efectivamente pode tratar-se de Quintas, porque ligadas à produção. No entanto, como falamos de adições posteriores, é legítimo que, face à alteração das condições socioeconómicas, o que anteriormente era um domínio exclusivamente dedicado ao ócio passe a ter de apresentar uma rentabilidade que justificasse a sua manutenção. Da transição do período áureo do Império para a sua queda, os Romanos viveram num clima de instabilidade que se repercutiu no desenvolvimento financeiro, e logo, a nível da sua subsistência.

Pintura mural na Villa Boscoreale
[http://www.metmuseum.org/toah/hd/cubi/
hd_cubi.htm](http://www.metmuseum.org/toah/hd/cubi/hd_cubi.htm)

1.1 A forma e a função escritas

Casa de Epidus Rufus

Especulações aparte, existe um numero muito reduzidos de registos nos quais nos podemos basear para desenhar uma imagem da Villa romana. Já sabemos que os textos sobreviventes da antiguidade clássica forma muito poucos, e ainda menos os compreensíveis. Vitróvio será sempre a referência, no domínio da arquitectura, mas o facto é que a Villa ou a Quinta seriam Tipos a serem debatidos no âmbito de outros temas, como a Agricultura. Um enciclopedista romano do séc. I d.C., Columella escreve “*De re Rustica*”, um tratado agrícola em que debate a questão, separando as tipologias de acordo com a função: a Villa Urbana seria a casa do proprietário, a construção mais elegante, a Villa Rustica destinada a albergar os trabalhadores e escravos, e finalmente a Villa Fructuaria destinada à produção de vinho e azeite, a ao resguardo dos cereais. Outro Tipo é mencionado, mas não descrito, por não se destinar à produção agrícola, e logo, não tendo lugar num escrito dedicado a esse tema: a Villa Suburbana, um retiro nas imediações da cidade. Esta será, talvez, a definição da Casa que estaria mais próxima do pensamento arquitectónico ao longo do tempo, mas será de referir que esta categorização terá sido idealizada por Columella como que a tentar clarificar tipologicamente uma situação relativamente indefinida. Ackerman¹ refere Cato, outro autor romano, que atribui à Villa um carácter quase exclusivamente agrícola. Assim sendo, referências com “*urbana*”, “*rustica*” ou “*fructuaria*” corresponderiam a estruturas já existentes, em que cada uma das designações caberia a dependências do mesmo edifício.

Vitrúvio revela-se uma fonte “*inútil*”, pois é muito sumário nas suas descrições, assimilando a Villa também à produção agrícola: refere celeiros, lagares e outros edifícios ligados à exploração do campo. Relata algumas diferenças entre o meio urbano e o rural (designações que não correspondem às de Columella), em que o primeiro possui “*um atrium à direita*” nas suas Villas, e o segundo um perístilo primeiro, que só depois dá acesso ao atrium rodeado de um pórtico pavimentado. Vitróvio, ao longo de “*De Architectura*”, reflecte mais sobre a condição do arquitecto, do que propriamente sobre os Tipos e os Modelos da arquitectura, sendo que, entre estes, outro tipo de edifícios recolhiam a preferências dos pensadores.

Nota-se contudo que existe uma tentativa de considerar a Villa como edifício de excepção, ou pelo menos alvo de atenção, talvez pela presença política ou social dos seus proprietários, que, apesar da actividade agrícola, preferiam ser relacionados com outro tipo de estrato que não estivesse ligado ao labor manual. Daí a necessidade de categorizar os diferentes núcleos de um edifício de acordo com a sua função, atribuindo mais importância e elegância aos aposentos do proprietário.

¹ **Ackerman, James S.** – “*The Villa, Form and Ideology of Country Houses*”, 1990, Thames and Hudson Ltd, London. ISBN 0-500-27744-3

2 O período medieval

A Villa romana não parece ter sobrevivido à derrocada do Império Romano. Para este facto terá contribuído o desaparecimento de um tipo de subsistência e de relacionamento social característicos do romano, e que definiriam a própria Villa, pelo menos tal como era considerada neste período, dado que “villa” possui uma definição flutuante pois abrange várias tipologias dentro do mesmo intervalo temporal, mas também ao longo do tempo. Se a forma e a distribuição da Villa se altera consoante a habitação, vai evoluindo e respondendo a novas necessidades e influências, o seu carácter de lazer e descanso (real ou aparente), mantém-se, pois estas são necessidades que se mantêm. No entanto, se atentarmos a outras tipologias, como castelos ou palácios, estes tendem a desaparecer, sem que o seu tipo sofra alterações suficientes para que ao longo do tempo não os consigamos assimilar ao seu Tipo.

Dito isto, segundo as fontes consultadas, a Villa não possui ainda um carácter afirmado no período medieval: se antes a sua referência era a Quinta (ou Villa Fructuaria ou Rustica...), em que a diferença se registava ao nível do uso (lazer, ócio), a Villa mantém o seu carácter mas o exemplo a seguir é o da fortificação, que se encontraria na origem do castelo, composta por um aspecto bélico, com uma torre, rodeada por um fosso, com notórios propósitos defensivos. A referência a este Tipo foi já feita no capítulo dedicado ao evoluir da habitação corrente, o que só vem provar a indefinição do Tipo e das suas origens. A diferença gere-se a nível da diferenciação prática, mas também significativa: a fortificação como centro de poder, a Villa como local de escape da vida quotidiana.

Com o finalizar do período de turbulência na sociedade europeia no final do medieval, a necessidade de protecção é menor, passando esta a consistir mais numa sugestão do que uma necessidade efectiva.

3 O Renascimento e o Classicismo

O finalizar da Idade Média vem por fim, tal como foi dito, às necessidades de resguardo de invasões inimigas, o que torna o seu Tipo arquitectónico obsoleto, a nível de função. A visibilidade imposta pelas fortificações e a sugestão de força que emanavam haviam de ser utilizados futuramente. Mas a entrada no Renascimento não acaba com as demonstrações de poder, apenas trabalha nesse sentido através de outros códigos, de outros valores. A face mais visível desta postura reside na adopção de elementos decorativos e estruturais da Antiguidade Clássica, numa alusão à importância que o domínio das artes e das ciências iria ter na condição de quem as dominava. Ackerman² refere que, apesar do desaparecimento dos modelos do séc. XIV, frescos existentes no Palácio Médicis, em Florença, ilustram edifícios que, paralelamente à torre e aos perímetros defensivos, apresentam colunatas, o que se pode considerar como um elemento renascentista. Contrariamente às imagens propagadas, os Medicis faziam persistir o modelo medieval, o que tem origem na existência de numerosos inimigos, que a sua posição social e financeira fazia surgir, e dos quais urgia criar defesas.

***Villa da família Médicis, a qual
recorre ao Tipo medieval do
castelo, com a sua torre de vigia e
recinto murado.***

In "The Villa, Form and Ideology of
Country Houses", 1990, Thames and
Hudson Ltd, London.
ISBN 0-500-27744-3

² **Ackerman, James S.** – "The Villa, Form and Ideology of Country Houses",
1990, Thames and Hudson Ltd, London.
ISBN 0-500-27744-3

3.1 Leon Battista Alberti (1404-1472)

Estas são ilustrações de um templo, não incluído no seu tratado de arquitectura
in "Teoria da Arquitectura do Renascimento aos nossos dias", 2003
Taschen GmbH, Köln
ISBN 3-8228-2693-6

O livro nono de "*De re Aedificatoria*" é na sua totalidade dedicado à habitação, tema que é debatido tendo em conta o processo que envolve a construção da casa. A sua forma não é abordada de uma forma directa, a não ser através de alusões no decorrer de temas associados, como as diferentes implantações, as opções decorativas (como o uso das diferentes ordens de acordo com as circunstâncias), a preparação da obra e as obrigações que cabem ao arquitecto.

Estas últimas inscrevem-se na vontade de definir um estatuto e uma actividade específica ao Arquitecto, função que desempenha o tratado na sua totalidade, conforme já foi apontado. Mas este capítulo em particular tenta dignificar também a temática da habitação privada, até à altura ausente do debate arquitectónico. Alberti não pretende elevar a casa ao nível do templo religioso: cita inclusive Demóstenes que diz ser impossível suplantar a grandiosidade dos edifícios da antiguidade, o que não significa que a casa não possa ser algo de qualidade. De facto, teria apenas qualidades diferentes do edifício religioso, para quem se encontrava guardada a sumptuosidade, em oposição do decoro do edifício privado. Ao domínio público (mas sem função religiosa) estaria destinada uma situação intermédia entre estes dois Tipos.

A nível da habitação, a distinção entre Tipos faz-se sumariamente através do proprietário (e da sua situação social e financeira), mas também consoante a implantação, se na cidade, se no campo, em que na primeira situação a decoração deveria ter um carácter mais severo, e estar em concordância com os edifícios contíguos, o que se apresenta como uma preocupação legítima ainda nos dias de hoje.

A maior parte das opções relativas à casa são feitas em função da representatividade social do proprietário, em que este deve desempenhar um papel para as pessoas que a ela têm acesso. Implantar a casa correspondia à escolha de um local onde a casa devesse permanecer visível, num plano ligeiramente elevado com uma inclinação envolvente, de modo a transmitir uma posição de soberania ao "hóspede", e que era igualmente favorável a uma melhor exposição solar. A vontade de fazer valer o objecto arquitectónico independentemente das circunstâncias envolventes é referida como distinta das propostas da Antiguidade Clássica, e inclusive do defendido no âmbito do Renascimento, baseado no legado grego e romano. No entanto a distinção pode ser feita em relação às propostas gregas, em que o "*genius loci*" contribuía para as características do edifício e se encontrava em concordância com a divindade aludida. A postura de Alberti pode portanto assimilar-se ao Império Romano, em que a arquitectura exercia uma função de conquista através da sua imposição visual. No séc. XV a conquista não era feita no domínio do território físico, mas sim social, em que ser visto correspondia a existir.

A visibilidade era o objectivo que regravava também a graduação dos espaços da casa, do exterior para o interior, em que a decoração devia ser exercida de acordo com o percurso de

Dado que “De re Aedificatoria” é uma obra não ilustrada, a imagem da sua teoria obtém-se recorrendo à imaginação. Aqui, a suposta sucessão dos espaços por si descritos

Apesar de quase nunca assumir a paternidade dos seus trabalhos, sabe-se que Alberti possuía numerosas actividades, como escultor inclusive, retratando-se neste alto relevo

http://www.artist-biography.info/artist_pictures/leon_battista_alberti.jpg

entrada do visitante. Recomenda-se que se produza um esforço na fachada, onde se realiza o primeiro impacto, e depois se vá diminuindo a presença de elementos decorativos, em consonância com o pé-direito das divisões, à medida que se avança no sentido do privado. Estando a grandiosidade votada ao domínio do religioso, Alberti refere os materiais que deverão ser evitados, por serem demasiado ricos (como madeiras exóticas e mármore faustosos) ou por se encontrarem destinados à prática da guerra (como o ferro, segundo a opinião de Platão). A procura encetada era em busca da “beleza”, e não da “sumptuosidade”, pelo que se devia fazer “um uso refinado de meios modestos, em vez de um uso modesto de meios refinados”.

A forma capaz de suportar semelhantes princípios não é contudo descrita, pelo que se assume que os modelos eram os já existentes nos primórdios do Renascimento, período em que a habitação nobre perde o seu carácter defensivo. Ackerman³ refere a Villa Fiesole, construída antes da publicação de “De re Aedificatoria”, mas depois da sua escrita, como herdeira dos princípios advogados por Alberti, patentes na sua implantação num local dominante.

Contudo, quando refere o percurso do visitante, e a sua relação com o espaço a nível decorativo, Alberti aventura-se a descrever a sucessão dos espaços que produzem a recepção, que se inicia com uma área quadrilátera, seguida de um espaço circular, novamente um polígono, acedendo-se por fim ao coração da casa cuja forma combina rectas com curvas. Embora de maior dimensão, este coração deverá possuir uma altura modesta (à semelhança de todas as áreas amplas), numa graduação que já foi referida, sendo que a sua forma não está intimamente ligada à sua função. Pretende deste modo remeter para uma prática dos “antigos”, que antecederiam o espaço central da casa com um porticado, seguido de um vestíbulo, “quase sempre circular”, que acedia à passagem que levaria ao “coração” da casa.

Relativamente às divisões internas da casa, refere ainda um esquema proporcional de sala curtas, médias ou longas, categorias nascidas da relação da largura das salas relativamente ao seu comprimento, e que seriam aplicadas de acordo com a sua função, ao contrário da forma.

A casa passa a ser alvo de reflexão, mas Alberti parece apoiar-se em Tipos e Modelos existentes e do conhecimento geral do público esclarecido ao qual se dirige o tratado. Embora referindo espaços e sua sucessão segundo os “antigos”, a teorização da casa passa pela aplicação de elementos decorativos, segundo uma estrutura hierárquica que contempla os edifícios religiosos e públicos, mas numa forma que parece preexistente, pela ausência de reflexão acerca desta. A sistematização do processo de elaboração da casa, desde a implantação até à obra parece portanto aplicar-se a um objecto que serve de suporte à decoração.

³ Ackerman, James S. – “The Villa, Form and Ideology of Country Houses”, 1990, Thames and Hudson Ltd, London. ISBN 0-500-27744-3

3.2 Sebastiano Serlio (1475-1554)

Com “*Delle habitationi di tutti il gradi degli uomini*”, Sebastiano Serlio abarca o tema da habitação no âmbito do seu projecto tratadístico em vários volumes. Sem que se saiba porquê, este volume terá permanecido manuscrito, sendo apenas publicado após a sua morte, no séc. XVIII em França, sem que tenha obtido o êxito pretendido. Tal não impediria esta obra de exercer grande influência em pensadores da arquitectura franceses, como Du Cerceau e Le Muet, que viriam também a publicar obras neste âmbito.

De resto, esta é das poucas oportunidades que temos de observar a mestria de Serlio a nível da composição e distribuição da habitação, uma vez que, segundo Ackerman⁴, Serlio era dotado de muito mau génio que votava ao fracasso as negociações com os pretensos clientes. A publicação como meio de produção e sustento, seria da sua parte uma das suas principais descobertas no sentido de contornar a ausência de produção física, e que Dora Wiebenson⁵ considera como o preâmbulo necessário para que passados 30 anos Palladio publicasse o seu tratado, e toda uma série de manuais ilustrados consequentes.

O Livro Sétimo, fonte de modelos, aqui de casas de campo, como se pode atestar pelas quatro frentes. Os pátios permanecem o recurso utilizado, sejam centrais, juntos às fachadas, ao meio ou nos cantos

<http://www.cesr.univ-tours.fr/architecture/Traite/Images/LES1745Index.asp>

Serlio revela-se conhecedor de publicações antecedentes, ao fazer referências a autores e escritos, como Alberti, a quem “*empresta*” algumas considerações a nível da escolha do local da edificação, do modo da sua implantação e respectiva orientação, princípios caros a este último. Vitruvius é também citado, por intermédio da “*cabana*” a que faz referência, mas principalmente através de uma alusão velada à tríade vitruviana, que apesar de tudo se pode chamar de uma invenção da época. Serlio refere-se a

⁴ Ackerman, James S. – “*The Villa, Form and Ideology of Country Houses*”, 1990, Thames and Hudson Ltd, London. ISBN 0-500-27744-3

⁵ Wiebenson, Dora – “*Los Tratados de Arquitectura (de Alberti a Ledoux)*”, 1988, Herman Blume, Madrid. ISBN 84-7214-397-X

O facto de ter permanecido manuscrito limita o acesso ao Livro Sexto de Serlio. Este é um dos poucos exemplos acedidos do seu livro dedicado à arquitectura doméstica

http://www.columbia.edu/cu/libraries/inside/projects/exhibitions/treasures/images/200/074_001.jpg

dois princípios da arquitectura, que define como “comodidade” e “decoração”, que podemos assimilar à “utilitas” e “venustas”, faltando ao apelo a “firmitas”, ausente da reflexão puramente teórica do pensamento Renascentista. A única concessão a este nível seriam as referências esporádicas a processos construtivos, em que, por exemplo, Serlio diz preferir o tijolo à argamassa e à madeira (faz igualmente referência a materiais de construção locais). Tal não o impede de ser eminentemente pragmático nas explicações que dá a cerca destes princípios, em que assimila “comodidade” a uma correcta distribuição das diferentes divisões no edifício, à sua função e também a uma aplicação mecânica das Ordens Arquitectónicas, ou não tivesse sido ele o responsável pela sua sistematização. Já Palladio assimila a comodidade a um conjunto de valores mais etéreos, em que o que se encontra em causa é a relação do edifício com o local, ou a sua correcta implantação.

O Livro VI é essencialmente um catálogo de edifícios, através do qual se podia proceder à escolha de uma casa mais em consonância com as aspirações dos futuros proprietários. Consiste em cerca de 73 modelos, acompanhadas de 63 páginas de texto, mas que Serlio apresentava “*não (...) para serem copiados selvaticamente, mas sim (...) como parte inicial de um processo criativo por parte do arquitecto*”⁶, o que não o impedia de dedicar a sua obra ao “*arquitecto dotado e ao medíocre*”, este último certamente menos capaz de um processo criativo. Esta postura revela o recurso à publicação como uma necessidade capaz de contornar as carências de clientela, facto a que já se havia feito menção acerca do seu Livro VII, surpreendente nos seus conteúdos e temáticas. Tal facto dever-se-ia à análise do interesse suscitado pelas “*portas*” na sociedade francesa e a oportunidade que tal seria de se fazer conhecer e de subsistir. O Livro VI poderá ser alvo de uma análise similar, uma vez que com a sua publicação Serlio não estará na posse do controlo necessário para verificar a cópia ou a inspiração nos seus modelos, e que seria contrária à própria definição de Arquitecto, autor de obra pessoal e intransmissível, que se vinha desenhando desde Vitruvius. Ou seja, encara a sua publicação como uma necessidade, mas permanece na defesa da criatividade, mesmo sabendo que tal poderá não ser exequível mediante a facilidade oferecida sob a forma de modelos acabados, ao invés de comunicar unicamente através da palavra (como havia feito Alberti).

Apesar de não fazer uso do facto como elemento estruturante da obra, Serlio dedica o seu Livro VI a todas as classes sociais, desde o construtor pobre ao proprietário rico, chegando mesmo a definir três graus de pobreza, aos quais faria corresponder determinados modelos. No entanto, o recurso a que faz uso para ordenar a sua produção, corresponde à implantação da casa em contextos urbanos ou rurais, uma vez que, no primeiro caso, a cidade apenas permite observar a fachada do edifício,

⁶ Rosenfeld, Myra Nan – “*Sesto Seminario Internazionale di Storia dell'Architettura, Vicenza 31 Agosto - 4 Settembre 1987*”, 1989, by “Centre Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio” di Vicenza, Electa, Milano

permanecendo o restante oculto pelas outras construções, enquanto que no campo, todo o edifício é apreendido volumetricamente, pelo que a reflexão terá de abarcar a totalidade da forma visível. Este raciocínio seria continuado em parte do Livro VII, que paralelamente às “*portas*”, debate a construção em lotes irregulares, isto é, na cidade, sendo que Serlio recorre à simetria no eixo central, onde esta é apreensível, apesar de ter de se vergar às características irregulares da envolvente (ainda que por si idealizadas). Paralelamente ao local, dentro da categoria da construção rural, produz nova distinção entre os edifícios destinados à produção agrícola, nascidas da tradição veneziana da Villa, daquela do burguês médio, na forma de um retiro campestre (definições que Palladio viria a fundir).

**Modelos do Sétimo Livro,
dispostos em lotes irregulares,
em que Serlio impõe a regra da
simetria**

<http://www.cesr.univ-tours.fr/architecture/Traite/Images/LES1745Index.asp>

Independentemente da sua origem e das influências trazidas do Veneto italiano, a obra de Serlio teria sido produzida em França, onde se encontrava ao serviço do Rei (a quem, de resto, dedica a sua obra), e a este país faz referência quando se revela adepto de uma “*comodidade*” gaulesa, relativa, como se disse, à distribuição e funcionalidade dos diferentes espaços. Sendo adepto da simetria e da ordem, faz uso de um esquema organizativo que parte de um módulo base composto de zona de fogo (estar e refeições), ladeado por conjuntos simétricos de zonas privadas, que correspondiam a uma sequência de antecâmara, quarto e armário, muito comum na produção francesa. Exteriormente, a preferência por esquemas simétricos prevalece (dado a casa ser apreendida na sua totalidade) com braços laterais que acedem às zonas de serviço, sob a forma de corredores (quando em Itália se preferiam porticados abertos, que Palladio viria a popularizar). Outra característica que é assimilada à produção francesa, e que Serlio refere, corresponde ao uso de coberturas inclinadas nos últimos pisos das construções, iluminadas por janelas de sótão, que na sua opinião ajudavam a criar uma escala diferenciada, apesar de manter o mesmo número de pisos.

Paralelamente ao esquema de “*braços abertos*”, Serlio trabalha também a nível de uma composição em que o edifício principal e as suas dependências utilitárias se organizam formando um “*U*”, imagem da produção palaciana francesa, e que, aquando da sua aplicação em Portugal, se veria dotado de um muro fronteiro capaz de resguardar a privacidade, em consonância com uma tradição mais mediterrânea.

Na composição dos seus edifícios, Serlio faz uso de um esquema em que as medidas adoptadas são conseqüentes da utilizada no módulo-base, onde se realiza o fogo e de carácter mais

público. Este possuía uma medida variável, de acordo com os destinatários, se camponeses ou príncipes, mas definia a adopção de uma sua derivação nas divisões a ela adossadas. Este fenómeno não seria assimilável de imediato, pois as paredes encontravam-se incluídas nesta conta, em que a sala propriamente dita seria menos larga do que o suposto, obtendo a medida correcta quando se adicionavam os elementos estruturais.

A arquitectura, sem se resumir à apresentação de modelos de casas, estava presente já a nível de decorações propostas destinadas ao ambiente doméstico

<http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/LES1745Index.asp>

Mesmo a nível das suas propostas para as camadas mais desfavorecidas da população, fazia uso do mesmo recurso e das mesmas qualidades espaciais, em que Rosci⁷ descreve como uma “unidade base”, à qual se adicionam uma cozinha e um pórtico de entrada, cuja sequência de saleta - quarto – armário se verificaria no piso superior. A concepção de uma divisão como base, neste contexto, pode ter um significado diferente da zona social, geradora de todas as medidas, precedente. Pode na verdade corresponder à análise da habitação dos menos favorecidos, cuja vida, na maior parte dos casos, se desenrolava numa única divisão, que agregava todas as funções. O tipo de descrição encetada por Rosci, em que se adiciona uma cozinha, mas também um pórtico (ou seja, assume-se que este era inexistente), revela-se um modelo em cuja génese não se encontrava uma habitação burguesa (certamente já possuidora de uma entrada nobre), mas sim uma casa destituída destes elementos, e por isso mesmo, uma casa modesta. Myra Nan Rosenfeld assume a democratização do público do seu Livro VI, e que teria sido gerada pelo finalizar do sistema feudal e a revolução urbana consequente. O princípio da democratização assume características mais amplas, pois Serlio faz uso de uma análise que não se limita aos modelos e princípios clássicos dos quais se revela acérrimo defensor, mas igualmente das carências e necessidades espaciais da população rural e urbana mais desfavorecida: não se limita a fazer chegar a erudição ao público carenciado, mas sim a produzir uma sua adaptação tendo por base a casa vernacular.

⁷ “Serlio”

http://www.serlio.org/rosci/Rosci_1.htm

Marieta Dá Mesquita refere-se igualmente a este facto, designando-o como “projecto celular”

Mesquita. Marieta Dá– “História e Arquitectura, uma proposta de investigação – o palácio dos Marqueses de Fronteira como situação exemplar da Arquitectura Residencial Erudita em Portugal, vol. 1 – Dissertação de doutoramento”, 1992, Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa.

3.3 Andrea Palladio (1508-1580)

A Villa Rotonda

In "I Quattro Libri dell'Architettura",
Classici Italiani di Scienze Tecniche e
Arti, 1980, Edizioni Il Polifilo, Milano

Palladio sobrevive no nosso imaginário muito graças à sua obra mais conhecida, a Villa Rotonda, caracterizada pela sua simetria levada ao extremo, ao apresentar quatro fachadas idênticas ornadas por frontões de origens clássicas, e uma distribuição interna também simétrica, que culmina numa sala central sob uma cúpula, elemento até à altura inédito na arquitetura doméstica. A sua utilização trabalhou no sentido de dignificar a casa, agora fruto de outras necessidades para além da protecção ou da produção agrícola.

Refere-se que Palladio introduz a sua "Casa di Villa" (conforme a sua própria designação) em substituição das residências acasteladas, com uma torre defensiva, e das quintas rurais, de características modestas e com as suas dependências agrícolas organizadas em "U" (no que se pode relacionar com a casa romana). De facto, pode-se afirmar que com o finalizar da Idade Média acabou o clima de instabilidade que exigia residências fortificadas, mas a necessidade de cultivo e de pecuária permaneceram, pelo que o Tipo da casa agrícola se viu actualizado para corresponder aos ensejos de visibilidade da nova sociedade civil.

James Ackerman⁸ refere deste modo que o aspecto Clássico das residências de Palladio consistia portanto numa espécie de "compensação" aos proprietários por se encontrarem retirados no campo, sendo que o seu trabalho se revestia desta procura de um aspecto mais digno para uma função de exploração agrícola que ainda subsistia, em que o frontão (muitas vezes, o único aspecto decorativo – sendo o restante geometria e proporção – e realizado com materiais simples, como o tijolo, revestido a reboco) exercia a função de representatividade por se relacionar com a Antiguidade Clássica, e logo com um conhecimento cultural que, na verdade, não era dos proprietários, mas sim do autor da casa. A provar esta atitude de cobrir uma função prática encontrava-se o facto de Palladio ser igualmente o responsável pelas restantes dependências, como celeiros e pombais, que procurava englobar na totalidade da forma, simétrica, mas que na verdade muitas vezes não o era, precisamente pelas exigências funcionais. Os braços laterais das casas, que se estendiam em comprimento, ou encerrando um pátio, ainda que sob a forma de colunatas, pretendiam consistirem no albergue das funções utilitárias, devidamente integradas na generalidade do desenho da casa.

Contrariamente às ideias pré-concebidas, a produção de Palladio seria muito variada, e nunca na sua actividade repetiria um modelo, sendo cada casa uma casa, tanto no âmbito da sua obra, como na produção generalizada da arquitectura, dado o cuidado empregue no pormenor e na concepção do sistema produtivo como um todo.

⁸ Ackerman, James S. – "Palladio", Coleção The Architect and Society, 1966, Penguin Books Inc. Baltimore II, Md, U.S.A.

O volume central, como construção principal da casa, é um tema recorrente na obra de Palladio

In "I Quattro Libri dell'Architettura",
Classici Italiani di Scienze Tecniche e
Arti, 1980, Edizioni Il Polifilo, Milano

Mas haviam constantes entre os seus projectos que garantiam a sua filiação, e estas não se reduziam ao aspecto da casa na sua generalidade, mas também a um esquema distributivo que respondia a regras hierárquicas precisas. A criação de um piso elevado por onde se acedia por uma escadaria criava as condições necessárias para que fossem implantadas as cozinhas, lavandarias e arrumos no térreo, a definir um piso utilitário. No piso da entrada nobre, as divisões destinadas à representatividade social encontravam-se dispostas axialmente, sendo que á esquerda e à direita os quartos mais privados se dispunham em alas semelhantes e simétricas, independentemente de uma configuração geral da Villa que abarcava tanto as formas quadradas, como rectangulares, mais alongadas para os lados. Este eixo central, marcado pelos espaços públicos, é obviamente marcado pela entrada dignificada através do frontão triangular suportado pelas colunas de uma ordem clássica, mas encontra um contraponto interessante precisamente na Villa Rotonda, que banaliza o frontão, para que o clímax se dê sob a cúpula da sala central. Sendo excepcional, seria por isso que a sua persistência na memória colectiva haveria de suplantar os restantes modelos da sua autoria.

O pátio central, já presente num dos modelos acima, é explicado através de cortes que seccionam o edifício e permitem observar o espaço livre central

In "I Quattro Libri dell'Architettura",
Classici Italiani di Scienze Tecniche e
Arti, 1980, Edizioni Il Polifilo, Milano

No seu Livro de Modelos "I Quattro Libri dell'Architettura" (no segundo livro, mais precisamente), Palladio procede á apresentação de projectos, não elaborados especificamente para o seu livro, mas que se encontravam já concebidos e construídos para numerosos clientes, aos quais aludia na descrição dos mesmos. Relativamente à sua manifestação física, os projectos em papel apenas diferiam no facto de grande parte da sua obra construída se ter visto truncada de parte do projecto inicial, por manifesta falta de capacidade financeira dos seus promotores, que apenas se viam capazes de construir o corpo central do projecto, que englobaria adicionalmente colonatas e outras dependências nos extremos destas. Ainda assim, permanece a característica fundamental da obra escrita de Palladio, que consiste no facto da imagem ganhar o protagonismo face ao

texto, que apenas se apresenta para suportar as diversas plantas, alçados e desenhos de pormenor das casas ilustradas. Palladio identifica o proprietário, descreve a casa, refere os elementos decorativos, mas de um modo que exige a presença do desenho, sendo incompreensível sem este, aspecto em que se assemelha a uma monografia actual, que funciona como uma descrição da obra realizada por determinado arquitecto. Assim, a ausência da componente pedagógica produz a diferenciação para com os tratados precedentes: Palladio apresenta regras, não como aplicá-las. Os seus projectos serão a manifestação do facto, mas não cabe ao leitor copiá-los na íntegra. Na posse do modo, cabe-lhe a ele criar a sua própria expressão.

Palladio é exímio na exploração de um Tipo, mas não se demora a teorizar acerca do mesmo: os preceitos empregues encontram a sua própria justificação na Antiguidade Clássica que a suporta, e a admiração suscitada por esta cria a sua própria aceitação. A distribuição das funções, e a ordem encontrada para as organizar são contudo a demonstração de que existe uma ideia subjacente ao habitar, adaptada a modos de vida concretos, que suplanta a mera necessidade de se “*ser*” simétrico. Este facto é talvez demonstrativo de que, tal como existe há muito no domínio da arquitectura religiosa, a arquitectura doméstica passa a ter uma vontade de significar com as qualidades do espaço, notório não só nas regras de Alberti a nível de dimensões e formas, mas também na distribuição de Palladio. A vontade de dignificar a produção doméstica assim o exigiu, mas apenas se debatia a decoração, sendo que a questão da forma parecia ser ainda de certa forma inconsciente, mas efectiva.

Paralelamente ao desenho dos alçados, eram feitas referências pormenorizadas a extractos dos mesmos, de modo a mostrar os pormenores

In "I Quattro Libri dell'Architettura",
Classici Italiani di Scienze Tecniche e
Arti, 1980 , Edizioni Il Polifilo, Milano

4 O Classicismo francês

Desenho de Jacques Androuet Du Cerceau

http://www.institut-de-france.fr/patrimoine/chantilly/ima_renai/androuetbd.jpg

Proposta de Charles Estienne Briseux

Sebastiano Serlio exerceria bastante influência com o seu Livro VI, publicado manuscrito mas profusamente ilustrado, e que fazia dos costumes locais (encontrava-se em França) a inspiração principal na concepção dos diversos modelos que apresentava. A divulgação deste volume teria grandes repercussões na produção prática da altura, a nível dos edifícios construídos nos períodos que se sucederam à sua publicação, mas exerceria igualmente a nível da produção escrita, sendo que apenas no seguimento do Livro VI se assiste ao início da reflexão a nível do habitar por parte dos gauleses. Du Cerceau inicia as hostilidades com obras escritas que visam, conforme a dedicatória ao rei incluída no seu Primeiro Livro de Arquitectura, “insuflar novo fôlego à arquitectura francesa, prevenindo-se contra eventuais concorrentes e eliminar os architectos estrangeiros”⁹, sendo que o principal visado seria obviamente Sebastiano Serlio, mediante o sucesso obtido. Independentemente da sua morte já ter ocorrido à cerca de 5 anos, na data de publicação do Primeiro Livro, a sua marca corria o risco de permanecer indelével na produção local da arquitectura, facto intolerável pela sensibilidade francesa.

Como resposta a uma necessidade sentida pela sociedade, as obras francesas, na sua generalidade tentam corresponder ao anseio do seu público privilegiado, a saber, aquele que efectivamente podia construir. Mesmo que se pretendam fazer alusões a custos moderados a nível da construção, o facto é que os modelos assim classificados não se despiam de características burguesas ou nobres, inclusive no tamanho e na diversidade de compartimentos. Não existe portanto aquilo que se possa apelar de uma preocupação social em relação às camadas mais desfavorecidas: a Revolução Francesa ainda vinha longe, e os esforços eram centrados naqueles que poderiam constituir uma clientela pagante.

Por isto mesmo, inicialmente as preocupações centram no domínio do urbano, dado que a cidade se revelava talvez como o meio privilegiado do público a quem se destinavam os tratados versando sobre a casa particular. Habitar na cidade ainda era uma marca de “status” apesar de lentamente se ir desenhando na mente burguesa a vontade de um retiro campestre capaz de limpar o sistema dos prazeres fétidos da cidade. Du Cerceau propõe modelos com este destino, Briseux seguir-se-lhe-á, mas nunca fazendo descer a fasquia a nível das possibilidades correntes do povo, ignorado pelas camadas altas da sociedade.

⁹ **Boudon, Françoise** – “*Livre d’architecture de Jacques Androuet Du Cerceau, auquel sont contenues diverses ordonnances de plants et élévations de bastiments pour seigneurs, gentilshommes et autres qui voudront bastir aux champs ; mesmes en aucuns d’iceux sont desseignez les bassez courts... aussi les jardinages et vergiers...*” - Imprimé à Paris : par Benoist Prevost, 1559.

http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_Masson647.asp

Os Atalantes e as Cariátides de Hugues Sambin
<http://www.cesr.univ-tours.fr/architecture/Traite/Images/1491F0051Index.asp>

O destino dita o estilo, ou seja, joga-se sempre a nível do Classicismo, garantia de uma imagem de sólida formação por parte não só do arquitecto, mas também do proprietário, avançando-se posteriormente pelo caminho do ornamento excessivo do Barroco e Rococo, estes estilos mais demonstrativos de posse do que propriamente conhecimento.

Os prazeres simples do campo são desejados dentro de determinados limites, em que a presença do verde e uma atmosfera mais respirável circundavam modelos de casas que em nada deviam às suas congéneres citadinas, no luxo e na ostentação. Talvez por isso, e ao contrário de outros países europeus, a França tenha sofrido uma revolução nascida no seio do povo.

A restante produção tratadística é igualmente decorrente deste facto, em que os assuntos abordados se cobriam de um interesse muito relativo, independentemente das suas origens clássicas: em 1572 Hugues Sambin publica "*Ouvre de la diversité des termes dont on use en architecture (...)*", cujo tema é exclusivamente dedicado aos suportes antropomórficos, ou seja, atalantes e cariátides. Estes haviam sido mencionados por Vitruvius, fazendo parte do léxico utilizado por Serlio no seu Livro IV e principalmente no Livro Extraordinário (o sétimo), e daí talvez a necessidade sentida em debater o tema: havia que incluí-lo na produção francesa, à semelhança do que Du Cerceau pretendeu. O agrupamento das suas classificações, em grande número, faz-se através de uma classificação que corresponde às Ordens Arquitectónicas definidas por Serlio, relativas aos entablamentos sobre a cabeça dos suportes. A necessidade de um ordenamento do conhecimento contradiz o recurso à criatividade na invenção dos numerosos exemplos que a obra apresenta, dado que o Classicismo se suporta num léxico restrito de formas. Desenha-se desta maneira a transigência da Antiguidade Clássica que abriria o caminho para novos movimentos teóricos e estilísticos. Contudo, dado o carácter específico do seu tema, o seu sucesso foi muito limitado, nunca sendo reeditado.

A obra de Savot era apenas teórica, não fazendo uso da imagem como instrumento de comunicação
<http://www.cesr.univ-tours.fr/architecture/Traite/Images/FB983Index.asp>

Apesar do esforço na criação da imagem do Arquitecto como entidade intelectual envolvida exclusivamente na projectação, autores exteriores a esta temática não resistem a dar o seu contributo a nível do debate arquitectónico, e mais especificamente, do habitar. No princípio do séc. XVII, o médico do rei Louis Savot publica um livro intitulado "*L'architecture française des bastiments*

particuliers (...) ". Considerando ser a profissão de médico a que melhor prepara um indivíduo para a prática da arquitectura, concebe um manual exclusivamente escrito onde expõe as suas teorias a nível da arquitectura e dos seus diversos ramos. Inicia por definir o termo "*Arquitectura*", continuando através da localização, implantação, orientação, medidas, etc.

Longe de ser ridicularizada, a obra de Savot haveria de conhecer uma reedição 50 anos depois, em 1673, pela mão de François Blondel (1618-1686), que realiza a apresentação e diversas anotações. Nestas explica que a distância temporal verificada entre a publicação original e a presente edição implicaria a inadequação da mesma, em alguns aspectos, à realidade arquitectónica contemporânea. Não só a nível de estilo, mas de soluções técnicas de escadas, chaminés, onde Blondel intervém de modo a actualizá-las. Às tabelas de preço aplica a mesma revisão, sem que a componente teórica original de Savot seja beliscada. Uma das maiores originalidades deste último é mantida, na forma de uma bibliografia que corresponderia ao suporte cultural de uma pessoa letrada, numa postura bastante vitruviana relativa à amplitude do saber. Blondel limita-se a adicionar a tradução de Vitrúvio por Perrault, Palladio e, é claro, as suas próprias obras.

Em nenhum momento se desenha a intenção da arquitectura passar a ser mais do que um recurso das classes mais privilegiadas. Se construir era pura e simplesmente utópico para a maioria da população, a decoração antropomórfica ou o a cultura livresca situar-se-iam a anos-luz das possibilidades do homem comum.

4.1 Jacques Androuet Du Cerceau (1520 ?-1584)

Du Cerceau inicia a sua produção escrita em 1540 com uma obra intitulada “*Les petites habitations*”, a que se seguiria “*Les moyens temples*” dez anos depois. Revela, através dos seus títulos, uma preferência por dimensões mais contidas, muito embora, tal como já foi dito, a referência utilizada neste tipo de classificação fossem as casas e os palácios mais faustosos.

No entanto, as obras pelas quais ficaria mais conhecido foram os seus “*Livros de Architectura*”, três volumes cuja publicação se iniciaria em 1559. Com estes livros, Du Cerceau pretendeu fazer frente a Serlio, como ficaria explícito na sua dedicatória, e para isso faz uso do tipo de ferramentas que garantiram o sucesso do primeiro. Apela ao sentido prático do dono de obra ou do construtor, concebendo projectos prontos a edificar e apresentando-os num livro de formato de bolso, facilmente transportável para o local da edificação. Cada modelo, apresentado pelas suas plantas, alçados e vistas aéreas (mais raramente, cortes), fazia-se acompanhar de uma explicação sucinta onde expunha o destino do edifício e as suas dimensões, de modo a serem efectuadas estimativas de custos.

O primeiro volume da trilogia de Du Cerceau, onde faz provas de alguma originalidade formal, como o prova o edifício triangular à direita

<http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/Masson0647Index.asp>

O seu primeiro volume era composto por cerca de 50 modelos, que Du Cerceau ordena por ordem crescente de tamanho e custos, e que culmina num palácio real. A implantação destes modelos não é explícita, uma vez que os edifícios parecem flutuar no ar: não existe uma base desenhada, nem sob a forma de uma simples recta. No entanto é possível perceber que os projectos iniciais do livro se destinam a um contexto urbano, uma vez que as suas empenas laterais cegas revelam a necessidade de se adossarem a preexistências. A distribuição empregue é ainda simétrica, herança do classicismo italiano, mas fazem-se citações da arquitectura francesa na variedade formal da casa, nas coberturas empregues disfarçando os últimos piso, iluminados por lucarnas, etc.. A distribuição empregue remete igualmente para o modelo francês que era do agrado de Serlio, ou seja, uma progressão espacial do público para o privado, formalizado através de uma

Lateralmente, na planta, é possível observar um pequeno volume, que não abrange a totalidade da empena, o que em alçado, corresponde a um recuo que alude a uma implantação destacada dos edifícios vizinhos
<http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/Masson0647Index.asp>

sucessão de salas, cujas dimensões vão diminuindo, até culminar no armário. Este serve de pretexto para criar uma pequena excrescência na empena do edifício, paralela à fachada da rua, mas afastada da fachada traseira, o que criaria a ilusão de que o edifício se encontraria isolado dos restantes, sem nunca por em causa a uniformidade formal da rua. Este tipo de atitude revela uma leitura cuidada daquilo que constitui a imagem da cidade e das suas ruas, um contínuo edificado que produz uma fronteira entre público e privado, mas ao mesmo tempo expõe o desejo da vida campestre, que na maior parte dos casos consistia numa mera casa isolada das restantes. Du Cerceau pretende aceder a este desejo, se que contudo tenha de comprometer a localização original da casa: a cidade.

A decoração patente nos modelos do seu primeiro livro pauta-se por uma relativa simplicidade, mas que se assimila à vontade de manter a legibilidade dos desenhos, relativamente à escala apresentada, e não a uma forma de expressão. A comprovar este facto, Du Cerceau faz publicar o segundo volume da sua trilogia em 1561, focando precisamente os motivos decorativos a serem utilizados não só nos edifícios apresentados no seu primeiro volume, mas também noutras estruturas já existentes. Aqui, respeitam-se os cânones estéticos do séc. XVII, “fundados sobre a riqueza e a abundância”, segundo Yves Pauwels¹⁰, que contradizem a simplicidade decorativa dos seus modelos: esta destinava-se a servir de suporte aos propósitos ornamentais expostos neste segunda obra. A provar a admiração que Serlio havia suscitado em Du Cerceau, este último faz uso de certos elementos patente no Livro IV do primeiro, mas de acordo com a lógica já empregue, apresenta-os como se de um catálogo se tratasse, prontos a copiar, prontos a utilizar: Serlio diria que os seus modelos não se destinavam a ser copiados selvaticamente, Du Cerceau tem como objectivo a sua difusão tal como os apresenta.

O livro que encerra a série, de 1582, debate a casa de campo, ou seja, uma estrutura circundada por um jardim, o que corresponde ao terreno, pela primeira vez desenhado. Apesar da designação, o contexto rural limita-se à presença do verde, muitas vezes domesticado, como o provam os jardins geométricos inclusos nas grandes propriedades. Estas encontram-se rodeadas por muros e elementos rectangulares ou circulares nos cantos dos mesmos que lembram estruturas defensivas, num esforço que deverá corresponder mais a uma imagem do que a uma necessidade. O esforço imagético é prosseguido não só através do fausto das casas, mas também através do processo de chegada por intermédio de um pátio fronteiro encerrado por construções utilitárias laterais (a distribuição em “U”), em que os arranjos externos ganham maior importância do que a distribuição interna, em alguns dos modelos.

¹⁰ Pauwels, Yves – “*Second Livre d'architecture, par Jacques Androuet Du Cerceau. Contenant plusieurs et diverses ordonnances de cheminées, lucarnes, portes, fontaines, puis et pavillons, pour enrichir tant le dedans que le dehors de tous edifices. Avec desseins de dix sepultures toutes differentes.* – A Paris : De l'imprimerie d'André Wechel, 1561”
http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_LES1598.asp

Os modelos destinados a um contexto rural patente no terceiro volume

<http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/LES1592Index.asp>

Regra geral, Du Cerceau é bastante contido na variedade das formas dos modelos que apresenta, resume-se de modo a garantir a sua transposição fiel em obra. Apenas nos desenhos mais onerosos vai revelando um esforço suplementar de dispêndio de imaginação, ao recorrer a formas circulares e triangulares. Tal facto corresponde na verdade a um trabalho de campo minucioso efectuado por si, dado que nem todos os edifícios eram da sua autoria. Du Cerceau recorria a outros arquitectos, ou mesmo aos proprietários, para recolher os desenhos que lhe interessavam, posteriormente citando-os ou interpretando-os nas sua obras.

A sumptuosidade das suas casas de campo é crescente, aparentando-se alguns modelos a verdadeiros palácios

<http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/LES1592Index.asp>

Processo semelhante seria adoptado em “*Les plus excellents bastiments de France*”, de 1576 e 1579, obra antológica sem precedentes que pretendia reunir em volumes ilustrados os melhores exemplos da arquitectura doméstica da época. Esta obra permanece como uma referência, pois na actualidade permite-nos ter conhecimento das obras entretanto desaparecidas, apesar de Du Cerceau “trabalhar” sobre os dados recolhido, através da adição de elementos decorativos maneiristas a casas existentes, adulterando o seu aspecto original.

O segundo livro de Du Cerceau dedica-se a diversos elementos decorativos, como lareiras, portas, fontanários e inclusive túmulos

<http://www.cesr.univ-tours.fr/architecture/Traite/Images/LES1598Index.asp>

O carácter mais notável da produção deste autor permanece o seu aspecto prático, oposto de Serlio, que se baseava em propósitos precisos, igualmente pragmáticos. O uso de formas e processos arquitectónicos de países estrangeiros acarretava, segundo Du Cerceau, a caracterização da paisagem construída segundo modelos estranhos à cultura local. O que se temia não era exactamente a alteração da imagem da construção francesa, mas sim o facto desta se poder vir assimilar a Itália, quando o que se pretendia era que arquitectura francesa tivesse uma personalidade que não se pudesse atribuir a outro país ou local. Assim sendo, ainda que recorrendo a algumas inovações formais, é criado um léxico simples e facilmente aplicável de modo a favorecer a sua utilização, e deste modo, disseminar uma imagem precisa e imediatamente identificável.

Fachada do castelo de Chambord

http://www.latribunedelart.com/Nouvelles_breves_2005/03_05/Du_Cerceau_-_Facade_Chambord.jpg

4.2 Pierre Le Muet (1591-1669)

Frontispício da obra de Le Muet, edição de 1647

http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/CESR_40382Index.asp

A influência de Serlio continuou a fazer-se sentir, mesmo cerca de 65 anos depois de Du Cerceau ter iniciado a reacção. Pierre Le Muet em 1623 acede a um exemplar manuscrito de Livro VI, no qual se inspira para conceber a sua própria obra no âmbito da habitação: “*Manière de bâtir pour toutes les sortes de personnes*”. Com algumas nuances, é certo, pois escusa-se a debater a questão da habitação rural ou isolado, cingindo-se a “*Paris e arredores*”¹² (nas suas próprias palavras) na criação de modelos urbanos, adaptados a diferentes parcelas. Este é inclusive o veículo utilizado para estruturar a apresentação das suas criações, em que a largura e profundidade variáveis do lote servem para conceber diferentes tipologias a nível da forma e distribuição espacial.

O interesse suscitado pela sua obra não corresponde portanto ao destino da sua implantação, longe do tema rural sobre o qual nos temos vindo a centrar. Mas não se pode ignorar que a cidade consistiu ao longo do tempo num local de intercâmbio para com o campo, herdando os seus modelos após o período medieval e legando os mesmos ao contexto rural por alturas do séc. XIX, mercê das inovações distributivas empregues.

Para além do mais, Le Muet, em concordância com as dimensões do “*seu*” lote, concebe modelos cujos destinatários não são as camadas mais afortunadas da população. Para estas encontrar-se-iam destinadas as parcelas mais desenvolvidas onde era possível propor os palacetes urbanos denominados como “*Hotéis*” na gíria parisiense. Este Tipo, com a sua multiplicidade de salas, consistiria na base dos primeiros hotéis urbanos, herdando também a sua designação.

À largura constante do lote (aqui o lote 1), adiciona-se uma profundidade variável que permite diferentes soluções na organização do espaço

http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/CESR_40382Index.asp

¹² Mignot, Claude – “*Maniere de bien bastir pour toutes sortes de personnes par Pierre Le Muet, Architecte ordinaire du Roy, & conducteur des desseins des fortifications en la Province de Picardie. Reveue, avmentee et enrichie en cette seconde edition de plusieurs figures & de beaux bastumens & edifices, de l'invention & conduite dudit sieur Le Muet, et autres. A Paris, Chez Francois Langlois, dict Chartres, Marchand Libraire, rue S. Jaques, aux Colomnes d'Hercules., 1647*”

http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/CESR_40382.asp

Mesmo num espaço limitado, é mantida a seqüência típica da arquitetura doméstica francesa: antecâmara, quarto e armário (cabinet)

http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/CESR_40382Index.asp

As parcelas apresentam-se em número de 11, a nível da largura da sua frente para a rua. Dentro da mesma categoria de largura, são definidas várias profundidades, que servem de mote a diferentes soluções. A primeira consiste numa única divisão, com um pátio posterior, com uma escada que é exterior, dado que o desenvolvimento dos prédios se fazia em altura, mercê do escasso espaço disponibilizado pelo contexto urbano. As variantes consistem na adição de “cabinets” posteriores à sala inicial, bem como de corpos secundários em profundidade, à medida das possibilidades crescentes em profundidade. O tipo de distribuição empregue não difere dos modelos medievais, porque estes padeciam da mesma escassez de espaço: o acesso faz-se por intermédio de um corredor lateral que acede a uma escada no fundo lote (quando este tem apenas a frente de rua) ou central (abrindo para o pátio que consiste na parte posterior do lote). O piso superior, inicialmente composto por uma única divisão, vai gradualmente permitindo a subdivisão do espaço crescente disponibilizado, até chegar à solução da antecâmara, quarto, armário (ou “*garderobe*”), o espaço mais íntimo, com vista para a rua, permanecendo as outras sem iluminação natural. Do mesmo modo, o rés-do-chão ganha uma cozinha separada da sala, ou uma divisão suplementar com aberturas para a rua.

O crescimento do lote em largura acarreta diferentes soluções, com pátio central e jardim posterior, como é o caso da figura n.º 3

http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/CESR_40382Index.asp

Com o aumento progressivo da frente de rua, outras soluções são experimentadas, como o acesso central, em que os espaços laterais já apresentavam a dimensão necessária para consistirem em salas. A escada permanece lateral, mas situa-se no centro da área construída, dado que uma das divisões possui contacto directo com o pátio. O passo seguinte consiste em adicionar um pequeno jardim fronteiro, através do qual Le Muet propõe uma casa “*em forma de hotel*”. Este hotel apareceria na oitava parcela, mais larga e mais profunda ao ponto de incluir uma cocheira, o que no conjunto consistiria no Tipo de grande sucesso no séc. XVIII.

Em consequência do apego de Le Muet aos aspectos práticos da arquitectura, existe uma segunda parte do seu livro em que se dedica a conceber estruturas de madeira a serem utilizadas no acrescento dos edifícios citadinos preexistentes, prática que se viria a tornar muito comum na cidade de Paris do séc. XIX. As limitações impostas no crescimento lateral ou em profundidade

indicavam apenas um caminho sobranceiro, que era para cima. Deste modo, aos originais edifícios em pedra urgia fazer uso de método de crescimento que não sobrecarregasse a estrutura original, pelo que a madeira se apresentou como o compromisso ideal. Ocorre portanto a identificação de uma necessidade por parte de Le Muet, tão pragmática como a identificação do lote como princípio ordenador, que gera uma resposta sob a forma do segundo capítulo da sua obra.

A construção em madeira, com a qual previa aumentos para edifícios preexistentes, mas também novas construções
http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/CESR_40382Index.asp

Na tentativa de conceber uma obra útil ao público em geral, que serviu de mote a numerosos autores, Le Muet executa o trabalho mais conseguido, pois centra os seus esforços não no suporte físico, como havia feito Du Cerceau com o seu formato de bolso, mas sim na amplitude de soluções empregues num conjunto também vasto de implantações. A sua inteligência reside no facto de não conceber os limites financeiros dos promotores a nível da forma propriamente dita, mas sim nas possibilidades de escolha do terreno de construção. Tendo este como ponto de partida, não pode assumir partidos estilísticos ou distributivos em particular, antes se socorrendo de uma multiplicidade de soluções adoptadas ao lote. Sendo este é nascido da sua imaginação, não correspondendo a exemplos concretos, a sua variedade permite expor o tipo de soluções propícias à largura e profundidade disponíveis, fazendo com que, mesmo que não se reproduza na íntegra o modelo, se perceba quais são as limitações e possibilidades do lote.

O Hotel Urbano, que se tornaria popular, com as cocheiras no piso térreo, no canto inferior direito da figura mais à esquerda
http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Images/CESR_40382Index.asp

5 O carácter pitoresco e social inglês

No conjunto da produção tratadística europeia, a Inglaterra ganha um lugar de destaque, por impor uma temática recorrente que não se limita a contemplar as camadas mais favorecidas da sociedade, como a Nobreza ou a Burguesia emergente. Ainda de um modo incipiente, desde o início da impressão e publicação de compêndios, tratados ou Livros de Modelos que se procura, mais do que teorizar acerca das componentes estéticas ou construtivas da arquitectura, proporcionar um meio confortável de habitar, tanto na forma como no espaço envolvente.

Contudo, John Shute, em 1563 procede à publicação de *“The first and chief groundes of Architecture”*, que corresponde ao primeiro esforço para escrever sobre as Ordens Arquitectónicas em inglês, em que se aproxima de Vitrúvio, também através de uma reflexão da prática da arquitectura, do papel do arquitecto e da educação necessária para este exercer. A confirmar este facto existe ainda a ausência de actividade arquitectónica por parte do autor, pelo que os seus conhecimentos sobre a matéria teriam de ser obtidos através de fontes exteriores, dos quais se entrevêem igualmente Serlio (ou não tivesse sido este a reunir e definir as ordens arquitectónicas em 5 estilos diferentes) e Philandrier. Paralelamente realiza uma viagem a Roma, onde parece ter bebido inspiração adicional para incluir na obra variados edifícios antigos.

O conhecimento de Vitruvius, ou de qualquer outro autor, poderia ser obtido através da consulta das fontes, mas tal como o havia feito Jean Martin, as traduções tinham o mérito de trazerem para o domínio de uma língua vernacular conhecimentos descritos num Latim intrincado e pouco acessível às camadas menos esclarecidas, mas também de estabelecer a terminologia em inglês dos termos Latinos e Gregos que, por se remeterem para uma prática arquitectónica pouco corrente, também não tinham termos precisos nas línguas comuns. Henry Wotton, já referido, produz em 1624 uma tradução de Vitruvius, que apesar de assim ser referenciada, possuía anotações pessoais e estudos e opiniões acerca da arquitectura italiana, o que, no conjunto com Shute, vem tornar conhecida a Antiguidade Clássica nas Ilhas Britânicas.

Outra obra havia de marcar a produção escrita em Inglaterra, por dar início ao processo de reflexão acerca da qualidade de vida por intermédio de preceitos práticos, mas também a nível de higiene e tratamentos de água. Andrew Boorde publica em 1540 *“The Dyetary of Health”*, uma obra que se inclui na categoria dos livros de medicina que haveriam de proliferar no séc. XVI, de autores variados, nem sempre da autoria de pessoas com treino médico. Este facto ocorria por se considerar que o poder curativo se encontrava assegurado, por um lado, pela ingestão de medicamentos, e por outro através de uma conduta diária regrada, no que se podia qualificar como medicina preventiva, que efectivamente poderia ser praticada por todos. Nesta última categoria encontra-se uma casa descrita por Boorde, adaptada ao clima local, mas que se encontrava destinada ao público nobre

Edição de 1563 de “The first and chief groundes of Architecture”
<http://www.columbia.edu/cu/libraries/inside/projects/exhibitions/treasures/frontmatter/images/pic-3.jpg>

inglês, por não se afastar muito da casa de campo comum nessa época, marca de “*status*” pelas suas dimensões, e, é claro, por se encontrar no campo. Esta casa, dotada de cuidados com a higiene acrescidos havia sido formalizada em três exemplares cuja construção já se havia iniciado por alturas da publicação do livro. Este havia de ter inclusivamente os capítulos dedicados à construção publicados separadamente, sob o nome “*The booke for to learne a man to be wyse in buylding of is house (...)*”, fazendo sempre referência às questões de saúde e salubridade na concepção da habitação, mas ao mesmo tempo marcando a especificidade do tema em relação à medicina.

Juntamente com a obra de Shute, esta havia de ser considerada por Maurice Howard¹³ como a obra de referência no início da especificação da actividade do Arquitecto em Inglaterra, face ao construtor e ao mestre-de-obras, à semelhança daquilo que havia sido realizado no campo da ciência médica em que o médico se responsabilizava pelo diagnóstico, o cirurgião pela resolução do problema, e o farmacêutico pela preparação das mezinhas.

Cria-se primeiro um interesse pela qualificação da vida familiar através de factos que ultrapassam as meras circunstâncias estéticas, evolui-se para a sua generalização nas classes desfavorecidas, e por fim ambiciona-se o esbatimento das fronteiras entre estratos sociais através da adopção de uma imagem comum, a qual reflecta os princípios de ruralidade que seriam o garante de uma vida saudável e moralizada.

¹³ **Howard, Maurice** – *The ideal House and Healthy life : the origins of architecture theory in England - Les Traités d'architecture de la Renaissance* – 1988, Actes du colloque tenu à Tours du 1^{er} au 11 juillet 1981, Collection De Architectura, Université de Tours – Centres d'Études Supérieures de la Renaissance, Paris.

5.1 Revolução Industrial e a vida saudável

A verdadeira prática da teorização da arquitectura (e respectivos exemplos práticos) havia de se tornar evidente apenas com a entrada em cena da Revolução Industrial, e com todo o tipo de condicionantes sociais e territoriais que esta imporia ao país. O retrocesso sentido a nível das condições de vivência da população em geral foram já descritas, não sendo demais lembrar que eram deploráveis, mercê da aglomeração da força laboral em torno dos locais de produção, cuja poluição se juntava às áreas diminutas para criar casas... inabitáveis. Construir em série, sistematizar as formas, repetir as fórmulas havia de se tornar benéfico em termos das possibilidades construtivas oferecidas por elementos, que deste modo se encontravam disponíveis a um preço mais reduzido, mas a sua influência far-se-ia naqueles que efectivamente podiam construir uma casa, e não aos pobres trabalhadores cuja situação financeira permitia a sobrevivência e nada mais para além das necessidades básicas da alimentação. A revolução seria apenas destinada a uns, enquanto os outros se veriam votados a um verdadeiro retrocesso das suas condições de vida.

5.1.1 Revivalismo e mecanicismo

Sistema de cálculo das proporções, através da adição modular, proposto por Morris

In "Teoria da Arquitectura do Renascimento aos nossos dias", 2003
Taschen GmbH, Köln
ISBN 3-8228-2693-6

Muito embora não lhe faça referência nestes termos em particular, uma primeira influência sentida a nível do habitar por intermédio das facilidades oferecidas pela construção em série, seria utilizada por Robert Morris (1701-1754) na elaboração de uma teoria arquitectónica que fazia uso, não da máquina, mas da teoria subjacente a esta. O que estava em causa não era dispor de elementos pré-fabricados e repetidos, por motivos de custo, mas idealizar um processo de concepção da casa que se baseasse num carácter sucessivo, como numa linha de montagem. A sua postura construtiva, em que a estrutura deveria servir os propósitos para que foi concebida, sendo o ornamento o responsável pela dignidade do ocupante, seria reflexo da sua abordagem prática.

Em "Lectures in Architecture", de 1734, refere um edifício por si elaborado (para os quais apresenta os desenhos correspondentes) que consistia numa forma relativamente elementar de três cubos, em que a partir da planta se definiria o alçado, depois o perfil, e assim sucessivamente, num processo em que as medidas e as proporções eram obtidas consecutivamente para todos os elementos, incluindo os decorativos. Assim descrito, não nos parece diferir muito de uma teoria renascentista, e do Palladianismo em particular, em que a ordem, a regra e a medida na arquitectura se assemelhavam a um cálculo matemático de variantes fixas.

A distância temporal face ao Renascimento justifica um revivalismo, que aliás Morris assume ao revitalizar os estilos grego e latino, mas as circunstâncias sociais também implicam uma necessidade de uma ordem que a cidade tornada caótica não

Estudo sobre a decoração das fachadas

In "Teoria da Arquitectura do Renascimento aos nossos dias", 2003
Taschen GmbH, Koln
ISBN 3-8228-2693-6

conseguia fornecer. "Rural Architecture", de 1750, advoga portanto um retorno ao campo, no qual idealiza uma pequena comunidade hierarquizada socialmente e formalmente, cujo ordenamento fosse de tal modo perfeito " (...) que de nenhuma outra maneira se possa fazer de modo bem distribuído"¹³.

Morris não se considerava um arquitecto, ligado meramente às condições construtivas da arquitectura, mas sim um personagem com uma abordagem mais poética da prática, cujos princípios começa por defender em "Lectures in Architecture", de 1934-36. À semelhança do que foi adiantado pela citação transcrita, o classicismo constituía o fundamento para a implantação de um gosto universal, baseado num esquema de proporções apreensíveis, dada a ausência de ornamento: a forma, devidamente dimensionada, consistia no apelo estético da arquitectura.

Deste modo, Robert Morris abre o caminho para o debate puramente estético da arquitectura, sem o tipo de constrangimentos ligados a materiais construtivos, técnicas, ou até conforto: ao considera a casa de campo como a obra de arquitectura total, na qual recorre ao classicismo para o edifício, mas à tradição paisagística inglesa na composição do jardim. O "aperfeiçoamento" da natureza casava bem com o propósito de Morris de fazer da casa rural um aspecto fundamental da paisagem natural, dado que a sua localização era escolhida de acordo com este tipo de princípios, ou seja, de um ponto de vista pictural e não tendo em conta questões de conveniência ou conforto.

Dois projectos de Villas, em "Lectures", a primeira com uma cúpula, numa clara alusão a Palladio

In "Teoria da Arquitectura do Renascimento aos nossos dias", 2003
Taschen GmbH, Koln
ISBN 3-8228-2693-6

Tendo abordado este tema em "Lectures (...)", dedica-lhe por inteiro uma publicação posterior de 1750, designada por "Rural Architecture", onde apresenta cerca de 41 modelos (inicialmente previstos para outra publicação nunca executada) de generosas dimensões, onde recorre a simetrias "palladianas" e esquemas distributivos burgueses, como o uso da sala comunicante e da dualidade de acessos (nobre e de serviço), muito embora se pautassem por uma extrema simplicidade decorativa, destituída de praticamente todos os elementos ornamentais, subsistindo apenas o "suporte", ou seja, a casa propriamente dita. Talvez por consistirem no suporte visual de um discurso que já havia sido apresentado, os seus desenhos não se fazem acompanhar de comentários ou explicações adicionais.

¹³ Sorbo, Emanuela – "Il Neoclassicismo in Inghilterra"
<http://icar.poliba.it/storiacontemporanea/seminari/SORBO02.HTM>

O carácter universal (para não dizer internacional) da sua ideologia arquitectónica poderá ser alcunhada de “*Utopia*”, como outras viriam a ser em anos e séculos posteriores, mas a circunstância social em que se baseia deriva, em parte, da necessidade de visibilidade das classes mais abastadas, e de uma qualificação da vida baseada em propósitos estéticos.

5.1.2 A consciência social

Relativamente à capacidade interventiva do arquitecto a nível da moralização e dignificação da sociedade, outros autores houve que procuraram ser mais específicos na abordagem exercida do que Robert Morris. O denominador comum entre estes seria a vontade de fazer a diferença, mediante a análise do declínio da qualidade de vida mediante o avanço da industrialização. Dignificar as classes sociais mais desfavorecidas era um processo que não englobava apenas uma limpeza exterior da imagem dos trabalhadores fabris, por exemplo, sendo que outros factores seriam considerados como qualitativos no desempenhar da vida comum diária. A cidade é considerada como um antro de perdição, em que as dificuldades impostas revelam o que de pior existe nas pessoas. A opção será portanto a de “regressar” ao campo, onde a vida simples e o contacto com a natureza são elementos benéficos para a própria moralização pessoal.

Se a Inglaterra sempre se demarcou, a nível teórico, por uma ênfase dada à exploração dos contextos rurais como meios urbanizados, em vez da larga escala e densidade elevada dos arquitectos continentais, a simplicidade formal seria nestes casos preferida em modelos de origem palladiana, ou pelo menos minimamente regrados, que pareciam querer permitir o acesso dos mais desfavorecidos a um imaginário antes pertença exclusiva dos nobres ou burgueses endinheirados.

Esta postura revela a ausência de um certo paternalismo que atribuí à habitação modesta características próprias de uma simplicidade rural, como que a fazer corresponder o grau de cultura a uma imagem própria, atitude esta potenciaria a divisão das classes por intermédio de um código identificativo próprio.

John Wood (1728 – 1781), o Jovem (filho de John Wood, o Velho, autor do famoso Royal Crescent da cidade de Bath, entre outras obras) faria publicar em 1781 uma colecção de modelos de casa para trabalhadores rurais e urbanos, as quais designa como “*cottages*” (construção de pequenas dimensões tipo cabana), mas que se aparentam aos restantes modelos palladianos de publicações semelhantes dedicadas ao habitat doméstico, muito embora aqui tivessem como publico alvo os camponeses de posses modestas e não a aristocracia rural.

James Peacock (1738 – 1814) haveria de demarcar-se na produção escrita da altura através de uma publicação muito curiosa, datada de 1785, denominada “*Oikidia, or Nutshels (...)*”, no que pretendia ser uma alusão às “*Cascas de Noz*” como princípios elementares da arquitectura, símbolo do espaço encerrado e protecção oferecida. A sua intenção era a de proporcionar uma

Frontispício de “*Oikidia (...)*” de James Peacock
<http://www.clements.umich.edu/dup/images/dc106.jpg>

habitação condigna aos pobres, especialmente os originários dos meios urbanos, mas atribuía a sua construção ao nobres, em conjuntos ou pequenas aldeias, através da qual denunciava a responsabilidade destes na melhoria das condições sociais, dado que, obviamente, eram estes que se encontravam na posse dos meios para o fazer.

A nível de modelos propostos, não se alongo em grandes ilustrações para fazer ver o seu ponto de vista, uma vez que se limita a apresentar as plantas do mesmo, sem alçados ou cortes complementares. O espaço deixado vago à imaginação era no entanto balizado no recurso a elementos pré-fabricados, não no sentido em que seriam extraídos de uma linha de montagem, mas sim resultantes de formas codificadas, do conhecimento da generalidade dos construtores. Estes deveriam ser aplicados em portas e janelas de medida codificada e apresentada num gráfico onde estabelecia as proporções entre os diversos elementos. Adicionalmente, existia um apêndice com modelos à escala da mobília, de modo a poderem ser executados orçamentos.

Sendo um admirador da Antiguidade Clássica, a sua inspiração era óbvia, fazendo inclusivamente menção a requerimentos fundamentais da arquitectura: força, conveniência e beleza, o que remete, sem dúvida, para os princípios vitruvianos difundidos. As formas propagadas nos seus 13 modelos corresponderiam portanto a cânones clássicos de beleza.

Uma geometria pura e simples não é impedimento para Gandy mostrar grande originalidade nos seus modelos

http://www.royalacademy.org.uk/ixbin/hix/client.exe?_IXSPFX_=summary%2Fb&submit-button=SUMMARY&_IXMAXHITS_=15&iform=search_form&%24%3D_IXSEARCH_=gandy

Uma das maiores originalidades da sua obra consistia na sua postura satírica acerca de variados assuntos, desde o diálogo com os construtores a crítica de colegas seus, inclusive com obra publicada: Robert Morris e Thomas Rawlins (1743? – 1780) foram alvos escolhidos para parodiar, este último um canteiro que em 1768 publica “*Familiar Architecture*”, considerada por Wiebenson¹⁴ como pretensiosa e excêntrica, factor que fez esquecer as suas preocupações sociais e carácter prático, dado que, com a sua obra pretendia substituir o arquitecto nos locais onde este não se encontrava disponível. Dada a sua postura crítica, e o cargo público desempenhado (era Supervisor e Assistente dos Trabalhos do Município de Londres), James Peacock escuda-se por detrás de um

¹⁴ **Wiebenson, Dora**– “*Los Tratados de Architectura (de Alberti a Ledoux)*”, 1988, Herman Blume, Madrid ISBN 84-7214-397-X

pseudônimo, que era na verdade um anagrama do seu verdadeiro nome: Jose Macpacke.

Joseph Michael Gandy (1771 – 1843) retoma o tema da acção social em 1805, ao publicar “*Designs for Cottages*”, numa altura em que o Estado inglês já havia definido políticas governamentais destinadas a combater a pobreza, postura humanista que o autor reivindicava. A sua actividade como arquitecto não haveria de ficar para a história, dado que o essencial da sua obra seria realizado no campo da ilustração, desenhando obras para Sir John Soane, o que lhe haveria de garantir a subsistência, coisa que a sua actividade de arquitecto independente não foi capaz.

As referências neoclássicas permanecem, apesar de um registo que é contemporâneo

http://www.royalacademy.org.uk/ixbin/hixclient.exe?_IXSPFX_=summary%2Fb&submit=SUMMARY&_IXMAXHITS_=15&*_sform=search_form&%24%3D_IXSEARCH_=gandy

A sua obra é marcada por grande originalidade de formas, geométricas e simples, que vai buscar ao Renascimento, mas que usa de forma inaudita, conjugadas com influências do movimento pitoresco, que prezavam uma certa irregularidade e ausência de simetria. Apesar da pureza da imagem erudita, que remete para outro público, as dimensões contidas e as tipologias apresentadas definem um público de posses diminutas. As formas são muito variadas, sendo as mais arrojadas correspondentes a duas cabanas cónicas que ladeiam um portão de entrada de uma propriedade. Rectângulos, octógonos, formas em “U” são outros exemplos, de duas ou três divisões internas, destinadas a uso de sala, cozinha e um eventual quarto, mas que na sua maioria possuem duas alcovas na sala.

O terceiro modelo alude, ainda que vagamente, à casa rural elevada francesa. Coincidência ou conhecimento do modelo?

http://www.royalacademy.org.uk/ixbin/hixclient.exe?_IXSPFX_=summary%2Fb&submit=SUMMARY&_IXMAXHITS_=15&*_sform=search_form&%24%3D_IXSEARCH_=gandy

As tipologias, independentemente da forma, são igualmente variadas, pois se a casa térrea (com aproveitamento do espaço sob o telhado) se pode assimilar à “cottage” inglesa, já um modelo

sobrelevado com uma escada exterior remete muito vagamente para modelos rurais franceses apresentados por Christian Lassure¹⁵. Outra tipologia curiosa corresponde a duas casas geminadas, cuja entrada se faz sob um pequeno frontão triangular, cuja associação é pouco comum.

Todos estes modelos possuíam um uso predefinido, abrangendo “*uma cabana de trabalhador*”, mas também “*uma residência no campo, para caçar (...)*”, o que revela o desejo de abranger outros públicos, talvez mais capazes de assumir o encargo de uma nova casa.

As referências rurais de Papworth são por vezes directas, como a cobertura em colmo, mas revelam conhecimento, como no segundo modelo, que deve muito às casa fortificadas medievais

http://www.donaldheald.com/books/books_detail_01.php?cat=Colour-Plate%20%26%20Illustrated&pg=5&itemnr=3171707&ordernr=15234

John Buonarotti Papworth (...-...), paralelamente à arquitectura, dedica-se também aos jardins e ao seu embelezamento: “*Hints on Ornamental Gardening*”, propõe uma variedade complementos no estilo pitoresco da arquitectura paisagista inglesa, como fontanários, diversos portões de propriedades e inclusivamente pontes, num tipo de abordagem ao ambiente rural que deve mais ao proprietário abastado do que ao explorador do campo. Aborda nesta obra, ainda que sumariamente, a tipologia da “*cottage*” rural, numa forma circular, com elementos à entrada que lembra colunas clássicas, mas cuja cobertura é realizada em colmo, à maneira das casas rurais inglesas mais antigas, e que seria um elemento inúmeras vezes utilizado pelos mais diversos autores ingleses, numa pretensa alusão à vida no campo.

Papworth viria a publicar outra obra mais importante no domínio da habitação propriamente dita, “*Rural Residences*” de 1818, consistindo numa série de desenhos anteriormente publicados em fascículos periódicos sob o título de “*Architectural Hints*” (que acompanhavam uma publicação de artes). Estes desenhos, realizados com uma qualidade que lhe haveriam de valer a sua exposição na Royal Academy, abrangiam também modelos próprios de uma vida desafogada (como uma casa de gelo para ornamentar o jardim de um nobre), mas também pequenas casas rurais (com um jardim destinado a “*cultivar a mente do marido, mantida ocupada*”

Papworth realizava igualmente o arranjo dos jardins das “suas” propriedades, conforme se pode observar nesta planta

¹⁵ Lassure, Christian, “L’Intangible Trinité : la maison « traditionnelle », la maison « de pays », la maison « paysanne »”, in Tomo VIII, 1984, da revista “L’architecture vernaculaire”
http://www.pierreseche.com/intangible_trinite.htm

e longe do bar da aldeia”) e edifícios utilitários que remetiam para a suposta vida idílica campestre: um vicariado, uma leitaria, uma cabana de pesca...

A originalidade da forma não impede o uso de referências clássicas, como a colonata circundante de alguns modelos
http://www.hollinbooks.com/product_info.php/products_id/90

As suas influências, a nível da forma, são muito variadas, pois apesar de apresentar uma predilecção por formas assimétricas e coberturas em colmo, faz uso de colonatas em torno das construções (constituindo um alpendre) que não têm a sua origem nos modelos rurais. A originalidade é constante, não só pelo eclectismo, mas também pela diversidade formal empregue em modelos rectangulares com salas diagonais nos cantos, salas ovais ou ainda distribuições em comprimento cercadas de colunas circulares, muito embora a dimensão de algumas desminta a sua pedagogia social, por se encontrarem mais adaptadas a uma carteira mais disponível.

Possui ainda descrições detalhadas de complementos da habitação, como construção, decoração e arranjos complementares, não esquecendo observações acerca da arquitectura paisagista, que já havia sido tema de outros livros seus.

Sendo Papworth paisagista de profissão, a sua obra engloba igualmente adereços para jardins, como fontes, portões e até pontes, menos democráticos em termos de público.
<http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/DLDecArts.PapworthHints>

5.2 O eclectismo estilístico

A partir de meados do séc. XVIII a origem das influências arquitectónicas deixa de se cingir a uma única fonte, mercê não só do interesse por outros períodos da história que não o Renascimento (ou por arrasto, da Antiguidade Clássica), mas também por outros tipos de culturas exteriores às fronteiras da Europa.

Dentro da categoria daqueles que se dedicaram à reflexão acerca da vida campestre, e mais precisamente, da proposta de modelos capazes de suportar uma vida laboral, autores houve que prestaram mais atenção às necessidades de representação no campo de uma vida urbana (mais culta e erudita), ou, pelo contrário, da capacidade de sugestão da suposta vida idílica rural, por intermédio de formas e texturas relacionadas com o que de tradicional se fazia no campo. Finalmente, o fascínio exercido por culturas distantes, capazes de transmitir para aqueles que a dominavam, uma aura de cultura e excentricidade, marcava uma terceira opção que num sentido mais lato marcava pura e simplesmente um gosto mais abrangente, abarcando vários estilos, em que a preferência não era dada a um em particular.

5.2.1 Erudição e regra

As influências clássicas não constituem propriamente uma classe aparte, uma vez que, como foi adiantado, marcam as formas daqueles que de um modo mais preciso batalhavam por uma consciência social que permitisse dignificar a vida das classes mais desfavorecidas: a generalização de uma imagem intimamente ligada ao desafogo financeiro e à erudição consistia numa atitude aparentemente consciente por parte daqueles que desejavam derrubar barreiras sociais.

A formalização destes princípios era feita através de um Tipo importado dos modelos de Palladio, que pretendia substituir a grande casa de campo do Renascimento e Barroco ingleses, que servia de residência permanente para uma Nobreza fortemente implantada no exterior das cidades, apenas se dirigindo a esta por motivos de negócios, sempre suplementares relativamente à exploração agrícola. Pretendendo conceber um retiro no campo dos habitantes citadinos, o modelo não poderia ser esta grande propriedade, dado o seu carácter secundário (de entretenimento e não de produção) e temporário, optando-se assim por algo de menores dimensões. A referência seria a da Villa palladiana, o que Ackerman¹⁶ explica através da semelhança dos processos de cultivo entre o Veneto italiano e as Ilhas Britânicas: como se sabe, por detrás do seu aspecto refinado, Palladio escondia a produção

¹⁶ **Ackerman, James S.** – *“The Villa, Form and Ideology of Country Houses”*, 1990, Thames and Hudson Ltd, London. ISBN 0-500-27744-3

agrícola e exploração animal destinadas a sustentar a casa. A veracidade deste argumento permanece por verificar uma vez que aqui não se pretendia a Villa como actividade económica, mas como um local de lazer. O aspecto rural desta não deixava de ser procurado, mas através do uso da vegetação e do gado com mero carácter plástico, em que os animais, por exemplo eram mantidos à distância da casa por intermédio de cercas, escondidas dentro de fossos que circundavam a construção, de modo a não serem visíveis pelos habitantes, e deste modo criar a ilusão de se vivia em plena harmonia com a natureza.

Soane não democratizava a forma e a imagem da casa, permanecendo o modelo clássico pertença dos mais abastados. Para os outros buscavam-se referências pitorescas

Sem que se dedicasse de forma directa à consciência social, Sir John Soane (1753 – 1837) dedica a sua actividade arquitectónica à casa de campo, mas da burguesia endinheirada e nobreza rural, frutos dos conhecimentos encetados entre uma classe culturalmente consciente durante a sua estadia de três anos em Roma. Daqui seriam extraídas também as influências clássicas e palladianas que aplicaria nas suas obras, ainda que grande parte delas consistissem em intervenções em edifícios existentes. Nestes fazia provas de uma mestria na utilização de simetria e teatralidade na elaboração de “*enfilades*” de salas e respectivas aberturas, através das quais se podia observar a sucessão dos espaços. As salas intercomunicantes tornar-se-iam numa característica do estilo Georgiano Tardio em casas de campo, que exigia outro tipo de solução para a construção urbana. Trabalhando em preexistências, a sua liberdade encontrava-se balizada, mas mesmo assim obteria sucesso na aplicação de regras de simetria, por exemplo, em espaços adicionados lateralmente ou na fachada principal da casa. A ordem não seria exterior, mas far-se-ia perceber no interior das divisões, em que portas eram contrabalançadas com nichos, ou outros focos de atenção que devolviam regularidade ao espaço.

O recurso a materiais de construção “*simples*” é, na opinião de Ptolomy Dean¹⁷, marca de um certo “*primitivismo*” ou “*pitoresco*”, que não seria estranha à cultura inglesa, como movimento de reacção à mecanização e à tecnologia, numa clara alusão à “*cabana primitiva*” de Laugier, que daria origem aos edifícios clássicos. Tal como Robert Morris, o seu esforço basear-se-ia na codificação de regras, neste caso a aplicar em edifícios consoante os seus destinatários, sem que se possa aferir se esta necessidade teria tido origem nos pressupostos clássicos ou no mecanicismo industrial.

Neste contexto, publica em 1793 “*Sketches in Architecture (...)*”, no qual apresenta modelos de habitação destinadas aos trabalhadores rurais e fabris, de renda moderada, às quais aplica condições de salubridade necessárias. Sendo o seu trabalho mais conhecido (porque mais visível) executado segundo uma homenagem à arquitectura clássica, é de notar que Soane, nestes modelos, aplique uma escala comedida e um aspecto “*pitoresco*” (segundo Wiebenson¹⁸), o que denuncia uma postura paternalista

¹⁷ **Dean, Ptolomy**– “*Sir John Soane and the country estate*”, 1999 Ashgate Publishing Limited, England
ISBN 1 84014 293 6

¹⁸ **Wiebenson, Dora**– “*Los Tratados de Architectura (de Alberti a Ledoux)*”, 1988, Herman Blume, Madrid
ISBN 84-7214-397-X

que reflecte sobre classes desfavorecidas, mas atribuindo-lhes um código genético que as tornaria facilmente identificáveis.

Dentro do contexto que nos interessa – a casa rural de pequenas dimensões e de destinatários modestos – Soane aplica uma imagem que é contrária à erudição e à regra, mas precisamente por isso, difere de Peacock ou Gandy que apresentam uma consciência mais “socialista” ao abolirem a fronteiras imagéticas entre classes.

5.2.2 A ascensão do pitoresco

Plaw consegue ser modesto nas suas propostas, em que a dimensão contida das suas casas permite uma real utilidade por parte dos menos abastados
<http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/DLD ecArts.CountHousePlaw>

Nos antípodas de Soane encontra-se John Plaw (1745-1820), que abre as hostilidades a nível do pitoresco, ao publicar em 1785 “*Rural Architecture*”, onde debate quase exclusivamente a construção rústica, inclusive a nível da ilustração, num estilo que seria adoptado por James Malton (... - 1803), Richard Elsam (1793 – 1825) ou Joseph Michael Gandy (1771 – 1843). Diferia destes últimos, não só por ter sido o primeiro dentro do género, mas também por ter adoptado o pitoresco como influência exclusiva (ao contrário de Malton), e de forma mais profunda e não superficial (como Elsam).

Da sua actividade profissional, sabe-se que era mestre de obras, arquitecto e também escritor, sendo o autor não só da obra supracitada, mas também de “*Sketches for Country Houses (...)*”, onde debate questões práticas como a escolha do local de implantação da obra e apresenta cerca de 41 ilustrações de plantas e alçados dos modelos, acompanhadas de descrições sumárias. Os desenhos apresentavam a característica de serem coerentes com as influências rurais e ideologias suburbanas de Plaw, pois exploravam uma imagem campestre e bucólica através da representação das casas devidamente implantadas em locais idílicos, rodeados de árvores, lagos, cercas de madeira e inclusivamente com fumo a sair das chaminés. A cor viria a ser um recurso adicional a ser utilizado por outros autores (como Papworth, cujas ilustrações seriam alvo de publicação), mas apesar do uso exclusivo da sépia, Plaw consegue distinguir-se de Halfpenny que apresenta os seus modelos isolados no espaço, sem referencia pictórica ao local a que se destinavam.

A casa triangular é sem dúvida original, mas o seu autor consegue igualmente fazer referências a tendências passadas (corpos centrais com volumes ou colunatas adossadas)
<http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/DLD ecArts.CountHousePlaw>

Ao analisar os desenhos fornecidos por Plaw conseguem-se antever origens que não são meramente rurais, nomeadamente através do uso de esquemas simétricos e de alas laterais com colunas bem ao jeito de Palladio. Mas o recurso a figuras geométricas elementares, mas ao mesmo tempo imaginativas e exteriores à tradição codificada restrita do Renascimento, revelam um entendimento que pretende ser “*diferente*” e não “*coerente*”. O recurso a coberturas de palha e o aproveitamento da área sobre as mesmas reforçam este carácter, num recurso repescado mais tarde por Elsam. Contrariamente a Peacock ou Gandy, que procuravam fazer descer a regra na escala social, Plaw faz o percurso inverso, pretendendo elevar o pitoresco de categoria, aplicado a modelos de dimensões mais respeitáveis, múltiplas divisões e aspecto mais imponente do que a verdadeira “*cottage*” rústica.

O crescente recurso a assimetrias e irregularidades, ainda que sob a forma de adições a módulos rectangulares e simétricos, são provas de originalidade que atingem o seu expoente máximo em casa circulares ou triangulares, esta última “*protegida*” nos seus cantos truncados por estátuas de animais.

5.2.3 A multiplicidade de registos

William Halpenny (...-...) (ou Michael Hoare), em “*Useful Architecture (...)*” publica cerca de 21 edifícios rurais ou relacionados, com o objectivo de fazer uma proposta de modelos de custos moderados. Com esta, pretendia produzir um livro de modelos de cariz eminentemente prático, apresentando inclusive os custos associados à construção, comparando a pedra e a madeira e o dispêndio necessário para fazer uso de cada um destes materiais.

Contudo não se limitaria unicamente a esta obra, sendo que nas colónias inglesas, onde foi muito difundido, são conhecidos cerca de 12 livros da sua autoria, entre os quais “*Designs for Chinese Temples*”, “*Rural Architecture in the Gothic Taste*”, e “*Chinese and Gothic Architecture Properly Ornamented*”, que denunciam a origem das suas influências. Apesar de nunca ter visitado a China, ao contrário de William Chambers, que se demarcou igualmente por ir beber inspiração ao Oriente, Halpenny influenciou a modo inglesa de estilo chinês, tendo-lhe sido inclusive atribuído a paternidade do “*Gazebo*”, aparentado ao “*Belvedere*” italiano, mas de estilo e ornamento tipicamente oriental.

Os recintos murados são recorrentes nos seus projectos, destinados à produção agrícola
<http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/DLD ecArts.Halpenny>

Debatendo essencialmente a arquitectura doméstica, o seu alvo era um público abrangente, embora não se possa afirmar que possuía preocupações de cariz social ao fazê-lo: os seus modelos, pelas dimensões e estruturas agregadas teriam como destinatários proprietário que exploravam o campo, que quisessem ser razoáveis nos gastos a nível de edificação, o que justifica o fundamento prático da sua postura. Os seus desenhos, realizados a preto e branco, revelam uma certa aridez quando comparados com outros autores que faziam uso de cor e paisagem para valorizar a mensagem.

Halfpenny apresenta a planta de um piso, acompanhado de um alçado, sem referências a topografia ou envolvente, o que resulta numa certa aridez que nem o recurso ao “claro-escuro” das fachadas parece contornar. Este aspecto por um lado confirma a vontade prática subjacente, por outro a ausência de um suporte teórico evidente na escolha da habitação rural como tema, ao contrário de outros autores seus contemporâneos: estaria portanto a responder a uma procura que já seria evidente.

Halfpenny debate contudo propostas mais comedidas, em dimensão e programa
<http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/DLDecArts.Halfpenny>

O seu trabalho é considerado como pouco original¹⁹, o que se deve pela justaposição de influências pouco comuns sobre estruturas que outra maneira não seriam diferenciadas das restantes publicações ou construções. Analisando as plantas, consegue-se entrever uma herança que se pode assimilar ao palladianismo, pelo recurso à simetria e a corpos laterais de carácter funcional, mas formalmente a opção por coberturas inclinadas e restantes soluções estéticas podem classificar-se como “góticas”, numa escolha que pretenderá ser menos actual e mais ligada a uma pretensa tradição histórica.

Thomas Wright (1711-1786) partilharia do interesse de Halfpenny a nível de estilos invulgares, mas fê-lo utilizando as influências separadamente, para edifícios em particular. A sua formação era a de astrónomo, muito embora praticasse arquitectura e paisagismo, o que vem revelar que apesar do esforço há muito encetado a nível da consideração do arquitecto, muitos seriam aqueles de proveniências diversas que tentavam teorizar sobre temas exteriores à sua formação original. Ainda que a sua atenção fosse centrada no campo, a sua actividade consistia na verdade no desenho de “follies” e outros edifícios de jardim, para os quais optava pelo estilo chinês, gótico ou rústico, se bem que também tenha feito casas e pavilhões, sempre para ricos proprietários.

James Malton (... - 1803) define a sua obra “(...) *Rural Retreats* (...)” como sendo em estilos gótico e acastelado, fornecendo modelos para casa no campo para os “sábios e

O estilo chinês aplicado a um “gazebo”, por Halfpenny

¹⁹ em “*Halfpenny, William*” recorre-se a esta classificação, enquanto que Dora Wiebenson chega a atribuir-lhe o epíteto de “banal”
 “*Halfpenny, William*” em
http://28.1911encyclopedia.org/H/HÁ/HALFPENNY_WILLIAM.htm

Wiebenson, Dora– “*Los Tratados de Architectura (de Alberti a Ledoux)*”, 1988, Herman Blume, Madrid
 ISBN 84-7214-397-X

virtuosamente independentes que preferem o puro e tranquilo retiro do campo, às alegrias fétidas da cidade tumultuosa”²⁰, uma postura que se vinha generalizando no seio da sociedade. Malton era bastante contido no uso do ornato, o que tem origem não apenas numa postura ideológica ou estilística, mas também numa vontade de se alhear das necessidades de representação social do “gentil-homem”, para quem a casa (como qualquer outra posse) servia apenas para expor publicamente as suas possibilidades financeiras. Desde modo, precavendo-se conta a ruína, era recomendado que se optasse por uma Villa em vez de uma mansão ruínosa e mais exposta aos olhares exteriores. Este desejo de recato, do qual a Villa seria a formalização, acompanha pois o desejo de abandono da cidade, e da sua vida mundana.

Da concepção da casa faz também parte a sua decoração, segundo Malton

http://www.donaldheald.com/books/book_s_detail_01.php?cat=Colour-Plate%20%26%20Illustrated&pg=5&itemnr=3171013&ordernr=15231

Como modelo da casa rural, Malton socorre-se da assimetria na agregação dos volumes, bem como de materiais e técnicas de construção tradicionais

www.bloomsbury-book-auct.com/html/497/

Apesar de recorrer a influências díspares, Malton inscreve-se na categoria dos que faziam uso de cada uma delas independentemente, não procurando misturá-las nos modelos por si concebidos. Este facto parece denunciar a ausência de uma teoria arquitectónica (e não social) capaz de suportar a produção apresentada nos seus livros, uma vez que é com certa liberdade que não se compromete com um estilo em particular. Apresenta-se como desenhador de arquitectura (e não arquitecto) e topógrafo, o que revela o conhecimento de uma série de saberes agregados à construção e ao campo, mas não à arquitectura em particular. Se em 1802 concebe em estilo gótico e acastelado, quatro anos antes faria publicar “*An Essay on British Cottage Architecture*”, na qual opta pelo estilo rústico levado ao extremo. Contrariamente a Peacock, por exemplo, o rústico não é feito através da justaposição de elementos rurais (como coberturas de palha) sobre modelos eruditos. Não só a assimetria é pela primeira vez utilizada numa publicação arquitectónica, como faz uso da patine dada pelas intempéries para adicionar uma ar mais característica à construção, num esforço de identificação com a vida no campo cujas justificações apresentaria em “(...) *Rural Retreats* (...)”.

No mesmo ano da publicação desta última, Richard Elsam (1793 – 1825) publica uma “resposta” à “cottage” rural de Malton, a qual considerava não ser inteiramente apropriada ao proprietário

²⁰ Malton, James – “*A Collection of Designs for Rural Retreats, as Villas. Principally in the Gothic and Castle Styles of Architecture*” http://www.donaldheald.com/books/books_text_01.php?cat=Colour-Plate%20%26%20Illustrated&sortfield=&pg=4

Modelo de Richard Elsam
<http://www.liveauctioneers.com/s/lot-666661.html>

que se desejasse instalar no campo, por transmitir mais uma ideia de pobreza do que de felicidade. A sua proposta era perfeitamente regularizada e simétrica, sobre a qual adicionava uma cobertura em palha, única concessão à cabana idílica de "(...) *Rural Retreats* (...)". De resto, Elsam estabelecia uma relação entre os diferentes estilos e as classes sociais, sendo que a "cottage", embora apropriada à classe trabalhadora, teria de ceder o seu espaço a uma casa em estilo gótico, grego ou romano quando associada à nobreza. Dirigindo-se a esta, advogava o princípio de que a estética em geral, usada em benefício da aparência de um país, contribuía para melhorar a moral e as condições gerais do povo, cabendo a responsabilidade aos proprietários de o fazer, através da imposição de uma ordem e de hábitos de higiene aos seus subordinados. A ordem, como é óbvio, não cabia na casa irregular e "imperfeita" de Malton, daí a sua proposta baseada em modelos clássicos, ainda que travestidos de elementos campestres.

A nobreza permaneceria como o público-alvo de White, que se inspirava em estilos arquitectónicos anteriores ao Classicismo

Este tipo de associação encontrava-se ausente em John White, quando em 1845 publica "*Rural Architecture* (...)", muito embora faça uso de estilos "gótico, italiano e grego", os quais atribui a "cottages" ou Villas segundo as legendas que acompanham os seus desenhos, cujos supostos proprietários podem ser vagamente referidos nas mesmas: "*Villa gótica para acomodar uma família nobre*", por exemplo, o que revela um público menos condicionado do que aquele para quem apelavam os autores com uma maior consciência social.

Apesar de menores dimensões, estes modelos permanecem como exclusivo daqueles que se podem dar ao luxo de construir
<http://www.housemouse.net/RuralWhite.htm>

6 A América e a construção do passado

Durante o séc. XVIII, a produção londrina de Livros de Modelos seria suficiente para abastecer todas as colónias inglesas ao longo do mundo, onde havia grande procura de informação recente proveniente das metrópoles desenvolvida. Este facto era especialmente marcante nos Estados Unidos, ou não fosse este um país em formação onde a quem competia desbravar caminho não eram as classes sociais mais eruditas. O que não significa que não houvesse desafogo financeiro por parte dos exploradores aos quais os recursos naturais providenciaram os meios para se poderem oferecer uma quinta ou casa de campo de acordo com os cânones estéticos e sociais vigentes em Inglaterra. Um livro de modelos e tipologias de casas, convenientemente ilustrado era pois um meio fundamental para fazer chegar os projectos de arquitectura onde o arquitecto ainda não havia chegado. Até cerca de 1800 a paisagem da Nova Inglaterra era composta por modelos “*ingleses*” e celeiros altos importados da Europa.

Com a luta pela independência da Inglaterra, em 1812 começa a assistir-se a um processo de tentativa de identificação nacional que pretendia negar as origens britânicas, ou pelo menos uma diferenciação das mesmas, movimento paralelo a um desejo de igualar ou suplantar o luxo e o fausto inglês através do recurso às suas próprias “*armas*”, o que justifica que até meados do séc. XIX a importação de livros de modelos de Inglaterra, tanto de volumes caros profusamente ilustrados como edições de bolso, tenha permanecido. No entanto o esforço empregue num estilo próprio acabaria por levar à criação de um mercado sedento de novas formas e imagem própria, que ocasionou o nascimento da prática da arquitectura e da sua publicação nos Estados Unidos, muitas vezes através de técnicos proveniente precisamente da Europa, que viam no desejo americano de uma cultura própria um enorme mercado de trabalho.

São feitas algumas tentativas de adaptação da herança grega às necessidades locais, usada em edifícios públicos, religiosos e habitações privadas, mas haveria de ser abandonada nestas duas últimas tipologias por se considerar que as origens pagãs helénicas seriam erradas para igrejas. A nível do habitar, os motivos são menos ideológicos e mais práticos, pois a simetria da Antiguidade Clássica não permitiria um correcto proporcionamento dos espaços de acordo com a sua função. O modelo renascentista, caracterizado pela sucessão dos espaços, semelhantes entre si, e sem um uso específico atribuído, não se adaptava a uma nova mentalidade, que exigia que cada sala visse reflectida a nível de dimensões e localização a função para a qual se encontrava destinada.

A nova Villa americana assume-se deste modo como a herdeira do gótico da Idade Média, mas principalmente das casas de campo italianas, anteriores à Villa palladiana, que se demarcavam pelo seu ar irregular, assimétrico, e por isso mesmo, pitoresco. Esta forma prestava-se bem à necessidade corrente de fazer desenhar a

casa “*de dentro para fora*”, segundo John Maas²¹, uma vez que não sendo a forma exterior predefinida, esta poderia ser o resultado do escalonamento das divisões internas e do seu agrupamento de acordo com o uso. A paternidade deste modelo encontrava-se explícito na adopção de uma espécie de torre na fachada principal da casa, que não tendo nenhuma utilidade prática, remetia para os sistemas defensivos medievais, que permaneceriam nas casas italianas originais, mesmo depois de se terem tornado inúteis pelo amainar das condições tumultuosas da sociedade.

Face à experiência inglesa no campo do livro de modelos, os Estados Unidos diferem por apresentar um público diferente, no sentido em que o campo constitui num destino privilegiado apenas para aqueles com capacidade financeira para suportarem a construção de uma casa no campo. A qualidade social que demarcava muitos dos autores britânicos encontra-se aqui ausente, pelo que a construção de casas para os mais desfavorecidos não era contemplada, muito menos a sua migração para o campo. Tal deve-se ao facto de que nos Estados Unidos, a prática arquitectónica se ter iniciado pela existência de um mercado nobre e burguês que queria construir no campo, pelo que a teoria encetada se revestiu com o carácter de resposta a uma questão precisa. Por outro lado, na Inglaterra havia a Revolução Industrial que tinha tornado a vidas nas cidades insuportável para aqueles que desempenhavam o papel de massa produtiva, habitando em condições miseráveis de espaço, localização e salubridade. A sua presença no campo visual e na consciência dos mais favorecidos implicava que se produzisse um esforço no sentido de qualificar a sua vida, em que o passo fundamental consistia na saída das cidades para habitar o campo. Ainda que os emigrantes recém chegados aos Estados Unidos vivessem em condições miseráveis, as condições gerais das cidades não o eram, sendo a sua visibilidade era mais diminuta e não tendo por isso suscitado a mesma simpatia que os seus congéneres ingleses.

A própria definição de Villa também teria um carácter evolutivo no Novo Continente, à semelhança do que havia acontecido em Inglaterra: de uma unidade produtiva mascarada de palácio, segundo Palladio, a uma segunda casa destinada meramente ao lazer, na experiência dos britânicos, até à presente definição, a Villa veria cair a maior parte dos seus traços identificadores. Este facto deve-se à circunstância de que, ao pretender ter uma casa no campo, o que se quer na verdade é algo diferente daquilo que é a experiência corrente em determinado sítio. Vejamos: Palladio não hesita em regularizar a quinta de produção do Veneto, oferecendo-lhe um aspecto erudito trazido da antiguidade clássica e reunindo sobre a mesma bitola todas as dependências produtivas, porque não podia ignorar o facto de semelhante estrutura ter de ser auto-suficiente. Uma casa unicamente destinada ao lazer não tinha possibilidades de

²¹ A citação deste autor, retirada da sua obra “*The Victorian Home in America*”, de 1972, seria consultada por sua vez em:

Mitchel, Henry, Patricia, Sarah, David e Jonathan – “*The Victorian Villa Architectural Style*”

<http://victorianvilla.com/architectur/>

sobrevivência, pelo que a solução consiste precisamente em pegar no existente e dotá-lo de novo apelo estético. Os ingleses “*oferecem*” este modelo não à nobreza rural, que possuía a casa de campo inglesa, de enormes dimensões, e destinada á exploração agrícola e pecuária, mas ao público urbano desejoso de fugir ao tumulto citadino, que para isso adopta um modelo diferente do existente. Finalmente, nas colónias britânicas, onde viver na cidade ainda se encontrava longe da experiência dos arranha-céus, o desejo de viver no campo e ter uma Villa consiste tão-somente no facto de ter uma casa isolada das restantes, com um jardim em volta. De facto, a casa citadina consistia ainda naquilo que se pode assimilar numa habitação unifamiliar, mas geminada ou em banda, pelo que a privacidade almejada se conseguiria através da fronteira fornecida pela envolvência do verde.

6.1 A identidade nacional

Alexander Jackson Davis (1803 - 1892) foi o primeiro arquitecto americano a escrever um livro acerca de casas rurais, sendo que a sua formação contemplava a ilustração da arquitectura, mas não esta propriamente dita. Mediante este facto, o seu trabalho era eminentemente formal, nunca se debatendo a nível teórico ou da estruturação do pensamento, limitando-se a conceber e ilustrar modelos.

Mediante a sua admiração pelos edifícios gregos, elege a tradição helenística como primordial na elaboração de edifícios públicos e mesmo mansões urbanas, sendo que seriam as suas primeiras realizações neste estilo que lhe trariam credibilidade. Posteriormente acharia inadequado este estilo adaptado a uma casa de campo, apesar das tentativas nesse sentido, sugerindo que o “estilo inglês” e a sua variedade formal se encontrava melhor adaptada às necessidades práticas, e era susceptível de adições de tempos a tempos.

Alguns dos modelos de Davis, aos quais atribui funções: o terceiro modelo seria uma casa para um lavrador, assemelhando-se a um templo grego na planta do piso térreo

<http://www.vintagedesigns.com/architecture/ms/rr/>

“*Rural Residences*”, de 1836, para além do pioneirismo a nível do tema, introduz igualmente o conceito de pitoresco, que o autor pretendia discutir em seis volumes, apenas tendo publicado dois. O sucesso desta obra seria muito relativo em termos de volume (Davis tinha de expedi-lo do seu próprio escritório), mas teria um efeito muito benéfico na sua carreira, promovendo-o como expoente do tema bucólico.

Herdeira da fase em que se demarcou pelas influências greco-romanas, uma casa de lavrador por si concebida que revela uma dualidade de carácter consoante se observa a sua planta ou o seu alçado. Neste último, as qualidades de ilustrador de Davies ressaltam uma forma regrada, é certo, mas recorrente a uma cobertura neogótica e cercada por um alpendre colonado a madeira, aliás como a restante casa. A vegetação em volta, os materiais escolhidos e inclusive o casal que se passeia dão à casa uma aspecto de tranquilidade que ia de encontro à ideia que se tinha da

vida no campo. Observando a planta identifica-se quase mimeticamente um templo grego períptero, com uma distribuição interior absolutamente simétrica definida por uma escada central octogonal. A presença de uma ordem interna privilegiando o desenho e a regra seriam neste autor constantes, independentemente do estilo a que fazia recurso na imagem exterior. Lentamente, á mesma velocidade com que adopta o pitoresco, vai introduzindo elementos perturbadores na simetria, sem que contudo esta deixe de se afirmar.

O primeiro modelo era definido por Davis como uma “cottage” americana, enquanto que o segundo seria uma Villa Oriental. Em último, uma capela

<http://www.vintagedesigns.com/architecturere/ms/rr/>

O trabalho realizado neste campo haveria de lhe valer em 1839 a sociedade com Andrew Jackson Downing (1815 – 1852), um paisagista que tinha grande sucesso com os seus modelos de casa rurais, mediante a sua capacidade de distribuir os seus livros e divulgar as suas ideias, factor em que Davies fracassaria. Não era grande arquitecto, segundo Ackerman²², nem possuía os conhecimentos necessários para o ser: bastava-lhe ser conhecedor dos livros de modelos ingleses para aí ir buscar as influências necessárias, que se situavam num período temporal restrito. De facto, não conhecia a antiguidade clássica, muito menos Virgílio e Horácio, em cuja literatura a Villa se baseava.

Apesar das fragilidades patentes na ausência de suporte teórico aprofundado, Downing consegue ser coerente nas suas opções, justificando a escolha do pitoresco inglês mediante a afirmação de que os restantes estilos eram inapropriados a um país tão recente: o estilo grego nunca havia sido adoptado pelos seus autores na arquitectura doméstica, sendo que os castelos se inscreveriam numa tradição feudal que, obviamente, a América não tinha. As restantes “modas”, como o egípcio, o chinês e o mourisco, careciam de credibilidade pois não reflectia as características cenográficas do local.

Deste modo a Villa italiana medieval, defensiva e popular, transmitida por intermédio do uso inglês, constitui a única opção viável na proposta de habitações para um público com posses,

Uma cottage, em fase de projecto, em que vai fazendo referência a vários tipos de representação: planta, perspectiva, detalhe ornamental

²² Ackerman, James S. – “The Villa, Form and Ideology of Country Houses”, 1990, Thames and Hudson Ltd, London. ISBN 0-500-27744-3

Modelo de Downing, de “Cottage Residences”

<http://www.fredericklawolmsted.com/imagens/downing.gif>

embora sem a cultura suficiente para identificar em Downing as mesmas carências. Em “*Cottage Residences*”, a única referência que se assemelha à modesta casa campestre sugerida pelo título consiste numa casa de um clérigo, já que cada um dos 28 modelos apresentados nesta obra possuíam um destino ou um estilo definidos. A acompanhar a casa propriamente dita, eram feitos comentários sobre o mobiliário e a decoração da mesma, dado que os desenhos de móveis eram também presença assídua nos catálogos que circulavam na América. “*Chippendale*” seria o autor mais conhecido, ao ponto de ainda nos dias de hoje identificar um estilo de mobiliário em particular.

Mas o traço mais distintivo tinha origem na sua formação de paisagista, pois avançava também com arranjos exteriores dos modelos em questão, fundamental para a qualificação do espaço e ponte de ligação para com a vida campestre, sinónimo de “*gostos puros e simples, que foram exercidos pelos nossos homens do campo, em todas as eras, para deleite dos campos, e das casas de campo, na paz profunda de nobres bosques, favoráveis à música solene e elevada, e àqueles desportos e actividades que pertencem a essa vida*”²³, nas suas próprias palavras, num princípio defendido num ensaio de “*Architecture of Country Houses*”, de 1850. este tipo de motivações haveriam de estar na génese de um projecto em Nova Iorque, por si idealizado em conjunto com Olmsted e Calvert Vaux, mas apenas realizado muito depois da sua morte (que se deu aos 37 anos, no expoente da sua fama): o Central Park, uma estrutura concebida para permitir às classes elevadas o acesso a um meio rural.

Assimetria e uma imagem “pré-classicismo” não mascaram o público a quem Downing se dirigia

<http://www.housemouse.net/cottagedowning.htm>

Os seus desenhos, sem serem muito aprofundados, denunciavam uma das suas características mais importantes, que consistia numa distribuição espacial que tinha como objectivo a funcionalidade dos espaços, a sua relação consoante o uso e um dimensionamento consequente: “*na arquitectura perfeita nenhum princípio de utilidade deverá ser sacrificados pela beleza*”²⁴. A forma exterior da casa era daí decorrente, não havendo uma configuração predefinida. A nível de circulação, nota-se que embora as divisões sejam intercomunicantes, existe a possibilidade de acesso independente a quase todas, no desenhar de um sistema que contempla um vestíbulo de entrada comum, e um pequeno corredor que serve a zona de serviço. Esta postura funcionalista era favorável ao tal desenho medieval, assumido como italiano mas já passado pelas mãos dos ingleses, que se definia através da justaposição de volumes de medidas desiguais, negando a simetria clássica, sempre coroada por um volume mais elevado, herdeiro das torres de menagem que aqui apenas tinha uma função decorativa.

Por estes motivos, Downing permanece como uma das principais referências no domínio do pitoresco, mas principalmente

²³ “*Cottage residences; or series of designs for rural cottages and cottage villas, and their gardens and grounds adapted to north America, by A. J. Downing, author of “the architecture of country houses,” etc.*”
<http://www.>

²⁴ R. Anne – “*Andrew Jackson Downing*”
<http://pss.uvm.edu/ppp/ajd.htm>

no campo da arquitectura paisagista onde foi o seu precursor no continente americano.

Uma “cottage villa”, extraída de “Rural Residences”, 1844, realizada em madeira, e uma Villa de aspecto italianizante

<http://www.victorianvilla.com/architecture/>

Sendo responsáveis pela sua introdução e divulgação, Davies e Downing em muito contribuíram para o estilo pitoresco se tornasse corrente na América do Norte. Contudo, apesar de defenderem o seu, não tinham em mente a criação de um estilo nacional. Samuel Sloan (...-...), pelo contrário, pretendia unificar estilisticamente todo o país, através de uma arquitectura americana, da autoria de técnicos formados para o efeito, o que é notável, tendo em conta que era carpinteiro de formação. No entanto, possuía uma formação, o que, numa altura em que ser arquitecto ainda significava copiar modelos de livros, era mais do que a maior parte dos “arquitectos” se podia gabar.

Modelos extraídos de “Homestead Architecture”

<http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/DLD ecArts.Sloan>

Este tipo de formação é revelado nas suas obras escritas, que recorre a plantas com as respectivas dimensões, bem como detalhes construtivos de ornamentos e estimativas de custo. “*The Model Architect*”, de 1851, consiste numa das suas obras mais representativas, não só pelos modelos apresentados, mas também conhecimentos contemporâneos de carpintaria, ventilação e jardinagem, consentâneos com a sua formação. São-lhes elogiados contudo as suas capacidades teóricas, através das quais defendia “*uma aparência em uníssono com o local, uma adaptação da parte a um todo, e uso apropriado do ornamento, que são essenciais para responder ao requisitos do bom gosto*”²⁵.

²⁵ “*Sloan’s Victorian buildings, by Samuel Sloan*”
<http://mitchellspublications.com/rep/arch/sloan/vb/>

Modelos extraídos de “Homestead Architecture”
<http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/DLD ecArts.Sloan>

Seguir-se-iam “*City and Suburban Architecture*”, “*Sloan’s Constructive Architecture*”, entre outras, que ilustram o carácter abrangente da sua obra, sendo ainda autor da primeira revista de arquitectura americana, “*The Architectural Review*”, de sucesso muito limitado.

Modelos extraídos de “Homestead Architecture”
<http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/DLD ecArts.Sloan>

A sua primeira obra contribuiria fortemente para este facto, cuja disseminação seria assegurada por um método pouco ortodoxo. Se Davies teve de se responsabilizar pela distribuição do seu próprio livro (condicionando o seu sucesso), Downing revelou ter mais capacidades de divulgação dos seus... já Sloan apenas teve de assistir impávido à cópia de “*The Model Architect*” para assegurar a sua distribuição por todo o país. Esta continha cerca de sessenta desenhos, que não se limitavam contudo ao tema do habitar: escolas e igrejas também eram contempladas (foi autor de numerosas obras públicas, como prisões, asilos e hospitais). Os modelos eram muito variados, cada casa representando um estilo ou uma função, como uma “*casa para uma plantação*”, “*casa para um mecânico ou empregado*”, “*villa suburbana*”, de estilo “*italiano*”, “*gótico*”, etc., num registo que se encontrava nas preferências do

público. Janelas arqueadas, torres elevadas ou telhados pontiagudos eram assim de rigor entre os diversos desenhos, que a nível funcional registavam um dimensionamento relativo ao uso, bem como uma distribuição centralizada que já não tornava necessária a interligação entre os diversos espaços, permanecendo esta em casas cuja configuração, complexa, assim o exigia.

O pitoresco consistia no elo de ligação maior entre os seus modelos, produzindo a continuidade pretendida, não através de uma imagem repetida indefinidamente, mas sim por intermédio daquilo que se pretendia consistir num elo de ligação entre a obra humana e a natureza.

Excerto do final de "Homestead Architecture", onde debate a casa do trabalhador

<http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/DLDecArts.Sloan>

6.2 O catálogo de modelos

A classe média norte americana seria o estrato social que mais fez proliferar o livro de modelos de arquitectura, dado que almejava uma diferenciação para com os seus vizinhos que impunha o recurso a algo mais do que o carpinteiro local para a construção da sua casa, dado que este, se insuspeito a nível qualitativo, não possuía a cultura geral necessária para ter uma oferta muito diversificada. O exacto destinatário do livro de modelos não seria contudo o cliente final, este limitar-se-ia a produzir a procura: quem na verdade encontrava utilidade nestas publicações seria o construtor e o já referenciado carpinteiro local, que deste modo ampliava a oferta de desenhos disponibilizados ao cliente para que este escolhesse.

Não é portanto de admirar que, lentamente, o livro de modelos fosse perdendo o seu carácter teórico e de reflexão sobre os temas da arquitectura, cingindo-se a algo que se pode assimilar a um catálogo de modelos, apresentados acriticamente e cujo debate apenas se faria a nível de questões práticas, como materiais, áreas e custos. O livro de modelos, conforme fora apresentado por Sloan, por exemplo, possuía já as características de um catálogo, dada a diversidade dos modelos e dos seus estilos, que denunciavam uma postura que excluía um exercício mental mais extenso do que a contemplação. Ter “*bom*” aspecto era o objectivo, sem que se fizesse um esforço de perceber os “*porquês*” dessa opção estilística.

Posto isto, deixa de haver uma motivação específica para que a publicação consista na obra de um único arquitecto: não estão em causa as teorias ou as ideias de alguém em particular, são apenas casas, que podem ter proveniências várias. Por isso mesmo, a responsabilidade na sua agregação pode não vir de um ou vários arquitectos, uma vez que a sua recollecção não exige o conhecimento e a técnica necessários para a sua elaboração.

A publicação da arquitectura deixa de corresponder à necessidade de divulgação de uma entidade individual, para corresponder a necessidades puramente práticas, guiadas pelo intuito financeiro de poupar. Ou, por outras palavras, oferecer aos seus proprietários um imaginário próprio das classes mais elevadas, com dimensões mais razoáveis, e é claro, custos mais contidos. Para este último factor contribuía a ausência de honorários pagos ao arquitecto, consistindo o custo do projecto no preço do catálogo, ou, caso estivesse o carpinteiro ou o construtor na posse do mesmo, em absolutamente nada.

6.2.1 A obra colectiva

Palliser, Palliser & Company foi uma firma de arquitectos que em 1887 publica um catálogo de desenhos originais de cottages, villas, casas de quinta e de praia, bem como as respectivas dependências, como celeiros e estábulos. “*Palliser's new home cottages*” totaliza cerca de 250 modelos de casas,

Capa da edição de “Palliser’s New Cottage Homes” de 1887
<http://images.amazon.com/images/P/0486428168.01.LZZZZZZZ.jpg>

devidamente ilustradas por cerca de 1500 desenhos detalhados, incluindo plantas, alçados e perspectivas.

O público para esta extensa obra era definido pelos autores como sendo composto de “*arquitectos, construtores, carpinteiros e a todos os interessados na construção*”²⁶, ou seja, funcionaria precisamente como um catálogo na posse do responsável pela edificação que seria mostrado ao cliente interessado numa casa, através do qual faria a sua escolha entre os variados desenhos. Consequentemente, não se produz a mínima reflexão acerca das motivações pelas quais se opta por determinado estilo ou determinada distribuição. A postura é prática, serve os propósitos de quem constrói, e de quem paga, nunca o debate arquitectónico como ainda o haviam feito os livros de modelos, mesmo que nalguns casos sumariamente.

O registo não diferente dos precedentes, optando por formas “*pitorescas*” que resultam da justaposição de vaiadas formas (circulares, rectangulares), ora recuadas ora avançados, criando alpendres, porticados, etc., contidos sob paredes em pedras e coberturas inclinadas. A nível distributivo, prevalece a separação por pisos de zonas comuns e privadas, servidas por corredor central que serve dois acessos verticais distintos, estando um destinado ao pessoal doméstico. Independentemente dos pressupostos de facilidade e custo moderado, os futuros utilizadores corresponderiam à denominada classe média ascendente.

Outra publicação dos mesmos autores, mas dedicada às casas vitorianas
<http://www.mitchellspublications.com/rep/arch/palliser/avch/01-image.jpg>

Em 1906 a mesma companhia publicaria “*Palliser’s up-to-date house plans, (...) costing from \$500 to \$18000 (...)*”, contendo cerca de 150 desenhos de casas torreadas, alpendradas, etc., ou seja, sem que o registo se tenha alterado no intervalo de quase 20 anos entre as publicações. Tal como no primeiro, também este catálogo engloba os estábulos, cavalariças e celeiros exigidos pela vida rural, muito embora desta, na maior parte dos casos, apenas sobre uma imagem idílica da mesma.

As designações empregues nos diferentes modelos revelam títulos como “*cottage holandesa moderna*” ou “*uma pérola arquitectónica*”, pouco objectivos mas sedutores, sendo adicionadas

²⁶ “*Palliser’s new cottage homes: 1887, by Palliser, Palliser and Company*”
<http://www.mitchellspublications.com/rep/arch/palliser/nch/index.htm>

Capa de uma edição de "Radford's house designs of the twenties"
<http://americanbungalowmagazine.com/Merchant2/graphics/00000001/od55b.jpg>

na descrição comentários mais práticos que visavam o número de divisões ou a implantação e materiais empregues: “*desenho adaptado a uma encosta de uma colina, o primeiro piso em pedra rolada, com uma superfície bonita para se apreciar. O resto da fachada é revestido com tábuas de madeira*”. Este tipo de referências tinha também um carácter prático, pois o orçamento realizado pretendia ser bastante preciso. Se certas alusões poderiam ser vagas, como a preferência “*pelos melhores materiais*”, eram contemplados confortos modernos, devidamente especificados, como canalizações, aquecimento de água (as casas de banho já marcam presença) e caves cimentadas.

Em 1925 a William A. Radford Co, sediada em Chicago, produz edições de bolso de “*Radford's house designs of the twenties (...)*”, fazendo o livro de arquitectura descer mais um degrau da hierarquia social, mas garantido um público mais vasto, ainda que se destinasse ainda a arquitectos, carpinteiros e construtores. O séc. XX vem trazer outras opções de comunicação que se traduzem na publicação das cerca de 100 casas por intermédio da fotografia, o que, para além de ser um método inovador, garante de modernidade, denuncia a existência prévia dos modelos apresentados, não sendo estes originais. Dado destinarem a ser copiados, este facto era de somenos importância, consistindo para o cliente fórmulas experimentadas e numa experiência mais real.

6.2.2 Os editores da arquitectura

Consistindo a arquitectura numa oportunidade de negócio, a responsabilidade na sua edição passa para o editor do livro, que se encarrega de reunir os técnicos necessários à elaboração dos modelos num volume que se apresenta sob o nome do primeiro. No caso preciso de William Comstock, este socorre-se de variados arquitectos de Nova Iorque e Nova Jérquia para propor um conjunto de casas, que pretendia corresponder orçamento moderados e até reduzidos, em “*Country houses and seaside cottages of the victorian era*”, num total de 44 exemplos, repartidos por cerca de 200 ilustrações. Incluía perspectivas, alçados e plantas dos diferentes pisos, alguns dos projectos tinham definidos materiais e cores pelos autores.

Projectos de autores distintos, recolhidos por William Comstock

Não seria a única publicação da responsabilidade de Comstock, que já em 1908 introduzira “*Bungalows, camps and mountain houses*”, também de proveniências diversas, mas que se

dedicava já a um género em expansão: a de casas de férias, sem dúvida herdeiras das Villa de retiro, mas agora destinadas a uma classe média emergente. A calma e a reflexão atribuídas ao campo foram contudo alargadas a outros destinos, daí a referência à costa e à montanha no título do livro, que provavelmente seriam locais mais aprazíveis na América, do que na Inglaterra. Alguns dos exemplos consistiam em obras acabadas, conforme a descrição que englobava os materiais e as cores das construções originais, mas muitos havia também que nunca haviam sido construídos.

Este tipo de publicação difere contudo do livro de catálogos pois corresponde a um negócio “*casa a casa*”, ou seja, se anteriormente a compra do livro garantia o acesso a todos os modelos, e permitindo a cópia indiscriminada por parte de construtores locais, posteriormente passou a fazer-se a encomenda das plantas da casa pelo correio, mediante as imagens ou perspectivas que surgiam publicados, o que deste modo limitava o plágio e garantia maior retorno financeiro.

Um reedição actual de “Bungalows, camps and mountain houses”, na qual constam os modelos ao lado
<http://www.housemouse.net/bungalows.htm>

6.2.3 Casas pelo correio

A disponibilidade de casas pré-fabricadas pelo correio foi uma prática que se podia assimilar à categoria precedente. De facto, tal como no exemplo precedente, ao arquitecto ou carpinteiro apenas cabia a responsabilidade de fornecer os modelos, convenientemente ilustrados, para o que um terceiro elemento procedesse à sua edição e divulgação. No entanto, propor os elementos para a construção de uma casa, correspondia a um trabalho que não se esgotava com a presença dos catálogos nos escaparates, pois havia que ter o apoio de meios de produção e expedição.

Face aos modelos que ainda subsistiam, nascidos da adaptação de carpinteiros locais, a “*casa pelo correio*” possuía uma maior originalidade, o que aliás já era apanágio das restantes publicações que não ofereciam a casa fisicamente, e que não se limitava ao mero aspecto exterior: também a distribuição e zonamento das funções eram mais elaboradas, fruto da intervenção

de um arquitecto, ou seja, de um técnico especializado. A possibilidade de massificar a produção revelava-se no preço, contido, mesmo absorvendo os custos das publicações e expedição dos materiais. Por outro lado, os materiais pré-fabricados, correspondendo a uma configuração precisa, limitavam os rasgos de criatividade na montagem da casa, pelo que o desenho original desta era minimamente respeitado.

Um dos modelos de “Cottage Souvenir”, que se fazia acompanhar dos desenhos técnicos, mas igualmente de fotografias da casa já construída
<http://www.housemouse.net/ebooks/plan0104.htm>

Não tendo sido o precursor, George Franklin Barber inaugura-se no final do séc. XIX com “*The Cottage Souvenir*”, uma série que conheceria outras publicações (o n.º 2 seria publicado em 1891), e que consiste num catálogo ilustrado com lista de preços das casas apresentadas, e respectivo formulário de encomenda, paralelamente aos desenhos de plantas, alçados e inclusive fotografias do modelo construído. Relativamente aos outros catálogos, o de Barber destacava-se por permitir aos clientes a intervir no desenho final, numa tentativa de contornar possíveis reservas em relação à impossibilidade de se criar um desenho de raiz. Independentemente do carácter de custos controlados associados à encomenda por catálogo, os modelos propostos também englobavam grandes áreas de estilo victoriano (gótico inglês), com zonas e acessos de serviço.

O interesse suscitado pela casa pré-fabricada e enviada pelo correio conduziu à reedição dos volumes da “Sears, Roebuck and Co”
<http://www.mitchellspublications.com/rep/arch/sears/>

Dentro do negócio do comércio de modelos e materiais, duas categorias houve que se distinguiram pelo processo adoptado: a “*Sears, Roebuck, and Co*” não cortava os materiais de acordo com as dimensões necessárias, fornecendo apenas as quantidades

exigidas, exigindo a presença do carpinteiro para mais do que a assemblagem dos modelos. Este processo seria adoptado de 1912 a 1915, período em que se optou por enviar os materiais praticamente acabados, juntamente com a informação detalhada para a sua construção, sob a forma de códigos nos seus elementos estruturais, que ainda hoje permitem identificar as casas restantes que foram construídas segundo este processo. Esta prática já havia sido iniciada por uma companhia concorrente, a “*Alladin Company*”, em 1906, pelo que a mudança de estratégia terá correspondido às aspirações do mercado.

Estilisticamente, a cottage e a casa com aspecto vagamente rural permaneciam como os modelos a adoptar, e a “*Sears, Roebuck, and Co*” propõe vigas e apainelados de madeira que respondem a estas aspirações, o que não impedia que o conforto proporcionado fosse contemporâneo, na forma de cozinhas e casas de banho fornecidas pela mesma companhia.

Apesar dos esforços empregues na reserva de plantas e restantes desenhos detalhados apenas a quem procedia à encomenda, tal procedimento não impediria que a cópia fosse vulgar, em que o contacto visual substituía o registo desenhado. Jane Pieplow interpreta este facto como uma prova da grande popularidade destes desenhos, pelo atractivo estético proveniente do cunho de um técnico com alguma cultura arquitectónica, mas também pela distribuição espacial que se ia especificando a nível de formas e funções, respondendo a necessidades sociais concretas.

6.2.4 A modernidade no campo

O aspecto exterior confirma os pressupostos modernistas, ainda que Ashby pretenda justificar esta opção através dos baixos custos da ausência de decoração

O tipo de motivações empregues na construção em série e na venda por catálogo de modelos de casa casariam na perfeição com um certo Estilo Internacional, que fazia da sistematização e reprodução o seu cavalo de batalha, onde se inserem as propostas de William Ashby.

Apesar de não se encarregar de vender os modelos acabados, os seus pressupostos são bastante práticos, com preocupações nível da salubridade (circulação de ar) e manutenção da privacidade individual: opta por cinco quartos de pequenas dimensões, em que as camas se sobrepõem, a inferior destinada ao quarto da direita, a de cima destinada ao quarto da esquerda, com uma parede em “zig-zag” a fazer a separação. Omite igualmente a cave, com o argumento de que a economia resultante justifica a colocação da caldeira de aquecimento numa pequena divisão paralela à cozinha.

O aspecto exterior corresponde aos cânones do Estilo Internacional, sem cobertura, com amplas aberturas horizontais e um aspecto muito austero, quando comparado com as propostas e outras publicações, mas mesmo aqui Ashby justifica-se dizendo que a simplicidade seria um garante de moderação nos gastos, visando justificar perante a clientela o purismo das formas, quando estas possuíam conotações teóricas de outra estirpe.

A rentabilização do espaço é procurada através da disposição das paredes divisórias dos quartos em "zig-zag", aproveitando a altura da construção, numa solução muito... modernista

Independentemente do registo estilístico ou ideológico, as propostas de Ashby consistem em verdadeiras casas de campo, ou seja, ligadas à exploração agrícola, chegando mesmo a referir-se a quintas. A relação destas com a envolvente, na forma das infra-estruturas necessárias (como celeiros ou estradas) é abordada no primeiro capítulo, seguindo-se os materiais de construção, aplicados segundo dimensões múltiplas de 3 ½ pés (de modo a poderem ser pré-fabricados) e as estimativas dos custos. Divide de seguida os capítulos de acordo com as características dos modelos, se pequenos, se de tamanho moderado, se de um piso. Curiosa é o cuidado empregue em explicitar, nos desenhos de trabalho, que se deve ser cauteloso com as modificações aplicadas no desenho base, dadas as implicações decorrentes. Talvez por isso apresente casas de um piso evolutivas que contemplavam no seu desenho original evoluções posteriores através da adição de salas e quartos.

Este é um dos exemplos encontrados no decorrer da investigação, podendo-se assumir que outros exemplos possam ter havido dentro do registo do Moderno. Não deixa de ser curioso que a definição de casa de campo tenha perdido ao longo do tempo a conotação laboral, para se assumir como um refúgio rural da classe média. Será portanto um seguidor dos fundamentos práticos da Arquitectura Moderna que tente novamente servir os propósitos produtivos da quinta ou casa rural, através de princípios teóricos que visam precisamente servir o carácter funcional da vida moderna.

7 De tratado a catálogo

Apesar do denominador comum em que consiste a publicação, o tempo encarregou-se de produzir a diferenciação entre as diferentes obras escrita no âmbito da arquitectura., facto notável quando consideramos que as motivações empregues na sua divulgação saíam goradas, à medida que diferentes necessidades sociais exigiriam abordagens cada vez mais práticas e distantes da identidade do Arquitecto.

Vitrúvio não conseguiu realizar um Tratado, na verdadeira acessão do termo, uma vez que a generalidade de saberes empregues produzia, não uma teoria projectual, mas sim uma espécie de manual de estudo de um pretendente a arquitecto. Sem defender uma Ideia específica, consegue contudo criara as raízes necessárias para que uma nova profissão se começasse a definir a nível do âmbito do seu saber e respectiva aplicação, na qual se distinguia de outras tarefas, igualmente ligadas ao acto de construir, mas destituídos de uma verdadeira poética do espaço. O Engenheiro, na maior parte dos casos militar, relega-se para a vertente prática, enquanto que o arquitecto se encarrega da imagem, o que só uma cultura geral vasta é capaz de fornecer os elementos constituintes.

Várias edições de “De re Aedificatoria” de Alberti, nunca ilustradas

A vontade de afirmar esta vocação leva Alberti a produzir um texto, único suporte às suas ideias e considerações. No entanto, mais do que definir um arquitecto, define-se a si próprio com Arquitecto, uma vez que o nível pessoal dos seus pressupostos teóricos faz identificar a sua própria individualidade. Se Vitrúvio define o que deve ser um arquitecto, Alberti sabe sê-lo, criando aquilo que pela primeira vez se pode identificar como um verdadeiro Tratado de Arquitectura, mesmo que destinatário do mesmo lamente a falta de ilustrações que lhe permitam visualizar aquilo que se defende na escrita.

Tornar acessíveis os seus conteúdos leva Serlio a adoptar uma sequência crescente de complexidade, na apresentação dos seus pressupostos, através da qual vai navegando entre o compêndio de saberes, o tratado e algo que se pode definir como um catálogo de modelos, ao apresentar diversos exemplos da aplicação dos seus pressupostos arquitectónicos que o leitor deveria interpretar. A postura de Serlio deve-se, na sua maior parte, a uma resposta directa à necessidade do mercado, no geral, em vez de se

dirigir a um público entendido ou especificamente interessado em arquitectura. Como objectivo principal das suas publicações não se encontra a figura do Arquitecto, mas a educação de um público de modo a sensibilizá-lo às questões debatidas no seio da actividade arquitectónica. Por outras palavras, criar mercado para a Arquitectura.

Frontispícios e capas dos Livros I, II, III, VI e VII (Extraordinário) de Sebastiano Serlio

Palladio escuda-se por detrás do carácter eminentemente prático da sua obra para deixar espaço ao raciocínio pessoal por parte de leitor ou instruendo. Fornece pistas, não indica o caminho, mas fornece o ponto de chegada (ou pelo menos a sua própria meta): um conjunto de modelos arquitectónicos, generosos em imagem e em factos práticos, mas parcous em suporte teórico. Criase assim aquilo que se pode definir como o primeiro Catálogo de Arquitectura, exclusivamente dedicado ao tema, sem pretender fazer alusões de outro tipo. Como obra escrita, destina-se a ser consultada e não lida de fio a pavio, em que a ilustração fornece a informação necessária ao seu interlocutor, e a figura do Arquitecto permanece semi-oculta sobre os elegantes alçados das suas Villas.

Ser prático permanece o credo de Du Cerceau, que vê a divulgação dos seus modelos como um meio de disseminar uma imagem que pretende associada ao seu país. Sem que se prolongue em explicações a este nível, demonstra que o propósito da arquitectura pode ser outro que não a própria: neste caso, a edificação é o veículo de uma mensagem de dinâmica mais social do que cultural, cuja acessibilidade ao público dependerá do imediatismo das ilustrações.

No entanto, ser pragmático a veicular uma mensagem nada diz acerca da facilidade da sua aplicação, o que por si só consiste noutro processo de comunicação. Le Muet ambiciona isso mesmo, tornar os seus modelos aplicáveis, em que deixa de haver necessidade de procurar o local propício para a implantação do modelo escolhido. Escolhendo a temática urbana, em que as condicionantes a nível de espaço são maiores, Le Muet parte da hipotética disponibilidade espacial para conceber modelos que melhor se adaptem às condicionantes, num processo que se define como o inverso do até então utilizado.

Tendo os modelos menores de Le Muet um destino que não encontrava paralelo nas classes mais abastadas, a produção francesa versaria essencialmente sobre esta, no que se distingue da Inglaterra que, sob a ameaça de uma Revolução semelhante, abre o debate da Arquitectura para os mais desfavorecidos, trabalhando

Respectivamente, frontispícios das obras de Palladio e Du Cerceau

Pierre Le Muet

em duas frentes distintas: por um lado, procura fazer descer na escala social a imagem do Clássico, numa tentativa de democratizar aquilo que antes seria exclusivo dos mais abastados. Por outro, elege o estilo pitoresco e campestre, numa alusão a uma vida rural mais saudável, física e mentalmente, do que aquele que a Revolução Industrial havia trazido às cidades. A teoria capaz de suportar as propostas arquitectónicas possui uma fundamentação que extravasa esta temática, apesar de tecer considerações acerca da distribuição e estilo, cada vez mais eclético. Ainda que antes se produzisse a defesa dos valores culturais da antiguidade como garantia de uma qualidade de vida, baseada no conhecimento, neste período apela-se a valores mais funcionais e directos, a nível de influência na vida prática do habitante, como ventilação e exposição solar. Os modelos correspondentes a estes princípios, mais pormenorizados e mais rigorosos, pretendem fazer face a toda uma série de orçamentos e localizações, até pela liberdade permitida pela implantação isolada das “novas” casas.

A democratização da arquitectura permitiu a chegada desta a locais onde não haviam técnicos capazes de proporcionar semelhante serviço, um papel desempenhado pelas publicações e a sua generalização, que contudo não se podiam substituir ao carácter criativo do arquitecto: os modelos, apesar de constantes adaptações por parte dos seus futuros utilizadores, permanecem os mesmos de edição para edição, ao invés de criações específicas concebidas pelo arquitecto para determinado cliente. A figura do arquitecto, na origem da necessidade de publicar, vai sendo relegada para segundo plano pelo veículo da sua mensagem escrita e ilustrada.

Philippe Starck, casa pré-fabricada vendida no catálogo “3 Suisses”, de 1994

A ausência de um arquitecto, como de resto de outras profissões mais específicas, agudiza-se mais quando se desbrava território desconhecido, como seria o caso dos Estados Unidos. Torna-se mais premente a necessidade de uma figura capaz de se fazer valer na ausência do arquitecto, do paisagista e do engenheiro, papel que é desempenhado na perfeição pela publicação de arquitectura, que antes seria considerada como um tratado, mas que agora, pela ausência de suporte teórico e finalidade exclusivamente prática, se define como um catálogo de modelos. A dificuldade maior em produzir uma obra deste género deixa de ser a concepção dos modelos arquitectónicos propriamente ditos, mas sim na sua reunião, edição e distribuição, pelo que a figura do editor substituí a do arquitecto na responsabilidade de elaboração destes catálogos. Podem inclusivamente ser provenientes de construções já existentes, e ser da autoria de variados arquitectos, mas precisam de apoio logístico para garantir a

sua acessibilidade aos locais mais remotos. A originalidade maior destes catálogos foi a de terem servido para ilustrar casa pré-fabricadas que seriam distribuídas pelo correio, facto em que não se distinguem (a não ser pelo tamanho) da actual venda por catálogo de vestuário e outro tipo de bens, e cujo método haveria de ser recuperado nos anos noventa pelo catálogo “3 Suisses” e o designer Philippe Starck, através de uma casa de madeira de espaços abertos e amplas aberturas.

O percurso da publicação não deixa de ser curioso, pois na sua génese visa a promoção da figura de um artista especializado em desenhar em construir a imagem de uma civilização. A promoção fazia-se segundo um estilo, é certo, mas através de uma figura pessoal, com um nome e uma ideia. Lentamente, a própria publicação vai substituindo o seu autor, este vai caindo na obscuridade até ser suplantado pelo poder comunicativo da imagem, até deixar de ser o mote por detrás da mesma: o catálogo, antes compêndio, depois tratado, servirá propósitos mais pragmáticos que se substituem ao próprio processo da arquitectura, tal como o definimos actualmente. A cópia, ao ser generalizada, pelos próprios criadores, abre caminho para que o esforço antes executado no sentido de tornar o arquitecto indispensável, se converta no mesmo movimento que o tornaria obsoleto, facto que ainda hoje se pode assimilar à existência de um regulamento em Portugal que permite que profissionais não qualificados possam desempenhar tarefas para os quais não foram treinados ou minimamente sensibilizados.

8 Gráfico de Tratados de Arquitectura

Autor	Título do Tratado	Data	Nacionalidade	Breve Descrição	
Vitrúvio (84 a.C.-...)	"De Architectura"	Entre 33 e 14 a.C.	Romana	<p>Lança a ideia de arquitecto como autor de desenho e não construtor.</p> <p>A sua teoria não é particularmente inovadora, e a sua obra prática é reduzida: único tratado sobrevivente da antiguidade, "não necessariamente o melhor".</p> <p>Numerosas traduções que constituem interpretações dos seus autores, dado que o original não era ilustrado e num latim difícil.</p>	
Maurus, Hrabanus (...-...)	"Compêndio de Lições Vitruvianas"	844	Alemã	<p>Define "<i>disposição, construção e beleza</i>" como as partes constituintes de um edifício.</p> <p>Fora o manuscrito de 779, é o primeiro cujo autor se conhece</p>	
Alberti, Leon Battista (1404-1472)	"De re Aedificatoria"	1452 ou 1453 (publicado em 1485)	Italiana	<p>Primeiro tratado de arquitectura do Renascimento.</p> <p>Destinado a Patronos e a Arquitectos.</p> <p>Esforço deliberado para conferir status à profissão do Arquitecto, por isso escrito em Latim, língua nobre.</p> <p>Exclusivamente teórico, sem recurso a imagens, de modo a elevar o cargo de arquitecto ao nível dos restantes pensadores.</p>	
	Colonna, Francesco (...-...)	"Hypnerotomachia Poliphili"	1467 (publicado em 1499)	Italiana	<p>Tratado de Arquitectura e História de Amor ente Poliphilli e Polia.</p> <p>Faz uso da busca de Poliphilli para percorrer numerosos edifícios da antiguidade.</p> <p>Crítica social aos costumes cristãos e tentativa de implementação do gosto romano numa sociedade que o recusava.</p> <p>Profusamente ilustrado, ao contrário de "De re Aedificatoria".</p>

Sulpicio, G. e Leto, Pomponio (...-...)
 “De Architectura” **1486**
 Italiana
 Primeira edição de uma tradução de Vitruvius em Latim correcto, mas que teve pouca influência na prática e na teoria arquitectónicas.

Pacioli, Luca (...-...)
 “Tractato de l'architectura” **1509**
 Italiana
 É uma compilação convencional das ordens de Vitruvius, quase sem crítica ou alterações.

Fra Giovanni Giocondo da Verona (1433-1515)
 “M. Vitruvius per locundum solito castigatior factus, cum figuris et tabula, ut iam legi et intellegi possit” **1511**
 Italiana
 Edição de Vitruvius, datada de 1511, muito embora a sua ilustração da Basílica de Fano date de 1497. Esta seria a primeira edição a ser ilustrada, com desenhos simples compostos de uma única linha, mas que a tornou acessível ao grande público. Pretende dar significado aos termos gregos, sem grandes resultados.

Cesariano, Cesare (1476/78-1543)
 “Di Lucio Vitruvio Pollione de Architectura” **1521**
 Italiana
 Autor de formação provavelmente autodidacta. Tradução de Vitruvius, a primeira a ser impressa em italiano integralmente. Edição profusamente ilustrada, traduzida numa língua moderna. Introduce o comentário (sem grande profundidade) e a ilustração (inexactas, facto atribuído. À sua compreensão limitada da antiguidade). Influenciaria as edições nórdicas nos séc. XVI e XVII.

Sagredo, Diego de (1ª metade do séc. XVI)
 “Medidas del Romano” **1526**
 Espanhola
 Tradução de Vitruvius, baseado igualmente no livro de Serlio dedicado às ordens arquitectónicas (Livro V). Elaborado sob a forma de um diálogo entre Tampeso (clérigo) e Picardo (pintor). Redigido em espanhol, no que consiste na primeira edição a ser traduzida noutra língua que não o italiano Traduzido posteriormente em Francês sob o título “Raison d'architecture Antique”,

com parte adicionada acerca de proporções de colunas. Faz referência a gostos locais (espanhóis) da arquitectura.

Serlio, Sebastiano
(1475-1554)

“Livro VI: Delle habitationi di tutti li gradi degli uomini”

1537
1541-47

Italiana

O primeiro tratado de arquitectura moderno, dando ênfase ao desenho. Dedicado a todas as classes sociais. Pretendia reconstruir visualmente edifícios que já se encontravam arruinados. A segunda data refere-se ao Livro VI, catálogo de edifícios, dedicado á arquitectura doméstica (permaneceu em manuscrito), no qual trabalhou em França. Inclui plantas, alçados e cortes, com os quais tornou o Livro VI influente na produção da altura.

Boorde, Andrew
(...-...)

“The Dyetary of Health”

1540

Inglesa

Descreve uma casa destinada a um publico inglês e ao clima local. Refere medidas de higiene (receituário de uma vida saudável). Definição de arquitecto segundo Vitruvius (diferenciação face ao mestre de obras)

Martin, Jean
(...-1553)

“Architecture ou art de bien bâtir de Marc Vitruve Pollion”

1547

Francesa

Tradução de Vitruvius. Procurava servir a prática, sendo ilustrado por Jean Goujon e com ilustrações de outras edições, incluindo explicações. Procura definir em francês o léxico arquitectónico clássico inexistente. Pretende dotar os arquitectos franceses dos conhecimentos necessários para que possam praticar sem recurso a arquitectos italianos.

Shute, John
(... -1563)

“The first and chief grounds of architecture (...)”

1563

Inglesa

1ª tentativa de escrever sobre as ordens em inglês: manual da cinco ordens (propensão clássica, visitou Roma), que assim são introduzidas em Inglaterra. Comentários sobre a educação do Arquitecto (embora aparentemente nunca tenha exercido, pois era miniaturista). Apoiou-se no Livro V de Serlio sobre as ordens.

<p>Palladio, Andrea (1508-1580)</p>	<p><i>"I Quattro Libri dell'Architettura"</i></p>	<p>1570</p>	<p>Italiana</p>	<p>Primeiro "pattern book" de arquitectura, por dar prevalência ao desenho e não ao suporte teórico. Divisão em 4 capítulos, 1º prático e sobre as ordens, 2º sobre a casa grega e romana, 3º sobre construções públicas e por fim, sobre as ruínas romanas, "reconstruídas" por si. Apresenta modelos da sua autoria para ilustrar cada um dos casos.</p>			
	<p>Du Cerceau, Jaques Androuet (1520 ?-1584)</p>	<p><i>"1º, 2º e 3º Livro de Architectura"</i>, 1559, 1561 e 1582</p>	<p>1559, 1561 e 1582</p>	<p>Francesa</p>	<p>Desenhos de casas citadinas no primeiro livro. O segundo dedica-se à decoração dos modelos arquitectónicos. O terceiro livro foca a casa de campo, com jardim circundante Modelos agrupados de acordo com custo estimado. Carácter prático, com formato de bolso a ser usado em obra. Distribuição tipo antecâmara-quarto-armário, típico da arquitectura francesa.</p>		
	<p><i>"Les plus excellentes batiments de France"</i></p>	<p>1576</p>	<p>De L'Orme, Philibert (1510-1570)</p>	<p><i>"Premier tome de l'architecture de Philibert de l'Orme"</i></p>	<p>1567</p>	<p>Francesa</p>	<p>Tradução de Vitruvius (?). Primeiro tratado de arquitectura francês, no verdadeiro sentido do termo. Reeditado em 1568, em que se adiciona "Les nouvelles inventions" (livros X e XI). A obra segue o plano cronológico de uma construção, desde a escolha do local até ao telhado.</p>
	<p><i>"L'architecture de Philiberte Delorme"</i> (reedição)</p>	<p>1568</p>	<p>Rodrigues, António (1525?-1590)</p>	<p><i>"Tratado de Architectura"</i></p>	<p>1576</p>	<p>Portuguesa</p>	<p>Teórico, mas alguns desenhos a sépia. Deixado inacabado. Foi Arquitecto-Mor do Rei e professor de Matemática e Arquitectura na Escola para Fidalgos, na época Sebastiana.</p>

<p>Le Muet, Pierre (1591-1669)</p>	<p>“<i>Manière de bâtir pour toutes les sortes de personnes</i>“</p>	<p>1623</p>	<p>Francesa</p>	<p>Incursão pelo tema da habitação corrente: o objectivo desta obra era de o de providenciar à clientela burguesa o conhecimento da construção urbana. Uma série de plantas e alçados acompanhadas de comentários, também para clientes mais modestos sem meios para recorrer a um arquitecto. As suas propostas encontravam-se distribuídas de acordo com os lotes, de dimensões variáveis, desde o mais estreito ao mais largo e profundo o segundo livro é uma tradução de Palladio. Interessa-se primeiro por arquitectura militar.</p>
	<p>“<i>Les cinq ordres</i> (...)”</p>	<p>1647</p>		
<p>Wotton, Sir Henry (1568-1639)</p>	<p>“<i>The Elements of Architecture</i>“</p>	<p>1624</p>	<p>Inglesa</p>	<p>Tradução de Vitruvius. Única em que aparece a menção à tríade Venustas, Firmitas e Utilitas (pode ser da autoria do tradutor). Considera-se um copista das ideias dos outros, que dispõe da melhor maneira que pode, mas o seu “<i>Elements</i>” não é uma paráfrase absoluta de Vitruvius, possui as suas anotações, estudos e opiniões sobre a arquitectura italiana.</p>
<p>Furtenbach, Josef (1591-1667)</p>	<p>“<i>Architectura Civilis</i>“</p>	<p>1628</p>	<p>Alemã</p>	<p>Teórico, embora desdenhe a teoria pura: não lhe interessam discussões acerca de proporções ou relações matemáticas. Propõe numerosos detalhes práticos, de influência italiana.</p>
<p>De la Falle, Carlos (ou Jean-Charles de la Faille) (1597-1652)</p>	<p>“<i>Tratado de Architectura, por Carlos de la Falle</i>“</p>	<p>1636</p>	<p>Espanhola</p>	<p>Antivitruviano, defende a variedade do uso de linguagens, e o valor de outras arquitecturas, como a gótica. Trata de problemas de representação dos desenho de arquitectura e de corte de pedra, pouco comum. Tratado de grande importância para o barroco Espanhol e Europeu.</p>

<p>Perrault, Claude (1613-1688)</p>	<p>“Les dix Livres de l’Architecture de Vitruve (...)”</p>	<p>673</p>	<p>Francesa</p>	<p>Arquitecto amador, era médico de formação. Versão resumida do tratado de Vitruvius (como princípio minimamente aprovado). beleza derivada de aspectos visíveis : riqueza de materiais, qualidade de execução (sem necessidade de correcção perspéctica). Naturalista e humanista, produz um comentário crítico da obra de Vitruvius. Embora defenda a ausência de regras rígidas na proporção, considera que o belo compete a todos, decorrendo de um acordo consensual.</p>
	<p>“Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la méthode des anciens”</p>	<p>1683</p>		
<p>Blondel, François (1618-1686)</p>	<p>“Cours d’architecture” “L’architecture française des bastimens particuliers (...)”</p>	<p>1675-1683</p>	<p>Francesa</p>	<p>Engenheiro militar, responsável pela construção do porto de Arsenal. Carácter racional e sistemático, no qual diverge de Claude Perrault. Dirige a Academia Real de Architectura, em tentando criar uma teoria arquitectónica baseada na hegemonia francesa. Produz igualmente nova tradução de Vitruvius. Defende a ideia da cabana primitiva, descrita por Vitruvius, e que idealiza constituída por quatro troncos cobertos por folhagem.</p>
		<p>1685</p>		
<p>Decker, Paulus (1677-1713)</p>	<p>“Fürstlicher Baumeister oder: Architectura Civilis”</p>	<p>1711 e 1716</p>	<p>Alemã</p>	<p>Ilustrações muito mais importantes do que o texto, o arquitecto era essencialmente prático. Desejava que esta fosse utilizada para se “copiarem” os modelos apresentados, destinados contudo aos grandes príncipes e aos nobres</p>
<p>Campbell, Colen (1676-1729)</p>	<p>“Vitruvius Britannicus”</p>	<p>1715 a 1725</p>	<p>Inglesa</p>	<p>Manifesto fundador do Palladianismo em Inglaterra. Crítica o excesso de ornato face à simplicidade dos antigos, recorrendo a S. Pedro de Roma. Reconhece Palladio como grande arquitecto, com equivalentes britânicos como Jones, Wren e outros.</p>

<p>Briseux, Charles-Etienne (1680-1754) ou Tiercelet, Gilles (...-...)</p>	<p>“<i>L’architecture moderne ou L’art de bien bâtir pour toutes sortes de personnes</i>” “<i>L’art de bâtir des maisons de campagne</i>”</p>	<p>1728 1743</p>	<p>Francesa</p>	<p>De autoria indefinida: atribuído a Briseux, contém obras deste arquitecto de Gilles Tiercelet (sabe-se pouco sobre a obra construída de Briseux). Variedade de tamanhos para diferentes tipos de casas, com comentários sobre a distribuição, preparação de terrenos e medições: também apresenta as leis de construção em Paris. Na segunda obra refere as cedências à comodidade, em detrimento do desenho dogmático. 70 modelos de novo tipo de casa de campo, destinados ao burguês e ao senhor, com divisões mais numerosas com usos específicos, (característico da 2ª metade do séc. XVIII)</p>	
	<p>Blondel, Jacques-François (1705-1774)</p>	<p>“<i>De la Distribution des maisons de plaisance et de la décoration en général</i>”</p>	<p>1737-38</p>	<p>Francesa</p>	<p>Condena o barroco, advoga um retorno à simplicidade, à perfeição das proporções, ao clássico, embora sem grandes partidos estilísticos Dirigida a arquitectos e estudantes, bem como ao amante da arte da construção. Escrita no Boom da arquitectura doméstica da França do séc. XVIII. Vários modelos elaborados pelo próprio, mas destinadas aos muito ricos, em que a primeira parte tinha as plantas e os alçados, a segunda os jardins e a decoração.</p>
	<p>Garret, Daniel (...-1753)</p>	<p>“<i>Designs and estimates of farm houses</i>”</p>	<p>1747</p>	<p>Inglesa</p>	<p>Primeira publicação inteiramente dedicada às quintas, até à data pouco considerados: surge como consequência das terras comunitárias e dos esforço de adaptação dos princípios palladianos a todo o tipo de casas. Considerava a ornamentação não como um ramo útil da arquitectura, mas apenas conveniente. Planta e alçado de cada modelo, com usos e medidas das divisões, adoptado noutras publicações por outros autores, com desenhos de Remi Parr.</p>
<p>Morris, Robert (1701-1754)</p>	<p>“<i>Lectures in Architecture</i>” “<i>Designs for building the city</i>” e “<i>Rural architecture</i>”</p>	<p>1734-1736 1750</p>	<p>Inglesa</p>	<p>“<i>Rural Architecture</i>” apresenta 41 modelos (produzidos anos antes para outro livro, nunca publicado), segundo o defendido em “<i>Lectures</i>”. Defensor de um sistema de proporções baseado no Palladianismo, na procura de</p>	

uma beleza universal despojada
Um exemplar desta obra estaria na posse de Thomas Jefferson e Peter Harrison nos Estados Unidos, onde exerceu grande influência.

Halfpenny, William
(ou Michael Hoare)
(...-...)

“Useful architecture in twenty-one designs “

1752

Inglesa

21 desenhos, 20 dos quais contêm planta e alçados e edifícios utilitários correspondentes: desenhos relativamente banais, embora com pretensões de beleza e magnificência, embora nesta obra em particular pretenda ser utilitário também. Custo comparativo entre tijolo e pedra. Até 1776, estariam disponíveis cerca de 12 títulos deste autor nas colónias americanas, incluindo sobre mobiliário.

Laugier, Marc-Antoine
(Abade)
(1713-1769)

“Essai sur l’Architecture“

1753

Francesa

Defensor da “cabana primitiva”, como princípio de retorno à natureza e descoberta de uma nova linguagem arquitectónica.
Tal como Alberti, defende que os estilos devem ser estruturais e não meramente decorativos.

Wright, Thomas
(1711-1786)

“Various & Valuable Sketches and Designs of Buildings“

1755?

Inglesa

Mais conhecido como astrónomo, mas era também paisagista e arquitecto. Estilo rústico e Palladiano, aplicado a casas de campo e jardins.

<p>Galiani, Fernando (...-...)</p>	<p><i>“L’Architettura di M. Vitruvio Pollione”</i></p>	<p>1761</p>	<p>Italiana</p>	<p>Ocupou o cargo de Secretário de Estado em Nápoles. Edição magnífica, especialmente as ilustrações. Edição de Vitróvio arqueológica: de interesse para o mundo hispânico, pois a edição foi seguida por Carlos III de Espanha quando era rei de Nápoles</p>
<p>Castañeda, Joseph (...-...)</p>	<p><i>“Compendio de los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, escrito en frances por Claudio Perrault; traducido al castellano por Joseph Castañeda...”</i></p>	<p>1761</p>	<p>Espanhola</p>	<p>Destinado aos alunos da Academia de San Fernando. Cópia da Edição de Perrault. De assinalar uma perda de qualidade das cópias.</p>
<p>Crunden, John (... -1828)</p>	<p><i>“Convenient and Ornamental Architecture, Consisting of Original Designs, for Plans, Elevations and sections (...)”</i></p>	<p>1767</p>	<p>Inglesa</p>	<p>Arquiteto e designer de mobiliário, desenhador medíocre na tradição palladiana . 1º Chippendale, depois “classicismo bastardo” De casas modestas no campo a mansões, para todos os momentos das vidas das pessoas. Rigoroso nas medidas e descrição do interior das divisões: abordagem prática (Wiebenson refere que não existem comentários sobre os desenhos). Influências orientais, tal como Halfpenny.</p>
<p>Rawlins, Thomas (1743? – 1780)</p>	<p><i>“Familiar architecture”</i></p>	<p>1768</p>	<p>Inglesa</p>	<p>Canteiro, publica esta obra pretensiosa e excêntrica nas suas plantas e medidas. Pretendia consistir no substituto do arquiteto nos locais onde era difícil conseguir a assistência de um profissional Com casas de tipo palladiano. Seria parodiado por Peacock.</p>
<p>Swan, Abraham (1720-1765)</p>	<p><i>“A Collection of Designs in Architecture, Containing New Plans and Elevations of Houses, for General Use”</i></p>	<p>1775</p>	<p>Americana</p>	<p>Segundo livro de arquitectura a ser impresso nas Colónias, bastante raro, existindo apenas duas cópias. A intenção do autor era a de publicar a obra em doze fascículos mensais, acompanhando a revista <i>“British Architect”</i>: dada a situação política vigente, apenas o primeiro seria</p>

publicado.
A obra é composta por apenas 10 páginas de desenhos, outros viriam nas publicações posteriores

<p>Wood, John (o Jovem) (1728 – 1781)</p> <p><i>“A series of plans for cottages or habitations of the labourer”</i></p>	<p>1781</p>	<p>Inglesa</p>	<p>Filho do John Wood “o Velho”, criador do revivalismo da cidade de Bath. O Royal Crescent é da autoria do filho, que assim continua o trabalho do pai. Colecção de modelos de cottages, para trabalhadores rurais e urbanos. Tipo de desenhos, apresentação de dimensões e custos em tudo semelhantes a outras publicações “palladianas” dedicadas ao habitat doméstico, embora aqui a intenção era melhorar a casa do camponês pobre e não a pequena aristocracia rural. Papel do arquitecto enquanto participante na reforma da consciência social verificada na altura.</p>
--	--------------------	----------------	--

Peacock, James
(Jose Macpacke, anagrama do seu nome)
(1738 – 1814)

“Oikidia, or Nutshells, Being Ichnographic Distributions for Small Villas”

1785 Inglesa

Era matemático e inventor. Série de 13 pequenas plantas de casas detalhadas (com medidas nas melhores), mas sem alçados, para pequenas “villas”. Acompanhadas por comentários satíricos dá conselhos para lidar com os empreiteiros. Parodia publicações anteriores, como Morris e Rawlins, este último interessado em questões sociais como Wood. Propõe tabelas com proporções para o dimensionamento de salas, portas, janelas. Sugeriu que as suas casas se destinavam a nobres para erigir pequenas aldeias, ou seja, denunciava a responsabilidade destes na melhoria das condições de vida dos pobres, especialmente daqueles provenientes dos meios urbanos, pelo que consistiu numa obra importante que iniciou a publicação de novos livros sobre a casa.

<p>Plaw, John (1745-1820)</p> <p><i>“Sketches for Country Houses, Villas and Rural Dwellings (...)”</i></p>	<p>1785</p>	<p>Inglesa, depois Canadiana</p>	<p>Mestre de obras, arquitecto e escritor. “para pessoas de rendimentos moderados e reforma confortável” Contém comentários acerca de escolha</p>
--	--------------------	----------------------------------	---

de terrenos.

41 desenhos de plantas e alçados: alguns desenhos são originais com as suas plantas triangulares ou redondas.

Obra muito popular e de grande influência na época.

É o primeiro de uma nova série de publicações dedicada à arquitectura doméstica, em que esta aparece num contexto pitoresco, mesmo a nível de ilustração, como viria também a aparecer nas obras de Malton, Elsam ou Gandy.

Ortiz y Sanz, José Francisco
(...-...)

“Los Diez Libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión/traducidos del Latin, e comentados por Joseph Ortiz y Sanz...”

1787

Espanhola

Destinado a substituir a edição de Castañeda.

Edição maior e melhor que os seus antecessores, com muitos elementos novos.

Soane, Sir John
(1753 – 1837)

“Sketches in architecture”

1793

Inglesa

Especialista na tradição neoclássica. Arquitecto de formação, trabalha com George Dance por influência do ajudante deste, Peacock.

Esta é a terceira colecção de desenhos de Soane, constituída por 8 cottages para a comunidade laboral ou de renda moderada. Escala pequena, aspecto pitoresco, adequada à vida real e ao alcance das fortunas mais moderadas, nas suas palavras.

Descreve as condições de salubridade necessárias.

Malton, James
(... - 1803)

“An essay on british cottage architecture”
“A collection of designs for rural retreats, as Villas. Principally in the gothic and castle styles of architecture”

1798

Inglesa

Desenhador de arquitectura, topógrafo. Trabalho ilustrado, com uma descrição acerca da sua definição de “villa” rural e dos seus destinatários.

Apresenta a casa de campo como estranha e de forma irregular, com a patine dada pelo tempo e as intempéries: rústica, numa palavra, no que se distinguiu do modelo palladiano usado por outros autores para conceber as novas casas dos pobres (Kent, Peacock e Wood). Recorre aos telhados de palha, às vigas de madeira, e pela primeira vez numa publicação, as formas assimétricas. Contribui para dar à cottage rural uma imagem respeitável.

<p>Sequeira, José da Costa (...-...)</p>	<p>(sem título)</p>	<p>Séc. XIX</p>	<p>Portuguesa</p>	<p>Influenciado pelo neoclassicismo francês e italiano Preferência por Vignola (séc. XVI) Recorre a muitas outras fontes (Vitruvius, Alberti...) Ideia da cabana original, como princípio da arquitectura.</p>
<p>Elsam, Richard (1793 – 1825)</p>	<p><i>“An essay on rural architecture”</i></p>	<p>1803</p>	<p>Inglesa</p>	<p>Trabalhou como arquitecto no Ministério do Exército, carreira prática sem grande importância. A sua obra é uma resposta à cabana como a casinha irregular de Malton, que Elsam não considerava a mais apropriada: dava mais a ideia de pobreza do que felicidade. Propunha uma “cottage” refinada que tolerava contudo cobertura em palha mas sobre plantas regularizadas e simétricas. Associava estilo com classe social: gótico, grego e romano como mais apropriados para a casa rural nobre.</p>
<p>Gandy, Joseph Michael (1771 – 1843)</p>	<p><i>“Designs for cottages, cottage farms and other rural buildings; Including entrance gates and lodges”</i> <i>“The rural architect; consisting of various designs for country buildings, accompanied with ground plans”</i></p>	<p>1805</p>	<p>Inglesa</p>	<p>Desenhador de temas arquitectónicos, pintor e escritor, trabalha com Soane, produz algumas obras como arquitecto independente, morre pobre, subsistindo através de Soane para quem ilustrava as suas obras. 13 desenhos de casas (The rural architect), bastante criativos, e que faz acompanhar de uma explicação sucinta acerca da distribuição, destino e custo estimado. Formas geométricas elementares, semelhantes ao palladianismo de Wood, uso do vocabulário de Malton, reconciliando razão com romantismo. A sua obra pertence ao tipo de publicações destinadas a melhorar as condições de vida dos pobres, atitude reformista que era já uma política governamental, o que foi assumido por Gandy numa alusão ao humanismo.</p>
<p>Papworth, Buonarotti (...-...)</p>	<p><i>“Rural Residences (...)”</i></p>	<p>1818</p>	<p>Inglesa</p>	<p>Propõe, em desenhos de aguarela, casas económicas para trabalhadores (incluindo jardins), cottages, vicariados, vacarias, e uma casa de gelo <i>“para embelezar o jardim de um nobre”</i>. Muitos dos seus desenhos haviam sido publicados anteriormente em fascículos</p>

periódicos em “Repository of Arts” sob o título “Architectural Hints”.
Desenhos de grande qualidade, seriam expostos na Royal Academy.

<p>Goodwin, Francis (...-...)</p>	<p><i>“Rural Architecture”</i></p>	<p>1835</p>	<p>Inglesa</p>	<p>41 desenhos, alguns coloridos à mão (1ª edição), de mansões, villas, alojamentos do pessoal. Estilos Grego, Italiano e Inglês Antigo. Com observações acerca do local apropriado da construção, e das suas condicionantes, com estimativas do custo de cada desenho.</p>			
<p>Davies, Alexander Jackson (1803 - 1892)</p>	<p><i>“Rural Architecture”</i></p>	<p>1838</p>	<p>Americana</p>	<p>Começou a escrever em 1836. Primeiro livro americano acerca de Casas Rurais. Ilustrado com litografias colorida à mão (era ilustrador de Arquitectura) Introduz os conceitos de arquitectura pitoresca nos Estados Unidos, apesar de ter exercido em vários estilos. Destinado aos “cavalheiros que desejassem fazer prevalecer o melhor estilo no país”.</p>			
	<p><i>“Cottage Residences”</i> <i>“Architecture of Country Houses”</i></p>	<p>1842</p>	<p>Americana</p>	<p>Integração da casa na envolvente, fazendo parte do seu habitat. Tendências funcionalista e práticas. A primeira obra, possuía 28 desenhos de casas, juntamente com layouts dos jardins. No segundo incluiu desenhos de quintas e villas, e comentários acerca de interiores, ventilação e aquecimento. Tinha desenhos de casas acessíveis.</p>			
<p>Downing, Andrew Jackson (1815 – 1852)</p>		<p>1850</p>	<p>White, John (...-...)</p>	<p><i>“Rural architecture”</i></p>	<p>1845</p>	<p>Inglesa</p>	<p>Possui os projectos ilustrados, que abrangem variados tipos: casas geminadas, villas, em estilo Dórico, Gótico ou Italiano, inclusive modelos para casas económicas</p>

Os projectos são designados pela função e a que se destinam: Villa de estilo gótico, pequena Cottage em estilo italiano, Villa gótica para acomodar uma família nobre ou Villa em estilo grego.

Loudon, Jonh Claudius
(...-...)

"Encyclopædia of Cottage, Farm na Villa Architecture" **1846**

Americana

Paisagista, introduz o pitoresco na arquitectura inglesa. Havia publicado antes "Treatise on country residences". Alguns modelos simétricos, que escondem Palladianismo sob uma capa ruralizante, outros assimétricos, mais pitorescos de pequenas dimensões

Vaux, Calvert
(1824 – 1895)

"Villas and Cottages" **1857**

Inglesa, depois Americana

Assistente de Olmsted na elaboração do Central Park. Responsável pelos desenhos dos primeiros subúrbios de Chicago.

Sloan, Samuel
(...-...)

"Homestead Architecture, containing forty designs for Villas, Cottages and Farm Houses" **1861**
"American Houses, Designs for Rural Buildings"
"Sloan's Victorian Buildings"

Americana

Publicou 5 tratados desenhos inovadores de hospitais, escolas, e é claro, edifícios residenciais. Editor do 1º jornal americano de arquitectura: "Sloan's Architectural Review and Builder's"

Palliser, Palliser & Company

"Palliser's new Cottage Homes" **1887**

Americana

Firma de arquitectos. 250 desenhos originais de casas rurais, villas, quintas, residências na costa, de verão e inverno, com biblioteca, casa de banho, etc.. 1500 desenhos, incluindo alçados e perspectivas. Destinado a Arquitectos, Construtores e Carpinteiros.

<p>Barber, George Franklin (...-...)</p>	<p><i>"The Cottage Souvenir nº 2"</i></p>	<p>1891</p>	<p>Americana</p>	<p>Primeiras publicações em catálogos acessíveis, antes do livro próprio. 120 ilustrações de 68 casas, com alçados e plantas. Mistura ecléctica de estilos, em Romanesco, Colonial, "Queen Anne".</p>
<p>Hopkins, D. S. (...-...)</p>	<p><i>"A collection of houses and cottage designs, containing Thirty-seven designs, over fifty of them one story cottages"</i></p>	<p>1896</p>	<p>Americana</p>	<p>37 desenhos de casas, planta incluída. Custo controlado, para orçamentos baixos e médios.</p>
<p>Comstock, William (...-...)</p>	<p><i>"Country Houses and Seaside Cottages of the Victorian Era"</i></p>	<p>1908</p>	<p>Americana</p>	<p>Recoleção 44 desenhos de casas de férias por vários arquitectos de Nova Iorque e Nova Jérquia. Destinadas a orçamentos reduzidos e médios. Eventualmente são especificados materiais e orçamentos.</p>
<p>Wright, Richard (...-...)</p>	<p><i>"Low cost suburban homes"</i></p>	<p>1916</p>	<p>Americana</p>	<p>Recoleção de textos de diversos autores, que debatem o trabalho do arquitecto, o modo de conceber e construir a casa, os diferentes custos e, mais importante, "a promessa de uma casa americana", de Ralph Adams Cram.</p>
<p>Radford, William</p>	<p><i>"Radford's house designs of the twenties: William Radford Co."</i></p>	<p>1925</p>	<p>Americana</p>	<p>Empresa de Arquitectura de Chicago, publica diversos modelos, em edições de bolso, com plantas e fotografias exteriores de cerca de 100 casas. Destinadas a "corresponder ás aspirações das famílias" Criado como ajuda para arquitectos, carpinteiros e construtores.</p>

**Sears,
Roebuck,
and Co**

*"Small Houses
of the Twenties
by Sears,
Roebuck 1926
House Catalog"*

1926

Americana

Casas pré-fabricadas com materiais disponibilizados pela empresa (actividade que durou cerca de 20 anos). Casas de custos reduzidos, apesar de confortáveis e atractivas. 300 fotografias e ilustrações de 86 casas, garagens e uma cabana de caçador. Informação construtiva detalhada.

**Sears,
Roebuck,
and Co**

*"Sears house
designs of the
thirties"*

1932

Americana

Catálogo, onde também se encontrava disponível uma réplica do "Mount Vernon" criado para a Exposição de Paris de 1932. 200 ilustrações de 68 casas de dimensões razoáveis. Possuía fotografias, para além dos desenhos.

***influências
nacionais e
locais***

Projecto de Raul Lino

In "Raul Lino, um grande arquitecto português"

Paralelamente aos exemplos recolhidos ao longo dos capítulos precedentes, construções houve que, num domínio nacional e regional, marcaram a paisagem e o clima intelectual português, podendo por isso assumir-se que a sua influência se fez sentir nos domínios mais recônditos da arquitectura rural. Este facto não necessita de ser manifestamente evidente, uma vez que o nível epidérmico, mais facilmente assimilável pelo observador, corresponde precisamente a alterações que não afectam o tipo de vida que se desempenha no modelo inicial ao qual se aplicam uma diversidade de elementos decorativos. As mudanças estruturais, definidoras de espaço e de movimentos permanecem mais ocultas, porque se generalizadas, são prontamente assumidas como a regra.

Localmente, o processo de identificação de Tipos e Modelos de excepção (porque potencialmente eruditos e não pela sua raridade) procede-se de um modo diferente do até agora efectuado, porque, ao invés de estabelecer um percurso evolutivo da ideia e da forma, somos confrontados com o modelo acabado, e a partir dele tentaremos proceder à identificação das suas origens, ainda que de forma menos profunda.

Anteriormente, partiu-se de uma incógnita, pois o que se pretende é averiguar os possíveis pontos coincidentes entre tipos que partilham da sua localização campestre, através da produção erudita que pretende oferecer o seu contributo às realizações rurais. A publicação como meio de disseminação da ideia foi deste modo explorado por se apresentar como um método através do qual a ideia poderia ter chegado às camadas menos cultas da população, se excluirmos, é claro, o contacto directo efectuado através da observação dos modelos acabados, e também do envolvimento na sua construção.

Será precisamente este o ponto em que nos situamos agora, pois é destes modelos (acabados) que se pretende efectuar o levantamento: se antes havia certezas de uma raiz erudita e suposições na sua real influência (verificável através de similitudes entre o Tipo idealizado e o Tipo edificado), agora, no que diz respeito à envolvente local da região de Alcobaça, existem certezas no contacto efectuado com os modelos, porque estes se impõem na paisagem à mercê de quem os quiser observar, muito embora se possa duvidar da sua verdadeira raiz erudita. Ou seja, mais uma vez se refere a questão epidérmica da arquitectura em que a reflexão espacial é desconsiderada em prol das referências imagéticas que se pretendem efectuar. A observação desses mesmos modelos permitirá afiançar a sua proveniência, a sua efectiva aplicação e respectiva influência.

Assim sendo, este capítulo será dedicado aos momentos construtivos que, de um modo ou de outro, foram marcando a construção da envolvente alcobacense, sem que se possa definir de modo preciso uma área administrativamente limitada, por se considerar que este tipo de fronteiras não são correspondentes com a real área de influência de uma forma, desenho ou imagem. A estas construções será dedicada alguma reflexão, com o objectivo de aferir (ou não) a sua esfera de influência, e principalmente a que nível da edificação estas se produziram.

1 A matriz nacional

Projecto de Raul Lino, em “Casas Portuguesas”, destinada à Serra do Caramulo

in “Raul Lino, Pensador Nacionalista da Arquitectura” – FAUP Publicações, Porto (1994).

A fronteira política desde sempre se assumiu como tentadora no definir dos limites culturais de determinada civilização. Muito embora um país se contenha entre obstáculos físicos dificilmente transponíveis, o que ao longo do tempo foi sedimentando a separação entre culturas e ocasionando a sua diferenciação, casos há em que a separação entre países se deu por motivos puramente ideológicas, que não se reflectem nas características topográficas, do clima e da consequente exploração agrícola e pecuária. Características estas que teriam sempre algum peso na definição da arquitectura, da sua distribuição, forma e imagem.

Mais do que o próprio limite, há que igualmente ter em conta a sua amplitude, que é decorrente da história de determinada nação, e que pode envolver mais do que um tipo ambiente físico e climático, determinando características formais e culturais diferentes, pelo que, por estes motivos, se torna difícil falar de uma Arquitectura Nacional, dentro do registo da Arquitectura Vernacular.

Esta última, como já foi alvo de debate, nasce de necessidades sociais e laborais de génese local, no que diz respeito à arquitectura doméstica. Recorre às matérias-primas de que dispõe na sua envolvente próxima e agrega-as de um modo simplificado, acessível ao conhecimento dos membros de toda a comunidade, que se encontra contida dentro de limites precisos e não muito abrangentes. Sendo estes limites de cariz cultural e físico, e não político (o que se pode considerar quase como uma abstracção no domínio do vernacular), não são coincidentes com as fronteiras idealizadas de uma Nação ou País.

Tal não impede que, ao longo do tempo, determinado gesto ou forma se prefira associar a determinado país, quando dentro do mesmo se vive uma multiplicidade de soluções de acordo com as necessidades climáticas, produtivas e sociais de cada um dos grupos que o habitam. Denominar uma arquitectura como Portuguesa, Espanhola ou Francesa, quando referida ao domínio do Vernacular, é portanto incorrer num erro ao generalizar designações por territórios que não permitem o mesmo tipo de soluções.

A nível daquilo que se pode definir como Erudito, admite-se a permanência das soluções de acordo com as diferentes implantações da arquitectura, independentemente de clima, topografia ou materiais, em que a imagem funciona como o elo de ligação entre a opção formal e espacial e a ideia que suporta. Fazer Arquitectura Erudita é, acima de tudo, generalizar uma ideia e um conceito, e, na maior parte dos casos, a imagem que a suporta. Esta é o principal meio de comunicação da Arquitectura, é através da visão de determinado modelos ou modelos que se produz a disseminação do Tipo, sendo este factor mais importante no domínio do Erudito porque se assume que é esse o papel a desempenhar por este tipo de arquitectura. Mas sendo o domínio do Erudito dominado pelo suporte teórico da forma, ou pela ideia, pode se também afirmar que a palavra, principalmente escrita, exerce

Projecto de Raul Lino, em “Casas Portuguesas”, destinada ao Sul
in “Raul Lino, Pensador Nacionalista da Arquitectura” – FAUP Publicações, Porto (1994).

igualmente um importante papel na sua propagação. É por isso que o idioma em que a ideia se exprime se reveste de importância, por corresponder às fronteiras (muitas vezes políticas) por onde o Tipo se expande. Neste contexto, falar de uma arquitectura que é Nacional pode corresponder a um facto, mas apenas quando reportado ao domínio da Arquitectura Erudita. Caso não se faça uma referência específica a este contexto, incorre-se no erro de assumir a excepção pela regra, dado que a Arquitectura Erudita, salvo em contextos muito particulares, corresponde a uma percentagem menor da totalidade da arquitectura construída num território, e não poderá ser considerada como a imagem mais visível de toda a produção arquitectónica: a quantidade de modelos de determinado Tipo define deste modo as características do local de acordo com a arquitectura.

Na generalidade das situações, definir uma Arquitectura Nacional corresponde a um desejo de identificação de um país com uma imagem em particular, como afirmação de uma identidade e de um passado específicos, atitudes que se revestem de um carácter abstracto, pois partem de um processo inverso ao que seria normal executar. Se a um Tipo arquitectónico encontramos associada uma distribuição relativamente uniforme num determinado território, estamos em condições de assumir que esse mesmo Tipo é característico desse mesmo território, que pode corresponder a um país, por exemplo. No entanto, a generalidade das situações passa por tentar criar a identificação desse mesmo país através da criação de um Tipo anteriormente inexistente, ou generalizando um que é específico de determinado local. Ou seja, ocorre primeiro a ideia, e apenas depois se recorre aos factos, mesmo que estes sejam inventados.

Sendo que este tipo de processos se pode assimilar a um ideal que é também político, é legítimo assumir que se produza a reacção adversa, em que a busca se exerce dentro de limites mais contidos, de menor dimensão, e que apenas façam uso dos limites políticos de um modo a sistematizar o trabalho de recolha e catalogação dos modelos. Mais uma vez, é de vital importância que se especifique a designação do tipo de arquitectura sobre o qual se pretende debruçar o estudo, pois a especificação dos conceitos é igualmente um erro quando nos reportamos a um desenho ou uma forma generalizada num território mais amplo. Nunca esquecendo que, mesmo a nível da Arquitectura Erudita, ocorrem sempre adaptações locais dos modelos que podem definir a criação de variantes regionais do tipo arquitectónico original.

A definição do Tipo, e do campo intelectual em que este se situa, é necessário para que se fundamente de forma correcta um estudo com estas características, pois fronteira e limite são elementos que entram na definição dos termos Vernacular, Popular e Erudito, sendo que, ao definir uma demarcação espacial, estamos igualmente a definir um tipo arquitectónico em particular.

1.1 A casa portuguesa

A própria designação empregue no definir do Tipo arquitectónico em causa revela o erro aplicado na sua própria definição: a sustentação de uma imagem num limite administrativo que abrange climas, topografias, culturas e recursos agrícolas e pecuários diferentes, e que conseqüentemente originariam respostas físicas (sob a forma de abrigos) diferentes.

Deste modo, a identificação de um país através da sua imagem mais visível, a da arquitectura, parte de outros princípios que não a evidência formal que se observa a olho nu. Ao invés de se basear naquilo que se vê, a Casa Portuguesa pretende generalizar aquilo que se pretende ver, e o que se pretende ver é um país uniforme, uma imagem directa daquilo que se define por Portugal.

1.1.1 Nacionalismo, necessidade e oportunidade

Projecto de Raul Lino, em “Casas Portuguesas”, destinada ao Alentejo

In “Raul Lino, um grande arquitecto português”

O surgimento da vontade de ser Português nasce de circunstâncias precisas, é consiste numa exacerbação do orgulho nacional, ferido de morte pelo Ultimato imposto pelos ingleses. Sedentos de território africano que lhes garantisse o livre acesso costa a costa do continente negro, estes últimos não hesitam em ameaçar Portugal com o seu poder bélico caso este não faça a cedência de parte das suas colónias. Face ao poder britânico, e a uma derrota eminente, Portugal capitula sem luta, mas com ferimentos tão graves quanto aqueles que podem ser infligidos no corpo: a principal baixa conta-se entre o orgulho de ser português, que se vê destituído de sentido, por haver sido marcada a sua inferioridade face ao inimigo.

Face ao défice de moral, surge um movimento reactivo que pretende exaltar a identidade nacional: não sendo motivo de orgulho o momento presente, há que procura os motivos no passado, cuja história de Portugal provou ao longo do tempo a coragem e o poder nacionais de que se revelaram deficitários face ao Ultimato Inglês. A intenção não simplesmente fazer menção a feitos passados, mas fazer acreditar que a longa história de Portugal havia criado na actualidade uma identidade nacional que nem os ingleses seriam capazes de por em causa. Mesmo que o país fosse roubado do seu nome e das suas fronteiras, o legado português permaneceria na forma das suas tradições, das suas expressões artísticas e, é claro, na sua imagem arquitectónica.

No que diz respeito à construção, a identificação ou criação de uma arquitectura nacional envolveu mais do que um processo. Henrique das Neves abre o precedente ao publicar em 1893 um pequeno livro sobre a Cova de Viriato, no qual refere a “descoberta” de uma casa de rés-do-chão e primeiro piso, cuja varanda fronteira seria encerrada. Sendo típica de Trás-os-Montes, este Tipo é definido por Neves como o “*Tipo português da casa de habitação*”,

Projecto de Raul Lino

In "Raul Lino, um grande arquitecto português"

categoria que, apenas fazendo parte de uma nota de rodapé da supracitada obra, é prontamente adoptada pela comunidade artística da época: seria publicada em 1895 na revista "A Arte Portuguesa", em 1895 na revista "Ocidente" e finalmente em 1915 numa publicação especificamente dedicada á arquitectura, de seu nome "A Arquitectura Portuguesa", adoptando a designação de "Casa Portuguesa".

A atitude de Henrique das Neves possui o mérito de se basear num Tipo existente, que consiste numa regra num determinado espaço. Define por isso a arquitectura doméstica da região de Trás-os-Montes e Beira Alta, ao invés de processos em que a excepção é identificada como tradicional e típica, ou seja, como regra. No entanto o erro ocorre quando se pretende fazer de uma especificidade regional uma generalização nacional. Ou seja, a dita casa consiste realmente num Tipo, mas contido numa região específica: reflecte as suas actividades económicas, as possibilidades construtivas consentidas pelas matérias primas locais e a cultura local. Especificidades que impedem que se tome o particular pelo todo, e conseqüentemente a arquitectura nortenha como portuguesa.

Terá sido este um erro "legítimo", ditado por um estudo embrionário da arquitectura nacional em que a noção de especificidade regional não havia sido ainda considerada? Talvez, mas o facto é que a presente situação política induzia à criação de uma imagem que se pretendia uniforme (de modo a identificar um país), e não feita de pequenas parcelas que desviavam a atenção de um espaço unitário. Henrique das Neves assume que se devia proceder ao "reaportuguesamento" da arquitectura, abalada, por exemplo pelos crescentes exemplares de "Chalés Suíços" que iam marcando a paisagem nacional, atitude legítima, mas sem dúvida exacerbada pelos preceitos nacionalista vigentes na altura.

Independentemente da legitimidade das intenções originais, o facto é que estas seriam aproveitadas para suportar a vontade política e intelectual que se pretendia rever num país e não em parcelas do mesmo, e que para tal concebeu uma identidade nacional que sobrevivesse às agruras políticas do passado próximo.

1.1.2 Raul Lino

Projecto de Raul Lino

In "Raul Lino, um grande arquitecto português"

Raul Lino permanece como a face mais visível do movimento da Casa portuguesa, e até como o seu principal instigador, baseando toda a sua produção teórica na defesa deste conceito, e da idealização deste Tipo. O seu contributo para a criação de uma imagem formal de uma casa que definisse a paisagem arquitectónica foi enorme, mas não seria totalmente pretendido, pelo menos nos moldes em que seria aplicado pelos seus seguidores. Estes, na sua maior parte, constituiriam nos elementos que promoveriam a destruição dos conceitos iniciais de Raul Lino.

Um dos factores que mais conduzem a uma certa dificuldade em compreender Lino consiste na sua escrita romântica que não apresenta argumentos plausíveis para a defesa da

concepção de um estilo português. Esta, como tantas outras, pode assumir-se como atitudes legítimas, partindo daquilo que se pode considerar como a interpretação da cena cultural e social vigente, por parte da entidade artística que vive da especificidade dos seus conceitos e ideias. Assim sendo, e paralelamente ao facto de aquilo que defendeu haver sido deturpado, Raul Lino não consegue revestir-se de uma imagem de seriedade na mente dos arquitectos adeptos do Movimento Moderno, ou até de outras correntes mais contemporâneas.

Considerando que as influências estrangeiras (nomeadamente os “Chalés Suíços”) eram debilitantes da cultura arquitectónica nacional, entrevê a possibilidade de se criar um movimento reaccionário em que se possa identificar o país. Nesta altura, a noção de especificidade regional era ainda uma classificação obscura, dado que mesmo o suposto chalé helvético se vê atribuído a um país e não a uma região em particular. Seria este chalé realmente suíço, ou apenas típico de uma parcela do país me questão? O facto é que seria deste modo identificado, e a um país invasor reage um país invadido, e assim sendo, Portugal quer assumir a sua arquitectura, ainda que sem dúvida influenciado pela questão vigente do orgulho nacional.

Raul Lino procura deste modo conceber tal arquitectura, mas não o faz no vazio, uma vez que fundamenta a suas opções formais nos vestígios arquitectónicos do passado e os seus movimentos artísticos, desde que, claro, fossem situados em Portugal. Das múltiplas referências pode ter derivado o aspecto fragmentado das suas obras, em que mais do que uma unidade se podem identificar diferentes volumes, muitas vezes recorrendo a opções estéticas diversas, o que convém distinguir de decorativismo, em que a arquitectura apenas se apresenta como um suporte de elementos supérfluos. Raul Lino condenava esta atitude, de resto, classificando como “*adorno de vontade*” o ornamento acessório, quando a sua utilidade se revelava na composição do alçado, como “*adorno de estilo*”.

Projectos de Raul Lino, em que a representação perspéctica se faz acompanhar das respectivas plantas

In “Raul Lino, um grande arquitecto português”

Apesar do seu uso regrado, o ornamento permaneceria como a face mais visível da sua arquitectura, daí que tenha sido adoptado como meio e fim da generalização da Casa portuguesa, mesmo que esta envolvesse outro tipo de considerações, a nível espacial, por exemplo. Doravante, a temática do portuguesismo

Casa denominada “nos arredores de Coimbra”

In “Raul Lino, um grande arquitecto português”

seria aplicada na justaposição de beirados e persianas exteriores em modelos banais e corriqueiros, abolindo outro tipo de considerações que não as meramente estéticas. O espaço e a sua distribuição não eram estranhos à prática de Raul Lino, muito embora revelassem uma propensão burguesa que pouco devia à sua classificação de “casas simples”, na forma como nos ocupantes.

Raul Lino sabia identificar as suas fontes, adiantando que se identificava com os ambientes das casas alentejanas, em termos de contrastes de luz e sombra, o que seria um recurso explorado nas “suas” casas, o que não equivalia a considerá-las como “alentejanas”. O recurso a elementos locais, mesmo sob a forma de estilos arquitectónicos antigos, era por si defendido, mas descontextualizado e usado em conjunto, formando a tal arquitectura “portuguesa”. O uso “avulso” das referências a períodos históricos distintos teria sido portanto como que um pós-modernismo nacional e antes do seu tempo...

Assim sendo, não pretendia criar uma ilusão histórica, em que se idealizava um passado para uma casa que, evidentemente, nunca havia existido, muito embora tenha sido essa a ideia a prevalecer. Criar uma nova expressão arquitectónica seria sim o propósito defendido, o que não quer dizer que a atitude se torne legítima. Para que a “arquitectura portuguesa” se impusesse havia que fazer desaparecer todo o registo vernacular da arquitectura “em” Portugal, que se define pela sucessão de regiões com características distintas. A generalização da forma ou de uma solução estética seria portanto uma ideia que não se encontraria totalmente dissociada do Estilo Internacional, ainda que esta ambicionasse limites muito mais amplos. Se a admiração desta pelo mecanismo induzia ao uso dos seus sinais estéticos no âmbito da arquitectura, Raul Lino fazia da sua admiração pelos edifícios históricos a justificação das suas opções estéticas.

A “culpa” tem sido ao longo do tempo imputada ao maior partidário da Casa portuguesa, muito embora já tenha sido analisada a diferença residente entre aquilo que Raul Lino defendia e aquilo que efectivamente haveria de ser generalizado. A imagem, mais do que o conceito, consistia numa aproximação mais directa e desejável, e mais em consonância com um “aspecto” que era pretendido, tanto política como socialmente.

1.1.3 Herança e permanência

Uma imagem “típica” e “nacional” era o veículo perfeito para a propagação de uma ideia de nação submissa, e imersa nos seus ideais de vida bucólicos, tendo sido para isso aproveitada pelo Estado Novo como imagem de marca, no que diz respeito à arquitectura “civil”. O aparelho de estado e as suas instituições eram mais coniventes com a imagem poderosa e impositiva de algo que se pode assimilar a um Modernismo Nacionalista, no que consistia no contraponto necessário à ruralidade e aspecto campestre das casas dos seus cidadãos (e das suas supostas mentalidades).

Projecto de Raul Lino

In "Raul Lino, um grande arquitecto português"

A permanência e o uso do vocabulário formal de Raul Lino (mas não dos seus pressupostos espaciais) seria deste modo promovida e fomentada pelo Estado, mas também pelos particulares, talvez por que assimilassem a sua imagem a uma classe mais abastada e ao seu modo de vida, ainda que idealizado. Mais certo é o facto daquilo que caracterizava a dita "Casa Portuguesa" de uma forma mais imediata, fossem os tais elementos apensos, como beirados, telhados inclinados, persianas e arcos, que facilmente seriam recolhidos e aplicados em Tipos distintos.

A defesa de semelhante conceito não existiria apenas da parte do aparelho de estado ou do "povo": dentro do grupo de praticantes de arquitectura havia também aqueles que faziam uso dos mesmos princípios de inspiração e composição de Raul Lino, e que adicionalmente possuíam os meios para a sua divulgação. Em 1939, a revista "A Arquitectura Portuguesa e Cerâmica e Edificação/Reunidas"¹ publica um artigo (não assinado) em que se assinala a incapacidade dos executantes de criar um verdadeiro estilo nacional, tendo para isso de se recorrer a estilos passados como o "Manuelino ou Pombalino" para se conceber uma identidade que se assimile a Portugal. A originalidade dos seus argumentos baseia-se no facto de fazer uso do Movimento Moderno como termo de comparação, uma vez que este último fazia uso da cópia dos seus modelos independentemente da sua localização. Deste modo encontrava-se legitimada a cópia "per se", o que validava que o dito Manuelino ou Pombalino pudesse ser retomado de modo fiel, até mesmo "servilmente", à imagem do que havia sido feito anteriormente com o Gótico, por exemplo, alvo de adaptações nacionais.

O autor deste artigo invoca atitudes que considera similares, como no País Basco, com o retorno do uso de telhados com águas desiguais, como nos seus modelos vernaculares. Este tipo de argumentação incorre em duas falhas distintas: a primeira consiste no facto se pretender basear a retoma de estilos passados em elementos decorativos parciais (à semelhança do defendido por Raul Lino, o que não o inibia de fazer uma arquitectura "moderna", mesmo à 20 ou 30 anos, na sua opinião), a segunda prende-se com o facto de justificar o recurso a estilo arquitectónicos eruditos, usados em edifícios com programas muito distintos do habitar, com uma atitude distinta baseada em modelos vernaculares, que para além do mais são regionais e não generalizáveis.

O tipo de argumentação usada parte portanto de um pressuposto errado, e que não tem a ver com as questões de identidade, já que esta existe de facto. Simplesmente tem fronteiras muito distintas das consideradas (e pretendidas), que não se prendem com a flutuação dos limites políticos, invisíveis a olho nu na maior parte dos casos. O tipo de raciocínio empregue padecia assim de uma falha grave, que consistia no facto de não ter como objectivo a arquitectura em si, mas um sistema político.

¹ "Façam-se casas portuguesas em Portugal", in *A Arquitectura Portuguesa e Cerâmica e Edificação /Reunidas*, n.º 46, Janeiro de 1939 (3ª série)

2 O carácter local

Uma das conclusões extraídas do texto precedente foi a de um absolutismo cultural, social e político que ditaria as escolhas arquitectónicas com o intuito de classificar um território. Semelhante postura induziria à inversão do processo de investigação, em que a conclusão já se encontra definida, reduzindo-se a procura à sua confirmação. Para que se produzissem os resultados esperados, a saber o facto de não haver especificidade nacional, tendo para isso que se criá-la, em muito contribuiu a inexistência de um raciocínio que contemplasse uma fronteira que não fosse política.

A ideologia do carácter local era igualmente contrária à afirmação de Portugal enquanto nação, para o qual necessitava de se identificar em toda a extensão do território com uma imagem una, ou de outro modo não se promoveria a coesão nacional. Este pressuposto é eminentemente político, e como tal, o correspondente movimento reactivo terá a marca indelével de oposição política, por mais condenável que fosse semelhante postura durante o Estado Novo.

Considerar a especificidade territorial de um território é condicionar as ambições nacionalistas de um governo, induzindo-o a admitir que a unidade não se encontra tão presente como se pretende, e que na verdade um território dito nacional é na verdade regional. Perante o “*inimigo*” estrangeiro a imagem que se procura é a de união, e não a de fragmentação, em que esta última corresponderia às próprias fraquezas do regime político vigente, e a uma hipotética substituição.

Actualmente, a especificidade de uma região em particular, nas suas expressões culturais, é um facto aceite, fruto das “*provas*” que foram sendo recolhidas ao longo do tempo. Não se pretende por em causa a veracidade destas afirmações, apenas se torna necessário fazer menção ao oportunismo político (no bom sentido) que ditou a necessidade de estudar a fundo um país, caracterizando-o na sua particularidade.

2.1 Arquitectura Popular em Portugal: a “Zona 4”

Apesar de partirem de um realismo que pretendia ilustrar o país rural, a captação das imagens regravava-se por um certo romantismo acerca das pessoas e das suas actividades

Como processo de reacção em relação aos desejos estatais de homogeneização, a obra do Sindicato nacional dos Arquitectos foi o seu expoente mais visível, por consistir num documento acerca da arquitectura denominada Popular em Portugal. A oportunidade de investigar e registar a expressão construída das camadas rurais da população não consistiu portanto num súbito interesse pelo campo e pela pobreza dos seus habitantes, antes num processo evolutivo que teve por génese não só o rescaldo do Estilo Internacional, que negava as referências locais, mas igualmente uma espécie de manifesto político contra o regime vigente, através de uma crítica, que não sendo directa, atingia de forma velada os alicerces da ideologia nacionalista.

Negar a existência de uma fronteira política semelhante ao limite cultural da nação questionava a suposição de um Portugal único e dotado de uma imagem constante, mesmo que esta fosse puramente imaginada. Face a este desejo de criar uma face visível do país baseado num Tipo habitacional imaginário, ou pelo menos feita parcelarmente através de elementos decorativos “nacionais”, esta obra respondia com Tipos já existentes, característicos de regiões contidas no espaço, mas nunca generalizados na extensão do país. Este facto é afirmado desde logo na introdução, em que inclusive se faz referência a “uma” casa portuguesa como sendo inexistente (numa óbvia alusão à Casa Portuguesa de Raul Lino e respectivos seguidores ou deturpadores).

Não quer dizer por isso que a postura adoptada seja a de uma total isenção, ou pelo menos de objectividade sem compromissos, uma vez que não se resiste a afirmar que, como elo de ligação entre os diversos tipos, existe algo de subjacente que se pode identificar como sendo português, e que esse elo consiste no “*carácter das pessoas que se revela nos edifícios que se constrói*”². O carácter etéreo desse mesmo carácter torna-o impossível de verificação, dado que não são adiantadas explicações mais precisas acerca do modo como ele se manifesta fisicamente, e porque deve ser considerado português, sujeito a uma fronteira política que já havia sido rebatida anteriormente como elemento definidor.

Esta postura pode ter tido origem em vários factores, gerados por circunstâncias e objectivos diversos. Por um lado, a crítica velada que foi sendo adoptada ao longo do texto induzia a que nunca se fosse demasiado directo na desmistificação patriota, pelo que mesmo desmentindo a forma, se tenha insistido numa permanência classificada como tipicamente portuguesa, por mais subtil que ela fosse. Por outro lado, nunca foi possível para os diversos autores da obra o desligar de uma certa postura romântica na análise dos diversos tipos arquitectónicos, bem como das possibilidades físicas e financeiras disponíveis para a população em geral, através da sugestão de um povo remediado e “*acostumado ao*

² **Sindicato Nacional dos Arquitectos** – “*Arquitectura Popular em Portugal*”, 2004
ISBN 972-97668-7-8

desconforto”, o que em parte justificava a permanência dos Tipos Arquitectónicos ao longo do tempo. Duvida-se dessa habituação à pobreza, por ser o resultado dos escassos recursos de que as populações rurais dispunham, não só a nível de matéria prima, local ou importada (e meios financeiros para a obter), mas também a nível de conhecimento arquitectónico, induzido pela literatura ou mero contacto com outras produções e novidades no campo da construção (isto é, a cidade). Deste modo, assiste-se ao retorno da questão da crítica, e do meio como ela é feita, através de subterfúgios que evitam a acusação directa (sem que com isso se duvide da pertinência da mesma). Fazer menção ao tal carácter remediado era por isso denunciar as condições de vida a que a maior parte da população rural se encontrava sujeita, ou seja, que na verdadeira arquitectura “*de Portugal*” (e não “*portuguesa*”) nascia de condicionantes financeiras e físicas impostas, em parte, pelo subdesenvolvimento do país e das condições de vida insalubre em que a sua população se encontrava.

Subdesenvolvimento não rimava propriamente com uma nação orgulhosa que pretendia ter, ou pelo com a imagem da mesma que se procurava fabricar: a “*Casa Portuguesa*”, por muito típica que pretendesse ser, era um reduto burguês, desde as sua dimensões até ao tipo de distribuição (e modo de vida correspondente) adoptado. Deste modo, as diferentes regiões de Portugal teriam de se definir arquitectonicamente, não através da excepção erudita, mas sim por intermédio da regra popular.

2.1.1 O retrato do Popular

O conceito de Popular é outro que não é directamente explorado, segundo o esforço que foi sendo feito num capítulo anterior, uma vez que a mesma designação é adoptada quando são referido não só modelos “*puros*”, nascidos de circunstâncias locais, mas igualmente aqueles adoptam técnicas, materiais e ornamentos mais eruditos (sem que se desvirtue a arquitectura base). Contudo, não ocorre propriamente um erro neste tipo de caracterização, uma vez que a fronteira se encontra bem definida entre aquilo que é de origem rural (popular) e urbano (erudito), em que o elemento diferenciador é o autor dos dois tipos de arquitectura: no primeiro caso, dotado de um saber parcelar, prático e aplicável a métodos e formas tradicionais (pressupondo evoluções), no segundo, mais abrangente, em que a invenção da forma e da técnica é uma constante. Ora, o campo do Vernacular (termo ausente) pode deste modo assimilar-se ao Popular, dado haver partilha de autores, em que o acesso a um conhecimento exterior aos seus limites culturais dita a transposição das fronteiras do Vernacular para o Popular: a inclusão de elementos exteriores ao local ou regional já havia sido admitida anteriormente, desde que não constituísse um elemento perturbador ao ponto de fazer ocultar o Tipo original.

Este tipo de processo seria apontado no decorrer da introdução, através da referência à cada vez maior disponibilização de meios de comunicação veio trazer ao conhecimento geral paragens distantes, que antes se encontravam envoltas em

“mistério”, mas que pelo seu exotismo se haviam tornado na referência possível para a população com acesso aos meios de comunicação, mas contacto vedado à realidade do seu próprio país. Como “país”, entenda-se não o limite, dito artificial, capaz de definir uma arquitectura, mas simplesmente a área pelo qual um Estado se encontra responsável (das condições devida das populações dessa área). Podem-se estabelecer algumas analogias entre este processo de identificação de características externas, e a própria “*Casa Portuguesa*”, uma vez que em ambas se toma a excepção pela regra: todos aqueles elementos que se assumem como uma novidade ao olho humano, pela sua raridade e particularidade, pretende-se que carreguem em si a responsabilidade de definir o geral e contínuo, quando será o inverso que define a paisagem. O ser anónimo, designação que se adequa não ao autor desconhecido, mas sim à repetição que por vezes se torna invisível, mas que define a regra, e consequentemente o que é típico.

2.1.2 Política e Pragmatismo

Este foi o limite considerado para definir a Zona 4

A mera existência e repetição dos modelos não seria considerado como condição única para que deles se fizesse referência, uma vez que se afirma que, de entre os povoados visitados, alguns houve que seriam ignorados por apresentarem características menos interessantes do que as pretendidas para o estudo em causa, talvez por apresentarem construções recentes, e cuja permanência ainda não seria um dado adquirido, ao contrário das mais antigas. A referência a este facto aparece num contexto em que se admite não fornecer um retrato muito fiel das condições de vida da população em toda a sua extensão, dado que parte dela teria sido ignorada, no que se considera uma atitude nobre, mas cujo objectivo permanece um pouco obscuro. Se assumir-mos que de facto as construções mais recentes (e com mais influências externas...) teriam sido ignoradas, então podemos assinalar os seus habitantes a alguém mais desafogado financeiramente, pelo que o retrato em que consiste a obra “*Arquitectura Popular em Portugal*” falhava em ilustrar uma classe média (?) emergente. O objectivo maior permaneceria, que era o de revelar a população rural portuguesa em todas as suas qualidades, mas também nas suas carências. É claro que tudo isto não passam de conjecturas, mas são contudo reveladoras de um processo de recolha e documentação de uma arquitectura que tinha tanto de etnográfico como de político, permanecendo até hoje não só uma obra de consulta no âmbito da arquitectura, mas igualmente um testemunho do contexto social da altura.

O modo como se procedeu à distribuição do território português, de acordo com as equipas responsáveis pelo estudo e levantamento dos modelos arquitectónicos, não correspondeu de forma precisa aos limites administrativos das diferentes regiões de Portugal Continental. Aliás, dado o menor número de equipas, face às ditas regiões, as primeiras viram-se incumbidas de agrupar sob a sua alçada mais do que uma região, o que não constitui uma falha ou um lapso no estudo decorrente, dado que a fronteira

administrativa (ainda que aqui mais consonante com as características de determinado espaço) nunca foi assumida como condicionante na definição dos aspectos formais do espaço por si encerrado.

A postura adoptada pelos autores do estudo da “Zona 4” (Estremadura, Ribatejo e Beira Litoral) permaneceu fiel aos princípios que haviam sido enunciados na Introdução. Muito embora as equipas tivessem feito transpor muito de si nas partes da sua autoria, ao adoptarem métodos e objectos de trabalho particulares: tal facto é particularmente notório quando se observa que determinadas equipas não hesitam em abarcar exemplos eruditos da arquitectura local (pelas suas possibilidades de influência na definição da restante), facto a que outros se mantiveram mais herméticos, centrando-se naquilo que se pode denominar unicamente como “Popular”.

No entanto, comum a todos eles permanece um certo paternalismo, que se pode definir de maneira mais precisa como uma certa idealização da vida e dos propósitos da população não instruída que nega (de certa forma) ao indivíduo a possibilidade de “querer ser”, remetendo-o a uma mera existência decorrente daquilo que lhe é oferecido, tanto pela envolvente como pelo sistema político.

Assim sendo, enquanto forma, a arquitectura é explicada por intermédio das condicionantes impostas pelos fenómenos naturais, tanto a nível de clima como de topografia, mais especificamente através das escolhas que são tomadas unicamente através de pressupostos práticos como a protecção face aos elementos e das possibilidades formais impostas pelos materiais disponíveis. Com tal, é dedicada bastante atenção à enumeração dos fenómenos meteorológicos e climáticos das regiões em causa, mesmo que através destes se observe a diversidade que abrange a região considerada nesta “Zona 4”, que varia entre influência mediterrânica e atlântica. Do mesmo modo, são apresentados mapas onde se procura explicitar o tipo de culturas patentes em determinadas regiões, e que, do mesmo modo, seriam influentes no tipo de arquitectura desenvolvida, por esta constituir uma resposta às necessidades de cultivo e recolha de bens efectuados.

Mapas onde se expõe a densidade da população, o tipo de divisão de propriedade, as formas de cultivo e os tipos de povoamento da área considerada (Zona 4)

2.1.3 Forma, matéria e imagem

Os diferentes materiais de construção, e os métodos empregues para os agregar, é outra das temáticas abordadas, em que na maior parte dos casos se testemunha as fracas possibilidades financeiras dos seus promotores e a consequente fragilidade das suas propostas, face aos cânones construtivos urbanos do período em que se efectuou o estudo. As taipas, a cobertura em colmo, a pedra aparecem referenciados, como materiais e métodos mais “típicos”, muito embora existam já modelos que recorrem à importação de técnicas construtivas mais modernas, facto que aliás é documentado. Na introdução havia sido feita a referência ao facto da arquitectura popular contemplar a introdução de determinados processos eruditos na sua composição,

**Pilar em betão num dos
palheiros da Tocha**

sob a forma não só de ornamentos, mas também de matérias e processos de agregação “modernos”, sem que tal significasse a perda de autenticidade da arquitectura em questão.

A importância desta questão, por implicar nos limites da classificação do popular, e conseqüentemente, do próprio estudo, seria abordada na “Zona 4”, ainda que de forma sumária, ao ser abordado o facto de em certos Tipos haver sido introduzido o betão em substituição da madeira na elaboração de estruturas de suporte de construções também em madeira, por exemplo. Este “novo” material, apesar de ter regras próprias na sua construção, obedecia ainda aos pressupostos empregues em pilares e vigas de madeira, sendo usado do mesmo modo, facto que levava a que não tivesse sido substituída a expressão formal original das mesmas construções (apesar das supostas cedências na sua durabilidade e estabilidade impostas pelo uso diversificado). Entramos assim num dos princípios defendidos pelo Sindicato ao defender e promover o recurso à arquitectura tradicional na elaboração de Tipos e modelos actuais, a saber a relação que se pode estabelecer entre novo e antigo sem para tal se tenha de recorrer a detalhes ou ornamentos similares em formas divergentes. Ou, por outras palavras, que a forma total é mais capaz de promover a continuidade, do que o particular. Este facto é mais importante quando nos debruçamos sobre atitudes semelhantes, em que o material original local foi substituído por outro de origem industrial. Nos Palheiros da Tocha, em Cantanhede, encontra-se assegurada uma certa continuidade, uma vez que a madeira em que estes são feitos, quando não tratada, ganharia com o passar do tempo uma coloração acizentada, que de certo modo permaneceria assegurada com o uso do betão. A forma, de diferentes materiais, permanecia facilmente identificável.

**Palheiros da Tocha
Cantanhede**

No entanto, será possível generalizar estes conceitos? Outros métodos houve em que o local assistiu à sua substituição em prol de outros materiais, produzidos industrialmente, e que por esse facto apresentaram custos diminuídos, o que justifica a sua escolha. O tijolo vazado é um dos exemplos mais comuns, na maior parte dos casos oculto sobre uma camada de reboco, à semelhança do que havia sido feito com a pedra miúda. No entanto, convém não esquecer que o reboco era um recurso a que nem todos tinham acesso, pelo que a sua presença denunciava um proprietário mais abastado, que mesmo assim apenas fazia uso do mesmo nas construções principais. Nos modelos destinados a actividades menos nobres, como currais, por exemplo, a pedra exibia-se sem

protecção. Com a introdução do tijolo, as dependências produtivas da casa ganham um novo aspecto, composto por blocos rectangulares, estriados e avermelhados, pois eram sobrepostos sem revestimento, facto a que dificilmente se pode assimilar uma construção de pedra à vista. No entanto, o processo é o mesmo, o material muda, e com ele a expressão da forma também.

O que se pretende não é tornar ilegítimo o uso de materiais contemporâneos, tão somente questionar a generalização de conceitos, que não se faz na "*Arquitectura Popular em Portugal*", mas que muitas vezes é feito para justificar a imagem a que se quer recorrer. Uma imagem idealizada (e não real), a par do abuso teórico, é um dos erros mais frequentes: actualmente, a pedra à vista é um dos recursos preferidos na busca do "típico" e do "tradicional", mesmo sabendo que antigamente o seu uso era pouco considerado: o reboco, hoje generalizado, era de facto o material nobre, mas não resiste à memória falseada da casa antiga, sendo inúmeros os exemplos daqueles que o picam em casas tradicionais, de modo a deixar aparente uma pedra que não havia sido concebida para tal.

2.1.4 A regra e a excepção

A paisagem humanizada é marcada por diversas referências da apropriação do Homem enquanto animal social, sendo que a mais forte consiste precisamente no objecto concebido para habitar, por consistir numa das suas necessidades mais básicas. Ao caracterizar uma determinada região (ou um país...) é obrigatoriamente fazer referência à casa, por ser o Tipo que mais se encontra disseminado, sendo tantos os modelos quanto os agregados familiares, que por sua vez fazem uso simultâneo da mesma igreja, mercado ou lavadouro.

Contudo, o facto de ser casa, não pode justificar por si só a sua inclusão num estudo destas características, uma vez dentro deste mesmo Tipo (que é o do abrigo) existem muitos outros Tipos, segundo as formas, distribuição, tamanho e materiais com os quais se podem conceber. Será talvez o Tipo mais anónimo aquele a dever atrair a nossa atenção, pois o seu carácter invisível é aquele que confirma a sua prevalência, e que habitua o olhar à sua existência. Aos modelos mais invulgares podemos sem dúvida dirigir a nossa atenção, aliás esta sente-se obrigada a abrangê-los, pela sua originalidade e raridade. Mas não podemos através destes tentar classificar todo um espaço que, como se sabe, se define através dos modelos em maior número.

A "*Arquitectura Popular em Portugal*" foi elaborado por um conjunto de pessoas (cerca de 18), que se encarregaram de fazer o contacto directo com as populações e recolher os dados que consideraram pertinentes para o objectivo pretendido. Estas pessoas, provenientes do meio arquitectónico dito erudito, eram contudo exteriores às manifestações populares artísticas, pelo que a absorção desta última se fez através de um contacto que, não sendo o primeiro, se caracterizava por um talvez superficial contacto anterior. Quer-se com isto dizer que parte da atenção foi dirigida a

Casas e pensão para trabalhadores em Pínceira e Pedrogão

aos elementos mais originais da grande mancha arquitectónica consultada, como o conjunto de casas para trabalhadores agrícolas em Pínceira, Mafra ou as pensões para trabalhadores em Pedrogão, só para citar alguns exemplos. Não se põe em causa a sua importância, pois o facto é que, por se tratar de casos únicos ou raros, urge deles tomar conhecimento e preservá-los, pois o desaparecimento de um único modelo ocasiona o desaparecimento do Tipo, facto a que a arquitectura popular mais comum se encontra mais protegida (mas não imune: se algumas baixas não impedem a sua apreensão, a tendência é a da substituição total, daí que o desaparecimento dos modelos não é impossível, talvez apenas mais lento...). Assim sendo, dentro do conjunto registado em livro, a excepção parece ter um peso similar à regra, e apenas por isso este parágrafo encontra a sua razão de ser. É, de certa forma, impossível fugir a esta aparente contradição, tanto o registo da regra como da excepção são necessários: o que se torna importante é o alertar para esta circunstância, para que se tenha presente daquilo que efectivamente qualifica a paisagem no seu geral.

2.1.5 Os Tipos habitacionais

Das diversas construções recolhidas, de diversos usos, desde a produção e armazenamento de bens até ao habitar, consegue-se agregar os diversos modelos em conjuntos que partilham as mesmas características, o que, como sabemos, designa um Tipo. A amplitude do território abarcado, e as diferenças climáticas e topográficas decorrentes, cria uma diversidade tipológica que ilustra o modo “*livre*” como a divisão territorial foi efectuada para efeitos de estudo. Longe de ser uma crítica, este facto define a necessidade urgente desta obra, pois talvez as similitudes ou diferenças no espaço só tenham sido abarcadas após o início do seu estudo, devido ao desconhecimento prévio do mesmo.

A área de análise do presente estudo (nesta dissertação) nunca deverá ser demasiado restrita, pois aquilo que podemos definir como local, pode na verdade ter tido uma proveniência externa e uma adaptação consequente: o estudo da tratadística é disso um reflexo. Mesmo assim, à vista desarmada Tipos existem que se sabe serem específicos de áreas bem definidas, como o são as construções em madeira, características dum fixa costeira entre Aveiro e Marinha Grande, e pouca expressividade tiveram na área envolvente de Alcobaça (costa incluída).

Um mapa tipológico apresentado pretende explicitar este facto, em que a distribuição simbólica dos Tipos recolhidos ilustra alguma especificidade local. A casa dita “*salóia*”, composta por um volume cúbico de dois pisos e sala térrea anexa, foi já alvo de estudo em tempos mais próximos, e a sua presença limita-se aos arredores de Lisboa e Sintra.

Leiria já apresenta algumas semelhanças entre os modelos apontados como locais e aqueles que a memória atribui à envolvente de Alcobaça, sob a forma da casa “*alpendrada*”, construída em adobe ou taipa e de piso único. Este Tipo é

A casa “salóia”: rés-do-chão, primeiro piso e alçado

A casa “alpendrada”: alçados e planta de um modelo em cima; abaixo, fotos de vários alpendres

inclusivamente referenciado no “*Roteiro Cultural da Região de Alcobaça*”, como sendo típico da zona. Não são muitos os exemplos que podemos ainda encontrar, mas aqueles que persistem na envolvência da Serra dos Candeeiros autorizavam a construção em pedra miúda, sem a utilização de argamassas (técnica que era designada como “*pedra ensonsa*”), aquela que era costume encontrar nos campos que se pretendiam cultivar e cuja remoção fornecia material de construção, senão de casas, pelo menos de muros que delimitavam as propriedades. A face mais visível destas casas consiste precisamente o alpendre fronteiro, geralmente orientado a sul, por onde se faz o acesso à casa. Esta possui um pé-direito reduzido, apesar da cobertura inclinada que cobre a edificação, mas que se caracteriza por uma pendente relativamente reduzida, face aos exemplos de arquitectura popular a que temos acesso actualmente. A ausência de regra e de ordem na composição da forma denuncia a sua origem vernacular, mais adaptada aos aspectos práticos do que a uma busca de cariz estético. O esquema distributivo clássico apresenta uma simetria que aqui se encontra ausente, cujas áreas privadas se resumem a uma expressão muito sucinta, a de alcovas e não de quartos de dormir, em que a prevalência é dada á zonas comuns, muito embora caiba à cozinha o papel máximo de espaço de reunião, com o seu forno exterior e a sua entrada independente. Talvez por isso é possível encontrar modelos em que é esta a entrada orientada para sul, dado possuir maior utilização do que a entrada “*nobre*”, o que a leva a adquirir uma maior volumetria do que as restantes em inícios do séc. XX, conforme descrito no supracitado “*Roteiro*”.

Um outro modelo, disposto ao comprido, parece dever mais a influências eruditas do que o precedente, pois recorre a um esquema “*vagamente*” simétrico, porque nem sempre se encontra equitativamente distribuído. Apresenta uma porta central, que acede a uma divisão comum no centro da habitação e que acede a dois espaços laterais suplementares: de um lado aquilo que se pode definir como o quarto (ou simplesmente uma área privada... comum a todos os habitantes), do outro a cozinha, passível de ser reconhecida por intermédio pelo acesso independente. Classificar esta como uma entrada “*de serviço*” será talvez atribuir à outra entrada o carácter de “*nobre*”, fazendo da sala central como que um espaço de recepção, atitude social que poderá não ser muito consonante com o tipo de vida desempenhado pelos seus habitantes. Não havendo qualquer tipo de referência a esse nível no discurso da “*Arquitectura Popular*”, esta será uma questão deixada em aberto.

A casa "longitudinal", de aparência vagamente simétrica

A casa "contrafortada", de aparência similar á precedente, excepto pela entrada descentrada (facto que se altera se considerarmos a planta invertida)

Um terceiro Tipo é referenciado apenas na margem sul do Tejo, ao contrário do anterior, que englobava ambas as faces fluviais. A sua disposição é igualmente ao comprido, com uma cobertura de duas águas longitudinal, mas o aspecto físico que mais o destaca do precedente são os contrafortes exteriores, colocados nos cantos do paralelepípedo. O aspecto mais arcaico deste Tipo, face à ausência de cor ou de um processo construtivo mais pobre que obriga ao recurso a reforços estruturais adicionais, pode não ser contudo a única diferença, pois as plantas, tal como são apresentadas, parecem indicar uma entrada desfasada, de acesso directo á zona do fogo, sendo a sala central o espaço seguinte (com uma porta de acesso ao exterior, que deste modo se encontra centrada com a fachada traseira) e que acede aos quartos ou alcovas (em número de dois).

As plantas, em todos os Tipos apresentadas, encontram-se dispostas segundo a sua entrada principal, orientada para o canto inferior da folha, pelo que se pode assumir que este último exemplo recupera a mesma apresentação. No entanto, se rodarmos a sua planta, obtemos um esquema distributivo similar ao Tipo imediatamente anterior, à excepção do duplo quarto (facilmente obtido dividindo o espaço privado do modelo não contrafortado) e do forno exterior. Muito embora os levantamentos sejam escassos (um modelo por cada Tipo), é possível observar nas restantes fotografias que o mesmo alçado pode apresentar mais do que uma porta, ou seja, com ambos os acessos virados para a rua, ao contrário do Tipo precedente, aparentemente mais hierarquizado (por distinguir não só as portas, mas também os espaços exteriores que as servem).

Certos aspectos carecem de algum aprofundamento, mas não se pode apontar semelhante facto como uma falha fundamental. O que é fundamental é o facto de um trabalho destas dimensões não se esgotar num único estudo e em tão poucas pessoas, que se viram responsabilizadas por um trabalho cuja principal dificuldade reside na sua extensão, nomeadamente na quantidade de modelos que seria possível explorar de modo a se obter uma imagem mais aproximada das suas características tipológicas. No entanto, apenas o facto de se conceber a importância de um registo destas características consistiu no primeiro e mais importante passo no sentido de preservar a(s) memória(s) colectiva(s) de Portugal. A aproximação consequente a áreas mais restritas teria sido o passo seguinte a ser adoptado, ideia que exige um esforço físico e financeiro dificilmente conjugável.

Todas as ilustrações e fotografias foram retiradas da obra do Sindicato Nacional dos Arquitectos – "Arquitectura Popular em Portugal", 2004 ISBN 972-97668-7-8

3 Influências externas

Bem vistas as coisas, a “*Casa Portuguesa*” pode-se definir como uma influência de proveniência externa, uma vez que as suas raízes ideológicas não são locais, como já foi apontado. Mas é igualmente certo que o que a mesma pretendia ser a imagem de algo típico, ao imiscuir-se na paisagem como uma simulação de algo que sempre lá esteve.

Outros exemplos houve que ao longo do tempo ambicionaram produzir exactamente o contrário, ou seja, uma imagem de excepção dentro do conjunto edificado comum. As motivações foram várias, não só por motivos religiosos que induziam à implantação de modelos próprios do movimento ou facção em que se inseriam, mas também através de desejos mais terrenos, como o de simbolizar a diferença de uma nobreza ou desafogo financeiro, por mais recentes que estes fossem.

A sua influência far-se-ia sentir no domínio da arquitectura Vernacular, que em alguns casos não hesita em importar uma vaga aparência destes modelos inovadores (para o espaço em que se introduziram), através de elementos parciais da forma, como os ornamentos, por exemplo. A imagem, como se sabe, é relativamente volátil, corresponde a modas e, regra geral, apaga-se com o decorrer do tempo. Outros níveis de influenciam permanecem durante mais tempo, por corresponderem a modos de vida e ocupação do espaço cuja sedimentação é mais efectiva do que o mero apelo estético.

Ainda que sumariamente, o que se pretende é avaliar a capacidade dessas “*excepções*” de se imporem noutros parâmetros que não os da mera superficialidade, e de ajudarem a definir Tipos Populares, sem dúvida diversos, mas cujas características, como se sabe, se herdaram tanto a nível do erudito como do Vernacular.

3.1 Arquitectura Cisterciense

Deambulatório da Igreja do Mosteiro de Alcobaça

In "Roteiro Cultural da Região de Alcobaça, a oeste da Serra dos Candeeiros", Edição Câmara Municipal de Alcobaça
ISBN 972-98064-3-8

O acesso a tratados de Agronomia teria fornecido o saber necessário para que se pudesse desviar o leito do rio Alcoa, de modo a ampliar o Mosteiro, segundo um ângulo de quase 90º (assinalado)

In "Roteiro Cultural da Região de Alcobaça, a oeste da Serra dos Candeeiros", Edição Câmara Municipal de Alcobaça
ISBN 972-98064-3-8

Adoptando como referência a visibilidade, o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça assume-se como a construção que mais se demarca dentro do conjunto construído da cidade e seus arredores. Parece difícil que o seu Tipo possa ter constituído um exemplo na hora de construir modelos habitacionais locais, dado que não em termos de dimensão, mas também programaticamente a sua referência ganharia contornos heréticos. A repetição existia, é certo, mas dentro dos muros da ordem de Cister, em que a planta "bernardina" era herdeira da Abadia de Clairvaux, erigida por S. Bernardo entre 1135 e 1145, adoptada por todas as abadias da sua filiação.

Parece mais provável a adopção parcelar de certos aspectos decorativos do Mosteiro, muito embora o seu pendor estilístico tenha mudado ao longo do tempo. Se nos recordarmos, Raul Lino defendia precisamente o retorno parcelar dos antigos "estilos" portugueses, que como se sabe, eram aplicados fundamentalmente em edifícios religiosos. Um pós-modernismo antes do tempo, feito de citações sob a forma de janelas, arcos e outros elementos parciais... no entanto, uma diferença fundamental existe entre as propostas de Raul Lino e a Arquitectura popular de Alcobaça que inviabilizam a similitude do processo, e que consiste tão somente no público a quem se destinam umas e outras propostas. É claro que Raul Lino era um arquitecto, o que pressupõe uma autoria erudita, coisa que não se verifica no domínio do popular, e é um facto aceite de que a "Casa Portuguesa" foi um conceito adoptado e deturpado pelas camadas menos cultas dos promotores. Mas é também aceite que a estrutura burguesa e os ricos trabalhos em pedra patentes em janelas Manuelinas não foram os elementos a serem recolhido pelos construtores populares, que encontraram a sua satisfação em meros beirados e persianas exteriores, e não em elementos directamente assimiláveis a estilos arquitectónicos "portugueses".

Qual terá sido então o interesse suscitado por algo como um Mosteiro na arquitectura popular? Algo mais pragmático do que estilo ou desenho, os processos construtivos do edifício, que envolviam directamente as camadas populares, por serem estes os encarregues do trabalho "pesado", e que deste modo desempenhavam os processos e as técnicas de construção codificadas da arquitectura cisterciense. Ao contrário do que vem sendo explorado ao longo deste trabalho, estes códigos de construção cisterciense não se encontravam sobre a forma de Tratados de Arquitectura, mas sim de Agronomia, que eram do conhecimento dos monges de Cister. Delas havia sido retirado o saber necessário para o cultivo de azeitona, dispondo as oliveiras segundo uma quadrícula de arruamentos sucessivos, em Ataíja, ou até o hipotético desvio do rio Alcoa, presume-se que feito de modo a permitir a ampliação nascente do Mosteiro (nomeadamente o Claustro do Cardeal).

É no decurso do plantio intensivo da oliveira no sopé da Serra dos candeeiros nasceria um conjunto edificado, de cariz

Casa do Monge Lagareiro, e Brasão da Abadia de Alcobaça, que se encontra sobre a porta de entrada da habitação. É possível ver que esta se encontra elevada, sobre um piso iluminado por escassas aberturas, logo utilitário.

*In "Roteiro Cultural da Região de Alcobaça, a oeste da Serra dos Candeeiros", Edição Câmara Municipal de Alcobaça
ISBN 972-98064-3-8*

Um complexo sistema de hidráulica encarregava-se de fazer chegar a água ao Mosteiro, de que este levante, paralelo ao Alcoa, fazia parte, e que teria sido extraído dos referidos tratados de agronomia

*In "Roteiro Cultural da Região de Alcobaça, a oeste da Serra dos Candeeiros", Edição Câmara Municipal de Alcobaça, Alcobaça
ISBN 972-98064-3-8*

produtivo e residencial (era um lagar e casa do Monge Lagareiro), originário no séc. XVIII, e que pelas suas características formais mais comuns (relativamente ao Mosteiro) poderia constituir uma referência na elaboração da habitação popular. Toda a construção primava pela dimensão, tanto a nível das estruturas utilitárias, como os estábulos ou a "casa dos moinhos" (de 35,5 metros por 9,5 metros), sendo que a casa, de acordo com as descrições sucintas, revelava ser uma estrutura elevada sobre um rés-do-chão onde se "guardava o azeite em pias de pedra"³, no que se aparente ao Tipo funcional de uma Villa italiana (com as devidas distâncias de acordo com o tempo passado e o conhecimento limitado do modelo). O léxico empregue a nível decorativo, onde o brasão da Abadia de Alcobaça marca a entrada, não é inédito, consistindo as aberturas no aspecto mais particular, pois são coroadas por um remate em pedra de difícil descrição: uma cornija de forma triangular com as pontas arqueadas...

Resumindo, o saber traduzia-se em algo eminentemente pragmático: não se relatavam Ordens Arquitectónicas nem a correcta distribuição espacial, talvez corte e aplicação da pedra, que de resto apenas estava disponível para o povo para a construção dos cunhais das casas, sendo os restantes muros feitos primeiro na pedra miúda sem argamassa, denominada "ensonsa", posteriormente com adição de argamassas na sobreposição da pedra, mas também como revestimento, no que se pode qualificar como um salto qualitativo da construção. Um dos processos que se sabe ser proveniente dos Tratados Agrícolas na posse dos Cistercienses é precisamente este tipo de revestimento, em que a borra do azeite era adicionada à argamassa, de modo a impermeabilizar e dar consistência ao produto. Não se presume, é claro, que a população, maioritariamente analfabeta, tivesse tido acesso aos escritos, mas sim que a sua participação na construção tenha permitido conhecer estes processos porque deles teriam obrigatoriamente de fazer uso na edificação das obras Cistercienses.

³ **Silva, Carlos Mendonça da** (coordenação) - "Roteiro Cultural da Região de Alcobaça, a oeste da Serra dos Candeeiros", Edição Câmara Municipal de Alcobaça, Alcobaça
ISBN 972-98064-3-8

3.2 O romantismo

**Palacete do Retiro
Alcobaça**
photos1.blogger.com

**Frente ao Mosteiro, outros
exemplos mais comuns
demonstram as influências
“nórdicas” dos palacetes**

A vila de Alcobaça seria assolada a partir da segunda metade do séc. XIX por um romantismo denominado por “*tardio*” (por Maria Zulmira Marques), conseqüente do fenómeno da “*Regeneração*”, motivado pelo progresso do país através da sua estabilização. O início do século havia sido marcado por uma depressão financeira, agravada pela Invasão Francesa, momento em que o clima abusivo imposto pelo Mosteiro, que exigia avultadas contrapartidas financeiras através de dízimas eclesiásticas e direitos de foral elevadíssimos, criaria uma aversão cada vez maior à Ordem de Cister que culminaria em levantamentos populares (que destruiriam o Arco da memória em Aljubarrota, que marcava o limite do Couto) e ajudaria à extinção das Ordens Religiosas decretado em 1834. De referir que o clima de exploração imposto pelo Mosteiro teria tido origem nas cheias do final do séc. XVIII, que obrigaram os frades a contrair grandes dívidas de modo a fazer face à destruição sofrida, optando pelo caminho da espoliação e da violência.

O apaziguar da vida civil induz ao já assinalado progresso económico, em que as manifestações públicas de riqueza deixam de ser condenadas para serem inclusivamente promovidas. Os principais promotores foram sem dúvida as fortunas recentes, ligadas ao comércio e indústria emergentes, mas também à emigração... com todo o tipo de conotações que se atribuem a este tipo de fortuna. O estilo destas novas construções seria aquilo que Marques designou como “*incharacterístico e de gosto hesitante*”⁴, sem dúvida por fazer alusão a estilos arquitectónicos distantes da realidade local, mas também por fazerem múltiplas referências, sem se deterem em nenhuma em particular (parecendo portanto hesitar entre os estilos). Este é o tipo de contemplações que se realizam acerca das casas dos “*brasileiros*”, precisamente dos emigrantes provenientes da América do Sul, cuja necessidade de exposição levava à adopção de várias linguagens numa tentativa de demonstrar cultura, quando na verdade faziam passar a ideia contrário, pela justaposição estilística sem o conhecimento teórico incluso.

No entanto, seria injusto fazer passar a ideia de que a escolha dos Palacetes e dos “*Chalets*” se deveu unicamente aos novos ricos, muitas vezes a cavalo de títulos nobiliárquicos improvisados (ao alcance das fortunas e daqueles que as possuíam). Dinheiro antigo e posse de terras seriam factores mais tradicionais na base da necessidade de exposição pública, mas também a educação dos proprietários, já que entre estes se contavam também advogados (muito embora se possa adiantar a de que este nível de educação só se encontraria ao alcance dos mais afortunados, tanto antigos como... recentes).

⁴ **Marques, Maria Zulmira Furtado** – “*Um século de história de Alcobaça, 1810 – 1910, Chalets e Palacetes do Romantismo tardio*” 2003, Alcobaça ISBN 972-97145-8-4

**Chalet Fonte Nova.
Alcobaça**

<http://www.casadeferias.com/sitebuilder/imagens/challetfontenova-00-210x120.jpg>

Sendo a cultura um valor a ser explorado, houve da parte de alguns o recurso a arquitectos para elaborarem as suas casas, nomeadamente um arquitecto suíço (sem que tenha encontrado referências de outro nível acerca deste), o que explica o acentuado gosto romântico dos telhados inclinados, estuques arrendados e inúmeros ornamentos em madeira. Este seria o autor documentado de pelo menos três “*Chalets*”, incluindo o de Francisco Oriol Pena, actual edifício da Câmara Municipal, datado de 1890. O antigo proprietário deste é inclusivamente designado como sendo de “*esmerada educação*” por Maria Zulmira Marques.

A outra face deste período romântico seriam as designadas casas de brasileiros, como o “*Chalet*” da Fonte Nova, de 1877, cujo proprietário era industrial, ou seja, inserindo-se na categoria da burguesia ascendente promotora deste tipo de empreendimentos.

3.2.1 Rodrigo Berquó Cantagalo

O tipo de influências sentidas na região a nível da construção de Palacetes e “*Chalets*” não teriam sido de geração espontânea, tendo havido manobras sociais mais amplas que induziram ao uso desse tipo de linguagem e simbolismo. De facto este era um processo já corrente noutros pontos do país, em que o seu expoente mais visível seria Cascais, marcada pela construção de casas de veraneio dos “*recém chegados à sociedade*”⁵, após uma primeira fase de regularização da costa e abertura de novas ruas.

Os frequentadores do ambiente novo-rico de Cascais poderiam deste modo ter sido os principais promotores destas novas construções em Alcobaça e arredores, mas entre eles houve uma personagem que se encarregaria não só de ver, mas também de conceber edificações nestes novos “*estilos*”. Rodrigo Berquó Cantagalo era natural das Caldas da Rainha e possuía aquilo que se podia aparentar a uma formação no campo da construção. Não deu por terminada a sua educação, mas teria frequentado e concluído algumas cadeiras na Escola do Exército a nível de Arquitectura, Engenharia e Estradas. O seu maior feito, pelo menos aquele pelo qual é mais recordado, consiste no facto de ter sido administrador do Hospital Termal das Caldas da Rainha, mas o facto é que teria igualmente sido o autor do projecto do Pavilhão Termal, de cobertura inclinada, janelas altas e esguias e cantos empedrada maciça, conjugada com muros de aspecto mais rústico.

Os Hospitais de Penamacor e de Caldas de Felgueira partilhariam a autoria de Cantagalo, o que revela uma certa predisposição para a concepção de estâncias termais. Neste último ficaria famosa uma cúpula sobre a nascente das águas, concebida de modo a evitar o contacto destas com o ar.

A real influência deste autor a nível da implementação do romantismo arquitectónico na região é contudo difícil de aferir com

⁵ **Mangorrinha, Jorge (Coordenação)** – “*Rodrigo Berquó Cantagalo, 1839-1896, arquitecto da termas*”, 1996, Centro Hospitalar das Caldas da Rainha, Caldas da Rainha.

exactidão: sabe-se que teve contacto com outros pólos de desenvolvimento da mesma (Cascais) e que dela fez uso. Outros podem ter tido atitude semelhante, a “*paternidade*” destes edifícios pode sem dúvida ter sido partilhada. Mas fica o facto deste ter sido um processo com uma escala maior do que a região de Caldas da Rainha e Alcobaça, e como tal, não pode deixar de ter sido relativamente influente.

3.3 As quintas de produção

As quintas destinadas à exploração agrícola tiveram presença marcada na envolvente de Alcobaça, muito embora actualmente se encontrem na sua maioria votadas ao abandono, ou então apenas ocupando a casa principal daquilo que anteriormente era uma estrutura englobando outros espaços e construções. A desadequação dos métodos de cultivo e a concorrência de explorações mais produtivas, bem como o desmembramento e dispersão dos agregados familiares conduziram às situações presentes em que a ruína condena ao desaparecimento dos modelos arquitectónicos testemunhos de situações passadas. O facto da sua original finalidade já não se adequar às necessidades presentes, não só em termos produtivos, mas também a nível de dimensão habitável e afastamento dos pólos habitacionais mais desenvolvidos, leva a pensar se de facto o desaparecimento do Tipo não deva ser considerado como um facto aceite, mas a grande virtude da reabilitação arquitectónica consiste precisamente na descoberta de programas que correspondam aos modelos existentes.

Recorrer a estes exemplos construídos pretende constituir uma espécie de contraponto a uma pesquisa que se pretendeu centrada no modelo arquitectónico desenhado, e nos seus modos de divulgação. Neste caso, aposta-se naquilo que se pode definir como que um contacto directo com a obra construída de modo a que esta constitua uma referência a ser usada na arquitectura popular, muito embora nunca se tenha defendido que o Tratado de Arquitectura seria o meio por onde directamente se fazia o contacto com os modelos apresentados.

O presente levantamento não pretende ser exaustivo, nem esse seria de resto o fundamento do trabalho. Além do mais, inúmeras seriam as dificuldades em tentar proceder a levantamentos exaustivos dos modelos, não só em termos de tempo como de facilidade de acesso (dado que o facto de se encontrarem inabitadas não é sinónimo de abertura ou ausência de protecção), que fariam com que o peso deste estudo colateral fosse desequilibrado face ao trabalho empregue noutros capítulos.

Mediante as possibilidades foram assim recolhidos alguns exemplos, cujo contacto reduzido não impede a realização de uma pequena análise dos mesmos, até porque se recorreu a uma ajuda importante neste campo: a obra de João Vieira Caldas denominada "*A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII*" em que, apesar do limite espacial e temporal, fornece diversos modelos organizados tipologicamente, os poderiam servir de contraponto face aos actualmente em estudo.

Muito embora no séc. XVIII (data a que se reporta Vieira Caldas) os cerca de 100 quilómetros que separam Lisboa de Alcobaça fossem um obstáculo muito maior do que actualmente (não só fisicamente, mas também na viagem das ideias e das formas), pode-se tentar estabelecer a relação entre os exemplos de uma localização e de outra, quanto mais não seja baseados na óbvia semelhança quando comparados os modelos: de facto, se

considerarmos uma raiz erudita nestas Quintas, ainda que por vezes muito bem “*escondida*”, já foi definido que a fronteira do saber erudito se define pela sua amplitude. Do mesmo modo, no que ao tempo diz respeito, a permanência das formas, e conseqüentemente dos estilos, antigamente a sua durabilidade era muito maior do que na actualidade, pelo que, apesar de na maior parte dos casos ser impossível saber a data de construção, é de admitir um intervalo temporal relativamente lato na manutenção dos Tipos.

Paralelamente ao estudo de Vieira Caldas, e nunca negando o seu valor, optou-se por adoptar uma postura relativamente diferente na análise dos modelos. Nestes, pode apreciar-se a existência de algo que podemos definir como um módulo-base, ao qual, ao longo do tempo, seriam adicionadas outras estruturas, de carácter utilitário, que não beneficiaram do mesmo cuidado estético e construtivo da construção original. No modo de agregação dessas estruturas pode-se encontrar mais especificidade do que nas construções mais nobres, dado que estas se supõe, em alguns casos terem uma base tipológica semelhante. Por isso mesmo, no decorrer da análise formal dos modelos tentar-se-á sempre descobrir em que é que consiste a construção original, despidendo-a dos anexos, de modo a obter uma maior “*pureza*” tipológica.

3.3.1 Quinta do Pego

Nesta construção de grandes dimensões é imediata a relação com aquele que Vieira Caldas definiu como Tipo 1: um corpo praticamente quadrangular, mas com a cobertura dividida em duas de modo a vencer o enorme vão, o que lhe dá a aparência de ser na verdade constituído por dois corpos longitudinais dispostos lado a lado. A construção não se pretende relacionar com o caminho público, mas sim com a sua própria rede de percursos, que acedem aos campos de cultivo, que de resto envolviam a casa. Confirma-se portanto a afirmação de Vieira Caldas, ao não assumir qualquer tipo de relação específica com a envolvente, muito embora o pátio fronteiro seja comum com a casa de Vila fria, por si referenciada.

Quinta do Pego

Não houve possibilidade de aceder ao seu interior, pelo que apenas se pode supor a sua organização espacial, certamente ditada pela existência da parede mestra central, suportando as asnas das diferentes coberturas. Na Quinta de Lagares d’el Rei, esta parede é o mote para que se desenhe um corredor ao longo desta que serve as divisões, que de resto são comunicantes,

situação que pode ser semelhante na Quinta do pego, com uma diferença fundamental: o acesso nesta última é perpendicular aos telhados, enquanto que em Lagares, a entrada é paralela à parede mestra, e logo, aos telhados.

**Quinta de Vila Fria
Oeiras**

in "A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII", 1999, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto ISBN 972-9483-31-0

**Quinta de Lagares d'el Rei
Lisboa**

Em termos de entrada podemos igualmente estabelecer uma diferenciação entre o "nosso" exemplo e a Casa de Vila Fria, de dimensões muito mais contidas, e principalmente, com um acesso exterior directo ao primeiro piso, o que denuncia um rés-do-chão utilitário, facto que não se verifica na Quita do Pego. Deste modo, a semelhança tipológica resume-se á limitação construtiva das coberturas, que não logram cobrir todo o corpo construído, tendo por isso de se dividir em duas partes distintas.

Quinta do Pego, axonometria

Apesar do aspecto mais simples de Vila Fria (Lagares havia sido remodelada já no séc. XX), a influência erudita também não é particularmente óbvia no Pego, cuja opulência se deve mais às suas dimensões do que ao formato da casa, rectangular, pontuada por uma sequência de janelas simples, em que apenas a porta de entrada, não axial, apresenta um desenho mais procurado. No entanto, à data a que supostamente se reporta esta casa, o facto de possuir as aberturas de guilhotina guarnecidas com padieiras e ombreiras de pedra (calcária, conforme a disponibilidade na região) revela, senão conhecimento, pelo menos uma qualidade construtiva desconhecida nas construções rurais levantadas na "Arquitectura Popular em Portugal".

3.3.2 Quinta Nova

Quinta Nova
Pego
Implantação, fotografias do pátio
e interior (sem escala)

De dimensões mais comedidas que o exemplo anterior, a Quinta Nova tem um desenvolvimento longitudinal ao longo da estrada, no que se aparenta ao Tipo 5 descrito por Vieira Caldas. Contudo, e ao contrário deste último, não apresenta mais do que que piso, sendo o sótão, amplo, de acesso interior. O pequeno átrio em que esta se encontra possui contudo uma porta directa para o exterior no topo da construção.

O acesso ao conjunto edificado faz-se por intermédio dum portão ornamentado situado num entroncamento entre a estrada principal e um caminho, e liga com um pátio encerrado pela construção principal (e habitável) à direita, um lagar em frente, e outra construção arruinada do lado esquerdo, que deve ter tido uma qualquer função utilitária.

O bloco original é reconhecível pelo maior rigor na construção, que de resto ditou a sua sobrevivência, face a outros anexos em que a ausência de ombreiras em pedra, e os lintéis de madeira revelam soluções mais pobres e menos duráveis. De resto, na sequência do corpo principal ao comprido terá existido outro corpo, ampliando o primeiro, mas agora desaparecido em que os vestígios se resumem às aberturas para a estrada naquilo que de início aparenta ser simplesmente um muro, e assim se revela ter sido uma parede de uma construção.

Face aos modelos apresentados por Vieira Caldas, as dimensões revelam as diferenças fundamentais face à Quinta Nova, em que o esquema distributivo interno recorre a soluções diversas. Assim sendo a Quinta de S. Sebastião faz uso de salas comunicantes, enquanto que neste exemplo existe um corredor junto da fachada interior que vai servindo as divisões viradas para a estrada, e as que se encontram no topo do mesmo. Pode-se assimilar esta à Quinta do Bom Nome, ainda que com dois pisos e um corpo quadrangular no extremo do longitudinal, mas que apresenta igualmente o dito corredor acompanhando a fachada.

**Quinta de S. Sebastião
Lisboa**

in "A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII", 1999, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto
ISBN 972-9483-31-0

As semelhanças tipológicas resumem-se portanto à disposição da casa face à estrada, mas se tivermos em conta o módulo inicial da estrutura e ao tipo de distribuição espacial, as diferenças impõem-se.

3.3.3 Quinta da Granja

**Quinta da Granja
Turquel
Implantação (sem escala),
fotografias**

A sequência de apresentação dos modelos não é inocente, pois obedece, regra geral, ao exemplo precedente. No caso da Quinta da Granja, esta obedece aos requisitos formais que definem o já referido Tipo 5, à excepção da disposição da construção longitudinalmente face à estrada. Aparentemente, não existe vestígio de um caminho que se tenha estendido ao longo da casa, mas é sabido que os acessos nem sempre constituem referências estáveis por se alterarem ao longo do tempo, à medida que a importância dos lugares a aceder se vai alterando. Como por exemplo o abandono do cultivo dos campos, que torna inútil o seu acesso, ou a criação de caminhos municipais que substituem os rurais.

A casa desta quinta apresenta-se deste modo como um corpo ao comprido, com dois pisos, e com escadas exteriores de acesso ao superior, o que revela o carácter utilitário do inferior. Apesar das transformações exercidas, é possível discernir que o acesso situado no topo da construção liga ao corredor interno junto da fachada, ao longo do qual se vão dispendo as divisões, à excepção da cozinha, no extremo oposto do corredor, e de onde sai a outra escada exterior, desta vez lateral. Mais do que no exemplo precedente, esta distribuição remete para a Quita do Bom Nome, por ter igualmente dois pisos, à excepção é claro, do referido corpo quadrangular.

Lateralmente á casa vão-se dispondo os sucessivos anexos construídos, datados ou não da época da casa: o lagar deverá ser contemporâneo, por assegurar a subsistência da casa, mas não liga directamente à casa, deixando um espaço aberto que pode ser um indício de que outro caminho teria existido e influenciado a disposição da casa. Contudo, no topo do lagar, são visíveis ainda os restos de uma capela que terá desaparecido, estando neste momento reduzida ao mero delinear das suas paredes.

3.3.4 Quinta de Valventos

De entre os exemplos recolhidos, este será sem dúvida um dos que apresenta maior imponência, não só pela casa em si, mas também pelo número e qualidade das construções agregadas. O volume habitável consiste num bloco bastante extenso, que se apresenta na sua maior face á entrada do conjunto, com uma entrada central sobrelevada. Apesar disso, aparenta ser constituída por um único piso, pois não existem aberturas na parte inferior, mas contornando a casa encontram-se portas que acedem à cave, tanto da casa como das construções anexas posteriores, que constituem um conjunto irregular, conformando dois pátios, no que contrasta com a linearidade do alçado da frente. É neste aspecto que se identifica o Tipo 6 de Vieira Caldas, paralelamente ao grande recinto que antecede a casa. No entanto, contrariamente a este, a Quinta de Valventos encerra o recinto por intermédio de outros anexos, bastante extensos, enquanto que nos exemplos de Vieira Caldas, o tal recinto se encontra “limpo” de construções adicionais.

Quinta de Valventos
Implantação, fotografias a partir do
interior do pátio fronteiro. E
distribuição interna

Um aspecto que em muito contribui para a imponência de Valventos é a capela de grandes dimensões que se situa à direita da casa principal, encostada a esta, o que lhe faculta um acesso pelo interior. Mantendo a simplicidade linguística da casa, apresenta um pé-direito mais elevado, reforçando a sua presença no conjunto, pontuado por uma alusão a um frontão clássico com uma abertura circular, em que os cantos em pedra aparente parecem simular pilares (embora de secção quadrangular).

A distribuição interna é decorrente da forma exterior, muito alongada, mas igualmente com uma largura suficiente para permitir um corredor central e divisões orientadas tanto para a frente como para trás da casa. Sendo a entrada central, esta acede para um “hall” que antecede o corredor, mas que permite o acesso lateral às divisões contíguas, que por sua acedem igualmente ao corredor.

Consegue-se deste modo um espaço bastante versátil, por permitir a certos espaços acesso independente do corredor, garantindo privacidade a quem neste circula. Dada a sua hibridez, será talvez abusivo classificar esta solução como de salas comunicantes, uma vez que abrange apenas parte do total, e o corredor prevalece em todo o esquema, desembocando no seu extremo esquerdo na cozinha, e no direito numa casa de banho de grandes dimensões, talvez uma adaptação de uma divisão preexistente. Lateralmente a esta, dispõe-se o quarto pelo qual se acede à capela, infelizmente encerrada.

Vistas da passagem e do pátio posterior, e do portão de entrada na quinta

3.3.5 Quinta do Pinheiro

A Quinta do pinheiro constitui um dos exemplos habitados do conjunto visitado, e por isso o acesso à mesma foi bastante limitado, apenas se podendo antever o conjunto edificado na sua generalidade. Ainda tal, tal apenas foi possível porque a construção se insinua fortemente na paisagem, ao situar-se num plano elevado, ao qual se acede por um caminho que desemboca num pátio encerrado à direita pela construção nobre, em frente por anexos utilitários e à esquerda pela arborização, tanto quanto foi possível antever.

O facto de se situar num plano inclinado facultava-lhe a possibilidade apresentar apenas um piso no pátio, ainda que ligeiramente sobrelevado, e dois para a traseira, precisamente a face que se observa da paisagem. Construções adicionais ocupam planos inferiores do espaço, em torno da casa, tanto quanto foi possível observar.

O interior da casa encontrava-se obviamente vedado, pelo que tudo o que se puder referir acerca da sua distribuição interna, é mera suposição. Tal como no exemplo precedente, a entrada faz-se na face mais comprida da casa (precisamente a que se encontra voltada para o pátio), muito embora se encontre descentrada. A largura do volume sugere que talvez se faça uso do corredor central, com divisões laterais abertas para ambos os lados da casa, algo que é impossível de confirmar.

Sendo manifestamente pouco o que se sabe sobre esta casa, vale contudo mencioná-la.

3.3.6 Quinta de Vale Formoso

Diferente em todos os aspectos dos modelos precedentes, Vale Formoso adiciona ao seu aspecto imponente a equivalência interior dos seus espaços habitáveis. Apresenta a originalidade de fazer o acesso pelo topo do volume, através de uma escadaria que se pode qualificar como monumental, pelas dimensões e pelo desenvolvimento: dois lances laterais, que após um primeiro patamar confluem na porta central. A casa joga com a topografia do terreno para criar uma ilusão similar à do exemplo precedente, pois parece ter apenas um piso (sobreelevado), quando na verdade tem uma cave com um lagar ao qual se acedia pelo lado esquerdo e pela traseira da casa, num plano mais baixo do que as restantes fachadas.

Axonometria do conjunto e fotografias da casa principal. A primeira foto corresponde ao plano posterior, onde é possível ver a porta onde desemboca o corredor descentrado

Do lado direito da casa encontra-se o pátio, encerrado por um portão e por construções adicionais (que vão até às traseiras da casa), a partir do qual se pode igualmente aceder ao interior da casa principal por intermédio de uma porta situada no extremo da fachada do lado direito. Assim sendo, uma das grandes originalidades desta casa consiste no facto de possuir duas entradas, a mais nobre fazendo-se directamente da rua, o que permite que o pátio seja utilizado exclusivamente para funções de trabalho, sem que esta interfiram no processo de recepção de convidados. Este será o aspecto em que se adivinham as raízes mais nobres da construção, a influência sofrida por alguns modelos eruditos de casas de quinta.

A distribuição interna é igualmente curiosa, por conjugar de forma evidente o esquema de quartos comunicantes com um corredor que percorre toda a casa em profundidade. Um “*hall*”, situado imediatamente a seguir à entrada, acede às divisões

Vista do lagar, no piso inferior, e de uma data inscrita na escada do acesso principal, indicando uma provável data de construção. Na Quinta Nova é possível observar três datas distintas (dos séc. XVIII e XIX), correspondendo talvez a diferentes períodos de construção

O interior desta casa também é passível de ser interpretado, à semelhança do que havia sido feito com a entrada directa e do pátio, pois o esquema distributivo parece sugerir uma separação funcional, sendo o lado esquerdo comum (possui a cozinha), e o lado direito privado. A assimetria do espaço contribui para esta noção, tal como o contacto com as construções recentes em que essa separação se produz, muito embora se admita que a sua origem possa ser meramente construtiva.

3.3.7 Quinta de Casével

Outro exemplo curioso constitui a Quinta de Casével, o que talvez nem seja assim tão invulgar, até porque praticamente todos os modelos aqui reunidos se assumem como únicos. A casa principal encontra-se quase completamente envolvida por anexos vários, conformando um pátio comprido, sem um portão a delimitá-lo: os seus limites são as construções utilitárias. O volume principal possui umas proporções invulgares, tanto quanto foi possível discernir, uma vez que o acesso se encontrava vedado. A forma da planta é a de um rectângulo, relativamente curto no seu comprimento, sendo a entrada efectuada na sua face mais estreita, lateralmente, abrindo-se a porta para um pequeno “*hall*”, que comunica para a divisão ao lado que abre para a fachada frontal, e

para outra divisão interior, sendo o que se passa posteriormente uma incógnita.

Algumas vistas do interior do pátio, cuja organização consistia em várias construções (muitas habitações) que se reuniam em torno do corpo principal

O acesso limitado tornou difícil conhecer o interior da casa, tanto mais que as construções adjacentes não permitem sequer antever o número de pisos da casa: a única janela do piso superior virada para o pátio tanto pode indicar um piso completo, como uma janela de sótão. Contudo, com base em descrições é possível concluir que existe um piso superior, sob uma cobertura de quatro águas (que deste modo não se vê do pátio). Segundo as mesmas, o esquema distributivo que rege a organização interna da casa suporta-se num corredor longitudinal ao longo da face esquerda do volume, que acede à sala de jantar (com duas janelas para o pátio), seguida da cozinha e uma dispensa de grandes dimensões, até desembocar na parte posterior da casa: o corredor percorre a casa de uma fachada à outra, apenas interrompido por uma porta imediatamente a seguir à entrada, que cria a ilusão de se tratar apenas de um “hall” de entrada. O piso superior tem a servi-lo uma escada interior, que desemboca em novo corredor ao longo do qual se distribuem as divisões superiores.

Tal como em exemplo precedentes, as cotas preexistentes do terreno eram de grande importância na definição das construções, nomeadamente o seu número de pisos, dado que os edifícios que envolvem o pátio e formam um “U”, apresentam um piso para este, e dois para foram, pois o pátio encontra-se numa cota mais elevada.

Uma axonometria representando o conjunto, e alguns pormenores da construção, que revelam uma opção estilística original: a porta de entrada, com um postigo, o “hall” e uma abertura numa construção secundária.

***licenciamentos
em alcobaça
em 1961***

A data de 1961 reveste-se de especial importância para o estudo em questão. Primeiro porque consiste no primeiro registo que existe de licenciamento de obras particulares no concelho de Alcobaça, em que se tinha de proceder à entrega dos desenhos e dos dados pessoais dos proprietários das habitações que se pretendiam construir. Segundo, porque corresponde ao início dos trabalhos de investigação e recollecção de modelos para a execução da obra “*Arquitectura Popular em Portugal*”.

Nesta, como já foi abordado, a procura debruçava-se sobre aqueles modelos, portadores do Tipo, que demarcavam a paisagem através da sua existência factual, ou seja, que não se resumia ainda a uma intenção ou idealização. Como tal, a distância temporal era um factor a ter em conta, pois o que se pretendia demonstrar era precisamente a existência de uma arquitectura, particular e não generalizada, que definia o local ou a região da sua implantação, antes dos movimentos recentes deturpadores dessa mesma imagem, mais especificamente, por intermédio da criação de uma imagem alternativa. Embora neste caso legítima, a questão da distância temporal cria a ilusão de que o tempo constitui um factor fundamental na definição de Vernacular e Popular (definições que, conforme já foi abordado, não são alvo de distinção), quando a produção corrente, quando não inserida de forma inequívoca no Erudito, terá de ser obrigatoriamente pertença do Popular ou Vernacular. Na actualidade, pela presença de inúmeros canais de informação que promovem a circulação da imagem, o Vernacular encontra-se reduzido a uma expressão mínima, dado que a produção rural, por exemplo, já não é imune a influências externas.

Selo de cinco escudos que acompanhava os desenhos anexos ao pedido de Licenciamento

Outro factor ilusório criado consiste no facto da História precisar de tempo para se definir como tal, na medida em que apenas após determinado intervalo espacial se pode avaliar convenientemente o real peso de determinado movimento político, social ou especificamente artístico. Existe de facto uma distância entre aquilo que se assume à partida como marcante de um determinado período, e aquilo que posteriormente se vem a confirmar: grandes esperanças são depositadas em determinadas expressões ou mesmo entidades, que se verificam não vir a ter o peso social imaginado, vindo-se a revelar voláteis e pouco marcantes. Pelo contrário, situações há que, sendo placidamente ignoradas no momento do seu aparecimento, se vêm a marcar como fundamentais e presentes no futuro. A alteração do peso histórico relatado nestas duas situações tem contudo um factor comum que é o das considerações acerca da sua importância se basearem em

suposições e não factos, na medida em que o impacto de determinada imagem ou teoria num momento específico é tomado pela continuidade temporal.

Deste modo, ao debruçarmo-nos sobre os licenciamentos estamos precisamente a abordar Factos e não suposições, no sentido em que a existência de determinados modelos arquitectónicos (e conseqüente Tipo) se encontrar provada, dado que a intenção expressa de construir a casa se encontra registada. Existe é claro a possibilidade de alguns desses licenciamentos não haverem encontrado continuação, não tendo sido construídos, mas estes deverão ser casos mínimos e com pouca expressão. O Tipo subjacente a estes permanece ainda assim na memória e na intenção dos seus promotores, pelo que a sua existência intelectual permanece.

O Licenciamento apresenta-se ainda como uma alternativa bastante viável em relação ao levantamento “*in loco*”, onde se procederia à recollecção de medidas e de um hipotético registo fotográfico dos modelos. Por um lado existe sempre a impossibilidade de aceder ao interior de construções existentes dado a questão da propriedade privada, ainda que a casa se encontre desabitada. Por outro lado, assinala-se o próprio desaparecimento dos modelos, através da sua substituição por construções mais recentes, reduzindo mais ainda o número de modelos contactáveis. Pode-se argumentar que, assim sendo, o dito Tipo já não faz parte da nossa paisagem, por se resumir a uns quantos exemplares, mas recorro que o espaço temporal a que me pretendo reportar não é a actualidade, mas sim a época em que foi realizada a obra “*Arquitectura Popular em Portugal*”. Este último facto limita igualmente as possibilidades de um registo fotográfico dos modelos licenciados em 1961, mas este já havia sido comprometido pela insuficiência da informação acerca da localização dos modelos, que se resume à freguesia da implantação da nova construção, e ao “*lugar*” onde o proprietário habitava.

Formulário a preencher na apresentação do Projecto de Licenciamento

1 Parâmetros de recolha de modelos

Desenho da tipologia pretendida, a nível de aspecto exterior

Justificada a opção pelo Licenciamento como fonte, importa agora explicitar os parâmetros através dos quais se seleccionou determinado modelo em detrimento de outro, uma vez que se procedeu à aplicação de critério na sua escolha.

Este critério possui uma quota parte de empírico, uma vez que nasce da observação, forçosamente, da realidade actual, complementada com estudos precedentes realizados sobre a matéria. Começando por este último ponto, importa esclarecer que na Prova Final de Conclusão de Licenciatura do Curso de Arquitectura da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, se havia já procedido a um levantamento fotográfico de diversos modelos arquitectónicos rurais característicos da envolvente de Alcobça. De entre estes, houve a possibilidade de aceder ao interior de alguns, mais representativos, e levantar a sua distribuição interna, procurando abarcar-se um espectro temporal alargado. Contudo, houve igualmente a tendência para ignorar os modelos actuais, mais uma vez, por se entender que as “modas” arquitectónicas populares recentes seriam deturpadoras de uma imagem construída local.

De entre a recolha efectuada, houve uma tipologia que se demarcou pela quantidade de modelos encontrados, e que se caracterizava pelo aspecto vagamente erudito da sua forma exterior, rectangular com a face maior orientada para o acesso, com uma entrada axial ladeada por duas janelas, decoradas em alguns exemplos, e uma cobertura de duas águas disposta ao comprido, muito embora as dimensões fossem extremamente contidas.

Dos levantamentos que se pode efectuar do interior, pode-se aferir uma certa variedade de esquemas de distribuição interna, ainda que partilhando o aspecto formal exterior. É claro que, acerca dos modelos dos quais apenas existia fotografia do exterior, nada se poderia avançar acerca da prevalência de uma ou de outra distribuição, mas de acordo com os levantamentos, notou-se que a regra e a ordem apenas se remetiam para o alçado em alguns exemplos, enquanto que outros fariam continuar a sua pretensa erudição no interior, organizado segundo esquemas simétricos e de dimensões equivalentes entre as diferentes divisões.

Antes de recorrer aos Licenciamentos, apenas se podia supor uma data para os modelos encontrados “no local”, e aqui entra a dose de empirismo referida acima: recorrendo à “*Arquitectura Popular em Portugal*”, é possível discernir que semelhante Tipo se encontra ausente (de cariz mais irregular e fragmentado), pelo que é correcto admitir que este é contemporâneo ou posterior ao estudo em causa. Por outro lado, face a outros modelos (e Tipos) que se oferecem à vista na paisagem em maior quantidade, é de assumir que o aspecto mais recente e o tipo de referências estilísticas empregues os qualificam como posteriores ao Tipo (chamemo-lhe) simétrico “encontrado”.

O recurso aos arquivos da Câmara de Alcobça parece confirmar este último facto: face à quantidade total de projectos consultados, o “*Tipo simétrico*” consiste me metade dos exemplos,

Alguns modelos recolhidos que correspondem à imagem pretendida

sendo os restantes relativos a outra solução formal, com uma janela avançada sobre a porta e restantes aberturas e águas da cobertura orientadas para o lado da casa (sinal de que a forma rectangular se passou a dispor em profundidade). Como saber qual dos dois Tipos é mais antigo? Mais uma vez, trata-se de uma conclusão intuitiva: à parte as considerações estilísticas, este segundo Tipo actualmente é mais comum, o que parece indicar que em 1961 se encontrava em processo de substituição do precedente. Curiosamente, e independentemente da solução formal, os Tipos rurais ou de casa isolada eram os únicos presentes, sendo que propostas urbanas para a cidade de Alcobaça eram inexistentes.

Assim sendo, a recolha dos modelos, nos Licenciamentos, pautou-se pelo seguinte: a escolha seria orientada pela busca do tal Tipo “*simétrico*”, de forma rectangular, entrada axial e janelas laterais, e águas de cobertura orientadas para a frente e traseiras da casa, sem que contudo se procurasse fazer qualquer selecção a nível de desenvolvimento interno. Já se sabe que o Tipo é aquilo que se pretender definir de acordo com os objectivos do estudo efectuado, e a organização do fogo é uma das pedras de toque da arquitectura. Mas o facto é que estipular uma preferência a este nível implicava já haver uma Tipo predeterminado de forma muito específica, mais específica do que seria possível observar do exterior dos modelos construídos. Optou-se por isso por contemplar o aspecto exterior como denominador comum entre os modelos recolhidos, de raiz provavelmente mais erudita do que os exemplos patentes na “*Arquitectura Popular em Portugal*”, mas cuja influência se poderia ter estendido (ou não) ao seu interior.

1.1 Parâmetros de análise dos modelos

A recolha revelou-se deste modo relativamente simples (mas trabalhosa), pois uma observação que se pode considerar quase superficial seria suficiente para separar o trigo do joio. O verdadeiro esforço devia portanto ser empregue no estudo dos elementos recolhidos, e numa correcta separação de acordo com as suas características de organização interna, facto que apenas a disponibilização das plantas através dos licenciamentos tornaria possível. Muitos outros factores poderiam ser empregues a nível de análise, formalmente, por exemplo, pois é possível discernir que muitas influências existem quando se trata de ornamentar o exterior da habitação. A referência a este aspecto será feita, até porque algumas excepções foram admitidas a nível de configuração do exterior (tipo de cobertura, adições de corpos suplementares), quando outros aspectos do fogo revelavam ter importância ou peso na generalidade do estudo. Há que fazer contudo a distinção entre aquilo que é puramente ornamental, e o que investe de forma mais evidente na configuração da casa.

De modo a sistematizar a informação recolhida, houve necessidade de redesenhar os modelos, para uma maior facilidade no seu manuseio, e de acordo com as possibilidades oferecidas a nível comparativo. Também o estado de conservação dos originais, devido à sua idade e tipo de acomodação, revelava deficiências que dificultavam a leitura dos desenhos, pelo que a “limpeza” dos mesmos se revelou necessária. A referida “uniformização” relegou-se contudo ao redesenho dos modelos, já que se optou por respeitar ao máximo o tipo de linguagem empregue nos diferentes desenhos. Esta permite discernir à primeira vista, a autoria dos desenhos (não dos modelos, e muito menos do Tipo...), se fruto de curiosos na matéria ou de gente com mais instrução (não necessariamente arquitectos: estes seriam cerca de 500 em todo o país em 1973, a maior parte em Lisboa e no Porto), facto que se encontra igualmente patente no tipo de decoração e soluções formais e distributivas empregues (similares, é certo, mas com pequenas variantes que revelam conhecimento e experimentação)

O respeito pelos originais levou a que permanecessem as incongruências patentes nos licenciamentos, que obviamente teriam de ser resolvidas em obra, mas que não se sabe como. Falo de divisões sem portas de acesso, ou cuja entrada se faz através da casa de banho (nem sempre presente), alçados que não “batem” com as plantas, chaminés desenhadas no lado errado da casa. Sem que se tenha conseguido obter informação acerca dos autores destes projectos, que nem são mencionados, muito menos o tipo de formação (?) que necessitariam ter (provavelmente, bastaria “jeito” para o desenho), é fácil concluir que o domínio em que estes autores se movimentam corresponde ao do popular, para quem o licenciamento de uma obra corresponderia mais a uma formalidade do que a uma efectiva responsabilização do proprietário e do autor da construção. As informações sumárias que acompanham os projectos são disso prova: como já foi dito, o autor encontra-se ausente, os desenhos limitam-se à planta e alçados (sem implantação) e a localização é vagamente apontada.

Procedida a “*limpeza*” da informação, foi exercido um esforço no sentido de a organizar de acordo com as suas características mais evidentes, não só no que diz respeito aos princípios de organização do espaço interno, mas também a nível de representação e opção estética da casa, pois ambos remetem para escolhas e partidos possíveis, dentro das possibilidades a que se tem acesso. Mais importante, o discernimento das múltiplas influências permite igualmente discorrer acerca do distanciamento temporal com que se produzem, ou seja, a partir do momento em que se consegue estabelecer uma semelhança entre uma solução popular e outra erudita, estando na posse das datas de construção (como é o caso dos licenciamentos, a nível do popular, e dos movimentos estilísticos e intelectuais, a nível do erudito), está-se na posse de informação que permite concluir a nível do período de tempo em que determinado estilo exerce influência a nível do vernacular e popular, mesmo após ter sido considerado obsoleto no domínio do erudito, por exemplo.

A nível de análise, denuncia-se a ausência de possibilidade de estudo da habitação a nível da implantação no solo, ou seja, tipo de orientação escolhida, relação com as vias de comunicação e espaço privado, precisamente porque relativamente a esse aspecto não se faz menção nos projectos de licenciamento. É de facto um dos aspectos negativos da escolha do modelo desenhado, face ao modelo construído e acerca do qual se conseguiria este tipo de informação. O modelo construído priva-nos de outro tipo de elementos, como já foi esclarecido, pelo que a escolha continua a revelar-se pertinente.

Admitem-se, tal como já foi dito, algumas discrepâncias entre o que se apresenta como intenção de construir, e aquilo que efectivamente se constrói no terreno, mas pensa-se que, apesar de tudo, a informação recolhida consegue ser uma amostragem bastante fiel das “*tendências*” estilísticas e espaciais da época, no domínio da arquitectura popular.

2 Quanto à organização interna

Observando os modelos recolhidos, podemos discernir características fundamentais que permitem agrupá-los, de acordo com estas, em famílias. Estas famílias não são mais do que “Tipos”, definidos pelo conjunto de semelhanças englobadas dentro de parâmetros predefinidos. Como se sabe, estes parâmetros variam de acordo com o estudo pretendido, daí que modelos que se englobem em determinado Tipo, podem não o fazer se os objectivos do estudo forem diversos. Ou seja, neste caso específico, já se havia procedido a uma recolha tipológica, com base na aparência exterior dos modelos, havendo preferência pelo esquema rectangular simétrico da porta central, janelas laterais e cobertura paralela à fachada. Definir estes parâmetros é definir um Tipo. O que torna legítimo que se proceda a nova divisão Tipológica é precisamente a alteração dos parâmetros de estudo, que agora deixam de versar sobre o aspecto exterior, para se debruçarem sobre a organização interna do fogo.

Assim sendo, de entre o conjunto recolhido, foi possível definir três Tipos diferentes, sendo que alguns destes admitem variantes, por respeitarem os parâmetros através dos quais se define o Tipo em que se inserem, mas aos quais adicionam características suplementares de alguma importância.

2.1 Tipo 1

A ordem adoptada para a apresentação destes dos Tipos não é completamente arbitrária, sendo antes aquilo que se pode definir como empírica. Podia ter-se adoptado o esquema do número de exemplares que correspondem a cada Tipo, começando pelo mais representativo em percentagem, e terminando no mais raro.

Face às diferentes soluções apresentadas, optou-se por apresentá-las segundo um crescendo de complexidade espacial, em que os espaços internos se vão refinando, o que pode ter algo que ver com a antiguidade dos Tipos em si: o mais simples seria o mais afastado no tempo, e um maior rigor na distribuição espacial dos mesmos encontrar-se-ia ligado a uma maior proximidade.

Assim sendo, o Tipo 1 reúne as características mais singelas, correspondendo a 5 exemplares do total recolhido, muito embora se limitem a 3 modelos. Ou seja, fazendo uso de uma prática que é relativamente comum, os licenciamentos os mesmos modelos (cópias exactas), o que faz com que o Processo 1211 seja idêntico ao 1164, e o Processo 448 seja similar ao 1163.

Este tipo define-se, tal como os restantes, pela sua forma rectangular (muito embora se aproxime bastante do quadrado), entrada axial e janelas dispostas lateralmente à porta. Interiormente, apresentam quatro divisões, de dimensões equivalentes duas a duas, as maiores correspondendo a uma janela e à porta de entrada, as menores correspondendo apenas a uma janela. Assim sendo, a divisão do espaço interior consegue-se através de apenas duas paredes que se cruzam, a longitudinal a eixo do rectângulo, a transversal lateralmente à porta de entrada.

Apenas o processo 355 apresenta legenda, mas não é difícil assumir a finalidade das divisões, em que a o acesso do exterior se faz directamente à sala, que por sua vez acede ao quarto frontal e à cozinha, virada para as traseiras. O segundo quarto tem o seu acesso pela cozinha.

A simplicidade do esquema paga-se a nível de uso do espaço, em que se tem de fazer cedências a nível da privacidade. A sala de entrada, denominada na gíria "*de fora*", é por excelência um espaço de recepção, pelo que é lógico que o contacto com a rua seja directo. De seguida, encontra-se a cozinha, verdadeiro espaço de reunião da família e do pessoal mais íntimo da casa. A ausência de um verdadeiro espaço de distribuição conduz deste modo a que se tenha de passar pela cozinha para aceder ao segundo quarto.

Esta solução, à luz dos habitats modernos, possui assim carências óbvias em termos de vivência, mas deve também ser considerada por intermédio de um estilo de vida que não é o actual. Aquilo que foi definido como a zona nobre da casa resumiu-se à sala de fora, mas é igualmente legítimo considerar que o quarto da frente possa ter exercido uma função semelhante, por se encontrar destinado aos donos da casa. Deste modo, toda a zona fronteira da casa se encontraria reservada como um local de maior importância, face às divisões posteriores, de carácter mais utilitário, como a cozinha, mas também o segundo quarto, destinado aos filhos, mas igualmente a actividades suplementares de costura, por exemplo.

Processo **355**

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Benedita

Requerente Manuel Maria Domingos

Morada Candeeiros, Benedita

Data 27 de Abril de 1961

Notas

Processo **448**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Alfeizerão

Requerente José Carvalho de Almeida

Morada Alfeizerão

Data 12 de Maio de 1961

Notas Idêntico ao Processo 1163

Processo **1163**

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Pataias

Requerente Joaquim Francisco Moita Sobrinho

Morada Moita

Data 25 de Agosto de 1961

Notas Idêntico ao Processo 448

2.1.1 Variante

Esta variante não se assume de forma evidente, pois o facto é que não se distingue formalmente do Tipo 1 original. Na verdade, corresponde unicamente à alteração de uso de duas divisões, patentes nos Processos 1211 e 1164 (iguais): a cozinha passa para a divisão menor anteriormente ocupada pelo quarto posterior, e este passa a anteceder-la, servindo portando de acesso à cozinha.

Assim sendo, considera-se que a solução espacial se empobrece, pois um dos espaços de maior intimidade passa simultaneamente a servir se circulação, sendo devassado pela obrigatoriedade de passagem por quem queira aceder à sala ou ao quarto da frente.

Do número reduzido de exemplares recolhidos (5 no total, dois pertencendo á variante), somos levados a considerar que este seria um Tipo com poucos adeptos ou em vias de substituição, provavelmente pelas insuficiências demonstradas, quando novas necessidades de privacidade e uso do espaço se começavam a demonstrar.

Processo **1164**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Pataias

Requerente Ernesto Rodrigues Rita

Morada Moita

Data 25 de Agosto de 1961

Notas Idêntico ao Processo 1211

Processo **1211**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Alfeizerão

Requerente Joaquim Francisco Moita Sobrinho

Morada Sapeiros, Alfeizerão

Data 1 de Setembro de 1961

Notas Idêntico ao Processo 1164

2.2 Tipo 2

O segundo Tipo distingue-se do precedente por ter as divisões interiores, em igual número e com semelhante finalidade, mas dispostas de modo diferente. Anteriormente, as divisões de dimensões equivalente encontravam-se juntas, nos lados da casa. Agora, estão desfasadas, estando a cozinha colada à fachada lateral oposta à da sala. A proporção das salas é ditada pelo esquema de aberturas adoptado, em que a porta central condiciona o tamanho da sala de entrada e do quarto da frente, pois a parede divisória tem de se encontrar desviada do eixo de entrada, ao lado da porta. Com a cozinha e o segundo quarto, o esquema inverte-se, encontrando-se a parede divisória alinhada com o lado oposta da porta, o que leva a que o alçado posterior recorra a um esquema semelhante do anterior, ou seja, com a porta colocada ao centro, havendo sempre lugar para soluções diversas.

A vantagem deste tipo de organização das divisões, face ao Tipo 1, consiste precisamente privacidade que se obtém de todos os espaços, pois a sala de fora tem a possibilidade de se transfigurar em espaço de circulação. Sendo um espaço pouco utilizado, reservado a actividades de representação praticamente ausentes numa casa rural, e cuja vida em comum se exerce quase por inteiro na cozinha, pode suportar a duplicação de funções, especialmente quando é raro o seu uso como zona de permanência.

Ora esta possibilidade só é conseguida porque as divisões se encontram desfasadas, oferecendo a cozinha uma “frente” suplementar onde se pode abrir uma porta para a sala. Deste modo é legítimo considerar este facto como um avanço face ao Tipo precedente, por garantir um suplemento de versatilidade no uso das divisões internas, mesmo que os pressupostos de uso adiantados no Tipo A (de nobreza dos espaços fronteiros e utilidade nos posteriores) se mantenham.

Como Tipo, não foram considerados anexos exteriores, que embora fazendo parte daquilo que se pode considerar como o módulo-base, não alteram o tipo de distribuição interna, como é o caso do Processo 1172, cujo lado direito da construção é constituído por uma arrecadação, conforme consta da legenda.

Modelo recolhido no decorrer da Prova Final, que remete para o presente Tipo, apesar da presença da escada à esquerda

Processo **1059**

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Maiorga

Requerente José Romão

Morada Boavista, Maiorga

Data 11 de Agosto de 1961

Notas

Processo **1081**

Câmara Municipal de Alcobaca

Freguesia Bário

Requerente José António Ruivo Agostinho

Morada Pinhal Fanheiro, Bário

Data 11 de Agosto de 1961

Notas

Processo **1170**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Turquel

Requerente José Rebêlo Pêdro

Morada Barroqueira

Data 25 de Agosto de 1961

Notas

Processo **1172**

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Cela

Requerente Fernando Pereira dos Santos

Morada Rebêlos

Data 25 de Agosto de 1961

Notas

2.2.1 Variante A

Estando assinalada a vantagem trazida pelo desfasamento das paredes divisórias, é curioso verificar que nem todos os modelos fazem uso dessa facilidade, mantendo o tipo de relações entre as salas patente no Tipo 1. Ou seja, o acesso ao quarto posterior permanece pela cozinha, com todo o tipo de desvantagens que já foram assinaladas anteriormente.

A aplicação de semelhante solução, sem recurso aos seus benefícios, é de questionar, podendo basear-se na observação do Tipo 2, e da tentativa da sua aplicação, mas mantendo-se uma tradição demasiado enraizada de uso e costume do espaço. Mas é claro que semelhante afirmação apenas tem o valor de uma suposição, pois não existem meios para a sua confirmação.

Tal como no Tipo precedente, também aqui se verifica a cópia de projectos entre processos, o que obviamente remete para autores comuns. Neste caso, os processos 1159 e 1487, que além do mais, tinham o alçado posterior espelhado face às aberturas dispostas em planta, o que revela alguma inépcia por parte do seu autor.

Processo 47

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Cós

Requerente Joaquim de Sousa Patrício

Morada Castanheira

Data 23 de Janeiro de 1961

Notas

Processo **325**

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Benedita

Requerente Francisco dos Santos

Morada Candeeiros, Benedita

Data 20 de Abril de 1961

Notas

Processo **1159**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Alpedriz

Requerente Acácio Pereira de Sousa

Morada Alpedriz

Data 25 de Agosto de 1961

Notas Idêntico ao Processo 1487

No desenho original, o alçado posterior encontra-se espelhado

Processo **1487**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Alfeizerão

Requerente Ramiro de Oliveira Apolinário

Morada Cadarreira, Alfeizerão

Data 6 de Outubro de 1961

Notas Idêntico ao Processo 1159

No desenho original, o alçado posterior encontra-se espelhado

2.2.2 Variante B

Tendo sido adoptado no Tipo 1 como uma variante, também no Tipo 2 se procedeu do mesmo modo, muito embora esta variante se resuma a um exemplar. Tal como anteriormente, o factor diferenciador consiste na localização da cozinha na divisão posterior menor, o que leva a que o seu acesso se faça por intermédio do segundo quarto, pelo que se pode justamente argumentar que esta seria uma variante da variante A...

A identificação da cozinha, na ausência de legendas, procede-se por intermédio de dois factores. O primeiro consiste no rectângulo que ilustra a planta e que pretende simbolizar a lareira, com uma grande chaminé, que era comum nas cozinhas das casas rurais. Por outro lado, esta é a divisão que possui uma porta para as traseiras da casa, ao invés do quarto lateral que se limita a uma janela. Semelhante solução seria adoptada nos restantes modelos, pelo que as conclusões se podem generalizar.

Processo **1737**

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Benedita

Requerente Luiz Castelhana Fialho

Morada Venda da Rega, Benedita

Data 14 de Dezembro de 1961

Notas

2.2.3 Variante C

Mais uma vez, um único exemplo serve para ilustrar uma terceira variante. Neste caso concreto, o Processo 1166, as divisões internas permanecem desfasadas, mas desta vez, na secção posterior da casa, a parede divisória é central, o que faz com que a porta da cozinha seja lateral. Assim sendo, não espaço suficiente para que se abra uma porta do segundo quarto para a sala, o que, se considerarmos que podia não ser uma opção, permite uma distribuição do espaço entre divisões mais adaptada ao uso pretendido, em vez de decorrente da contingência das aberturas.

Mas o facto mais curioso deste modelo consiste na dinâmica de aberturas gerada, pois não só existe um acesso ao segundo quarto pela cozinha, como outro pelo quarto principal, ou frontal, o que leva a que se possa, literalmente, circular em torno do eixo da casa.

Processo **1166**

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Bário

Requerente Manuel Rodrigues Tapada

Morada Casal do Silva

Data 25 de Agosto de 1961

Notas

2.3 Tipo 3

Estes são os casos em que se assiste a uma maior diferenciação face aos Tipos precedentes, muito embora a configuração da casa permaneça na generalidade, muito embora o rectângulo, praticamente quadrado, se assuma nalguns casos como mais alongado, talvez como consequência do principal factor diferenciador: o corredor.

Este consiste numa grande novidade face aos Tipos distributivos anteriores, pois o que permite é garantir a privacidade da totalidade dos espaços internos da casa, ao mesmo tempo que cria um filtro separador da rua para dentro. O primeiro impulso é assimilar esta inovação às experiências Pombalinas, em que a “entfilade” de espaços é substituída pelo corredor, dado que não é de todo impossível que as inovações formais e espaciais do erudito naveguem para a base da escala social: semelhante processo foi inclusivamente defendido.

As restantes divisões permanecem nos “seus” locais, muito embora a introdução do corredor não se resuma à adição de uma parede suplementar ao lado da porta de entrada: todos os espaços vêm as suas medidas relativas repensadas, passando a ser na maior parte dos casos de dimensões equivalentes, excepção feita a modelos irregulares (como o Processo 375), ou àqueles em que possuem uma pequena divisão alargada no topo do corredor (como é o caso do Processo 1060, ou do 351, influyendo aqui igualmente a nível do corredor).

Este é outro elemento que marca pela primeira vez a sua presença na casa rural licenciada em 61. À excepção de um único modelo (o Processo 1094), todos os outros possuem esta pequena divisão suplementar no topo do corredor que ora abre para este, ora para a cozinha, disposta lateralmente, e em grande parte dos casos vem legendada ou com elementos desenhados que a permitem definir como uma casa de banho. No domínio do espaço, mas também da técnica, esta teria sido uma grande conquista, pois o modo como as peças sanitárias são desenhadas (à mão, facto impossível de passar para o desenho) revela a inexistência de ferramentas de desenho apropriadas, o que revela que não eram uma opção muito corrente: neste caso, são 9 os exemplares que as têm.

Com este tipo de “novidades” obtém-se uma planta que é perfeitamente simétrica segundo o eixo da porta de entrada, excepção feita ao alçado posterior (sempre com uma porta na cozinha) e à entrada da casa de banho, quando é feita pela cozinha. Este aspecto é reforçado pelo facto das quatro portas da sala de fora, dos quartos e da cozinha se encontrarem alinhadas, ou de frente, o que revela algum esforço no desenho, confirmado no tipo de linguagem utilizada na representação. A única excepção desta regra consiste no Processo 196, em que a porta de uma divisão fronteira se encontra mais próxima da porta, mas não altera a organização do interior da casa. A porta desfasada pode significar algo, como a entrada para a sala de fora, embora a legenda se encontra ausente, e todos os espaços sejam de dimensões semelhantes, não havendo diferenciação a esse nível.

Processo **351**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Vimeiro

Requerente Armando Miguel Maia

Morada Gaio, Vimeiro

Data 27 de Abril de 1961

Notas

Processo **374**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Pataias

Requerente Álvaro Clemente Gomes

Morada Moita, Pataias

Data 28 de Abril de 1961

Notas Idêntico ao Processo 1406

Processo **375**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Pataias

Requerente Dâmaso Miguel Ferreira

Morada Burinhosa, Pataias

Data 28 de Abril de 1961

Notas Não existe acesso à sala anterior do lado direito

Processo **1060**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Bárrio

Requerente José Álvaro Soares

Morada Bárrio

Data 11 de Agosto de 1961

Notas

Processo **1094**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Vestiaria

Requerente Francisco da Silva Valério

Morada Encosta do Cidral, Vestiaria

Data 16 de Agosto de 1961

Notas

Processo **1168**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Pataias

Requerente Eleutério Vicente Ribeiro

Morada Martingança

Data 25 de Agosto de 1961

Notas

Processo **1196**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Alfeizerão

Requerente Abílio Miguel

Morada Casal do Amaro, Alfeizerão

Data 25 de Agosto de 1961

Notas

Processo **1406**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Pataias

Requerente Artur Ferreira Filipe

Morada Pataias

Data 22 de Setembro de 1961

Notas Idêntico ao Processo 374

Processo **1421**

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Pataias

Requerente Joaquim Inácio Ferreira

Morada Pataias

Data 28 de Setembro de 1961

Notas

2.3.1 Variante A

As facilidades oferecidas pela introdução do corredor já foram descritas. Modelos houve que não souberam fazer uso destas, aparentemente devido à inépcia ou inexperiência dos seus autores. A prova-lo está o número reduzido de exemplares nesta situação, e que na verdade correspondem a dois modelos repetidos: o Processo 336 é imitado pelo 1162, e o 1064 copia o Processo 447.

Nestes últimos presume-se a novidade em que consistia tanto o corredor como a casa de banho, munida de peças sanitárias desproporcionadas, saídas da imaginação do seu autor e talvez não de um conhecimento efectivo. Esta desproporção culmina nas próprias dimensões da divisão, pois a casa de banho é maior do que nos exemplos precedentes, fruto de uma delimitação que é ocasionada pela parede longitudinal que separa quartos, sala e cozinha. No Tipo 3, a parede que contém a porta da casa de banho no corredor é recuada de modo a facultar espaço para as portas do segundo quarto e da cozinha, e, como tal não sucede aqui, o acesso a estas divisões tem de se fazer pelas precedentes, ou seja, pela sala de fora e pelo quarto frontal.

Nos Processos 336 e 1162, o caso é mais gritante, pois a casa de banho parece consistir numa adição feita já no papel, sem que se perceba o seu papel exacto no espaço. Tal como no exemplo precedente, a casa de banho avança até ao meio da casa, e como tal, o acesso à cozinha e ao segundo quarto faz-se... pela casa de banho. Como é óbvio, esta solução não deve ter sido mantida em obra, sendo que se deve ter recorrido a algo similar aos modelos precedentes, ou até recuando a entrada da casa de banho.

O elemento "*perturbador*" nestes modelos consiste na casa de banho, que parece ter sido adicionada a uma base conhecida, mas que não teve em conta os ajustamentos necessários para o fazer.

Processo **336**

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Pataias

Requerente Artur Manuel Costa

Morada Pataias

Data 21 de Abril de 1961

Notas Idêntico ao Processo 1162

Processo **447**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Pataias

Requerente Joaquim Duarte

Morada Burinhosa, Pataias

Data 12 de Maio de 1961

Notas Idêntico ao Processo 1064

Processo **1064**

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Turquel

Requerente Manuel Costa Tereso

Morada Redondas, Turquel

Data 11 de Agosto de 1961

Notas Idêntico ao Processo 447

Processo **1162**

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Pataias

Requerente António Rodrigues Artilheiro

Morada Martingança

Data 25 de Agosto de 1961

Notas Idêntico ao Processo 336

2.3.2 Variante B

Se em termos de apresentação de Tipologias se pretendeu estabelecer uma espécie de continuidade temporal, através da sucessão de Tipos do mais simples para o mais complexo. Dentro do Tipo previamente definido, foram utilizados outros parâmetros, que se encontram ligados ao número de modelos encontrados de cada um dos Tipos e das respectivas variantes. Ainda que muitas vezes por uma margem escassa, o maior número de exemplos parece indicar qual seria na verdade o Tipo pretendido, mesmo que para o obter se cometam alguns desvios que se assumem como as suas variantes. Assim sendo, no Tipo 2, tanto o original como a Variante A possuíam o mesmo número de exemplos, mas o no primeiro caso parecia estar-se na presença da solução interna mais conseguida, e pretendida pela opção das divisões desfasadas.

Na Variante B do Tipo 3 foi empregue este tipo de raciocínio, pois embora seja apresentada como tal, as suas características podem indicar tratar-se de uma solução que antecede o modelo em que constam o corredor e a casa de banho. Nesta variante, o único destes elementos que aparece é precisamente o corredor, desembaraçado do elemento de remate que constitui a casa de banho. Por isso mesmo, o corredor atravessa toda a construção, culminando numa saída suplementar para a rua (paralelamente à da cozinha) em dois dos exemplos, enquanto que no terceiro se limita a acabar numa parede.

A necessidade de privacidade parece ter ditado a introdução do corredor (por que é de uma adição a Tipos anteriores que se trata, que culmina na criação de um Tipo independente), mas talvez este também seja consequente da necessidade de se ter uma casa de banho, em que aqui, por não se querer ou não se poder, se cria uma solução alternativa ao Tipo 3, e por isso mesmo, uma variante.

O Processo 1094, já referido no Tipo 3, poderia arrumar-se nesta categoria, pois não apresenta casa de banho, ao contrário dos restantes modelos. Mas nesta solução, que parece proveniente de uma mente mais instruída ou pelo menos mais habituada ao desenho, também pela qualidade dos desenhos, faz-se uso das potencialidades do corredor, sem que se produza a dualidade de saídas posteriores verificada na Variante B do Tipo 3: a cozinha assume a forma de um “L” e recupera na traseira o alçado anterior. Identifica-se assim uma “*intenção*” e não uma “*consequência*”.

Processo **672**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Maiorga

Requerente António da Conceição Pedro

Morada Maiorga

Data 29 de Junho de 1961

Notas

Processo **1062**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Alfeizerão

Requerente Maria de Jesus Feijão

Morada Macalhona, Alfeizerão

Data 11 de Agosto de 1961

Notas

0 1 2 3 4 5

Processo **1766**

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Alfeizerão

Requerente António Pereira

Morada Mosqueiros

Data 29 de Dezembro de 1961

Notas Conversão de uma arrecadação em casa de habitação

2.3.3 Variante C

Um singelo exemplo engloba esta categoria, o que poderia conduzir à sua classificação mais como excepção do que propriamente Variante. Mais do que isso, pode conduzir ao conclusão de que a casa rural licenciada do princípio da década de 60 era feita através de Tipo preestabelecidos, a partir dos quais eram introduzidas alterações, talvez suscitadas pelo próprio cliente.

Neste Processo 352, as hipóteses de análise são várias: a presença de um corredor, ainda que servindo três portas (a do segundo quarto encontra-se na cozinha) garante a sua inclusão neste Tipo. Contudo, se atentarmos, podemos atribuir esta solução a um modelo do Tipo 1 ao qual foi adicionada uma segunda parede à porta de entrada criando o corredor. À luz da actualidade, parece ser uma solução simplista, mas atentando à qualidade do desenho (rigor nas medidas e no traço, a representação da portas e da cozinha, o pormenor das aberturas exteriores) pode-se estar na presença de um projecto de alguém mais instruído que se revela mais inventivo que a esmagadora maioria dos autores.

Processo **352**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia S. Vicente de Aljubarrota

Requerente José Lourenço da Horta Moura

Morada Casais de St. Teresa, S. Vicente de Aljubarrota

Data 27 de Abril de 1961

Notas

2.4 Modelos que não se incluem em nenhuma das categorias precedentes

Excepções poderão ser consideradas as Variantes identificadas para cada um dos Tipos. No entanto, como já foi explicitado, existe sempre algo que garante a sua filiação destes últimos. Não é o caso dos modelos que se irão analisar, propostas distintas cujas diferentes soluções internas acarretam diferenças mais amplas. Consequentemente, tais diferenças condicionam a sua categorização e definem verdadeira excepções, e não variantes.

2.4.1 Excepção A

Este é um caso que deve ser consequente de uma topografia adversa ou a uma configuração de lote ingrata, condição que nos é impossível verificar porque esses são elementos ausentes dos Processos de Licenciamento. O Processo 1165, face aos precedentes possui uma forma mais alongada que é consequência de uma largura diminuta. Como tal, apresenta apenas uma água na cobertura, orientada para trás, o que resulta num alçado anterior bastante elevado.

Interiormente, sente-se a diminuição da largura, pois o fogo apenas alberga uma divisão em profundidade. Entra-se por aquilo que se presume ser a sala, dispondo à esquerda de um quarto e à direita uma cozinha, sem acesso adicional ao exterior

Na “*Arquitectura Popular*” há registo de uma casa disposta ao comprido, que se organiza de forma similar, muito embora existam diferenças a registar: no exemplo de Alcobaça, a forma é precisamente simétrica, situação que não se identifica nos modelos apresentados na obra citada, sempre relativamente irregular a nível de espaços e de alçado (as aberturas não se encontram a eixo ou simétricas). Paralelamente, continuam a haver aberturas no alçado posterior, enquanto que aqui a casa é cenada nos restantes alçados. O método construtivo também se altera, pois aqui todas as paredes possuem a mesma espessura (interiores e exteriores) o que indica o adobe ou taipa, enquanto que o Processo 1165 tem paredes interiores mínimas, relegando para as exteriores a função de suporte (talvez realizadas em pedra miúda, contrafortadas nos cantos, e assentes com uma argamassa pobre). E finalmente, a cobertura, de duas águas no livro, e aqui de apenas uma.

Poderá dar-se o caso de situações particulares criarem verdadeiras excepções, de características únicas, não assimiláveis ao Tipo. Mas este nasce precisamente de um conjunto de condições que se repetem, e que asseguram a sua continuidade, Será assim de concluir que a ausência de condições similares conduza a soluções diversas.

Processo **1165**

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Cós

Requerente Maria José

Morada Póvoa

Data 25 de Agosto de 1961

Notas No desenho original, em alçado, a chaminé encontra-se no lado contrário ao da planta

2.4.2 Exceção B

Neste exemplo, a diferença, a nível de forma, reside num comprimento que é maior do que a regra que tem vindo a ser observada nos Tipos identificados. Esta solução parece conduzir a uma solução original a nível de distribuição espacial, muito embora esta seja, mais uma vez, uma condição impossível de identificar: talvez o desejo de uma organização interna diferente tenha levado à alteração dos padrões dos modelos mais comuns.

Assim sendo, o interior revela uma sala central muito comprida, que abrange tanto o alçado anterior como o posterior (que aliás se repete). Lateralmente a cozinha, de proporções similares (mas sem porta para o exterior, em virtude do alçado ser igual ao da frente), e do outro lado da sala, dois quartos, orientados para lados opostos da casa (e ligados por uma porta), o que é uma situação permitida pela largura da casa, coisa que não acontecia na Exceção anterior.

Há um certo cuidado a nível de representação que parece indicar uma autoria acima do comum “*curioso*” da matéria, pelo menos face a alguns dos processos consultados, dado que se procuram representar pavimentos, e mobiliário, que escusam a legenda, de resto ausente. Paralelamente, o exterior pormenoriza certos detalhes, que se podem considerar originais, como a faixa em pedra abaixo das janelas, quando o comum era ser apenas pintada.

Processo **1160**

Câmara Municipal de Alcobça

Freguesia Pataias

Requerente António da Costa Marques

Morada Cheira, Pataias

Data 25 de Agosto de 1961

Notas Os alçados não corresponde á planta, a nível de medidas

0 1 2 3 4 5

2.4.3 Excepção C

O comprimento é também aqui diferente do normal, o que lhe permite o nível de inventividade patente no interior. A legenda prima pela ausência, a representação do mobiliário também, o que dificulta a leitura da função dos espaços, apesar das semelhanças com modelos anteriores.

Também aqui a entrada se produz através de uma sala central, praticamente quadrada e com apenas uma frente. À esquerda e à direita encontram-se dois quartos, acessíveis pela sala de fora. Saindo desta, encontramos um pequeno espaço de circulação, mas que se dispõe longitudinalmente, em vez de tentar unir a frente e a traseira da casa. Em frente da porta da sala uma pequena divisão (casa de banho?), do lado direito outro quarto, e à esquerda a cozinha (possui uma lareira), com uma saída para o exterior.

Este será talvez o modelo que mais se aproxima dos recolhidos na Prova Final de conclusão de licenciatura, em que também existia uma sala central, ou, pelo menos, uma divisão que possuía uma largura similar aos quartos laterais. A grande diferença reside contudo no facto da sala corresponde ao corredor, alargado, do Tipo 3, uma vez que fornecia acesso às restantes divisões da casa, ao invés de oferecer um corredor disposto ao comprimento no centro da casa, como no Processo 1450.

Modelos recolhidos no decorrer da Prova Final que mais se aproximam desta excepção

Fica contudo uma dúvida, pois de facto não se pode assinalar a existência de modelos de corredor central alargado, criando uma sala, no conjunto de Processo Licenciados em 1961. Podem adiantar-se duas explicações para o facto: a primeira diz respeito ao facto de na Prova Final só ter havido acesso a um número muito reduzido de modelos, o que implica que não se possa verdadeiramente constituir uma regra, ou Tipo. Pode-se perfeitamente ter apenas contactado com excepções, dado que os elementos eram escassos para produzir comparações. Por outro lado, o Tipo de sala central pode ter verdadeiramente existido, não em 1961, mas numa data posterior, o que justifica a sua ausência nestes Licenciamentos, e uma derivação do Tipo 3.

Processo **1450**

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Alfeizerão

Requerente Maria do Rosário da Silva

Morada Vale de Maceira, Alfeizerão

Data 28 de Setembro de 1961

Notas

0 1 2 3 4 5

2.4.4 Excepção D

Este é um modelo a todos os níveis excepcional, não só a nível de interior, como de solução decorativa, alvo de análise posterior. A casa em si excede as dimensões mais comuns dos exemplos precedentes, resultante de uma organização interna diversa. De facto, o único aspecto em que podemos associar o Processo 42 aos outros modelos em análise é na configuração da casa, onde se recorre mais uma vez ao esquema simétrico de porta central ladeada de duas janelas, uma em cada lado. Mais uma vez, não foi considerado o anexo, neste caso uma cozinha suplementar antecedida por um alpendre, o que indica, talvez, a actividade profissional do proprietário.

A solução estética anuncia a diversidade interior. Tal como no exemplo precedente, a entrada faz-se pela sala, conforme indica a legenda, e desta acede-se a um corredor longitudinal, onde se produz a diferença fundamental face ao Processo 1450: é deste que se acede às restantes divisões, a sala apenas distribui para a zona de circulação. A profusão de portas no corredor leva a que a configuração das divisões se altere da tradicional forma rectangular, e adoptem formas específicas, refinamento apenas ao alcance de alguém mais sabido na matéria, o que parece ser o caso, a julgar pelo tipo de expressão e opções estéticas.

Processo 42

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Pataias

Requerente Belchior Cardoso Guedes

Morada Pataias-Gare, Pataias

Data 20 de Janeiro de 1961

Notas Quarto possivelmente adaptado a casa de banho
(os sanitários estão desenhados à mão)

2.4.5 Outros modelos

A razão pela qual não se define este ponto como uma exceção adicional, é o facto de corresponder a um modelo que também se encontrava generalizado nos Licenciamentos de 1961, embora não coubesse na categoria predefinida pelos parâmetros de análise. Importa contudo fazer-lhe referência, sem que para tal se pretenda fazer uso deste modelo como exemplo indelével de um Tipo, uma vez que os restantes não foram analisados.

Como já foi explicado, o empirismo tem também lugar neste estudo, e de facto o motivo que nos leva a considerar o Processo 1767 é a análise dos modelos construídos, cuja configuração se assemelha (muito embora por dentro as soluções possam divergir, como é o caso dos diferentes Tipos que partilham a porta central).

Neste modelo assinalam-se as dimensões mais vantajadas, o que corresponde sem dúvida à solução interior, mas também a um maior desafogo financeiro, mas a nível de medida, a diferença fundamental estabelece-se na sua orientação, uma vez que em profundidade se passa a estabelecer o comprimento, correspondendo a largura à medida da frente. O corredor central, não sendo novidade, acede a todas as divisões interiores, que passam a incluir uma intermédia, entre os quartos que se encontram orientados para a frente e para trás (aqui definido como local de costura). Pode-se argumentar que o aumento de divisões internas é uma consequência da necessidade e da possibilidade financeira, mas corresponde, pela sua localização, a um facto inaudito, que é a abertura de janelas no alçado lateral da casa, de que a sala também resumiam-se a portas e nunca janelas, por um motivo prático: no caso de se proceder a construções anexas aos alçados laterais da casa, a anteriormente porta exterior passaria a ser uma porta interior, enquanto que uma janela ficaria sem sentido. Assim sendo, e tendo em conta de que a adição de construções era muito comum, este é o momento em que estas se passaram a fazer de forma alternativa à precedente. Para tal terá contribuído o aumento dos lotes para construção da habitação, mas também a alteração do tipo de subsistência das famílias que deixa de se encontrar dependente da exploração dos terrenos envolventes das casas.

Outro tipo de estudo, englobado noutra disciplina, versando as condições socio-económicas das populações rurais, permitiria confirmar ou refutar esta realidade, mas de facto não é essa a finalidade do presente estudo. Fica contudo assinalado o carácter diverso desta solução, e os motivos porque assim é considerada.

Processo **1767**

Câmara Municipal de Alcobaça

Freguesia Évora

Requerente José Pires

Morada Casal das Fragasas

Data 29 de Dezembro de 1961

Notas

3 Gráfico de Tipos – quanto à organização interna

Planta	Tipo	Número de exemplares	Descrição
	Tipo 1	3	Forma rectangular , mas aproximada ao quadrado. Divisórias internas em cruz, a partir do ponto médio da largura, e lateral mente à porta de entrada axial. Entrada pela sala, acede ao quarto frontal e à cozinha, que por sua vez dá acesso ao quarto posterior.
	Tipo 1 Variante	2	Semelhante ao precedente, mas a cozinha a troca de posição com o quarto posterior, passando a ser acedida por intermédio deste.
	Tipo 2	4	Forma rectangular, mais alongada nalguns modelos. As divisórias interiores transversais deixam de ser alinhadas, criando um desfasamento entre as divisões interiores. Quarto anterior, quarto posterior e cozinha passam a beneficiar de um acesso directo da sala, que continua a fazer a entrada da casa.
	Tipo 2 Variante A	4	Face ao Tipo 2, distingue-se por fazer a entrada do quarto posterior pela cozinha, não beneficiando da facilidade oferecida pela sala como espaço exclusivo de distribuição. A entrada permanece pela sala de fora.

Tipo 2 1
Variante B

A cozinha passa a ocupar a divisão posterior menor, sendo que se tem de passar pelo quarto traseiro para aceder a esta, à semelhança da Variante no Tipo 1. A sala de fora permanece como espaço de entrada e distribui unicamente pela cozinha e quarto frontal

Tipo 2 1
Variante C

As divisões posteriores estão divididas equitativamente, pelo que não sobra espaço na parede divisória longitudinal para aceder ao quarto posterior. Existência de uma porta suplementar entre os dois quartos, o que permite o percurso circular da casa. A entrada permanece directa pela sala de fora.

Tipo 3 9

Presença de um corredor de distribuição que se inicia na porta de entrada, o acesso deixa de se fazer pela sala de fora. Casa de banho no topo do corredor, com abertura para este, ou para a cozinha. As divisórias interiores encontram-se alinhadas, o que conduz a divisões de área equivalente, excepto quando é necessário mais desafogo para a casa de banho.

Tipo 3 4
Variante A

Possui um corredor ligado à entrada da casa, mas a dimensão da casa de banho impede um acesso directo deste às divisões posteriores, que têm de se aceder pelas anteriores: quarto frontal e sala de forma servem de circulação adicional. Provável falta de experiência dos desenhadores ao implantar a casa de banho, uma função até aí ausente na casa.

Tipo 3 3
Variante B

O corredor continua a marcar presença, mas a casa de banho encontra-se ausente, o que possibilita o acesso directo da entrada ao pátio posterior, fazendo com que o corredor secciona a casa pelo eixo da porta.

	<p>Tipo 3 1 Variante C</p>	<p>Existência do corredor, mas que apenas divide a sala de fora do espaço de entrada: o segundo quarto, virado para trás, acede-se pela cozinha, onde desemboca o corredor. Semelhante ao Tipo 1, ao qual se adiciona uma parede na entrada.</p>
	<p>Exceção A 1</p>	<p>Estreiteza da forma, alongada e de pequenas dimensões. Apenas três divisões interiores, às quais se acede pela sala de fora. As restantes são laterais a esta. Cobertura de uma água, alçado elevado.</p>
	<p>Exceção B 1</p>	<p>Largura semelhante aos Tipos precedentes, mas mais alongada. Sala central que contacta com os dois alçados, cozinha à direita (igualmente com duas frentes), e quartos à esquerda, com acesso pela sala, mas também uma porta entre os dois.</p>
	<p>Exceção C 1</p>	<p>Sala central com acesso às divisões laterais, as posteriores acedem-se por intermédio de um corredor longitudinal após a sala de fora. Casa de banho permanece a meio do alçado traseiro, ladeada por duas divisões, uma das quais é a cozinha.</p>
	<p>Exceção D 1</p>	<p>Sala de fora produz o acesso, mas acede a grande corredor longitudinal que serve as restantes divisões, de formas mais conturbadas do que nos exemplos precedentes, pois há necessidade de espaço para a implantação da sua porta de entrada.</p>
	<p>Outros modelos</p>	<p>Forma rectangular, mas disposta em profundidade, de maiores dimensões do que nos Tipos precedentes. Aberturas nos alçados laterais, para além da porta da cozinha, o que permite que o corredor central, iniciado na porta de entrada, sirva divisões intermédias às que se situam nos extremos da casa</p>

4 Quanto à solução estética

O Tipo inicial, antes de se proceder a considerações a nível do espaço interno, consistia numa forma e numa imagem exteriores uniforme, através da qual se podiam aparentar os diversos modelos. No entanto, múltiplos recursos são utilizados com o intuito de ornamentar esse mesmo Tipo, que se assume quase como um suporte de diversos elementos decorativos que têm múltiplas origens. Essas origens denunciam a presença de movimentos estilísticos arquitectónicos que, embora não tenham logrado impor-se no domínio do Vernacular enquanto uma tendência que abarque mais do que a imagem, criaram uma Arquitectura Popular nascida da justaposição de elementos ornamentais sobre uma base formal única.

4.1 O módulo inicial

Processo 375

Processo 1059

Processo 1081

Processo 1170

Como módulo que se encontra na base da pesquisa formal, iremos considerar precisamente o Tipo definido de modo a proceder à selecção de modelos. Mais uma vez, a forma rectangular, quase quadrada, de dimensões praticamente constantes, acesso axial, ladeado de uma janela de ambos os lados, cobertura de duas águas com a pendente orientada para a frente e a traseira da casa. Limpo de todos os elementos decorativos, é isto que obtemos, e que serve de suporte a adições posteriores de ornamentos, qual árvore de Natal. Nesta categoria não se incluem elementos construtivos que embora tenham uma assumida plasticidade, justificam a sua presença pela necessidade bem real de suportarem a construção.

A dotação das aberturas exteriores de soleiras, padieiras e ombreiras em pedra são disso exemplo, pois o uso de pedra miúda implicava não só a constituição de cunhais das paredes em pedras grandes aparelhadas (ocultas sobre o reboco, mas recentemente alvo de “redescoberta” como motivo decorativo) mas também de estruturas de suporte que envolvessem as aberturas, verticais porque limitadas ao vão que a pedra podia oferecer. As ditas soleiras, ombreiras e padieiras (em pedra calcária) constituíam esse requisito, e por serem um elemento oneroso e trabalhável, eram muitas vezes alvo de decorações esculpidas. Nos presentes desenhos, é impossível de discernir semelhante pormenor, mas a presença do seu suporte encontra-se deste modo justificada.

Com uma função prática, mas igualmente decorativa, a base das construções consistia num acabamento diverso, geralmente colorido de azul ou ocre (que a população denominava “oca”), pelo que não se põe em causa a sua presença, muito embora em numerosos modelos se possa falar de ausência, pois a sua função não era fundamental. A derivação posterior desta faixa, em numerosos materiais e acabamentos seria contudo outro ponto onde se podia apreciar a influência estilística de outros quadrantes.

Igual sorte sofreria a chaminé, obviamente presente, mas alvo de debate estilístico que a tornou veículo de outros adornos.

Resta-nos assim uma forma praticamente pura na sua simplicidade geométrica, em que um único volume resolve a casa com todas as suas funções.

4.2 A influência da Casa Portuguesa

Processo 336 (idêntico ao 1162)

Processo 352

Processo 448 (idêntico ao 1163)

Processo 1166

Como já vimos, os modelos idealizados por Raul Lino possuíam mais características burguesas do que a pretensa adaptação às necessidades de um povo de posses contidas. Assim sendo, a dinâmica espacial da “sua” casa permaneceria o apanágio de classes mais elevadas, com o dinheiro e o estilo de vida que convinham aos seus projectos.

De qualquer modo o Raul Lino que transpiraria para a generalidade da arquitectura portuguesa não seria este, até por que as suas considerações espaciais não seriam o aspecto mais óbvio da sua arquitectura. A imagem por esta transmitida correspondia a esse parâmetros, o da visibilidade, e seria por aí que Lino se daria a conhecer. Quem o conheceu não conseguiu contudo ser fiel ao que via, talvez por ausência de compreensão do modelo original: a “*casinha portuguesa*” não era uma, mas sim várias, de acordo com diversas regiões (nos seus livros denominava as casas pelo local da sua suposta implantação: casa alentejana, em Coimbra, etc.). Assim sendo, o carácter de “português” foi generalizado, homogeneizado em determinadas formas codificadas cuja adição garantiria a pertença da casa à nação.

É precisamente por intermédio destes elementos que se consegue discernir o portuguesismo idealizado, dado que a forma não surge alterada. Um dos elementos mais visíveis é a portada exterior nas janelas, o que consiste numa tradição ausente, senão em Portugal, pelo menos na região de Alcobaça, onde o mais comum era colocar uma portada opaca no interior da janela, facilmente acessível mesmo em condições atmosféricas adversas. Este era um recurso de que Raul Lino também fazia uso, nomeadamente na sua “*casa na serra*” ou na “*casa alentejana*”, onde a barra com cor, já referida, também marcava presença. Sendo um elemento comum, começa a destacar-se por recorrer a pedra, em vez de pigmento, na sua caracterização, de uma forma não aparelhada, a supor rusticidade. O desenho patente nos licenciamentos procura imitar esta realidade, mas é facilmente observável nos próprios modelos construídos pela região.

A cobertura também marca as influências sentidas a este nível, pois evolui de uma forma geométrica pura para um volume ornado, com beirados trabalhados onde a telha assenta horizontalmente, e que rodeiam todo telhado (lados incluídos) como se duma franja rendada se tratasse. Sobre estas pontuam chaminés relativamente trabalhadas, pelo menos comparando com os modelos mais singelos e menos decorados.

A expressão do Portuguesismo limita-se a estes aspectos, a princípio secundários, mas que se enraizariam na mentalidade popular como dotados de um passado. Não se nega o seu peso histórico, e consequentemente o seu papel na História da Arquitectura, mas o facto é que a “*Casa Portuguesa*” corresponde a um momento, e não a um período extenso, daí refutar-se o seu “*passado*”. Divulgado como imagem, sobreviveu como tal e criou a ilusão de que a arquitectura se faz de pormenores apensos ao modelo predefinido, já que a casa popular propriamente dita nunca se vergou à profusão de volumes e telhados dos projectos de Raul

Processo 1450

Processo 1164 (idêntico ao 1211)

Lino. Este, muito embora recorresse a uma simetria de pendor clássico, não hesitava em avançar e individualizar entradas, corpos e coberturas na procura de uma aspecto mais fragmentado do que a casa monolítica, a que os presentes Tipos da casa rural se podem assimilar.

A mesma questão se aplica a nível de exploração espacial do interior, cuja permanência do Tipo externo ocasiona a do Tipo interno: dentro dos Tipos que foram definidos, é possível encontrar variadas soluções exteriores, desde as mais simples às mais complexas, o que só vem provar que o decorativismo não se faz acompanhar de outro tipo de considerações arquitectónicas, como a organização das divisões da casa.

4.3 Um “cheiro” a moderno

Se admitirmos o ano de 1961 como inserido numa época onde a imagem da “*Casa Portuguesa*” era um recurso relativamente comum, é portanto de prever que existe um hiato temporal entre o momento em que o erudito produz os seus modelos, e o momento em que estes são usados no domínio do Popular. Tendo Raul Lino começado a propor os seus projectos desde o princípio do século XX, os seus seguidores tomariam a temática como sua posteriormente, e esta seria ainda defendida publicamente em 1939 na revista “*A Arquitectura Portuguesa e Cerâmica e Edificação/Reunidas*”¹. Vinte anos depois chegamos ao período considerado, onde era uma imagem a explorar.

Deste modo, o Moderno marca a sua presença ainda de forma tímida nos diversos Tipos da casa rural, mais uma vez através de elementos avulsos, que em nada alteram o módulo-base: a casa rectangular, de dimensões contidas, porta central ladeada pelas janelas.

Alçados anterior, lateral e posterior do processo 1060

Tal como Ropoport² definia, embora com outra designação (Vernáculo Pré-Industrial), o Popular autoriza influências externas a nível da construção, na medida em que determinadas matérias produzidas em série apresentam preços e facilidade de manobra mais favoráveis do que as matérias tradicionais. Nesse campo insere-se o tijolo vazado, hoje um expediente comum, mas na altura uma alternativa ainda dispendiosa face à pedra. Não são referidos materiais nos licenciamentos, mas é possível discernir certas soluções que apenas poderiam existir através da alteração de certas práticas construtivas. Foi referido que as soleiras, padieiras e ombreiras apenas subsistiam por que faziam parte do processo de construir, sendo um complemento necessário da pedra miúda. A partir do momento em que estas se ausentam dos modelos representados, é de assumir que se tornam obsoletas (na altura não existiria a vontade de lhe fazer uso como matéria decorativa), porque outro sistema construtivo seria utilizado, como o betão e o tijolo. Parecerá excessivo assumir tal coisa a partir de tão poucos indícios, mas é igualmente de referir que é nestas situações que as

¹ “*Façam-se casas portuguesas em Portugal*”, in *A Arquitectura Portuguesa e Cerâmica e Edificação /Reunidas*, n.º 46, Janeiro de 1939 (3ª série)

² **Ropoport, Amos** - “*Vivienda e Cultura*”, 1972, Gustavo Gili, S.A., Barcelona

janelas começam a ampliar-se em largura, libertando-se dos constrangimentos impostos pela pedra. A ausência desta não produz modelos ascéticos, pois o betão e o reboco oferecem recursos para adoptar outro Tipo de ornatos, como soleiras e padieiras mais largas do que o vão, muitas vezes duplas.

É sem dúvida pouco para afirmar a influência do Moderno, mas assinala-se a sua presença em outros aspectos, como a barra inferior das paredes, em que o reboco texturado produz imagens inéditas (ou a sua representação assim o indica), como no Processo 1060, de janelas alargadas, base estriada, e o “*frontão*” lateral da cobertura decorado com riscas. O aspecto mais marcante da suposta Modernidade consiste nas três aberturas circulares, na parede lateral, que deixa de ser uma empena, como era comum, para se assumir como fachada: a cozinha tem também aqui uma janela.

Noutros modelos, é possível observar que a pedra continua a ser um recurso para revestir a base da casa, mas ao contrário da irregularidade anteriormente citada, aqui faz-se uso de uma pedra aparelhada, perfeitamente ortogonal, ou se preferirmos, dominada, como era prática da segunda e terceira gerações de modernistas que recorriam a textura tradicionais, mas faziam por inseri-las na sua lógica de regularização.

É no entanto comum a convivência de motivos pitorescos com modernos, dado que a cobertura com a bordadura de telha horizontal é justaposta a estes modelos dotado de ornato moderno. No entanto o modelo mais exemplar deste aspecto é o processo 42, precisamente a Excepção D, em que a organização interna original recorre a uma malha desenhada no reboco onde insere as janelas, e uma porta que não se inibe de apresentar um desenho pouco convencional, mas colocada sob um “*típico*” telheiro “*português*”.

Como se sabe, este nível de análise parte sempre de especulações sobre a matéria observável, carente de confirmação, pelo que outros poderão contestar as ilações tiradas. Contudo, enquanto abordagem estilística, permanece pertinente.

Processo 42

conclusão

10

1 Sobre a existência de influências eruditas

A maior dificuldade deste parâmetro consiste em definir uma fronteira a partir da qual se pode definir a existência de algo influenciado. Por outras palavras, será precisa uma percentagem de forma ou espaço para se poder afirmar que determinado Tipo é decorrente da actuação de Tipologias exteriores ao saber em que a produção do primeiro se insere? E sendo preciso quantificar, haverá alguma maneira de o fazer?

A verdade é que muito dificilmente se poderão matematizar as relações estabelecidas a nível da arquitectura, em grande parte por esta não consistir numa ciência exacta, mas também porque as trocas sentidas entre domínios do saber, nomeadamente Vernacular e Erudito, não se fazem de modo directo nem recíproco. Aquilo que cada uma das facções assimila do seu oposto é diferente, em que as considerações espaciais alternam com a divagação estética.

Assim sendo, é difícil criar uma regra, ou uma grelha, onde se explicitem mecanismos de interacção, ou pelo menos onde estes se generalizem, sendo mais acertado optar pela particularização de cada uma das facções do estudo. Generalizar nunca foi, se qualquer modo, um pressuposto do presente estudo, que desde de início previu apenas versar sobre a possibilidade da arquitectura rural da região de Alcobaça poder ter um pendor Erudito, o que corresponde a optar pelo caminho efectuado pelo saber e pela sua imagem ao encontro do Popular. Por outras palavras, tentar saber quais os elementos considerados pelo domínio do Vernacular (que se torna Popular) a nível da Arquitectura Erudita, mediante as possibilidades de contacto entre um e outro extremo do saber.

Como método de análise, optou-se por distinguir o tema da estética e da forma do objecto, do tema da organização espacial do mesmo, embora em muitos casos um seja decorrente do outro. Este método poderá resultante dos exemplos mais recentes da arquitectura, instruídos pelo funcionalismo do Estilo Internacional, que por si só se assume como um início do estudo arquitectónico na aprendizagem da arquitectura. Apesar de nos situarmos na denominada “conclusão”, com todas as nuances que semelhante designação acarreta, a separação da forma do espaço espelha ainda uma hipótese, cujo estudo se desenrola por intermédio das minhas próprias palavras.

1.1 Quanto à forma e à imagem

Começa por se abordar a polémica da quantificação da influência, em que aquilo que se assume como um facto pode não o ser para outros. Impõe-se uma análise da forma e da imagem dos modelos patentes nos Licenciamentos de Alcobaça de 1961, mas desta vez segundo uma atitude comparativa para com Modelos e Tipos precedentes, originários de mentes mais instruídas, e acima de tudo, mais distantes no tempo.

Se anteriormente se iniciou o estudo através do espaço interno da casa, e da sua organização decorrente, inverte-se agora a ordem ao propor dois domínios da Imagem primeiro. Existem dois motivos para este facto, em que o primeiro consiste naquilo que foi considerado como o Tipo predefinido (a forma), que de facto se assumiu como o mote necessário para que se pudessem agrupar soluções tão diferenciadas a nível de solução espacial interna. A imagem exterior consiste no primeiro contacto que se exerce com um Tipo arquitectónico, e como tal, é a partir dessa que se podem estabelecer parâmetros que se encontrem na base da procura.

O segundo motivo prende-se com aquilo que de facto se pode estabelecer como forma ou imagem, dado que, em boa verdade, a análise desta última foi já efectuada, fazendo referência acerca dos movimentos arquitectónicos ou meramente estéticos que ditavam a inclusão de determinados adornos. Como adornos entendemos elementos justapostos que de não alteram aquilo que lhe está subjacente, o que justifica uma nova abordagem. Existe portanto um Tipo, baseado na forma, que ditou a escolha dos modelos e que consiste naquilo que defini anteriormente como Módulo-base ou Módulo Inicial.

Podemos por isso escusar a denominação de “Imagem”, não porque seja errada, mas simplesmente porque sugere os elementos avulsos que ornamentam o Tipo Formal. Sob ao adorno oculta-se a Forma, e é esta que interessa ser debatida.

Relembremos aquilo em que consiste a dita Forma: um corpo habitável de planta rectangular, embora aproximada ao quadrado. Entrada axial, ladeada por uma janela em ambos os lados. Cobertura de duas águas, orientadas no sentido do comprimento. É pouco para elaborar um raciocínio, mesmo vago, acerca de uma suposta influência erudita. Mas o facto é que o nível de influência deverá ser contabilizado por intermédio daquilo que é observável, e daquilo que poderá ser transponível para o domínio do Vernacular. Deste modo, é nos detalhes e nas subtilezas que se devem procura as pistas necessárias. Neste caso específico, uma característica ressalta, e que é o facto do Tipo ser perfeitamente simétrico, apesar da simplicidade demonstrada. A medida e o rigor na sua aplicação consiste na expressão mais simples do desejo de reger a construção, e por isso mesmo a sua validade pode ser contestada. Mas o facto é que os modelos precedentes ao Tipo Formal, nomeadamente os que marcam presença na “Arquitectura Popular em Portugal” (e portanto pouco distantes no tempo face ao presente caso de estudo) se caracterizavam por serem irregulares na disposição das aberturas (os elementos exteriores mais

Modelo “alongado”

In “Arquitectura Popular em Portugal”,
2004
ISBN 972-97668-7-8

Casa em Alföld, na Carpácia

In Oliver, Paul – *“Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, Volume I: Theories and Principles”*, 1997, Cambridge University Press, Cambridge ISBN 0 521 56422 0

marcantes) num corpo construído de forma mais alongada e mais atarracada, citando apenas os Tipos “*alongado*” e “*contrafortado*”, que se aparentam mais ao “*nosso*”: os restantes Tipos presentes não permitem uma relação com os dos Licenciamentos de Alcobaça em 1961.

A questão relativa ao Tipo precedente não seria tão pertinente se este não parecesse ter sobrevivido num período muito alargado de tempo, não só por ter sido recolhido em livro, mas também porque os vestígios existentes de casas rurais noutros locais indicam existir uma forma (e um espaço interno) similar. Por exemplo, Alföld, na Carpácia, nos sécs. XV e XVI, era habitada por modelos, actualmente documentados, que partilhavam algumas semelhanças, muito embora, como é óbvio em toda a Arquitectura Vernacular, o local e o social induzem à especificidade local, neste caso a nível de processo de construção. O corpo alongado, a sala acedida pela entrada (ligeiramente descentrada), e as divisões laterais desiguais mantêm-se, muito embora a presença de um forno indicie a sua pertença a um clima mais frio, onde este género de instalações se destinava a aquecer a divisão sem os incómodos do fumo (a boca do forno encontrava-se noutro espaço). Distância física e formal aparte, permanece assinalada a semelhança.

1.1.1 Registo erudito

Modelo de Palladio

In Palladio, Andrea – *“I Quattro Libri dell’Architettura”*, Classici Italiani di Scienze Tecniche e Arti, 1980, Edizioni Il Polifilo, Milano

Como meio de expressão, a simetria foi dos recursos mais utilizados, em que o expoente máximo é Palladio, que chegou a ampliar o seu significado às quatro fachadas do edifício, na sua “*Villa Rotonda*”. Relativamente á arquitectura clássica, pode considerar-se como a face primordial desta, e também o meio mais directo e mais simples de se estabelecer uma relação dentro do campo do vernacular. Para o construtor rural, a simetria, como sinónimo de ordem ou regra, é uma constatação óbvia, e não uma real ascendência, ainda que a maior parte dos modelos presentes na “*Arquitectura Popular em Portugal*” consistem em exemplos de outra estirpe. As excepções a esta regra, sob a forma de alçados centralizados, presentes nos Licenciamentos de Alcobaça em 1961, estarão relacionadas a um período em que se começaria a sentir a influência de fontes eruditas, ditada pela proximidade das edificações urbanas (melhores acessos e meios de transporte) ou

Modelo de Palladio

Palladio, Andrea – “I Quattro Libri dell’Architettura”, *Classici Italiani di Scienze Tecniche e Arti*, 1980, Edizioni Il Polifilo, Milano

mesmo construções rurais mais elaboradas (como as quintas mencionadas anteriormente). A presença do Modelo, sob a forma do objecto, induz, como é óbvio, a uma mais fácil expansão do Tipo.

Se em Palladio é difícil destrinçar ascendência no facto, outras propostas se foram marcando por uma maior aproximação ao denominado Tipo Formal. Não nos podemos referir às propostas renascentistas do habitar, pois o seu público diferia da população rural trabalhadora no campo. Tal se deve ao facto de, na altura, a casa ser uma temática relativamente recente no âmbito da Arquitectura, disciplina igualmente em formação, e cujo acesso se encontrava limitado aos possuidores de meios para custear o artista e a construção. Assim sendo, e avançando no tempo e no terreno, a França igualmente se demarcaria pelo debruçar sobre temas anexos ao presente alvo de estudo. Dentro dos que foram citados, Le Muet reflecte sobre a cidade, fazendo uso da forma que o espaço disponível (imaginado) lhe permitia: aos lotes estreitos corresponde a porta lateral, estando o desenvolvimento axial da entrada relegado para lotes de frentes mais amplas, com profusas aberturas, não só ladeando a porta, mas igualmente em altura, dado que é da cidade que nos referimos.

Modelos de Gandy, Plaw e Robinson que debatem a casa rural de custos controlados

Apenas começa a ser possível estabelecer alguma comparação quando entramos no domínio dos autores ingleses, e das suas preocupações de cariz social, que leva á criação de modelos habitacionais de menores dimensões e custos, para os mais desfavorecidos. Á imaginação do arquitecto, raramente correspondem formas singelas, que mesmo na sua simplicidade revelam ser complexas na execução (como o é o minimalismo). No entanto a dimensão reduzida do habitat conduz à aplicação de um princípio clássico (da entrada axial ladeada de janelas), em que a porta central se faz acompanhar de uma única janela de cada lado. O número de pisos habitáveis difere dos exemplos Portugueses, dado que nas experiências britânicas se rentabilizava o espaço sob a cobertura, por isso mesmo dotada de aberturas, sendo mais trabalhada e complexa do que nos modelos em estudo.

A reflexão acerca da casa do trabalhador rural viria a ser abandonada posteriormente na América do Norte, em parte porque aquilo que se identifica como uma casa rural passou a ser simplesmente algo com quatro frentes, isolado no terreno, apenas

por isso diferente da casa urbana. O custo destas edificações e o público a quem se destinam afasta-as do trabalhador, uma vez que aquele que se pode dar ao luxo de construir tem outro tipo de desafio financeiro.

A solução formal empregue nestas casas não parece ter sido aplicada pelo vernacular na definição dos seus modelos populares, uma vez que o Vitoriano se caracterizava por uma diversificação formal dificilmente aplicável em modelos diminutos. Tal não deixa de ser tentado, em cujas formas complexas é possível perceber uma axialidade residual. De qualquer modo, relativamente à experiência Inglesa e à Americana, o único denominador comum entre os modelos concebidos consiste na consciência social que impeliu à proposição de modelos de menores dimensões.

Modelos victorianos de Davies, Papworth, Downing e Sloan

Excluindo os modelos eruditos destinados ao campo e às carteiras moderadas, exemplos mais locais poderiam substituir estes na sua capacidade de afirmação, como é o caso das quintas, que foram recolhidas num número reduzido, mas exemplificativo. Para tal contribuiu grandemente o trabalho de Vieira Caldas, como fonte de informação complementar. Pela diversidade formal, manifestam origens diferentes, e são igualmente distintas do “nosso” Tipo, a não ser que assumamos não o modelo inteiro, mas parcelarmente: a Quinta de Valventos apenas poderá ser considerada uma influência se a ela truncarmos parte do seu comprimento, deixando apenas a porta e uma janela de cada um dos lados, o que poderia consistir numa adaptação do modelo preexistente às possibilidades construtivas e monetárias locais. A Quinta de Vale Formoso é a única que apresenta o dito aspecto axial, mas desenvolve-se em profundidade, o que poderia corresponder ao uso do aspecto mais visível da casa (o alçado frontal), em detrimento da sua parte mais oculta. Como é óbvio, os seus aspectos mais trabalhados, como a escadaria de entrada seriam abandonados.

Um pormenor curioso que ressaltou nos licenciamentos, e que já foi mencionado, consiste nas empenas cegas da casa, quando muitos destes modelos são isolados. Foi aventada a hipótese de se poderem adicionar corpos lateralmente, sem encerrar aberturas, o que se confirma pela presença de portas, por vezes, nos lados da casa. Mas o facto é que a explicação pode igualmente ter sido outra, uma vez que estas casas também se associariam em banda: a origem do modelo pode ser urbano, onde aos lotes apenas autorizam aberturas em dois sentidos, a rua e o pátio posterior.

1.1.2 Registo vernacular

Na “*Arquitectura Popular em Portugal*”, já se sabe, a atenção encontrava-se centrada nos modelos, por assim dizer, históricos e não nas realizações recentes. Daí a discrepância ente licenciamento e levantamento. No entanto, a nível nacional, não é de todo fácil estabelecer semelhanças entre os Tipos discriminados, o que apenas vem provar a aclamada especificidade regional, contrariamente ao desejado pelos defensores da Casa Portuguesa. No entanto, e como se disse, ser simétrico consiste num aspecto primordial da forma erudita, e no meio mais fácil de se estabelecer uma relação a esta última.

Relembro este facto, porque a nível tipológico, as semelhanças que se podem assumir têm unicamente a ver com este facto, como é o exemplo de uma casa algarvia, distribuída de modo diverso, mas que apresenta a dita face simétrica. Como as casas características da região, este Tipo constituía-se por um volume de uma água, a que posteriormente seria adicionado outro volume com o telhado orientado de forma inversa. O resultado seria uma forma semelhante “à *nossa*”, mas que na verdade era faseada, e com uma parede central de suporte, e uma divisão interna consequente. Não deixa de ser curioso que retome os temas da axialidade da porta ladeada pelas janelas, e inclusive de uma platibanda trabalhada (escondendo um pátio na cobertura) cuja origem é de óbvias influências eruditas.

Casa da Estremadura espanhola, de aspecto simétrico, mas com um sobrado, denunciado pela abertura acima da entrada

Flores López, Carlos – “*Arquitectura Popular Española*”, 1974, Aguilar S.A. de Ediciones, Madrid
ISBN 84-03-80999-9, ISBN (Tomo III) 84-03-80004-5

Mas não é só, dado que a nível do popular, outros exemplos existem da dita forma, ainda que possuidores de especificidades locais. A Estremadura espanhola, apenas para citar a região vizinha que nos é mais próxima, apresenta igualmente algo que se pode aparentar a este Tipo formal, ainda que com janelas mais desenvolvidas verticalmente. O contorno das aberturas e do soco inferior das paredes com relevo, textura ou cor reforça esta similitude, muito embora a diferença fundamental se estabeleça no espaço interno, em que um sobrado é adicionado ao térreo, com uma pequena abertura para o exterior.

Podem fazer-se ainda outras referências, como as da casa rural francesa, com dois pisos, é certo, e precisamente denominada

Casa axial francesa do séc. XVIII

Lassure, Christian, "L'Intangible Trinité : la maison « traditionnelle », la maison « de pays », la maison « paysanne »", in Tomo VIII, 1984, da revista "L'architecture vernaculaire"
http://www.pierreseche.com/intangible_trinite.htm

axial por Christian Lassure¹, que define as suas influências como provenientes dos modelos urbanos, talvez a verdadeira raiz de todos os modelos influentes.

Localmente falando, as semelhanças são as já referidas, nomeadamente a casa "contrafortada" situada a sul do Tejo, ou ainda o modelo "alongado", proveniente da região mais a norte, este irregular na distribuição das suas aberturas. Formalmente as soluções são distintas, principalmente a nível das suas proporções, mais alongadas, como se disse, mas também mais baixas, o que reforça o aspecto do comprimento: o Tipo Formal estudado apresenta uma solução com um pé-direito mais generoso, mais nobre talvez.

Tipo alongado da Estremadura portuguesa (Zona 4)

Sindicato Nacional dos Arquitectos – "Arquitectura Popular em Portugal", 2004
 ISBN 972-97668-7-8

¹ "L'Intangible Trinité : la maison « traditionnelle », la maison « de pays », la maison « paysanne »", in Tomo VIII, 1984, da revista "L'architecture vernaculaire"
http://www.pierreseche.com/intangible_trinite.htm

1.2 Quanto á organização interna

Se a imagem antecede o debate acerca do interno, tal se deve ao facto da forma se assumir como o contacto primordial com o Tipo. Do interior, vários Tipos seriam experimentados com base no esquema de aberturas proposto, que por sua vez define o alçado, e que forma mais ou menos dependentes do eixo de simetria proposto pela porta.

Quanto a ser-se simétrico, esse foi igualmente um recurso muito explorado ao longo do tempo, estreitamente ligado à própria definição do alçado. É claro que este facto tem por base modelos de dimensões vantajadas e posses consideráveis, cujo desenvolvimento interno obedece não só a possibilidades financeiras mas também a comportamentos sociais. Palladio é a referência mais óbvia, mas apenas uma delas, pois, como se disse, ser-se simétrico foi um processo natural da obra arquitectónica. Neste caso concreto, o que se assiste é ao desenvolvimento interno da casa de acordo com uma sala central de desenvolvimento considerável, espaço de representação antecedendo o domínio do privado, conforme as descrições de Alberti, por exemplo.

No entanto, esta correlação entre exterior e interior demorou a afirmar-se a nível do popular, nomeadamente nos Tipos a que nos reportamos e que foram alvo de Licenciamento em 1961. A sala central, vista uma única vez nestes últimos, mas alvo de levantamento num trabalho anterior, pode relacionar-se com este modelo clássico de sala central, pois o acesso era directo a um espaço destas características. No entanto, tal como já foi dito, a ausência deste Tipo a nível de licenciamentos e de levantamento na “*Arquitectura Popular em Portugal*” podem sugerir que tenha sido posterior ao próprio corredor central do Tipo 3, derivando do alargamento deste último. Em ambos os casos, a simetria do alçado possui uma função ordenadora no interior, o que não se passa nos Tipos anteriores, sendo que a opção entre corredor ou sala é difícil de definir, principalmente pela ausência de registos capazes.

Estas são situações que sucedem a outras soluções, dado que é possível assumir que antes da introdução do corredor, o interior da casa rural possuía quatro divisões segundo paredes interiores que se cruzavam, conforme foi descrito no Tipo 1. Independentemente da simplicidade formal na divisão do espaço, nota-se a ausência de relação com a opção estética definida para o alçado, em que a porta apenas servia para regular a implantação da parede transversal, que separava os quartos da sala de fora e da cozinha. Estas funções não seriam inéditas nos modelos rurais, já que se encontravam presentes nos Tipos definidos para a “Zona 4” da “*Arquitectura Popular*”. Logo aqui podemos antever alguma ascendência erudita, não a nível de forma, mas sim de comportamento social, em que uma sala destinada a receber visitas ou a ocasiões festivas de origem religiosa (Natal, Páscoa, em que se recebe o Padre em casa), raras em ambos os casos, se afasta da vida diária e comum de uma população rural.

No entanto, a diferença reside na disposição dessas mesmas funções, uma vez que a forma rectangular, mas quase

Planta de apartamento da Baixa Pombalina

In Barreiros, Maria Helena – “Casas em cima de casas: apontamentos sobre o espaço doméstico da baixa pombalina”, Revista Monumentos n.º 21, Setembro de 2004, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Lisboa

Exceção "B", processo de Licenciamento n.º 1160

Casa contrafortada da "Zona 4"

Casa alongada da "Zona 4"

in Sindicato Nacional dos Arquitectos –
"Arquitectura Popular em Portugal", 2004
ISBN 972-97668-7-8

Modelos de Plaw e Gandy, cuja disposição das divisões anteriores se assemelha aos Tipos 1 e 2, embora nestes casos exista mais um piso

quadrada, não autorizaria uma distribuição conforme se constata no Tipo Alongado ou Contrafortado, em que a sala central acede ao(s) quarto(s) e à cozinha, em lados opostos. Esta solução, a ser aplicada a uma forma de dimensões contidas entre 6X7 metros a 7X8 metros, resultaria no alongamento da sala e da cozinha (e do quarto, caso este não fosse subdividido em dois), o que parece ter ocorrido naquilo que foi definido como a "Exceção B". Assim sendo, a adopção de uma forma exterior parece indiciar um desenvolvimento interno diferente. Quanto a essa forma, e o porquê da sua adopção permanecem uma incógnita, embora se possa admitir que a relação entre comprimento e largura (muito aproximadas) tenha mais a ver com os diversos modelos que constam dos tratados e catálogos consultados, do que a forma alongada dos Tipos rurais. Uma certa caricatura da ideia de uma casa "nobre" ou rica pode ter sido o desígnio pretendido, em que, obviamente, as relações geométricas de proporção se encontram ausentes, em benefício de uma mais pragmática sucessão de meio em meio metro, ou de metro em metro, na diferença entre comprimento e largura.

Retomando as divisões internas, o desfasamento entre sala e quarto, ocasionado pela porta de entrada central, não é um facto inédito no domínio erudito, mas encontra-se unicamente nos modelos concebidos para albergar pessoas de rendimentos modestos. É o caso de Plaw ou Gandy, não obstante a diversidade formal (a nível de elementos apensos) e a inclusão de um piso superior habitável. Relativamente a Plaw, a parte fronteira da casa corresponde ao exemplificado, em que o acesso se fazia por uma divisão, que identifica, consoante os casos, como cozinha ou sala de estar (mas sempre com forno, pelo que se assume que a denominação seja secundária), dispendo lateralmente de um quarto ou uma sala, mais uma vez de denominação variável, até porque o piso superior fornece quartos adicionais que autorizam outro uso ao do piso térreo. Uma constante nos seus projectos consiste na parte posterior da casa, que subdivide de acordo com funções utilitárias: abrigos para madeira, arrecadações e despensas, e é claro, escadas para o piso superior.

Esta especificação de usos, e sua inclusão na forma primordial da casa, denota uma necessidade de controlo do desenho da casa (e também da existência de um piso superior que oferece área adicional), mas que a abrange enquanto volume, e não a nível de disposição das salas. Nisso, corresponde ao Tipo 1 do presente estudo. Gandy escusa-se a este tipo de complementos, sendo que as áreas oferecidas pelos seus modelos se destinam a

Modelo de Robinson, de porta axial, mas apenas uma janela, dado que possui aberturas nos alçados laterais

funções habitáveis, e não meramente práticas, pelo que a simplicidade das suas plantas também é decorrente deste facto. O seu registo manifestamente moderno e até minimalista desautoriza qualquer tipo de relação, que se estabeleça para além da mera simetria de um alçado, a que se adiciona um piso superior rebaixado. Apenas Robinson apresenta uma pequena casa de um único piso, cuja porta central acede mais uma vez a uma sala/cozinha, com um quarto lateral, resumindo-se a casa a estas duas divisões.

Ainda que vagas, estas referências espaciais não encontram paralelo a nível do Tipo 2, que permanece inédito, ainda que a presença de soluções similares não indique, de forma indesmentível, uma óbvia referência e um conhecimento da obra desenhada. Mais do que a forma, este Tipo distingue-se pelas possibilidades de circulação oferecidas, a nível de manutenção de privacidade dos diferentes espaços, em que o desfasamento das divisões autoriza o uso da sala como distribuição. A sala comunicante, enquanto processo de aceder aos diferentes espaços da casa, havia caído em desuso, não só por influência do Moderno, mas pelas propostas Pombalinas que versavam este tema², e que os autores identificam como uma das primeiras neste campo². Não se pretende, como é óbvio, estabelecer uma continuidade entre formas internas da casa urbana, nem a multiplicidade de destinos das divisões desta, e muito menos o tipo de vida estabelecido numas e noutras. Mas a identificação do privado, a definir-se na cidade, levará à sua inclusão nos planos da casa rural, o que permite sugerir que o meio urbano teria tido uma palavra a dizer a nível da conformação da casa rural. Não se excluem contudo as tentativas de incluir os mesmos princípios nas casas rurais desenhadas por arquitectos, e nomeadamente entre aqueles que debatiam as classes mais desfavorecidas, nomeadamente os teóricos ingleses. Mas será sempre a nível dos modelos de maiores dimensões que se apresentam, não corredores, mas salas que exerciam a função de distribuir para as restantes, livres da necessidade de se atravessarem para alcançar as restantes.

Modelos de Davies, Downing, Papworth e um esquiço de Downing

O Vitoriano, e por arrasto, a experiência americana a nível do rural, demarca-se pelo uso do corredor, facilmente identificável, o que se justifica pela sua proposição numa época em que a Baixa

² Roux, Simone – “La Maison dans l’Histoire”, Coleção L’Aventure Humaine, Editions Albin Michel, Paris
ISBN 2-226-00264-2

Pombalina já havia construído os seus modelos. Também o tipo de ideologia havia mudado, dado que o cliente dos catálogos americanos, não era o trabalhador rural, mas o proprietário que se refugiava no campo, e que podia oferecer a si mesmo a profusão de salas a que o corredor dava acesso. A irregularidade destes modelos, por motivos ruralizantes, não impedia que se conseguisse identificar a circulação como um eixo, ainda que as divisões que a ladeavam fossem alternando curvas e ângulos variáveis.

A existência deste eixo, o corredor, como um elemento ordenador do espaço interno de uma casa foi provando a sua existência ao longo do tempo, muito embora o espaço da casa de banho no Tipo 3 fosse substituída pela escada necessária em modelos de vários pisos. Le Muet fá-lo assim que a largura do lote por si concebido o autoriza a tal, muito embora as diferenças se marcassem a nível de dimensão (e pisos) relativamente ao “nosso” exemplo. O seu uso prendeu-se com questões pragmáticas, ao induzir o acesso separado de funções, mas era distinto ainda das soluções Pombalinas, onde a recepção se fazia por intermédio de uma sala, e não directamente no corredor. As suas capacidades distributivas seriam usadas em Inglaterra na habitação operária, mas cada sala correspondendo efectivamente a uma casa, ou seja, o volume tal como o temos vindo a identificar, era de habitação colectiva.

Modelo urbano de Pierre Le Muet

In http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/CESR_40382.asp

O seu uso a nível do popular havia já sido observado em França, onde a casa axial partilha da mesma solução, sempre com a escada a rematar o acesso, e sempre com o piso superior. Apesar da sua clara influência urbana e erudita, este Tipo permaneceria classificado como Popular, pois o tipo de promotor não era o nobre ou burguês, nem o seu autor uma personalidade conhecida. Ilustra contudo a possibilidade dos modelos viajarem no espaço, e no tempo, dada a sua permanência em tempos mais próximos.

A planta da casa, tal como aparece no Tipo 3, não logrou ser “descoberta”, mas tal não indica a ausência de paternidade. Esta simplesmente não se demonstrará por intermédio dos traços directos da ascendência, mas através da identificação dos espaços em ambos os extremos das propostas arquitectónicas, dado que talvez a intenção não se encontra na forma, mas num tipo de vida e de comportamento social sugerido por um tipo acesso, sala, ou espaço na sua generalidade.

Independentemente da função específica de cada uma das divisões da casa, ainda que por vezes meramente intencional,

**Bairros operários em Londres,
no séc. XVIII**

in "6.000 años de hábitat, de los poblados primitivos a la vivienda urbana en las culturas de oriente y occidente", Coleccion

Arquitectura/Perspectivas, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1984

ocupando o uso dos espaços um lugar no imaginário social dos ocupantes e não na sua efectiva vida diária, salas, quartos e cozinha não possuíam diferenciação a nível da forma ou área do compartimento, dado que a divisão do módulo era feita de modo equitativo. A redefinição dos espaços entre si, paralelamente ao zonamento das suas funções, é um facto que costumamos associar ao Movimento Moderno, quando a modernidade já se havia começado a demonstrar muito anteriormente. Do Pombalino, mais uma vez, se inicia a aplicação do corredor para fins de distribuição, e também uma definição dos espaços que se distinguia de acordo com o seu carácter privado, distinção que, em áreas contidas, se demarcaria através do uso diurno ou nocturno dos espaços. Não é o que se passa neste Tipo 3, independentemente do corredor, em que a representatividade das funções da casa, nomeadamente a sala de fora e um quarto (que costuma corresponder aos proprietários da casa) se encontram orientados para a rua, numa tradição que certos assimilam ao período medieval, encontrando-se relegadas para as traseiras da casa as actividades utilitárias desempenhadas na cozinha, e conseqüentemente também o segundo quarto, por uma mera questão formal e das possibilidades de distribuição das divisões dentro da forma da casa. Este é um tipo de distribuição que se define como medieval, e marca um certo enraizamento da ideia no imaginário popular, que é mais profícuo em recolher a superfície da ideia, do que o corpo teórico subjacente.

2 A assimetria da troca entre erudito e popular

O modo como se produz a apropriação da ideia e da forma por parte do vernacular, que vai buscar princípios estilísticos e espaciais a outros domínios do saber, não se produz de forma directa. Não foi, no conjunto de pretensas referências estudadas, possível descobrir um modelo ou um Tipo que de forma indelével se pudesse associar aos diferentes Tipos rurais que forma recolhidos nos processos de licenciamento da Câmara de Alcobaça. A relação pretendida apenas se pode estabelecer de forma parcial, e nunca englobando a totalidade da forma, o que corresponde, não ao isolamento do erudito face ao vernacular (popular por influências externas), mas sim a uma recolha de elementos que é efectuada de forma superficial e não totalizadora. Tal corresponde à diferença que existe entre aquilo que é a ideia subjacente à forma, e ao meio como esta é apreendida, por intermédio da observação (sem análise profunda) da manifestação física do corpo teórico. Do mesmo modo, o tipo de objectivos que se estabelecem na proposição dos modelos para determinado grupo económico e social podem ser semelhantes às aspirações do mesmo, nomeadamente no que diz respeito à idealização da casa e das suas funções, mas aquilo que cada um das extremidades do processo (autor e “cliente”) entende e faz corresponder aos ideais de conforto, utilidade e representação social divergem na sua manifestação física.

Deste modo se compreende que há um desfasamento entre as propostas do domínio do Erudito e daquelas provenientes do rural (se vernacular ou popular, depende do estágio da arquitectura em determinado processo), o que desautoriza a transmissão acrítica dos Tipos e dos modelos de um campo para o outro.

2.1 A idealização do modelo erudito

Modelos de Downing, Davies e Papworth

O processo de recolha de autores e respectivas obras prendeu-se com o tipo de propostas efectuadas, nomeadamente com aquelas que se destinavam ao campo e eram de utilidade prática. À definição de cada um destes critérios correspondeu o estudo necessário dos autores de modo a averiguar o seu real cabimento nos parâmetros definidos.

A constatação mais óbvia corresponde ao facto daquilo que se entende por viver no campo, e principalmente àquele que se entende como o destinatário do pensamento arquitectónico e respectivo modelo. No Renascimento o proprietário era o destinatário da obra arquitectónica, não havendo lugar para o trabalhador rural que efectivamente levava aos mãos à enxada. O único momento em que tal debate foi exercido foi no seio da comunidade arquitectónica e paisagista inglesa, onde vários foram os autores que procuraram criar as infra-estruturas necessárias não só a uma vida sã e confortável, mas também moralmente conveniente.

A experiência inglesa no campo da criação arquitectónica destinada aos mais pobres criou duas facções da mesma intenção, em que uns se caracterizavam por pretender associar os modelos clássicos a um público mais desfavorecido, enquanto que outros consideravam o registo do rural e do típico como o conveniente para o destino a que se serviam: ser habitados pela população rural. As vagas semelhanças com os “*nossos*” Tipos e modelos, eram decorrentes da generalização de um conceito há muito utilizado, e que consiste na simetria, ainda que aplicada às poucas aberturas presentes nestas propostas de dimensões contidas.

De entre as propostas encontradas, no domínio do Erudito não são muitos os modelos que podemos definir como correctamente dimensionados, não ao uso ou às funções, mas às possibilidades financeiras dos pretensos ocupantes, paralelamente ao esplendor clássico de certas propostas (que se assemelham a templos gregos perípteros, por exemplo), muito distantes dos recursos do trabalhador rural, a quem se destinariam. De referir que, dentro da lógica “*socialista*” da habitação rural, certos autores defendiam que era da responsabilidades da nobreza rural providenciar abrigo aos seus trabalhadores, pelo as soluções se aproximam mais das reais possibilidades dos supostos promotores, e não dos futuros utilizadores.

Esquecendo igualmente as propostas americanas, em que mais uma vez o público alvo divergia do trabalhador para focar o habitante urbano, de posses, que desejasse a idílica vida campestre, a casa rural, tal como havia sido idealizada, pautou-se por uma certa distância face ao necessário e ao pretendido pela população rural. Pode-se questionar, evidentemente, o acesso desta às publicações onde os modelos se encontravam, mas a verdadeira interrogação consiste em considerar se o meio escolhido para se chegar às populações com propostas habitáveis a si destinadas seria de facto a mais eficaz, dado que, ainda que construtores e clientela fizesse uso desses tratados, manuais ou catálogos, o facto

Modelo de Plaw

é que este ainda não era o extracto em que o domínio do rural se encontrava, em que uma publicação não só era uma raridade, como iletracia condicionava a compreensão dos mesmos. O facto do tratado se ter lentamente convertido num catálogo contornava este óbice, dado que se passou a destinar a uma vertente eminentemente prática, mas o facto é que construir uma casa, segundo o processo como o concebemos actualmente (em que intervêm cliente, técnico e diversas especialidades de construção) era ainda uma miragem para o trabalhador rural, e também para o fabril. Ainda que a revolução industrial tenha permitido o acesso a matérias e técnicas construtivas diferentes das usadas no vernacular, a auto-construção ou a direcção de obra por parte de locais ainda era um facto, ou seja, a intenção de construir não se revestia do carácter formal como no domínio do erudito, ou da actualidade. Assim sendo, o recurso a literatura sobre a matéria era escasso ou inexistente, e os modelos que propunham módulos habitáveis destinados a este meio falhavam por não conseguirem ser acessíveis à população rural e campestre. Aqueles a quem a publicação se dirigia não era assim o interessado nem sequer o promotor de construções de custos controlados para trabalhadores, sendo que o verdadeiro meio de contacto para com o domínio do vernacular e do popular permaneceu por fazer, dado ser o Modelo acabado, e não a sua idealização teórica (o Tipo), o principal processo de influência do Erudito para o Popular.

2.1.1 A arquitectura como reguladora da forma e da função

Assim sendo, o processo de comunicação revelava falhas, mas aquilo que era entendido como uma casa rural nem sempre foi comum entre os diversos intelectos que debateram a matéria. Isto é, uma casa de um trabalhador rural, em que o único momento na história a que podemos fazer semelhante alusão ocorre no sei da comunidade pensante inglesa, ainda que nunca ligado a um movimento estilístico preciso.

Este facto prendeu-se com a própria natureza da pesquisa efectuada, cujo princípio não era apenas o de dotar o trabalhador rural de uma infra-estrutura habitável, mas também o processo através do qual essa mesma infra-estrutura era caracterizada. Ou seja, criar uma casa para um trabalhador, tradicionalmente de uma classe social mais desfavorecida e menos considerada revestia-se sem dúvida de um carácter benemérito, mas o estatuto caritativo abarcava mais do que o mero refúgio.

O recurso ao “*estilo arquitectónico*”, que neste período não surge ligado a uma data, antes ocorre simultaneamente com outros estilos, era na verdade um veículo para que a dita classe trabalhadora fosse igualmente dignificada a nível da sua posição na sociedade, por exemplo. Recorrer a um vocabulário classicizante era portanto um meio de fazer ascender o trabalhador através de uma imagem que era apanágio de classes mais favorecidas, social e financeiramente. Por outro lado, trabalhar uma aparência rústica,

através de materiais e acabamentos ligados a uma imagem bucólica, tinha tanto de opção estética como de idealização de uma vida rural, a que o trabalhador pertencia, e talvez não devesse sair. Não que todos partilhassem deste tipo de postura agressiva e paternalista, dado que admirar a vida “idílica” no campo tinha igualmente algo de crítica social, dirigida tanto às classes pobres como ricas, cuja moralização dos movimentos sociais (desligando-os da vida urbana, senão física, pelo menos imagéticamente) foi igualmente uma preocupação recorrente.

Chega-se deste modo ao cerne da questão, que não uma é uma questão de estilo, mas sim de ideologia: a da arquitectura como uma entidade reguladora da vida prática e social, ou seja, tanto nos aspectos que garantem a sobrevivência física, como naqueles que definem a interacção entre indivíduos, o que, “*grosso modo*”, corresponde ao “*alargamento da ideia de arte a todo o conjunto de objectos feitos pelo Homem*”³. A disciplina da Arquitectura pretende esta abrangência, ao corresponder a um objecto que cumpra tanto os requisitos funcionais (de “*utilidade*”), como formais (de “*inutilidade*”).

Assim sendo, para além da imagem, há outro tipo de controlo exercido pela casa, e que consiste na apresentação desta como uma resposta muito precisa das necessidades domésticas do Homem. Nos modelos concebidos por arquitectos que mais se podem aparentar com a verdadeira experiência rural (pelas dimensões e implantação), e que se encontram na experiência inglesa, há uma certa tendência em especificar formas e funções da casa de acordo com um uso predefinido, a nível de estar, cozinhar ou dormir, no que se assemelha com a experiência funcionalista identificada séculos depois.

Poderá alcinhar-se este “*funcionalismo*” como um acontecimento “*antes do seu tempo*”? George Kubler refere que “*tudo o que se faz agora é uma réplica ou variante de algo que foi feito à algum tempo*”⁴, sendo que aquilo que podemos definir como “*agora*” é na verdade a realidade em que determinado raciocínio foi feito, que tanto pode ter sido ontem, como hoje, como amanhã, uma vez que terá existido sempre uma ideia subjacente.

Tomemos como exemplo, no que diz respeito à função, da obra de Gandy, senhor de um modelo simétrico que vagamente se aparenta aos nossos casos de estudo, na imagem, e na organização do espaço adjacente à entrada. Tudo o resto diverge, sendo que o mais óbvio é o acesso superior, o que revela um sótão habitável, inexistente na experiência portuguesa dos anos sessenta. No entanto, toda a configuração posterior da casa é igualmente importante, pois revela um conjunto de pequenos espaços cuja função se encontra descrita, como armário, despensa ou um telheiro de arrumo de lenha (englobado na forma total da casa). Esta especificação especial ocorre numa área diminuta, e consiste numa obrigação da utilização desse espaço de acordo com as coordenadas oferecidas. Ora, nos modelos locais em que podemos

³ e ³ Kubler, George – “*A Forma do Tempo*”, 2004, 4ª Edição, Coleção Artes e Ensaio, Editora Veja, Lisboa ISBN 972 699 236 2

associar uma imagem minimamente aproximada, ocorre o inverso, em que a postura clássica induz a uma divisão interna semelhante, no que diz respeito à área e disposição dos diferentes espaços, que não correspondem a uma função precisa: no Tipo 3, o espaço no topo do corredor, se nalguns casos é uma casa de banho, noutros abre para a cozinha, revelando ser um arrumo ou “a tal” despensa, o que só vem provar a versatilidade do espaço. Mesmo naqueles modelos em que essa distribuição se encontra ausente, no Tipo 1, não existe a subdivisão do espaço que abranja mais do que as funções básicas.

Mesmo nos modelos recolhidos na obra “*Arquitetura Popular em Portugal*”, diferentes daqueles datados dos anos 60, a nível de Licenciamento em Alcobaça, não se regista tanta precisão a nível do uso, sendo que as funções são aquelas que podemos considerar como base de um espaço habitável: sala, cozinha e quarto, mesmo que as actividades desempenhadas nestes não correspondam de forma directa ao modo como as concebemos actualmente.

Pode-se assumir que a arquitectura, enquanto disciplina erudita, foi produzindo ao longo do tempo diversas respostas, mas por vezes a necessidades imaginadas que careceram de confirmação na actividade diária do habitar do espaço. O classicismo uniformizou o espaço, atribui-lhe por vezes função, (Alberti menciona a sua forma), o vitoriano rebelou-se contra este facto e desfaz os corpos das casas de modo a conferir a cada um dos volumes um espaço que melhor se adequa à actividade exercida.

Quando as experiências no domínio do espaço e da função regressam à ribalta da discussão arquitectónica, o domínio do popular mantém-se fiel a um sistema distributivo classicizante que nega as especificações funcionais da forma, preferindo a liberdade de uso, mas também da imagem, ao utilizar a “sua” como o suporte de experiências estéticas com base em influências de origens mais ou menos distantes no tempo, mais ou menos descontextualizadas no espaço.

2.2 A formação do modelo popular

Entre aquilo que o domínio do Erudito pretende transmitir, e o que de facto o Popular recupera existe uma diferença que se situa na diferença entre o útil e o inútil. Este tipo de adjectivação, mais uma vez baseia-se em George Kubler⁵ que tenta agrupar todos os objectos produzidos pelos Homens no domínio da Arte, em que, paralelamente à coisa expressiva (emotivo, mas sem utilidade prática), se passa a abranger aquilo que é concebido de modo a ser usado, a facilitar a vida prática, sem contemplações espirituais.

Como forma de expressão artística, mas também como método de fornecer respostas a problemas concretos, a Arquitectura Erudita define-se por ser simultaneamente útil e inútil, dado que a sugestão de uma escada monumental decorre paralelamente à vertente prática. Coexistem duas necessidades, a de impressionar e a de aceder a um piso, e entre estas há necessidade de se constituir um equilíbrio.

O Popular não se prende a idealizações teóricas do objecto ou da sua imagem. Esta última é de facto o meio através do qual se estabelece o contacto entre o observador (construtor) e o observado (modelo). Com a designação de Imagem não nos pretendemos referir àquilo que a vista abarca, nem tão pouco ao elemento decorativo, vamos simplesmente entendê-lo como um conjunto de sinais que transmitem a Ideia. Não se pretende ser depreciativo, referimo-nos ao facto de que, independentemente de ser Forma, Decoração ou Espaço, a intenção de recuperar estes da Arquitectura Erudita para a Popular passa não pela citação total, mas por parte destes. Assim sendo, como Imagem não nos pretendemos referir apenas ao carácter expressivo da arquitectura (do Inútil), em detrimento do prático (o Útil), sendo que as designações de Kubler se destinam a outro contexto.

De facto, apesar da Arquitectura Popular ser Imagem, tal não implica que não possua um carácter utilitário e ao mesmo tempo significativo. Como vimos no Ponto anterior, há uma opção espacial, que se prende com liberdade de uso da casa, em detrimento do “*funcionalismo*” implícito em algumas propostas eruditas (tendo em conta de que um espaço que se pode usar livremente também se pode alcunhar de funcional: esta designação apenas serve de contraponto por analogia com linhas de pensamento exercidas noutros tempos e noutros lugares).

Assim sendo o Popular também quer significar, e para tal faz uso dos sinais do Erudito aos quais tem acesso, e que não se limitam, ao contrário do que poderá parecer, a meros elementos decorativos, o que à partida poderá parecer o que de mais directo existe no contacto visual (pois é este o meio privilegiado de contacto). Outros sinais existem na Arquitectura Erudita que os levam a ser considerados quando se pretende aludir a esta última, e entre esses encontram-se a ordem e a simetria no desenho de

⁵ Kubler, George – “*A Forma do Tempo*”, 2004, 4ª Edição, Coleção Artes e Ensaio, Editora Veja, Lisboa
ISBN 972 699 236 2

alguns Tipos, ainda que associados a um “*momento*” estilístico preciso. A casa, tal como é erigida pelo poderoso proprietário, não poderá ser copiada na íntegra por alguém menos favorecido, mas este pode identificar os sinais pelo qual determinada casa parece pertencer ao estrato em que se encontra. Há numa primeira fase, o trabalho no alçado, que se ordena e compõem de acordo com uma regra ou medida (a simetria), patente no Tipo 1, mas que de pois se expande para o interior na composição de uma estrutura distributiva (Tipo 3), num repescar das características (sinais) que definem o espaço Erudito..

Deste modo, a apropriação do Erudito pelo Popular faz-se por intermédio de dois processos desfasados no tempo: numa primeira fase recolhe-se o Inútil, fruto da apreciação directa, e neste caso corresponde à composição do alçado, e posteriormente do Útil, sob a forma da ordenação espacial do habitat. O que revela que a Imagem não se restringe ao domínio do Superficial, uma vez que pode abarcar a questão da organização do espaço, que se assume como mais íntima no debate da Arquitectura.

Contudo, criar um espaço (e citá-lo) não significa responder a questões meramente práticas, porque que ao concebê-lo se conjugam as coordenadas do habitar e do fazer sentir (subjugar o Homem, enaltecê-lo, etc.), pelo que mesmo neste aspecto se combinam o Útil e o Inútil. Assim, se numa primeira fase se adopta a Imagem do Erudito – a distribuição espacial – no intuito da sua significação, mantém-se a solução por intermédio da sua eficácia funcional.

A manutenção de algo pela sua utilidade é mais permanente do que pelo seu carácter expressivo, porque este último é fruto de um espírito mais inquieto que busca constantemente novas soluções, enquanto que a necessidade prática de algo é recorrente. A manutenção de um Tipo de distribuição espacial, como por exemplo, o que se encontra patente no Tipo 3, sobrevive apesar da justaposição de sinais exteriores provenientes de outras origens, como da Casa Portuguesa ou de um Modernismo envergonhado, sem que contudo estes consigam marcar de forma profunda a casa. Kluber considera que os sinais de expressividade da arte são mais duradouros do que os de utilidade, mas neste caso parece ocorrer o contrário, dado que o espaço resiste à passagem de diferentes decorações. Enquanto justificar a sua utilidade, a módulo habitável permanece, incluindo os sinais estéticos que se lhe encontram ligados (como a simetria do alçado), o que não impede o experimentalismo ornamental, que intervém de forma menos duradoura e parcial, ou seja, diferentes “*estilos*” coabitam no mesmo objecto utilitário.

No entanto a concepção de durabilidade pode ser entendida de outra maneira, no sentido em que esta pode sobreviver, mantendo o seu significado, não através de um tempo contínuo, mas sim por intermédio de segmentos temporais intervalados. Ou seja, existem períodos em que determinada solução estética é considerada, sendo preterida posteriormente, e voltando à ribalta num futuro próximo (ainda que adicionando elementos contemporâneos ou provenientes de outros estilos). Durante este processo, o objecto útil, como é o caso do módulo habitável em discussão, permanece, porque prova a sua necessidade. A

simultaneidade dos estilos, tal como se verifica no domínio do Popular, é contudo um facto curioso, uma vez que a procura é mais evidente nos meios urbanos, onde os espíritos são mais inquietos: é lá que se encontram os pensadores, devendo por isso haver uma maior diversidade artística. Este é contudo o erro em que se incorre quando se reduz a discussão artística ao domínio único dos Estilos ligados a uma época precisa, dado que a datação, visando facilitar a apreensão da arte, vem adulterar a informação. Embora havendo um movimento artístico que domine uma época, outros terão existido, necessitando ser mencionados. Mesmo que se possa falar da substituição de estilos, em que um é substituído por outro, este é um processo que não se verifica de imediato, sendo a coabitação estilística um facto. E o mesmo será verdade no domínio do Popular, ainda com o atraso verificado no aparecimento do Moderno e na substituição da Casa Portuguesa.

Este é contudo um domínio da suposição, uma vez que no presente trabalho apenas nos deparamos com um momento, no que a Licenciamentos diz respeito, e não a uma sucessão temporal em que de forma efectiva se possa verificar uma antes e um depois. Muito embora a *“Arquitectura Popular em Portugal”* tenha servido de contraponto ao ano de 1961, não podemos esquecer que este trabalho, se debruçou não num momento específico, mas numa recolha de modelos, sem datas, ou registos de outra natureza, que necessariamente definiriam um espaço temporal alargado, e não uma data precisa como nos Licenciamentos.

A menor durabilidade do Útil, aqui manifestado por intermédio de um esquema distributivo, segundo Kubler, é acompanhada pelo abandono definitivo quando este deixa de se revelar uma resposta pertinente a novas necessidades. E o facto é que tal parece acontecer, pois aqueles que forma definidos como *“outros modelos”* parecem corresponder ao Tipo que mais tarde se afirmaria no contexto da Arquitectura Popular (muito embora tal suposição provenha da observação da paisagem, e não de um efectivo estudo sobre a matéria, à semelhança do foi realizado sobre os Licenciamentos de 1961). Este novo Tipo parece corresponder a uma proposta *“mais”* moderna, pela solução espacial, pela dimensão das divisões, e por outros sinais, ou seja, de forma mais profundo do que meros sinais estéticos. E corresponde efectivamente a uma substituição do Útil. Mas devo contudo refutar o facto de esta substituição ser definitiva. Se ocorre uma mudança de necessidades práticas que induzem a uma procura de um novo objecto que as satisfaça, pode ocorrer o facto de novas necessidades serem satisfeita por um Tipo Útil já caído em desuso.

Actualmente ainda se faz uso, tanto no domínio do Erudito, como do Popular, de um esquema distributivo e funcional da casa, herdado do Moderno, em que se produz a separação entre funções, através não só da sua localização dentro do módulo habitável, como através de área e configuração da divisão. No entanto, o trabalho desenvolvido por Barata Fernandes⁶, no decorrer da sua Tese, e

⁶ **Fernandes, Francisco Barata** – *“Transformação e Permanência na Habitação Portuense – As formas da casa na forma da cidade”*, 1999, 2ª edição, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto ISBN 972-9483-37-X

**Cooperativa de Massarelos, de
Francisco Barata Fernandes**

In Fernandes, Francisco Barata –
“Transformação e Permanência na
Habitação Portuguesa – As formas da
casa na forma da cidade”, 1999, 2ª
edição, Faculdade de Arquitectura da
Universidade do Porto
ISBN 972-9483-37-X

aplicado a nível prático (a Cooperativa de Massarelos é disso um exemplo) parece revalidar a proposta mais clássica da não-hierarquização do espaço de acordo com a sua forma ou localização. Ou seja, por intermédio de uma sucessão de divisões, que ao serem descaracterizadas, não impedem diferentes usos. O autor entende que a vida contemporânea, dos agregados familiares, deixa de exigir à sala de estar o agrupar de todas as actividades recreativas, dado que a televisão se generaliza pelos diferentes espaços, a música passa a ser ouvida nos quartos, e estes passam a exigir uma área suplementar que se pode deste modo roubar às zonas comuns. Querendo com isto dizer que as áreas se vão uniformizando a nível da dimensão relativa, no aproximar de uma solução semelhante ao Tipo 3 estudado, onde a privacidade é uma conquista maior do que a área.

Neste sentido, o Útil retorna ao cerne da discussão arquitectónica, nunca esquecendo as potencialidades expressivas do mesmo, não sendo por isso alvo de abandono definitivo. No exemplo supracitado, referimo-nos a algo que foi fruto de investigação por parte do Erudito. E a nível do Popular, podemos assumir que o mesmo processo será possível?

Por definição, já havíamos visto que a Arquitectura Vernacular, ao tomar contacto com o Erudito, assume determinados sinais deste último que permitem o nascimento de um novo contexto, a que designamos por Popular. A adopção dessas características externas não ocorre num único momento, e não se limita no tempo, sucedendo-se à medida que a Arquitectura Erudita vai produzindo novos Tipos e novos modelos. Assim sendo, uma arquitectura regional, que se define através da sua herança local, mas adiciona aspectos exteriores, também saberá evoluir à medida que são colocadas à sua disposição novas ideias e novas formas. Assim sendo, mesmo que não produza ideias nem formas, adoptadas do Erudito, e como este produz abandonos e regressos sucessivos, também o Popular fará uso de novas ideias construídas a partir de um legado histórico.

Se assumirmos os modelos patentes na “*Arquitectura Popular em Portugal*” como Vernaculares, isto é, exclusivamente locais e sem influências externas, então podemos assumir que entre a data de edificação desses modelos e dos Licenciamentos recolhidos, ocorreu a derivação do Vernacular para Popular, por adição de sinais Eruditos, neste caso, de princípios clássicos de composição e organização. No entanto, este trabalho focava um Tipo formal específico, pelo que outros, não correspondentes aos parâmetros predefinidos, foram apenas mencionados e não alvo de estudo. Estes “*outros modelos*” aparentam fazer parte de uma fase sucessiva da formalização da Arquitectura Popular, pois revelam novamente a adopção de princípios espaciais próprios da arquitectura Erudita, neste caso Moderna, o que indicaria uma sucessão de acontecimentos tal como havia sido sugerida no parágrafo anterior. A continuação do presente estudo, na forma da recolha de novos modelos patentes nos Licenciamentos em Alcobça de anos posteriores forneceriam a documentação necessária para que se pudesse assumir que a Arquitectura Popular se rege pelos mesmos movimentos de adopção/refutação da História que a Erudita, em que a invenção pura é ilusória.

George Kubler assumiu que tanto o utilitarismo como a expressividade seriam ambos domínios onde a Arte se exerce, não querendo contudo produzir uma divisão entre o Popular (útil) e o Erudito (Inútil), já que é muito redutor limitar ambas as vertentes da Architectura a apenas estes adjectivos. Podemos sim assumir que existe um princípio prático mais forte que rege a adopção de influências externas por parte do Popular, enquanto que o cerne da discussão da Architectura Erudita é a expressividade, sendo que para alguns a funcionalidade é igualmente emotiva. Como consequência, ambas as facções da Architectura se encontram dentro do domínio da artístico, pelo que a contemplação do legado histórico não se deverá resumir apenas àquele que provém de um autor reconhecido. A partir do momento em que se considera que há intercâmbios por parte do Popular e do Erudito, não se pode afirmar que o legado é meramente Popular ou Erudito, pelo que os Licenciamentos alvo de estudo no presente trabalho farão igualmente parte da História.

bibliografia

1 Sobre a existência de influências eruditas

A maior dificuldade deste parâmetro consiste em definir uma fronteira a partir da qual se pode definir a existência de algo influenciado. Por outras palavras, será precisa uma percentagem de forma ou espaço para se poder afirmar que determinado Tipo é decorrente da actuação de Tipologias exteriores ao saber em que a produção do primeiro se insere? E sendo preciso quantificar, haverá alguma maneira de o fazer?

A verdade é que muito dificilmente se poderão matematizar as relações estabelecidas a nível da arquitectura, em grande parte por esta não consistir numa ciência exacta, mas também porque as trocas sentidas entre domínios do saber, nomeadamente Vernacular e Erudito, não se fazem de modo directo nem recíproco. Aquilo que cada uma das facções assimila do seu oposto é diferente, em que as considerações espaciais alternam com a divagação estética.

Assim sendo, é difícil criar uma regra, ou uma grelha, onde se explicitem mecanismos de interacção, ou pelo menos onde estes se generalizem, sendo mais acertado optar pela particularização de cada uma das facções do estudo. Generalizar nunca foi, se qualquer modo, um pressuposto do presente estudo, que desde de início previu apenas versar sobre a possibilidade da arquitectura rural da região de Alcobaça poder ter um pendor Erudito, o que corresponde a optar pelo caminho efectuado pelo saber e pela sua imagem ao encontro do Popular. Por outras palavras, tentar saber quais os elementos considerados pelo domínio do Vernacular (que se torna Popular) a nível da Arquitectura Erudita, mediante as possibilidades de contacto entre um e outro extremo do saber.

Como método de análise, optou-se por distinguir o tema da estética e da forma do objecto, do tema da organização espacial do mesmo, embora em muitos casos um seja decorrente do outro. Este método poderá resultar dos exemplos mais recentes da arquitectura, instruídos pelo funcionalismo do Estilo Internacional, que por si só se assume como um início do estudo arquitectónico na aprendizagem da arquitectura. Apesar de nos situarmos na denominada “conclusão”, com todas as nuances que semelhante designação acarreta, a separação da forma do espaço espelha ainda uma hipótese, cujo estudo se desenrola por intermédio das minhas próprias palavras.

1.1 Quanto à forma e à imagem

Começa por se abordar a polémica da quantificação da influência, em que aquilo que se assume como um facto pode não o ser para outros. Impõe-se uma análise da forma e da imagem dos modelos patentes nos Licenciamentos de Alcobaça de 1961, mas desta vez segundo uma atitude comparativa para com Modelos e Tipos precedentes, originários de mentes mais instruídas, e acima de tudo, mais distantes no tempo.

Se anteriormente se iniciou o estudo através do espaço interno da casa, e da sua organização decorrente, inverte-se agora a ordem ao propor dois domínios da Imagem primeiro. Existem dois motivos para este facto, em que o primeiro consiste naquilo que foi considerado como o Tipo predefinido (a forma), que de facto se assumiu como o mote necessário para que se pudessem agrupar soluções tão diferenciadas a nível de solução espacial interna. A imagem exterior consiste no primeiro contacto que se exerce com um Tipo arquitectónico, e como tal, é a partir dessa que se podem estabelecer parâmetros que se encontrem na base da procura.

O segundo motivo prende-se com aquilo que de facto se pode estabelecer como forma ou imagem, dado que, em boa verdade, a análise desta última foi já efectuada, fazendo referência acerca dos movimentos arquitectónicos ou meramente estéticos que ditavam a inclusão de determinados adornos. Como adornos entendemos elementos justapostos que de não alteram aquilo que lhe está subjacente, o que justifica uma nova abordagem. Existe portanto um Tipo, baseado na forma, que ditou a escolha dos modelos e que consiste naquilo que defini anteriormente como Módulo-base ou Módulo Inicial.

Podemos por isso escusar a denominação de “Imagem”, não porque seja errada, mas simplesmente porque sugere os elementos avulsos que ornamentam o Tipo Formal. Sob ao adorno oculta-se a Forma, e é esta que interessa ser debatida.

Relembremos aquilo em que consiste a dita Forma: um corpo habitável de planta rectangular, embora aproximada ao quadrado. Entrada axial, ladeada por uma janela em ambos os lados. Cobertura de duas águas, orientadas no sentido do comprimento. É pouco para elaborar um raciocínio, mesmo vago, acerca de uma suposta influência erudita. Mas o facto é que o nível de influência deverá ser contabilizado por intermédio daquilo que é observável, e daquilo que poderá ser transponível para o domínio do Vernacular. Deste modo, é nos detalhes e nas subtilezas que se devem procura as pistas necessárias. Neste caso específico, uma característica ressalta, e que é o facto do Tipo ser perfeitamente simétrico, apesar da simplicidade demonstrada. A medida e o rigor na sua aplicação consiste na expressão mais simples do desejo de reger a construção, e por isso mesmo a sua validade pode ser contestada. Mas o facto é que os modelos precedentes ao Tipo Formal, nomeadamente os que marcam presença na “Arquitectura Popular em Portugal” (e portanto pouco distantes no tempo face ao presente caso de estudo) se caracterizavam por serem irregulares na disposição das aberturas (os elementos exteriores mais

Modelo “alongado”

In “Arquitectura Popular em Portugal”,
2004
ISBN 972-97668-7-8

Casa em Alföld, na Carpácia

In Oliver, Paul – *“Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, Volume I: Theories and Principles”*, 1997, Cambridge University Press, Cambridge ISBN 0 521 56422 0

marcantes) num corpo construído de forma mais alongada e mais atarracada, citando apenas os Tipos *“alongado”* e *“contrafortado”*, que se aparentam mais ao *“nosso”*: os restantes Tipos presentes não permitem uma relação com os dos Licenciamentos de Alcobaça em 1961.

A questão relativa ao Tipo precedente não seria tão pertinente se este não parecesse ter sobrevivido num período muito alargado de tempo, não só por ter sido recolhido em livro, mas também porque os vestígios existentes de casas rurais noutros locais indicam existir uma forma (e um espaço interno) similar. Por exemplo, Alföld, na Carpácia, nos sécs. XV e XVI, era habitada por modelos, actualmente documentados, que partilhavam algumas semelhanças, muito embora, como é óbvio em toda a Arquitectura Vernacular, o local e o social induzem à especificidade local, neste caso a nível de processo de construção. O corpo alongado, a sala acedida pela entrada (ligeiramente descentrada), e as divisões laterais desiguais mantêm-se, muito embora a presença de um forno indicie a sua pertença a um clima mais frio, onde este género de instalações se destinava a aquecer a divisão sem os incómodos do fumo (a boca do forno encontrava-se noutro espaço). Distância física e formal aparte, permanece assinalada a semelhança.

1.1.1 Registo erudito

Modelo de Palladio

In Palladio, Andrea – *“I Quattro Libri dell’Architettura”*, Classici Italiani di Scienze Tecniche e Arti, 1980, Edizioni Il Polifilo, Milano

Como meio de expressão, a simetria foi dos recursos mais utilizados, em que o expoente máximo é Palladio, que chegou a ampliar o seu significado às quatro fachadas do edifício, na sua *“Villa Rotonda”*. Relativamente á arquitectura clássica, pode considerar-se como a face primordial desta, e também o meio mais directo e mais simples de se estabelecer uma relação dentro do campo do vernacular. Para o construtor rural, a simetria, como sinónimo de ordem ou regra, é uma constatação óbvia, e não uma real ascendência, ainda que a maior parte dos modelos presentes na *“Arquitectura Popular em Portugal”* consistem em exemplos de outra estirpe. As excepções a esta regra, sob a forma de alçados centralizados, presentes nos Licenciamentos de Alcobaça em 1961, estarão relacionadas a um período em que se começaria a sentir a influência de fontes eruditas, ditada pela proximidade das edificações urbanas (melhores acessos e meios de transporte) ou

Modelo de Palladio

Palladio, Andrea – “I Quattro Libri dell’Architettura”, *Classici Italiani di Scienze Tecniche e Arti*, 1980, Edizioni Il Polifilo, Milano

mesmo construções rurais mais elaboradas (como as quintas mencionadas anteriormente). A presença do Modelo, sob a forma do objecto, induz, como é óbvio, a uma mais fácil expansão do Tipo.

Se em Palladio é difícil destrinçar ascendência no facto, outras propostas se foram marcando por uma maior aproximação ao denominado Tipo Formal. Não nos podemos referir às propostas renascentistas do habitar, pois o seu público diferia da população rural trabalhadora no campo. Tal se deve ao facto de, na altura, a casa ser uma temática relativamente recente no âmbito da Arquitectura, disciplina igualmente em formação, e cujo acesso se encontrava limitado aos possuidores de meios para custear o artista e a construção. Assim sendo, e avançando no tempo e no terreno, a França igualmente se demarcaria pelo debruçar sobre temas anexos ao presente alvo de estudo. Dentro dos que foram citados, Le Muet reflecte sobre a cidade, fazendo uso da forma que o espaço disponível (imaginado) lhe permitia: aos lotes estreitos corresponde a porta lateral, estando o desenvolvimento axial da entrada relegado para lotes de frentes mais amplas, com profusas aberturas, não só ladeando a porta, mas igualmente em altura, dado que é da cidade que nos referimos.

Modelos de Gandy, Plaw e Robinson que debatem a casa rural de custos controlados

Apenas começa a ser possível estabelecer alguma comparação quando entramos no domínio dos autores ingleses, e das suas preocupações de cariz social, que leva á criação de modelos habitacionais de menores dimensões e custos, para os mais desfavorecidos. Á imaginação do arquitecto, raramente correspondem formas singelas, que mesmo na sua simplicidade revelam ser complexas na execução (como o é o minimalismo). No entanto a dimensão reduzida do habitat conduz à aplicação de um princípio clássico (da entrada axial ladeada de janelas), em que a porta central se faz acompanhar de uma única janela de cada lado. O número de pisos habitáveis difere dos exemplos Portugueses, dado que nas experiências britânicas se rentabilizava o espaço sob a cobertura, por isso mesmo dotada de aberturas, sendo mais trabalhada e complexa do que nos modelos em estudo.

A reflexão acerca da casa do trabalhador rural viria a ser abandonada posteriormente na América do Norte, em parte porque aquilo que se identifica como uma casa rural passou a ser simplesmente algo com quatro frentes, isolado no terreno, apenas

por isso diferente da casa urbana. O custo destas edificações e o público a quem se destinam afasta-as do trabalhador, uma vez que aquele que se pode dar ao luxo de construir tem outro tipo de desafio financeiro.

A solução formal empregue nestas casas não parece ter sido aplicada pelo vernacular na definição dos seus modelos populares, uma vez que o Vitoriano se caracterizava por uma diversificação formal dificilmente aplicável em modelos diminutos. Tal não deixa de ser tentado, em cujas formas complexas é possível perceber uma axialidade residual. De qualquer modo, relativamente à experiência Inglesa e à Americana, o único denominador comum entre os modelos concebidos consiste na consciência social que impeliu à proposição de modelos de menores dimensões.

Modelos victorianos de Davies, Papworth, Downing e Sloan

Excluindo os modelos eruditos destinados ao campo e às carteiras moderadas, exemplos mais locais poderiam substituir estes na sua capacidade de afirmação, como é o caso das quintas, que foram recolhidas num número reduzido, mas exemplificativo. Para tal contribuiu grandemente o trabalho de Vieira Caldas, como fonte de informação complementar. Pela diversidade formal, manifestam origens diferentes, e são igualmente distintas do “nosso” Tipo, a não ser que assumamos não o modelo inteiro, mas parcelarmente: a Quinta de Valventos apenas poderá ser considerada uma influência se a ela truncarmos parte do seu comprimento, deixando apenas a porta e uma janela de cada um dos lados, o que poderia consistir numa adaptação do modelo preexistente às possibilidades construtivas e monetárias locais. A Quinta de Vale Formoso é a única que apresenta o dito aspecto axial, mas desenvolve-se em profundidade, o que poderia corresponder ao uso do aspecto mais visível da casa (o alçado frontal), em detrimento da sua parte mais oculta. Como é óbvio, os seus aspectos mais trabalhados, como a escadaria de entrada seriam abandonados.

Um pormenor curioso que ressaltou nos licenciamentos, e que já foi mencionado, consiste nas empenas cegas da casa, quando muitos destes modelos são isolados. Foi aventada a hipótese de se poderem adicionar corpos lateralmente, sem encerrar aberturas, o que se confirma pela presença de portas, por vezes, nos lados da casa. Mas o facto é que a explicação pode igualmente ter sido outra, uma vez que estas casas também se associariam em banda: a origem do modelo pode ser urbano, onde aos lotes apenas autorizam aberturas em dois sentidos, a rua e o pátio posterior.

1.1.2 Registo vernacular

Na “*Arquitectura Popular em Portugal*”, já se sabe, a atenção encontrava-se centrada nos modelos, por assim dizer, históricos e não nas realizações recentes. Daí a discrepância ente licenciamento e levantamento. No entanto, a nível nacional, não é de todo fácil estabelecer semelhanças entre os Tipos discriminados, o que apenas vem provar a aclamada especificidade regional, contrariamente ao desejado pelos defensores da Casa Portuguesa. No entanto, e como se disse, ser simétrico consiste num aspecto primordial da forma erudita, e no meio mais fácil de se estabelecer uma relação a esta última.

Relembro este facto, porque a nível tipológico, as semelhanças que se podem assumir têm unicamente a ver com este facto, como é o exemplo de uma casa algarvia, distribuída de modo diverso, mas que apresenta a dita face simétrica. Como as casas características da região, este Tipo constituía-se por um volume de uma água, a que posteriormente seria adicionado outro volume com o telhado orientado de forma inversa. O resultado seria uma forma semelhante “à *nossa*”, mas que na verdade era faseada, e com uma parede central de suporte, e uma divisão interna consequente. Não deixa de ser curioso que retome os temas da axialidade da porta ladeada pelas janelas, e inclusive de uma platibanda trabalhada (escondendo um pátio na cobertura) cuja origem é de óbvias influências eruditas.

Casa da Estremadura espanhola, de aspecto simétrico, mas com um sobrado, denunciado pela abertura acima da entrada

Flores López, Carlos – “*Arquitectura Popular Española*”, 1974, Aguilar S.A. de Ediciones, Madrid
ISBN 84-03-80999-9, ISBN (Tomo III) 84-03-80004-5

Mas não é só, dado que a nível do popular, outros exemplos existem da dita forma, ainda que possuidores de especificidades locais. A Estremadura espanhola, apenas para citar a região vizinha que nos é mais próxima, apresenta igualmente algo que se pode aparentar a este Tipo formal, ainda que com janelas mais desenvolvidas verticalmente. O contorno das aberturas e do soco inferior das paredes com relevo, textura ou cor reforça esta similitude, muito embora a diferença fundamental se estabeleça no espaço interno, em que um sobrado é adicionado ao térreo, com uma pequena abertura para o exterior.

Podem fazer-se ainda outras referências, como as da casa rural francesa, com dois pisos, é certo, e precisamente denominada

Casa axial francesa do séc. XVIII

Lassure, Christian, "L'Intangible Trinité : la maison « traditionnelle », la maison « de pays », la maison « paysanne »", in Tomo VIII, 1984, da revista "L'architecture vernaculaire"
http://www.pierreseche.com/intangible_trinite.htm

axial por Christian Lassure¹, que define as suas influências como provenientes dos modelos urbanos, talvez a verdadeira raiz de todos os modelos influentes.

Localmente falando, as semelhanças são as já referidas, nomeadamente a casa "contrafortada" situada a sul do Tejo, ou ainda o modelo "alongado", proveniente da região mais a norte, este irregular na distribuição das suas aberturas. Formalmente as soluções são distintas, principalmente a nível das suas proporções, mais alongadas, como se disse, mas também mais baixas, o que reforça o aspecto do comprimento: o Tipo Formal estudado apresenta uma solução com um pé-direito mais generoso, mais nobre talvez.

Tipo alongado da Estremadura portuguesa (Zona 4)

Sindicato Nacional dos Arquitectos – "Arquitectura Popular em Portugal", 2004
 ISBN 972-97668-7-8

¹ "L'Intangible Trinité : la maison « traditionnelle », la maison « de pays », la maison « paysanne »", in Tomo VIII, 1984, da revista "L'architecture vernaculaire"
http://www.pierreseche.com/intangible_trinite.htm

1.2 Quanto á organização interna

Se a imagem antecede o debate acerca do interno, tal se deve ao facto da forma se assumir como o contacto primordial com o Tipo. Do interior, vários Tipos seriam experimentados com base no esquema de aberturas proposto, que por sua vez define o alçado, e que forma mais ou menos dependentes do eixo de simetria proposto pela porta.

Quanto a ser-se simétrico, esse foi igualmente um recurso muito explorado ao longo do tempo, estreitamente ligado à própria definição do alçado. É claro que este facto tem por base modelos de dimensões vantajadas e posses consideráveis, cujo desenvolvimento interno obedece não só a possibilidades financeiras mas também a comportamentos sociais. Palladio é a referência mais óbvia, mas apenas uma delas, pois, como se disse, ser-se simétrico foi um processo natural da obra arquitectónica. Neste caso concreto, o que se assiste é ao desenvolvimento interno da casa de acordo com uma sala central de desenvolvimento considerável, espaço de representação antecedendo o domínio do privado, conforme as descrições de Alberti, por exemplo.

No entanto, esta correlação entre exterior e interior demorou a afirmar-se a nível do popular, nomeadamente nos Tipos a que nos reportamos e que foram alvo de Licenciamento em 1961. A sala central, vista uma única vez nestes últimos, mas alvo de levantamento num trabalho anterior, pode relacionar-se com este modelo clássico de sala central, pois o acesso era directo a um espaço destas características. No entanto, tal como já foi dito, a ausência deste Tipo a nível de licenciamentos e de levantamento na “*Arquitectura Popular em Portugal*” podem sugerir que tenha sido posterior ao próprio corredor central do Tipo 3, derivando do alargamento deste último. Em ambos os casos, a simetria do alçado possui uma função ordenadora no interior, o que não se passa nos Tipos anteriores, sendo que a opção entre corredor ou sala é difícil de definir, principalmente pela ausência de registos capazes.

Estas são situações que sucedem a outras soluções, dado que é possível assumir que antes da introdução do corredor, o interior da casa rural possuía quatro divisões segundo paredes interiores que se cruzavam, conforme foi descrito no Tipo 1. Independentemente da simplicidade formal na divisão do espaço, nota-se a ausência de relação com a opção estética definida para o alçado, em que a porta apenas servia para regular a implantação da parede transversal, que separava os quartos da sala de fora e da cozinha. Estas funções não seriam inéditas nos modelos rurais, já que se encontravam presentes nos Tipos definidos para a “Zona 4” da “*Arquitectura Popular*”. Logo aqui podemos antever alguma ascendência erudita, não a nível de forma, mas sim de comportamento social, em que uma sala destinada a receber visitas ou a ocasiões festivas de origem religiosa (Natal, Páscoa, em que se recebe o Padre em casa), raras em ambos os casos, se afasta da vida diária e comum de uma população rural.

No entanto, a diferença reside na disposição dessas mesmas funções, uma vez que a forma rectangular, mas quase

Planta de apartamento da Baixa Pombalina

In Barreiros, Maria Helena – “Casas em cima de casas: apontamentos sobre o espaço doméstico da baixa pombalina”, Revista Monumentos n.º 21, Setembro de 2004, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Lisboa

Exceção "B", processo de Licenciamento n.º 1160

Casa contrafortada da "Zona 4"

Casa alongada da "Zona 4"

in Sindicato Nacional dos Arquitectos –
"Arquitectura Popular em Portugal", 2004
ISBN 972-97668-7-8

Modelos de Plaw e Gandy, cuja disposição das divisões anteriores se assemelha aos Tipos 1 e 2, embora nestes casos exista mais um piso

quadrada, não autorizaria uma distribuição conforme se constata no Tipo Alongado ou Contrafortado, em que a sala central acede ao(s) quarto(s) e à cozinha, em lados opostos. Esta solução, a ser aplicada a uma forma de dimensões contidas entre 6X7 metros a 7X8 metros, resultaria no alongamento da sala e da cozinha (e do quarto, caso este não fosse subdividido em dois), o que parece ter ocorrido naquilo que foi definido como a "Exceção B". Assim sendo, a adopção de uma forma exterior parece indiciar um desenvolvimento interno diferente. Quanto a essa forma, e o porquê da sua adopção permanecem uma incógnita, embora se possa admitir que a relação entre comprimento e largura (muito aproximadas) tenha mais a ver com os diversos modelos que constam dos tratados e catálogos consultados, do que a forma alongada dos Tipos rurais. Uma certa caricatura da ideia de uma casa "nobre" ou rica pode ter sido o desígnio pretendido, em que, obviamente, as relações geométricas de proporção se encontram ausentes, em benefício de uma mais pragmática sucessão de meio em meio metro, ou de metro em metro, na diferença entre comprimento e largura.

Retomando as divisões internas, o desfasamento entre sala e quarto, ocasionado pela porta de entrada central, não é um facto inédito no domínio erudito, mas encontra-se unicamente nos modelos concebidos para albergar pessoas de rendimentos modestos. É o caso de Plaw ou Gandy, não obstante a diversidade formal (a nível de elementos apensos) e a inclusão de um piso superior habitável. Relativamente a Plaw, a parte fronteira da casa corresponde ao exemplificado, em que o acesso se fazia por uma divisão, que identifica, consoante os casos, como cozinha ou sala de estar (mas sempre com forno, pelo que se assume que a denominação seja secundária), dispendo lateralmente de um quarto ou uma sala, mais uma vez de denominação variável, até porque o piso superior fornece quartos adicionais que autorizam outro uso ao do piso térreo. Uma constante nos seus projectos consiste na parte posterior da casa, que subdivide de acordo com funções utilitárias: abrigos para madeira, arrecadações e despensas, e é claro, escadas para o piso superior.

Esta especificação de usos, e sua inclusão na forma primordial da casa, denota uma necessidade de controlo do desenho da casa (e também da existência de um piso superior que oferece área adicional), mas que a abrange enquanto volume, e não a nível de disposição das salas. Nisso, corresponde ao Tipo 1 do presente estudo. Gandy escusa-se a este tipo de complementos, sendo que as áreas oferecidas pelos seus modelos se destinam a

Modelo de Robinson, de porta axial, mas apenas uma janela, dado que possui aberturas nos alçados laterais

funções habitáveis, e não meramente práticas, pelo que a simplicidade das suas plantas também é decorrente deste facto. O seu registo manifestamente moderno e até minimalista desautoriza qualquer tipo de relação, que se estabeleça para além da mera simetria de um alçado, a que se adiciona um piso superior rebaixado. Apenas Robinson apresenta uma pequena casa de um único piso, cuja porta central acede mais uma vez a uma sala/cozinha, com um quarto lateral, resumindo-se a casa a estas duas divisões.

Ainda que vagas, estas referências espaciais não encontram paralelo a nível do Tipo 2, que permanece inédito, ainda que a presença de soluções similares não indique, de forma indelével, uma óbvia referência e um conhecimento da obra desenhada. Mais do que a forma, este Tipo distingue-se pelas possibilidades de circulação oferecidas, a nível de manutenção de privacidade dos diferentes espaços, em que o desfasamento das divisões autoriza o uso da sala como distribuição. A sala comunicante, enquanto processo de aceder aos diferentes espaços da casa, havia caído em desuso, não só por influência do Moderno, mas pelas propostas Pombalinas que versavam este tema², e que os autores identificam como uma das primeiras neste campo². Não se pretende, como é óbvio, estabelecer uma continuidade entre formas internas da casa urbana, nem a multiplicidade de destinos das divisões desta, e muito menos o tipo de vida estabelecido numas e noutras. Mas a identificação do privado, a definir-se na cidade, levará à sua inclusão nos planos da casa rural, o que permite sugerir que o meio urbano teria tido uma palavra a dizer a nível da conformação da casa rural. Não se excluem contudo as tentativas de incluir os mesmos princípios nas casas rurais desenhadas por arquitectos, e nomeadamente entre aqueles que debatiam as classes mais desfavorecidas, nomeadamente os teóricos ingleses. Mas será sempre a nível dos modelos de maiores dimensões que se apresentam, não corredores, mas salas que exerciam a função de distribuir para as restantes, livres da necessidade de se atravessarem para alcançar as restantes.

Modelos de Davies, Downing, Papworth e um esquiço de Downing

O Vitoriano, e por arrasto, a experiência americana a nível do rural, demarca-se pelo uso do corredor, facilmente identificável, o que se justifica pela sua proposição numa época em que a Baixa

² Roux, Simone – “La Maison dans l’Histoire”, Coleção L’Aventure Humaine, Editions Albin Michel, Paris
ISBN 2-226-00264-2

Pombalina já havia construído os seus modelos. Também o tipo de ideologia havia mudado, dado que o cliente dos catálogos americanos, não era o trabalhador rural, mas o proprietário que se refugiava no campo, e que podia oferecer a si mesmo a profusão de salas a que o corredor dava acesso. A irregularidade destes modelos, por motivos ruralizantes, não impedia que se conseguisse identificar a circulação como um eixo, ainda que as divisões que a ladeavam fossem alternando curvas e ângulos variáveis.

A existência deste eixo, o corredor, como um elemento ordenador do espaço interno de uma casa foi provando a sua existência ao longo do tempo, muito embora o espaço da casa de banho no Tipo 3 fosse substituída pela escada necessária em modelos de vários pisos. Le Muet fá-lo assim que a largura do lote por si concebido o autoriza a tal, muito embora as diferenças se marcassem a nível de dimensão (e pisos) relativamente ao “nosso” exemplo. O seu uso prendeu-se com questões pragmáticas, ao induzir o acesso separado de funções, mas era distinto ainda das soluções Pombalinas, onde a recepção se fazia por intermédio de uma sala, e não directamente no corredor. As suas capacidades distributivas seriam usadas em Inglaterra na habitação operária, mas cada sala correspondendo efectivamente a uma casa, ou seja, o volume tal como o temos vindo a identificar, era de habitação colectiva.

Modelo urbano de Pierre Le Muet

In http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/CESR_40382.asp

O seu uso a nível do popular havia já sido observado em França, onde a casa axial partilha da mesma solução, sempre com a escada a rematar o acesso, e sempre com o piso superior. Apesar da sua clara influência urbana e erudita, este Tipo permaneceria classificado como Popular, pois o tipo de promotor não era o nobre ou burguês, nem o seu autor uma personalidade conhecida. Ilustra contudo a possibilidade dos modelos viajarem no espaço, e no tempo, dada a sua permanência em tempos mais próximos.

A planta da casa, tal como aparece no Tipo 3, não logrou ser “descoberta”, mas tal não indica a ausência de paternidade. Esta simplesmente não se demonstrará por intermédio dos traços directos da ascendência, mas através da identificação dos espaços em ambos os extremos das propostas arquitectónicas, dado que talvez a intenção não se encontra na forma, mas num tipo de vida e de comportamento social sugerido por um tipo acesso, sala, ou espaço na sua generalidade.

Independentemente da função específica de cada uma das divisões da casa, ainda que por vezes meramente intencional,

**Bairros operários em Londres,
no séc. XVIII**

in "6.000 años de hábitat, de los poblados primitivos a la vivienda urbana en las culturas de oriente y occidente", Coleccion

Arquitectura/Perspectivas, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1984

ocupando o uso dos espaços um lugar no imaginário social dos ocupantes e não na sua efectiva vida diária, salas, quartos e cozinha não possuíam diferenciação a nível da forma ou área do compartimento, dado que a divisão do módulo era feita de modo equitativo. A redefinição dos espaços entre si, paralelamente ao zonamento das suas funções, é um facto que costumamos associar ao Movimento Moderno, quando a modernidade já se havia começado a demonstrar muito anteriormente. Do Pombalino, mais uma vez, se inicia a aplicação do corredor para fins de distribuição, e também uma definição dos espaços que se distinguia de acordo com o seu carácter privado, distinção que, em áreas contidas, se demarcaria através do uso diurno ou nocturno dos espaços. Não é o que se passa neste Tipo 3, independentemente do corredor, em que a representatividade das funções da casa, nomeadamente a sala de fora e um quarto (que costuma corresponder aos proprietários da casa) se encontram orientados para a rua, numa tradição que certos assimilam ao período medieval, encontrando-se relegadas para as traseiras da casa as actividades utilitárias desempenhadas na cozinha, e conseqüentemente também o segundo quarto, por uma mera questão formal e das possibilidades de distribuição das divisões dentro da forma da casa. Este é um tipo de distribuição que se define como medieval, e marca um certo enraizamento da ideia no imaginário popular, que é mais profícuo em recolher a superfície da ideia, do que o corpo teórico subjacente.

2 A assimetria da troca entre erudito e popular

O modo como se produz a apropriação da ideia e da forma por parte do vernacular, que vai buscar princípios estilísticos e espaciais a outros domínios do saber, não se produz de forma directa. Não foi, no conjunto de pretensas referências estudadas, possível descobrir um modelo ou um Tipo que de forma indelével se pudesse associar aos diferentes Tipos rurais que forma recolhidos nos processos de licenciamento da Câmara de Alcobaça. A relação pretendida apenas se pode estabelecer de forma parcial, e nunca englobando a totalidade da forma, o que corresponde, não ao isolamento do erudito face ao vernacular (popular por influências externas), mas sim a uma recolha de elementos que é efectuada de forma superficial e não totalizadora. Tal corresponde à diferença que existe entre aquilo que é a ideia subjacente à forma, e ao meio como esta é apreendida, por intermédio da observação (sem análise profunda) da manifestação física do corpo teórico. Do mesmo modo, o tipo de objectivos que se estabelecem na proposição dos modelos para determinado grupo económico e social podem ser semelhantes às aspirações do mesmo, nomeadamente no que diz respeito à idealização da casa e das suas funções, mas aquilo que cada um das extremidades do processo (autor e “cliente”) entende e faz corresponder aos ideais de conforto, utilidade e representação social divergem na sua manifestação física.

Deste modo se compreende que há um desfasamento entre as propostas do domínio do Erudito e daquelas provenientes do rural (se vernacular ou popular, depende do estágio da arquitectura em determinado processo), o que desautoriza a transmissão acrítica dos Tipos e dos modelos de um campo para o outro.

2.1 A idealização do modelo erudito

Modelos de Downing, Davies e Papworth

O processo de recolha de autores e respectivas obras prendeu-se com o tipo de propostas efectuadas, nomeadamente com aquelas que se destinavam ao campo e eram de utilidade prática. À definição de cada um destes critérios correspondeu o estudo necessário dos autores de modo a averiguar o seu real cabimento nos parâmetros definidos.

A constatação mais óbvia corresponde ao facto daquilo que se entende por viver no campo, e principalmente àquele que se entende como o destinatário do pensamento arquitectónico e respectivo modelo. No Renascimento o proprietário era o destinatário da obra arquitectónica, não havendo lugar para o trabalhador rural que efectivamente levava aos mãos à enxada. O único momento em que tal debate foi exercido foi no seio da comunidade arquitectónica e paisagista inglesa, onde vários foram os autores que procuraram criar as infra-estruturas necessárias não só a uma vida sã e confortável, mas também moralmente conveniente.

A experiência inglesa no campo da criação arquitectónica destinada aos mais pobres criou duas facções da mesma intenção, em que uns se caracterizavam por pretender associar os modelos clássicos a um público mais desfavorecido, enquanto que outros consideravam o registo do rural e do típico como o conveniente para o destino a que se serviam: ser habitados pela população rural. As vagas semelhanças com os “*nossos*” Tipos e modelos, eram decorrentes da generalização de um conceito há muito utilizado, e que consiste na simetria, ainda que aplicada às poucas aberturas presentes nestas propostas de dimensões contidas.

De entre as propostas encontradas, no domínio do Erudito não são muitos os modelos que podemos definir como correctamente dimensionados, não ao uso ou às funções, mas às possibilidades financeiras dos pretensos ocupantes, paralelamente ao esplendor clássico de certas propostas (que se assemelham a templos gregos perípteros, por exemplo), muito distantes dos recursos do trabalhador rural, a quem se destinariam. De referir que, dentro da lógica “*socialista*” da habitação rural, certos autores defendiam que era da responsabilidades da nobreza rural providenciar abrigo aos seus trabalhadores, pelo as soluções se aproximam mais das reais possibilidades dos supostos promotores, e não dos futuros utilizadores.

Esquecendo igualmente as propostas americanas, em que mais uma vez o público alvo divergia do trabalhador para focar o habitante urbano, de posses, que desejasse a idílica vida campestre, a casa rural, tal como havia sido idealizada, pautou-se por uma certa distância face ao necessário e ao pretendido pela população rural. Pode-se questionar, evidentemente, o acesso desta às publicações onde os modelos se encontravam, mas a verdadeira interrogação consiste em considerar se o meio escolhido para se chegar às populações com propostas habitáveis a si destinadas seria de facto a mais eficaz, dado que, ainda que construtores e clientela fizesse uso desses tratados, manuais ou catálogos, o facto

Modelo de Plaw

é que este ainda não era o extracto em que o domínio do rural se encontrava, em que uma publicação não só era uma raridade, como iletracia condicionava a compreensão dos mesmos. O facto do tratado se ter lentamente convertido num catálogo contornava este óbice, dado que se passou a destinar a uma vertente eminentemente prática, mas o facto é que construir uma casa, segundo o processo como o concebemos actualmente (em que intervêm cliente, técnico e diversas especialidades de construção) era ainda uma miragem para o trabalhador rural, e também para o fabril. Ainda que a revolução industrial tenha permitido o acesso a matérias e técnicas construtivas diferentes das usadas no vernacular, a auto-construção ou a direcção de obra por parte de locais ainda era um facto, ou seja, a intenção de construir não se revestia do carácter formal como no domínio do erudito, ou da actualidade. Assim sendo, o recurso a literatura sobre a matéria era escasso ou inexistente, e os modelos que propunham módulos habitáveis destinados a este meio falhavam por não conseguirem ser acessíveis à população rural e campestre. Aqueles a quem a publicação se dirigia não era assim o interessado nem sequer o promotor de construções de custos controlados para trabalhadores, sendo que o verdadeiro meio de contacto para com o domínio do vernacular e do popular permaneceu por fazer, dado ser o Modelo acabado, e não a sua idealização teórica (o Tipo), o principal processo de influência do Erudito para o Popular.

2.1.1 A arquitectura como reguladora da forma e da função

Assim sendo, o processo de comunicação revelava falhas, mas aquilo que era entendido como uma casa rural nem sempre foi comum entre os diversos intelectos que debateram a matéria. Isto é, uma casa de um trabalhador rural, em que o único momento na história a que podemos fazer semelhante alusão ocorre no sei da comunidade pensante inglesa, ainda que nunca ligado a um movimento estilístico preciso.

Este facto prendeu-se com a própria natureza da pesquisa efectuada, cujo princípio não era apenas o de dotar o trabalhador rural de uma infra-estrutura habitável, mas também o processo através do qual essa mesma infra-estrutura era caracterizada. Ou seja, criar uma casa para um trabalhador, tradicionalmente de uma classe social mais desfavorecida e menos considerada revestia-se sem dúvida de um carácter benemérito, mas o estatuto caritativo abarcava mais do que o mero refúgio.

O recurso ao “*estilo arquitectónico*”, que neste período não surge ligado a uma data, antes ocorre simultaneamente com outros estilos, era na verdade um veículo para que a dita classe trabalhadora fosse igualmente dignificada a nível da sua posição na sociedade, por exemplo. Recorrer a um vocabulário classicizante era portanto um meio de fazer ascender o trabalhador através de uma imagem que era apanágio de classes mais favorecidas, social e financeiramente. Por outro lado, trabalhar uma aparência rústica,

através de materiais e acabamentos ligados a uma imagem bucólica, tinha tanto de opção estética como de idealização de uma vida rural, a que o trabalhador pertencia, e talvez não devesse sair. Não que todos partilhassem deste tipo de postura agressiva e paternalista, dado que admirar a vida “idílica” no campo tinha igualmente algo de crítica social, dirigida tanto às classes pobres como ricas, cuja moralização dos movimentos sociais (desligando-os da vida urbana, senão física, pelo menos imagéticamente) foi igualmente uma preocupação recorrente.

Chega-se deste modo ao cerne da questão, que não uma é uma questão de estilo, mas sim de ideologia: a da arquitectura como uma entidade reguladora da vida prática e social, ou seja, tanto nos aspectos que garantem a sobrevivência física, como naqueles que definem a interacção entre indivíduos, o que, “*grosso modo*”, corresponde ao “*alargamento da ideia de arte a todo o conjunto de objectos feitos pelo Homem*”³. A disciplina da Arquitectura pretende esta abrangência, ao corresponder a um objecto que cumpra tanto os requisitos funcionais (de “*utilidade*”), como formais (de “*inutilidade*”).

Assim sendo, para além da imagem, há outro tipo de controlo exercido pela casa, e que consiste na apresentação desta como uma resposta muito precisa das necessidades domésticas do Homem. Nos modelos concebidos por arquitectos que mais se podem aparentar com a verdadeira experiência rural (pelas dimensões e implantação), e que se encontram na experiência inglesa, há uma certa tendência em especificar formas e funções da casa de acordo com um uso predefinido, a nível de estar, cozinhar ou dormir, no que se assemelha com a experiência funcionalista identificada séculos depois.

Poderá alcinhar-se este “*funcionalismo*” como um acontecimento “*antes do seu tempo*”? George Kubler refere que “*tudo o que se faz agora é uma réplica ou variante de algo que foi feito à algum tempo*”⁴, sendo que aquilo que podemos definir como “*agora*” é na verdade a realidade em que determinado raciocínio foi feito, que tanto pode ter sido ontem, como hoje, como amanhã, uma vez que terá existido sempre uma ideia subjacente.

Tomemos como exemplo, no que diz respeito à função, da obra de Gandy, senhor de um modelo simétrico que vagamente se aparenta aos nossos casos de estudo, na imagem, e na organização do espaço adjacente à entrada. Tudo o resto diverge, sendo que o mais óbvio é o acesso superior, o que revela um sótão habitável, inexistente na experiência portuguesa dos anos sessenta. No entanto, toda a configuração posterior da casa é igualmente importante, pois revela um conjunto de pequenos espaços cuja função se encontra descrita, como armário, despensa ou um telheiro de arrumo de lenha (englobado na forma total da casa). Esta especificação especial ocorre numa área diminuta, e consiste numa obrigação da utilização desse espaço de acordo com as coordenadas oferecidas. Ora, nos modelos locais em que podemos

³ e ³ Kubler, George – “*A Forma do Tempo*”, 2004, 4ª Edição, Coleção Artes e Ensaio, Editora Veja, Lisboa
ISBN 972 699 236 2

associar uma imagem minimamente aproximada, ocorre o inverso, em que a postura clássica induz a uma divisão interna semelhante, no que diz respeito à área e disposição dos diferentes espaços, que não correspondem a uma função precisa: no Tipo 3, o espaço no topo do corredor, se nalguns casos é uma casa de banho, noutros abre para a cozinha, revelando ser um arrumo ou “a tal” despensa, o que só vem provar a versatilidade do espaço. Mesmo naqueles modelos em que essa distribuição se encontra ausente, no Tipo 1, não existe a subdivisão do espaço que abranja mais do que as funções básicas.

Mesmo nos modelos recolhidos na obra “*Arquitectura Popular em Portugal*”, diferentes daqueles datados dos anos 60, a nível de Licenciamento em Alcobaça, não se regista tanta precisão a nível do uso, sendo que as funções são aquelas que podemos considerar como base de um espaço habitável: sala, cozinha e quarto, mesmo que as actividades desempenhadas nestes não correspondam de forma directa ao modo como as concebemos actualmente.

Pode-se assumir que a arquitectura, enquanto disciplina erudita, foi produzindo ao longo do tempo diversas respostas, mas por vezes a necessidades imaginadas que careceram de confirmação na actividade diária do habitar do espaço. O classicismo uniformizou o espaço, atribui-lhe por vezes função, (Alberti menciona a sua forma), o vitoriano rebelou-se contra este facto e desfasa os corpos das casas de modo a conferir a cada um dos volumes um espaço que melhor se adequa à actividade exercida.

Quando as experiências no domínio do espaço e da função regressam à ribalta da discussão arquitectónica, o domínio do popular mantém-se fiel a um sistema distributivo classicizante que nega as especificações funcionais da forma, preferindo a liberdade de uso, mas também da imagem, ao utilizar a “sua” como o suporte de experiências estéticas com base em influências de origens mais ou menos distantes no tempo, mais ou menos descontextualizadas no espaço.

2.2 A formação do modelo popular

Entre aquilo que o domínio do Erudito pretende transmitir, e o que de facto o Popular recupera existe uma diferença que se situa na diferença entre o útil e o inútil. Este tipo de adjectivação, mais uma vez baseia-se em George Kubler⁵ que tenta agrupar todos os objectos produzidos pelos Homens no domínio da Arte, em que, paralelamente à coisa expressiva (emotivo, mas sem utilidade prática), se passa a abranger aquilo que é concebido de modo a ser usado, a facilitar a vida prática, sem contemplações espirituais.

Como forma de expressão artística, mas também como método de fornecer respostas a problemas concretos, a Arquitectura Erudita define-se por ser simultaneamente útil e inútil, dado que a sugestão de uma escada monumental decorre paralelamente à vertente prática. Coexistem duas necessidades, a de impressionar e a de aceder a um piso, e entre estas há necessidade de se constituir um equilíbrio.

O Popular não se prende a idealizações teóricas do objecto ou da sua imagem. Esta última é de facto o meio através do qual se estabelece o contacto entre o observador (construtor) e o observado (modelo). Com a designação de Imagem não nos pretendemos referir àquilo que a vista abarca, nem tão pouco ao elemento decorativo, vamos simplesmente entendê-lo como um conjunto de sinais que transmitem a Ideia. Não se pretende ser depreciativo, referimo-nos ao facto de que, independentemente de ser Forma, Decoração ou Espaço, a intenção de recuperar estes da Arquitectura Erudita para a Popular passa não pela citação total, mas por parte destes. Assim sendo, como Imagem não nos pretendemos referir apenas ao carácter expressivo da arquitectura (do Inútil), em detrimento do prático (o Útil), sendo que as designações de Kubler se destinam a outro contexto.

De facto, apesar da Arquitectura Popular ser Imagem, tal não implica que não possua um carácter utilitário e ao mesmo tempo significativo. Como vimos no Ponto anterior, há uma opção espacial, que se prende com liberdade de uso da casa, em detrimento do “*funcionalismo*” implícito em algumas propostas eruditas (tendo em conta de que um espaço que se pode usar livremente também se pode alcunhar de funcional: esta designação apenas serve de contraponto por analogia com linhas de pensamento exercidas noutros tempos e noutros lugares).

Assim sendo o Popular também quer significar, e para tal faz uso dos sinais do Erudito aos quais tem acesso, e que não se limitam, ao contrário do que poderá parecer, a meros elementos decorativos, o que à partida poderá parecer o que de mais directo existe no contacto visual (pois é este o meio privilegiado de contacto). Outros sinais existem na Arquitectura Erudita que os levam a ser considerados quando se pretende aludir a esta última, e entre esses encontram-se a ordem e a simetria no desenho de

⁵ Kubler, George – “*A Forma do Tempo*”, 2004, 4ª Edição, Colecção Artes e Ensaio, Editora Veja, Lisboa
ISBN 972 699 236 2

alguns Tipos, ainda que associados a um “*momento*” estilístico preciso. A casa, tal como é erigida pelo poderoso proprietário, não poderá ser copiada na íntegra por alguém menos favorecido, mas este pode identificar os sinais pelo qual determinada casa parece pertencer ao estrato em que se encontra. Há numa primeira fase, o trabalho no alçado, que se ordena e compõem de acordo com uma regra ou medida (a simetria), patente no Tipo 1, mas que de pois se expande para o interior na composição de uma estrutura distributiva (Tipo 3), num repescar das características (sinais) que definem o espaço Erudito..

Deste modo, a apropriação do Erudito pelo Popular faz-se por intermédio de dois processos desfasados no tempo: numa primeira fase recolhe-se o Inútil, fruto da apreciação directa, e neste caso corresponde à composição do alçado, e posteriormente do Útil, sob a forma da ordenação espacial do habitat. O que revela que a Imagem não se restringe ao domínio do Superficial, uma vez que pode abarcar a questão da organização do espaço, que se assume como mais íntima no debate da Arquitectura.

Contudo, criar um espaço (e citá-lo) não significa responder a questões meramente práticas, porque que ao concebê-lo se conjugam as coordenadas do habitar e do fazer sentir (subjugar o Homem, enaltecê-lo, etc.), pelo que mesmo neste aspecto se combinam o Útil e o Inútil. Assim, se numa primeira fase se adopta a Imagem do Erudito – a distribuição espacial – no intuito da sua significação, mantém-se a solução por intermédio da sua eficácia funcional.

A manutenção de algo pela sua utilidade é mais permanente do que pelo seu carácter expressivo, porque este último é fruto de um espírito mais inquieto que busca constantemente novas soluções, enquanto que a necessidade prática de algo é recorrente. A manutenção de um Tipo de distribuição espacial, como por exemplo, o que se encontra patente no Tipo 3, sobrevive apesar da justaposição de sinais exteriores provenientes de outras origens, como da Casa Portuguesa ou de um Modernismo envergonhado, sem que contudo estes consigam marcar de forma profunda a casa. Kluber considera que os sinais de expressividade da arte são mais duradouros do que os de utilidade, mas neste caso parece ocorrer o contrário, dado que o espaço resiste à passagem de diferentes decorações. Enquanto justificar a sua utilidade, a módulo habitável permanece, incluindo os sinais estéticos que se lhe encontram ligados (como a simetria do alçado), o que não impede o experimentalismo ornamental, que intervém de forma menos duradoura e parcial, ou seja, diferentes “*estilos*” coabitam no mesmo objecto utilitário.

No entanto a concepção de durabilidade pode ser entendida de outra maneira, no sentido em que esta pode sobreviver, mantendo o seu significado, não através de um tempo contínuo, mas sim por intermédio de segmentos temporais intervalados. Ou seja, existem períodos em que determinada solução estética é considerada, sendo preterida posteriormente, e voltando à ribalta num futuro próximo (ainda que adicionando elementos contemporâneos ou provenientes de outros estilos). Durante este processo, o objecto útil, como é o caso do módulo habitável em discussão, permanece, porque prova a sua necessidade. A

simultaneidade dos estilos, tal como se verifica no domínio do Popular, é contudo um facto curioso, uma vez que a procura é mais evidente nos meios urbanos, onde os espíritos são mais inquietos: é lá que se encontram os pensadores, devendo por isso haver uma maior diversidade artística. Este é contudo o erro em que se incorre quando se reduz a discussão artística ao domínio único dos Estilos ligados a uma época precisa, dado que a datação, visando facilitar a apreensão da arte, vem adulterar a informação. Embora havendo um movimento artístico que domine uma época, outros terão existido, necessitando ser mencionados. Mesmo que se possa falar da substituição de estilos, em que um é substituído por outro, este é um processo que não se verifica de imediato, sendo a coabitação estilística um facto. E o mesmo será verdade no domínio do Popular, ainda com o atraso verificado no aparecimento do Moderno e na substituição da Casa Portuguesa.

Este é contudo um domínio da suposição, uma vez que no presente trabalho apenas nos deparamos com um momento, no que a Licenciamentos diz respeito, e não a uma sucessão temporal em que de forma efectiva se possa verificar uma antes e um depois. Muito embora a *“Arquitectura Popular em Portugal”* tenha servido de contraponto ao ano de 1961, não podemos esquecer que este trabalho, se debruçou não num momento específico, mas numa recolha de modelos, sem datas, ou registos de outra natureza, que necessariamente definiriam um espaço temporal alargado, e não uma data precisa como nos Licenciamentos.

A menor durabilidade do Útil, aqui manifestado por intermédio de um esquema distributivo, segundo Kubler, é acompanhada pelo abandono definitivo quando este deixa de se revelar uma resposta pertinente a novas necessidades. E o facto é que tal parece acontecer, pois aqueles que forma definidos como *“outros modelos”* parecem corresponder ao Tipo que mais tarde se afirmaria no contexto da Arquitectura Popular (muito embora tal suposição provenha da observação da paisagem, e não de um efectivo estudo sobre a matéria, à semelhança do foi realizado sobre os Licenciamentos de 1961). Este novo Tipo parece corresponder a uma proposta *“mais”* moderna, pela solução espacial, pela dimensão das divisões, e por outros sinais, ou seja, de forma mais profundo do que meros sinais estéticos. E corresponde efectivamente a uma substituição do Útil. Mas devo contudo refutar o facto de esta substituição ser definitiva. Se ocorre uma mudança de necessidades práticas que induzem a uma procura de um novo objecto que as satisfaça, pode ocorrer o facto de novas necessidades serem satisfeita por um Tipo Útil já caído em desuso.

Actualmente ainda se faz uso, tanto no domínio do Erudito, como do Popular, de um esquema distributivo e funcional da casa, herdado do Moderno, em que se produz a separação entre funções, através não só da sua localização dentro do módulo habitável, como através de área e configuração da divisão. No entanto, o trabalho desenvolvido por Barata Fernandes⁶, no decorrer da sua Tese, e

⁶ **Fernandes, Francisco Barata** – *“Transformação e Permanência na Habitação Portuense – As formas da casa na forma da cidade”*, 1999, 2ª edição, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto ISBN 972-9483-37-X

**Cooperativa de Massarelos, de
Francisco Barata Fernandes**

In Fernandes, Francisco Barata –
“Transformação e Permanência na
Habitação Portuense – As formas da
casa na forma da cidade”, 1999, 2ª
edição, Faculdade de Arquitectura da
Universidade do Porto
ISBN 972-9483-37-X

aplicado a nível prático (a Cooperativa de Massarelos é disso um exemplo) parece revalidar a proposta mais clássica da não-hierarquização do espaço de acordo com a sua forma ou localização. Ou seja, por intermédio de uma sucessão de divisões, que ao serem descaracterizadas, não impedem diferentes usos. O autor entende que a vida contemporânea, dos agregados familiares, deixa de exigir à sala de estar o agrupar de todas as actividades recreativas, dado que a televisão se generaliza pelos diferentes espaços, a música passa a ser ouvida nos quartos, e estes passam a exigir uma área suplementar que se pode deste modo roubar às zonas comuns. Querendo com isto dizer que as áreas se vão uniformizando a nível da dimensão relativa, no aproximar de uma solução semelhante ao Tipo 3 estudado, onde a privacidade é uma conquista maior do que a área.

Neste sentido, o Útil retorna ao cerne da discussão arquitectónica, nunca esquecendo as potencialidades expressivas do mesmo, não sendo por isso alvo de abandono definitivo. No exemplo supracitado, referimo-nos a algo que foi fruto de investigação por parte do Erudito. E a nível do Popular, podemos assumir que o mesmo processo será possível?

Por definição, já havíamos visto que a Arquitectura Vernacular, ao tomar contacto com o Erudito, assume determinados sinais deste último que permitem o nascimento de um novo contexto, a que designamos por Popular. A adopção dessas características externas não ocorre num único momento, e não se limita no tempo, sucedendo-se à medida que a Arquitectura Erudita vai produzindo novos Tipos e novos modelos. Assim sendo, uma arquitectura regional, que se define através da sua herança local, mas adiciona aspectos exteriores, também saberá evoluir à medida que são colocadas à sua disposição novas ideias e novas formas. Assim sendo, mesmo que não produza ideias nem formas, adoptadas do Erudito, e como este produz abandonos e regressos sucessivos, também o Popular fará uso de novas ideias construídas a partir de um legado histórico.

Se assumirmos os modelos patentes na “*Arquitectura Popular em Portugal*” como Vernaculares, isto é, exclusivamente locais e sem influências externas, então podemos assumir que entre a data de edificação desses modelos e dos Licenciamentos recolhidos, ocorreu a derivação do Vernacular para Popular, por adição de sinais Eruditos, neste caso, de princípios clássicos de composição e organização. No entanto, este trabalho focava um Tipo formal específico, pelo que outros, não correspondentes aos parâmetros predefinidos, foram apenas mencionados e não alvo de estudo. Estes “*outros modelos*” aparentam fazer parte de uma fase sucessiva da formalização da Arquitectura Popular, pois revelam novamente a adopção de princípios espaciais próprios da arquitectura Erudita, neste caso Moderna, o que indicaria uma sucessão de acontecimentos tal como havia sido sugerida no parágrafo anterior. A continuação do presente estudo, na forma da recolha de novos modelos patentes nos Licenciamentos em Alcobça de anos posteriores forneceriam a documentação necessária para que se pudesse assumir que a Arquitectura Popular se rege pelos mesmos movimentos de adopção/refutação da História que a Erudita, em que a invenção pura é ilusória.

George Kubler assumiu que tanto o utilitarismo como a expressividade seriam ambos domínios onde a Arte se exerce, não querendo contudo produzir uma divisão entre o Popular (útil) e o Erudito (Inútil), já que é muito redutor limitar ambas as vertentes da Architectura a apenas estes adjectivos. Podemos sim assumir que existe um princípio prático mais forte que rege a adopção de influências externas por parte do Popular, enquanto que o cerne da discussão da Architectura Erudita é a expressividade, sendo que para alguns a funcionalidade é igualmente emotiva. Como consequência, ambas as facções da Architectura se encontram dentro do domínio da artístico, pelo que a contemplação do legado histórico não se deverá resumir apenas àquele que provém de um autor reconhecido. A partir do momento em que se considera que há intercâmbios por parte do Popular e do Erudito, não se pode afirmar que o legado é meramente Popular ou Erudito, pelo que os Licenciamentos alvo de estudo no presente trabalho farão igualmente parte da História.

bibliografia

TRATADOS DE ARQUITECTURA

Alberti, Leon Battista – “*L’Architettura (De re Aedificatoria)*”, *Classici Italiani di Scienze Tecniche e Arti*, 1966, Edizioni Il Polifilo, Milano

Durand, J. N. L.– “*Leçons d’Architecture – Partie Graphique des Cours d’Architecture*”, 1819

Guarani, Guarino– “*Architectura Civile*”, 1968, Edizione Il Polifilo, Milano

Palladio, Andrea– “*The Four Books of Architecture*”, (with an introduction by Adolf K. Placzek), 1965, Avery Library, Columbia University, Dover Publications, Inc., New York
ISBN 0-486-21308-0

Palladio, Andrea – “*I Quattro Libri dell’Architettura*”, *Classici Italiani di Scienze Tecniche e Arti*, 1980, Edizioni Il Polifilo, Milano

Serlio, Sebastiano – “*I Sette Libri dell’Architettura, Libri V-VII*”, Arnaldo Forni Editore

LIVROS

Ackerman, James S. – “*The Villa, Form and Ideology of Country Houses*”, 1990, Thames and Hudson Ltd, London.
ISBN 0-500-27744-3

Ackerman, James S. – “*Palladio*”, *Colecção The Architect and Society*, 1966, Penguin Books Inc. Baltimore II, Md, U.S.A.

Ackerman, James S. – “*Architettura e disegno: la rappresentazione da Vitruvio a Gehry*”, *Architetti e Architetture*, 2003, Mondadori Electa spa, Milano

Almeida Costa, J. e Sampaio e Melo, A – “*Dicionário da Língua Portuguesa*”, 1979, 5ª Edição, Porto Editora, Porto

Ariès, Phillipe e Duby, Georges – “*História da vida privada – volume 3: do Renascimento ao Século das Luzes*”, 1990, Edições Afrontamento, Lda, Porto
ISBN 972-36-0243-1

Ariès, Phillipe e Duby, Georges– “*História da vida privada – volume 4: da revolução à grande guerra*”, 1990, Edições Afrontamento, Lda, Porto
ISBN 972-36-0231-8

Bandeirinha, José António Oliveira – “*Quinas Vivas, memória descritiva de alguns episódios significativos do conflito entre fazer moderno e fazer nacional na arquitectura portuguesa dos anos 40*”, 1996, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2ª Edição

ISBN 972-9483-15-9

Barata, Martins – “*Arquitectura Popular Portuguesa*”, 1989, Edição da Direcção de Relações Internacionais de Filatelia dos Correios e Telecomunicações de Portugal
ISBN 972-9127-03-4

Birou, Alain – “*Dicionário de Ciências Sociais*”, Círculo de Leitores

Bonet Correa, Antonio – “*Figuras, modelos e imágenes en los tratadistas españoles*”, 1993, Alianza editorial, S.A., Madrid
ISBN 84-206-7121-5

Curtis, William J R. - “*Le Corbusier, ideas and forms*”, Phaidon Press Limited, 1997 London
ISBN 0-7148-2790-8

Dean, Ptolomy– “*Sir John Soane and the country estate*”, 1999 Ashgate Publishing Limited, England
ISBN 1 84014 293 6

Dimier, Père M.-Anselme – “*L’Art Cistercien*”, Zodiaque, 1971

Donati, Gérard – “*Leon Battista Alberti, Vie et théorie*”, Architecture + Recherches, Pierre Mardaga Éditeur, Bruxelles
ISBN 2-87009-358-6

Feduchi, Luis – “*Itinerarios de Arquitectura Popular Española, Tomo I*”, 1977, Primera reimpresión, Colección Nueva Imagen, Editorial Blume,
ISBN 84-7031-201-4 (tomo I)
ISBN 84-7031-200-6

Fernandes, José Manuel – “*Arquitectura Portuguesa, uma síntese*”, 2000, Coleção Arte e Artistas, Imprensa Nacional Casa da Moeda
ISBN 972-27-1038-9

Fernandes, José Manuel – “*Cidades e Casas da Macaronésia*”, 1996, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2ª Edição
ISBN 972-9483-20-5

Fernandes, José Manuel e Janeiro, Maria de Lurdes – “*Arquitectura Vernácula na Região Saloia, enquadramento na área Atlântica*”, 1991, 1ª Edição, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Divisão de Publicações, Lisboa
ISBN 972-566-130-3

Fernandez, Sérgio – “*O Problema da Casa Portuguesa*” – FAUP Publicações, Porto (1945).

Fichet, Françoise – “*La Theorie Architecturale a l’Age Classique, essai d’anthologie critique*” – Pierre Mardaga Éditeur, Bruxelles
ISBN 2-87009-104-4

- Flores López, Carlos** – “*Arquitectura Popular Española*”, 1974, Aguilar S.A. de Ediciones, Madrid
ISBN 84-03-80999-9, ISBN (Tomo III)84-03-80004-5
- Frampton, Kenneth** – “*Historia Crítica de la Arquitectura Moderna*”, 1993, Editorial Gustavo Gili, Barcelona
ISBN 84-252-1628-1
- González Moreno-Navarro, José Luis** – “*El legado oculto de Vitruvio*”, 1993, Alianza Editorial, S.A., Madrid
ISBN 84-206-7116-9
- Guindani, Silvio e Doepper, Ulrich** – “*Architecture Vernaculaire - territoire, habitat et activités productives*”, 1990, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Suisse
ISBN 2-88074-195-5
- Herrmann, Wolfgang** – “*La théorie de Claude Perrault*”, Architecture + Recherches, Pierre Mardaga éditeur, Bruxelles
ISBN 2-87009-122-2
- Howard, Maurice** – “*The ideal House and Healthy life : the origins of architecture theory in England - Les Traités d'architecture de la Renaissance* – 1988, Actes du colloque tenu à Tours du 1^{er} au 11 juillet 1981, Collection De Architectura, Université de Tours – Centres d'Études Supérieures de la Renaissance, Paris.
- Kubler, George** – “*A Forma do Tempo*”, 2004, 4^a Edição, Coleção Artes e Ensaio, Editora Veja, Lisboa
ISBN 972 699 236 2
- Lamers-Schütz, Petra** (coordenação) - “*Teoria da Arquitectura do Renascimento aos nossos dias*”, 2003 Taschen GmbH, Köln
ISBN 3-8228-2693-6
- Laugier, Marc-Antoine** – “*Essai + observations sur l'architecture*”, 1979, Pierre Mardaga Éditeur, Bruxelles
ISBN 2-87009-096-X
- Leal, João** – “*Etnografias Portuguesas (1870 – 1970), Cultura Popular e Identidade Nacional*”, Coleção Portugal de Perto, n.º 40, 5^a Edição, Publicações D. Quixote, Lda, Lisboa
ISBN 972-20-1799-3
- Lino, Raul** – “*L'évolution de l'architecture domestique au Portugal*”, 1937, Institut Français au Portugal, Lisboa
- Loyer, François** – “*Paris XIXe siècle, l'immeuble et la rue*”, Fernand Hazan, Paris, 1987
ISBN 2 85025 121 6
- Machado, José Luís** – “*Tempo Imemorial, Benedita e sua História, História I*”, 1980, Edição de Autor, Benedita.
- Mangorrinha, Jorge (Coordenação)** – “*Rodrigo Berquó Cantagalo, 1839-1896, arquitecto da termas*”, 1996, Centro Hospitalar das

Caldas da Rainha, Caldas da Rainha.

Marques, Maria Zulmira Furtado – “*Um século de história de Alcobaça, 1810 – 1910, Chalets e Palacetes do Romantismo tardio*” 2003, Alcobaça
ISBN 972-97145-8-4

Oliveira, Ernesto Veiga de, e Galhano, Fernando – “*Arquitectura Tradicional Portuguesa*”, Coleção Portugal de Perto, n.º 24, 5ª Edição, Publicações D. Quixote, Lda, Lisboa
ISBN 972-20-2397-7

Oliver, Paul – “*Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, Volume I: Theories and Principles*”, 1997, Cambridge University Press, Cambridge
ISBN 0 521 56422 0

Pearson, Sarah; Barnwell, P. S.; Adams, A. T. – “*A Gazetteer of Medieval Houses in Kent*”, 1994, Royal Commission on the Historical Monuments of England, HSMO Publications Centre, London
ISBN 011 300049 9

Pereira, José Eduardo Martins – “*Alvorninha, dos antigos coutos de Alcobaça*”, 1989, Edição da Junta de Freguesia de Alvorninha.

Ropoport, Amos - “*Vivienda e Cultura*”, 1972, Gustavo Gili, S.A., Barcelona

Rosenfeld, Myra Nan– “*Sesto Seminario Internazionale di Storia dell'Architettura, Vicenza 31 Agosto - 4 Settembre 1987*”, 1989, by “Centre Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio” di Vicenza, Electa, Milano

Roux, Simone – “*La Maison dans l'Histoire*”, Coleção L'Aventure Humaine”, Editions Albin Michel, Paris
ISBN 2-226-00264-2

Rua, Maria Helena – “*Os dez livros de Arquitectura de Vitruvius*”, 1998, Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, Lisboa

Rudofsky, Bernard – “*Architecture without Architects, a short introduction to non-pedigreed Architecture*”, 1995, 3ª Edição, University of New Mexico Press Edition (edição original 1987)
ISBN 0-385-07487-5

Rykwert, Joseph – “*On the oral transmission of Architectural Theory - Les Traités d'architecture de la Renaissance*” – 1988, Actes du colloque tenu à Tours du 1^{er} au 11 juillet 1981, Collection De Architectura, Université de Tours – Centres d'Études Supérieures de la Renaissance, Paris..

Sanchez, Formosinho – “*O “De Architettura” de Vitruvius, numa recolha bibliográfica (manuscrita e impressa existente em Portugal)*”, 1991, Academia Nacional de Belas-Artes, Lisboa

Sequeira, José da Costa – “*Noções teóricas de Arquitectura Civil, Breve Tratado das Cinco Ordens de Arquitectura Jacomo Barozzio de Vignola*”, Edição da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 1989

Shoenauer, Norbert – “*6.000 años de hábitat, de los poblados primitivos a la vivienda urbana en las culturas de oriente y occidente*”, COLECCIÓN Arquitectura/Perspectivas, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1984
ISBN 84-252-1189-1

Silva, Carlos Mendonça da (coordenação) - “*Roteiro Cultural da Região de Alcobaça, a oeste da Serra dos Candeeiros*”, Edição Câmara Municipal de Alcobaça, Alcobaça
ISBN 972-98064-3-8

Sindicato Nacional dos Arquitectos – “*Arquitectura Popular em Portugal*”, 2004
ISBN 972-97668-7-8

Távora, Fernando – “*O Problema da Casa Portuguesa*” in *Cadernos de Arquitectura n.º 1*, 1947, Organização e Edição de Manuel João Leal, Lisboa.

Távora, Fernando – “*Da Organização do Espaço – Edições do Curso de Arquitectura da ESBAP, Textos Teóricos – 1, 2ª Edição (Fac-símile)*” 1982, Escola Superior de Belas-Artes do Porto, Porto.

Tostões, Ana – “*Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50*”, 1997, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2ª Edição
ISBN 972-9483-30-2

Vidler, Anthony– “*The Third Typology*”, in *Architecture Theory since 1968* – Columbia Books of Architecture, 1998, Nova Iorque (1977).

Watkin, David – “*Sir John Soane, the Royal Academy lectures*”, Cambridge University Press
ISBN 0 521 77082 3

Wiebenson, Dora– “*Los Tratados de Arquitectura (de Alberti a Ledoux)*”, 1988, Herman Blume, Madrid
ISBN 84-7214-397-X

INTERNET

Com autor referenciado

Alegre, Alexandra – “Casas de Rendas Económicas das Células I e II do Plano de Urbanização de Alvalade – 1ª Experiência de Urbanização Integral”

http://in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_5_a.pdf

Andrade, Carlos Roberto Monteiro de – Crítica a: **Wolff, Sílvia Ferreira Santos** – “Jardim América: a arquitetura do primeiro bairro-jardim de São Paulo”, Edusp/Imprensa Oficial/apesp, 2001

<http://www.vitruvius.com.br/resenhas/textos/texto039.asp>

Begoña y Azcárraga, Ana de – “Art and Houses of the Álava General Councils”

<http://www.ijggalava.es/english/articulo.htm>

Boudon, Françoise – “Livre d’architecture de Jacques Androuet Du Cerceau, auquel sont contenues diverses ordonnances de plants et élévations de bastiments pour seigneurs, gentilshommes et autres qui voudront bastir aux champs ; mesmes en aucuns d’iceux sont desseignez les bassez courts... aussi les jardinages et vergiers...” - Imprimé à Paris : par Benoist Prevost, 1559.

[http://www.cesr.univ-](http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_Masson647.asp)

[tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_Masson647.asp](http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_Masson647.asp)

Boudon, Françoise – “Livre d’architecture de Jaques Androuet Du Cerceau, auquel sont contenues diverses ordonnances de plants et elevations de bastiments pour seigneurs, gentilshommes et autres que voudront bastir aux champs; mesmes em aucuns d’iceux sont desseignez les bassez courts... aussi les jardinages et vergiers...” - Paris : par laques Androuet, du Cerceau., 1582”

[http://www.cesr.univ-](http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_LES1592.asp)

[tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_LES1592.asp](http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_LES1592.asp)

Brunon, Claude – “Les parures du songe”

<http://alor.univ-montp3.fr/article168.html?artsuite=0>

Burns, Howard - “The creation of a systematic, communicable architecture”

http://www.cisapalladio.org/cisa/doc/bio_e.php?sezione=4&lingua=e

Carmo, Mario – “Architecture, ou Art de bien bâtir de Marc Vitruve Pollion mis de latin en françois par lean Martin, secretaire de Monseigneur le cardinal de Lenocourt. Ao roy tres-chrestien Henry II. – Genève: par lean de Tovrnes, 1618”

[http://www.cesr.univ-](http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_LES0940.asp)

[tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_LES0940.asp](http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_LES0940.asp)

Carmo, Mario – “L’Architecture et Art de bien Bastir du Seigneur Leon Baptiste Albert, Gentilhomme Florentin, divisée en dix livres, traduits de Latin en François, par deffunct Jan Martin, Parisien, nagueres secretaire du Reverendissime Cardinal de Lenoncourt, 1553”

[http://www.cesr.univ-](http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/CESR_4781.asp)

[tours.fr/architectura/Traite/Notice/CESR_4781.asp](http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/CESR_4781.asp)

Cesare Cesariano (Como 1521) – “*Vitruvius*”

<http://rubens.anu.edu.au/htdocs/bytype/arch.sources/vitruvius/>

Cohen, Jeffrey - “*The development of Palladianism in Colonial America*”

<http://www.brynmawr.edu/Acads/Cities/96-city255/pap1/ltpap1.html>

Cooper, Nicholas – “*Display, status and the vernacular tradition*”

www.bloxwitch.demon.co.uk/vag/cooper.htm

Daly, Cesar - “*Spécimens de tombeaux, chapelles funéraires, mausolées, sarcophages, stèles, pierres tombales, croix, etc.*”, Ducher et Cie, Paris, 1871

<http://www.lafragua.net/tierra15.html>

Daly, Cesar – “*L’architecture privée au XIX^{me} siècle sous Napoléon*”, A. Morel et Cie. , Paris, 1864

<http://www.lafragua.net/aire14.html>

Davies, Alexander Jackson - “*Rural Desigs: Advertisement*”

<http://www.vintagedesigns.com/architecture/ms/rr/intro.htm>

Deupi, Victor - “*José de Hermosilla y Sandoval, and the origin of the Spanish Academy*”

<http://www.intbau.org/essay4.htm>

De Lucca, Prof. Denis – “*Some Unexplored Baroque Vernacular Interactions in Maltese Village Environments*”, palestra proferida na 10th Vernacular Architecture Conference, 2000

www2.arnes.si/aa/2000/lucc00cl.html

Dyer, Christopher – “*History and Vernacular Architecture*”

www.worthigtonm.freeserve.co.uk/vag/DYERVA.htm

Egenter, Nold – “*The Urban Rural Dichotomy: Western Science and Global Rural Worldviews in a structurally comparative Perspective*”, palestra proferida na 10th Vernacular Architecture Conference, 2000

http://home.worldcom.ch/~negenter/469aDichotomyE_Intro.html

Ferreira, Teresa Duarte - “*Terzi, Filippo, 1520?-1597*”

<http://www.>

Forsyth, Michael – “*The Conservation of a Regency Italianate Villa and Landscape Garden*”

<http://www.tu-cottbus.de/lookingforwards/pdf/12forsyth.pdf>

Frings, Marcus – “*The Golden Section in Architectural Theory*”, Darmstadt University of Technology, Art History, El-Lissitzky-Str.1, D-64287 Darmstadt GERMANY

<http://www.nexusjournal.com/Frings.html>

Ghadban, Dr. Shadi – “*Content and Role of National Traditions and Values in the Architectural Formation*”, palestra proferida na 11th Vernacular Architecture Conference, 2001

www2.arnes.si/aa/2001/ghad01cl.html

Giordano, Ralph - *“Thomas Jefferson: the education of an architect”*

http://earlyamerica.com/review/2001_summer_fall/architect.html

Harris, E - *“British Architectural Books and Writers 1556-1785 - James Peacock (alias Jose Macpacke)”*, Cambridge 1994

<http://www.papyrusrarebooks.com/CatWeb3.htm>

Hart, Vaughan e Hicks, Peter – *“Sebastiano Serlio on Architecture, Volume One; Books I-V of “Tutte l’opere d’architettura et prospetiva” by Sebastiano Serlio*, Traslated from the Italian with an introduction and Commentary by Vaughan Hart and Petter Hicks, Yale University Press, 1996

<http://www.serlio.org/serlio1/serlio1.html>

Huppert, Ann C. – *Crítica de: Payne, Alina A.* – *“The architectural treatise in the italian renaissance: architectural invention, ornament and literary culture”* (Cambridge University Press), publicada originalmente no University of Toronto Quarterly, volume 70 number 1, winter 2000/2001 – Letters in Canada

<http://www.utpjournals.com/product/utq/701/italian32.html>

Jean Martin (tradutor da edição de 1547) – *“Vitruvius, Polio”*

<http://www.lib.virginia.edu/rmds/collections/gordon/architecture/vitruve.html>

Kalcic, Igor – *“Today’s Dwelling Culture as Result of Inherited Principles, Customs and Needs”* palestra proferida na 11th Vernacular Architecture Conference, 2001

www2.arnes.si/aa/2001/kalc01cg.html

Khan, Hasan-Uddin – *“Meaning in Tradition: Today – An Approach to Architectural Criticism”*, in Traditional Approaches to Contemporary Architecture, Session II

http://archnet.org/library/documents/one-document.tcl?document_id=2824

Kowsky, Francis R. – *“The William Dorsheimer House: A reflection of french suburban architecture in the early work of H. H. Richardson”*

<http://preserve.bfn.org/bam/archs/rich/kowdor/>

Lassure, Christian, *“Bibliographie d’architecture rurale”*, Editorial in Tomo 17, de 1993, da revista *“L’architecture vernaculaire”*

<http://www.pierreseche.com>

Lassure, Christian, *“Jean Loubergé, réflexions sur l’évolution des maisons rurales en Béarn depuis le XVIIe siècle”*, dans *“Géographie historique du village et de la maison rurale”*, Actas do Colóquio em Bazas, 19-22 de Outubro de 1979, edição de C.N.R.S., Paris, 1980, pp 169-178.

<http://www.pierreseche.com>

Lassure, Christian, *“L’Intangible Trinité : la maison*

« traditionnelle », la maison « de pays », la maison « paysanne » “,

in Tomo VIII, 1984, da revista "L'architecture vernaculaire"
http://www.pierreseche.com/intangible_trinite.htm

Lassure, Christian, "L'architecture vernaculaire de la France", in Tomo 17, de 1993, da revista "L'architecture vernaculaire"
<http://www.pierreseche.com/VAFrance.html>

Lassure, Christian, "Pour la definition et l'etude des themes prioritaires de la recherche em architecture vernaculaire", Editorial in Tomo VI, de 1982, da revista "L'architecture vernaculaire"
<http://www.pierreseche.com>

Lefaivre, Liane – "Eros, Architecture, and the Hypnerotomachia Poliphili"
<http://www.bk.tudelft.nl/dks/publications/online%20publications/1990-dbr-eros.htm>

Lefaivre, Liane – "Leon Battista Albert: Some new facts of the polyhedron"
<http://www.bk.tudelft.nl/dks/publications/online%20publications/1994-DBR-some%20new%20facts%20the%20Polyhedron.htm>

Lemerle, Frédérique – "Architecture, ou l'art de bien bastir de Marc Vitruve Pollion... mis de latin en françoys par Jean Martin,... pour le roy très chrestien Henry II. A Paris, avec privilège du Roy. On les vend chez Jacques Gazeau, en la rue Saint Jacques à l'Escu de Cologne. – Paris : Jacques Gazeau, 1547"
http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_LES1785.asp

Lemerle, Frédérique – "Des Antiques, Le troisieme liure translaté d'italien en franchis. – Imprimé en Anvers : Pour Pierre Coeck d'Alost, libraire iuré de l'Imperialle Maieste, par Gil. Van Diest., 1550"
http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_LES1744.asp

Lemerle, Frédérique – "L'Accademia di architettura e il trattato di Palladio (1673-1674)"
http://www.cisapalladio.org/annali/pdf/a12_09_saggio_lemerle.pdf

Lemerle, Frédérique – "Raison d'architecture antique, extraicte de Vitruve et aultres anciens architecteurs, nouvellement traduit d'espaingol en françoys à l'utilité de ceulx qui se délectent en édifices. – Fol 2 rº : A très noble et redoubté seigneur, Dom Alphonse de Fonsera, archevesque de Tollette... Diego de Sagredo, ... humble révérence...- Paris: imprime par Simon de Colines en la grand rue Saint Marcel, alenseigne des quatre Evangelistes, 1539"
http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSDA_LES0785.asp

Lopes, Hugo – "Os mosteiros medievais como edifícios de saber"
<http://www.ipv.pt/millennium/Millennium27/20.htm>

MacDonald, Katherine e Segura, Carlos Hernán – “*Arquitectura e Clima*” in Revista Acta Académica, Universidade Autónoma de Centro América

www.uaca.ac.cr/acta/1987feb/kathyetc.htm

Magnan, George – “*Architecture Vernaculaire au Mali*”, (...)

<http://users.swing.be/geoffroy.magnan/mali/>

Malton, James – “*A Collection of Designs for Rural Retreats, as Villas. Principally in the Gothic and Castle Styles of Architecture*”

http://www.donaldheald.com/books/books_text_01.php?cat=Colour-Plate%20%26%20Illustrated&sortfield=&pg=4

Marques, José Augusto Maia – “*Arquitectura Popular, Ruralidade e Património Construído*” in Ciudad Antropologica – Ciudad Virtual da Antropologia y Arqueologia, Recursos de Investigacion.

www.naya.org.ar/congreso2000/ponencias/Jose_Augusto_Maia_Marques.htm

Martin, David e Martin, Barbara – “*Detached Kitchens in Eastern-Sussex, a re-assessment of the evidence*”

www.worthigtonm.freemove.co.uk/vag/KITCHENS.htm

Mckendry, Jennifer - “*Architectural Pattern Books*”

<http://www.mckendry.net/article4.htm>

McKendry, Jennifer – “*Architectural Drawings and Pattern Books*”

<http://www.mckendry.net/article.htm>

McKendry, Jennifer – “*Architectural Drawings & Pattern Books*”

<http://www.mckendry.net/article3.htm>

Mignot, Claude – “*Maniere de bien bastir pour toutes sortes de personnes par Pierre Le Muet, Architecte ordinaire du Roy, & conducteur des desseins des fortifications en la Province de Picardie. Reveue, avmentee et enrichie en cette seconde edition de plusieurs figures & de beaux bastimens & edifices, de l'invention & conduite dudit sieur Le Muet, et autres. A Paris, Chez Francois Langlois, dict Chartres, Marchand Libraire, rue S. laques, aux Colomnes d'Hercules., 1647*”

http://www.cesr.univ-tours.fr/architecture/Traite/CESR_40382.asp

Milheiro, Ana Vaz – “*Portugal, Arquitectura do Séc. XX – A seleção nacional*”

<http://www.instituto-camoes.pt/arquivos/artes/portglarqt.htm>

Mitchel, Henry, Patricia, Sarah, David e Jonathan – “*The Victorian Villa Architectural Style*”

<http://victorianvilla.com/architectur/>

Moss, Roger W. e Tatman, Sandra L. – “*Samuel Sloan*”

http://www.philadelphiabuildings.org/pab/app/ar_display.cfm?ArchitectId=A1287

Moutsopoulos, Nicolas – “*L'Architecture Vernaculaire*” – ICOMOS

<http://www.international.icomos.org/publications/vernacular1.pdf>

Narváez Tijerina, Adolfo Benito – “*La representación de la arquitectura como un índice para entender la imaginación*”
<http://www.architectum.edu.mx/Architectumtemp/invitados/narvez2.htm>

Pauwels, Yves– “*L’architecture françoise des bastiments particuliers. Composé par Me Louis Savot, medecin du Roy et de la faculté de Médecine en l’Université de Paris. Avec des figures et des notes de M. Blondel... - A Paris : chez François Clouzner l’aisné, Pierre Aubouin, 1673*”
<http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/FB983.asp>

Pauwels, Yves – “*Liure extraordinaire de architecture, de Sebastien Serlio, architecte du roy treschrestien. Auquel sont demonstrees trente Portes Rustiques meslees de diuers ordres. Et vingt aoutres d’œuvre delicate en diverses especes. - A Lyon : par lean de Tournes, 1551.*”
http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENXBA_LES1745.asp

Pauwels, Yves– “*Oeuvre de la diversité des termes dont on use en architecture, réduit en ordre par maistre Hugues Sambin,... - A Lyon : par lean Durant, 1572*”
http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_1491F0051.asp

Pauwels, Yves – “*Second Livre d’architecture, par laques Androvet Du Cerceau. Contenant plusieurs et diverses ordonnances de cheminées, lucarnes, portes, fontaines, puis et pavillons, pour enrichir tant le dedans que le dehors de tous edifices. Avec desseins de dix sepultures toutes differentes. – A Paris : De l’imprimerie d’André Wechel, 1561*”
http://www.cesr.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_LES1598.asp

Pieplow, Jane – “*All-American Family Houses: Fallon’s Architectural Styles*”, in *Focus*, Vol. 11
<http://www.ccmuseum.org/InFocus/Architecture/architecture1.htm>

Pieplow, Jane – “*All-American Family Houses: Fallon’s Architectural Styles – Mail Order Houses and Plans*”, in *Focus*, Vol. 11
<http://www.ccmuseum.org/Architecture/architecture10.htm>

R. Anne – “*Andrew Jackson Downing*”
<http://pss.uvm.edu/ppp/ajd.htm>

Roccasecca, Pietro – “*Il primo libro d’Architettura, di Sebastiano Serlio, Bolognese. = Le premier livre d’Architettura de Sebastien Serlio, Bolognois, mis en langue francoyse par lehan Martin, secretaire de Monseigneur le Reuerendissime Cardinal de Lenoncourt. – A Paris : s.n., 1545*” e “*Il secondo libro di prospettiva di Sebastiano Serlio Bolognese = Le seconde libre de perspective, de Sebastien Serlio Bolognois, mis en langue francoise par lehan Martin, secretaire de Monseigneur le Reuerendissime Cardinal de*

Lenoncourt“.

http://www.cers.univ-tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_LES1736.asp

Rodrigues Ruiz, Delfin – “*Tratado de la Arquitectura, por Carlos de la Fale*”, manuscrito, 20 págs., com desenhos de pluma, Real Biblioteca, sign. II/3729

<http://www.patrimonionacional.es/realbiblioteca/avisos0801.htm>

Sankovitch, Anne-Marie – *Crítica de :Carpo, Mario* – “*Architecture in the age of printing: orality, writing, typography, and printed images in the history of architectural theory*”

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0422/is_2_85/ai_104208981

Serapião, Fernando – “*Casas de tijolos*”

www.arcoweb.com.br/debate/debate62b.asp

Silvestri, Massimo - “*Ostia Antica*”

<http://www.ostiaantica.net/storia.php>

Sloan, Samuel – “*Sloan’s Victorian Buildings*”

<http://mitchellspublications.com/rep/arch/sloan/vb>

Small, Nora Pat – “*Rural Dwellings in Central Massachusetts, 1790-1840: The Town of Sutton*”, 1992, Papers and Articles: OSV Research Paper

<http://www.osv.org/learning/DocumentViewer.php?Action=View&DocID=690>

Sorbo, Emanuela – “*Il Neoclassicismo in Inghilterra*”

<http://icar.poliba.it/storiacontemporanea/seminari/SORBO02.HTM>

Sorbo, Emanuela - “*La Rivoluzione industriale*”

<http://icar.poliba.it/storiacontemporanea/seminari/sorbo/SORBO08/NOTE08.HTM>

Starzyck-Weldon, Lisa – “*Architectural Planbooks*”

http://www.gsd.harvard.edu/library/special_collections/exhibitions/architectural_planbook.html

Tavernor, Robert – “*Palladio’s four books on architecture*”

http://www.architectureweek.com/2000/0719/culture_1-1.html

Van Eck, Carolina – Crítica a: **Hart, Vaughan e Hicks, Peter** - “*Paper Palaces: The rise of the renaissance architectural treatise & the architectural treatise in the italian renaissance: architectural invention, Ornament and literary culture*”, em *The Arte Bulletin*, Março de 2001

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m=422/is_1_83/ai_84209177

Varin, François – “*L’Architecture Vernaculaire: une définition difficile à cerner*” – ICOMOS

<http://www.international.icomos.org/publications/vernacular2.pdf>

Zavaglia, Arch. Antonio – “*Felice eta fu quella, prima dei giornidegli architetti, prima dei giorni deiconstruttori, Seneca (4.aC – 65 dC)*”, palestra proferida na 4th Vernacular Architecture Conference, 1994
<http://www2.arnes.si/aa/zava94it.htm>

Zavaglia, Arch. Antonio – “*Una Possible Salvaguardia dell’Architettura Rurale*”, palestra proferida na 3th Vernacular
<http://www2.arnes.si/aa/zava93it.htm>

Xavier, João Pedro – “*Arquitectura e Ciência – António Rodrigues*”
<http://www.instituto-camoes.pt/cvc/ciencia/e57.html>

Sem autor referenciado

“*A Ciência do Desenho – a ilustração na colecção de Códices da Biblioteca ...*”, Menu/Exposição – “*Especulação – Rodrigues, António, ca 1525 ?-1590*
Tratado de Architectura
http://purl.pt/102/especulacao/arquitectura/especulacao_arquitectura_thumb_33.html

“*A collection of designs for rural retreats, as villas. Principally in the gothic and castle styles of architecture*”, de James Malton, Londres, printed by V. Griffiths, published by J. & T. Carpenter and others (sem data, desenhos datados de 1802 mas com marca de água de 1801-08, texto 1801)
http://www.donalheald.com/books/books_detail_01.php?cat=Colour-Plate%20%26%20Illustrated&pg=4&itemnr=2357418&ordernr=15231

“*Abraham Swan (ca. 1720-ca. 1765). A collection of designs in architecture, containing new plans and elevations of houses, for general use. Philadelphia: R. Bell Bookseller, 1775.*” Avery Library, Classics Collection
<http://www.columbia.edu/cu/lweb/eresources/exhibitions/treasures/html/63.html>

“*Alberti, Leon Battista (1401-72)*”
<http://gallery.euroweb.hu/database/glossary/illustri/alberti.html>

“*Alexander Jackson Davies (1803-1892)*”
http://www.metmuseum.org/toah/hd/davs/hd_davs.htm

“*All American farmhouse plans, International style, 1935*”
<http://www.houseouse.net/houseplanmonth0602.htm#build>

“*An Architectural survey of Penallt medieval house, Kidwelly*”
<http://www.kidwellyhistory.co.uk/Articles/Penaultt/Penaultt.htm>

“*Andrew Jackson Downing*”
<http://xroads.virginia.edu/~CAP/UTC/downing.html>

“*Andrew Jackson Downing and the italianate era in the U.S*”
<http://ah.bfn.org/a/archsty/ital/>

“*Arquitectura*”, de Wikipedia, la enciclopedia libre
<http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura>

"Architectural Treatises of the French Renaissance"

<http://www.lib.virginia.edu/rmds/collections/gordon/architecture/>

Architecture Conference, 1993

<http://www2.arnes.si/aa/zava93it.htm>

"Architecture of Country Houses"

<http://www.mitchellspublications.com/rep/arch/downingaj/ach.htm>

"Architectural Treatises of the French Renaissance"

<http://www.lib.virginia.edu/rmds/collections/gordon/architecture/>

"British Architecture, Encyclopedia Article from Encarta"

http://uk.encarta.msn.com/encyclopedia_781533633/British_Architecture.html

"Bungalows, camps and mountain houses"

<http://www.houseouse.net/houseplanmonth10.htm#build>

"Carta ICOMOS do Património Construído Vernacular", ratificada na XII Assembleia Geral ICOMOS, no México, em Outubro de 1999

www.icomos.org/ciav-charter.html.en

"Celtic Settlement of Trisov"

<http://www.athenapub.com/bibmap1.htm>

"Cesar Daly"

<http://elec.enc.sorbonne.fr/architectes/dico147.php>

"Citys and men"

<http://www.brynmawr.edu/library/exhibits/antiquity/occupations6.htm>

"Cottage Residences"

<http://www.mitchellspublications.com/rep/arch/downingaj/cr.htm>

"Cottage residences; or series of designs for rural cottages and cottage villas, and their gardens and grounds adapted to north America, by A. J. Downing, author of "the architecture of country houses," etc."

<http://www.>

"Country houses and seaside cottages of the Victorian era"

<http://www.mitchellspublications.com/rep/arch/comstock/ch/index.htm>

"Crunden, John (d. 1828)"

http://90.1911encyclopedia.org/C/CR/CRUNDEN_JOHN.htm

"Dali, César: L'architecture privée au XIXe Siècle. Décorations intérieures peintes"

<http://www.zuckerartbooks.com/cgi-bin/zucker/636.html>

"Diego de Sagredo"

<http://www.lib.virginia.edu/rmds/collections/gordon/architecture/sagredo.html>

"English Pattern Books in Eighteen-Century America"
http://www.metmuseum.org/toah/hd/enpb/hd_enpb.htm

"Francis Goodwin"
http://www.localcolorart.com/encyclopedia/Francis_Goodwin/

"Gazebo"
<http://www.worldwidewords.org/weirdwords/ww-gaz2.htm>

"Gibbs, James"
<http://www.bartleby.com/65/qi/Gibbs-Já.htm>

"Goodwin, Francis"
<http://www.antiquebook.com/boox/bookpr/393.shtml>

"Goodwin, Francis (1784-1835)"
<http://www.derekjones.org/The%20Bohn%20Bibliography%20.htm#GOO96G>

"Halfpenny, William"
http://28.1911encyclopedia.org/H/HÁ/HALFPENNY_WILLIAM.htm

"Halfpenny, William"
http://www.library.adelaide.edu.au/ual/special/usb_land.html

"Hints on Ornamental gardening: consisting of a series of designs for garden buildings, useful and decorative gates, fences, railings, by John Buonarotti Papworth."
<http://www.abebooks.com/docs/RareBooks/gardeningBooks.shtml>

"Houses and Cottages: a collection of house and cottage designs containing thirty-seven designs, over fifteen of them one story cottages, designed by D. S. Hopkins, architect, Grand Rapids, Michigan"
<http://www.housemouse.net/Victorianhopkins.htm>

"James Peacock (alias Jose Macpacke)"
<http://papyrusrarebooks.com/CatWeb3.htm>

"Jaques Androuet du Cerceau"
<http://www.lib.virginia.edu/rmds/collections/gordon/architecture/cerceau.html>

"Jacques François Blondel"
http://www.fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-François_Blondel

"John Claudius Loudon – biographical information"
<http://www.gardensite.com/b/loudon.htm>

"John Plaw (1745-1820)"
<http://libtext.library.wisc.edu/DLDecArts/About.html>

"John Shute (d. 1563). The first and chief grounds of architecture in all the ancient and famous monuments: with a farther & more ample discourse upon the same, than hitherto hath been set out by

any other. Published by Ihon Shute, Paynter and Archyctecte".
London: Thomas Marshe, 1506. Avery Library, Classics Collection
<http://www.columbia.edu/cu/lweb/eresources/exhibitions/treasures/html/58.html>

"Joseph Michael Gandy, A. R. A."
http://www.royalacademy.org.uk/ixbin/hixclient.exe?submit-button=search&search-form=artist_record.html&IXARTIST=5677

"L'Architecture Vernaculaire, essai de definition", in L'Architecture Vernaculaire N.º 3, 1983
www.pierreseche.com/definition_va.html

"La construcción de una casa medieval"
<http://orbita.starmedia.com/~korkoscolanet/5.htm>

"Le néolithique – 5000 – 2300 avant JC"
<http://www.mairie-villeneuve-dascq.fr/histoire/archeologie/archeoparc/flash/html/neo.html>

"Le songe de Poliphile"
http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?lng=fr&dest=bd_me_det&id=00000410

"Lecture 1: Introduction: Drawings, numbers and the power of (printed) images", transcribed by Chris Muskopf
http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Architecture/4-638Fall-2002/1E513B35-2BF3-469E-878F-071CAF531EE/0/lecture_1.pdf

"Leon Battista Alberti (Italia, 1404-1472)"
<http://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=8>

"Leon Battista Alberti (1404-1472). De re Aedificatoria", Florence: Nicolaus Laurentii (1485), Avery Library, Classics Collection
<http://www.columbia.edu/cu/lweb/eresources/exhibitions/treasures/html/53.html>

"Les traités d'architecture"
<http://www.callisto.si.usherb.ca/~01192480/poseidonia/synthese/traites.htm>

"Low cost suburban homes: a book of suggestions for the man with the moderate purse"
<http://www.housemouse.net/houseplanmonth02.htm#build>

"Lydig Munson Hoyt House"
<http://www.ah.bfn.org/a/vaux/hoyt/index.html>

"Malton, James (d. 1803): a series of designs for rural retreats, as villas. Principally in the gothic and castle styles of architecture"
http://www.donaldhead.com/books/books_text_01.php?cat=Colour-Plate%20%26%20Illustrated&sortfield=&pg=4

"Medieval Cottages"
<http://www.wealddown.co.uk>

"Palladio and pattern books"

http://etc.princeton.edu/Campus/text_pattern.html

"Palliser's new cottage homes: 1887, by Palliser, Palliser and Company"

<http://www.mitchellspublications.com/rep/arch/palliser/nch/index.htm>

Papworth, John Buonarotti (1775-1847)

http://www.donaldheald.com/books/books_text_01.php?cat=Colour-Plate%20%26%20Illustrated&sortfield=pg=4

Papworth, John Buonarotti. "Rural residences, consisting of a series of designs for cottages, decorated cottages, small villas, and other ornamental buildings..." London; for R. Ackermann, 1818.

http://www.hollinbooks.com/product_info-php/products_id/90

"Peacock, James"

<http://www.clements.umich.edu/dup/indx3.html>

"Nouvelles Maisons de Paris"

<http://www.art-emporium.com/frameset.asp?sec=ft&itm=906>

"Palliser's new cottage homes: 1887, by Palliser, Palliser and Company"

<http://www.mitchellspublications.com/rep/arch/palliser/nch/index.htm>

"Palliser's up-to-date house plans, containing one hundred and fifty plans of houses costing from \$500 to \$18000, by George A. Palliser, architect"

<http://www.housemouse.net/freeplans/pallisersuptodate0803.htm#build>

"(Peacock, James) Macpacke, Jose (pseud.)"

<http://www.polybiblio.com/quaritch/ap198.html>

"Porquoi Polia?"

<http://www.polia-consulting.com/Nouveau%20dossier/societe/p1051525828197.htm>

"Radford's house designs of the twenties: William A. Radford Co."

<http://www.mitchellspublications.com/rep/arch/radford/hd20/index.htm>

"Rural architecture, illustrated in a series of designs for ornamental cottages and villas, by John White, architect"

<http://www.housemouse.net/RuralWhite.htm>

"Rural residences, consisting of a series of designs for cottages, decorated cottages, small villas, and other ornamental buildings, accompanied by hints on situation, construction, arrangement and decoration, in theory & practice of rural architecture; interspersed with some observations on landscape gardening"

<http://dogbert.abebooks.com/servlet/SearchResults?tn=Hints+Ornamental+Gardening&na=John+Buonarotti+Papworth&sortby=1>

"Samuel Sloan's Homestead architecture..."

<http://libtext.library.wisc.edu/DLDecArts/About.html>

"Sears House designs of the thirties, by Sears, Roebuck, and Co."

<http://www.mitchellspublications.com/rep/arch/sears/hd30/index.htm>

"Sebastiano Serlio (1475-1554). Book VI, On Domestic Architecture", ca. 1541-1551, Avery Library, Classics Collection

<http://www.columbia.edu/cu/lweb/eresources/exhibitions/treasures/html/57.html>

"Serlio"

http://www.serlio.org/roschi/Rosci_1.htm

"Significant Scotts: James Gibbs"

http://www.electricscotland.com/history/other/gibbs_james.htm

"Significant Scotts – John Claudius Loudon"

http://www.electricscotland.com/history/other/loudon_john.htm

"Sir John Soane"

http://www.greatbuildings.com/architects/Sir_John_Soane.html

"Sir John Soane"

<http://www.student.city.ac.uk/~eg702/soane/histinfl.htm>

"Skara Brae"

<http://www.orkneyjar.com/history/skarabrae/>

"Sloan's Victorian buildings, by Samuel Sloan"

<http://mitchellspublications.com/rep/arch/sloan/vb/>

"The architecture of Joseph Michael Gandy (1771-1843) and Sir John Soane (1753-1837): an exploration into the Masonic and occult imagination of the late enlightenment (England)"

<http://repository.uppen.edu/dissertations/AAI3087403/>

"The cottage souvenir n.2"

<http://www.mitchellspublications.com/rep/arch/barber/vca/index.htm>

"The Late Georgian Period" (Originally Published Early 1900's)"

<http://www.oldandsold.com/articles14/decorative-periods-14.shtml>

"The model architect"

<http://www.mitchellspublications.com/rep/arch/sloan/vb/index.htm>

"The Settlements", SAMARA, Archeologie et préhistoire dans la Somme 2005

<http://samara.fr/en/settlements.html>

"Thomas Wright (1711-1786). Various & Valuable Sketches and Designs of Buildings. Album of ca. 175 drawings mounted on ca. 64 leaves and numerous partial leaves, ink, pencil, and wash on paper, (30x25, 5 cm.)", Avery Library, Classics Collection

<http://www.columbia.edu/cu/lweb/eresources/exhibitions/treasures/html/59.html>

“Vaux”

<http://www.ah.bfn.org/a/archs/vaux/time.html>

“Villa Boscoreale”

http://www.metmuseum.org/toah/hd/cubi/hd_cubi.htm

“Viollet-le-duc Eugène, Emmanuel”

<http://elec.enc.sorbonne.fr/architectes/dico504.php>

“Vitruvius”

<http://www.kirjasto.sci.fi/vitruv.htm>

“Vitruvius”

<http://wikipedia.org/wiki/Vitruvius>

“Vitruvius, Pollio (Vitruve), tradução de Jean Martin”

<http://www.lib.virginia.edu/rmds/collections/gordon/architecture/vitruve.html>

“William Halfpenny”

<http://www.clements.umich.edu/dup/indx3.html>

“William’s Halfpenny’s Useful architecture... in twenty-five new designs, with... instructions... for erecting parsonage-houses, farm-houses, and inns... (London, 1760)”

<http://libtext.library.wisc.edu/DLDecArts/About.html>

TESES E DISSERTAÇÕES

Agostinho, Francisco Santos – “*Etienne-Louis Boullée, ou a Racionalidade Revista*”, Prova de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica, Área de Projecto, 1990, Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Arquitectura.

Caldas, João Vieira – “*A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII*”, 1999, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto
ISBN 972-9483-31-0

Fernandes, André Chiote Pinto – “*Arquitectura Popular em Caxinas*”, Prova Final de Licenciatura em Arquitectura 2001/2002, Docente Acompanhante: Arq. António Manuel Soares da Costa, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

Fernandes, Francisco Barata – “*Transformação e Permanência na Habitação Portuguesa – As formas da casa na forma da cidade*”, 1999, 2ª edição, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto
ISBN 972-9483-37-X

Henriques, Alexandra Simões – “*46 anos depois do Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal*”, Prova Final de Licenciatura em Arquitectura 2000/2001, Docente Acompanhante: Arq. António Luís Novais de Madureira, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

Macedo, José Mário Lopes – “*Arquitecturas sem Architectos*”, Prova Final de Licenciatura em Arquitectura 2000/2001, Docente Acompanhante: Prof. Arq. Sérgio Fernandez, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

Mesquita, Marieta Dá – “*História e Arquitectura, uma proposta de investigação – o palácio dos Marquês de Fronteira como situação exemplar da Arquitectura Residencial Erudita em Portugal, vol. 1 – Dissertação de doutoramento*”, 1992, Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.

Ribeiro, Irene – “*Raul Lino, Pensador Nacionalista da Arquitectura*” – FAUP Publicações, Porto (1994).

Santos, Filipe Almeida – “*Casas Portuguesas, alguns apontamentos sobre o architectar da casas simples*”, Prova Final de Licenciatura em Arquitectura 2000/2001, Docente Acompanhante: Arq. Manuel Graça Dias, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

Santos, Vítor Manuel Pavão dos – “*A Casa no Sul de Portugal na Transição do séc. XV para o séc. XVI*”, Dissertação para a Licenciatura em História, 1964

PERIÓDICOS

Amaral, Diogo Freitas do – “*Projecto de lei de revogação (parcial) do decreto-lei 73/73 de 28 de Fevereiro*”, in *Jornal dos Architectos* n.º 215, Abril, Maio, Junho de 2004, Publicação bimestral da Ordem dos Architectos, Portugal
ISSN: 0870-1504

Barreiros, Maria Helena – “*Casas em cima de casas: apontamentos sobre o espaço doméstico da baixa pombalina*”, *Revista Monumentos* n.º 21, Setembro de 2004, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Lisboa

Roseta, Helena – “*A morte do decreto 73/73, Exigência ou Transigência?*”, in *Jornal dos Architectos* n.º 215, Abril, Maio, Junho de 2004, Publicação bimestral da Ordem dos Architectos, Portugal
ISSN: 0870-1504

Toussaint, Michel – “*A Paisagem Segundo Raul Lino*”, in *Jornal dos Architectos* n.º 206, 2002, Publicação bimestral da Ordem dos Architectos, Portugal
ISSN: 0870-1504

“*Decreto-Lei 73/73*”, in *Jornal dos Architectos* n.º 215, Abril, Maio, Junho de 2004, Publicação bimestral da Ordem dos Architectos, Portugal
ISSN: 0870-1504

“*Façam-se casas portuguesas em Portugal*”, in *A Arquitectura Portuguesa e Cerâmica e Edificação /Reunidas*, n.º 46, Janeiro de

1939 (3ª série)

LEGISLAÇÃO

Lopes, Flávio e Correia, Miguel Brito Correia –*“Património Arquitectónico e Arqueológico - Cartas, Recomendações e Convenções Internacionais”*, 2004, Livros Horizonte, Lda, Lisboa
ISBN 972-24-1307-4

“Decreto-Lei n.º 166/70 de 15 de Abril, Reforma do Processo de Licenciamento de Obras Particulares”, 1971, Ministério das Obras Públicas, Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização, Imprensa Nacional

*curriculum
vitae*

NOME: Pedro António Fonseca Jorge
DATA DE NASCIMENTO: 5 de Janeiro de 1977
MORADA: Avenida da Igreja, n.º 32, 1º andar, 2475-100, Benedita
NÚMERO DE TELEFONE : 918733099
MORADA INTERNET : egrojordep@hotmail.com e egrojordep@gmail.com

> **HABILITAÇÕES:**

Licenciado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, onde ingressei em 1995, tendo concluído em 2001, com a média final de 16 (dezasseis) valores.

Estágio curricular (período de seis meses compreendido entre Setembro de 2000 a Março de 2001) realizado no Gabinete de Arquitectura do Arq. Francisco Barata Fernandes.

Prova Final sob o tema: “*Alguns dos Processos de Transformação da Casa Rural da Região de Alcobaca*”, segundo orientação do Doutor Arquitecto Francisco Barata Fernandes, no qual se realizou um levantamento do Tipo Edificado destinado à Habitação na região supracitada, e aos processos pelos quais se procede à sua substituição, com a classificação final de 18 (dezoito) valores.

Inscrito na Ordem dos Arquitectos, com o número de membro 11229.

Frequência, durante o ano de 2003/2004, da correspondente lectiva do Mestrado em Metodologias de Intervenção no Património Arquitectónico, tendo a dissertação de conclusão do mesmo o tema “*A Casa Rural no Concelho de Alcobaca em 1961 – da teorização erudita á prática popular*”, com orientação da Doutora Marieta Dá Mesquita, da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.

> **EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA**

Desempenho, durante o ano lectivo de 2000/2001, do cargo de *Monitor da disciplina de Projecto II* do segundo ano do curso de arquitectura da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, na turma B assistida pelo Mestre Arq. Mário Mesquita, cujo tema de debate consiste na intervenção na cidade consolidada com fortes marcas históricas.

> **PUBLICAÇÕES**

Colaboração, sob a coordenação do Arq. Eurico Salgado dos Santos, na execução de artigos relativos a monografias de arquitectos, para a edição de 2003 da *DICIOPÉDIA*, da Porto Editora.

> **EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL**

Colaboração no Gabinete de Arquitectura do Arq. Francisco Barata Fernandes, desde Fevereiro de 2000, onde entrei em regime de “part-time” até à conclusão do 5º ano lectivo do Curso de Arquitectura, em Julho do mesmo ano, passando a partir desta data a colaborar a tempo inteiro até Setembro de 2004, e onde colaborei nos seguintes trabalhos:

“*Quinta da Carreira*” - reconstrução de uma Moradia Unifamiliar e seus anexos (construídos em períodos temporais diversos), inseridos num contexto rural, situados nas imediações de Vizela:

Casa Principal:

- Elaboração do Projecto de Execução (até à esc. 1/2).

- Experiência de Obra, no acompanhamento da construção da casa no local.

Anexos:

- Estudo Prévio.
- Licenciamento.
- Projecto de Execução (até à esc. 1/2).
- Acompanhamento de Obra da Piscina Coberta, Cozinha Rústica e Reabilitação do Sequeiro.

Arranjos Exteriores:

- Elaboração do arranjo da área envolvente da Casa Principal e respectivos anexos.

“Edifícios de Habitação Colectiva em Vila das Aves”:

- Elaboração de Pedidos de Informação Prévia de três edifícios destinados a habitação colectiva, num contexto urbano.

“Casa Paulo Gonçalves” – reconstrução e ampliação de moradia unifamiliar de meados do séc. XX em Vizela:

- Elaboração de aditamento relativo à Piscina Coberta.
- Acompanhamento da obra, relativa à Casa Principal, anexo dos Quartos e Piscina Coberta.

“Casa António Paiva” – construção de uma moradia geminada em loteamento, em Gaia:

- Elaboração do Projecto de Execução (esc. 1/2).

“Casa Madeira Campos” – reconstrução e ampliação de moradia unifamiliar do princípio do séc. XX em lote urbano, de duas frentes, no Porto.

Casa Principal:

- Alteração de projecto (redução de um piso).
- Elaboração do Projecto de Execução (esc. 1/2).

Anexo:

- Estudo Prévio.
- Licenciamento.
- Projecto de Execução (até à esc. 1/2).

“Quinta do Sameiro” – reconstrução e ampliação de uma casa rural e seus anexos, com várias fases de construção, nas imediações de Guimarães.

- Estudo Prévio.
- Licenciamento.

A minha colaboração estendeu-se ainda na execução dos seguintes trabalhos:

“GAIAPÓLIS” – Participação na entrega do Concurso para a elaboração do Plano de Pormenor para a área de S. Paio e Canidelo, Gaia.

“Porto 2001” – Participação na entrega dos Projectos de Requalificação Urbana da Rua do Almada, Praça Filipa de Lencastre, Rua de Ceuta e Área envolvente da Cadeia da Relação

“Praça Sandeman (Gaia)” – Fase Final do Projecto de Execução do Projecto de Reabilitação da Praça Sandeman.

“Castelo da Feira” – Fase Final do Projecto de Execução do Projecto de Requalificação da Torre de Menagem.

“Casa Crisóstomo” – Colaboração no Projecto de Execução de Habitação Unifamiliar, situada em Pombal.

De Outubro de 2003 até Dezembro de 2004 data, colaborei em regime de Tempo Parcial em “Homevision – Arquitectura e Design, Lda”, situado na Rua Prof. Mota Pinto, n.º 244 no Porto, onde colaborei nos seguintes trabalhos:

“*Joalheria Cleópatra*” – concepção do interior de loja no Suil Park, em S. João de Ver:

- Elaboração do projecto de execução.
- Construído.

“*Homevision 2*” – concepção do interior de loja na Rua Prof. Mota Pinto, no Porto:

- Estudo Prévio.
- Projecto de Execução.
- Construído.

“*Restaurante Temperos*” – remodelação de interior, Espinho:

- Estudo Prévio.
- Projecto de Execução.
- Construído

“*Jazigo de Família*” – Cemitério de Cortegaça:

- Estudo Prévio.
- Projecto de Execução.
- Construído.

“*Prédio da Rua 33*” – Edifício de Habitação Plurifamiliar em lote urbano em Espinho:

- Estudo Prévio.

“*Salão de Festas*” – Pavilhão destinado à realização de festas, em Grijó, Porto:

- Estudo Prévio.

“*Prédio da Rua 12*” – Edifício de Habitação Plurifamiliar em lote urbano em Espinho:

- Estudo Prévio.

> **EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL INDIVIDUAL**

“*Prédio da Rua dos Machados*” – Edifício de Habitação Plurifamiliar em lote urbano em Benedita, Alcobça.

- Elaboração do Estudo Prévio
- Projecto de Execução.

“*Prédio da Estrada 8/6*” – Edifício de Habitação Plurifamiliar em lote urbano em Benedita, Alcobça:

- Elaboração de Estudo Prévio.

“*Módulo de Topo*” – Projecto utópico de edifício de habitação colectiva, em altura, com largura mínima, destinado aos topos vagos dos edifícios durante o crescimento da cidade contemporânea.

“*Casa Evolutiva n.º1*” – Projecto de moradia unifamiliar com carácter evolutivo (através da adição de mais compartimentos) com base no Estudo Tipológico do esquema distributivo da Casa Rural da Região de Alcobça, realizado no decorrer da Prova Final.

“*Casa Evolutiva n.º2*” - Projecto de moradia unifamiliar com carácter evolutivo (através da adição de mais compartimentos), igualmente com base no estudo realizado no decorrer da Prova Final, mas desta vez com base na Forma dessa mesma Casa-Tipo.

“*Herdade de Montalto*” – Projecto de reabilitação e adaptação de quinta rural em Castelo Branco em Hotel e Restaurante:

- Estudo Prévio.

“*Casa no Algarão*” – Projecto de moradia unifamiliar, nos arredores de Alcobça, baseado num esquema formal retirado da casa rural da região supracitada.

- Estudo Prévio.
- Licenciamento.
- Projecto de execução.
- Em obra.

“*Casa no Figueiral*” – Projecto de moradia unifamiliar.

- Estudo Prévio.
- Licenciamento.
- Projecto de execução.
- Em obra

“*Casa na Cruz de Oliveira*” – Projecto de moradia unifamiliar evolutiva, a ser realizada faseadamente.

- Estudo Prévio.
- Licenciamento.
- Projecto de Execução
- Em obra

> DESIGN

“*Homevision 2*” – elaboração do logotipo identificativo da loja Homevision 2, no Porto.

“*Temperos*” – elaboração do logotipo identificativo do restaurante “Temperos”, em Espinho.

“*Stock-off*” – elaboração da publicidade à liquidação da loja “Homevision”, Porto.

> PRÉMIOS

Prémio de *Melhor Interior*, da Associação de Design Italiana (ADI), no concurso para Jovem Designer, promovido pela Associação Nacional de Fabricantes Italianos de Automóveis, na edição de 2002, com o projecto “*Lancia PI (3.14)*”.

Menção Honrosa no Concurso *My Renault*, no âmbito da *Experimenta Design*, em outubro de 2003, com o projecto “*Renault Twingo*”.

> CONCURSOS

“*Europan 7, o Desafio das Periferias – Tercena, Oeiras*” – Concurso Europeu de Arquitectura, que neste caso concreto, consistiu num projecto de reabilitação da antiga Fábrica da Pólvora em Zona Multiusos, e de Habitação Colectiva e Evolutiva, numa lógica de subvertência do tradicional subúrbio

“*Concurso Público para a Elaboração do Projecto de Remodelação do Edifício Sede da Delegação do Algarve da Ordem dos Arquitectos em Faro*”.

***pedro antónio
fonseca jorge***

***mestrado em
metodologias de
intervenção no
património
arquitectónico***

***faculdade de
arquitectura da
universidade do porto***